

Supporting Information

Molecular docking and dynamic simulation on investigation and introduction of some secondary metabolites of medicinal plants with antiviral activity and effective vitamins for the treatment of MPox

Donya Poy¹, Masoud Tohidfar^{1*}

¹Department of Plant Biotechnology, Faculty of Life Sciences and Biotechnology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

* Correspondence: Masoud Tohidfar

m_tohidfar@sbu.ac.ir , gtohidfar@yahoo.com

Table S1- *In-silico* docking analysis of vitamins and Plant compounds based on MolDock Score.

Molecule No.	Ligand	PubChem Cod.	MolDock Score	Re-rank Score
1	Anethole	637563	-77/01	-65/19
2	Apigenin	5280443	-112/75	-86/96
3	Caffeic acid	689043	-101/92	-83/62
4	Eugenol	3314	-87/88	-71/78
5	Glabridin	124052	-98/58	-80/48
6	Liquiritigenin	114829	-100/84	-86/37
7	Menthol	1254	-80/40	-68/53
8	Rosmarinic acid	5281792	-156/51	-122/37
9	Isoimperatorin	68081	-116/68	-92/13
10	Osthole	10228	-97/25	-82/00
11	oxypeucedanin hydrate	17536	-133/47	-95/08
12	psoralen	6199	-84/77	-70/50
13	Quercetin	5280343	-120/92	-98/98
14	Silibinin	31553	-119/76	-89/81
15	Thymol	6989	-73/74	-61/41
16	Gingerol	442793	-133/34	-100/85
17	Carvacrol	10364	-74/17	-62/87
18	Proanthocyanidin	108065	-132/96	-91/20
19	Procyanidin B2	122738	-164/98	-72/05
20	Etoposide	184432	-139/90	-70/02
21	Chlorogenic acid	1794427	-131/23	-95/23
22	Safficinolide	85152699	-106/04	-79/10
23	Oleanolic acid	10494	-98/70	-64/73

24	Ursolic acid	64945	-103/08	-81/43
25	glycyrrhizic acid	14982	-127/37	-43/26
26	Withanolide	53477765	-110/71	-74/68
27	Saikosaponin B2	21637642	-140/60	-63/83
28	Withaferin A	265237	-125/27	-66/24
29	Polyphyllin I	11018329	-123/94	-76/61
30	Ellagic acid	5281855	-102/95	-78/38
31	Gallotannin	452707	-191/19	-125/89
32	Isoquercitrin	5280804	-141/43	-91/70
33	Myricetin	5281672	-124/40	-100/53
34	Bergapten	2355	-92/94	-74/54
35	Estragole	8815	-74/85	-63/94
36	Safranal	61041	-78/01	-67/07
37	Catechin	9064	-111/42	-78/38
38	Epicatechin	72276	-111/45	-89/52
39	EGCG	65064	-148/99	-94/48
40	P-anisaldehyde	31244	-67/51	-58/51
41	Scopoletin	5280460	-86/98	-67/94
42	Umbelliferone	5281426	-73/56	-64/22
43	Xanthotoxin	4114	-93/87	-78/49
44	Boschniakine	442507	-85/32	-69/80
45	Berberine	2353	-105/45	-81/74
46	Baicalein	5281605	-113/77	-91/71
47	Hecogenin	91453	-98/97	-79/79
48	Fisetin	5281614	-114/40	-97/03
49	Prostratin	454217	-103/61	-72/18
50	Ferulic acid	445858	-105/67	-86/52
51	Gallic acid	370	-91/94	-73/35
52	Linalool	6549	-79/75	-66/98
53	Delphinidin	68245	-117/16	-98/45
54	Naringenin	932	-107/34	-84/68
55	Betulinic acid	64971	-106/22	-85/15
56	Calanolide	1201	-97/52	-77/07
57	Silvestrol	11787114	-128/87	-74/80
58	Shikonin	479503	-108/42	-74/76
59	α - tocopherol	57393415	-111/46	-85/61
60	Hemsine A	53262852	-145/41	-104/68
61	Ceanothic acid	161352	-122/88	-89/97
VITAMINS				
1	Nicotinamide	936	-66/55	-58/80
2	Biotin	171548	-121/35	-101/76
3	vitamin B1	6042	-104/57	-81/47
4	vitamin B2	493570	-128/34	-96/87
5	Vitamin B17	656516	-161/60	-118/34
6	Vitamin C	54670067	-106/36	-80/60
7	Vitamin A	445354	-127/91	-96/84

8	Vitamin E	14985	-117/65	-96/49
9	Vitamin K	5280483	-130/34	-99/13
10	Vitamin D2	5280793	-117/75	-35/22

-Read rtf card append:

Topologies generated by VMD plugin (version 1.9.3) based on the Swiss-param site:

1) Tecovirimat:

```

---- *
*Built RTF for Tecovirimat.MOL.mol2
  *by user vzoete      Wed Nov 16 11:45:54 UTC 2022
---- *

```

```

*
0    22

MASS  201 CB    12.011000
MASS  202 F     18.998400
MASS  203 O=C   15.999400
MASS  204 NC=O  14.006700
MASS  205 CR3R  12.011000
MASS  206 CR    12.011000
MASS  207 C=C   12.011000
MASS  208 C=O   12.011000
MASS  209 HNCO  1.007940
MASS  210 HCMM  1.007940

```

```

AUTOGENERATE ANGLES DIHE
DEFA FIRS NONE LAST NONE

```

```

RESI LIG    0.000
GROUP
ATOM C13 CB    0.0862
ATOM C14 CB   -0.1500
ATOM C15 CB   -0.1500
ATOM C16 CB   -0.1500
ATOM C17 CB   -0.1500
ATOM C18 CB   -0.1435
ATOM F1  F    -0.3400
ATOM F2  F    -0.3400
ATOM F3  F    -0.3400
ATOM O1  O=C  -0.5700
ATOM O2  O=C  -0.5700
ATOM O3  O=C  -0.5700
ATOM N1  NC=O -0.1200
ATOM N2  NC=O -0.4300
ATOM C1  CR3R -0.1950
ATOM C2  CR3R -0.1950
ATOM C3  CR3R -0.2000
ATOM C4  CR    0.2332
ATOM C5  CR    0.2332
ATOM C6  CR    0.0610
ATOM C7  CR    0.0610
ATOM C8  C=C  -0.2882
ATOM C9  C=C  -0.2882

```

ATOM	C10	C=O	0.5690
ATOM	C11	C=O	0.5690
ATOM	C12	C=O	0.5438
ATOM	C19	CR	1.1635
ATOM	H1	HNCO	0.3700
ATOM	H2	HCMM	0.1000
ATOM	H3	HCMM	0.1000
ATOM	H4	HCMM	0.1000
ATOM	H5	HCMM	0.1000
ATOM	H6	HCMM	0.0000
ATOM	H7	HCMM	0.0000
ATOM	H8	HCMM	0.0000
ATOM	H9	HCMM	0.0000
ATOM	H10	HCMM	0.1500
ATOM	H11	HCMM	0.1500
ATOM	H12	HCMM	0.1500
ATOM	H13	HCMM	0.1500
ATOM	H14	HCMM	0.1500
ATOM	H15	HCMM	0.1500
BOND	F1	C19	
BOND	F2	C19	
BOND	F3	C19	
BOND	O1	C10	
BOND	O2	C11	
BOND	O3	C12	
BOND	N1	N2	
BOND	N1	C10	
BOND	N1	C11	
BOND	N2	C12	
BOND	N2	H1	
BOND	C1	C2	
BOND	C1	C3	
BOND	C1	C4	
BOND	C1	H2	
BOND	C2	C3	
BOND	C2	C5	
BOND	C2	H3	
BOND	C3	H4	
BOND	C3	H5	
BOND	C4	C6	
BOND	C4	C8	
BOND	C4	H6	
BOND	C5	C7	
BOND	C5	C9	
BOND	C5	H7	
BOND	C6	C7	
BOND	C6	C10	
BOND	C6	H8	
BOND	C7	C11	
BOND	C7	H9	
BOND	C8	C9	
BOND	C8	H10	
BOND	C9	H11	
BOND	C12	C13	
BOND	C13	C14	
BOND	C13	C15	
BOND	C14	C16	
BOND	C14	H12	

BOND	C15	C17							
BOND	C15	H13							
BOND	C16	C18							
BOND	C16	H14							
BOND	C17	C18							
BOND	C17	H15							
BOND	C18	C19							
IMPH	C13	C15	C12	C14					
IMPH	C14	C16	C13	H12					
IMPH	C15	C17	C13	H13					
IMPH	C16	C18	C14	H14					
IMPH	C12	N2	C13	O3					
IMPH	N2	N1	C12	H1					
IMPH	N1	C11	N2	C10					
IMPH	C10	C6	N1	O1					
IMPH	C11	C7	N1	O2					
IMPH	C6	C7	C10	C4					
IMPH	C6	C4	C10	H8					
IMPH	C4	C1	C6	C8					
IMPH	C4	C1	C6	H6					
IMPH	C1	C2	C4	C3					
IMPH	C1	C2	C4	H2					
IMPH	C2	C3	C1	C5					
IMPH	C2	C3	C1	H3					
IMPH	C5	C7	C2	C9					
IMPH	C5	C7	C2	H7					
IMPH	C18	C17	C16	C19					
IMPH	C19	F1	C18	F2					
IMPH	C19	F1	C18	F3					
IMPH	C3	C2	C1	H4					
IMPH	C3	C2	C1	H5					
IMPH	C7	C5	C11	H9					
IMPH	C8	C9	C4	H10					
IMPH	C9	C8	C5	H11					
IMPH	C17	C18	C15	H15					
IC	C13	C14	C16	C18	1.40	120.35	0.06	121.05	1.40
IC	C13	C14	C16	H14	1.40	120.35	179.93	118.52	1.10
IC	C13	C15	C17	C18	1.40	119.92	-0.35	121.45	1.40
IC	C13	C15	C17	H15	1.40	119.92	179.17	119.13	1.10
IC	C13	C12	N2	N1	1.49	114.66	-179.24	122.44	1.36
IC	C13	C12	N2	H1	1.49	114.66	0.82	117.04	1.01
IC	C14	C13	C15	C17	1.40	119.14	1.22	119.92	1.39
IC	C14	C13	C15	H13	1.40	119.14	179.97	121.52	1.10
IC	C14	C13	C12	O3	1.40	119.50	40.07	123.84	1.22
IC	C14	C13	C12	N2	1.40	119.50	-142.87	114.66	1.37
IC	C14	C16	C18	C17	1.40	121.05	0.81	118.09	1.40
IC	C14	C16	C18	C19	1.40	121.05	-179.73	122.04	1.51
IC	C15	C13	C14	C16	1.40	119.14	-1.08	120.35	1.40
IC	C15	C13	C14	H12	1.40	119.14	178.54	120.52	1.10
IC	C15	C13	C12	O3	1.40	121.34	-138.18	123.84	1.22
IC	C15	C13	C12	N2	1.40	121.34	38.87	114.66	1.37
IC	C15	C17	C18	C16	1.39	121.45	-0.66	118.09	1.40
IC	C15	C17	C18	C19	1.39	121.45	179.86	119.87	1.51
IC	C16	C14	C13	C12	1.40	120.35	-179.37	119.50	1.49
IC	C16	C18	C17	H15	1.40	118.09	179.82	119.42	1.10
IC	C16	C18	C19	F1	1.40	122.04	172.59	110.21	1.32
IC	C16	C18	C19	F2	1.40	122.04	51.60	113.63	1.32
IC	C16	C18	C19	F3	1.40	122.04	-69.53	110.32	1.32

IC C17	C15	C13	C12	1.39	119.92	179.49	121.34	1.49
IC C17	C18	C16	H14	1.40	118.09	-179.06	120.43	1.10
IC C17	C18	C19	F1	1.40	119.87	-7.95	110.21	1.32
IC C17	C18	C19	F2	1.40	119.87	-128.95	113.63	1.32
IC C17	C18	C19	F3	1.40	119.87	109.93	110.32	1.32
IC C18	C16	C14	H12	1.40	121.05	-179.57	119.13	1.10
IC C18	C17	C15	H13	1.40	121.45	-179.14	118.55	1.10
IC O1	C10	N1	N2	1.21	123.57	1.04	124.24	1.36
IC O1	C10	N1	C11	1.21	123.57	-176.72	111.83	1.38
IC O1	C10	C6	C4	1.21	125.93	-63.92	114.27	1.55
IC O1	C10	C6	C7	1.21	125.93	177.48	103.59	1.56
IC O1	C10	C6	H8	1.21	125.93	59.68	107.65	1.12
IC O2	C11	N1	N2	1.21	123.51	-0.84	123.89	1.36
IC O2	C11	N1	C10	1.21	123.51	176.93	111.83	1.37
IC O2	C11	C7	C5	1.21	126.04	63.44	114.18	1.55
IC O2	C11	C7	C6	1.21	126.04	-177.92	103.60	1.56
IC O2	C11	C7	H9	1.21	126.04	-60.13	107.63	1.12
IC O3	C12	N2	N1	1.22	121.43	-2.10	122.44	1.36
IC O3	C12	N2	H1	1.22	121.43	177.95	117.04	1.01
IC N1	C10	C6	C4	1.37	110.49	117.16	114.27	1.55
IC N1	C10	C6	C7	1.37	110.49	-1.44	103.59	1.56
IC N1	C10	C6	H8	1.37	110.49	-119.24	107.65	1.12
IC N1	C11	C7	C5	1.38	110.44	-117.59	114.18	1.55
IC N1	C11	C7	C6	1.38	110.44	1.04	103.60	1.56
IC N1	C11	C7	H9	1.38	110.44	118.83	107.63	1.12
IC N2	N1	C10	C6	1.36	124.24	179.99	110.49	1.52
IC N2	N1	C11	C7	1.36	123.89	-179.84	110.44	1.52
IC C1	C2	C3	H4	1.52	59.74	-109.45	119.65	1.09
IC C1	C2	C3	H5	1.52	59.74	107.13	116.66	1.09
IC C1	C2	C5	C7	1.52	110.11	-61.86	106.45	1.55
IC C1	C2	C5	C9	1.52	110.11	52.31	111.20	1.51
IC C1	C2	C5	H7	1.52	110.11	175.83	110.64	1.11
IC C1	C3	C2	C5	1.51	60.49	96.39	121.27	1.54
IC C1	C3	C2	H3	1.51	60.49	-108.77	118.93	1.10
IC C1	C4	C6	C7	1.54	106.45	-61.31	109.12	1.56
IC C1	C4	C6	C10	1.54	106.45	-176.73	114.27	1.52
IC C1	C4	C6	H8	1.54	106.45	61.41	110.86	1.12
IC C1	C4	C8	C9	1.54	111.17	54.73	114.16	1.34
IC C1	C4	C8	H10	1.54	111.17	-125.70	122.15	1.10
IC C2	C1	C3	H4	1.52	59.77	109.37	119.71	1.09
IC C2	C1	C3	H5	1.52	59.77	-106.99	116.75	1.09
IC C2	C1	C4	C6	1.52	110.08	61.78	106.45	1.55
IC C2	C1	C4	C8	1.52	110.08	-52.53	111.17	1.51
IC C2	C1	C4	H6	1.52	110.08	-175.93	110.55	1.11
IC C2	C3	C1	C4	1.51	60.49	-96.33	121.36	1.54
IC C2	C3	C1	H2	1.51	60.49	108.78	118.89	1.10
IC C2	C5	C7	C6	1.54	106.45	61.09	109.18	1.56
IC C2	C5	C7	C11	1.54	106.45	176.50	114.18	1.52
IC C2	C5	C7	H9	1.54	106.45	-61.70	110.90	1.12
IC C2	C5	C9	C8	1.54	111.20	-54.64	114.23	1.34
IC C2	C5	C9	H11	1.54	111.20	125.72	122.14	1.10
IC C3	C1	C2	C5	1.51	59.77	-115.24	110.11	1.54
IC C3	C1	C2	H3	1.51	59.77	108.41	119.15	1.10
IC C3	C1	C4	C6	1.51	121.36	127.89	106.45	1.55
IC C3	C1	C4	C8	1.51	121.36	13.57	111.17	1.51
IC C3	C1	C4	H6	1.51	121.36	-109.83	110.55	1.11
IC C3	C2	C1	C4	1.51	59.74	115.36	110.08	1.54
IC C3	C2	C1	H2	1.51	59.74	-108.39	119.13	1.10

IC C3	C2	C5	C7	1.51	121.27	-127.94	106.45	1.55
IC C3	C2	C5	C9	1.51	121.27	-13.76	111.20	1.51
IC C3	C2	C5	H7	1.51	121.27	109.75	110.64	1.11
IC C4	C1	C2	C5	1.54	110.08	0.11	110.11	1.54
IC C4	C1	C2	H3	1.54	110.08	-136.23	119.15	1.10
IC C4	C1	C3	H4	1.54	121.36	13.04	119.71	1.09
IC C4	C1	C3	H5	1.54	121.36	156.69	116.75	1.09
IC C4	C6	C7	C5	1.55	109.12	0.16	109.18	1.55
IC C4	C6	C7	C11	1.55	109.12	-121.87	103.60	1.52
IC C4	C6	C7	H9	1.55	109.12	122.81	111.14	1.12
IC C4	C8	C9	C5	1.51	114.16	-0.02	114.23	1.51
IC C4	C8	C9	H11	1.51	114.16	179.61	123.63	1.10
IC C5	C2	C1	H2	1.54	110.11	136.37	119.13	1.10
IC C5	C2	C3	H4	1.54	121.27	-13.06	119.65	1.09
IC C5	C2	C3	H5	1.54	121.27	-156.48	116.66	1.09
IC C5	C7	C6	C10	1.55	109.18	122.26	103.59	1.52
IC C5	C7	C6	H8	1.55	109.18	-122.40	111.14	1.12
IC C5	C9	C8	H10	1.51	114.23	-179.58	123.68	1.10
IC C6	C4	C1	H2	1.55	106.45	-76.35	115.19	1.10
IC C6	C4	C8	C9	1.55	105.42	-60.23	114.16	1.34
IC C6	C4	C8	H10	1.55	105.42	119.34	122.15	1.10
IC C6	C7	C5	C9	1.56	109.18	-57.05	105.29	1.51
IC C6	C7	C5	H7	1.56	109.18	-177.68	112.33	1.11
IC C6	C10	N1	C11	1.52	110.49	2.23	111.83	1.38
IC C7	C5	C2	H3	1.55	106.45	76.35	115.21	1.10
IC C7	C5	C9	C8	1.55	105.29	60.26	114.23	1.34
IC C7	C5	C9	H11	1.55	105.29	-119.38	122.14	1.10
IC C7	C6	C4	C8	1.56	109.12	56.86	105.42	1.51
IC C7	C6	C4	H6	1.56	109.12	177.54	112.35	1.11
IC C7	C11	N1	C10	1.52	110.44	-2.07	111.83	1.37
IC C8	C4	C1	H2	1.51	111.17	169.34	115.19	1.10
IC C8	C4	C6	C10	1.51	105.42	-58.56	114.27	1.52
IC C8	C4	C6	H8	1.51	105.42	179.58	110.86	1.12
IC C8	C9	C5	H7	1.34	114.23	-178.09	110.75	1.11
IC C9	C5	C2	H3	1.51	111.20	-169.47	115.21	1.10
IC C9	C5	C7	C11	1.51	105.29	58.36	114.18	1.52
IC C9	C5	C7	H9	1.51	105.29	-179.84	110.90	1.12
IC C9	C8	C4	H6	1.34	114.16	178.03	110.72	1.11
IC C10	N1	N2	C12	1.37	124.24	-85.40	122.44	1.37
IC C10	N1	N2	H1	1.37	124.24	94.55	120.52	1.01
IC C10	C6	C4	H6	1.52	114.27	62.13	112.35	1.11
IC C10	C6	C7	C11	1.52	103.59	0.23	103.60	1.52
IC C10	C6	C7	H9	1.52	103.59	-115.09	111.14	1.12
IC C11	N1	N2	C12	1.38	123.89	92.09	122.44	1.37
IC C11	N1	N2	H1	1.38	123.89	-87.96	120.52	1.01
IC C11	C7	C5	H7	1.52	114.18	-62.26	112.33	1.11
IC C11	C7	C6	H8	1.52	103.60	115.57	111.14	1.12
IC C12	C13	C14	H12	1.49	119.50	0.25	120.52	1.10
IC C12	C13	C15	H13	1.49	121.34	-1.77	121.52	1.10
IC C19	C18	C16	H14	1.51	122.04	0.40	120.43	1.10
IC C19	C18	C17	H15	1.51	119.87	0.34	119.42	1.10
IC H2	C1	C2	H3	1.10	119.13	0.03	119.15	1.10
IC H2	C1	C3	H4	1.10	118.89	-141.86	119.71	1.09
IC H2	C1	C3	H5	1.10	118.89	1.79	116.75	1.09
IC H2	C1	C4	H6	1.10	115.19	45.94	110.55	1.11
IC H3	C2	C3	H4	1.10	118.93	141.77	119.65	1.09
IC H3	C2	C3	H5	1.10	118.93	-1.64	116.66	1.09
IC H3	C2	C5	H7	1.10	115.21	-45.96	110.64	1.11

IC H6	C4	C6	H8	1.11	112.35	-59.73	110.86	1.12
IC H6	C4	C8	H10	1.11	110.72	-2.40	122.15	1.10
IC H7	C5	C7	H9	1.11	112.33	59.53	110.90	1.12
IC H7	C5	C9	H11	1.11	110.75	2.27	122.14	1.10
IC H8	C6	C7	H9	1.12	111.14	0.25	111.14	1.12
IC H10	C8	C9	H11	1.10	123.68	0.05	123.63	1.10
IC H12	C14	C16	H14	1.10	119.13	0.30	118.52	1.10
IC H13	C15	C17	H15	1.10	118.55	0.38	119.13	1.10
IC C15	C12	*C13	C14	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C16	C13	*C14	H12	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C17	C13	*C15	H13	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C18	C14	*C16	H14	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC N2	C13	*C12	O3	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC N1	C12	*N2	H1	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C11	N2	*N1	C10	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C6	N1	*C10	O1	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C7	N1	*C11	O2	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C7	C10	*C6	C4	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C4	C10	*C6	H8	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C1	C6	*C4	C8	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C1	C6	*C4	H6	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C2	C4	*C1	C3	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C2	C4	*C1	H2	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C3	C1	*C2	C5	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C3	C1	*C2	H3	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C7	C2	*C5	C9	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C7	C2	*C5	H7	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C17	C16	*C18	C19	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC F1	C18	*C19	F2	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC F1	C18	*C19	F3	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C2	C1	*C3	H4	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C2	C1	*C3	H5	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C5	C11	*C7	H9	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C9	C4	*C8	H10	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C8	C5	*C9	H11	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C18	C15	*C17	H15	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00

END

2) Cidofovir:

```

---- *
*Built RTF for [Cidofovi.MOL.mol2
  *by user vzoete      Wed Nov 16 11:48:25 UTC 2022
---- *

```

*

22 0

MASS	201	NC=O	14.006700
MASS	202	N=C	14.006700
MASS	203	C=C	12.011000
MASS	204	C=O	12.011000
MASS	205	PO4	30.973800
MASS	206	OR	15.999400
MASS	207	O2CM	15.999400
MASS	208	O=C	15.999400
MASS	209	NC=C	14.006700

MASS	210	CR	12.011000
MASS	211	HOR	1.007940
MASS	212	HOCO	1.007940
MASS	213	HNCO	1.007940
MASS	214	HCMM	1.007940

AUTOGENERATE ANGLES DIHE
DEFA FIRS NONE LAST NONE

RESI	LIG	-0.000
GROUP		
ATOM	N1	NC=O -0.4691
ATOM	N2	N=C -0.6610
ATOM	C5	C=C -0.0410
ATOM	C6	C=O 0.8410
ATOM	C7	C=C -0.1356
ATOM	C8	C=O 0.4856
ATOM	P1	PO4 1.2424
ATOM	O1	OR -0.5600
ATOM	O2	OR -0.6800
ATOM	O3	OR -0.7712
ATOM	O4	OR -0.7712
ATOM	O5	O2CM -0.7000
ATOM	O6	O=C -0.5700
ATOM	N3	NC=C -0.8500
ATOM	C1	CR 0.2800
ATOM	C2	CR 0.3001
ATOM	C3	CR 0.2800
ATOM	C4	CR 0.2800
ATOM	H1	HOR 0.4000
ATOM	H2	HOCO 0.5000
ATOM	H3	HOCO 0.5000
ATOM	H4	HNCO 0.4000
ATOM	H5	HNCO 0.4000
ATOM	H6	HCMM 0.0000
ATOM	H7	HCMM 0.0000
ATOM	H8	HCMM 0.0000
ATOM	H9	HCMM 0.0000
ATOM	H10	HCMM 0.0000
ATOM	H11	HCMM 0.0000
ATOM	H12	HCMM 0.0000
ATOM	H13	HCMM 0.1500
ATOM	H14	HCMM 0.1500
BOND	P1	O3
BOND	P1	O4
BOND	P1	O5
BOND	P1	C4
BOND	O1	C1
BOND	O1	C4
BOND	O2	C3
BOND	O2	H1
BOND	O3	H2
BOND	O4	H3
BOND	O6	C6
BOND	N1	C2
BOND	N1	C5
BOND	N1	C6
BOND	N2	C6

BOND	N2	C8							
BOND	N3	C8							
BOND	N3	H4							
BOND	N3	H5							
BOND	C1	C2							
BOND	C1	C3							
BOND	C1	H6							
BOND	C2	H7							
BOND	C2	H8							
BOND	C3	H9							
BOND	C3	H10							
BOND	C4	H11							
BOND	C4	H12							
BOND	C5	C7							
BOND	C5	H13							
BOND	C7	C8							
BOND	C7	H14							
IMPH	N1	C5	C2	C6					
IMPH	C6	N2	N1	O6					
IMPH	C5	C7	N1	H13					
IMPH	C8	C7	N2	N3					
IMPH	C2	C1	N1	H7					
IMPH	C2	C1	N1	H8					
IMPH	C1	O1	C2	C3					
IMPH	C1	O1	C2	H6					
IMPH	C3	O2	C1	H9					
IMPH	C3	O2	C1	H10					
IMPH	C4	P1	O1	H11					
IMPH	C4	P1	O1	H12					
IMPH	P1	O3	C4	O4					
IMPH	P1	O3	C4	O5					
IMPH	N3	H4	C8	H5					
IMPH	C7	C8	C5	H14					
IC	N1	C5	C7	C8	1.35	121.68	-1.02	118.13	1.46
IC	N1	C5	C7	H14	1.35	121.68	-179.55	120.95	1.10
IC	N1	C6	N2	C8	1.38	120.11	-3.36	120.88	1.32
IC	N1	C2	C1	O1	1.47	111.87	160.80	105.49	1.41
IC	N1	C2	C1	C3	1.47	111.87	39.75	112.19	1.52
IC	N1	C2	C1	H6	1.47	111.87	-82.30	108.75	1.12
IC	N2	C6	N1	C5	1.38	120.11	3.57	119.80	1.35
IC	N2	C6	N1	C2	1.38	120.11	-176.12	120.13	1.47
IC	N2	C8	C7	C5	1.32	119.31	1.24	118.13	1.35
IC	N2	C8	C7	H14	1.32	119.31	179.78	120.91	1.10
IC	N2	C8	N3	H4	1.32	123.05	-179.78	119.35	1.05
IC	N2	C8	N3	H5	1.32	123.05	0.58	119.41	1.05
IC	C5	N1	C6	O6	1.35	119.80	-179.02	121.61	1.23
IC	C5	N1	C2	C1	1.35	120.07	59.02	111.87	1.54
IC	C5	N1	C2	H7	1.35	120.07	-64.22	109.96	1.11
IC	C5	N1	C2	H8	1.35	120.07	-179.20	109.81	1.11
IC	C5	C7	C8	N3	1.35	118.13	-177.99	117.63	1.37
IC	C6	N1	C5	C7	1.38	119.80	-1.36	121.68	1.35
IC	C6	N1	C5	H13	1.38	119.80	179.54	118.83	1.10
IC	C6	N1	C2	C1	1.38	120.13	-121.30	111.87	1.54
IC	C6	N1	C2	H7	1.38	120.13	115.47	109.96	1.11
IC	C6	N1	C2	H8	1.38	120.13	0.48	109.81	1.11
IC	C6	N2	C8	C7	1.38	120.88	0.94	119.31	1.46
IC	C6	N2	C8	N3	1.38	120.88	-179.88	123.05	1.37
IC	C7	C5	N1	C2	1.35	121.68	178.33	120.07	1.47

IC C7	C8	N3	H4	1.46	117.63	-0.58	119.35	1.05
IC C7	C8	N3	H5	1.46	117.63	179.78	119.41	1.05
IC C8	N2	C6	O6	1.32	120.88	179.15	118.24	1.23
IC C8	C7	C5	H13	1.46	118.13	178.08	119.49	1.10
IC P1	C4	O1	C1	1.86	104.58	167.73	117.65	1.41
IC O1	C1	C2	H7	1.41	105.49	-76.30	110.55	1.11
IC O1	C1	C2	H8	1.41	105.49	38.83	109.49	1.11
IC O1	C1	C3	O2	1.41	111.06	-62.88	109.23	1.43
IC O1	C1	C3	H9	1.41	111.06	179.08	112.07	1.11
IC O1	C1	C3	H10	1.41	111.06	56.57	111.59	1.11
IC O1	C4	P1	O3	1.41	104.58	-58.08	104.42	1.60
IC O1	C4	P1	O4	1.41	104.58	-172.43	107.12	1.60
IC O1	C4	P1	O5	1.41	104.58	64.30	112.66	1.73
IC O2	C3	C1	C2	1.43	109.23	54.90	112.19	1.54
IC O2	C3	C1	H6	1.43	109.23	176.17	110.11	1.12
IC O3	P1	O4	H3	1.60	107.95	91.65	103.10	0.94
IC O3	P1	C4	H11	1.60	104.42	-177.86	110.66	1.11
IC O3	P1	C4	H12	1.60	104.42	59.18	110.89	1.11
IC O4	P1	O3	H2	1.60	107.95	-105.12	104.00	0.94
IC O4	P1	C4	H11	1.60	107.12	67.79	110.66	1.11
IC O4	P1	C4	H12	1.60	107.12	-55.17	110.89	1.11
IC O5	P1	O3	H2	1.73	112.50	18.63	104.00	0.94
IC O5	P1	O4	H3	1.73	111.74	-32.56	103.10	0.94
IC O5	P1	C4	H11	1.73	112.66	-55.48	110.66	1.11
IC O5	P1	C4	H12	1.73	112.66	-178.44	110.89	1.11
IC O6	C6	N1	C2	1.23	121.61	1.29	120.13	1.47
IC N3	C8	C7	H14	1.37	117.63	0.55	120.91	1.10
IC C1	O1	C4	H11	1.41	117.65	-72.82	111.16	1.11
IC C1	O1	C4	H12	1.41	117.65	49.13	108.93	1.11
IC C1	C3	O2	H1	1.52	109.23	13.46	108.63	0.94
IC C2	N1	C5	H13	1.47	120.07	-0.77	118.83	1.10
IC C2	C1	O1	C4	1.54	105.49	62.26	117.65	1.41
IC C2	C1	C3	H9	1.54	112.19	-63.14	112.07	1.11
IC C2	C1	C3	H10	1.54	112.19	174.35	111.59	1.11
IC C3	C1	O1	C4	1.52	111.06	-175.96	117.65	1.41
IC C3	C1	C2	H7	1.52	112.19	162.65	110.55	1.11
IC C3	C1	C2	H8	1.52	112.19	-82.21	109.49	1.11
IC C4	P1	O3	H2	1.86	104.42	141.12	104.00	0.94
IC C4	P1	O4	H3	1.86	107.12	-156.40	103.10	0.94
IC C4	O1	C1	H6	1.41	117.65	-54.41	109.10	1.12
IC H1	O2	C3	H9	0.94	108.63	134.80	106.72	1.11
IC H1	O2	C3	H10	0.94	108.63	-108.13	108.09	1.11
IC H6	C1	C2	H7	1.12	108.75	40.61	110.55	1.11
IC H6	C1	C2	H8	1.12	108.75	155.74	109.49	1.11
IC H6	C1	C3	H9	1.12	110.11	58.13	112.07	1.11
IC H6	C1	C3	H10	1.12	110.11	-64.38	111.59	1.11
IC H13	C5	C7	H14	1.10	119.49	-0.46	120.95	1.10
IC C5	C2	*N1	C6	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC N2	N1	*C6	O6	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C7	N1	*C5	H13	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C7	N2	*C8	N3	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C1	N1	*C2	H7	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C1	N1	*C2	H8	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC O1	C2	*C1	C3	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC O1	C2	*C1	H6	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC O2	C1	*C3	H9	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC O2	C1	*C3	H10	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC P1	O1	*C4	H11	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00

```
IC P1 O1 *C4 H12 0.00 0.00 -120.00 0.00 0.00
IC O3 C4 *P1 O4 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00
IC O3 C4 *P1 O5 0.00 0.00 -120.00 0.00 0.00
IC H4 C8 *N3 H5 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00
IC C8 C5 *C7 H14 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00
```

END

3) Brincidofovir:

```
---- *
*Built RTF for Brincidofovir.MOL.mol2
  *by user vzoete      Wed Nov 16 11:50:56 UTC 2022
---- *
```

*

0 22

```
MASS 201 NC=O 14.006700
MASS 202 N=C 14.006700
MASS 203 C=C 12.011000
MASS 204 C=O 12.011000
MASS 205 PO4 30.973800
MASS 206 OR 15.999400
MASS 207 O2CM 15.999400
MASS 208 O=C 15.999400
MASS 209 NC=C 14.006700
MASS 210 CR 12.011000
MASS 211 HOCO 1.007940
MASS 212 HOR 1.007940
MASS 213 HNCO 1.007940
MASS 214 HCMM 1.007940
```

```
AUTOGENERATE ANGLES DIHE
DEFA FIRS NONE LAST NONE
```

```
RESI LIG 0.000
GROUP
ATOM N1 NC=O -0.4691
ATOM N2 N=C -0.6610
ATOM C24 C=C -0.0410
ATOM C25 C=O 0.8410
ATOM C26 C=C -0.1356
ATOM C27 C=O 0.4856
ATOM P1 PO4 1.2424
ATOM O1 OR -0.5600
ATOM O2 OR -0.5600
ATOM O3 OR -0.5512
ATOM O4 OR -0.7712
ATOM O5 OR -0.6800
ATOM O6 O2CM -0.7000
ATOM O7 O=C -0.5700
ATOM N3 NC=C -0.8500
ATOM C1 CR 0.0000
ATOM C2 CR 0.0000
ATOM C3 CR 0.0000
ATOM C4 CR 0.0000
ATOM C5 CR 0.0000
ATOM C6 CR 0.0000
```

ATOM C7	CR	0.0000
ATOM C8	CR	0.0000
ATOM C9	CR	0.0000
ATOM C10	CR	0.0000
ATOM C11	CR	0.0000
ATOM C12	CR	0.0000
ATOM C13	CR	0.0000
ATOM C14	CR	0.0000
ATOM C15	CR	0.2800
ATOM C16	CR	0.0000
ATOM C17	CR	0.2800
ATOM C18	CR	0.0000
ATOM C19	CR	0.2800
ATOM C20	CR	0.2800
ATOM C21	CR	0.3001
ATOM C22	CR	0.2800
ATOM C23	CR	0.2800
ATOM H1	HOCO	0.5000
ATOM H2	HOR	0.4000
ATOM H3	HNCO	0.4000
ATOM H4	HNCO	0.4000
ATOM H5	HCMM	0.0000
ATOM H6	HCMM	0.0000
ATOM H7	HCMM	0.0000
ATOM H8	HCMM	0.0000
ATOM H9	HCMM	0.0000
ATOM H10	HCMM	0.0000
ATOM H11	HCMM	0.0000
ATOM H12	HCMM	0.0000
ATOM H13	HCMM	0.0000
ATOM H14	HCMM	0.0000
ATOM H15	HCMM	0.0000
ATOM H16	HCMM	0.0000
ATOM H17	HCMM	0.0000
ATOM H18	HCMM	0.0000
ATOM H19	HCMM	0.0000
ATOM H20	HCMM	0.0000
ATOM H21	HCMM	0.0000
ATOM H22	HCMM	0.0000
ATOM H23	HCMM	0.0000
ATOM H24	HCMM	0.0000
ATOM H25	HCMM	0.0000
ATOM H26	HCMM	0.0000
ATOM H27	HCMM	0.0000
ATOM H28	HCMM	0.0000
ATOM H29	HCMM	0.0000
ATOM H30	HCMM	0.0000
ATOM H31	HCMM	0.0000
ATOM H32	HCMM	0.0000
ATOM H33	HCMM	0.0000
ATOM H34	HCMM	0.0000
ATOM H35	HCMM	0.0000
ATOM H36	HCMM	0.0000
ATOM H37	HCMM	0.0000
ATOM H38	HCMM	0.0000
ATOM H39	HCMM	0.0000
ATOM H40	HCMM	0.0000
ATOM H41	HCMM	0.0000

ATOM	H42	HCMM	0.0000
ATOM	H43	HCMM	0.0000
ATOM	H44	HCMM	0.0000
ATOM	H45	HCMM	0.0000
ATOM	H46	HCMM	0.0000
ATOM	H47	HCMM	0.0000
ATOM	H48	HCMM	0.0000
ATOM	H49	HCMM	0.0000
ATOM	H50	HCMM	0.0000
ATOM	H51	HCMM	0.1500
ATOM	H52	HCMM	0.1500
BOND	P1	O3	
BOND	P1	O4	
BOND	P1	O6	
BOND	P1	C22	
BOND	O1	C15	
BOND	O1	C17	
BOND	O2	C19	
BOND	O2	C22	
BOND	O3	C20	
BOND	O4	H1	
BOND	O5	C23	
BOND	O5	H2	
BOND	O7	C25	
BOND	N1	C21	
BOND	N1	C24	
BOND	N1	C25	
BOND	N2	C25	
BOND	N2	C27	
BOND	N3	C27	
BOND	N3	H3	
BOND	N3	H4	
BOND	C1	C2	
BOND	C1	C3	
BOND	C1	H5	
BOND	C1	H6	
BOND	C2	C4	
BOND	C2	H7	
BOND	C2	H8	
BOND	C3	C5	
BOND	C3	H9	
BOND	C3	H10	
BOND	C4	C6	
BOND	C4	H11	
BOND	C4	H12	
BOND	C5	C7	
BOND	C5	H13	
BOND	C5	H14	
BOND	C6	C8	
BOND	C6	H15	
BOND	C6	H16	
BOND	C7	C9	
BOND	C7	H17	
BOND	C7	H18	
BOND	C8	C11	
BOND	C8	H19	
BOND	C8	H20	
BOND	C9	C10	

BOND	C9	H21		
BOND	C9	H22		
BOND	C10	C12		
BOND	C10	H23		
BOND	C10	H24		
BOND	C11	C13		
BOND	C11	H25		
BOND	C11	H26		
BOND	C12	C14		
BOND	C12	H27		
BOND	C12	H28		
BOND	C13	C15		
BOND	C13	H29		
BOND	C13	H30		
BOND	C14	C16		
BOND	C14	H31		
BOND	C14	H32		
BOND	C15	H33		
BOND	C15	H34		
BOND	C16	H35		
BOND	C16	H36		
BOND	C16	H37		
BOND	C17	C18		
BOND	C17	H38		
BOND	C17	H39		
BOND	C18	C20		
BOND	C18	H40		
BOND	C18	H41		
BOND	C19	C21		
BOND	C19	C23		
BOND	C19	H42		
BOND	C20	H43		
BOND	C20	H44		
BOND	C21	H45		
BOND	C21	H46		
BOND	C22	H47		
BOND	C22	H48		
BOND	C23	H49		
BOND	C23	H50		
BOND	C24	C26		
BOND	C24	H51		
BOND	C26	C27		
BOND	C26	H52		
IMPH	N1	C24	C21	C25
IMPH	C25	N2	N1	O7
IMPH	C24	C26	N1	H51
IMPH	C27	C26	N2	N3
IMPH	C21	C19	N1	H45
IMPH	C21	C19	N1	H46
IMPH	C19	O2	C21	C23
IMPH	C19	O2	C21	H42
IMPH	C23	O5	C19	H49
IMPH	C23	O5	C19	H50
IMPH	C22	F1	O2	H47
IMPH	C22	F1	O2	H48
IMPH	F1	O3	C22	O4
IMPH	F1	O3	C22	O6
IMPH	C20	C18	O3	H43

IMPH C20	C18	O3	H44					
IMPH C18	C17	C20	H40					
IMPH C18	C17	C20	H41					
IMPH C17	O1	C18	H38					
IMPH C17	O1	C18	H39					
IMPH C15	C13	O1	H33					
IMPH C15	C13	O1	H34					
IMPH C13	C11	C15	H29					
IMPH C13	C11	C15	H30					
IMPH C11	C8	C13	H25					
IMPH C11	C8	C13	H26					
IMPH C8	C6	C11	H19					
IMPH C8	C6	C11	H20					
IMPH C6	C4	C8	H15					
IMPH C6	C4	C8	H16					
IMPH C4	C2	C6	H11					
IMPH C4	C2	C6	H12					
IMPH C2	C1	C4	H7					
IMPH C2	C1	C4	H8					
IMPH C1	C3	C2	H5					
IMPH C1	C3	C2	H6					
IMPH C3	C5	C1	H9					
IMPH C3	C5	C1	H10					
IMPH C5	C7	C3	H13					
IMPH C5	C7	C3	H14					
IMPH C7	C9	C5	H17					
IMPH C7	C9	C5	H18					
IMPH C9	C10	C7	H21					
IMPH C9	C10	C7	H22					
IMPH C10	C12	C9	H23					
IMPH C10	C12	C9	H24					
IMPH C12	C14	C10	H27					
IMPH C12	C14	C10	H28					
IMPH C14	C16	C12	H31					
IMPH C14	C16	C12	H32					
IMPH N3	H3	C27	H4					
IMPH C16	H35	C14	H36					
IMPH C16	H35	C14	H37					
IMPH C26	C27	C24	H52					
IC N1	C24	C26	C27	1.35	121.40	0.36	118.21	1.46
IC N1	C24	C26	H52	1.35	121.40	-179.74	120.84	1.10
IC N1	C25	N2	C27	1.37	120.23	0.73	120.70	1.32
IC N1	C21	C19	O2	1.47	112.19	-156.16	107.93	1.42
IC N1	C21	C19	C23	1.47	112.19	83.24	110.38	1.53
IC N1	C21	C19	H42	1.47	112.19	-37.52	109.04	1.11
IC N2	C25	N1	C24	1.38	120.23	-0.75	120.07	1.35
IC N2	C25	N1	C21	1.38	120.23	179.74	118.77	1.47
IC N2	C27	C26	C24	1.32	119.38	-0.37	118.21	1.35
IC N2	C27	C26	H52	1.32	119.38	179.72	120.95	1.10
IC N2	C27	N3	H3	1.32	123.30	-179.99	119.48	1.05
IC N2	C27	N3	H4	1.32	123.30	0.33	119.26	1.05
IC C24	N1	C25	O7	1.35	120.07	178.89	120.06	1.23
IC C24	N1	C21	C19	1.35	121.16	-66.27	112.19	1.54
IC C24	N1	C21	H45	1.35	121.16	56.29	110.91	1.11
IC C24	N1	C21	H46	1.35	121.16	171.14	109.09	1.12
IC C24	C26	C27	N3	1.35	118.21	179.57	117.31	1.37
IC C25	N1	C24	C26	1.37	120.07	0.19	121.40	1.35
IC C25	N1	C24	H51	1.37	120.07	-179.42	118.66	1.10

IC C25	N1	C21	C19	1.37	118.77	113.23	112.19	1.54
IC C25	N1	C21	H45	1.37	118.77	-124.21	110.91	1.11
IC C25	N1	C21	H46	1.37	118.77	-9.36	109.09	1.12
IC C25	N2	C27	C26	1.38	120.70	-0.17	119.38	1.46
IC C25	N2	C27	N3	1.38	120.70	179.89	123.30	1.37
IC C26	C24	N1	C21	1.35	121.40	179.69	121.16	1.47
IC C26	C27	N3	H3	1.46	117.31	0.08	119.48	1.05
IC C26	C27	N3	H4	1.46	117.31	-179.61	119.26	1.05
IC C27	N2	C25	O7	1.32	120.70	-178.91	119.70	1.23
IC C27	C26	C24	H51	1.46	118.21	179.96	119.94	1.10
IC P1	O3	C20	C18	1.61	119.24	88.02	109.21	1.53
IC P1	O3	C20	H43	1.61	119.24	-32.45	109.20	1.12
IC P1	O3	C20	H44	1.61	119.24	-152.01	109.63	1.11
IC P1	C22	O2	C19	1.85	108.90	-142.40	113.66	1.42
IC O1	C15	C13	C11	1.42	109.55	-177.85	111.14	1.54
IC O1	C15	C13	H29	1.42	109.55	-56.80	109.47	1.12
IC O1	C15	C13	H30	1.42	109.55	60.87	109.52	1.12
IC O1	C17	C18	C20	1.42	109.09	171.82	111.79	1.53
IC O1	C17	C18	H40	1.42	109.09	50.48	109.37	1.12
IC O1	C17	C18	H41	1.42	109.09	-66.88	109.43	1.12
IC O2	C19	C21	H45	1.42	107.93	80.37	109.31	1.11
IC O2	C19	C21	H46	1.42	107.93	-34.29	110.36	1.12
IC O2	C19	C23	O5	1.42	110.29	73.75	110.30	1.43
IC O2	C19	C23	H49	1.42	110.29	-45.82	111.66	1.11
IC O2	C19	C23	H50	1.42	110.29	-167.57	111.20	1.11
IC O2	C22	P1	O3	1.42	108.90	-167.29	106.64	1.61
IC O2	C22	P1	O4	1.42	108.90	-54.60	103.74	1.60
IC O2	C22	P1	O6	1.42	108.90	67.75	112.57	1.73
IC O3	P1	O4	H1	1.61	106.92	136.83	104.03	0.94
IC O3	P1	C22	H47	1.61	106.64	72.21	110.33	1.11
IC O3	P1	C22	H48	1.61	106.64	-47.37	108.65	1.11
IC O3	C20	C18	C17	1.42	109.21	-147.91	111.79	1.53
IC O3	C20	C18	H40	1.42	109.21	-26.60	109.42	1.12
IC O3	C20	C18	H41	1.42	109.21	90.75	109.36	1.12
IC O4	P1	O3	C20	1.60	106.92	65.04	119.24	1.42
IC O4	P1	C22	H47	1.60	103.74	-175.09	110.33	1.11
IC O4	P1	C22	H48	1.60	103.74	65.32	108.65	1.11
IC O5	C23	C19	C21	1.43	110.30	-167.07	110.38	1.54
IC O5	C23	C19	H42	1.43	110.30	-46.79	109.85	1.11
IC O6	P1	O3	C20	1.73	113.39	-60.02	119.24	1.42
IC O6	P1	O4	H1	1.73	112.88	-97.80	104.03	0.94
IC O6	P1	C22	H47	1.73	112.57	-52.74	110.33	1.11
IC O6	P1	C22	H48	1.73	112.57	-172.33	108.65	1.11
IC O7	C25	N1	C21	1.23	120.06	-0.62	118.77	1.47
IC N3	C27	C26	H52	1.37	117.31	-0.34	120.95	1.10
IC C1	C2	C4	C6	1.54	112.34	-179.76	111.59	1.54
IC C1	C2	C4	H11	1.54	112.34	58.93	109.43	1.12
IC C1	C2	C4	H12	1.54	112.34	-58.53	109.40	1.12
IC C1	C3	C5	C7	1.54	111.97	-116.18	112.15	1.54
IC C1	C3	C5	H13	1.54	111.97	122.44	109.30	1.12
IC C1	C3	C5	H14	1.54	111.97	5.19	109.27	1.12
IC C2	C1	C3	C5	1.54	111.86	161.52	111.97	1.54
IC C2	C1	C3	H9	1.54	111.86	40.20	109.43	1.12
IC C2	C1	C3	H10	1.54	111.86	-77.23	109.37	1.12
IC C2	C4	C6	C8	1.54	111.59	171.56	112.76	1.54
IC C2	C4	C6	H15	1.54	111.59	50.08	109.16	1.12
IC C2	C4	C6	H16	1.54	111.59	-67.02	109.09	1.12
IC C3	C1	C2	C4	1.54	111.86	104.87	112.34	1.54

IC C3	C1	C2	H7	1.54	111.86	-16.60	109.26	1.12
IC C3	C1	C2	H8	1.54	111.86	-133.78	109.19	1.12
IC C3	C5	C7	C9	1.54	112.15	60.60	111.76	1.54
IC C3	C5	C7	H17	1.54	112.15	-60.77	109.42	1.12
IC C3	C5	C7	H18	1.54	112.15	-178.20	109.41	1.12
IC C4	C2	C1	H5	1.54	112.34	-16.42	109.38	1.12
IC C4	C2	C1	H6	1.54	112.34	-133.85	109.34	1.12
IC C4	C6	C8	C11	1.54	112.76	-137.37	111.30	1.54
IC C4	C6	C8	H19	1.54	112.76	101.42	109.45	1.12
IC C4	C6	C8	H20	1.54	112.76	-16.19	109.55	1.12
IC C5	C3	C1	H5	1.54	111.97	-77.17	109.35	1.12
IC C5	C3	C1	H6	1.54	111.97	40.25	109.35	1.12
IC C5	C7	C9	C10	1.54	111.76	177.33	112.24	1.54
IC C5	C7	C9	H21	1.54	111.76	55.92	109.33	1.12
IC C5	C7	C9	H22	1.54	111.76	-61.32	109.29	1.12
IC C6	C4	C2	H7	1.54	111.59	-58.30	109.30	1.12
IC C6	C4	C2	H8	1.54	111.59	58.92	109.23	1.12
IC C6	C8	C11	C13	1.54	111.30	79.29	112.97	1.54
IC C6	C8	C11	H25	1.54	111.30	-42.32	109.15	1.12
IC C6	C8	C11	H26	1.54	111.30	-159.22	109.08	1.12
IC C7	C5	C3	H9	1.54	112.15	5.23	109.28	1.12
IC C7	C5	C3	H10	1.54	112.15	122.51	109.25	1.12
IC C7	C9	C10	C12	1.54	112.24	-179.57	111.76	1.54
IC C7	C9	C10	H23	1.54	112.24	59.16	109.37	1.12
IC C7	C9	C10	H24	1.54	112.24	-58.25	109.36	1.12
IC C8	C6	C4	H11	1.54	112.76	-67.15	109.47	1.12
IC C8	C6	C4	H12	1.54	112.76	50.34	109.42	1.12
IC C8	C11	C13	C15	1.54	112.97	-81.72	111.14	1.53
IC C8	C11	C13	H29	1.54	112.97	157.22	109.47	1.12
IC C8	C11	C13	H30	1.54	112.97	39.49	109.63	1.12
IC C9	C7	C5	H13	1.54	111.76	-178.02	109.31	1.12
IC C9	C7	C5	H14	1.54	111.76	-60.74	109.31	1.12
IC C9	C10	C12	C14	1.54	111.76	176.52	112.18	1.54
IC C9	C10	C12	H27	1.54	111.76	55.20	109.36	1.12
IC C9	C10	C12	H28	1.54	111.76	-62.12	109.37	1.12
IC C10	C9	C7	H17	1.54	112.24	-61.30	109.43	1.12
IC C10	C9	C7	H18	1.54	112.24	56.07	109.30	1.12
IC C10	C12	C14	C16	1.54	112.18	58.68	111.73	1.54
IC C10	C12	C14	H31	1.54	112.18	179.92	109.60	1.12
IC C10	C12	C14	H32	1.54	112.18	-62.51	109.60	1.12
IC C11	C8	C6	H15	1.54	111.30	-15.88	109.15	1.12
IC C11	C8	C6	H16	1.54	111.30	101.23	109.13	1.12
IC C11	C13	C15	H33	1.54	111.14	-58.14	109.73	1.11
IC C11	C13	C15	H34	1.54	111.14	62.10	109.85	1.11
IC C12	C10	C9	H21	1.54	111.76	-58.12	109.26	1.12
IC C12	C10	C9	H22	1.54	111.76	59.05	109.24	1.12
IC C12	C14	C16	H35	1.54	111.73	179.98	111.02	1.11
IC C12	C14	C16	H36	1.54	111.73	-60.12	111.13	1.11
IC C12	C14	C16	H37	1.54	111.73	60.17	111.12	1.11
IC C13	C11	C8	H19	1.54	112.97	-159.54	109.53	1.12
IC C13	C11	C8	H20	1.54	112.97	-41.95	109.45	1.12
IC C13	C15	O1	C17	1.53	109.55	-147.88	111.95	1.42
IC C14	C12	C10	H23	1.54	112.18	-62.22	109.38	1.12
IC C14	C12	C10	H24	1.54	112.18	55.24	109.43	1.12
IC C15	O1	C17	C18	1.42	111.95	-169.34	109.09	1.53
IC C15	O1	C17	H38	1.42	111.95	70.38	109.19	1.11
IC C15	O1	C17	H39	1.42	111.95	-49.30	109.41	1.12
IC C15	C13	C11	H25	1.53	111.14	39.89	109.14	1.12

IC C15	C13	C11	H26	1.53	111.14	156.79	109.08	1.12
IC C16	C14	C12	H27	1.54	111.73	-179.91	109.21	1.12
IC C16	C14	C12	H28	1.54	111.73	-62.76	109.23	1.12
IC C17	O1	C15	H33	1.42	111.95	92.00	109.07	1.11
IC C17	O1	C15	H34	1.42	111.95	-27.49	109.28	1.11
IC C17	C18	C20	H43	1.53	111.79	-28.00	110.11	1.12
IC C17	C18	C20	H44	1.53	111.79	92.04	109.51	1.11
IC C19	O2	C22	H47	1.42	113.66	-21.54	109.73	1.11
IC C19	O2	C22	H48	1.42	113.66	98.58	110.09	1.11
IC C19	C23	O5	H2	1.53	110.30	21.31	108.33	0.94
IC C20	O3	P1	C22	1.42	119.24	175.54	106.64	1.85
IC C20	C18	C17	H38	1.53	111.79	-68.42	110.03	1.11
IC C20	C18	C17	H39	1.53	111.79	51.97	109.72	1.12
IC C21	N1	C24	H51	1.47	121.16	0.08	118.66	1.10
IC C21	C19	O2	C22	1.54	107.93	155.59	113.66	1.42
IC C21	C19	C23	H49	1.54	110.38	73.36	111.66	1.11
IC C21	C19	C23	H50	1.54	110.38	-48.39	111.20	1.11
IC C22	P1	O4	H1	1.85	103.74	24.34	104.03	0.94
IC C22	O2	C19	C23	1.42	113.66	-83.76	110.29	1.53
IC C22	O2	C19	H42	1.42	113.66	37.12	109.31	1.11
IC C23	C19	C21	H45	1.53	110.38	-40.23	109.31	1.11
IC C23	C19	C21	H46	1.53	110.38	-154.89	110.36	1.12
IC H2	O5	C23	H49	0.94	108.33	143.32	107.58	1.11
IC H2	O5	C23	H50	0.94	108.33	-99.84	107.11	1.11
IC H5	C1	C2	H7	1.12	109.38	-137.90	109.26	1.12
IC H5	C1	C2	H8	1.12	109.38	104.92	109.19	1.12
IC H5	C1	C3	H9	1.12	109.35	161.51	109.43	1.12
IC H5	C1	C3	H10	1.12	109.35	44.08	109.37	1.12
IC H6	C1	C2	H7	1.12	109.34	104.67	109.26	1.12
IC H6	C1	C2	H8	1.12	109.34	-12.51	109.19	1.12
IC H6	C1	C3	H9	1.12	109.35	-81.07	109.43	1.12
IC H6	C1	C3	H10	1.12	109.35	161.50	109.37	1.12
IC H7	C2	C4	H11	1.12	109.30	-179.62	109.43	1.12
IC H7	C2	C4	H12	1.12	109.30	62.93	109.40	1.12
IC H8	C2	C4	H11	1.12	109.23	-62.39	109.43	1.12
IC H8	C2	C4	H12	1.12	109.23	-179.85	109.40	1.12
IC H9	C3	C5	H13	1.12	109.28	-116.15	109.30	1.12
IC H9	C3	C5	H14	1.12	109.28	126.60	109.27	1.12
IC H10	C3	C5	H13	1.12	109.25	1.13	109.30	1.12
IC H10	C3	C5	H14	1.12	109.25	-116.13	109.27	1.12
IC H11	C4	C6	H15	1.12	109.47	171.37	109.16	1.12
IC H11	C4	C6	H16	1.12	109.47	54.28	109.09	1.12
IC H12	C4	C6	H15	1.12	109.42	-71.14	109.16	1.12
IC H12	C4	C6	H16	1.12	109.42	171.76	109.09	1.12
IC H13	C5	C7	H17	1.12	109.31	60.61	109.42	1.12
IC H13	C5	C7	H18	1.12	109.31	-56.82	109.41	1.12
IC H14	C5	C7	H17	1.12	109.31	177.89	109.42	1.12
IC H14	C5	C7	H18	1.12	109.31	60.46	109.41	1.12
IC H15	C6	C8	H19	1.12	109.15	-137.09	109.45	1.12
IC H15	C6	C8	H20	1.12	109.15	105.30	109.55	1.12
IC H16	C6	C8	H19	1.12	109.13	-19.98	109.45	1.12
IC H16	C6	C8	H20	1.12	109.13	-137.59	109.55	1.12
IC H17	C7	C9	H21	1.12	109.43	177.29	109.33	1.12
IC H17	C7	C9	H22	1.12	109.43	60.05	109.29	1.12
IC H18	C7	C9	H21	1.12	109.30	-65.34	109.33	1.12
IC H18	C7	C9	H22	1.12	109.30	177.42	109.29	1.12
IC H19	C8	C11	H25	1.12	109.53	78.85	109.15	1.12
IC H19	C8	C11	H26	1.12	109.53	-38.06	109.08	1.12

IC H20	C8	C11	H25	1.12	109.45	-163.56	109.15	1.12
IC H20	C8	C11	H26	1.12	109.45	79.54	109.08	1.12
IC H21	C9	C10	H23	1.12	109.26	-179.39	109.37	1.12
IC H21	C9	C10	H24	1.12	109.26	63.20	109.36	1.12
IC H22	C9	C10	H23	1.12	109.24	-62.22	109.37	1.12
IC H22	C9	C10	H24	1.12	109.24	-179.63	109.36	1.12
IC H23	C10	C12	H27	1.12	109.38	176.46	109.36	1.12
IC H23	C10	C12	H28	1.12	109.38	59.14	109.37	1.12
IC H24	C10	C12	H27	1.12	109.43	-66.09	109.36	1.12
IC H24	C10	C12	H28	1.12	109.43	176.59	109.37	1.12
IC H25	C11	C13	H29	1.12	109.14	-81.16	109.47	1.12
IC H25	C11	C13	H30	1.12	109.14	161.10	109.63	1.12
IC H26	C11	C13	H29	1.12	109.08	35.74	109.47	1.12
IC H26	C11	C13	H30	1.12	109.08	-81.99	109.63	1.12
IC H27	C12	C14	H31	1.12	109.21	-58.67	109.60	1.12
IC H27	C12	C14	H32	1.12	109.21	58.90	109.60	1.12
IC H28	C12	C14	H31	1.12	109.23	58.48	109.60	1.12
IC H28	C12	C14	H32	1.12	109.23	176.05	109.60	1.12
IC H29	C13	C15	H33	1.12	109.47	62.91	109.73	1.11
IC H29	C13	C15	H34	1.12	109.47	-176.85	109.85	1.11
IC H30	C13	C15	H33	1.12	109.52	-179.42	109.73	1.11
IC H30	C13	C15	H34	1.12	109.52	-59.18	109.85	1.11
IC H31	C14	C16	H35	1.12	109.25	58.54	111.02	1.11
IC H31	C14	C16	H36	1.12	109.25	178.44	111.13	1.11
IC H31	C14	C16	H37	1.12	109.25	-61.28	111.12	1.11
IC H32	C14	C16	H35	1.12	109.21	-58.60	111.02	1.11
IC H32	C14	C16	H36	1.12	109.21	61.30	111.13	1.11
IC H32	C14	C16	H37	1.12	109.21	-178.42	111.12	1.11
IC H38	C17	C18	H40	1.11	110.03	170.24	109.37	1.12
IC H38	C17	C18	H41	1.11	110.03	52.88	109.43	1.12
IC H39	C17	C18	H40	1.12	109.72	-69.37	109.37	1.12
IC H39	C17	C18	H41	1.12	109.72	173.27	109.43	1.12
IC H40	C18	C20	H43	1.12	109.42	93.30	110.11	1.12
IC H40	C18	C20	H44	1.12	109.42	-146.65	109.51	1.11
IC H41	C18	C20	H43	1.12	109.36	-149.34	110.11	1.12
IC H41	C18	C20	H44	1.12	109.36	-29.30	109.51	1.11
IC H42	C19	C21	H45	1.11	109.04	-160.98	109.31	1.11
IC H42	C19	C21	H46	1.11	109.04	84.35	110.36	1.12
IC H42	C19	C23	H49	1.11	109.85	-166.37	111.66	1.11
IC H42	C19	C23	H50	1.11	109.85	71.89	111.20	1.11
IC H51	C24	C26	H52	1.10	119.94	-0.13	120.84	1.10
IC C24	C21	*N1	C25	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC N2	N1	*C25	O7	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C26	N1	*C24	H51	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C26	N2	*C27	N3	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C19	N1	*C21	H45	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C19	N1	*C21	H46	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC O2	C21	*C19	C23	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC O2	C21	*C19	H42	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC O5	C19	*C23	H49	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC O5	C19	*C23	H50	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC P1	O2	*C22	H47	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC P1	O2	*C22	H48	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC O3	C22	*P1	O4	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC O3	C22	*P1	O6	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C18	O3	*C20	H43	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C18	O3	*C20	H44	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C17	C20	*C18	H40	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00

IC C17	C20	*C18	H41	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC O1	C18	*C17	H38	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC O1	C18	*C17	H39	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C13	O1	*C15	H33	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C13	O1	*C15	H34	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C11	C15	*C13	H29	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C11	C15	*C13	H30	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C8	C13	*C11	H25	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C8	C13	*C11	H26	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C6	C11	*C8	H19	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C6	C11	*C8	H20	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C4	C8	*C6	H15	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C4	C8	*C6	H16	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C2	C6	*C4	H11	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C2	C6	*C4	H12	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C1	C4	*C2	H7	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C1	C4	*C2	H8	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C3	C2	*C1	H5	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C3	C2	*C1	H6	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C5	C1	*C3	H9	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C5	C1	*C3	H10	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C7	C3	*C5	H13	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C7	C3	*C5	H14	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C9	C5	*C7	H17	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C9	C5	*C7	H18	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C10	C7	*C9	H21	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C10	C7	*C9	H22	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C12	C9	*C10	H23	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C12	C9	*C10	H24	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C14	C10	*C12	H27	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C14	C10	*C12	H28	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C16	C12	*C14	H31	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C16	C12	*C14	H32	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC H3	C27	*N3	H4	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC H35	C14	*C16	H36	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC H35	C14	*C16	H37	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C27	C24	*C26	H52	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00

END

4) Gallotannin:

```

---- *
*Built RTF for Gallotanin.MOL.mol2
  *by user vzoete      Wed Nov 16 11:52:57 UTC 2022
---- *
*
  0    22

MASS  201 CB      12.011000
MASS  202 OR      15.999400
MASS  203 O=C     15.999400
MASS  204 CR      12.011000
MASS  205 C=O     12.011000
MASS  206 HOR      1.007940
MASS  207 HOCC    1.007940
MASS  208 HCMM    1.007940

```

AUTOGENERATE ANGLES DIHE
DEFA FIRS NONE LAST NONE

RESI LIG		-0.000
GROUP		
ATOM C9	CB	0.0862
ATOM C11	CB	0.0862
ATOM C12	CB	0.0862
ATOM C13	CB	-0.1500
ATOM C14	CB	-0.1500
ATOM C15	CB	-0.1500
ATOM C16	CB	-0.1500
ATOM C17	CB	0.0825
ATOM C18	CB	0.0825
ATOM C19	CB	-0.1500
ATOM C20	CB	-0.1500
ATOM C21	CB	0.0825
ATOM C22	CB	0.0825
ATOM C23	CB	0.0825
ATOM C24	CB	0.0825
ATOM C25	CB	0.0825
ATOM C26	CB	0.0825
ATOM C27	CB	0.0825
ATOM O1	OR	-0.5600
ATOM O2	OR	-0.4300
ATOM O3	OR	-0.6800
ATOM O4	OR	-0.6800
ATOM O5	OR	-0.4300
ATOM O6	OR	-0.4300
ATOM O7	O=C	-0.5700
ATOM O8	O=C	-0.5700
ATOM O9	O=C	-0.5700
ATOM O10	OR	-0.5325
ATOM O11	OR	-0.5325
ATOM O12	OR	-0.5325
ATOM O13	OR	-0.5325
ATOM O14	OR	-0.5325
ATOM O15	OR	-0.5325
ATOM O16	OR	-0.5325
ATOM O17	OR	-0.5325
ATOM O18	OR	-0.5325
ATOM C1	CR	0.2800
ATOM C2	CR	0.2800
ATOM C3	CR	0.2800
ATOM C4	CR	0.2800
ATOM C5	CR	0.5600
ATOM C6	CR	0.2800
ATOM C7	C=O	0.6338
ATOM C8	C=O	0.6338
ATOM C10	C=O	0.6338
ATOM H1	HOR	0.4000
ATOM H2	HOR	0.4000
ATOM H3	HOCC	0.4500
ATOM H4	HOCC	0.4500
ATOM H5	HOCC	0.4500
ATOM H6	HOCC	0.4500
ATOM H7	HOCC	0.4500
ATOM H8	HOCC	0.4500

ATOM	H9	HOCC	0.4500
ATOM	H10	HOCC	0.4500
ATOM	H11	HOCC	0.4500
ATOM	H12	HCMM	0.0000
ATOM	H13	HCMM	0.0000
ATOM	H14	HCMM	0.0000
ATOM	H15	HCMM	0.0000
ATOM	H16	HCMM	0.0000
ATOM	H17	HCMM	0.0000
ATOM	H18	HCMM	0.0000
ATOM	H19	HCMM	0.1500
ATOM	H20	HCMM	0.1500
ATOM	H21	HCMM	0.1500
ATOM	H22	HCMM	0.1500
ATOM	H23	HCMM	0.1500
ATOM	H24	HCMM	0.1500
BOND	O1	C3	
BOND	O1	C5	
BOND	O2	C1	
BOND	O2	C7	
BOND	O3	C2	
BOND	O3	H1	
BOND	O4	C4	
BOND	O4	H2	
BOND	O5	C5	
BOND	O5	C8	
BOND	O6	C6	
BOND	O6	C10	
BOND	O7	C7	
BOND	O8	C8	
BOND	O9	C10	
BOND	O10	C17	
BOND	O10	H3	
BOND	O11	C18	
BOND	O11	H4	
BOND	O12	C21	
BOND	O12	H5	
BOND	O13	C22	
BOND	O13	H6	
BOND	O14	C23	
BOND	O14	H7	
BOND	O15	C24	
BOND	O15	H8	
BOND	O16	C25	
BOND	O16	H9	
BOND	O17	C26	
BOND	O17	H10	
BOND	O18	C27	
BOND	O18	H11	
BOND	C1	C2	
BOND	C1	C4	
BOND	C1	H12	
BOND	C2	C3	
BOND	C2	H13	
BOND	C3	C6	
BOND	C3	H14	
BOND	C4	C5	
BOND	C4	H15	

BOND	C5	H16		
BOND	C6	H17		
BOND	C6	H18		
BOND	C7	C9		
BOND	C8	C11		
BOND	C9	C13		
BOND	C9	C14		
BOND	C10	C12		
BOND	C11	C15		
BOND	C11	C16		
BOND	C12	C19		
BOND	C12	C20		
BOND	C13	C18		
BOND	C13	H19		
BOND	C14	C17		
BOND	C14	H20		
BOND	C15	C23		
BOND	C15	H21		
BOND	C16	C22		
BOND	C16	H22		
BOND	C17	C21		
BOND	C18	C21		
BOND	C19	C26		
BOND	C19	H23		
BOND	C20	C25		
BOND	C20	H24		
BOND	C22	C24		
BOND	C23	C24		
BOND	C25	C27		
BOND	C26	C27		
IMPH	C9	C13	C7	C14
IMPH	C14	C17	C9	H20
IMPH	C13	C18	C9	H19
IMPH	C17	C21	C14	O10
IMPH	C7	O2	C9	O7
IMPH	C18	C21	C13	O11
IMPH	C21	C18	C17	O12
IMPH	C1	C4	O2	C2
IMPH	C1	C2	O2	H12
IMPH	C2	C3	C1	O3
IMPH	C2	O3	C1	H13
IMPH	C3	O1	C2	C6
IMPH	C3	O1	C2	H14
IMPH	C4	C5	C1	O4
IMPH	C4	O4	C1	H15
IMPH	C5	O1	C4	O5
IMPH	C5	O1	C4	H16
IMPH	C6	O6	C3	H17
IMPH	C6	O6	C3	H18
IMPH	C8	C11	O5	O8
IMPH	C11	C15	C8	C16
IMPH	C16	C22	C11	H22
IMPH	C15	C23	C11	H21
IMPH	C22	C24	C16	O13
IMPH	C23	C24	C15	O14
IMPH	C24	C23	C22	O15
IMPH	C10	C12	O6	O9
IMPH	C12	C19	C10	C20

IMPH	C20	C25	C12	H24					
IMPH	C19	C26	C12	H23					
IMPH	C25	C27	C20	O16					
IMPH	C26	C27	C19	O17					
IMPH	C27	C26	C25	O18					
IC	C9	C13	C18	C21	1.40	120.77	0.60	119.43	1.40
IC	C9	C13	C18	O11	1.40	120.77	-179.41	120.66	1.36
IC	C9	C14	C17	C21	1.40	120.98	0.33	119.15	1.40
IC	C9	C14	C17	O10	1.40	120.98	-179.54	120.12	1.36
IC	C9	C7	O2	C1	1.49	121.10	69.72	120.80	1.42
IC	C11	C15	C23	C24	1.40	120.87	0.63	119.48	1.40
IC	C11	C15	C23	O14	1.40	120.87	-179.28	120.64	1.36
IC	C11	C16	C22	C24	1.40	120.99	0.26	119.20	1.40
IC	C11	C16	C22	O13	1.40	120.99	-179.71	120.12	1.36
IC	C11	C8	O5	C5	1.49	120.84	-149.11	118.96	1.42
IC	C12	C19	C26	C27	1.40	120.88	-0.61	119.40	1.40
IC	C12	C19	C26	O17	1.40	120.88	179.85	120.43	1.36
IC	C12	C20	C25	C27	1.40	120.94	-0.31	119.20	1.40
IC	C12	C20	C25	O16	1.40	120.94	179.54	120.07	1.36
IC	C12	C10	O6	C6	1.49	120.36	-5.58	119.12	1.42
IC	C13	C9	C14	C17	1.40	119.10	-0.16	120.98	1.40
IC	C13	C9	C14	H20	1.40	119.10	-179.41	120.69	1.10
IC	C13	C9	C7	O2	1.40	120.10	-102.61	121.10	1.36
IC	C13	C9	C7	O7	1.40	120.10	75.37	118.51	1.23
IC	C13	C18	C21	C17	1.40	119.43	-0.42	120.57	1.40
IC	C13	C18	C21	O12	1.40	119.43	179.45	118.73	1.36
IC	C13	C18	O11	H4	1.40	120.66	-179.67	108.14	0.97
IC	C14	C9	C13	C18	1.40	119.10	-0.32	120.77	1.40
IC	C14	C9	C13	H19	1.40	119.10	-179.98	120.68	1.10
IC	C14	C9	C7	O2	1.40	120.79	78.34	121.10	1.36
IC	C14	C9	C7	O7	1.40	120.79	-103.68	118.51	1.23
IC	C14	C17	C21	C18	1.40	119.15	-0.04	120.57	1.40
IC	C14	C17	C21	O12	1.40	119.15	-179.90	120.70	1.36
IC	C14	C17	O10	H3	1.40	120.12	-62.72	107.56	0.97
IC	C15	C11	C16	C22	1.40	118.98	0.25	120.99	1.40
IC	C15	C11	C16	H22	1.40	118.98	-179.24	120.65	1.10
IC	C15	C11	C8	O5	1.40	120.06	67.88	120.84	1.37
IC	C15	C11	C8	O8	1.40	120.06	-109.39	118.39	1.23
IC	C15	C23	C24	C22	1.39	119.48	-0.11	120.48	1.40
IC	C15	C23	C24	O15	1.39	119.48	179.72	118.77	1.36
IC	C15	C23	O14	H7	1.39	120.64	100.67	108.06	0.97
IC	C16	C11	C15	C23	1.40	118.98	-0.69	120.87	1.39
IC	C16	C11	C15	H21	1.40	118.98	179.81	120.64	1.10
IC	C16	C11	C8	O5	1.40	120.96	-111.14	120.84	1.37
IC	C16	C11	C8	O8	1.40	120.96	71.59	118.39	1.23
IC	C16	C22	C24	C23	1.40	119.20	-0.33	120.48	1.40
IC	C16	C22	C24	O15	1.40	119.20	179.84	120.75	1.36
IC	C16	C22	O13	H6	1.40	120.12	-133.93	107.54	0.97
IC	C17	C14	C9	C7	1.40	120.98	178.90	120.79	1.49
IC	C17	C21	C18	O11	1.40	120.57	179.59	119.91	1.36
IC	C17	C21	O12	H5	1.40	120.70	-75.93	106.64	0.97
IC	C18	C13	C9	C7	1.40	120.77	-179.38	120.10	1.49
IC	C18	C21	C17	O10	1.40	120.57	179.83	120.73	1.36
IC	C18	C21	O12	H5	1.40	118.73	104.20	106.64	0.97
IC	C19	C12	C20	C25	1.40	119.07	0.08	120.94	1.40
IC	C19	C12	C20	H24	1.40	119.07	179.53	120.62	1.10
IC	C19	C12	C10	O6	1.40	119.68	83.29	120.36	1.36
IC	C19	C12	C10	O9	1.40	119.68	-94.97	118.98	1.23

IC C19	C26	C27	C25	1.39	119.40	0.38	120.50	1.40
IC C19	C26	C27	O18	1.39	119.40	-179.56	118.73	1.36
IC C19	C26	O17	H10	1.39	120.43	-131.29	107.90	0.97
IC C20	C12	C19	C26	1.40	119.07	0.38	120.88	1.39
IC C20	C12	C19	H23	1.40	119.07	-179.94	120.76	1.10
IC C20	C12	C10	O6	1.40	121.24	-97.35	120.36	1.36
IC C20	C12	C10	O9	1.40	121.24	84.39	118.98	1.23
IC C20	C25	C27	C26	1.40	119.20	0.07	120.50	1.40
IC C20	C25	C27	O18	1.40	119.20	-179.99	120.77	1.36
IC C20	C25	O16	H9	1.40	120.07	-179.94	107.48	0.97
IC C21	C17	C14	H20	1.40	119.15	179.60	118.32	1.10
IC C21	C17	O10	H3	1.40	120.73	117.41	107.56	0.97
IC C21	C18	C13	H19	1.40	119.43	-179.72	118.55	1.10
IC C21	C18	O11	H4	1.40	119.91	0.32	108.14	0.97
IC C22	C16	C11	C8	1.40	120.99	179.28	120.96	1.49
IC C22	C24	C23	O14	1.40	120.48	179.80	119.88	1.36
IC C22	C24	O15	H8	1.40	120.75	-47.02	106.65	0.97
IC C23	C15	C11	C8	1.39	120.87	-179.73	120.06	1.49
IC C23	C24	C22	O13	1.40	120.48	179.64	120.68	1.36
IC C23	C24	O15	H8	1.40	118.77	133.15	106.65	0.97
IC C24	C22	C16	H22	1.40	119.20	179.76	118.36	1.10
IC C24	C22	O13	H6	1.40	120.68	46.11	107.54	0.97
IC C24	C23	C15	H21	1.40	119.48	-179.87	118.49	1.10
IC C24	C23	O14	H7	1.40	119.88	-79.23	108.06	0.97
IC C25	C20	C12	C10	1.40	120.94	-179.28	121.24	1.49
IC C25	C27	C26	O17	1.40	120.50	179.92	120.17	1.36
IC C25	C27	O18	H11	1.40	120.77	131.09	106.52	0.97
IC C26	C19	C12	C10	1.39	120.88	179.76	119.68	1.49
IC C26	C27	C25	O16	1.40	120.50	-179.77	120.72	1.36
IC C26	C27	O18	H11	1.40	118.73	-48.97	106.52	0.97
IC C27	C25	C20	H24	1.40	119.20	-179.77	118.44	1.10
IC C27	C25	O16	H9	1.40	120.72	-0.10	107.48	0.97
IC C27	C26	C19	H23	1.40	119.40	179.70	118.37	1.10
IC C27	C26	O17	H10	1.40	120.17	49.17	107.90	0.97
IC O1	C3	C2	O3	1.42	108.38	-179.17	109.88	1.43
IC O1	C3	C2	C1	1.42	108.38	-56.81	112.68	1.53
IC O1	C3	C2	H13	1.42	108.38	64.24	108.67	1.12
IC O1	C3	C6	O6	1.42	108.00	147.35	108.03	1.42
IC O1	C3	C6	H17	1.42	108.00	28.34	110.92	1.11
IC O1	C3	C6	H18	1.42	108.00	-92.88	109.53	1.11
IC O1	C5	O5	C8	1.42	104.47	-153.81	118.96	1.37
IC O1	C5	C4	O4	1.42	110.41	175.68	106.26	1.43
IC O1	C5	C4	C1	1.42	110.41	54.29	112.07	1.53
IC O1	C5	C4	H15	1.42	110.41	-67.90	109.82	1.11
IC O2	C1	C2	O3	1.42	106.35	-68.72	109.47	1.43
IC O2	C1	C2	C3	1.42	106.35	168.70	112.68	1.52
IC O2	C1	C2	H13	1.42	106.35	47.90	109.12	1.12
IC O2	C1	C4	O4	1.42	112.10	78.01	110.99	1.43
IC O2	C1	C4	C5	1.42	112.10	-163.36	112.07	1.52
IC O2	C1	C4	H15	1.42	112.10	-41.10	109.70	1.11
IC O3	C2	C1	C4	1.43	109.47	169.65	110.05	1.53
IC O3	C2	C1	H12	1.43	109.47	49.05	108.38	1.12
IC O3	C2	C3	C6	1.43	109.88	60.98	113.30	1.53
IC O3	C2	C3	H14	1.43	109.88	-60.04	109.89	1.12
IC O4	C4	C1	C2	1.43	110.99	-163.84	110.05	1.53
IC O4	C4	C1	H12	1.43	110.99	-44.36	110.23	1.12
IC O4	C4	C5	O5	1.43	106.26	-69.63	109.85	1.42
IC O4	C4	C5	H16	1.43	106.26	52.32	111.42	1.11

IC 05	C5	O1	C3	1.42	104.47	176.38	111.14	1.42
IC 05	C5	C4	C1	1.42	109.85	168.99	112.07	1.53
IC 05	C5	C4	H15	1.42	109.85	46.80	109.82	1.11
IC 06	C6	C3	C2	1.42	108.03	-92.59	113.30	1.52
IC 06	C6	C3	H14	1.42	108.03	29.44	108.09	1.12
IC 07	C7	O2	C1	1.23	120.36	-108.23	120.80	1.42
IC 08	C8	O5	C5	1.23	120.72	28.10	118.96	1.42
IC 09	C10	O6	C6	1.23	120.64	172.65	119.12	1.42
IC 010	C17	C14	H20	1.36	120.12	-0.27	118.32	1.10
IC 010	C17	C21	O12	1.36	120.73	-0.04	120.70	1.36
IC 011	C18	C13	H19	1.36	120.66	0.26	118.55	1.10
IC 011	C18	C21	O12	1.36	119.91	-0.54	118.73	1.36
IC 013	C22	C16	H22	1.36	120.12	-0.21	118.36	1.10
IC 013	C22	C24	O15	1.36	120.68	-0.19	120.75	1.36
IC 014	C23	C15	H21	1.36	120.64	0.23	118.49	1.10
IC 014	C23	C24	O15	1.36	119.88	-0.37	118.77	1.36
IC 016	C25	C20	H24	1.36	120.07	0.08	118.44	1.10
IC 016	C25	C27	O18	1.36	120.72	0.16	120.77	1.36
IC 017	C26	C19	H23	1.36	120.43	0.16	118.37	1.10
IC 017	C26	C27	O18	1.36	120.17	-0.01	118.73	1.36
IC C1	C2	O3	H1	1.53	109.47	-141.55	108.77	0.94
IC C1	C2	C3	C6	1.53	112.68	-176.67	113.30	1.53
IC C1	C2	C3	H14	1.53	112.68	62.32	109.89	1.12
IC C1	C4	O4	H2	1.53	110.99	153.55	110.28	0.94
IC C1	C4	C5	H16	1.53	112.07	-69.07	111.42	1.11
IC C2	C1	O2	C7	1.53	106.35	68.40	120.80	1.36
IC C2	C1	C4	C5	1.53	110.05	-45.22	112.07	1.52
IC C2	C1	C4	H15	1.53	110.05	77.04	109.70	1.11
IC C2	C3	O1	C5	1.52	108.38	66.01	111.14	1.42
IC C2	C3	C6	H17	1.52	113.30	148.41	110.92	1.11
IC C2	C3	C6	H18	1.52	113.30	27.19	109.53	1.11
IC C3	O1	C5	C4	1.42	111.14	-65.57	110.41	1.52
IC C3	O1	C5	H16	1.42	111.14	58.24	110.63	1.11
IC C3	C2	O3	H1	1.52	109.88	-17.31	108.77	0.94
IC C3	C2	C1	C4	1.52	112.68	47.07	110.05	1.53
IC C3	C2	C1	H12	1.52	112.68	-73.54	108.38	1.12
IC C3	C6	O6	C10	1.53	108.03	179.35	119.12	1.36
IC C4	C1	O2	C7	1.53	112.10	-171.29	120.80	1.36
IC C4	C1	C2	H13	1.53	110.05	-73.73	109.12	1.12
IC C4	C5	O5	C8	1.52	109.85	87.77	118.96	1.37
IC C5	O1	C3	C6	1.42	111.14	-170.88	108.00	1.53
IC C5	O1	C3	H14	1.42	111.14	-53.62	109.09	1.12
IC C5	C4	O4	H2	1.52	106.26	31.48	110.28	0.94
IC C5	C4	C1	H12	1.52	112.07	74.27	110.23	1.12
IC C6	C3	C2	H13	1.53	113.30	-55.61	108.67	1.12
IC C7	C9	C13	H19	1.49	120.10	0.95	120.68	1.10
IC C7	C9	C14	H20	1.49	120.79	-0.35	120.69	1.10
IC C7	O2	C1	H12	1.36	120.80	-48.56	109.60	1.12
IC C8	C11	C15	H21	1.49	120.06	0.77	120.64	1.10
IC C8	C11	C16	H22	1.49	120.96	-0.21	120.65	1.10
IC C8	O5	C5	H16	1.37	118.96	-35.13	109.83	1.11
IC C10	C12	C19	H23	1.49	119.68	-0.56	120.76	1.10
IC C10	C12	C20	H24	1.49	121.24	0.17	120.62	1.10
IC C10	O6	C6	H17	1.36	119.12	-60.23	108.68	1.11
IC C10	O6	C6	H18	1.36	119.12	59.85	109.97	1.11
IC H1	O3	C2	H13	0.94	108.77	100.42	106.85	1.12
IC H2	O4	C4	H15	0.94	110.28	-86.25	107.88	1.11
IC H12	C1	C2	H13	1.12	108.38	165.66	109.12	1.12

IC H12	C1	C4	H15	1.12	110.23	-163.47	109.70	1.11
IC H13	C2	C3	H14	1.12	108.67	-176.63	109.89	1.12
IC H14	C3	C6	H17	1.12	108.09	-89.56	110.92	1.11
IC H14	C3	C6	H18	1.12	108.09	149.22	109.53	1.11
IC H15	C4	C5	H16	1.11	109.82	168.75	111.42	1.11
IC C13	C7	*C9	C14	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C17	C9	*C14	H20	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C18	C9	*C13	H19	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C21	C14	*C17	O10	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC O2	C9	*C7	O7	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C21	C13	*C18	O11	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C18	C17	*C21	O12	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C4	O2	*C1	C2	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C2	O2	*C1	H12	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C3	C1	*C2	O3	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC O3	C1	*C2	H13	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC O1	C2	*C3	C6	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC O1	C2	*C3	H14	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C5	C1	*C4	O4	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC O4	C1	*C4	H15	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC O1	C4	*C5	O5	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC O1	C4	*C5	H16	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC O6	C3	*C6	H17	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC O6	C3	*C6	H18	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C11	O5	*C8	O8	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C15	C8	*C11	C16	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C22	C11	*C16	H22	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C23	C11	*C15	H21	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C24	C16	*C22	O13	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C24	C15	*C23	O14	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C23	C22	*C24	O15	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C12	O6	*C10	O9	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C19	C10	*C12	C20	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C25	C12	*C20	H24	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C26	C12	*C19	H23	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C27	C20	*C25	O16	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C27	C19	*C26	O17	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C26	C25	*C27	O18	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00

END

5) Gingerol:

---- *

*Built RTF for Gingerole.mol2

*by user vzoete Wed Nov 16 11:53:58 UTC 2022

---- *

*

0 22

MASS	201	CB	12.011000
MASS	202	OR	15.999400
MASS	203	O=C	15.999400
MASS	204	CR	12.011000
MASS	205	C=O	12.011000
MASS	206	HOR	1.007940

MASS 207 HOCC 1.007940
MASS 208 HCMM 1.007940

AUTOGENERATE ANGLES DIHE
DEFA FIRS NONE LAST NONE

RESI LIG -0.000
GROUP
ATOM C10 CB -0.1435
ATOM C12 CB -0.1500
ATOM C13 CB -0.1500
ATOM C14 CB 0.0825
ATOM C15 CB -0.1500
ATOM C16 CB 0.0825
ATOM O1 OR -0.6800
ATOM O2 O=C -0.5700
ATOM O3 OR -0.3625
ATOM O4 OR -0.5325
ATOM C1 CR 0.0000
ATOM C2 CR 0.2800
ATOM C3 CR 0.0000
ATOM C4 CR 0.0610
ATOM C5 CR 0.0000
ATOM C6 C=O 0.4480
ATOM C7 CR 0.0000
ATOM C8 CR 0.0610
ATOM C9 CR 0.1435
ATOM C11 CR 0.0000
ATOM C17 CR 0.2800
ATOM H1 HOR 0.4000
ATOM H2 HOCC 0.4500
ATOM H3 HCMM 0.0000
ATOM H4 HCMM 0.0000
ATOM H5 HCMM 0.0000
ATOM H6 HCMM 0.0000
ATOM H7 HCMM 0.0000
ATOM H8 HCMM 0.0000
ATOM H9 HCMM 0.0000
ATOM H10 HCMM 0.0000
ATOM H11 HCMM 0.0000
ATOM H12 HCMM 0.0000
ATOM H13 HCMM 0.0000
ATOM H14 HCMM 0.0000
ATOM H15 HCMM 0.0000
ATOM H16 HCMM 0.0000
ATOM H17 HCMM 0.0000
ATOM H18 HCMM 0.0000
ATOM H19 HCMM 0.0000
ATOM H20 HCMM 0.0000
ATOM H21 HCMM 0.1500
ATOM H22 HCMM 0.1500
ATOM H23 HCMM 0.1500
ATOM H24 HCMM 0.0000
ATOM H25 HCMM 0.0000
ATOM H26 HCMM 0.0000
BOND O1 C2
BOND O1 H1
BOND O2 C6

BOND	O3	C14		
BOND	O3	C17		
BOND	O4	C16		
BOND	O4	H2		
BOND	C1	C2		
BOND	C1	C3		
BOND	C1	H3		
BOND	C1	H4		
BOND	C2	C4		
BOND	C2	H5		
BOND	C3	C5		
BOND	C3	H6		
BOND	C3	H7		
BOND	C4	C6		
BOND	C4	H8		
BOND	C4	H9		
BOND	C5	C7		
BOND	C5	H10		
BOND	C5	H11		
BOND	C6	C8		
BOND	C7	C11		
BOND	C7	H12		
BOND	C7	H13		
BOND	C8	C9		
BOND	C8	H14		
BOND	C8	H15		
BOND	C9	C10		
BOND	C9	H16		
BOND	C9	H17		
BOND	C10	C12		
BOND	C10	C13		
BOND	C11	H18		
BOND	C11	H19		
BOND	C11	H20		
BOND	C12	C14		
BOND	C12	H21		
BOND	C13	C15		
BOND	C13	H22		
BOND	C14	C16		
BOND	C15	C16		
BOND	C15	H23		
BOND	C17	H24		
BOND	C17	H25		
BOND	C17	H26		
IMPH	C10	C12	C9	C13
IMPH	C12	C14	C10	H21
IMPH	C13	C15	C10	H22
IMPH	C14	O3	C12	C16
IMPH	C16	C15	C14	O4
IMPH	C9	C8	C10	H16
IMPH	C9	C8	C10	H17
IMPH	C8	C6	C9	H14
IMPH	C8	C6	C9	H15
IMPH	C6	C4	C8	O2
IMPH	C4	C2	C6	H8
IMPH	C4	C2	C6	H9
IMPH	C2	C1	C4	O1
IMPH	C2	O1	C4	H5

IMPH C1	C3	C2	H3					
IMPH C1	C3	C2	H4					
IMPH C3	C5	C1	H6					
IMPH C3	C5	C1	H7					
IMPH C5	C7	C3	H10					
IMPH C5	C7	C3	H11					
IMPH C7	C11	C5	H12					
IMPH C7	C11	C5	H13					
IMPH C11	H18	C7	H19					
IMPH C11	H18	C7	H20					
IMPH C15	C16	C13	H23					
IMPH C17	H24	O3	H25					
IMPH C17	H24	O3	H26					
IC C10	C12	C14	C16	1.40	122.97	-7.27	117.92	1.40
IC C10	C12	C14	O3	1.40	122.97	-176.83	120.39	1.37
IC C10	C13	C15	C16	1.40	120.01	-1.78	121.58	1.40
IC C10	C13	C15	H23	1.40	120.01	177.89	119.20	1.10
IC C10	C9	C8	C6	1.51	112.01	95.09	112.69	1.52
IC C10	C9	C8	H14	1.51	112.01	-142.89	109.42	1.11
IC C10	C9	C8	H15	1.51	112.01	-24.68	110.06	1.11
IC C12	C10	C13	C15	1.40	117.87	1.99	120.01	1.39
IC C12	C10	C13	H22	1.40	117.87	-179.67	120.22	1.10
IC C12	C10	C9	C8	1.40	121.22	-175.18	112.01	1.54
IC C12	C10	C9	H16	1.40	121.22	-52.71	109.58	1.11
IC C12	C10	C9	H17	1.40	121.22	63.34	108.57	1.12
IC C12	C14	C16	C15	1.40	117.92	7.26	119.21	1.40
IC C12	C14	C16	O4	1.40	117.92	-175.27	120.77	1.36
IC C12	C14	O3	C17	1.40	120.39	-124.03	113.40	1.42
IC C13	C10	C12	C14	1.40	117.87	2.61	122.97	1.40
IC C13	C10	C12	H21	1.40	117.87	-177.97	119.03	1.10
IC C13	C10	C9	C8	1.40	120.91	4.49	112.01	1.54
IC C13	C10	C9	H16	1.40	120.91	126.96	109.58	1.11
IC C13	C10	C9	H17	1.40	120.91	-116.99	108.57	1.12
IC C13	C15	C16	C14	1.39	121.58	-2.98	119.21	1.40
IC C13	C15	C16	O4	1.39	121.58	179.53	119.97	1.36
IC C14	C12	C10	C9	1.40	122.97	-177.71	121.22	1.51
IC C14	C16	C15	H23	1.40	119.21	177.34	119.22	1.10
IC C14	C16	O4	H2	1.40	120.77	52.41	107.57	0.97
IC C14	O3	C17	H24	1.37	113.40	59.87	109.95	1.11
IC C14	O3	C17	H25	1.37	113.40	179.06	108.18	1.11
IC C14	O3	C17	H26	1.37	113.40	-61.90	110.05	1.11
IC C15	C13	C10	C9	1.39	120.01	-177.69	120.91	1.51
IC C15	C16	C14	O3	1.40	119.21	176.77	120.84	1.37
IC C15	C16	O4	H2	1.40	119.97	-130.14	107.57	0.97
IC C16	C14	C12	H21	1.40	117.92	173.31	118.00	1.10
IC C16	C14	O3	C17	1.40	120.84	66.72	113.40	1.42
IC C16	C15	C13	H22	1.40	121.58	179.87	119.74	1.10
IC O1	C2	C1	C3	1.43	110.41	-150.91	115.72	1.54
IC O1	C2	C1	H3	1.43	110.41	86.77	108.32	1.12
IC O1	C2	C1	H4	1.43	110.41	-28.72	108.69	1.12
IC O1	C2	C4	C6	1.43	110.52	-177.25	117.55	1.52
IC O1	C2	C4	H8	1.43	110.52	59.20	107.68	1.11
IC O1	C2	C4	H9	1.43	110.52	-56.81	109.36	1.12
IC O2	C6	C4	C2	1.21	122.67	-95.07	117.55	1.53
IC O2	C6	C4	H8	1.21	122.67	27.79	109.05	1.11
IC O2	C6	C4	H9	1.21	122.67	142.59	105.69	1.12
IC O2	C6	C8	C9	1.21	119.71	-115.63	112.69	1.54
IC O2	C6	C8	H14	1.21	119.71	122.37	109.45	1.11

IC O2	C6	C8	H15	1.21	119.71	5.70	107.33	1.11
IC O3	C14	C12	H21	1.37	120.39	3.75	118.00	1.10
IC O3	C14	C16	O4	1.37	120.84	-5.76	120.77	1.36
IC O4	C16	C15	H23	1.36	119.97	-0.14	119.22	1.10
IC C1	C2	O1	H1	1.53	110.41	137.05	107.69	0.94
IC C1	C2	C4	C6	1.53	115.43	-51.07	117.55	1.52
IC C1	C2	C4	H8	1.53	115.43	-174.62	107.68	1.11
IC C1	C2	C4	H9	1.53	115.43	69.37	109.36	1.12
IC C1	C3	C5	C7	1.54	112.69	-82.89	111.26	1.54
IC C1	C3	C5	H10	1.54	112.69	155.84	109.57	1.12
IC C1	C3	C5	H11	1.54	112.69	38.15	109.54	1.12
IC C2	C1	C3	C5	1.53	115.72	61.51	112.69	1.54
IC C2	C1	C3	H6	1.53	115.72	-58.51	109.38	1.12
IC C2	C1	C3	H7	1.53	115.72	-177.22	109.64	1.12
IC C2	C4	C6	C8	1.53	117.55	84.04	117.61	1.52
IC C3	C1	C2	C4	1.54	115.72	82.86	115.43	1.53
IC C3	C1	C2	H5	1.54	115.72	-36.92	107.02	1.12
IC C3	C5	C7	C11	1.54	111.26	178.53	112.11	1.53
IC C3	C5	C7	H12	1.54	111.26	-60.04	109.60	1.12
IC C3	C5	C7	H13	1.54	111.26	57.37	109.48	1.12
IC C4	C2	O1	H1	1.53	110.52	-94.01	107.69	0.94
IC C4	C2	C1	H3	1.53	115.43	-39.47	108.32	1.12
IC C4	C2	C1	H4	1.53	115.43	-154.96	108.69	1.12
IC C4	C6	C8	C9	1.52	117.61	65.24	112.69	1.54
IC C4	C6	C8	H14	1.52	117.61	-56.76	109.45	1.11
IC C4	C6	C8	H15	1.52	117.61	-173.43	107.33	1.11
IC C5	C3	C1	H3	1.54	112.69	-176.37	108.72	1.12
IC C5	C3	C1	H4	1.54	112.69	-60.84	108.39	1.12
IC C5	C7	C11	H18	1.54	112.11	60.59	111.16	1.11
IC C5	C7	C11	H19	1.54	112.11	-179.57	110.98	1.11
IC C5	C7	C11	H20	1.54	112.11	-59.73	111.14	1.11
IC C6	C4	C2	H5	1.52	117.55	68.36	107.65	1.12
IC C6	C8	C9	H16	1.52	112.69	-27.10	110.08	1.11
IC C6	C8	C9	H17	1.52	112.69	-144.17	109.85	1.12
IC C7	C5	C3	H6	1.54	111.26	37.98	107.91	1.12
IC C7	C5	C3	H7	1.54	111.26	155.34	108.74	1.12
IC C8	C6	C4	H8	1.52	117.61	-153.11	109.05	1.11
IC C8	C6	C4	H9	1.52	117.61	-38.30	105.69	1.12
IC C9	C10	C12	H21	1.51	121.22	1.71	119.03	1.10
IC C9	C10	C13	H22	1.51	120.91	0.65	120.22	1.10
IC C11	C7	C5	H10	1.53	112.11	-60.17	109.53	1.12
IC C11	C7	C5	H11	1.53	112.11	57.39	109.36	1.12
IC H1	O1	C2	H5	0.94	107.69	21.91	105.21	1.12
IC H3	C1	C2	H5	1.12	108.32	-159.24	107.02	1.12
IC H3	C1	C3	H6	1.12	108.72	63.60	109.38	1.12
IC H3	C1	C3	H7	1.12	108.72	-55.11	109.64	1.12
IC H4	C1	C2	H5	1.12	108.69	85.27	107.02	1.12
IC H4	C1	C3	H6	1.12	108.39	179.14	109.38	1.12
IC H4	C1	C3	H7	1.12	108.39	60.43	109.64	1.12
IC H5	C2	C4	H8	1.12	107.65	-55.19	107.68	1.11
IC H5	C2	C4	H9	1.12	107.65	-171.20	109.36	1.12
IC H6	C3	C5	H10	1.12	107.91	-83.29	109.57	1.12
IC H6	C3	C5	H11	1.12	107.91	159.02	109.54	1.12
IC H7	C3	C5	H10	1.12	108.74	34.07	109.57	1.12
IC H7	C3	C5	H11	1.12	108.74	-83.62	109.54	1.12
IC H10	C5	C7	H12	1.12	109.53	61.25	109.60	1.12
IC H10	C5	C7	H13	1.12	109.53	178.66	109.48	1.12
IC H11	C5	C7	H12	1.12	109.36	178.81	109.60	1.12

IC H11	C5	C7	H13	1.12	109.36	-63.77	109.48	1.12
IC H12	C7	C11	H18	1.12	109.19	-61.07	111.16	1.11
IC H12	C7	C11	H19	1.12	109.19	58.78	110.98	1.11
IC H12	C7	C11	H20	1.12	109.19	178.62	111.14	1.11
IC H13	C7	C11	H18	1.12	109.05	-178.00	111.16	1.11
IC H13	C7	C11	H19	1.12	109.05	-58.16	110.98	1.11
IC H13	C7	C11	H20	1.12	109.05	61.68	111.14	1.11
IC H14	C8	C9	H16	1.11	109.42	94.92	110.08	1.11
IC H14	C8	C9	H17	1.11	109.42	-22.15	109.85	1.12
IC H15	C8	C9	H16	1.11	110.06	-146.87	110.08	1.11
IC H15	C8	C9	H17	1.11	110.06	96.07	109.85	1.12
IC H22	C13	C15	H23	1.10	119.74	-0.45	119.20	1.10
IC C12	C9	*C10	C13	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C14	C10	*C12	H21	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C15	C10	*C13	H22	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC O3	C12	*C14	C16	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C15	C14	*C16	O4	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C8	C10	*C9	H16	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C8	C10	*C9	H17	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C6	C9	*C8	H14	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C6	C9	*C8	H15	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C4	C8	*C6	O2	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C2	C6	*C4	H8	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C2	C6	*C4	H9	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C1	C4	*C2	O1	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC O1	C4	*C2	H5	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C3	C2	*C1	H3	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C3	C2	*C1	H4	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C5	C1	*C3	H6	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C5	C1	*C3	H7	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C7	C3	*C5	H10	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C7	C3	*C5	H11	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C11	C5	*C7	H12	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C11	C5	*C7	H13	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC H18	C7	*C11	H19	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC H18	C7	*C11	H20	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C16	C13	*C15	H23	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC H24	O3	*C17	H25	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC H24	O3	*C17	H26	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00

END

6) Rosmarinic acid:

```

---- *
*Built RTF for Rosmarinic_acid.mol2
  *by user vzoete      Wed Nov 16 11:55:52 UTC 2022
---- *

```

```

*
  0    22

MASS  201 CB      12.011000
MASS  202 OR      15.999400
MASS  203 O=C     15.999400
MASS  204 CR      12.011000
MASS  205 C=O     12.011000
MASS  206 C=C     12.011000
MASS  207 HOCO    1.007940

```

MASS 208 HOCC 1.007940
MASS 209 HCMM 1.007940

AUTOGENERATE ANGLES DIHE
DEFA FIRS NONE LAST NONE

RESI LIG 0.000
GROUP
ATOM C2 CB -0.1435
ATOM C3 CB -0.1500
ATOM C4 CB -0.1500
ATOM C6 CB 0.0825
ATOM C7 CB -0.1500
ATOM C8 CB 0.0825
ATOM C10 CB 0.0284
ATOM C13 CB -0.1500
ATOM C14 CB -0.1500
ATOM C15 CB 0.0825
ATOM C16 CB -0.1500
ATOM C17 CB 0.0825
ATOM O OR -0.4300
ATOM O1 OR -0.6500
ATOM O2 OR -0.5325
ATOM O3 OR -0.5325
ATOM O4 O=C -0.5700
ATOM O5 O=C -0.5700
ATOM O6 OR -0.5325
ATOM O7 OR -0.5325
ATOM C CR 0.1435
ATOM C1 CR 0.3410
ATOM C5 C=O 0.6590
ATOM C9 C=O 0.7056
ATOM C11 C=C -0.1356
ATOM C12 C=C -0.1784
ATOM H HOCC 0.5000
ATOM H1 HOCC 0.4500
ATOM H2 HOCC 0.4500
ATOM H3 HOCC 0.4500
ATOM H4 HOCC 0.4500
ATOM H5 HCMM 0.0000
ATOM H6 HCMM 0.0000
ATOM H7 HCMM 0.0000
ATOM H8 HCMM 0.1500
ATOM H9 HCMM 0.1500
ATOM H10 HCMM 0.1500
ATOM H11 HCMM 0.1500
ATOM H12 HCMM 0.1500
ATOM H13 HCMM 0.1500
ATOM H14 HCMM 0.1500
ATOM H15 HCMM 0.1500
BOND O C1
BOND O C9
BOND O1 C5
BOND O1 H
BOND O2 C6
BOND O2 H1
BOND O3 C8
BOND O3 H2

BOND	O4	C5							
BOND	O5	C9							
BOND	O6	C15							
BOND	O6	H3							
BOND	O7	C17							
BOND	O7	H4							
BOND	C	C1							
BOND	C	C2							
BOND	C	H5							
BOND	C	H6							
BOND	C1	C5							
BOND	C1	H7							
BOND	C2	C3							
BOND	C2	C4							
BOND	C3	C6							
BOND	C3	H8							
BOND	C4	C7							
BOND	C4	H9							
BOND	C6	C8							
BOND	C7	C8							
BOND	C7	H10							
BOND	C9	C11							
BOND	C10	C12							
BOND	C10	C13							
BOND	C10	C14							
BOND	C11	C12							
BOND	C11	H11							
BOND	C12	H12							
BOND	C13	C15							
BOND	C13	H13							
BOND	C14	C16							
BOND	C14	H14							
BOND	C15	C17							
BOND	C16	C17							
BOND	C16	H15							
IMPH	C2	C4	C	C3					
IMPH	C3	C6	C2	H8					
IMPH	C4	C7	C2	H9					
IMPH	C6	C8	C3	O2					
IMPH	C8	C7	C6	O3					
IMPH	C	C1	C2	H5					
IMPH	C	C1	C2	H6					
IMPH	C1	O	C	C5					
IMPH	C1	O	C	H7					
IMPH	C5	O1	C1	O4					
IMPH	C9	C11	O	O5					
IMPH	C11	C12	C9	H11					
IMPH	C12	C10	C11	H12					
IMPH	C10	C14	C12	C13					
IMPH	C13	C15	C10	H13					
IMPH	C14	C16	C10	H14					
IMPH	C15	C17	C13	O6					
IMPH	C17	C16	C15	O7					
IMPH	C7	C8	C4	H10					
IMPH	C16	C17	C14	H15					
IC	C2	C3	C6	C8	1.40	122.03	0.43	119.38	1.40
IC	C2	C3	C6	O2	1.40	122.03	179.45	121.47	1.36
IC	C2	C4	C7	C8	1.40	120.56	0.71	121.11	1.40

IC C2	C4	C7	H10	1.40	120.56	-178.94	119.49	1.10
IC C2	C	C1	O	1.51	110.63	-178.17	108.99	1.42
IC C2	C	C1	C5	1.51	110.63	-53.71	110.32	1.53
IC C2	C	C1	H7	1.51	110.63	64.09	108.12	1.12
IC C3	C2	C4	C7	1.40	117.95	-0.74	120.56	1.39
IC C3	C2	C4	H9	1.40	117.95	-179.57	119.98	1.10
IC C3	C2	C	C1	1.40	121.43	108.32	110.63	1.53
IC C3	C2	C	H5	1.40	121.43	-130.16	109.00	1.12
IC C3	C2	C	H6	1.40	121.43	-13.39	110.61	1.11
IC C3	C6	C8	C7	1.40	119.38	-0.47	118.97	1.40
IC C3	C6	C8	O3	1.40	119.38	178.76	120.08	1.36
IC C3	C6	O2	H1	1.40	121.47	-177.53	106.38	0.97
IC C4	C2	C3	C6	1.40	117.95	0.18	122.03	1.40
IC C4	C2	C3	H8	1.40	117.95	179.37	119.56	1.10
IC C4	C2	C	C1	1.40	120.59	-69.67	110.63	1.53
IC C4	C2	C	H5	1.40	120.59	51.85	109.00	1.12
IC C4	C2	C	H6	1.40	120.59	168.62	110.61	1.11
IC C4	C7	C8	C6	1.39	121.11	-0.09	118.97	1.40
IC C4	C7	C8	O3	1.39	121.11	-179.31	120.95	1.36
IC C6	C3	C2	C	1.40	122.03	-177.87	121.43	1.51
IC C6	C8	C7	H10	1.40	118.97	179.57	119.41	1.10
IC C6	C8	O3	H2	1.40	120.08	-175.60	107.86	0.97
IC C7	C4	C2	C	1.39	120.56	177.32	120.59	1.51
IC C7	C8	C6	O2	1.40	118.97	-179.52	119.14	1.36
IC C7	C8	O3	H2	1.40	120.95	3.61	107.86	0.97
IC C8	C6	C3	H8	1.40	119.38	-178.77	118.40	1.10
IC C8	C6	O2	H1	1.40	119.14	1.50	106.38	0.97
IC C8	C7	C4	H9	1.40	121.11	179.54	119.45	1.10
IC C10	C13	C15	C17	1.41	122.72	-0.02	119.13	1.40
IC C10	C13	C15	O6	1.41	122.72	179.86	120.13	1.36
IC C10	C14	C16	C17	1.40	120.30	0.17	121.81	1.40
IC C10	C14	C16	H15	1.40	120.30	-179.82	119.24	1.10
IC C10	C12	C11	C9	1.47	126.14	-179.40	121.08	1.48
IC C10	C12	C11	H11	1.47	126.14	0.26	122.09	1.10
IC C13	C10	C14	C16	1.41	117.39	-0.40	120.30	1.39
IC C13	C10	C14	H14	1.41	117.39	179.79	121.54	1.10
IC C13	C10	C12	C11	1.41	118.61	178.79	126.14	1.36
IC C13	C10	C12	H12	1.41	118.61	-0.85	116.12	1.10
IC C13	C15	C17	C16	1.40	119.13	-0.22	118.64	1.40
IC C13	C15	C17	O7	1.40	119.13	179.76	120.89	1.36
IC C13	C15	O6	H3	1.40	120.13	-0.24	107.49	0.97
IC C14	C10	C13	C15	1.40	117.39	0.33	122.72	1.40
IC C14	C10	C13	H13	1.40	117.39	-179.84	119.67	1.10
IC C14	C10	C12	C11	1.40	124.00	-1.03	126.14	1.36
IC C14	C10	C12	H12	1.40	124.00	179.33	116.12	1.10
IC C14	C16	C17	C15	1.39	121.81	0.15	118.64	1.40
IC C14	C16	C17	O7	1.39	121.81	-179.83	120.47	1.36
IC C15	C13	C10	C12	1.40	122.72	-179.50	118.61	1.47
IC C15	C17	C16	H15	1.40	118.64	-179.86	118.95	1.10
IC C15	C17	O7	H4	1.40	120.89	-179.77	107.54	0.97
IC C16	C14	C10	C12	1.39	120.30	179.42	124.00	1.47
IC C16	C17	C15	O6	1.40	118.64	179.90	120.74	1.36
IC C16	C17	O7	H4	1.40	120.47	0.22	107.54	0.97
IC C17	C15	C13	H13	1.40	119.13	-179.85	117.61	1.10
IC C17	C15	O6	H3	1.40	120.74	179.64	107.49	0.97
IC C17	C16	C14	H14	1.40	121.81	179.98	118.15	1.10
IC O	C1	C	H5	1.42	108.99	61.12	110.36	1.12
IC O	C1	C	H6	1.42	108.99	-55.90	109.66	1.11

IC O	C1	C5	O1	1.42	112.87	43.22	111.84	1.34
IC O	C1	C5	O4	1.42	112.87	-138.18	126.35	1.21
IC O	C9	C11	C12	1.37	120.86	179.14	121.08	1.36
IC O	C9	C11	H11	1.37	120.86	-0.53	116.83	1.10
IC O1	C5	C1	C	1.34	111.84	-78.97	110.32	1.53
IC O1	C5	C1	H7	1.34	111.84	163.10	107.92	1.12
IC O2	C6	C3	H8	1.36	121.47	0.25	118.40	1.10
IC O2	C6	C8	O3	1.36	119.14	-0.29	120.08	1.36
IC O3	C8	C7	H10	1.36	120.95	0.35	119.41	1.10
IC O4	C5	O1	H	1.21	121.79	-0.11	105.65	0.97
IC O4	C5	C1	C	1.21	126.35	99.63	110.32	1.53
IC O4	C5	C1	H7	1.21	126.35	-18.29	107.92	1.12
IC O5	C9	O	C1	1.23	119.91	-0.14	117.11	1.42
IC O5	C9	C11	C12	1.23	119.22	0.08	121.08	1.36
IC O5	C9	C11	H11	1.23	119.22	-179.59	116.83	1.10
IC O6	C15	C13	H13	1.36	120.13	0.03	117.61	1.10
IC O6	C15	C17	O7	1.36	120.74	-0.12	120.89	1.36
IC O7	C17	C16	H15	1.36	120.47	0.16	118.95	1.10
IC C	C2	C3	H8	1.51	121.43	1.33	119.56	1.10
IC C	C2	C4	H9	1.51	120.59	-1.51	119.98	1.10
IC C	C1	O	C9	1.53	108.99	-167.58	117.11	1.37
IC C1	O	C9	C11	1.42	117.11	-179.20	120.86	1.48
IC C1	C5	O1	H	1.53	111.84	178.56	105.65	0.97
IC C5	C1	O	C9	1.53	112.87	69.48	117.11	1.37
IC C5	C1	C	H5	1.53	110.32	-174.43	110.36	1.12
IC C5	C1	C	H6	1.53	110.32	68.55	109.66	1.11
IC C9	O	C1	H7	1.37	117.11	-50.07	108.49	1.12
IC C9	C11	C12	H12	1.48	121.08	0.24	117.73	1.10
IC C12	C10	C13	H13	1.47	118.61	0.33	119.67	1.10
IC C12	C10	C14	H14	1.47	124.00	-0.39	121.54	1.10
IC H5	C	C1	H7	1.12	110.36	-56.63	108.12	1.12
IC H6	C	C1	H7	1.11	109.66	-173.65	108.12	1.12
IC H9	C4	C7	H10	1.10	119.45	-0.11	119.49	1.10
IC H11	C11	C12	H12	1.10	122.09	179.89	117.73	1.10
IC H14	C14	C16	H15	1.10	118.15	-0.01	119.24	1.10
IC C4	C	*C2	C3	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C6	C2	*C3	H8	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C7	C2	*C4	H9	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C8	C3	*C6	O2	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C7	C6	*C8	O3	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C1	C2	*C	H5	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C1	C2	*C	H6	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC O	C	*C1	C5	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC O	C	*C1	H7	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC O1	C1	*C5	O4	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C11	O	*C9	O5	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C12	C9	*C11	H11	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C10	C11	*C12	H12	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C14	C12	*C10	C13	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C15	C10	*C13	H13	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C16	C10	*C14	H14	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C17	C13	*C15	O6	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C16	C15	*C17	O7	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C8	C4	*C7	H10	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C17	C14	*C16	H15	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00

END

7) Vitamin K:

----- *
Built RTF for vitamink.MOL.mol2 *
by user vzoete Wed Nov 16 11:55:28 UTC 2022 *
----- *

*
0 22

MASS	201	CB	12.011000
MASS	202	O=C	15.999400
MASS	203	CR	12.011000
MASS	204	C=C	12.011000
MASS	205	C=O	12.011000
MASS	206	HCMM	1.007940

AUTOGENERATE ANGLES DIHE
DEFA FIRS NONE LAST NONE

RESI	LIG	0.000
GROUP		
ATOM	C24	CB 0.0862
ATOM	C25	CB 0.0862
ATOM	C28	CB -0.1500
ATOM	C29	CB -0.1500
ATOM	C30	CB -0.1500
ATOM	C31	CB -0.1500
ATOM	O1	O=C -0.5700
ATOM	O2	O=C -0.5700
ATOM	C1	CR 0.0000
ATOM	C2	CR 0.0000
ATOM	C3	CR 0.0000
ATOM	C4	CR 0.0000
ATOM	C5	CR 0.0000
ATOM	C6	CR 0.0000
ATOM	C7	CR 0.0000
ATOM	C8	CR 0.0000
ATOM	C9	CR 0.0000
ATOM	C10	CR 0.0000
ATOM	C11	CR 0.0000
ATOM	C12	CR 0.0000
ATOM	C13	CR 0.0000
ATOM	C14	CR 0.1382
ATOM	C15	CR 0.0000
ATOM	C16	CR 0.0000
ATOM	C17	C=C -0.2764
ATOM	C18	C=C -0.2882
ATOM	C19	CR 0.1382
ATOM	C20	CR 0.2764
ATOM	C21	C=C -0.1238
ATOM	C22	C=C -0.1238
ATOM	C23	C=O 0.4694
ATOM	C26	C=O 0.4694
ATOM	C27	CR 0.1382
ATOM	H1	HCMM 0.0000
ATOM	H2	HCMM 0.0000
ATOM	H3	HCMM 0.0000
ATOM	H4	HCMM 0.0000

ATOM	H5	HCMM	0.0000
ATOM	H6	HCMM	0.0000
ATOM	H7	HCMM	0.0000
ATOM	H8	HCMM	0.0000
ATOM	H9	HCMM	0.0000
ATOM	H10	HCMM	0.0000
ATOM	H11	HCMM	0.0000
ATOM	H12	HCMM	0.0000
ATOM	H13	HCMM	0.0000
ATOM	H14	HCMM	0.0000
ATOM	H15	HCMM	0.0000
ATOM	H16	HCMM	0.0000
ATOM	H17	HCMM	0.0000
ATOM	H18	HCMM	0.0000
ATOM	H19	HCMM	0.0000
ATOM	H20	HCMM	0.0000
ATOM	H21	HCMM	0.0000
ATOM	H22	HCMM	0.0000
ATOM	H23	HCMM	0.0000
ATOM	H24	HCMM	0.0000
ATOM	H25	HCMM	0.0000
ATOM	H26	HCMM	0.0000
ATOM	H27	HCMM	0.0000
ATOM	H28	HCMM	0.0000
ATOM	H29	HCMM	0.0000
ATOM	H30	HCMM	0.0000
ATOM	H31	HCMM	0.0000
ATOM	H32	HCMM	0.0000
ATOM	H33	HCMM	0.0000
ATOM	H34	HCMM	0.1500
ATOM	H35	HCMM	0.0000
ATOM	H36	HCMM	0.0000
ATOM	H37	HCMM	0.0000
ATOM	H38	HCMM	0.0000
ATOM	H39	HCMM	0.0000
ATOM	H40	HCMM	0.0000
ATOM	H41	HCMM	0.0000
ATOM	H42	HCMM	0.0000
ATOM	H43	HCMM	0.1500
ATOM	H44	HCMM	0.1500
ATOM	H45	HCMM	0.1500
ATOM	H46	HCMM	0.1500
BOND	O1	C23	
BOND	O2	C26	
BOND	C1	C2	
BOND	C1	C6	
BOND	C1	C10	
BOND	C1	H1	
BOND	C2	C4	
BOND	C2	H2	
BOND	C2	H3	
BOND	C3	C5	
BOND	C3	C7	
BOND	C3	C12	
BOND	C3	H4	
BOND	C4	C5	
BOND	C4	H5	
BOND	C4	H6	

BOND C5	H7
BOND C5	H8
BOND C6	C8
BOND C6	H9
BOND C6	H10
BOND C7	C11
BOND C7	H11
BOND C7	H12
BOND C8	C9
BOND C8	H13
BOND C8	H14
BOND C9	C13
BOND C9	H15
BOND C9	H16
BOND C10	H17
BOND C10	H18
BOND C10	H19
BOND C11	C14
BOND C11	H20
BOND C11	H21
BOND C12	H22
BOND C12	H23
BOND C12	H24
BOND C13	C15
BOND C13	C16
BOND C13	H25
BOND C14	C17
BOND C14	H26
BOND C14	H27
BOND C15	H28
BOND C15	H29
BOND C15	H30
BOND C16	H31
BOND C16	H32
BOND C16	H33
BOND C17	C18
BOND C17	C19
BOND C18	C20
BOND C18	H34
BOND C19	H35
BOND C19	H36
BOND C19	H37
BOND C20	C21
BOND C20	H38
BOND C20	H39
BOND C21	C22
BOND C21	C23
BOND C22	C26
BOND C22	C27
BOND C23	C24
BOND C24	C25
BOND C24	C28
BOND C25	C26
BOND C25	C29
BOND C27	H40
BOND C27	H41
BOND C27	H42
BOND C28	C30

BOND	C28	H43							
BOND	C29	C31							
BOND	C29	H44							
BOND	C30	C31							
BOND	C30	H45							
BOND	C31	H46							
IMPH	C24	C25	C23	C28					
IMPH	C25	C26	C24	C29					
IMPH	C28	C30	C24	H43					
IMPH	C29	C31	C25	H44					
IMPH	C23	C21	C24	O1					
IMPH	C26	C22	C25	O2					
IMPH	C21	C22	C23	C20					
IMPH	C20	C18	C21	H38					
IMPH	C20	C18	C21	H39					
IMPH	C18	C17	C20	H34					
IMPH	C17	C14	C18	C19					
IMPH	C14	C11	C17	H26					
IMPH	C14	C11	C17	H27					
IMPH	C11	C7	C14	H20					
IMPH	C11	C7	C14	H21					
IMPH	C7	C3	C11	H11					
IMPH	C7	C3	C11	H12					
IMPH	C3	C5	C7	C12					
IMPH	C3	C5	C7	H4					
IMPH	C5	C4	C3	H7					
IMPH	C5	C4	C3	H8					
IMPH	C4	C2	C5	H5					
IMPH	C4	C2	C5	H6					
IMPH	C2	C1	C4	H2					
IMPH	C2	C1	C4	H3					
IMPH	C1	C6	C2	C10					
IMPH	C1	C6	C2	H1					
IMPH	C6	C8	C1	H9					
IMPH	C6	C8	C1	H10					
IMPH	C8	C9	C6	H13					
IMPH	C8	C9	C6	H14					
IMPH	C9	C13	C8	H15					
IMPH	C9	C13	C8	H16					
IMPH	C13	C15	C9	C16					
IMPH	C13	C15	C9	H25					
IMPH	C22	C21	C26	C27					
IMPH	C10	H17	C1	H18					
IMPH	C10	H17	C1	H19					
IMPH	C12	H22	C3	H23					
IMPH	C12	H22	C3	H24					
IMPH	C15	H28	C13	H29					
IMPH	C15	H28	C13	H30					
IMPH	C16	H31	C13	H32					
IMPH	C16	H31	C13	H33					
IMPH	C19	H35	C17	H36					
IMPH	C19	H35	C17	H37					
IMPH	C27	H40	C22	H41					
IMPH	C27	H40	C22	H42					
IMPH	C30	C31	C28	H45					
IMPH	C31	C30	C29	H46					
IC	C24	C25	C29	C31	1.40	119.89	0.55	120.15	1.40
IC	C24	C25	C29	H44	1.40	119.89	-179.45	121.10	1.10

IC C24	C25	C26	O2	1.40	120.22	-177.46	121.01	1.23
IC C24	C25	C26	C22	1.40	120.22	1.96	118.51	1.49
IC C24	C28	C30	C31	1.40	120.24	0.29	120.00	1.39
IC C24	C28	C30	H45	1.40	120.24	-179.65	120.04	1.10
IC C24	C23	C21	C20	1.48	118.43	179.31	115.77	1.52
IC C24	C23	C21	C22	1.48	118.43	-1.22	121.13	1.36
IC C25	C24	C28	C30	1.40	119.68	0.23	120.24	1.40
IC C25	C24	C28	H43	1.40	119.68	-179.40	121.06	1.10
IC C25	C24	C23	O1	1.40	120.38	180.00	120.76	1.23
IC C25	C24	C23	C21	1.40	120.38	-0.32	118.43	1.49
IC C25	C29	C31	C30	1.40	120.15	-0.02	120.04	1.39
IC C25	C29	C31	H46	1.40	120.15	179.70	120.01	1.10
IC C25	C26	C22	C21	1.48	118.51	-3.53	121.24	1.36
IC C25	C26	C22	C27	1.48	118.51	176.38	114.80	1.51
IC C28	C24	C25	C29	1.40	119.68	-0.65	119.89	1.40
IC C28	C24	C25	C26	1.40	119.68	179.46	120.22	1.48
IC C28	C24	C23	O1	1.40	119.94	0.40	120.76	1.23
IC C28	C24	C23	C21	1.40	119.94	-179.92	118.43	1.49
IC C28	C30	C31	C29	1.40	120.00	-0.40	120.04	1.40
IC C28	C30	C31	H46	1.40	120.00	179.88	119.95	1.10
IC C29	C25	C24	C23	1.40	119.89	179.75	120.38	1.48
IC C29	C25	C26	O2	1.40	119.88	2.65	121.01	1.23
IC C29	C25	C26	C22	1.40	119.88	-177.92	118.51	1.49
IC C29	C31	C30	H45	1.40	120.04	179.54	119.97	1.10
IC C30	C28	C24	C23	1.40	120.24	179.84	119.94	1.48
IC C30	C31	C29	H44	1.39	120.04	179.98	118.75	1.10
IC C31	C29	C25	C26	1.40	120.15	-179.56	119.88	1.48
IC C31	C30	C28	H43	1.39	120.00	179.94	118.70	1.10
IC O1	C23	C21	C20	1.23	120.81	-1.00	115.77	1.52
IC O1	C23	C21	C22	1.23	120.81	178.46	121.13	1.36
IC O2	C26	C22	C21	1.23	120.48	175.89	121.24	1.36
IC O2	C26	C22	C27	1.23	120.48	-4.20	114.80	1.51
IC C1	C2	C4	C5	1.54	115.44	-57.14	111.46	1.54
IC C1	C2	C4	H5	1.54	115.44	64.05	110.20	1.11
IC C1	C2	C4	H6	1.54	115.44	-178.12	109.15	1.11
IC C1	C6	C8	C9	1.54	114.66	-72.53	113.60	1.54
IC C1	C6	C8	H13	1.54	114.66	167.43	109.39	1.12
IC C1	C6	C8	H14	1.54	114.66	51.35	109.82	1.11
IC C2	C1	C6	C8	1.54	114.72	160.96	114.66	1.54
IC C2	C1	C6	H9	1.54	114.72	-75.15	110.01	1.11
IC C2	C1	C6	H10	1.54	114.72	40.12	107.26	1.12
IC C2	C1	C10	H17	1.54	111.28	53.60	111.49	1.11
IC C2	C1	C10	H18	1.54	111.28	173.08	111.29	1.11
IC C2	C1	C10	H19	1.54	111.28	-67.11	111.63	1.11
IC C2	C4	C5	C3	1.54	111.46	164.66	114.22	1.54
IC C2	C4	C5	H7	1.54	111.46	43.64	108.20	1.12
IC C2	C4	C5	H8	1.54	111.46	-71.87	109.65	1.11
IC C3	C5	C4	H5	1.54	114.22	42.78	109.02	1.11
IC C3	C5	C4	H6	1.54	114.22	-74.51	109.42	1.11
IC C3	C7	C11	C14	1.54	115.38	179.82	111.62	1.54
IC C3	C7	C11	H20	1.54	115.38	58.58	109.38	1.11
IC C3	C7	C11	H21	1.54	115.38	-59.54	110.05	1.12
IC C4	C2	C1	C6	1.54	115.44	73.67	114.72	1.54
IC C4	C2	C1	C10	1.54	115.44	-160.58	111.28	1.54
IC C4	C2	C1	H1	1.54	115.44	-44.76	106.75	1.12
IC C4	C5	C3	C7	1.54	114.22	-46.61	114.42	1.54
IC C4	C5	C3	C12	1.54	114.22	79.35	109.95	1.54
IC C4	C5	C3	H4	1.54	114.22	-165.17	107.39	1.12

IC C5	C3	C7	C11	1.54	114.42	-178.21	115.38	1.54
IC C5	C3	C7	H11	1.54	114.42	58.82	109.39	1.12
IC C5	C3	C7	H12	1.54	114.42	-55.76	108.44	1.12
IC C5	C3	C12	H22	1.54	109.95	179.26	111.51	1.11
IC C5	C3	C12	H23	1.54	109.95	59.83	111.22	1.11
IC C5	C3	C12	H24	1.54	109.95	-59.99	111.77	1.11
IC C5	C4	C2	H2	1.54	111.46	65.26	108.87	1.12
IC C5	C4	C2	H3	1.54	111.46	179.84	108.70	1.12
IC C6	C1	C2	H2	1.54	114.72	-48.88	108.60	1.12
IC C6	C1	C2	H3	1.54	114.72	-163.55	109.17	1.12
IC C6	C1	C10	H17	1.54	110.04	-178.09	111.49	1.11
IC C6	C1	C10	H18	1.54	110.04	-58.62	111.29	1.11
IC C6	C1	C10	H19	1.54	110.04	61.20	111.63	1.11
IC C6	C8	C9	C13	1.54	113.60	-45.48	115.95	1.54
IC C6	C8	C9	H15	1.54	113.60	-168.09	108.19	1.12
IC C6	C8	C9	H16	1.54	113.60	76.77	108.54	1.12
IC C7	C3	C5	H7	1.54	114.42	74.21	108.56	1.12
IC C7	C3	C5	H8	1.54	114.42	-170.10	109.61	1.11
IC C7	C3	C12	H22	1.54	111.20	-52.98	111.51	1.11
IC C7	C3	C12	H23	1.54	111.20	-172.41	111.22	1.11
IC C7	C3	C12	H24	1.54	111.20	67.77	111.77	1.11
IC C7	C11	C14	C17	1.54	111.62	58.38	112.94	1.52
IC C7	C11	C14	H26	1.54	111.62	179.59	109.93	1.12
IC C7	C11	C14	H27	1.54	111.62	-64.64	108.51	1.12
IC C8	C6	C1	C10	1.54	114.66	34.57	110.04	1.54
IC C8	C6	C1	H1	1.54	114.66	-80.80	107.07	1.12
IC C8	C9	C13	C15	1.54	115.95	-55.08	110.38	1.54
IC C8	C9	C13	C16	1.54	115.95	-177.88	112.37	1.54
IC C8	C9	C13	H25	1.54	115.95	61.73	109.14	1.12
IC C9	C8	C6	H9	1.54	113.60	163.30	109.48	1.11
IC C9	C8	C6	H10	1.54	113.60	47.50	108.74	1.12
IC C9	C13	C15	H28	1.54	110.38	55.61	111.57	1.11
IC C9	C13	C15	H29	1.54	110.38	175.63	111.41	1.11
IC C9	C13	C15	H30	1.54	110.38	-64.68	110.89	1.11
IC C9	C13	C16	H31	1.54	112.37	175.97	111.21	1.11
IC C9	C13	C16	H32	1.54	112.37	-64.96	111.89	1.11
IC C9	C13	C16	H33	1.54	112.37	55.93	111.11	1.11
IC C10	C1	C2	H2	1.54	111.28	76.87	108.60	1.12
IC C10	C1	C2	H3	1.54	111.28	-37.80	109.17	1.12
IC C10	C1	C6	H9	1.54	110.04	158.46	110.01	1.11
IC C10	C1	C6	H10	1.54	110.04	-86.28	107.26	1.12
IC C11	C7	C3	C12	1.54	115.38	56.49	111.20	1.54
IC C11	C7	C3	H4	1.54	115.38	-59.42	106.97	1.12
IC C11	C14	C17	C18	1.54	112.94	-116.31	120.36	1.35
IC C11	C14	C17	C19	1.54	112.94	63.48	115.15	1.51
IC C12	C3	C5	H7	1.54	109.95	-159.83	108.56	1.12
IC C12	C3	C5	H8	1.54	109.95	-44.14	109.61	1.11
IC C12	C3	C7	H11	1.54	111.20	-66.49	109.39	1.12
IC C12	C3	C7	H12	1.54	111.20	178.94	108.44	1.12
IC C13	C9	C8	H13	1.54	115.95	75.65	107.44	1.12
IC C13	C9	C8	H14	1.54	115.95	-169.17	110.17	1.11
IC C14	C11	C7	H11	1.54	111.62	-56.88	108.76	1.12
IC C14	C11	C7	H12	1.54	111.62	57.62	108.93	1.12
IC C14	C17	C18	C20	1.52	120.36	179.91	127.81	1.51
IC C14	C17	C18	H34	1.52	120.36	-0.45	117.92	1.10
IC C14	C17	C19	H35	1.52	115.15	165.60	114.55	1.11
IC C14	C17	C19	H36	1.52	115.15	46.24	110.26	1.11
IC C14	C17	C19	H37	1.52	115.15	-73.38	110.25	1.11

IC C15	C13	C9	H15	1.54	110.38	67.16	108.89	1.12
IC C15	C13	C9	H16	1.54	110.38	-177.40	108.41	1.12
IC C15	C13	C16	H31	1.54	109.69	52.79	111.21	1.11
IC C15	C13	C16	H32	1.54	109.69	171.86	111.89	1.11
IC C15	C13	C16	H33	1.54	109.69	-67.25	111.11	1.11
IC C16	C13	C9	H15	1.54	112.37	-55.64	108.89	1.12
IC C16	C13	C9	H16	1.54	112.37	59.80	108.41	1.12
IC C16	C13	C15	H28	1.54	109.69	179.96	111.57	1.11
IC C16	C13	C15	H29	1.54	109.69	-60.02	111.41	1.11
IC C16	C13	C15	H30	1.54	109.69	59.67	110.89	1.11
IC C17	C14	C11	H20	1.52	112.94	179.60	109.42	1.11
IC C17	C14	C11	H21	1.52	112.94	-63.11	108.59	1.12
IC C17	C18	C20	C21	1.35	127.81	-116.38	110.07	1.52
IC C17	C18	C20	H38	1.35	127.81	120.83	108.87	1.11
IC C17	C18	C20	H39	1.35	127.81	6.50	113.84	1.11
IC C18	C17	C14	H26	1.35	120.36	121.62	108.41	1.12
IC C18	C17	C14	H27	1.35	120.36	5.54	110.62	1.12
IC C18	C17	C19	H35	1.35	124.49	-14.63	114.55	1.11
IC C18	C17	C19	H36	1.35	124.49	-133.98	110.26	1.11
IC C18	C17	C19	H37	1.35	124.49	106.39	110.25	1.11
IC C18	C20	C21	C22	1.51	110.07	78.65	123.09	1.36
IC C18	C20	C21	C23	1.51	110.07	-101.90	115.77	1.49
IC C19	C17	C14	H26	1.51	115.15	-58.59	108.41	1.12
IC C19	C17	C14	H27	1.51	115.15	-174.68	110.62	1.12
IC C19	C17	C18	C20	1.51	124.49	0.15	127.81	1.51
IC C19	C17	C18	H34	1.51	124.49	179.78	117.92	1.10
IC C20	C21	C22	C26	1.52	123.09	-177.43	121.24	1.49
IC C20	C21	C22	C27	1.52	123.09	2.67	123.96	1.51
IC C21	C20	C18	H34	1.52	110.07	63.98	114.27	1.10
IC C21	C22	C27	H40	1.36	123.96	12.40	114.90	1.11
IC C21	C22	C27	H41	1.36	123.96	-109.74	110.08	1.11
IC C21	C22	C27	H42	1.36	123.96	130.69	110.12	1.11
IC C22	C21	C20	H38	1.36	123.09	-160.26	111.74	1.11
IC C22	C21	C20	H39	1.36	123.09	-46.96	109.13	1.11
IC C23	C24	C25	C26	1.48	120.38	-0.14	120.22	1.48
IC C23	C24	C28	H43	1.48	119.94	0.20	121.06	1.10
IC C23	C21	C20	H38	1.49	115.77	19.19	111.74	1.11
IC C23	C21	C20	H39	1.49	115.77	132.49	109.13	1.11
IC C23	C21	C22	C26	1.49	121.13	3.15	121.24	1.49
IC C23	C21	C22	C27	1.49	121.13	-176.75	123.96	1.51
IC C26	C25	C29	H44	1.48	119.88	0.44	121.10	1.10
IC C26	C22	C27	H40	1.49	114.80	-167.51	114.90	1.11
IC C26	C22	C27	H41	1.49	114.80	70.35	110.08	1.11
IC C26	C22	C27	H42	1.49	114.80	-49.22	110.12	1.11
IC H1	C1	C2	H2	1.12	106.75	-167.31	108.60	1.12
IC H1	C1	C2	H3	1.12	106.75	78.02	109.17	1.12
IC H1	C1	C6	H9	1.12	107.07	43.10	110.01	1.11
IC H1	C1	C6	H10	1.12	107.07	158.36	107.26	1.12
IC H1	C1	C10	H17	1.12	106.50	-62.37	111.49	1.11
IC H1	C1	C10	H18	1.12	106.50	57.11	111.29	1.11
IC H1	C1	C10	H19	1.12	106.50	176.92	111.63	1.11
IC H2	C2	C4	H5	1.12	108.87	-173.55	110.20	1.11
IC H2	C2	C4	H6	1.12	108.87	-55.72	109.15	1.11
IC H3	C2	C4	H5	1.12	108.70	-58.97	110.20	1.11
IC H3	C2	C4	H6	1.12	108.70	58.86	109.15	1.11
IC H4	C3	C5	H7	1.12	107.39	-44.35	108.56	1.12
IC H4	C3	C5	H8	1.12	107.39	71.34	109.61	1.11
IC H4	C3	C7	H11	1.12	106.97	177.61	109.39	1.12

IC H4	C3	C7	H12	1.12	106.97	63.04	108.44	1.12
IC H4	C3	C12	H22	1.12	106.50	63.21	111.51	1.11
IC H4	C3	C12	H23	1.12	106.50	-56.21	111.22	1.11
IC H4	C3	C12	H24	1.12	106.50	-176.03	111.77	1.11
IC H5	C4	C5	H7	1.11	109.02	-78.23	108.20	1.12
IC H5	C4	C5	H8	1.11	109.02	166.25	109.65	1.11
IC H6	C4	C5	H7	1.11	109.42	164.47	108.20	1.12
IC H6	C4	C5	H8	1.11	109.42	48.96	109.65	1.11
IC H9	C6	C8	H13	1.11	109.48	43.26	109.39	1.12
IC H9	C6	C8	H14	1.11	109.48	-72.83	109.82	1.11
IC H10	C6	C8	H13	1.12	108.74	-72.54	109.39	1.12
IC H10	C6	C8	H14	1.12	108.74	171.37	109.82	1.11
IC H11	C7	C11	H20	1.12	108.76	-178.11	109.38	1.11
IC H11	C7	C11	H21	1.12	108.76	63.77	110.05	1.12
IC H12	C7	C11	H20	1.12	108.93	-63.61	109.38	1.11
IC H12	C7	C11	H21	1.12	108.93	178.27	110.05	1.12
IC H13	C8	C9	H15	1.12	107.44	-46.96	108.19	1.12
IC H13	C8	C9	H16	1.12	107.44	-162.10	108.54	1.12
IC H14	C8	C9	H15	1.11	110.17	68.22	108.19	1.12
IC H14	C8	C9	H16	1.11	110.17	-46.92	108.54	1.12
IC H15	C9	C13	H25	1.12	108.89	-176.03	109.14	1.12
IC H16	C9	C13	H25	1.12	108.41	-60.59	109.14	1.12
IC H20	C11	C14	H26	1.11	109.42	-59.20	109.93	1.12
IC H20	C11	C14	H27	1.11	109.42	56.57	108.51	1.12
IC H21	C11	C14	H26	1.12	108.59	58.10	109.93	1.12
IC H21	C11	C14	H27	1.12	108.59	173.86	108.51	1.12
IC H25	C13	C15	H28	1.12	106.58	-62.78	111.57	1.11
IC H25	C13	C15	H29	1.12	106.58	57.24	111.41	1.11
IC H25	C13	C15	H30	1.12	106.58	176.93	110.89	1.11
IC H25	C13	C16	H31	1.12	108.49	-63.27	111.21	1.11
IC H25	C13	C16	H32	1.12	108.49	55.80	111.89	1.11
IC H25	C13	C16	H33	1.12	108.49	176.69	111.11	1.11
IC H34	C18	C20	H38	1.10	114.27	-58.82	108.87	1.11
IC H34	C18	C20	H39	1.10	114.27	-173.14	113.84	1.11
IC H43	C28	C30	H45	1.10	118.70	-0.00	120.04	1.10
IC H44	C29	C31	H46	1.10	118.75	-0.30	120.01	1.10
IC H45	C30	C31	H46	1.10	119.97	-0.18	119.95	1.10
IC C25	C23	*C24	C28	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C26	C24	*C25	C29	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C30	C24	*C28	H43	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C31	C25	*C29	H44	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C21	C24	*C23	O1	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C22	C25	*C26	O2	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C22	C23	*C21	C20	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C18	C21	*C20	H38	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C18	C21	*C20	H39	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C17	C20	*C18	H34	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C14	C18	*C17	C19	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C11	C17	*C14	H26	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C11	C17	*C14	H27	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C7	C14	*C11	H20	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C7	C14	*C11	H21	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C3	C11	*C7	H11	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C3	C11	*C7	H12	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C5	C7	*C3	C12	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C5	C7	*C3	H4	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C4	C3	*C5	H7	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C4	C3	*C5	H8	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00

IC C2	C5	*C4	H5	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C2	C5	*C4	H6	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C1	C4	*C2	H2	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C1	C4	*C2	H3	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C6	C2	*C1	C10	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C6	C2	*C1	H1	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C8	C1	*C6	H9	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C8	C1	*C6	H10	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C9	C6	*C8	H13	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C9	C6	*C8	H14	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C13	C8	*C9	H15	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C13	C8	*C9	H16	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C15	C9	*C13	C16	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC C15	C9	*C13	H25	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C21	C26	*C22	C27	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC H17	C1	*C10	H18	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC H17	C1	*C10	H19	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC H22	C3	*C12	H23	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC H22	C3	*C12	H24	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC H28	C13	*C15	H29	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC H28	C13	*C15	H30	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC H31	C13	*C16	H32	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC H31	C13	*C16	H33	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC H35	C17	*C19	H36	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC H35	C17	*C19	H37	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC H40	C22	*C27	H41	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC H40	C22	*C27	H42	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C31	C28	*C30	H45	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C30	C29	*C31	H46	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00

END

8) Vitamin B17:

```

---- *
*Built RTF for Amigdaline_B17.mol2
  *by user vzoete      Wed Nov 16 11:59:31 UTC 2022
---- *

```

```

*
  0      22

MASS  201 CB      12.011000
MASS  202 OR      15.999400
MASS  203 NSP     14.006700
MASS  204 CR      12.011000
MASS  205 CSP     12.011000
MASS  206 HOR      1.007940
MASS  207 HCMM    1.007940

```

```

AUTOGENERATE ANGLES DIHE
DEFA FIRS NONE LAST NONE

```

```

RESI LIG  0.000
GROUP
ATOM C14  CB   -0.1435
ATOM C16  CB   -0.1500

```

ATOM	C17	CB	-0.1500
ATOM	C18	CB	-0.1500
ATOM	C19	CB	-0.1500
ATOM	C20	CB	-0.1500
ATOM	O1	OR	-0.5600
ATOM	O2	OR	-0.5600
ATOM	O3	OR	-0.5600
ATOM	O4	OR	-0.6800
ATOM	O5	OR	-0.5600
ATOM	O6	OR	-0.6800
ATOM	O7	OR	-0.6800
ATOM	O8	OR	-0.6800
ATOM	O9	OR	-0.6800
ATOM	O10	OR	-0.6800
ATOM	O11	OR	-0.6800
ATOM	N1	NSP	-0.5571
ATOM	C1	CR	0.2800
ATOM	C2	CR	0.2800
ATOM	C3	CR	0.2800
ATOM	C4	CR	0.2800
ATOM	C5	CR	0.2800
ATOM	C6	CR	0.2800
ATOM	C7	CR	0.5600
ATOM	C8	CR	0.2800
ATOM	C9	CR	0.2800
ATOM	C10	CR	0.5600
ATOM	C11	CR	0.2800
ATOM	C12	CR	0.2800
ATOM	C13	CR	0.6235
ATOM	C15	CSP	0.3571
ATOM	H1	HOR	0.4000
ATOM	H2	HOR	0.4000
ATOM	H3	HOR	0.4000
ATOM	H4	HOR	0.4000
ATOM	H5	HOR	0.4000
ATOM	H6	HOR	0.4000
ATOM	H7	HOR	0.4000
ATOM	H8	HCMM	0.0000
ATOM	H9	HCMM	0.0000
ATOM	H10	HCMM	0.0000
ATOM	H11	HCMM	0.0000
ATOM	H12	HCMM	0.0000
ATOM	H13	HCMM	0.0000
ATOM	H14	HCMM	0.0000
ATOM	H15	HCMM	0.0000
ATOM	H16	HCMM	0.0000
ATOM	H17	HCMM	0.0000
ATOM	H18	HCMM	0.0000
ATOM	H19	HCMM	0.0000
ATOM	H20	HCMM	0.0000
ATOM	H21	HCMM	0.0000
ATOM	H22	HCMM	0.0000
ATOM	H23	HCMM	0.1500
ATOM	H24	HCMM	0.1500
ATOM	H25	HCMM	0.1500
ATOM	H26	HCMM	0.1500
ATOM	H27	HCMM	0.1500
BOND	O1	C1	

BOND 01	C10
BOND 02	C7
BOND 02	C9
BOND 03	C7
BOND 03	C11
BOND 04	C2
BOND 04	H1
BOND 05	C10
BOND 05	C13
BOND 06	C3
BOND 06	H2
BOND 07	C4
BOND 07	H3
BOND 08	C5
BOND 08	H4
BOND 09	C6
BOND 09	H5
BOND 010	C8
BOND 010	H6
BOND 011	C12
BOND 011	H7
BOND N1	C15
BOND C1	C2
BOND C1	C11
BOND C1	H8
BOND C2	C3
BOND C2	H9
BOND C3	C5
BOND C3	H10
BOND C4	C6
BOND C4	C7
BOND C4	H11
BOND C5	C10
BOND C5	H12
BOND C6	C8
BOND C6	H13
BOND C7	H14
BOND C8	C9
BOND C8	H15
BOND C9	C12
BOND C9	H16
BOND C10	H17
BOND C11	H18
BOND C11	H19
BOND C12	H20
BOND C12	H21
BOND C13	C14
BOND C13	C15
BOND C13	H22
BOND C14	C16
BOND C14	C17
BOND C16	C18
BOND C16	H23
BOND C17	C19
BOND C17	H24
BOND C18	C20
BOND C18	H25
BOND C19	C20

BOND	C19	H26							
BOND	C20	H27							
IMPH	C14	C17	C13	C16					
IMPH	C16	C18	C14	H23					
IMPH	C17	C19	C14	H24					
IMPH	C18	C20	C16	H25					
IMPH	C13	O5	C14	C15					
IMPH	C13	O5	C14	H22					
IMPH	C10	O1	O5	C5					
IMPH	C10	O1	O5	H17					
IMPH	C5	C3	C10	O8					
IMPH	C5	O8	C10	H12					
IMPH	C3	C2	C5	O6					
IMPH	C3	O6	C5	H10					
IMPH	C2	C1	C3	O4					
IMPH	C2	O4	C3	H9					
IMPH	C1	O1	C2	C11					
IMPH	C1	O1	C2	H8					
IMPH	C11	O3	C1	H18					
IMPH	C11	O3	C1	H19					
IMPH	C7	O2	O3	C4					
IMPH	C7	O2	O3	H14					
IMPH	C4	C6	C7	O7					
IMPH	C4	O7	C7	H11					
IMPH	C6	C8	C4	O9					
IMPH	C6	O9	C4	H13					
IMPH	C8	C9	C6	O10					
IMPH	C8	O10	C6	H15					
IMPH	C9	O2	C8	C12					
IMPH	C9	O2	C8	H16					
IMPH	C12	O11	C9	H20					
IMPH	C12	O11	C9	H21					
IMPH	C19	C20	C17	H26					
IMPH	C20	C19	C18	H27					
IC	C14	C16	C18	C20	1.40	120.97	-0.05	120.04	1.40
IC	C14	C16	C18	H25	1.40	120.97	-179.83	119.96	1.10
IC	C14	C17	C19	C20	1.40	121.02	0.57	120.03	1.40
IC	C14	C17	C19	H26	1.40	121.02	-179.81	119.98	1.10
IC	C14	C13	O5	C10	1.52	110.25	-101.36	114.81	1.42
IC	C14	C13	C15	N1	1.52	107.71	106.44	177.72	1.16
IC	C16	C14	C17	C19	1.40	118.29	-0.79	121.02	1.40
IC	C16	C14	C17	H24	1.40	118.29	179.09	120.12	1.10
IC	C16	C14	C13	O5	1.40	120.82	-175.27	110.25	1.42
IC	C16	C14	C13	C15	1.40	120.82	-53.92	107.71	1.49
IC	C16	C14	C13	H22	1.40	120.82	64.15	108.86	1.11
IC	C16	C18	C20	C19	1.40	120.04	-0.18	119.65	1.40
IC	C16	C18	C20	H27	1.40	120.04	-179.92	120.16	1.10
IC	C17	C14	C16	C18	1.40	118.29	0.53	120.97	1.40
IC	C17	C14	C16	H23	1.40	118.29	-179.18	119.95	1.10
IC	C17	C14	C13	O5	1.40	120.89	3.81	110.25	1.42
IC	C17	C14	C13	C15	1.40	120.89	125.15	107.71	1.49
IC	C17	C14	C13	H22	1.40	120.89	-116.78	108.86	1.11
IC	C17	C19	C20	C18	1.40	120.03	-0.07	119.65	1.40
IC	C17	C19	C20	H27	1.40	120.03	179.66	120.19	1.10
IC	C18	C16	C14	C13	1.40	120.97	179.63	120.82	1.52
IC	C18	C20	C19	H26	1.40	119.65	-179.70	119.99	1.10
IC	C19	C17	C14	C13	1.40	121.02	-179.89	120.89	1.52
IC	C19	C20	C18	H25	1.40	119.65	179.60	120.00	1.10

IC C20	C18	C16	H23	1.40	120.04	179.66	119.08	1.10
IC C20	C19	C17	H24	1.40	120.03	-179.31	118.86	1.10
IC O1	C1	C2	O4	1.42	109.52	-175.66	110.89	1.43
IC O1	C1	C2	C3	1.42	109.52	-55.62	111.36	1.52
IC O1	C1	C2	H9	1.42	109.52	66.19	109.53	1.12
IC O1	C1	C11	O3	1.42	107.69	-176.88	108.53	1.42
IC O1	C1	C11	H18	1.42	107.69	62.72	110.08	1.11
IC O1	C1	C11	H19	1.42	107.69	-57.79	110.08	1.11
IC O1	C10	O5	C13	1.42	105.87	-58.34	114.81	1.42
IC O1	C10	C5	O8	1.42	110.53	178.59	108.10	1.43
IC O1	C10	C5	C3	1.42	110.53	57.97	109.88	1.52
IC O1	C10	C5	H12	1.42	110.53	-63.92	110.35	1.11
IC O2	C7	O3	C11	1.42	104.70	-32.20	113.34	1.42
IC O2	C7	C4	O7	1.42	109.97	175.87	110.16	1.43
IC O2	C7	C4	C6	1.42	109.97	56.75	110.24	1.51
IC O2	C7	C4	H11	1.42	109.97	-65.32	110.44	1.12
IC O2	C9	C8	O10	1.42	109.76	-177.16	110.94	1.43
IC O2	C9	C8	C6	1.42	109.76	-57.41	109.79	1.52
IC O2	C9	C8	H15	1.42	109.76	64.01	110.24	1.11
IC O2	C9	C12	O11	1.42	106.90	-64.09	108.00	1.43
IC O2	C9	C12	H20	1.42	106.90	54.64	112.11	1.11
IC O2	C9	C12	H21	1.42	106.90	177.71	111.29	1.11
IC O3	C7	O2	C9	1.42	104.70	-179.25	112.64	1.42
IC O3	C7	C4	O7	1.42	109.41	-69.65	110.16	1.43
IC O3	C7	C4	C6	1.42	109.41	171.22	110.24	1.51
IC O3	C7	C4	H11	1.42	109.41	49.16	110.44	1.12
IC O3	C11	C1	C2	1.42	108.53	-56.17	112.40	1.52
IC O3	C11	C1	H8	1.42	108.53	65.26	108.87	1.12
IC O4	C2	C1	C11	1.43	110.89	64.69	112.40	1.52
IC O4	C2	C1	H8	1.43	110.89	-56.42	109.44	1.12
IC O4	C2	C3	O6	1.43	107.80	-65.38	108.18	1.43
IC O4	C2	C3	C5	1.43	107.80	173.92	109.68	1.52
IC O4	C2	C3	H10	1.43	107.80	52.30	110.08	1.12
IC O5	C10	O1	C1	1.42	105.87	179.91	112.19	1.42
IC O5	C10	C5	O8	1.42	107.97	-66.04	108.10	1.43
IC O5	C10	C5	C3	1.42	107.97	173.34	109.88	1.52
IC O5	C10	C5	H12	1.42	107.97	51.45	110.35	1.11
IC O5	C13	C15	N1	1.42	111.07	-132.74	177.72	1.16
IC O6	C3	C2	C1	1.43	108.18	172.77	111.36	1.52
IC O6	C3	C2	H9	1.43	108.18	51.19	109.93	1.12
IC O6	C3	C5	O8	1.43	110.59	69.07	110.47	1.43
IC O6	C3	C5	C10	1.43	110.59	-171.75	109.88	1.51
IC O6	C3	C5	H12	1.43	110.59	-49.85	110.33	1.11
IC O7	C4	C6	O9	1.43	108.03	65.57	109.32	1.43
IC O7	C4	C6	C8	1.43	108.03	-174.29	109.78	1.52
IC O7	C4	C6	H13	1.43	108.03	-52.85	110.70	1.12
IC O7	C4	C7	H14	1.43	110.16	52.76	111.55	1.11
IC O8	C5	C3	C2	1.43	110.47	-171.70	109.68	1.52
IC O8	C5	C3	H10	1.43	110.47	-50.25	110.37	1.12
IC O8	C5	C10	H17	1.43	108.10	54.82	111.92	1.11
IC O9	C6	C4	C7	1.43	109.32	-174.02	110.24	1.51
IC O9	C6	C4	H11	1.43	109.32	-51.83	110.24	1.12
IC O9	C6	C8	O10	1.43	109.51	-64.58	108.37	1.43
IC O9	C6	C8	C9	1.43	109.51	174.12	109.79	1.52
IC O9	C6	C8	H15	1.43	109.51	52.59	110.07	1.11
IC O10	C8	C6	C4	1.43	108.37	175.39	109.78	1.51
IC O10	C8	C6	H13	1.43	108.37	53.44	109.85	1.12
IC O10	C8	C9	C12	1.43	110.94	63.87	112.64	1.52

IC O10	C8	C9	H16	1.43	110.94	-57.70	110.08	1.12
IC O11	C12	C9	C8	1.43	108.00	56.54	112.64	1.52
IC O11	C12	C9	H16	1.43	108.00	178.85	108.76	1.12
IC N1	C15	C13	H22	1.16	177.72	-11.53	109.02	1.11
IC C1	O1	C10	C5	1.42	112.19	-63.41	110.53	1.51
IC C1	O1	C10	H17	1.42	112.19	61.11	110.61	1.11
IC C1	C2	O4	H1	1.52	110.89	-33.52	108.30	0.94
IC C1	C2	C3	C5	1.52	111.36	52.07	109.68	1.52
IC C1	C2	C3	H10	1.52	111.36	-69.55	110.08	1.12
IC C1	C11	O3	C7	1.52	108.53	-137.80	113.34	1.42
IC C2	C1	O1	C10	1.52	109.52	61.43	112.19	1.42
IC C2	C1	C11	H18	1.52	112.40	-176.56	110.08	1.11
IC C2	C1	C11	H19	1.52	112.40	62.93	110.08	1.11
IC C2	C3	O6	H2	1.52	108.18	-90.91	106.45	0.94
IC C2	C3	C5	C10	1.52	109.68	-52.52	109.88	1.51
IC C2	C3	C5	H12	1.52	109.68	69.38	110.33	1.11
IC C3	C2	O4	H1	1.52	107.80	-155.67	108.30	0.94
IC C3	C2	C1	C11	1.52	111.36	-175.28	112.40	1.52
IC C3	C2	C1	H8	1.52	111.36	63.62	109.44	1.12
IC C3	C5	O8	H4	1.52	110.47	-13.75	106.66	0.94
IC C3	C5	C10	H17	1.52	109.88	-65.81	111.92	1.11
IC C4	C6	O9	H5	1.51	109.32	106.07	106.68	0.94
IC C4	C6	C8	C9	1.51	109.78	54.08	109.79	1.52
IC C4	C6	C8	H15	1.51	109.78	-67.44	110.07	1.11
IC C4	C7	O2	C9	1.51	109.97	-61.81	112.64	1.42
IC C4	C7	O3	C11	1.51	109.41	-150.03	113.34	1.42
IC C5	C3	O6	H2	1.52	110.59	29.22	106.45	0.94
IC C5	C3	C2	H9	1.52	109.68	-69.52	109.93	1.12
IC C5	C10	O5	C13	1.51	107.97	-176.73	114.81	1.42
IC C6	C4	O7	H3	1.51	108.03	-160.85	106.57	0.94
IC C6	C4	C7	H14	1.51	110.24	-66.36	111.55	1.11
IC C6	C8	O10	H6	1.52	108.37	91.73	108.54	0.94
IC C6	C8	C9	C12	1.52	109.79	-176.39	112.64	1.52
IC C6	C8	C9	H16	1.52	109.79	62.04	110.08	1.12
IC C7	O2	C9	C8	1.42	112.64	62.17	109.76	1.52
IC C7	O2	C9	C12	1.42	112.64	-175.37	106.90	1.52
IC C7	O2	C9	H16	1.42	112.64	-58.19	108.58	1.12
IC C7	O3	C11	H18	1.42	113.34	-17.33	109.96	1.11
IC C7	O3	C11	H19	1.42	113.34	102.37	108.90	1.11
IC C7	C4	O7	H3	1.51	110.16	78.68	106.57	0.94
IC C7	C4	C6	C8	1.51	110.24	-53.87	109.78	1.52
IC C7	C4	C6	H13	1.51	110.24	67.57	110.70	1.12
IC C8	C6	O9	H5	1.52	109.51	-14.24	106.68	0.94
IC C8	C6	C4	H11	1.52	109.78	68.31	110.24	1.12
IC C8	C9	C12	H20	1.52	112.64	175.27	112.11	1.11
IC C8	C9	C12	H21	1.52	112.64	-61.66	111.29	1.11
IC C9	O2	C7	H14	1.42	112.64	61.85	110.61	1.11
IC C9	C8	O10	H6	1.52	110.94	-147.68	108.54	0.94
IC C9	C8	C6	H13	1.52	109.79	-67.87	109.85	1.12
IC C9	C12	O11	H7	1.52	108.00	38.26	106.02	0.94
IC C10	O1	C1	C11	1.42	112.19	-176.06	107.69	1.52
IC C10	O1	C1	H8	1.42	112.19	-58.18	108.84	1.12
IC C10	O5	C13	C15	1.42	114.81	139.32	111.07	1.49
IC C10	O5	C13	H22	1.42	114.81	18.61	109.87	1.11
IC C10	C5	O8	H4	1.51	108.10	-134.00	106.66	0.94
IC C10	C5	C3	H10	1.51	109.88	68.93	110.37	1.12
IC C11	O3	C7	H14	1.42	113.34	86.86	110.37	1.11
IC C11	C1	C2	H9	1.52	112.40	-53.46	109.53	1.12

IC C12	C9	C8	H15	1.52	112.64	-54.97	110.24	1.11
IC C13	C14	C16	H23	1.52	120.82	-0.08	119.95	1.10
IC C13	C14	C17	H24	1.52	120.89	-0.01	120.12	1.10
IC C13	O5	C10	H17	1.42	114.81	61.05	109.72	1.11
IC H1	O4	C2	H9	0.94	108.30	86.02	107.22	1.12
IC H2	O6	C3	H10	0.94	106.45	150.02	107.90	1.12
IC H3	O7	C4	H11	0.94	106.57	-41.80	107.67	1.12
IC H4	O8	C5	H12	0.94	106.66	106.79	107.65	1.11
IC H5	O9	C6	H13	0.94	106.68	-133.63	107.64	1.12
IC H6	O10	C8	H15	0.94	108.54	-27.14	107.40	1.11
IC H7	O11	C12	H20	0.94	106.02	-83.12	107.89	1.11
IC H7	O11	C12	H21	0.94	106.02	158.64	107.86	1.11
IC H8	C1	C2	H9	1.12	109.44	-174.57	109.53	1.12
IC H8	C1	C11	H18	1.12	108.87	-55.14	110.08	1.11
IC H8	C1	C11	H19	1.12	108.87	-175.65	110.08	1.11
IC H9	C2	C3	H10	1.12	109.93	168.86	110.08	1.12
IC H10	C3	C5	H12	1.12	110.37	-169.17	110.33	1.11
IC H11	C4	C6	H13	1.12	110.24	-170.25	110.70	1.12
IC H11	C4	C7	H14	1.12	110.44	171.57	111.55	1.11
IC H12	C5	C10	H17	1.11	110.35	172.30	111.92	1.11
IC H13	C6	C8	H15	1.12	109.85	170.61	110.07	1.11
IC H15	C8	C9	H16	1.11	110.24	-176.54	110.08	1.12
IC H16	C9	C12	H20	1.12	108.76	-62.42	112.11	1.11
IC H16	C9	C12	H21	1.12	108.76	60.65	111.29	1.11
IC H23	C16	C18	H25	1.10	119.08	-0.12	119.96	1.10
IC H24	C17	C19	H26	1.10	118.86	0.32	119.98	1.10
IC H25	C18	C20	H27	1.10	120.00	-0.14	120.16	1.10
IC H26	C19	C20	H27	1.10	119.99	0.04	120.19	1.10
IC C17	C13	*C14	C16	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C18	C14	*C16	H23	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C19	C14	*C17	H24	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC C20	C16	*C18	H25	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC O5	C14	*C13	C15	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC O5	C14	*C13	H22	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC O1	O5	*C10	C5	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC O1	O5	*C10	H17	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C3	C10	*C5	O8	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC O8	C10	*C5	H12	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C2	C5	*C3	O6	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC O6	C5	*C3	H10	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C1	C3	*C2	O4	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC O4	C3	*C2	H9	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC O1	C2	*C1	C11	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC O1	C2	*C1	H8	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC O3	C1	*C11	H18	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC O3	C1	*C11	H19	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC O2	O3	*C7	C4	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC O2	O3	*C7	H14	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C6	C7	*C4	O7	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC O7	C7	*C4	H11	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C8	C4	*C6	O9	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC O9	C4	*C6	H13	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC C9	C6	*C8	O10	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC O10	C6	*C8	H15	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC O2	C8	*C9	C12	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC O2	C8	*C9	H16	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
IC O11	C9	*C12	H20	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
IC O11	C9	*C12	H21	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00

IC	C20	C17	*C19	H26	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
IC	C19	C18	*C20	H27	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00

END

-Read param card append:

Parameters generated by VMD plugin (version 1.9.3):

1)Tecovirimat:

* ----

* Built parameters for Tecovirimat.MOL.mol2

* by user vzoete Wed Nov 16 11:45:54 UTC 2022

* ----

*

BONDS

F CR 432.589 1.3600

O=C C=O 931.963 1.2220

NC=O NC=O 286.210 1.3740

NC=O C=O 419.491 1.3690

NC=O HNCO 479.511 1.0150

CR3R CR3R 285.634 1.4990

CR3R CR 308.447 1.4820

CR3R HCMM 373.577 1.0820

CR CR 306.432 1.5080

CR C=C 326.655 1.4820

CR HCMM 342.991 1.0930

CR C=O 301.539 1.4920

C=C C=C 684.039 1.3330

C=C HCMM 372.066 1.0830

C=O CB 322.985 1.4570

CB CB 401.068 1.3740

CB HCMM 381.853 1.0840

CB CR 356.737 1.4860

ANGLES

CB CB CB 48.145 119.9770

CB CB C=O 57.429 114.4750

CB CB HCMM 40.517 120.5710

CB CB CR 57.788 120.4190

NC=O NC=O C=O 85.207 115.3770

C=O NC=O C=O 51.024 120.2740

NC=O NC=O HNCO 52.895 114.7150

C=O NC=O HNCO 41.380 120.2770

CR3R CR3R CR3R 56.637 124.0700

CR3R CR3R CR 62.682 118.2460

CR3R CR3R HCMM 41.956 117.8750

CR CR3R HCMM 43.467 111.7880

HCMM CR3R HCMM 17.416 114.9380

CR3R CR CR 72.038 110.1250

CR3R CR C=C 67.792 114.0200

CR3R CR HCMM 44.475 110.3800

CR CR C=C 52.967 109.4450

CR CR HCMM 45.770 110.5490

C=C CR HCMM 45.482 110.2920

CR CR CR 61.243 109.6080

CR CR C=O 55.917 107.5170

C=O CR HCMM 46.778 108.3850

CR C=C C=C 48.361 122.1410

CR C=C HCMM 32.097 120.1080

C=C C=C HCMM 38.502 121.0040

O=C C=O NC=O 65.273 127.1520

O=C C=O CR 67.504 124.4100

NC=O C=O CR 70.814 112.7350
CB C=O O=C 52.823 119.9680
CB C=O NC=O 79.234 112.4950
CB CR F 82.832 112.2780
F CR F 117.880 106.0810

DIHEDRALS

CB CB CB CB 3.500 2 180.00
CB CB CB HCMM 3.500 2 180.00
CB C=O NC=O NC=O 3.000 2 180.00
CB C=O NC=O HNCO 3.000 2 180.00
CB CB C=O O=C 1.250 2 180.00
CB CB C=O NC=O 1.250 2 180.00
CB CB CB CR 3.500 2 180.00
CB CB CB C=O 3.500 2 180.00
CB CB CR F 0.100 3 0.00
O=C C=O NC=O NC=O 3.000 2 180.00
O=C C=O NC=O C=O 0.388 1 0.00
O=C C=O NC=O C=O -0.292 2 180.00
O=C C=O NC=O C=O -0.072 3 0.00
O=C C=O CR CR 0.412 1 0.00
O=C C=O CR CR 0.070 2 180.00
O=C C=O CR CR 0.163 3 0.00
O=C C=O CR HCMM 0.330 1 0.00
O=C C=O CR HCMM -0.704 2 180.00
O=C C=O CR HCMM 0.154 3 0.00
O=C C=O NC=O HNCO 0.718 1 0.00
O=C C=O NC=O HNCO 2.487 2 180.00
O=C C=O NC=O HNCO -0.227 3 0.00
NC=O C=O CR CR -0.464 1 0.00

NC=O C=O CR CR 0.556 2 180.00
NC=O C=O CR CR 0.694 3 0.00
NC=O C=O CR HCMM -0.206 1 0.00
NC=O C=O CR HCMM 0.346 2 180.00
NC=O C=O CR HCMM 0.043 3 0.00
NC=O NC=O C=O CR 3.000 2 180.00
CR3R CR3R CR3R HCMM 0.118 3 0.00
CR3R CR3R CR CR 0.118 3 0.00
CR3R CR3R CR C=C 0.118 3 0.00
CR3R CR3R CR HCMM 0.118 3 0.00
CR3R CR3R CR3R CR 0.118 3 0.00
CR3R CR CR CR 0.150 3 0.00
CR3R CR CR C=O 0.150 3 0.00
CR3R CR CR HCMM 0.150 3 0.00
CR3R CR C=C C=C -0.325 3 0.00
CR3R CR C=C HCMM 0.000 1 0.00
CR CR3R CR3R CR 0.118 3 0.00
CR CR3R CR3R HCMM 0.118 3 0.00
CR CR CR CR 0.051 1 0.00
CR CR CR CR 0.341 2 180.00
CR CR CR CR 0.166 3 0.00
CR CR CR C=O 0.033 1 0.00
CR CR CR C=O -0.078 2 180.00
CR CR CR C=O 0.071 3 0.00
CR CR CR HCMM 0.320 1 0.00
CR CR CR HCMM -0.315 2 180.00
CR CR CR HCMM 0.132 3 0.00
CR C=C C=C CR -0.202 1 0.00
CR C=C C=C CR 6.000 2 180.00
CR C=C C=C HCMM 6.000 2 180.00

CR CR CR3R HCMM 0.118 3 0.00
CR CR C=C C=C -0.247 1 0.00
CR CR C=C C=C 0.137 2 180.00
CR CR C=C C=C -0.315 3 0.00
CR CR C=C HCMM 0.037 1 0.00
CR CR C=C HCMM 0.179 3 0.00
CR CR CR C=C -0.147 1 0.00
CR CR CR C=C 0.219 2 180.00
CR CR CR C=C 0.292 3 0.00
CR C=O NC=O C=O 3.000 2 180.00
C=C CR CR3R HCMM 0.118 3 0.00
C=C CR CR C=O 0.150 3 0.00
C=C CR CR HCMM 0.161 1 0.00
C=C CR CR HCMM -0.205 2 180.00
C=C CR CR HCMM 0.072 3 0.00
C=C C=C CR HCMM 0.251 1 0.00
C=C C=C CR HCMM -0.205 2 180.00
C=C C=C CR HCMM -0.268 3 0.00
C=O NC=O NC=O C=O 0.000 1 0.00
C=O NC=O NC=O HNCO 0.000 1 0.00
C=O CR CR HCMM -0.128 1 0.00
C=O CR CR HCMM 0.029 2 180.00
C=O CR CR C=O 0.222 1 0.00
C=O CR CR C=O -0.570 3 0.00
C=O CB CB HCMM 1.000 2 180.00
CR CB CB HCMM 3.500 2 180.00
HCMM CR3R CR3R HCMM 0.118 3 0.00
HCMM CR3R CR HCMM 0.118 3 0.00
HCMM CR CR HCMM 0.142 1 0.00
HCMM CR CR HCMM -0.693 2 180.00

HCMM CR CR HCMM 0.157 3 0.00
 HCMM CR C=C HCMM -0.262 1 0.00
 HCMM CR C=C HCMM -0.114 2 180.00
 HCMM CR C=C HCMM 0.104 3 0.00
 HCMM C=C C=C HCMM 6.000 2 180.00
 HCMM CB CB HCMM 3.500 2 180.00

IMPROPER

CB CB C=O CB 1.943 0 0.00
 CB CB CB HCMM 1.079 0 0.00
 C=O NC=O CB O=C 9.356 0 0.00
 NC=O NC=O C=O HNCO -1.439 0 0.00
 NC=O C=O NC=O C=O -1.439 0 0.00
 C=O CR NC=O O=C 9.284 0 0.00
 CR CR C=O CR 0.000 0 0.00
 CR CR C=O HCMM 0.000 0 0.00
 CR CR3R CR C=C 0.000 0 0.00
 CR CR3R CR HCMM 0.000 0 0.00
 CR3R CR3R CR CR3R 0.000 0 0.00
 CR3R CR3R CR HCMM 0.000 0 0.00
 CR3R CR3R CR3R CR 0.000 0 0.00
 CR3R CR3R CR3R HCMM 0.000 0 0.00
 CR CR CR3R C=C 0.000 0 0.00
 CR CR CR3R HCMM 0.000 0 0.00
 CB CB CB CR 2.879 0 0.00
 CR F CB F 0.000 0 0.00
 C=C C=C CR HCMM 0.936 0 0.00

NONBONDED nbxmod 5 atom cdieI shift vatom vdistance vswitch -
 cutnb 14.0 ctofnb 12.0 ctonnb 10.0 eps 1.0 e14fac 1.0 wmin 1.5

CB	0.000000	-0.070000	1.992400		
F	0.000000	-0.135000	1.630000		
O=C	0.000000	-0.120000	1.700000	0.000000	-0.120000
NC=O	0.000000	-0.200000	1.850000		
CR3R	0.000000	-0.141000	1.870000		
CR	0.000000	-0.055000	2.175000	0.000000	-0.010000
C=C	0.000000	-0.068000	2.090000		
C=O	0.000000	-0.110000	2.000000		
HNCO	0.000000	-0.046000	0.224500		
HCMM	0.000000	-0.022000	1.320000		

2) Cidofovir:

* ----

* Built parameters for [Cidofovi.MOL.mol2

* by user vzoete Wed Nov 16 11:48:25 UTC 2022

* ----

*

BONDS

PO4 OR	377.319	1.6300
PO4 O2CM	597.032	1.5100
PO4 CR	214.459	1.8100
OR CR	363.214	1.4180
OR HOR	560.905	0.9720
OR HOCO	532.766	0.9810
O=C C=O	931.963	1.2220
NC=O CR	335.651	1.4360
NC=O C=C	455.474	1.3620
NC=O C=O	419.491	1.3690
N=C C=O	451.444	1.3640

NC=C C=O 439.714 1.3700
NC=C HNCO 473.250 1.0180
CR CR 306.432 1.5080
CR HCMM 342.991 1.0930
C=C C=C 684.039 1.3330
C=C HCMM 372.066 1.0830
C=C C=O 328.526 1.4680

ANGLES

C=C NC=O C=O 71.966 120.7030
C=C NC=O CR 72.254 118.9160
C=O NC=O CR 59.084 119.6000
C=O N=C C=O 86.647 111.4880
NC=O C=C C=C 72.182 120.8280
NC=O C=C HCMM 48.001 114.8590
C=C C=C HCMM 38.502 121.0040
NC=O C=O N=C 83.048 116.6080
NC=O C=O O=C 65.273 127.1520
N=C C=O O=C 82.545 127.0840
C=C C=C C=O 39.221 111.2970
C=O C=C HCMM 35.047 117.2910
N=C C=O C=C 59.803 122.2530
N=C C=O NC=C 60.739 128.0780
C=C C=O NC=C 65.489 123.4370
OR PO4 OR 127.307 99.3110
OR PO4 O2CM 108.020 109.6880
OR PO4 CR 100.320 98.2880
O2CM PO4 CR 85.351 107.8910
CR OR CR 86.143 106.9260
CR OR HOR 57.069 106.5030

PO4 OR HOCO 43.683 118.5330
 C=O NC=C HNCO 50.376 114.8080
 HNCO NC=C HNCO 40.301 109.1600
 OR CR CR 71.390 108.1330
 OR CR HCMM 56.205 108.5770
 CR CR CR 61.243 109.6080
 CR CR HCMM 45.770 110.5490
 NC=O CR CR 75.564 109.9600
 NC=O CR HCMM 53.255 107.6460
 HCMM CR HCMM 37.134 108.8360
 PO4 CR OR 84.272 103.5980
 PO4 CR HCMM 35.047 109.4860

DIHEDRALS

NC=O C=C C=C C=O 6.000 2 180.00
 NC=O C=C C=C HCMM 6.000 2 180.00
 NC=O C=O N=C C=O 8.000 2 180.00
 NC=O CR CR OR 0.150 3 0.00
 NC=O CR CR CR 0.150 3 0.00
 NC=O CR CR HCMM 0.213 3 0.00
 N=C C=O NC=O C=C 3.000 2 180.00
 N=C C=O NC=O CR 3.000 2 180.00
 N=C C=O C=C C=C 1.250 2 180.00
 N=C C=O C=C HCMM 1.250 2 180.00
 N=C C=O NC=C HNCO 0.748 1 0.00
 N=C C=O NC=C HNCO 2.184 2 180.00
 N=C C=O NC=C HNCO -0.208 3 0.00
 C=C NC=O C=O O=C 3.000 2 180.00
 C=C NC=O CR CR 0.150 3 0.00
 C=C NC=O CR HCMM 0.150 3 0.00

C=C C=C C=O NC=C 1.250 2 180.00
C=O NC=O C=C C=C 3.000 2 180.00
C=O NC=O C=C HCMM 3.000 2 180.00
C=O NC=O CR CR -0.513 1 0.00
C=O NC=O CR CR 0.347 2 180.00
C=O NC=O CR CR 0.474 3 0.00
C=O NC=O CR HCMM -1.050 1 0.00
C=O NC=O CR HCMM 0.681 2 180.00
C=O NC=O CR HCMM 0.011 3 0.00
C=O N=C C=O C=C 0.900 2 180.00
C=O N=C C=O NC=C 0.900 2 180.00
C=C C=C NC=O CR 3.000 2 180.00
C=C C=O NC=C HNCO 1.800 2 180.00
C=O N=C C=O O=C 0.900 2 180.00
C=O C=C C=C HCMM 0.900 2 180.00
PO4 CR OR CR 0.100 3 0.00
OR CR CR HCMM -0.327 1 0.00
OR CR CR HCMM 0.536 2 180.00
OR CR CR HCMM 0.140 3 0.00
OR CR CR OR 0.204 1 0.00
OR CR CR OR 0.699 2 180.00
OR CR CR OR 0.480 3 0.00
OR CR PO4 OR 0.150 3 0.00
OR CR PO4 O2CM 0.150 3 0.00
OR CR CR CR -0.344 1 0.00
OR CR CR CR 0.879 2 180.00
OR CR CR CR 0.238 3 0.00
OR PO4 OR HOCO -1.605 1 0.00
OR PO4 OR HOCO -3.811 2 180.00
OR PO4 OR HOCO 0.532 3 0.00

OR PO4 CR HCMM 0.247 3 0.00
O2CM PO4 OR HOCO -2.946 1 0.00
O2CM PO4 OR HOCO -1.666 2 180.00
O2CM PO4 OR HOCO 0.145 3 0.00
O2CM PO4 CR HCMM -0.065 2 180.00
O2CM PO4 CR HCMM 0.107 3 0.00
O=C C=O NC=O CR -0.160 1 0.00
O=C C=O NC=O CR 3.147 2 180.00
O=C C=O NC=O CR -0.073 3 0.00
NC=C C=O C=C HCMM 1.250 2 180.00
CR OR CR HCMM 0.285 1 0.00
CR OR CR HCMM 0.160 2 180.00
CR OR CR HCMM 0.285 3 0.00
CR CR OR HOR 0.135 2 180.00
CR CR OR HOR 0.118 3 0.00
CR NC=O C=C HCMM 3.000 2 180.00
CR CR OR CR -0.341 1 0.00
CR CR OR CR 0.378 2 180.00
CR CR OR CR 0.378 3 0.00
CR CR CR HCMM 0.320 1 0.00
CR CR CR HCMM -0.315 2 180.00
CR CR CR HCMM 0.132 3 0.00
CR PO4 OR HOCO 0.325 3 0.00
HOR OR CR HCMM 0.298 1 0.00
HOR OR CR HCMM -0.138 2 180.00
HOR OR CR HCMM 0.173 3 0.00
HCMM CR CR HCMM 0.142 1 0.00
HCMM CR CR HCMM -0.693 2 180.00
HCMM CR CR HCMM 0.157 3 0.00
HCMM C=C C=C HCMM 6.000 2 180.00

IMPROPER

NC=O C=C CR C=O -1.439 0 0.00
C=O N=C NC=O O=C 9.356 0 0.00
C=C C=C NC=O HCMM 1.439 0 0.00
C=O C=C N=C NC=C 9.356 0 0.00
CR CR NC=O HCMM 0.000 0 0.00
CR OR CR CR 0.000 0 0.00
CR OR CR HCMM 0.000 0 0.00
CR PO4 OR HCMM 0.000 0 0.00
PO4 OR CR OR 0.000 0 0.00
PO4 OR CR O2CM 0.000 0 0.00
NC=C HNCO C=O HNCO -0.504 0 0.00
C=C C=O C=C HCMM 0.864 0 0.00

NONBONDED nbxmod 5 atom cdiel shift vatom vdistance vswitch -
cutnb 14.0 ctofnb 12.0 ctonnb 10.0 eps 1.0 e14fac 1.0 wmin 1.5

NC=O 0.000000 -0.200000 1.850000
N=C 0.000000 -0.200000 1.850000
C=C 0.000000 -0.068000 2.090000
C=O 0.000000 -0.110000 2.000000
PO4 0.000000 -0.585000 2.150000
OR 0.000000 -0.152100 1.770000
O2CM 0.000000 -0.120000 1.700000
O=C 0.000000 -0.120000 1.700000 0.000000 -0.120000 1.400000
NC=C 0.000000 -0.200000 1.850000
CR 0.000000 -0.055000 2.175000 0.000000 -0.010000 1.900000
HOR 0.000000 -0.046000 0.224500
HOCO 0.000000 -0.046000 0.224500
HNCO 0.000000 -0.046000 0.224500

HCMM 0.000000 -0.022000 1.320000

3) Brincidofovir:

* ----

* Built parameters for Brincidofovir.MOL.mol2

* by user vzoete Wed Nov 16 11:50:56 UTC 2022

* ----

*

BONDS

PO4 OR 377.319 1.6300

PO4 O2CM 597.032 1.5100

PO4 CR 214.459 1.8100

OR CR 363.214 1.4180

OR HOCO 532.766 0.9810

OR HOR 560.905 0.9720

O=C C=O 931.963 1.2220

NC=O CR 335.651 1.4360

NC=O C=C 455.474 1.3620

NC=O C=O 419.491 1.3690

N=C C=O 451.444 1.3640

NC=C C=O 439.714 1.3700

NC=C HNCO 473.250 1.0180

CR CR 306.432 1.5080

CR HCMM 342.991 1.0930

C=C C=C 684.039 1.3330

C=C HCMM 372.066 1.0830

C=C C=O 328.526 1.4680

ANGLES

C=C NC=O C=O 71.966 120.7030
C=C NC=O CR 72.254 118.9160
C=O NC=O CR 59.084 119.6000
C=O N=C C=O 86.647 111.4880
NC=O C=C C=C 72.182 120.8280
NC=O C=C HCMM 48.001 114.8590
C=C C=C HCMM 38.502 121.0040
NC=O C=O N=C 83.048 116.6080
NC=O C=O O=C 65.273 127.1520
N=C C=O O=C 82.545 127.0840
C=C C=C C=O 39.221 111.2970
C=O C=C HCMM 35.047 117.2910
N=C C=O C=C 59.803 122.2530
N=C C=O NC=C 60.739 128.0780
C=C C=O NC=C 65.489 123.4370
OR PO4 OR 127.307 99.3110
OR PO4 O2CM 108.020 109.6880
OR PO4 CR 100.320 98.2880
O2CM PO4 CR 85.351 107.8910
CR OR CR 86.143 106.9260
PO4 OR CR 78.802 115.5810
PO4 OR HOCO 43.683 118.5330
CR OR HOR 57.069 106.5030
C=O NC=C HNCO 50.376 114.8080
HNCO NC=C HNCO 40.301 109.1600
CR CR CR 61.243 109.6080
CR CR HCMM 45.770 110.5490
HCMM CR HCMM 37.134 108.8360
OR CR CR 71.390 108.1330
OR CR HCMM 56.205 108.5770

NC=O CR CR 75.564 109.9600
NC=O CR HCMM 53.255 107.6460
PO4 CR OR 84.272 103.5980
PO4 CR HCMM 35.047 109.4860

DIHEDRALS

NC=O C=C C=C C=O 6.000 2 180.00
NC=O C=C C=C HCMM 6.000 2 180.00
NC=O C=O N=C C=O 8.000 2 180.00
NC=O CR CR OR 0.150 3 0.00
NC=O CR CR CR 0.150 3 0.00
NC=O CR CR HCMM 0.213 3 0.00
N=C C=O NC=O C=C 3.000 2 180.00
N=C C=O NC=O CR 3.000 2 180.00
N=C C=O C=C C=C 1.250 2 180.00
N=C C=O C=C HCMM 1.250 2 180.00
N=C C=O NC=C HNCO 0.748 1 0.00
N=C C=O NC=C HNCO 2.184 2 180.00
N=C C=O NC=C HNCO -0.208 3 0.00
C=C NC=O C=O O=C 3.000 2 180.00
C=C NC=O CR CR 0.150 3 0.00
C=C NC=O CR HCMM 0.150 3 0.00
C=C C=C C=O NC=C 1.250 2 180.00
C=O NC=O C=C C=C 3.000 2 180.00
C=O NC=O C=C HCMM 3.000 2 180.00
C=O NC=O CR CR -0.513 1 0.00
C=O NC=O CR CR 0.347 2 180.00
C=O NC=O CR CR 0.474 3 0.00
C=O NC=O CR HCMM -1.050 1 0.00
C=O NC=O CR HCMM 0.681 2 180.00

C=O NC=O CR HCMM	0.011	3	0.00
C=O N=C C=O C=C	0.900	2	180.00
C=O N=C C=O NC=C	0.900	2	180.00
C=C C=C NC=O CR	3.000	2	180.00
C=C C=O NC=C HNCO	1.800	2	180.00
C=O N=C C=O O=C	0.900	2	180.00
C=O C=C C=C HCMM	0.900	2	180.00
PO4 OR CR CR	0.100	3	0.00
PO4 OR CR HCMM	0.030	3	0.00
PO4 CR OR CR	0.100	3	0.00
OR CR CR CR	-0.344	1	0.00
OR CR CR CR	0.879	2	180.00
OR CR CR CR	0.238	3	0.00
OR CR CR HCMM	-0.327	1	0.00
OR CR CR HCMM	0.536	2	180.00
OR CR CR HCMM	0.140	3	0.00
OR CR CR OR	0.204	1	0.00
OR CR CR OR	0.699	2	180.00
OR CR CR OR	0.480	3	0.00
OR CR PO4 OR	0.150	3	0.00
OR CR PO4 O2CM	0.150	3	0.00
OR PO4 OR HOCO	-1.605	1	0.00
OR PO4 OR HOCO	-3.811	2	180.00
OR PO4 OR HOCO	0.532	3	0.00
OR PO4 CR HCMM	0.247	3	0.00
OR PO4 OR CR	0.389	3	0.00
O2CM PO4 OR CR	0.603	1	0.00
O2CM PO4 OR CR	0.457	2	180.00
O2CM PO4 OR CR	0.306	3	0.00
O2CM PO4 OR HOCO	-2.946	1	0.00

O2CM PO4 OR HOCO -1.666 2 180.00
O2CM PO4 OR HOCO 0.145 3 0.00
O2CM PO4 CR HCMM -0.065 2 180.00
O2CM PO4 CR HCMM 0.107 3 0.00
O=C C=O NC=O CR -0.160 1 0.00
O=C C=O NC=O CR 3.147 2 180.00
O=C C=O NC=O CR -0.073 3 0.00
NC=C C=O C=C HCMM 1.250 2 180.00
CR CR CR CR 0.051 1 0.00
CR CR CR CR 0.341 2 180.00
CR CR CR CR 0.166 3 0.00
CR CR CR HCMM 0.320 1 0.00
CR CR CR HCMM -0.315 2 180.00
CR CR CR HCMM 0.132 3 0.00
CR CR OR CR -0.341 1 0.00
CR CR OR CR 0.378 2 180.00
CR CR OR CR 0.378 3 0.00
CR OR CR HCMM 0.285 1 0.00
CR OR CR HCMM 0.160 2 180.00
CR OR CR HCMM 0.285 3 0.00
CR CR OR HOR 0.135 2 180.00
CR CR OR HOR 0.118 3 0.00
CR OR PO4 CR -0.852 1 0.00
CR OR PO4 CR -0.226 2 180.00
CR OR PO4 CR 0.278 3 0.00
CR NC=O C=C HCMM 3.000 2 180.00
CR PO4 OR HOCO 0.325 3 0.00
HOR OR CR HCMM 0.298 1 0.00
HOR OR CR HCMM -0.138 2 180.00
HOR OR CR HCMM 0.173 3 0.00

HCMM CR CR HCMM 0.142 1 0.00
 HCMM CR CR HCMM -0.693 2 180.00
 HCMM CR CR HCMM 0.157 3 0.00
 HCMM C=C C=C HCMM 6.000 2 180.00

IMPROPER

NC=O C=C CR C=O -1.439 0 0.00
 C=O N=C NC=O O=C 9.356 0 0.00
 C=C C=C NC=O HCMM 1.439 0 0.00
 C=O C=C N=C NC=C 9.356 0 0.00
 CR CR NC=O HCMM 0.000 0 0.00
 CR OR CR CR 0.000 0 0.00
 CR OR CR HCMM 0.000 0 0.00
 CR PO4 OR HCMM 0.000 0 0.00
 PO4 OR CR OR 0.000 0 0.00
 PO4 OR CR O2CM 0.000 0 0.00
 CR CR OR HCMM 0.000 0 0.00
 CR CR CR HCMM 0.000 0 0.00
 NC=C HNCO C=O HNCO -0.504 0 0.00
 CR HCMM CR HCMM 0.000 0 0.00
 C=C C=O C=C HCMM 0.864 0 0.00

NONBONDED nbxmod 5 atom cdiel shift vatom vdistance vswitch -

cutnb 14.0 ctofnb 12.0 ctonnb 10.0 eps 1.0 e14fac 1.0 wmin 1.5

NC=O 0.000000 -0.200000 1.850000
 N=C 0.000000 -0.200000 1.850000
 C=C 0.000000 -0.068000 2.090000
 C=O 0.000000 -0.110000 2.000000
 PO4 0.000000 -0.585000 2.150000
 OR 0.000000 -0.152100 1.770000

O2CM 0.000000 -0.120000 1.700000
O=C 0.000000 -0.120000 1.700000 0.000000 -0.120000 1.400000
NC=C 0.000000 -0.200000 1.850000
CR 0.000000 -0.055000 2.175000 0.000000 -0.010000 1.900000
HOCO 0.000000 -0.046000 0.224500
HOR 0.000000 -0.046000 0.224500
HNCO 0.000000 -0.046000 0.224500
HCMM 0.000000 -0.022000 1.320000

4) Gallotannin:

* ----

* Built parameters for Gallotanin.MOL.mol2

* by user vzoete Wed Nov 16 11:52:57 UTC 2022

* ----

*

BONDS

OR CR 363.214 1.4180
OR C=O 417.476 1.3550
OR HOR 560.905 0.9720
O=C C=O 931.963 1.2220
OR CB 404.019 1.3760
OR HOCC 564.143 0.9730
CR CR 306.432 1.5080
CR HCMM 342.991 1.0930
C=O CB 322.985 1.4570
CB CB 401.068 1.3740
CB HCMM 381.853 1.0840

ANGLES

CB CB CB 48.145 119.9770
CB CB C=O 57.429 114.4750
CB CB HCMM 40.517 120.5710
CB CB OR 69.663 116.4950
CR OR CR 86.143 106.9260
CR OR C=O 66.424 108.0550
CR OR HOR 57.069 106.5030
CB OR HOCC 52.247 105.4090
OR CR CR 71.390 108.1330
OR CR HCMM 56.205 108.5770
CR CR CR 61.243 109.6080
CR CR HCMM 45.770 110.5490
OR CR OR 83.192 111.3680
HCMM CR HCMM 37.134 108.8360
CB C=O OR 58.148 102.8810
CB C=O O=C 52.823 119.9680
OR C=O O=C 83.120 124.4250

DIHEDRALS

CB CB CB CB 3.500 2 180.00
CB CB CB OR 3.500 2 180.00
CB C=O OR CR 2.750 2 180.00
CB CB CB HCMM 3.500 2 180.00
CB CB C=O OR 1.250 2 180.00
CB CB C=O O=C 1.250 2 180.00
CB CB OR HOCC 1.401 2 180.00
CB CB CB C=O 3.500 2 180.00
OR CR CR OR 0.204 1 0.00
OR CR CR OR 0.699 2 180.00
OR CR CR OR 0.480 3 0.00

OR CR CR CR	-0.344	1	0.00
OR CR CR CR	0.879	2	180.00
OR CR CR CR	0.238	3	0.00
OR CR CR HCMM	-0.327	1	0.00
OR CR CR HCMM	0.536	2	180.00
OR CR CR HCMM	0.140	3	0.00
OR CR OR C=O	0.100	3	0.00
OR CR OR CR	0.115	1	0.00
OR CR OR CR	-0.355	2	180.00
OR CR OR CR	0.361	3	0.00
O=C C=O OR CR	0.341	1	0.00
O=C C=O OR CR	3.592	2	180.00
O=C C=O OR CR	-0.468	3	0.00
OR CB CB HCMM	3.500	2	180.00
OR CB CB OR	3.500	2	180.00
CR CR OR HOR	0.135	2	180.00
CR CR OR HOR	0.118	3	0.00
CR CR CR CR	0.051	1	0.00
CR CR CR CR	0.341	2	180.00
CR CR CR CR	0.166	3	0.00
CR CR CR HCMM	0.320	1	0.00
CR CR CR HCMM	-0.315	2	180.00
CR CR CR HCMM	0.132	3	0.00
CR CR OR C=O	-0.274	1	0.00
CR CR OR C=O	0.160	3	0.00
CR CR OR CR	-0.341	1	0.00
CR CR OR CR	0.378	2	180.00
CR CR OR CR	0.378	3	0.00
CR OR CR HCMM	0.285	1	0.00
CR OR CR HCMM	0.160	2	180.00

CR OR CR HCMM 0.285 3 0.00
 C=O CB CB HCMM 1.000 2 180.00
 C=O OR CR HCMM 0.286 1 0.00
 C=O OR CR HCMM -0.152 3 0.00
 HOR OR CR HCMM 0.298 1 0.00
 HOR OR CR HCMM -0.138 2 180.00
 HOR OR CR HCMM 0.173 3 0.00
 HCMM CR CR HCMM 0.142 1 0.00
 HCMM CR CR HCMM -0.693 2 180.00
 HCMM CR CR HCMM 0.157 3 0.00

IMPROPER

CB CB C=O CB 1.943 0 0.00
 CB CB CB HCMM 1.079 0 0.00
 CB CB CB OR 3.454 0 0.00
 C=O OR CB O=C 9.140 0 0.00
 CR CR OR CR 0.000 0 0.00
 CR CR OR HCMM 0.000 0 0.00
 CR CR CR OR 0.000 0 0.00
 CR OR CR HCMM 0.000 0 0.00
 CR OR CR OR 0.000 0 0.00
 C=O CB OR O=C 9.140 0 0.00

NONBONDED nbxmod 5 atom cdiel shift vatom vdistance vswitch -

cutnb 14.0 ctofnb 12.0 ctonnb 10.0 eps 1.0 e14fac 1.0 wmin 1.5

CB 0.000000 -0.070000 1.992400
 OR 0.000000 -0.152100 1.770000
 O=C 0.000000 -0.120000 1.700000 0.000000 -0.120000 1.400000
 CR 0.000000 -0.055000 2.175000 0.000000 -0.010000 1.900000
 C=O 0.000000 -0.110000 2.000000

HOR 0.000000 -0.046000 0.224500
HOCC 0.000000 -0.046000 0.224500
HCMM 0.000000 -0.022000 1.320000

5) Gingerol:

* ----

* Built parameters for Gingerole.mol2

* by user vzoete Wed Nov 16 11:54:18 UTC 2022

* ----

*

BONDS

OR CR 363.214 1.4180
OR HOR 560.905 0.9720
O=C C=O 931.963 1.2220
OR CB 404.019 1.3760
OR HOCC 564.143 0.9730
CR CR 306.432 1.5080
CR HCMM 342.991 1.0930
CR C=O 301.539 1.4920
CR CB 356.737 1.4860
CB CB 401.068 1.3740
CB HCMM 381.853 1.0840

ANGLES

CB CB CB 48.145 119.9770
CB CB CR 57.788 120.4190
CB CB HCMM 40.517 120.5710
CB CB OR 69.663 116.4950
CR OR HOR 57.069 106.5030

CB OR CR 77.363 102.8460
CB OR HOCC 52.247 105.4090
CR CR CR 61.243 109.6080
CR CR HCMM 45.770 110.5490
HCMM CR HCMM 37.134 108.8360
OR CR CR 71.390 108.1330
OR CR HCMM 56.205 108.5770
CR CR C=O 55.917 107.5170
C=O CR HCMM 46.778 108.3850
O=C C=O CR 67.504 124.4100
CR C=O CR 82.832 118.0160
CB CR CR 54.406 108.6170
CB CR HCMM 45.122 109.4910

DIHEDRALS

CB CB CB CB 3.500 2 180.00
CB CB CB OR 3.500 2 180.00
CB CB CB HCMM 3.500 2 180.00
CB CR CR C=O 0.150 3 0.00
CB CR CR HCMM 0.195 3 0.00
CB CB CR CR 0.225 2 180.00
CB CB CR HCMM -0.210 2 180.00
CB CB CR HCMM 0.196 3 0.00
CB CB OR CR 2.191 2 180.00
CB CB CB CR 3.500 2 180.00
CB CB OR HOCC 1.401 2 180.00
CB OR CR HCMM 0.053 3 0.00
OR CR CR CR -0.344 1 0.00
OR CR CR CR 0.879 2 180.00
OR CR CR CR 0.238 3 0.00

OR CR CR HCMM -0.327 1 0.00
OR CR CR HCMM 0.536 2 180.00
OR CR CR HCMM 0.140 3 0.00
OR CR CR C=O -0.340 1 0.00
OR CR CR C=O -0.015 2 180.00
O=C C=O CR CR 0.412 1 0.00
O=C C=O CR CR 0.070 2 180.00
O=C C=O CR CR 0.163 3 0.00
O=C C=O CR HCMM 0.330 1 0.00
O=C C=O CR HCMM -0.704 2 180.00
O=C C=O CR HCMM 0.154 3 0.00
OR CB CB HCMM 3.500 2 180.00
OR CB CB OR 3.500 2 180.00
CR CR OR HOR 0.135 2 180.00
CR CR OR HOR 0.118 3 0.00
CR CR CR C=O 0.033 1 0.00
CR CR CR C=O -0.078 2 180.00
CR CR CR C=O 0.071 3 0.00
CR CR CR HCMM 0.320 1 0.00
CR CR CR HCMM -0.315 2 180.00
CR CR CR HCMM 0.132 3 0.00
CR CR CR CR 0.051 1 0.00
CR CR CR CR 0.341 2 180.00
CR CR CR CR 0.166 3 0.00
CR CR C=O CR 0.051 1 0.00
CR CR C=O CR 0.088 2 180.00
CR CR C=O CR 0.273 3 0.00
CR C=O CR HCMM -0.036 1 0.00
CR C=O CR HCMM 0.043 2 180.00
CR C=O CR HCMM 0.266 3 0.00

C=O CR CR HCMM -0.128 1 0.00
 C=O CR CR HCMM 0.029 2 180.00
 CR CB CB HCMM 3.500 2 180.00
 HOR OR CR HCMM 0.298 1 0.00
 HOR OR CR HCMM -0.138 2 180.00
 HOR OR CR HCMM 0.173 3 0.00
 HCMM CR CR HCMM 0.142 1 0.00
 HCMM CR CR HCMM -0.693 2 180.00
 HCMM CR CR HCMM 0.157 3 0.00
 HCMM CB CB HCMM 3.500 2 180.00

IMPROPER

CB CB CR CB 2.879 0 0.00
 CB CB CB HCMM 1.079 0 0.00
 CB OR CB CB 3.454 0 0.00
 CB CB CB OR 3.454 0 0.00
 CR CR CB HCMM 0.000 0 0.00
 CR C=O CR HCMM 0.000 0 0.00
 C=O CR CR O=C 10.507 0 0.00
 CR CR C=O HCMM 0.000 0 0.00
 CR CR CR OR 0.000 0 0.00
 CR OR CR HCMM 0.000 0 0.00
 CR CR CR HCMM 0.000 0 0.00
 CR HCMM CR HCMM 0.000 0 0.00
 CR HCMM OR HCMM 0.000 0 0.00

NONBONDED nbxmod 5 atom cdiel shift vatom vdistance vswitch -

cutnb 14.0 ctofnb 12.0 ctonnb 10.0 eps 1.0 e14fac 1.0 wmin 1.5

CB 0.000000 -0.070000 1.992400
 OR 0.000000 -0.152100 1.770000

O=C	0.000000	-0.120000	1.700000	0.000000	-0.120000	1.400000
CR	0.000000	-0.055000	2.175000	0.000000	-0.010000	1.900000
C=O	0.000000	-0.110000	2.000000			
HOR	0.000000	-0.046000	0.224500			
HOCC	0.000000	-0.046000	0.224500			
HCMM	0.000000	-0.022000	1.320000			

6) Rosmarinic acid:

* ----

* Built parameters for Rosmarinic_acid.mol2

* by user vzoete Wed Nov 16 11:56:25 UTC 2022

* ----

*

BONDS

OR	CR	363.214	1.4180
OR	C=O	417.476	1.3550
OR	HOCO	532.766	0.9810
OR	CB	404.019	1.3760
OR	HOCC	564.143	0.9730
O=C	C=O	931.963	1.2220
CR	CR	306.432	1.5080
CR	CB	356.737	1.4860
CR	HCMM	342.991	1.0930
CR	C=O	301.539	1.4920
CB	CB	401.068	1.3740
CB	HCMM	381.853	1.0840
C=O	C=C	328.526	1.4680
CB	C=C	360.335	1.4490

C=C C=C 684.039 1.3330

C=C HCMM 372.066 1.0830

ANGLES

CB CB CB 48.145 119.9770

CB CB CR 57.788 120.4190

CB CB HCMM 40.517 120.5710

CB CB OR 69.663 116.4950

CB CB C=C 51.240 119.6950

CR OR C=O 66.424 108.0550

C=O OR HOCO 41.956 111.9480

CB OR HOCC 52.247 105.4090

CB CR CR 54.406 108.6170

CB CR HCMM 45.122 109.4910

CR CR HCMM 45.770 110.5490

HCMM CR HCMM 37.134 108.8360

OR CR CR 71.390 108.1330

OR CR C=O 37.998 104.1120

OR CR HCMM 56.205 108.5770

CR CR C=O 55.917 107.5170

C=O CR HCMM 46.778 108.3850

OR C=O O=C 83.120 124.4250

OR C=O CR 75.060 109.7160

O=C C=O CR 67.504 124.4100

OR C=O C=C 67.072 106.5100

O=C C=O C=C 67.360 122.6230

C=O C=C C=C 39.221 111.2970

C=O C=C HCMM 35.047 117.2910

C=C C=C HCMM 38.502 121.0040

CB C=C C=C 43.035 117.5080

CB C=C HCMM 35.335 117.4230

DIHEDRALS

CB CB CB CB 3.500 2 180.00

CB CB CB OR 3.500 2 180.00

CB CB CB HCMM 3.500 2 180.00

CB CR CR OR 0.150 3 0.00

CB CR CR C=O 0.150 3 0.00

CB CR CR HCMM 0.195 3 0.00

CB CB CR CR 0.225 2 180.00

CB CB CR HCMM -0.210 2 180.00

CB CB CR HCMM 0.196 3 0.00

CB CB OR HOCC 1.401 2 180.00

CB CB CB CR 3.500 2 180.00

CB C=C C=C C=O 0.900 2 180.00

CB C=C C=C HCMM 0.900 2 180.00

CB CB C=C C=C 0.771 2 180.00

CB CB C=C C=C 0.217 3 0.00

CB CB C=C HCMM 0.654 2 180.00

CB CB C=C HCMM -0.178 3 0.00

CB CB CB C=C 3.500 2 180.00

OR CR CR HCMM -0.327 1 0.00

OR CR CR HCMM 0.536 2 180.00

OR CR CR HCMM 0.140 3 0.00

OR CR C=O OR 0.224 1 0.00

OR CR C=O OR 0.326 2 180.00

OR CR C=O OR 0.159 3 0.00

OR CR C=O O=C -0.198 1 0.00

OR CR C=O O=C 0.365 2 180.00

OR CR C=O O=C -0.070 3 0.00

OR C=O C=C C=C -0.071 1 0.00
OR C=O C=C C=C 0.733 2 180.00
OR C=O C=C HCMM 0.179 1 0.00
OR C=O C=C HCMM 0.770 2 180.00
OR C=O C=C HCMM 0.097 3 0.00
OR C=O CR CR -0.059 1 0.00
OR C=O CR CR -0.167 2 180.00
OR C=O CR CR 0.101 3 0.00
OR C=O CR HCMM -0.312 2 180.00
OR C=O CR HCMM 0.165 3 0.00
OR CB CB HCMM 3.500 2 180.00
OR CB CB OR 3.500 2 180.00
O=C C=O OR HOCO 0.831 1 0.00
O=C C=O OR HOCO 3.076 2 180.00
O=C C=O OR HOCO -0.029 3 0.00
O=C C=O CR CR 0.412 1 0.00
O=C C=O CR CR 0.070 2 180.00
O=C C=O CR CR 0.163 3 0.00
O=C C=O CR HCMM 0.330 1 0.00
O=C C=O CR HCMM -0.704 2 180.00
O=C C=O CR HCMM 0.154 3 0.00
O=C C=O OR CR 0.341 1 0.00
O=C C=O OR CR 3.592 2 180.00
O=C C=O OR CR -0.468 3 0.00
O=C C=O C=C C=C 0.181 1 0.00
O=C C=O C=C C=C 0.989 2 180.00
O=C C=O C=C HCMM 1.023 2 180.00
CR CB CB HCMM 3.500 2 180.00
CR CR OR C=O -0.274 1 0.00
CR CR OR C=O 0.160 3 0.00

CR	OR	C=O	C=C	2.750	2	180.00
CR	C=O	OR	HOCO	-0.583	1	0.00
CR	C=O	OR	HOCO	2.539	2	180.00
CR	C=O	OR	HOCO	-0.273	3	0.00
C=O	CR	OR	C=O	0.100	3	0.00
C=O	CR	CR	HCMM	-0.128	1	0.00
C=O	CR	CR	HCMM	0.029	2	180.00
C=O	OR	CR	HCMM	0.286	1	0.00
C=O	OR	CR	HCMM	-0.152	3	0.00
C=O	C=C	C=C	HCMM	0.900	2	180.00
C=C	CB	CB	HCMM	1.000	2	180.00
HCMM	CR	CR	HCMM	0.142	1	0.00
HCMM	CR	CR	HCMM	-0.693	2	180.00
HCMM	CR	CR	HCMM	0.157	3	0.00
HCMM	CB	CB	HCMM	3.500	2	180.00
HCMM	C=C	C=C	HCMM	6.000	2	180.00

IMPROPER

CB	CB	CR	CB	2.879	0	0.00
CB	CB	CB	HCMM	1.079	0	0.00
CB	CB	CB	OR	3.454	0	0.00
CR	CR	CB	HCMM	0.000	0	0.00
CR	OR	CR	C=O	0.000	0	0.00
CR	OR	CR	HCMM	0.000	0	0.00
C=O	OR	CR	O=C	10.147	0	0.00
C=O	C=C	OR	O=C	9.140	0	0.00
C=C	C=C	C=O	HCMM	0.864	0	0.00
C=C	CB	C=C	HCMM	1.223	0	0.00
CB	CB	C=C	CB	2.231	0	0.00

NONBONDED nbxmod 5 atom cdiel shift vatom vdistance vswitch -

cutnb 14.0 ctofnb 12.0 ctonnb 10.0 eps 1.0 e14fac 1.0 wmin 1.5

CB	0.000000	-0.070000	1.992400		
OR	0.000000	-0.152100	1.770000		
O=C	0.000000	-0.120000	1.700000	0.000000	-0.120000 1.400000
CR	0.000000	-0.055000	2.175000	0.000000	-0.010000 1.900000
C=O	0.000000	-0.110000	2.000000		
C=C	0.000000	-0.068000	2.090000		
HOCO	0.000000	-0.046000	0.224500		
HOCC	0.000000	-0.046000	0.224500		
HCMM	0.000000	-0.022000	1.320000		

7) Vitamin K:

* ----

* Built parameters for vitamink.MOL.mol2

* by user vzoete Wed Nov 16 11:58:30 UTC 2022

* ----

*

BONDS

O=C	C=O	931.963	1.2220
CR	CR	306.432	1.5080
CR	HCMM	342.991	1.0930
CR	C=C	326.655	1.4820
C=C	C=C	684.039	1.3330
C=C	HCMM	372.066	1.0830
C=C	C=O	328.526	1.4680
C=O	CB	322.985	1.4570
CB	CB	401.068	1.3740
CB	HCMM	381.853	1.0840

ANGLES

CB CB CB 48.145 119.9770
CB CB C=O 57.429 114.4750
CB CB HCMM 40.517 120.5710
CR CR CR 61.243 109.6080
CR CR HCMM 45.770 110.5490
HCMM CR HCMM 37.134 108.8360
CR CR C=C 52.967 109.4450
C=C CR HCMM 45.482 110.2920
CR C=C C=C 48.361 122.1410
CR C=C CR 54.118 118.0430
C=C C=C HCMM 38.502 121.0040
CR C=C HCMM 32.097 120.1080
C=C CR C=C 80.098 111.4530
CR C=C C=O 50.232 116.1040
C=C C=C C=O 39.221 111.2970
CB C=O O=C 52.823 119.9680
CB C=O C=C 70.023 112.9350
O=C C=O C=C 67.360 122.6230

DIHEDRALS

CB CB CB CB 3.500 2 180.00
CB CB CB HCMM 3.500 2 180.00
CB CB C=O O=C 1.128 2 180.00
CB CB C=O C=C 1.250 2 180.00
CB C=O C=C CR 1.250 2 180.00
CB C=O C=C C=C 1.250 2 180.00
CB CB CB C=O 3.500 2 180.00
O=C C=O C=C CR 1.250 2 180.00

O=C	C=O	C=C	C=C	1.250	2	180.00
CR	CR	CR	CR	0.051	1	0.00
CR	CR	CR	CR	0.341	2	180.00
CR	CR	CR	CR	0.166	3	0.00
CR	CR	CR	HCMM	0.320	1	0.00
CR	CR	CR	HCMM	-0.315	2	180.00
CR	CR	CR	HCMM	0.132	3	0.00
CR	CR	CR	C=C	-0.147	1	0.00
CR	CR	CR	C=C	0.219	2	180.00
CR	CR	CR	C=C	0.292	3	0.00
CR	CR	C=C	C=C	-0.247	1	0.00
CR	CR	C=C	C=C	0.137	2	180.00
CR	CR	C=C	C=C	-0.315	3	0.00
CR	CR	C=C	CR	0.209	1	0.00
CR	CR	C=C	CR	0.148	2	180.00
CR	CR	C=C	CR	0.141	3	0.00
CR	C=C	C=C	CR	-0.202	1	0.00
CR	C=C	C=C	CR	6.000	2	180.00
CR	C=C	C=C	HCMM	6.000	2	180.00
CR	C=C	CR	HCMM	-0.092	2	180.00
CR	C=C	CR	HCMM	0.110	3	0.00
C=C	CR	CR	HCMM	0.161	1	0.00
C=C	CR	CR	HCMM	-0.205	2	180.00
C=C	CR	CR	HCMM	0.072	3	0.00
C=C	C=C	CR	C=C	-0.146	1	0.00
C=C	C=C	CR	C=C	0.058	2	180.00
C=C	C=C	CR	C=C	-0.254	3	0.00
C=C	C=C	CR	HCMM	0.251	1	0.00
C=C	C=C	CR	HCMM	-0.205	2	180.00
C=C	C=C	CR	HCMM	-0.268	3	0.00

C=C	CR	C=C	C=O	0.000	1	0.00
CR	C=C	C=C	C=O	6.000	2	180.00
C=C	CR	C=C	HCMM	0.150	1	0.00
C=C	CR	C=C	HCMM	0.052	2	180.00
C=C	CR	C=C	HCMM	0.254	3	0.00
C=O	CB	CB	C=O	1.000	2	180.00
C=O	CB	CB	HCMM	1.000	2	180.00
C=O	C=C	CR	HCMM	-0.054	3	0.00
C=O	C=C	C=C	C=O	0.900	2	180.00
HCMM	CR	CR	HCMM	0.142	1	0.00
HCMM	CR	CR	HCMM	-0.693	2	180.00
HCMM	CR	CR	HCMM	0.157	3	0.00
HCMM	C=C	CR	HCMM	-0.262	1	0.00
HCMM	C=C	CR	HCMM	-0.114	2	180.00
HCMM	C=C	CR	HCMM	0.104	3	0.00
HCMM	CB	CB	HCMM	3.500	2	180.00

IMPROPER

CB	CB	C=O	CB	1.943	0	0.00
CB	CB	CB	HCMM	1.079	0	0.00
C=O	C=C	CB	O=C	9.356	0	0.00
C=C	C=C	C=O	CR	1.871	0	0.00
CR	C=C	C=C	HCMM	0.000	0	0.00
C=C	C=C	CR	HCMM	0.936	0	0.00
C=C	CR	C=C	CR	2.159	0	0.00
CR	CR	C=C	HCMM	0.000	0	0.00
CR	CR	CR	HCMM	0.000	0	0.00
CR	CR	CR	CR	0.000	0	0.00
CR	HCMM	CR	HCMM	0.000	0	0.00
CR	HCMM	C=C	HCMM	0.000	0	0.00

NONBONDED nbxmod 5 atom cdiel shift vatom vdistance vswitch -

cutnb 14.0 ctofnb 12.0 ctonnb 10.0 eps 1.0 e14fac 1.0 wmin 1.5

CB 0.000000 -0.070000 1.992400

O=C 0.000000 -0.120000 1.700000 0.000000 -0.120000 1.400000

CR 0.000000 -0.055000 2.175000 0.000000 -0.010000 1.900000

C=C 0.000000 -0.068000 2.090000

C=O 0.000000 -0.110000 2.000000

HCMM 0.000000 -0.022000 1.320000

8) Vitamin B17:

* ----

* Built parameters for Amigdaline_B7.MOL.mol2

* by user vzoete Wed Nov 16 12:03:11 UTC 2022

* ----

*

BONDS

OR CR 363.214 1.4180

OR HOR 560.905 0.9720

NSP CSP 1193.344 1.1600

CR CR 306.432 1.5080

CR HCMM 342.991 1.0930

CR CB 356.737 1.4860

CR CSP 338.745 1.4590

CB CB 401.068 1.3740

CB HCMM 381.853 1.0840

ANGLES

CB CB CB 48.145 119.9770

CB CB CR 57.788 120.4190
CB CB HCMM 40.517 120.5710
CR OR CR 86.143 106.9260
CR OR HOR 57.069 106.5030
OR CR CR 71.390 108.1330
OR CR HCMM 56.205 108.5770
CR CR CR 61.243 109.6080
CR CR HCMM 45.770 110.5490
OR CR OR 83.192 111.3680
HCMM CR HCMM 37.134 108.8360
CB CR OR 63.186 107.9780
CB CR CSP 71.462 111.4240
CB CR HCMM 45.122 109.4910
OR CR CSP 91.612 109.9770
CSP CR HCMM 44.259 111.4170
NSP CSP CR 33.320 180.0000

DIHEDRALS

CB CB CB CB 3.500 2 180.00
CB CB CB HCMM 3.500 2 180.00
CB CR OR CR 0.100 3 0.00
CB CR CSP NSP 0.000 1 0.00
CB CB CR OR 0.075 3 0.00
CB CB CR CSP 0.100 3 0.00
CB CB CR HCMM -0.210 2 180.00
CB CB CR HCMM 0.196 3 0.00
CB CB CB CR 3.500 2 180.00
OR CR CR OR 0.204 1 0.00
OR CR CR OR 0.699 2 180.00
OR CR CR OR 0.480 3 0.00

OR CR CR CR -0.344 1 0.00
OR CR CR CR 0.879 2 180.00
OR CR CR CR 0.238 3 0.00
OR CR CR HCMM -0.327 1 0.00
OR CR CR HCMM 0.536 2 180.00
OR CR CR HCMM 0.140 3 0.00
OR CR OR CR 0.115 1 0.00
OR CR OR CR -0.355 2 180.00
OR CR OR CR 0.361 3 0.00
OR CR CSP NSP 0.000 1 0.00
NSP CSP CR HCMM 0.000 1 0.00
CR OR CR CR -0.341 1 0.00
CR OR CR CR 0.378 2 180.00
CR OR CR CR 0.378 3 0.00
CR OR CR HCMM 0.285 1 0.00
CR OR CR HCMM 0.160 2 180.00
CR OR CR HCMM 0.285 3 0.00
CR CR OR HOR 0.135 2 180.00
CR CR OR HOR 0.118 3 0.00
CR CR CR CR 0.051 1 0.00
CR CR CR CR 0.341 2 180.00
CR CR CR CR 0.166 3 0.00
CR CR CR HCMM 0.320 1 0.00
CR CR CR HCMM -0.315 2 180.00
CR CR CR HCMM 0.132 3 0.00
CR OR CR CSP 0.100 3 0.00
CR CB CB HCMM 3.500 2 180.00
HOR OR CR HCMM 0.298 1 0.00
HOR OR CR HCMM -0.138 2 180.00
HOR OR CR HCMM 0.173 3 0.00

HCMM CR CR HCMM 0.142 1 0.00
HCMM CR CR HCMM -0.693 2 180.00
HCMM CR CR HCMM 0.157 3 0.00
HCMM CB CB HCMM 3.500 2 180.00

IMPROPER

CB CB CR CB 2.879 0 0.00
CB CB CB HCMM 1.079 0 0.00
CR OR CB CSP 0.000 0 0.00
CR OR CB HCMM 0.000 0 0.00
CR OR OR CR 0.000 0 0.00
CR OR OR HCMM 0.000 0 0.00
CR CR CR OR 0.000 0 0.00
CR OR CR HCMM 0.000 0 0.00
CR OR CR CR 0.000 0 0.00

NONBONDED nbxmod 5 atom cdiel shift vatom vdistance vswitch -

cutnb 14.0 ctofnb 12.0 ctonnb 10.0 eps 1.0 e14fac 1.0 wmin 1.5

CB 0.000000 -0.070000 1.992400
OR 0.000000 -0.152100 1.770000
NSP 0.000000 -0.200000 1.850000
CR 0.000000 -0.055000 2.175000 0.000000 -0.010000 1.900000
CSP 0.000000 -0.068000 2.080000
HOR 0.000000 -0.046000 0.224500
HCMM 0.000000 -0.022000 1.320000

- Protein generated structure psf file:

PSF CMAP

6 !NTITLE

REMARKS original generated structure x-plor psf file

REMARKS 2 patches were applied to the molecule.

REMARKS topology pdb_formatted_autopsf-temp.top

REMARKS segment AP1 { first NTER; last CTER; auto angles dihedrals }

REMARKS patch CTER AP1:304

REMARKS patch NTER AP1:1

4954 !NATOM

1	AP1	1	MET	N	NH3	-0.300000	14.0070	0
2	AP1	1	MET	HT1	HC	0.330000	1.0080	0
3	AP1	1	MET	HT2	HC	0.330000	1.0080	0
4	AP1	1	MET	HT3	HC	0.330000	1.0080	0
5	AP1	1	MET	CA	CT1	0.210000	12.0110	0
6	AP1	1	MET	HA	HB1	0.100000	1.0080	0
7	AP1	1	MET	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
8	AP1	1	MET	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
9	AP1	1	MET	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
10	AP1	1	MET	CG	CT2	-0.140000	12.0110	0
11	AP1	1	MET	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
12	AP1	1	MET	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
13	AP1	1	MET	SD	S	-0.090000	32.0600	0
14	AP1	1	MET	CE	CT3	-0.220000	12.0110	0
15	AP1	1	MET	HE1	HA3	0.090000	1.0080	0
16	AP1	1	MET	HE2	HA3	0.090000	1.0080	0
17	AP1	1	MET	HE3	HA3	0.090000	1.0080	0
18	AP1	1	MET	C	C	0.510000	12.0110	0
19	AP1	1	MET	O	O	-0.510000	15.9990	0
20	AP1	2	PRO	N	N	-0.290000	14.0070	0
21	AP1	2	PRO	CD	CP3	0.000000	12.0110	0
22	AP1	2	PRO	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0

23	AP1	2	PRO	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
24	AP1	2	PRO	CA	CP1	0.020000	12.0110	0
25	AP1	2	PRO	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
26	AP1	2	PRO	CB	CP2	-0.180000	12.0110	0
27	AP1	2	PRO	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
28	AP1	2	PRO	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
29	AP1	2	PRO	CG	CP2	-0.180000	12.0110	0
30	AP1	2	PRO	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
31	AP1	2	PRO	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
32	AP1	2	PRO	C	C	0.510000	12.0110	0
33	AP1	2	PRO	O	O	-0.510000	15.9990	0
34	AP1	3	GLN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
35	AP1	3	GLN	HN	H	0.310000	1.0080	0
36	AP1	3	GLN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
37	AP1	3	GLN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
38	AP1	3	GLN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
39	AP1	3	GLN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
40	AP1	3	GLN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
41	AP1	3	GLN	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
42	AP1	3	GLN	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
43	AP1	3	GLN	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
44	AP1	3	GLN	CD	CC	0.550000	12.0110	0
45	AP1	3	GLN	OE1	O	-0.550000	15.9990	0
46	AP1	3	GLN	NE2	NH2	-0.620000	14.0070	0
47	AP1	3	GLN	HE21	H	0.320000	1.0080	0
48	AP1	3	GLN	HE22	H	0.300000	1.0080	0
49	AP1	3	GLN	C	C	0.510000	12.0110	0
50	AP1	3	GLN	O	O	-0.510000	15.9990	0
51	AP1	4	GLN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
52	AP1	4	GLN	HN	H	0.310000	1.0080	0

53	AP1	4	GLN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
54	AP1	4	GLN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
55	AP1	4	GLN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
56	AP1	4	GLN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
57	AP1	4	GLN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
58	AP1	4	GLN	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
59	AP1	4	GLN	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
60	AP1	4	GLN	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
61	AP1	4	GLN	CD	CC	0.550000	12.0110	0
62	AP1	4	GLN	OE1	O	-0.550000	15.9990	0
63	AP1	4	GLN	NE2	NH2	-0.620000	14.0070	0
64	AP1	4	GLN	HE21	H	0.320000	1.0080	0
65	AP1	4	GLN	HE22	H	0.300000	1.0080	0
66	AP1	4	GLN	C	C	0.510000	12.0110	0
67	AP1	4	GLN	O	O	-0.510000	15.9990	0
68	AP1	5	LEU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
69	AP1	5	LEU	HN	H	0.310000	1.0080	0
70	AP1	5	LEU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
71	AP1	5	LEU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
72	AP1	5	LEU	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
73	AP1	5	LEU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
74	AP1	5	LEU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
75	AP1	5	LEU	CG	CT1	-0.090000	12.0110	0
76	AP1	5	LEU	HG	HA1	0.090000	1.0080	0
77	AP1	5	LEU	CD1	CT3	-0.270000	12.0110	0
78	AP1	5	LEU	HD11	HA3	0.090000	1.0080	0
79	AP1	5	LEU	HD12	HA3	0.090000	1.0080	0
80	AP1	5	LEU	HD13	HA3	0.090000	1.0080	0
81	AP1	5	LEU	CD2	CT3	-0.270000	12.0110	0
82	AP1	5	LEU	HD21	HA3	0.090000	1.0080	0

83	AP1	5	LEU	HD22	HA3	0.090000	1.0080	0
84	AP1	5	LEU	HD23	HA3	0.090000	1.0080	0
85	AP1	5	LEU	C	C	0.510000	12.0110	0
86	AP1	5	LEU	O	O	-0.510000	15.9990	0
87	AP1	6	SER	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
88	AP1	6	SER	HN	H	0.310000	1.0080	0
89	AP1	6	SER	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
90	AP1	6	SER	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
91	AP1	6	SER	CB	CT2	0.050000	12.0110	0
92	AP1	6	SER	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
93	AP1	6	SER	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
94	AP1	6	SER	OG	OH1	-0.660000	15.9990	0
95	AP1	6	SER	HG1	H	0.430000	1.0080	0
96	AP1	6	SER	C	C	0.510000	12.0110	0
97	AP1	6	SER	O	O	-0.510000	15.9990	0
98	AP1	7	PRO	N	N	-0.290000	14.0070	0
99	AP1	7	PRO	CD	CP3	0.000000	12.0110	0
100	AP1	7	PRO	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
101	AP1	7	PRO	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
102	AP1	7	PRO	CA	CP1	0.020000	12.0110	0
103	AP1	7	PRO	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
104	AP1	7	PRO	CB	CP2	-0.180000	12.0110	0
105	AP1	7	PRO	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
106	AP1	7	PRO	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
107	AP1	7	PRO	CG	CP2	-0.180000	12.0110	0
108	AP1	7	PRO	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
109	AP1	7	PRO	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
110	AP1	7	PRO	C	C	0.510000	12.0110	0
111	AP1	7	PRO	O	O	-0.510000	15.9990	0
112	AP1	8	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0

113	AP1	8	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
114	AP1	8	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
115	AP1	8	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
116	AP1	8	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
117	AP1	8	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
118	AP1	8	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
119	AP1	8	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
120	AP1	8	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
121	AP1	8	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
122	AP1	8	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
123	AP1	8	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
124	AP1	8	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
125	AP1	8	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
126	AP1	8	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
127	AP1	8	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
128	AP1	8	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
129	AP1	8	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
130	AP1	8	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
131	AP1	9	ASN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
132	AP1	9	ASN	HN	H	0.310000	1.0080	0
133	AP1	9	ASN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
134	AP1	9	ASN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
135	AP1	9	ASN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
136	AP1	9	ASN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
137	AP1	9	ASN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
138	AP1	9	ASN	CG	CC	0.550000	12.0110	0
139	AP1	9	ASN	OD1	O	-0.550000	15.9990	0
140	AP1	9	ASN	ND2	NH2	-0.620000	14.0070	0
141	AP1	9	ASN	HD21	H	0.320000	1.0080	0
142	AP1	9	ASN	HD22	H	0.300000	1.0080	0

143	AP1	9	ASN	C	C	0.510000	12.0110	0
144	AP1	9	ASN	O	O	-0.510000	15.9990	0
145	AP1	10	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
146	AP1	10	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
147	AP1	10	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
148	AP1	10	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
149	AP1	10	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
150	AP1	10	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
151	AP1	10	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
152	AP1	10	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
153	AP1	10	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
154	AP1	10	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
155	AP1	10	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
156	AP1	10	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
157	AP1	10	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
158	AP1	10	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
159	AP1	10	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
160	AP1	10	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
161	AP1	10	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
162	AP1	10	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
163	AP1	10	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
164	AP1	11	GLU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
165	AP1	11	GLU	HN	H	0.310000	1.0080	0
166	AP1	11	GLU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
167	AP1	11	GLU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
168	AP1	11	GLU	CB	CT2A	-0.180000	12.0110	0
169	AP1	11	GLU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
170	AP1	11	GLU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
171	AP1	11	GLU	CG	CT2	-0.280000	12.0110	0
172	AP1	11	GLU	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0

173	AP1	11	GLU	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
174	AP1	11	GLU	CD	CC	0.620000	12.0110	0
175	AP1	11	GLU	OE1	OC	-0.760000	15.9990	0
176	AP1	11	GLU	OE2	OC	-0.760000	15.9990	0
177	AP1	11	GLU	C	C	0.510000	12.0110	0
178	AP1	11	GLU	O	O	-0.510000	15.9990	0
179	AP1	12	THR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
180	AP1	12	THR	HN	H	0.310000	1.0080	0
181	AP1	12	THR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
182	AP1	12	THR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
183	AP1	12	THR	CB	CT1	0.140000	12.0110	0
184	AP1	12	THR	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
185	AP1	12	THR	OG1	OH1	-0.660000	15.9990	0
186	AP1	12	THR	HG1	H	0.430000	1.0080	0
187	AP1	12	THR	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
188	AP1	12	THR	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
189	AP1	12	THR	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
190	AP1	12	THR	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
191	AP1	12	THR	C	C	0.510000	12.0110	0
192	AP1	12	THR	O	O	-0.510000	15.9990	0
193	AP1	13	LYS	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
194	AP1	13	LYS	HN	H	0.310000	1.0080	0
195	AP1	13	LYS	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
196	AP1	13	LYS	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
197	AP1	13	LYS	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
198	AP1	13	LYS	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
199	AP1	13	LYS	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
200	AP1	13	LYS	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
201	AP1	13	LYS	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
202	AP1	13	LYS	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0

203	AP1	13	LYS	CD	CT2	-0.180000	12.0110	0
204	AP1	13	LYS	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
205	AP1	13	LYS	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
206	AP1	13	LYS	CE	CT2	0.210000	12.0110	0
207	AP1	13	LYS	HE1	HA2	0.050000	1.0080	0
208	AP1	13	LYS	HE2	HA2	0.050000	1.0080	0
209	AP1	13	LYS	NZ	NH3	-0.300000	14.0070	0
210	AP1	13	LYS	HZ1	HC	0.330000	1.0080	0
211	AP1	13	LYS	HZ2	HC	0.330000	1.0080	0
212	AP1	13	LYS	HZ3	HC	0.330000	1.0080	0
213	AP1	13	LYS	C	C	0.510000	12.0110	0
214	AP1	13	LYS	O	O	-0.510000	15.9990	0
215	AP1	14	LYS	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
216	AP1	14	LYS	HN	H	0.310000	1.0080	0
217	AP1	14	LYS	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
218	AP1	14	LYS	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
219	AP1	14	LYS	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
220	AP1	14	LYS	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
221	AP1	14	LYS	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
222	AP1	14	LYS	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
223	AP1	14	LYS	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
224	AP1	14	LYS	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
225	AP1	14	LYS	CD	CT2	-0.180000	12.0110	0
226	AP1	14	LYS	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
227	AP1	14	LYS	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
228	AP1	14	LYS	CE	CT2	0.210000	12.0110	0
229	AP1	14	LYS	HE1	HA2	0.050000	1.0080	0
230	AP1	14	LYS	HE2	HA2	0.050000	1.0080	0
231	AP1	14	LYS	NZ	NH3	-0.300000	14.0070	0
232	AP1	14	LYS	HZ1	HC	0.330000	1.0080	0

233	AP1	14	LYS	HZ2	HC	0.330000	1.0080	0
234	AP1	14	LYS	HZ3	HC	0.330000	1.0080	0
235	AP1	14	LYS	C	C	0.510000	12.0110	0
236	AP1	14	LYS	O	O	-0.510000	15.9990	0
237	AP1	15	ALA	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
238	AP1	15	ALA	HN	H	0.310000	1.0080	0
239	AP1	15	ALA	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
240	AP1	15	ALA	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
241	AP1	15	ALA	CB	CT3	-0.270000	12.0110	0
242	AP1	15	ALA	HB1	HA3	0.090000	1.0080	0
243	AP1	15	ALA	HB2	HA3	0.090000	1.0080	0
244	AP1	15	ALA	HB3	HA3	0.090000	1.0080	0
245	AP1	15	ALA	C	C	0.510000	12.0110	0
246	AP1	15	ALA	O	O	-0.510000	15.9990	0
247	AP1	16	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
248	AP1	16	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
249	AP1	16	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
250	AP1	16	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
251	AP1	16	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
252	AP1	16	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
253	AP1	16	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
254	AP1	16	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
255	AP1	16	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
256	AP1	16	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
257	AP1	16	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
258	AP1	16	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
259	AP1	16	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
260	AP1	16	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
261	AP1	16	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
262	AP1	16	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0

263	AP1	16	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
264	AP1	16	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
265	AP1	16	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
266	AP1	17	SER	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
267	AP1	17	SER	HN	H	0.310000	1.0080	0
268	AP1	17	SER	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
269	AP1	17	SER	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
270	AP1	17	SER	CB	CT2	0.050000	12.0110	0
271	AP1	17	SER	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
272	AP1	17	SER	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
273	AP1	17	SER	OG	OH1	-0.660000	15.9990	0
274	AP1	17	SER	HG1	H	0.430000	1.0080	0
275	AP1	17	SER	C	C	0.510000	12.0110	0
276	AP1	17	SER	O	O	-0.510000	15.9990	0
277	AP1	18	ASP	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
278	AP1	18	ASP	HN	H	0.310000	1.0080	0
279	AP1	18	ASP	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
280	AP1	18	ASP	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
281	AP1	18	ASP	CB	CT2A	-0.280000	12.0110	0
282	AP1	18	ASP	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
283	AP1	18	ASP	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
284	AP1	18	ASP	CG	CC	0.620000	12.0110	0
285	AP1	18	ASP	OD1	OC	-0.760000	15.9990	0
286	AP1	18	ASP	OD2	OC	-0.760000	15.9990	0
287	AP1	18	ASP	C	C	0.510000	12.0110	0
288	AP1	18	ASP	O	O	-0.510000	15.9990	0
289	AP1	19	THR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
290	AP1	19	THR	HN	H	0.310000	1.0080	0
291	AP1	19	THR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
292	AP1	19	THR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0

293	AP1	19	THR	CB	CT1	0.140000	12.0110	0
294	AP1	19	THR	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
295	AP1	19	THR	OG1	OH1	-0.660000	15.9990	0
296	AP1	19	THR	HG1	H	0.430000	1.0080	0
297	AP1	19	THR	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
298	AP1	19	THR	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
299	AP1	19	THR	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
300	AP1	19	THR	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
301	AP1	19	THR	C	C	0.510000	12.0110	0
302	AP1	19	THR	O	O	-0.510000	15.9990	0
303	AP1	20	ARG	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
304	AP1	20	ARG	HN	H	0.310000	1.0080	0
305	AP1	20	ARG	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
306	AP1	20	ARG	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
307	AP1	20	ARG	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
308	AP1	20	ARG	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
309	AP1	20	ARG	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
310	AP1	20	ARG	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
311	AP1	20	ARG	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
312	AP1	20	ARG	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
313	AP1	20	ARG	CD	CT2	0.200000	12.0110	0
314	AP1	20	ARG	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
315	AP1	20	ARG	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
316	AP1	20	ARG	NE	NC2	-0.700000	14.0070	0
317	AP1	20	ARG	HE	HC	0.440000	1.0080	0
318	AP1	20	ARG	CZ	C	0.640000	12.0110	0
319	AP1	20	ARG	NH1	NC2	-0.800000	14.0070	0
320	AP1	20	ARG	HH11	HC	0.460000	1.0080	0
321	AP1	20	ARG	HH12	HC	0.460000	1.0080	0
322	AP1	20	ARG	NH2	NC2	-0.800000	14.0070	0

323	AP1	20	ARG	HH21	HC	0.460000	1.0080	0
324	AP1	20	ARG	HH22	HC	0.460000	1.0080	0
325	AP1	20	ARG	C	C	0.510000	12.0110	0
326	AP1	20	ARG	O	O	-0.510000	15.9990	0
327	AP1	21	LEU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
328	AP1	21	LEU	HN	H	0.310000	1.0080	0
329	AP1	21	LEU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
330	AP1	21	LEU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
331	AP1	21	LEU	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
332	AP1	21	LEU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
333	AP1	21	LEU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
334	AP1	21	LEU	CG	CT1	-0.090000	12.0110	0
335	AP1	21	LEU	HG	HA1	0.090000	1.0080	0
336	AP1	21	LEU	CD1	CT3	-0.270000	12.0110	0
337	AP1	21	LEU	HD11	HA3	0.090000	1.0080	0
338	AP1	21	LEU	HD12	HA3	0.090000	1.0080	0
339	AP1	21	LEU	HD13	HA3	0.090000	1.0080	0
340	AP1	21	LEU	CD2	CT3	-0.270000	12.0110	0
341	AP1	21	LEU	HD21	HA3	0.090000	1.0080	0
342	AP1	21	LEU	HD22	HA3	0.090000	1.0080	0
343	AP1	21	LEU	HD23	HA3	0.090000	1.0080	0
344	AP1	21	LEU	C	C	0.510000	12.0110	0
345	AP1	21	LEU	O	O	-0.510000	15.9990	0
346	AP1	22	LYS	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
347	AP1	22	LYS	HN	H	0.310000	1.0080	0
348	AP1	22	LYS	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
349	AP1	22	LYS	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
350	AP1	22	LYS	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
351	AP1	22	LYS	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
352	AP1	22	LYS	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0

353	AP1	22	LYS	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
354	AP1	22	LYS	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
355	AP1	22	LYS	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
356	AP1	22	LYS	CD	CT2	-0.180000	12.0110	0
357	AP1	22	LYS	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
358	AP1	22	LYS	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
359	AP1	22	LYS	CE	CT2	0.210000	12.0110	0
360	AP1	22	LYS	HE1	HA2	0.050000	1.0080	0
361	AP1	22	LYS	HE2	HA2	0.050000	1.0080	0
362	AP1	22	LYS	NZ	NH3	-0.300000	14.0070	0
363	AP1	22	LYS	HZ1	HC	0.330000	1.0080	0
364	AP1	22	LYS	HZ2	HC	0.330000	1.0080	0
365	AP1	22	LYS	HZ3	HC	0.330000	1.0080	0
366	AP1	22	LYS	C	C	0.510000	12.0110	0
367	AP1	22	LYS	O	O	-0.510000	15.9990	0
368	AP1	23	THR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
369	AP1	23	THR	HN	H	0.310000	1.0080	0
370	AP1	23	THR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
371	AP1	23	THR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
372	AP1	23	THR	CB	CT1	0.140000	12.0110	0
373	AP1	23	THR	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
374	AP1	23	THR	OG1	OH1	-0.660000	15.9990	0
375	AP1	23	THR	HG1	H	0.430000	1.0080	0
376	AP1	23	THR	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
377	AP1	23	THR	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
378	AP1	23	THR	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
379	AP1	23	THR	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
380	AP1	23	THR	C	C	0.510000	12.0110	0
381	AP1	23	THR	O	O	-0.510000	15.9990	0
382	AP1	24	LEU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0

383	AP1	24	LEU	HN	H	0.310000	1.0080	0
384	AP1	24	LEU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
385	AP1	24	LEU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
386	AP1	24	LEU	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
387	AP1	24	LEU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
388	AP1	24	LEU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
389	AP1	24	LEU	CG	CT1	-0.090000	12.0110	0
390	AP1	24	LEU	HG	HA1	0.090000	1.0080	0
391	AP1	24	LEU	CD1	CT3	-0.270000	12.0110	0
392	AP1	24	LEU	HD11	HA3	0.090000	1.0080	0
393	AP1	24	LEU	HD12	HA3	0.090000	1.0080	0
394	AP1	24	LEU	HD13	HA3	0.090000	1.0080	0
395	AP1	24	LEU	CD2	CT3	-0.270000	12.0110	0
396	AP1	24	LEU	HD21	HA3	0.090000	1.0080	0
397	AP1	24	LEU	HD22	HA3	0.090000	1.0080	0
398	AP1	24	LEU	HD23	HA3	0.090000	1.0080	0
399	AP1	24	LEU	C	C	0.510000	12.0110	0
400	AP1	24	LEU	O	O	-0.510000	15.9990	0
401	AP1	25	ASP	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
402	AP1	25	ASP	HN	H	0.310000	1.0080	0
403	AP1	25	ASP	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
404	AP1	25	ASP	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
405	AP1	25	ASP	CB	CT2A	-0.280000	12.0110	0
406	AP1	25	ASP	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
407	AP1	25	ASP	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
408	AP1	25	ASP	CG	CC	0.620000	12.0110	0
409	AP1	25	ASP	OD1	OC	-0.760000	15.9990	0
410	AP1	25	ASP	OD2	OC	-0.760000	15.9990	0
411	AP1	25	ASP	C	C	0.510000	12.0110	0
412	AP1	25	ASP	O	O	-0.510000	15.9990	0

413	AP1	26	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
414	AP1	26	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
415	AP1	26	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
416	AP1	26	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
417	AP1	26	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
418	AP1	26	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
419	AP1	26	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
420	AP1	26	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
421	AP1	26	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
422	AP1	26	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
423	AP1	26	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
424	AP1	26	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
425	AP1	26	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
426	AP1	26	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
427	AP1	26	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
428	AP1	26	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
429	AP1	26	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
430	AP1	26	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
431	AP1	26	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
432	AP1	27	HSD	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
433	AP1	27	HSD	HN	H	0.310000	1.0080	0
434	AP1	27	HSD	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
435	AP1	27	HSD	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
436	AP1	27	HSD	CB	CT2	-0.090000	12.0110	0
437	AP1	27	HSD	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
438	AP1	27	HSD	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
439	AP1	27	HSD	ND1	NR1	-0.360000	14.0070	0
440	AP1	27	HSD	HD1	H	0.320000	1.0080	0
441	AP1	27	HSD	CG	CPH1	-0.050000	12.0110	0
442	AP1	27	HSD	CE1	CPH2	0.250000	12.0110	0

443	AP1	27	HSD	HE1	HR1	0.130000	1.0080	0
444	AP1	27	HSD	NE2	NR2	-0.700000	14.0070	0
445	AP1	27	HSD	CD2	CPH1	0.220000	12.0110	0
446	AP1	27	HSD	HD2	HR3	0.100000	1.0080	0
447	AP1	27	HSD	C	C	0.510000	12.0110	0
448	AP1	27	HSD	O	O	-0.510000	15.9990	0
449	AP1	28	TYR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
450	AP1	28	TYR	HN	H	0.310000	1.0080	0
451	AP1	28	TYR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
452	AP1	28	TYR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
453	AP1	28	TYR	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
454	AP1	28	TYR	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
455	AP1	28	TYR	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
456	AP1	28	TYR	CG	CA	0.000000	12.0110	0
457	AP1	28	TYR	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
458	AP1	28	TYR	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
459	AP1	28	TYR	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
460	AP1	28	TYR	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
461	AP1	28	TYR	CZ	CA	0.110000	12.0110	0
462	AP1	28	TYR	OH	OH1	-0.540000	15.9990	0
463	AP1	28	TYR	HH	H	0.430000	1.0080	0
464	AP1	28	TYR	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
465	AP1	28	TYR	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
466	AP1	28	TYR	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
467	AP1	28	TYR	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
468	AP1	28	TYR	C	C	0.510000	12.0110	0
469	AP1	28	TYR	O	O	-0.510000	15.9990	0
470	AP1	29	ASN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
471	AP1	29	ASN	HN	H	0.310000	1.0080	0
472	AP1	29	ASN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0

473	AP1	29	ASN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
474	AP1	29	ASN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
475	AP1	29	ASN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
476	AP1	29	ASN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
477	AP1	29	ASN	CG	CC	0.550000	12.0110	0
478	AP1	29	ASN	OD1	O	-0.550000	15.9990	0
479	AP1	29	ASN	ND2	NH2	-0.620000	14.0070	0
480	AP1	29	ASN	HD21	H	0.320000	1.0080	0
481	AP1	29	ASN	HD22	H	0.300000	1.0080	0
482	AP1	29	ASN	C	C	0.510000	12.0110	0
483	AP1	29	ASN	O	O	-0.510000	15.9990	0
484	AP1	30	GLU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
485	AP1	30	GLU	HN	H	0.310000	1.0080	0
486	AP1	30	GLU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
487	AP1	30	GLU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
488	AP1	30	GLU	CB	CT2A	-0.180000	12.0110	0
489	AP1	30	GLU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
490	AP1	30	GLU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
491	AP1	30	GLU	CG	CT2	-0.280000	12.0110	0
492	AP1	30	GLU	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
493	AP1	30	GLU	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
494	AP1	30	GLU	CD	CC	0.620000	12.0110	0
495	AP1	30	GLU	OE1	OC	-0.760000	15.9990	0
496	AP1	30	GLU	OE2	OC	-0.760000	15.9990	0
497	AP1	30	GLU	C	C	0.510000	12.0110	0
498	AP1	30	GLU	O	O	-0.510000	15.9990	0
499	AP1	31	SER	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
500	AP1	31	SER	HN	H	0.310000	1.0080	0
501	AP1	31	SER	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
502	AP1	31	SER	HA	HB1	0.090000	1.0080	0

503	AP1	31	SER	CB	CT2	0.050000	12.0110	0
504	AP1	31	SER	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
505	AP1	31	SER	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
506	AP1	31	SER	OG	OH1	-0.660000	15.9990	0
507	AP1	31	SER	HG1	H	0.430000	1.0080	0
508	AP1	31	SER	C	C	0.510000	12.0110	0
509	AP1	31	SER	O	O	-0.510000	15.9990	0
510	AP1	32	LYS	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
511	AP1	32	LYS	HN	H	0.310000	1.0080	0
512	AP1	32	LYS	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
513	AP1	32	LYS	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
514	AP1	32	LYS	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
515	AP1	32	LYS	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
516	AP1	32	LYS	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
517	AP1	32	LYS	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
518	AP1	32	LYS	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
519	AP1	32	LYS	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
520	AP1	32	LYS	CD	CT2	-0.180000	12.0110	0
521	AP1	32	LYS	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
522	AP1	32	LYS	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
523	AP1	32	LYS	CE	CT2	0.210000	12.0110	0
524	AP1	32	LYS	HE1	HA2	0.050000	1.0080	0
525	AP1	32	LYS	HE2	HA2	0.050000	1.0080	0
526	AP1	32	LYS	NZ	NH3	-0.300000	14.0070	0
527	AP1	32	LYS	HZ1	HC	0.330000	1.0080	0
528	AP1	32	LYS	HZ2	HC	0.330000	1.0080	0
529	AP1	32	LYS	HZ3	HC	0.330000	1.0080	0
530	AP1	32	LYS	C	C	0.510000	12.0110	0
531	AP1	32	LYS	O	O	-0.510000	15.9990	0
532	AP1	33	PRO	N	N	-0.290000	14.0070	0

533	AP1	33	PRO	CD	CP3	0.000000	12.0110	0
534	AP1	33	PRO	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
535	AP1	33	PRO	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
536	AP1	33	PRO	CA	CP1	0.020000	12.0110	0
537	AP1	33	PRO	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
538	AP1	33	PRO	CB	CP2	-0.180000	12.0110	0
539	AP1	33	PRO	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
540	AP1	33	PRO	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
541	AP1	33	PRO	CG	CP2	-0.180000	12.0110	0
542	AP1	33	PRO	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
543	AP1	33	PRO	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
544	AP1	33	PRO	C	C	0.510000	12.0110	0
545	AP1	33	PRO	O	O	-0.510000	15.9990	0
546	AP1	34	THR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
547	AP1	34	THR	HN	H	0.310000	1.0080	0
548	AP1	34	THR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
549	AP1	34	THR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
550	AP1	34	THR	CB	CT1	0.140000	12.0110	0
551	AP1	34	THR	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
552	AP1	34	THR	OG1	OH1	-0.660000	15.9990	0
553	AP1	34	THR	HG1	H	0.430000	1.0080	0
554	AP1	34	THR	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
555	AP1	34	THR	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
556	AP1	34	THR	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
557	AP1	34	THR	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
558	AP1	34	THR	C	C	0.510000	12.0110	0
559	AP1	34	THR	O	O	-0.510000	15.9990	0
560	AP1	35	THR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
561	AP1	35	THR	HN	H	0.310000	1.0080	0
562	AP1	35	THR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0

563	AP1	35	THR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
564	AP1	35	THR	CB	CT1	0.140000	12.0110	0
565	AP1	35	THR	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
566	AP1	35	THR	OG1	OH1	-0.660000	15.9990	0
567	AP1	35	THR	HG1	H	0.430000	1.0080	0
568	AP1	35	THR	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
569	AP1	35	THR	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
570	AP1	35	THR	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
571	AP1	35	THR	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
572	AP1	35	THR	C	C	0.510000	12.0110	0
573	AP1	35	THR	O	O	-0.510000	15.9990	0
574	AP1	36	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
575	AP1	36	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
576	AP1	36	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
577	AP1	36	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
578	AP1	36	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
579	AP1	36	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
580	AP1	36	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
581	AP1	36	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
582	AP1	36	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
583	AP1	36	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
584	AP1	36	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
585	AP1	36	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
586	AP1	36	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
587	AP1	36	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
588	AP1	36	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
589	AP1	36	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
590	AP1	36	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
591	AP1	36	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
592	AP1	36	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0

593	AP1	37	GLN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
594	AP1	37	GLN	HN	H	0.310000	1.0080	0
595	AP1	37	GLN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
596	AP1	37	GLN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
597	AP1	37	GLN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
598	AP1	37	GLN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
599	AP1	37	GLN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
600	AP1	37	GLN	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
601	AP1	37	GLN	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
602	AP1	37	GLN	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
603	AP1	37	GLN	CD	CC	0.550000	12.0110	0
604	AP1	37	GLN	OE1	O	-0.550000	15.9990	0
605	AP1	37	GLN	NE2	NH2	-0.620000	14.0070	0
606	AP1	37	GLN	HE21	H	0.320000	1.0080	0
607	AP1	37	GLN	HE22	H	0.300000	1.0080	0
608	AP1	37	GLN	C	C	0.510000	12.0110	0
609	AP1	37	GLN	O	O	-0.510000	15.9990	0
610	AP1	38	ASN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
611	AP1	38	ASN	HN	H	0.310000	1.0080	0
612	AP1	38	ASN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
613	AP1	38	ASN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
614	AP1	38	ASN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
615	AP1	38	ASN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
616	AP1	38	ASN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
617	AP1	38	ASN	CG	CC	0.550000	12.0110	0
618	AP1	38	ASN	OD1	O	-0.550000	15.9990	0
619	AP1	38	ASN	ND2	NH2	-0.620000	14.0070	0
620	AP1	38	ASN	HD21	H	0.320000	1.0080	0
621	AP1	38	ASN	HD22	H	0.300000	1.0080	0
622	AP1	38	ASN	C	C	0.510000	12.0110	0

623	AP1	38	ASN	O	O	-0.510000	15.9990	0
624	AP1	39	THR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
625	AP1	39	THR	HN	H	0.310000	1.0080	0
626	AP1	39	THR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
627	AP1	39	THR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
628	AP1	39	THR	CB	CT1	0.140000	12.0110	0
629	AP1	39	THR	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
630	AP1	39	THR	OG1	OH1	-0.660000	15.9990	0
631	AP1	39	THR	HG1	H	0.430000	1.0080	0
632	AP1	39	THR	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
633	AP1	39	THR	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
634	AP1	39	THR	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
635	AP1	39	THR	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
636	AP1	39	THR	C	C	0.510000	12.0110	0
637	AP1	39	THR	O	O	-0.510000	15.9990	0
638	AP1	40	GLY	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
639	AP1	40	GLY	HN	H	0.310000	1.0080	0
640	AP1	40	GLY	CA	CT2	-0.020000	12.0110	0
641	AP1	40	GLY	HA1	HB2	0.090000	1.0080	0
642	AP1	40	GLY	HA2	HB2	0.090000	1.0080	0
643	AP1	40	GLY	C	C	0.510000	12.0110	0
644	AP1	40	GLY	O	O	-0.510000	15.9990	0
645	AP1	41	LYS	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
646	AP1	41	LYS	HN	H	0.310000	1.0080	0
647	AP1	41	LYS	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
648	AP1	41	LYS	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
649	AP1	41	LYS	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
650	AP1	41	LYS	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
651	AP1	41	LYS	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
652	AP1	41	LYS	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0

653	AP1	41	LYS	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
654	AP1	41	LYS	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
655	AP1	41	LYS	CD	CT2	-0.180000	12.0110	0
656	AP1	41	LYS	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
657	AP1	41	LYS	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
658	AP1	41	LYS	CE	CT2	0.210000	12.0110	0
659	AP1	41	LYS	HE1	HA2	0.050000	1.0080	0
660	AP1	41	LYS	HE2	HA2	0.050000	1.0080	0
661	AP1	41	LYS	NZ	NH3	-0.300000	14.0070	0
662	AP1	41	LYS	HZ1	HC	0.330000	1.0080	0
663	AP1	41	LYS	HZ2	HC	0.330000	1.0080	0
664	AP1	41	LYS	HZ3	HC	0.330000	1.0080	0
665	AP1	41	LYS	C	C	0.510000	12.0110	0
666	AP1	41	LYS	O	O	-0.510000	15.9990	0
667	AP1	42	LEU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
668	AP1	42	LEU	HN	H	0.310000	1.0080	0
669	AP1	42	LEU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
670	AP1	42	LEU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
671	AP1	42	LEU	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
672	AP1	42	LEU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
673	AP1	42	LEU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
674	AP1	42	LEU	CG	CT1	-0.090000	12.0110	0
675	AP1	42	LEU	HG	HA1	0.090000	1.0080	0
676	AP1	42	LEU	CD1	CT3	-0.270000	12.0110	0
677	AP1	42	LEU	HD11	HA3	0.090000	1.0080	0
678	AP1	42	LEU	HD12	HA3	0.090000	1.0080	0
679	AP1	42	LEU	HD13	HA3	0.090000	1.0080	0
680	AP1	42	LEU	CD2	CT3	-0.270000	12.0110	0
681	AP1	42	LEU	HD21	HA3	0.090000	1.0080	0
682	AP1	42	LEU	HD22	HA3	0.090000	1.0080	0

683	AP1	42	LEU	HD23	HA3	0.090000	1.0080	0
684	AP1	42	LEU	C	C	0.510000	12.0110	0
685	AP1	42	LEU	O	O	-0.510000	15.9990	0
686	AP1	43	VAL	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
687	AP1	43	VAL	HN	H	0.310000	1.0080	0
688	AP1	43	VAL	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
689	AP1	43	VAL	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
690	AP1	43	VAL	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
691	AP1	43	VAL	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
692	AP1	43	VAL	CG1	CT3	-0.270000	12.0110	0
693	AP1	43	VAL	HG11	HA3	0.090000	1.0080	0
694	AP1	43	VAL	HG12	HA3	0.090000	1.0080	0
695	AP1	43	VAL	HG13	HA3	0.090000	1.0080	0
696	AP1	43	VAL	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
697	AP1	43	VAL	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
698	AP1	43	VAL	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
699	AP1	43	VAL	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
700	AP1	43	VAL	C	C	0.510000	12.0110	0
701	AP1	43	VAL	O	O	-0.510000	15.9990	0
702	AP1	44	ARG	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
703	AP1	44	ARG	HN	H	0.310000	1.0080	0
704	AP1	44	ARG	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
705	AP1	44	ARG	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
706	AP1	44	ARG	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
707	AP1	44	ARG	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
708	AP1	44	ARG	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
709	AP1	44	ARG	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
710	AP1	44	ARG	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
711	AP1	44	ARG	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
712	AP1	44	ARG	CD	CT2	0.200000	12.0110	0

713	AP1	44	ARG	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
714	AP1	44	ARG	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
715	AP1	44	ARG	NE	NC2	-0.700000	14.0070	0
716	AP1	44	ARG	HE	HC	0.440000	1.0080	0
717	AP1	44	ARG	CZ	C	0.640000	12.0110	0
718	AP1	44	ARG	NH1	NC2	-0.800000	14.0070	0
719	AP1	44	ARG	HH11	HC	0.460000	1.0080	0
720	AP1	44	ARG	HH12	HC	0.460000	1.0080	0
721	AP1	44	ARG	NH2	NC2	-0.800000	14.0070	0
722	AP1	44	ARG	HH21	HC	0.460000	1.0080	0
723	AP1	44	ARG	HH22	HC	0.460000	1.0080	0
724	AP1	44	ARG	C	C	0.510000	12.0110	0
725	AP1	44	ARG	O	O	-0.510000	15.9990	0
726	AP1	45	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
727	AP1	45	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
728	AP1	45	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
729	AP1	45	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
730	AP1	45	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
731	AP1	45	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
732	AP1	45	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
733	AP1	45	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
734	AP1	45	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
735	AP1	45	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
736	AP1	45	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
737	AP1	45	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
738	AP1	45	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
739	AP1	45	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
740	AP1	45	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
741	AP1	45	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
742	AP1	45	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0

743	AP1	45	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
744	AP1	45	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
745	AP1	46	ASN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
746	AP1	46	ASN	HN	H	0.310000	1.0080	0
747	AP1	46	ASN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
748	AP1	46	ASN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
749	AP1	46	ASN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
750	AP1	46	ASN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
751	AP1	46	ASN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
752	AP1	46	ASN	CG	CC	0.550000	12.0110	0
753	AP1	46	ASN	OD1	O	-0.550000	15.9990	0
754	AP1	46	ASN	ND2	NH2	-0.620000	14.0070	0
755	AP1	46	ASN	HD21	H	0.320000	1.0080	0
756	AP1	46	ASN	HD22	H	0.300000	1.0080	0
757	AP1	46	ASN	C	C	0.510000	12.0110	0
758	AP1	46	ASN	O	O	-0.510000	15.9990	0
759	AP1	47	PHE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
760	AP1	47	PHE	HN	H	0.310000	1.0080	0
761	AP1	47	PHE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
762	AP1	47	PHE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
763	AP1	47	PHE	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
764	AP1	47	PHE	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
765	AP1	47	PHE	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
766	AP1	47	PHE	CG	CA	0.000000	12.0110	0
767	AP1	47	PHE	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
768	AP1	47	PHE	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
769	AP1	47	PHE	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
770	AP1	47	PHE	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
771	AP1	47	PHE	CZ	CA	-0.115000	12.0110	0
772	AP1	47	PHE	HZ	HP	0.115000	1.0080	0

773	AP1	47	PHE	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
774	AP1	47	PHE	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
775	AP1	47	PHE	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
776	AP1	47	PHE	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
777	AP1	47	PHE	C	C	0.510000	12.0110	0
778	AP1	47	PHE	O	O	-0.510000	15.9990	0
779	AP1	48	LYS	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
780	AP1	48	LYS	HN	H	0.310000	1.0080	0
781	AP1	48	LYS	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
782	AP1	48	LYS	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
783	AP1	48	LYS	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
784	AP1	48	LYS	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
785	AP1	48	LYS	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
786	AP1	48	LYS	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
787	AP1	48	LYS	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
788	AP1	48	LYS	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
789	AP1	48	LYS	CD	CT2	-0.180000	12.0110	0
790	AP1	48	LYS	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
791	AP1	48	LYS	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
792	AP1	48	LYS	CE	CT2	0.210000	12.0110	0
793	AP1	48	LYS	HE1	HA2	0.050000	1.0080	0
794	AP1	48	LYS	HE2	HA2	0.050000	1.0080	0
795	AP1	48	LYS	NZ	NH3	-0.300000	14.0070	0
796	AP1	48	LYS	HZ1	HC	0.330000	1.0080	0
797	AP1	48	LYS	HZ2	HC	0.330000	1.0080	0
798	AP1	48	LYS	HZ3	HC	0.330000	1.0080	0
799	AP1	48	LYS	C	C	0.510000	12.0110	0
800	AP1	48	LYS	O	O	-0.510000	15.9990	0
801	AP1	49	GLY	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
802	AP1	49	GLY	HN	H	0.310000	1.0080	0

803	AP1	49	GLY	CA	CT2	-0.020000	12.0110	0
804	AP1	49	GLY	HA1	HB2	0.090000	1.0080	0
805	AP1	49	GLY	HA2	HB2	0.090000	1.0080	0
806	AP1	49	GLY	C	C	0.510000	12.0110	0
807	AP1	49	GLY	O	O	-0.510000	15.9990	0
808	AP1	50	GLY	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
809	AP1	50	GLY	HN	H	0.310000	1.0080	0
810	AP1	50	GLY	CA	CT2	-0.020000	12.0110	0
811	AP1	50	GLY	HA1	HB2	0.090000	1.0080	0
812	AP1	50	GLY	HA2	HB2	0.090000	1.0080	0
813	AP1	50	GLY	C	C	0.510000	12.0110	0
814	AP1	50	GLY	O	O	-0.510000	15.9990	0
815	AP1	51	TYR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
816	AP1	51	TYR	HN	H	0.310000	1.0080	0
817	AP1	51	TYR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
818	AP1	51	TYR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
819	AP1	51	TYR	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
820	AP1	51	TYR	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
821	AP1	51	TYR	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
822	AP1	51	TYR	CG	CA	0.000000	12.0110	0
823	AP1	51	TYR	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
824	AP1	51	TYR	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
825	AP1	51	TYR	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
826	AP1	51	TYR	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
827	AP1	51	TYR	CZ	CA	0.110000	12.0110	0
828	AP1	51	TYR	OH	OH1	-0.540000	15.9990	0
829	AP1	51	TYR	HH	H	0.430000	1.0080	0
830	AP1	51	TYR	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
831	AP1	51	TYR	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
832	AP1	51	TYR	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0

833	AP1	51	TYR	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
834	AP1	51	TYR	C	C	0.510000	12.0110	0
835	AP1	51	TYR	O	O	-0.510000	15.9990	0
836	AP1	52	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
837	AP1	52	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
838	AP1	52	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
839	AP1	52	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
840	AP1	52	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
841	AP1	52	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
842	AP1	52	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
843	AP1	52	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
844	AP1	52	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
845	AP1	52	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
846	AP1	52	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
847	AP1	52	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
848	AP1	52	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
849	AP1	52	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
850	AP1	52	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
851	AP1	52	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
852	AP1	52	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
853	AP1	52	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
854	AP1	52	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
855	AP1	53	SER	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
856	AP1	53	SER	HN	H	0.310000	1.0080	0
857	AP1	53	SER	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
858	AP1	53	SER	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
859	AP1	53	SER	CB	CT2	0.050000	12.0110	0
860	AP1	53	SER	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
861	AP1	53	SER	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
862	AP1	53	SER	OG	OH1	-0.660000	15.9990	0

863	AP1	53	SER	HG1	H	0.430000	1.0080	0
864	AP1	53	SER	C	C	0.510000	12.0110	0
865	AP1	53	SER	O	O	-0.510000	15.9990	0
866	AP1	54	GLY	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
867	AP1	54	GLY	HN	H	0.310000	1.0080	0
868	AP1	54	GLY	CA	CT2	-0.020000	12.0110	0
869	AP1	54	GLY	HA1	HB2	0.090000	1.0080	0
870	AP1	54	GLY	HA2	HB2	0.090000	1.0080	0
871	AP1	54	GLY	C	C	0.510000	12.0110	0
872	AP1	54	GLY	O	O	-0.510000	15.9990	0
873	AP1	55	GLY	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
874	AP1	55	GLY	HN	H	0.310000	1.0080	0
875	AP1	55	GLY	CA	CT2	-0.020000	12.0110	0
876	AP1	55	GLY	HA1	HB2	0.090000	1.0080	0
877	AP1	55	GLY	HA2	HB2	0.090000	1.0080	0
878	AP1	55	GLY	C	C	0.510000	12.0110	0
879	AP1	55	GLY	O	O	-0.510000	15.9990	0
880	AP1	56	PHE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
881	AP1	56	PHE	HN	H	0.310000	1.0080	0
882	AP1	56	PHE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
883	AP1	56	PHE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
884	AP1	56	PHE	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
885	AP1	56	PHE	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
886	AP1	56	PHE	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
887	AP1	56	PHE	CG	CA	0.000000	12.0110	0
888	AP1	56	PHE	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
889	AP1	56	PHE	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
890	AP1	56	PHE	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
891	AP1	56	PHE	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
892	AP1	56	PHE	CZ	CA	-0.115000	12.0110	0

893	AP1	56	PHE	HZ	HP	0.115000	1.0080	0
894	AP1	56	PHE	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
895	AP1	56	PHE	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
896	AP1	56	PHE	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
897	AP1	56	PHE	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
898	AP1	56	PHE	C	C	0.510000	12.0110	0
899	AP1	56	PHE	O	O	-0.510000	15.9990	0
900	AP1	57	LEU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
901	AP1	57	LEU	HN	H	0.310000	1.0080	0
902	AP1	57	LEU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
903	AP1	57	LEU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
904	AP1	57	LEU	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
905	AP1	57	LEU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
906	AP1	57	LEU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
907	AP1	57	LEU	CG	CT1	-0.090000	12.0110	0
908	AP1	57	LEU	HG	HA1	0.090000	1.0080	0
909	AP1	57	LEU	CD1	CT3	-0.270000	12.0110	0
910	AP1	57	LEU	HD11	HA3	0.090000	1.0080	0
911	AP1	57	LEU	HD12	HA3	0.090000	1.0080	0
912	AP1	57	LEU	HD13	HA3	0.090000	1.0080	0
913	AP1	57	LEU	CD2	CT3	-0.270000	12.0110	0
914	AP1	57	LEU	HD21	HA3	0.090000	1.0080	0
915	AP1	57	LEU	HD22	HA3	0.090000	1.0080	0
916	AP1	57	LEU	HD23	HA3	0.090000	1.0080	0
917	AP1	57	LEU	C	C	0.510000	12.0110	0
918	AP1	57	LEU	O	O	-0.510000	15.9990	0
919	AP1	58	PRO	N	N	-0.290000	14.0070	0
920	AP1	58	PRO	CD	CP3	0.000000	12.0110	0
921	AP1	58	PRO	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
922	AP1	58	PRO	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0

923	AP1	58	PRO	CA	CP1	0.020000	12.0110	0
924	AP1	58	PRO	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
925	AP1	58	PRO	CB	CP2	-0.180000	12.0110	0
926	AP1	58	PRO	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
927	AP1	58	PRO	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
928	AP1	58	PRO	CG	CP2	-0.180000	12.0110	0
929	AP1	58	PRO	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
930	AP1	58	PRO	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
931	AP1	58	PRO	C	C	0.510000	12.0110	0
932	AP1	58	PRO	O	O	-0.510000	15.9990	0
933	AP1	59	ASN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
934	AP1	59	ASN	HN	H	0.310000	1.0080	0
935	AP1	59	ASN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
936	AP1	59	ASN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
937	AP1	59	ASN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
938	AP1	59	ASN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
939	AP1	59	ASN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
940	AP1	59	ASN	CG	CC	0.550000	12.0110	0
941	AP1	59	ASN	OD1	O	-0.550000	15.9990	0
942	AP1	59	ASN	ND2	NH2	-0.620000	14.0070	0
943	AP1	59	ASN	HD21	H	0.320000	1.0080	0
944	AP1	59	ASN	HD22	H	0.300000	1.0080	0
945	AP1	59	ASN	C	C	0.510000	12.0110	0
946	AP1	59	ASN	O	O	-0.510000	15.9990	0
947	AP1	60	GLU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
948	AP1	60	GLU	HN	H	0.310000	1.0080	0
949	AP1	60	GLU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
950	AP1	60	GLU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
951	AP1	60	GLU	CB	CT2A	-0.180000	12.0110	0
952	AP1	60	GLU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0

953	AP1	60	GLU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
954	AP1	60	GLU	CG	CT2	-0.280000	12.0110	0
955	AP1	60	GLU	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
956	AP1	60	GLU	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
957	AP1	60	GLU	CD	CC	0.620000	12.0110	0
958	AP1	60	GLU	OE1	OC	-0.760000	15.9990	0
959	AP1	60	GLU	OE2	OC	-0.760000	15.9990	0
960	AP1	60	GLU	C	C	0.510000	12.0110	0
961	AP1	60	GLU	O	O	-0.510000	15.9990	0
962	AP1	61	TYR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
963	AP1	61	TYR	HN	H	0.310000	1.0080	0
964	AP1	61	TYR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
965	AP1	61	TYR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
966	AP1	61	TYR	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
967	AP1	61	TYR	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
968	AP1	61	TYR	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
969	AP1	61	TYR	CG	CA	0.000000	12.0110	0
970	AP1	61	TYR	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
971	AP1	61	TYR	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
972	AP1	61	TYR	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
973	AP1	61	TYR	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
974	AP1	61	TYR	CZ	CA	0.110000	12.0110	0
975	AP1	61	TYR	OH	OH1	-0.540000	15.9990	0
976	AP1	61	TYR	HH	H	0.430000	1.0080	0
977	AP1	61	TYR	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
978	AP1	61	TYR	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
979	AP1	61	TYR	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
980	AP1	61	TYR	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
981	AP1	61	TYR	C	C	0.510000	12.0110	0
982	AP1	61	TYR	O	O	-0.510000	15.9990	0

983	AP1	62	VAL	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
984	AP1	62	VAL	HN	H	0.310000	1.0080	0
985	AP1	62	VAL	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
986	AP1	62	VAL	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
987	AP1	62	VAL	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
988	AP1	62	VAL	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
989	AP1	62	VAL	CG1	CT3	-0.270000	12.0110	0
990	AP1	62	VAL	HG11	HA3	0.090000	1.0080	0
991	AP1	62	VAL	HG12	HA3	0.090000	1.0080	0
992	AP1	62	VAL	HG13	HA3	0.090000	1.0080	0
993	AP1	62	VAL	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
994	AP1	62	VAL	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
995	AP1	62	VAL	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
996	AP1	62	VAL	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
997	AP1	62	VAL	C	C	0.510000	12.0110	0
998	AP1	62	VAL	O	O	-0.510000	15.9990	0
999	AP1	63	LEU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1000	AP1	63	LEU	HN	H	0.310000	1.0080	0
1001	AP1	63	LEU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1002	AP1	63	LEU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1003	AP1	63	LEU	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
1004	AP1	63	LEU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1005	AP1	63	LEU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1006	AP1	63	LEU	CG	CT1	-0.090000	12.0110	0
1007	AP1	63	LEU	HG	HA1	0.090000	1.0080	0
1008	AP1	63	LEU	CD1	CT3	-0.270000	12.0110	0
1009	AP1	63	LEU	HD11	HA3	0.090000	1.0080	0
1010	AP1	63	LEU	HD12	HA3	0.090000	1.0080	0
1011	AP1	63	LEU	HD13	HA3	0.090000	1.0080	0
1012	AP1	63	LEU	CD2	CT3	-0.270000	12.0110	0

1013	AP1	63	LEU	HD21	HA3	0.090000	1.0080	0
1014	AP1	63	LEU	HD22	HA3	0.090000	1.0080	0
1015	AP1	63	LEU	HD23	HA3	0.090000	1.0080	0
1016	AP1	63	LEU	C	C	0.510000	12.0110	0
1017	AP1	63	LEU	O	O	-0.510000	15.9990	0
1018	AP1	64	SER	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1019	AP1	64	SER	HN	H	0.310000	1.0080	0
1020	AP1	64	SER	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1021	AP1	64	SER	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1022	AP1	64	SER	CB	CT2	0.050000	12.0110	0
1023	AP1	64	SER	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1024	AP1	64	SER	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1025	AP1	64	SER	OG	OH1	-0.660000	15.9990	0
1026	AP1	64	SER	HG1	H	0.430000	1.0080	0
1027	AP1	64	SER	C	C	0.510000	12.0110	0
1028	AP1	64	SER	O	O	-0.510000	15.9990	0
1029	AP1	65	THR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1030	AP1	65	THR	HN	H	0.310000	1.0080	0
1031	AP1	65	THR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1032	AP1	65	THR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1033	AP1	65	THR	CB	CT1	0.140000	12.0110	0
1034	AP1	65	THR	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
1035	AP1	65	THR	OG1	OH1	-0.660000	15.9990	0
1036	AP1	65	THR	HG1	H	0.430000	1.0080	0
1037	AP1	65	THR	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
1038	AP1	65	THR	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
1039	AP1	65	THR	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
1040	AP1	65	THR	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
1041	AP1	65	THR	C	C	0.510000	12.0110	0
1042	AP1	65	THR	O	O	-0.510000	15.9990	0

1043	AP1	66	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1044	AP1	66	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
1045	AP1	66	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1046	AP1	66	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1047	AP1	66	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
1048	AP1	66	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
1049	AP1	66	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
1050	AP1	66	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
1051	AP1	66	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
1052	AP1	66	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
1053	AP1	66	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
1054	AP1	66	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
1055	AP1	66	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
1056	AP1	66	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
1057	AP1	66	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
1058	AP1	66	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
1059	AP1	66	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
1060	AP1	66	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
1061	AP1	66	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
1062	AP1	67	HSD	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1063	AP1	67	HSD	HN	H	0.310000	1.0080	0
1064	AP1	67	HSD	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1065	AP1	67	HSD	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1066	AP1	67	HSD	CB	CT2	-0.090000	12.0110	0
1067	AP1	67	HSD	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1068	AP1	67	HSD	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1069	AP1	67	HSD	ND1	NR1	-0.360000	14.0070	0
1070	AP1	67	HSD	HD1	H	0.320000	1.0080	0
1071	AP1	67	HSD	CG	CPH1	-0.050000	12.0110	0
1072	AP1	67	HSD	CE1	CPH2	0.250000	12.0110	0

1073	AP1	67	HSD	HE1	HR1	0.130000	1.0080	0
1074	AP1	67	HSD	NE2	NR2	-0.700000	14.0070	0
1075	AP1	67	HSD	CD2	CPH1	0.220000	12.0110	0
1076	AP1	67	HSD	HD2	HR3	0.100000	1.0080	0
1077	AP1	67	HSD	C	C	0.510000	12.0110	0
1078	AP1	67	HSD	O	O	-0.510000	15.9990	0
1079	AP1	68	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1080	AP1	68	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
1081	AP1	68	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1082	AP1	68	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1083	AP1	68	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
1084	AP1	68	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
1085	AP1	68	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
1086	AP1	68	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
1087	AP1	68	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
1088	AP1	68	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
1089	AP1	68	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
1090	AP1	68	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
1091	AP1	68	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
1092	AP1	68	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
1093	AP1	68	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
1094	AP1	68	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
1095	AP1	68	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
1096	AP1	68	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
1097	AP1	68	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
1098	AP1	69	TYR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1099	AP1	69	TYR	HN	H	0.310000	1.0080	0
1100	AP1	69	TYR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1101	AP1	69	TYR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1102	AP1	69	TYR	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0

1103	AP1	69	TYR	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1104	AP1	69	TYR	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1105	AP1	69	TYR	CG	CA	0.000000	12.0110	0
1106	AP1	69	TYR	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
1107	AP1	69	TYR	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
1108	AP1	69	TYR	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
1109	AP1	69	TYR	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
1110	AP1	69	TYR	CZ	CA	0.110000	12.0110	0
1111	AP1	69	TYR	OH	OH1	-0.540000	15.9990	0
1112	AP1	69	TYR	HH	H	0.430000	1.0080	0
1113	AP1	69	TYR	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
1114	AP1	69	TYR	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
1115	AP1	69	TYR	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
1116	AP1	69	TYR	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
1117	AP1	69	TYR	C	C	0.510000	12.0110	0
1118	AP1	69	TYR	O	O	-0.510000	15.9990	0
1119	AP1	70	TRP	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1120	AP1	70	TRP	HN	H	0.310000	1.0080	0
1121	AP1	70	TRP	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1122	AP1	70	TRP	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1123	AP1	70	TRP	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
1124	AP1	70	TRP	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1125	AP1	70	TRP	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1126	AP1	70	TRP	CG	CY	-0.030000	12.0110	0
1127	AP1	70	TRP	CD1	CA	-0.150000	12.0110	0
1128	AP1	70	TRP	HD1	HP	0.220000	1.0080	0
1129	AP1	70	TRP	NE1	NY	-0.510000	14.0070	0
1130	AP1	70	TRP	HE1	H	0.370000	1.0080	0
1131	AP1	70	TRP	CE2	CPT	0.240000	12.0110	0
1132	AP1	70	TRP	CD2	CPT	0.110000	12.0110	0

1133	AP1	70	TRP	CE3	CAI	-0.250000	12.0110	0
1134	AP1	70	TRP	HE3	HP	0.170000	1.0080	0
1135	AP1	70	TRP	CZ3	CA	-0.200000	12.0110	0
1136	AP1	70	TRP	HZ3	HP	0.140000	1.0080	0
1137	AP1	70	TRP	CZ2	CAI	-0.270000	12.0110	0
1138	AP1	70	TRP	HZ2	HP	0.160000	1.0080	0
1139	AP1	70	TRP	CH2	CA	-0.140000	12.0110	0
1140	AP1	70	TRP	HH2	HP	0.140000	1.0080	0
1141	AP1	70	TRP	C	C	0.510000	12.0110	0
1142	AP1	70	TRP	O	O	-0.510000	15.9990	0
1143	AP1	71	GLY	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1144	AP1	71	GLY	HN	H	0.310000	1.0080	0
1145	AP1	71	GLY	CA	CT2	-0.020000	12.0110	0
1146	AP1	71	GLY	HA1	HB2	0.090000	1.0080	0
1147	AP1	71	GLY	HA2	HB2	0.090000	1.0080	0
1148	AP1	71	GLY	C	C	0.510000	12.0110	0
1149	AP1	71	GLY	O	O	-0.510000	15.9990	0
1150	AP1	72	LYS	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1151	AP1	72	LYS	HN	H	0.310000	1.0080	0
1152	AP1	72	LYS	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1153	AP1	72	LYS	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1154	AP1	72	LYS	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
1155	AP1	72	LYS	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1156	AP1	72	LYS	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1157	AP1	72	LYS	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
1158	AP1	72	LYS	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
1159	AP1	72	LYS	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
1160	AP1	72	LYS	CD	CT2	-0.180000	12.0110	0
1161	AP1	72	LYS	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
1162	AP1	72	LYS	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0

1163	AP1	72	LYS	CE	CT2	0.210000	12.0110	0
1164	AP1	72	LYS	HE1	HA2	0.050000	1.0080	0
1165	AP1	72	LYS	HE2	HA2	0.050000	1.0080	0
1166	AP1	72	LYS	NZ	NH3	-0.300000	14.0070	0
1167	AP1	72	LYS	HZ1	HC	0.330000	1.0080	0
1168	AP1	72	LYS	HZ2	HC	0.330000	1.0080	0
1169	AP1	72	LYS	HZ3	HC	0.330000	1.0080	0
1170	AP1	72	LYS	C	C	0.510000	12.0110	0
1171	AP1	72	LYS	O	O	-0.510000	15.9990	0
1172	AP1	73	GLU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1173	AP1	73	GLU	HN	H	0.310000	1.0080	0
1174	AP1	73	GLU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1175	AP1	73	GLU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1176	AP1	73	GLU	CB	CT2A	-0.180000	12.0110	0
1177	AP1	73	GLU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1178	AP1	73	GLU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1179	AP1	73	GLU	CG	CT2	-0.280000	12.0110	0
1180	AP1	73	GLU	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
1181	AP1	73	GLU	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
1182	AP1	73	GLU	CD	CC	0.620000	12.0110	0
1183	AP1	73	GLU	OE1	OC	-0.760000	15.9990	0
1184	AP1	73	GLU	OE2	OC	-0.760000	15.9990	0
1185	AP1	73	GLU	C	C	0.510000	12.0110	0
1186	AP1	73	GLU	O	O	-0.510000	15.9990	0
1187	AP1	74	ASP	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1188	AP1	74	ASP	HN	H	0.310000	1.0080	0
1189	AP1	74	ASP	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1190	AP1	74	ASP	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1191	AP1	74	ASP	CB	CT2A	-0.280000	12.0110	0
1192	AP1	74	ASP	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0

1193	AP1	74	ASP	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1194	AP1	74	ASP	CG	CC	0.620000	12.0110	0
1195	AP1	74	ASP	OD1	OC	-0.760000	15.9990	0
1196	AP1	74	ASP	OD2	OC	-0.760000	15.9990	0
1197	AP1	74	ASP	C	C	0.510000	12.0110	0
1198	AP1	74	ASP	O	O	-0.510000	15.9990	0
1199	AP1	75	ASP	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1200	AP1	75	ASP	HN	H	0.310000	1.0080	0
1201	AP1	75	ASP	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1202	AP1	75	ASP	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1203	AP1	75	ASP	CB	CT2A	-0.280000	12.0110	0
1204	AP1	75	ASP	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1205	AP1	75	ASP	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1206	AP1	75	ASP	CG	CC	0.620000	12.0110	0
1207	AP1	75	ASP	OD1	OC	-0.760000	15.9990	0
1208	AP1	75	ASP	OD2	OC	-0.760000	15.9990	0
1209	AP1	75	ASP	C	C	0.510000	12.0110	0
1210	AP1	75	ASP	O	O	-0.510000	15.9990	0
1211	AP1	76	TYR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1212	AP1	76	TYR	HN	H	0.310000	1.0080	0
1213	AP1	76	TYR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1214	AP1	76	TYR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1215	AP1	76	TYR	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
1216	AP1	76	TYR	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1217	AP1	76	TYR	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1218	AP1	76	TYR	CG	CA	0.000000	12.0110	0
1219	AP1	76	TYR	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
1220	AP1	76	TYR	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
1221	AP1	76	TYR	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
1222	AP1	76	TYR	HE1	HP	0.115000	1.0080	0

1223	AP1	76	TYR	CZ	CA	0.110000	12.0110	0
1224	AP1	76	TYR	OH	OH1	-0.540000	15.9990	0
1225	AP1	76	TYR	HH	H	0.430000	1.0080	0
1226	AP1	76	TYR	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
1227	AP1	76	TYR	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
1228	AP1	76	TYR	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
1229	AP1	76	TYR	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
1230	AP1	76	TYR	C	C	0.510000	12.0110	0
1231	AP1	76	TYR	O	O	-0.510000	15.9990	0
1232	AP1	77	GLY	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1233	AP1	77	GLY	HN	H	0.310000	1.0080	0
1234	AP1	77	GLY	CA	CT2	-0.020000	12.0110	0
1235	AP1	77	GLY	HA1	HB2	0.090000	1.0080	0
1236	AP1	77	GLY	HA2	HB2	0.090000	1.0080	0
1237	AP1	77	GLY	C	C	0.510000	12.0110	0
1238	AP1	77	GLY	O	O	-0.510000	15.9990	0
1239	AP1	78	SER	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1240	AP1	78	SER	HN	H	0.310000	1.0080	0
1241	AP1	78	SER	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1242	AP1	78	SER	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1243	AP1	78	SER	CB	CT2	0.050000	12.0110	0
1244	AP1	78	SER	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1245	AP1	78	SER	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1246	AP1	78	SER	OG	OH1	-0.660000	15.9990	0
1247	AP1	78	SER	HG1	H	0.430000	1.0080	0
1248	AP1	78	SER	C	C	0.510000	12.0110	0
1249	AP1	78	SER	O	O	-0.510000	15.9990	0
1250	AP1	79	ASN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1251	AP1	79	ASN	HN	H	0.310000	1.0080	0
1252	AP1	79	ASN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0

1253	AP1	79	ASN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1254	AP1	79	ASN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
1255	AP1	79	ASN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1256	AP1	79	ASN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1257	AP1	79	ASN	CG	CC	0.550000	12.0110	0
1258	AP1	79	ASN	OD1	O	-0.550000	15.9990	0
1259	AP1	79	ASN	ND2	NH2	-0.620000	14.0070	0
1260	AP1	79	ASN	HD21	H	0.320000	1.0080	0
1261	AP1	79	ASN	HD22	H	0.300000	1.0080	0
1262	AP1	79	ASN	C	C	0.510000	12.0110	0
1263	AP1	79	ASN	O	O	-0.510000	15.9990	0
1264	AP1	80	HSD	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1265	AP1	80	HSD	HN	H	0.310000	1.0080	0
1266	AP1	80	HSD	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1267	AP1	80	HSD	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1268	AP1	80	HSD	CB	CT2	-0.090000	12.0110	0
1269	AP1	80	HSD	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1270	AP1	80	HSD	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1271	AP1	80	HSD	ND1	NR1	-0.360000	14.0070	0
1272	AP1	80	HSD	HD1	H	0.320000	1.0080	0
1273	AP1	80	HSD	CG	CPH1	-0.050000	12.0110	0
1274	AP1	80	HSD	CE1	CPH2	0.250000	12.0110	0
1275	AP1	80	HSD	HE1	HR1	0.130000	1.0080	0
1276	AP1	80	HSD	NE2	NR2	-0.700000	14.0070	0
1277	AP1	80	HSD	CD2	CPH1	0.220000	12.0110	0
1278	AP1	80	HSD	HD2	HR3	0.100000	1.0080	0
1279	AP1	80	HSD	C	C	0.510000	12.0110	0
1280	AP1	80	HSD	O	O	-0.510000	15.9990	0
1281	AP1	81	LEU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1282	AP1	81	LEU	HN	H	0.310000	1.0080	0

1283	AP1	81	LEU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1284	AP1	81	LEU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1285	AP1	81	LEU	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
1286	AP1	81	LEU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1287	AP1	81	LEU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1288	AP1	81	LEU	CG	CT1	-0.090000	12.0110	0
1289	AP1	81	LEU	HG	HA1	0.090000	1.0080	0
1290	AP1	81	LEU	CD1	CT3	-0.270000	12.0110	0
1291	AP1	81	LEU	HD11	HA3	0.090000	1.0080	0
1292	AP1	81	LEU	HD12	HA3	0.090000	1.0080	0
1293	AP1	81	LEU	HD13	HA3	0.090000	1.0080	0
1294	AP1	81	LEU	CD2	CT3	-0.270000	12.0110	0
1295	AP1	81	LEU	HD21	HA3	0.090000	1.0080	0
1296	AP1	81	LEU	HD22	HA3	0.090000	1.0080	0
1297	AP1	81	LEU	HD23	HA3	0.090000	1.0080	0
1298	AP1	81	LEU	C	C	0.510000	12.0110	0
1299	AP1	81	LEU	O	O	-0.510000	15.9990	0
1300	AP1	82	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1301	AP1	82	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
1302	AP1	82	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1303	AP1	82	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1304	AP1	82	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
1305	AP1	82	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
1306	AP1	82	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
1307	AP1	82	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
1308	AP1	82	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
1309	AP1	82	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
1310	AP1	82	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
1311	AP1	82	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
1312	AP1	82	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0

1313	AP1	82	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
1314	AP1	82	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
1315	AP1	82	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
1316	AP1	82	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
1317	AP1	82	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
1318	AP1	82	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
1319	AP1	83	ASP	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1320	AP1	83	ASP	HN	H	0.310000	1.0080	0
1321	AP1	83	ASP	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1322	AP1	83	ASP	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1323	AP1	83	ASP	CB	CT2A	-0.280000	12.0110	0
1324	AP1	83	ASP	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1325	AP1	83	ASP	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1326	AP1	83	ASP	CG	CC	0.620000	12.0110	0
1327	AP1	83	ASP	OD1	OC	-0.760000	15.9990	0
1328	AP1	83	ASP	OD2	OC	-0.760000	15.9990	0
1329	AP1	83	ASP	C	C	0.510000	12.0110	0
1330	AP1	83	ASP	O	O	-0.510000	15.9990	0
1331	AP1	84	VAL	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1332	AP1	84	VAL	HN	H	0.310000	1.0080	0
1333	AP1	84	VAL	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1334	AP1	84	VAL	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1335	AP1	84	VAL	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
1336	AP1	84	VAL	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
1337	AP1	84	VAL	CG1	CT3	-0.270000	12.0110	0
1338	AP1	84	VAL	HG11	HA3	0.090000	1.0080	0
1339	AP1	84	VAL	HG12	HA3	0.090000	1.0080	0
1340	AP1	84	VAL	HG13	HA3	0.090000	1.0080	0
1341	AP1	84	VAL	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
1342	AP1	84	VAL	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0

1343	AP1	84	VAL	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
1344	AP1	84	VAL	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
1345	AP1	84	VAL	C	C	0.510000	12.0110	0
1346	AP1	84	VAL	O	O	-0.510000	15.9990	0
1347	AP1	85	TYR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1348	AP1	85	TYR	HN	H	0.310000	1.0080	0
1349	AP1	85	TYR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1350	AP1	85	TYR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1351	AP1	85	TYR	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
1352	AP1	85	TYR	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1353	AP1	85	TYR	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1354	AP1	85	TYR	CG	CA	0.000000	12.0110	0
1355	AP1	85	TYR	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
1356	AP1	85	TYR	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
1357	AP1	85	TYR	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
1358	AP1	85	TYR	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
1359	AP1	85	TYR	CZ	CA	0.110000	12.0110	0
1360	AP1	85	TYR	OH	OH1	-0.540000	15.9990	0
1361	AP1	85	TYR	HH	H	0.430000	1.0080	0
1362	AP1	85	TYR	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
1363	AP1	85	TYR	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
1364	AP1	85	TYR	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
1365	AP1	85	TYR	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
1366	AP1	85	TYR	C	C	0.510000	12.0110	0
1367	AP1	85	TYR	O	O	-0.510000	15.9990	0
1368	AP1	86	LYS	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1369	AP1	86	LYS	HN	H	0.310000	1.0080	0
1370	AP1	86	LYS	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1371	AP1	86	LYS	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1372	AP1	86	LYS	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0

1373	AP1	86	LYS	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1374	AP1	86	LYS	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1375	AP1	86	LYS	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
1376	AP1	86	LYS	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
1377	AP1	86	LYS	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
1378	AP1	86	LYS	CD	CT2	-0.180000	12.0110	0
1379	AP1	86	LYS	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
1380	AP1	86	LYS	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
1381	AP1	86	LYS	CE	CT2	0.210000	12.0110	0
1382	AP1	86	LYS	HE1	HA2	0.050000	1.0080	0
1383	AP1	86	LYS	HE2	HA2	0.050000	1.0080	0
1384	AP1	86	LYS	NZ	NH3	-0.300000	14.0070	0
1385	AP1	86	LYS	HZ1	HC	0.330000	1.0080	0
1386	AP1	86	LYS	HZ2	HC	0.330000	1.0080	0
1387	AP1	86	LYS	HZ3	HC	0.330000	1.0080	0
1388	AP1	86	LYS	C	C	0.510000	12.0110	0
1389	AP1	86	LYS	O	O	-0.510000	15.9990	0
1390	AP1	87	TYR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1391	AP1	87	TYR	HN	H	0.310000	1.0080	0
1392	AP1	87	TYR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1393	AP1	87	TYR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1394	AP1	87	TYR	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
1395	AP1	87	TYR	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1396	AP1	87	TYR	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1397	AP1	87	TYR	CG	CA	0.000000	12.0110	0
1398	AP1	87	TYR	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
1399	AP1	87	TYR	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
1400	AP1	87	TYR	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
1401	AP1	87	TYR	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
1402	AP1	87	TYR	CZ	CA	0.110000	12.0110	0

1403	AP1	87	TYR	OH	OH1	-0.540000	15.9990	0
1404	AP1	87	TYR	HH	H	0.430000	1.0080	0
1405	AP1	87	TYR	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
1406	AP1	87	TYR	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
1407	AP1	87	TYR	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
1408	AP1	87	TYR	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
1409	AP1	87	TYR	C	C	0.510000	12.0110	0
1410	AP1	87	TYR	O	O	-0.510000	15.9990	0
1411	AP1	88	SER	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1412	AP1	88	SER	HN	H	0.310000	1.0080	0
1413	AP1	88	SER	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1414	AP1	88	SER	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1415	AP1	88	SER	CB	CT2	0.050000	12.0110	0
1416	AP1	88	SER	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1417	AP1	88	SER	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1418	AP1	88	SER	OG	OH1	-0.660000	15.9990	0
1419	AP1	88	SER	HG1	H	0.430000	1.0080	0
1420	AP1	88	SER	C	C	0.510000	12.0110	0
1421	AP1	88	SER	O	O	-0.510000	15.9990	0
1422	AP1	89	GLY	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1423	AP1	89	GLY	HN	H	0.310000	1.0080	0
1424	AP1	89	GLY	CA	CT2	-0.020000	12.0110	0
1425	AP1	89	GLY	HA1	HB2	0.090000	1.0080	0
1426	AP1	89	GLY	HA2	HB2	0.090000	1.0080	0
1427	AP1	89	GLY	C	C	0.510000	12.0110	0
1428	AP1	89	GLY	O	O	-0.510000	15.9990	0
1429	AP1	90	GLU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1430	AP1	90	GLU	HN	H	0.310000	1.0080	0
1431	AP1	90	GLU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1432	AP1	90	GLU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0

1433	AP1	90	GLU	CB	CT2A	-0.180000	12.0110	0
1434	AP1	90	GLU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1435	AP1	90	GLU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1436	AP1	90	GLU	CG	CT2	-0.280000	12.0110	0
1437	AP1	90	GLU	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
1438	AP1	90	GLU	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
1439	AP1	90	GLU	CD	CC	0.620000	12.0110	0
1440	AP1	90	GLU	OE1	OC	-0.760000	15.9990	0
1441	AP1	90	GLU	OE2	OC	-0.760000	15.9990	0
1442	AP1	90	GLU	C	C	0.510000	12.0110	0
1443	AP1	90	GLU	O	O	-0.510000	15.9990	0
1444	AP1	91	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1445	AP1	91	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
1446	AP1	91	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1447	AP1	91	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1448	AP1	91	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
1449	AP1	91	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
1450	AP1	91	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
1451	AP1	91	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
1452	AP1	91	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
1453	AP1	91	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
1454	AP1	91	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
1455	AP1	91	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
1456	AP1	91	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
1457	AP1	91	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
1458	AP1	91	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
1459	AP1	91	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
1460	AP1	91	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
1461	AP1	91	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
1462	AP1	91	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0

1463	AP1	92	ASN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1464	AP1	92	ASN	HN	H	0.310000	1.0080	0
1465	AP1	92	ASN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1466	AP1	92	ASN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1467	AP1	92	ASN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
1468	AP1	92	ASN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1469	AP1	92	ASN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1470	AP1	92	ASN	CG	CC	0.550000	12.0110	0
1471	AP1	92	ASN	OD1	O	-0.550000	15.9990	0
1472	AP1	92	ASN	ND2	NH2	-0.620000	14.0070	0
1473	AP1	92	ASN	HD21	H	0.320000	1.0080	0
1474	AP1	92	ASN	HD22	H	0.300000	1.0080	0
1475	AP1	92	ASN	C	C	0.510000	12.0110	0
1476	AP1	92	ASN	O	O	-0.510000	15.9990	0
1477	AP1	93	LEU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1478	AP1	93	LEU	HN	H	0.310000	1.0080	0
1479	AP1	93	LEU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1480	AP1	93	LEU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1481	AP1	93	LEU	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
1482	AP1	93	LEU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1483	AP1	93	LEU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1484	AP1	93	LEU	CG	CT1	-0.090000	12.0110	0
1485	AP1	93	LEU	HG	HA1	0.090000	1.0080	0
1486	AP1	93	LEU	CD1	CT3	-0.270000	12.0110	0
1487	AP1	93	LEU	HD11	HA3	0.090000	1.0080	0
1488	AP1	93	LEU	HD12	HA3	0.090000	1.0080	0
1489	AP1	93	LEU	HD13	HA3	0.090000	1.0080	0
1490	AP1	93	LEU	CD2	CT3	-0.270000	12.0110	0
1491	AP1	93	LEU	HD21	HA3	0.090000	1.0080	0
1492	AP1	93	LEU	HD22	HA3	0.090000	1.0080	0

1493	AP1	93	LEU	HD23	HA3	0.090000	1.0080	0
1494	AP1	93	LEU	C	C	0.510000	12.0110	0
1495	AP1	93	LEU	O	O	-0.510000	15.9990	0
1496	AP1	94	VAL	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1497	AP1	94	VAL	HN	H	0.310000	1.0080	0
1498	AP1	94	VAL	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1499	AP1	94	VAL	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1500	AP1	94	VAL	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
1501	AP1	94	VAL	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
1502	AP1	94	VAL	CG1	CT3	-0.270000	12.0110	0
1503	AP1	94	VAL	HG11	HA3	0.090000	1.0080	0
1504	AP1	94	VAL	HG12	HA3	0.090000	1.0080	0
1505	AP1	94	VAL	HG13	HA3	0.090000	1.0080	0
1506	AP1	94	VAL	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
1507	AP1	94	VAL	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
1508	AP1	94	VAL	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
1509	AP1	94	VAL	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
1510	AP1	94	VAL	C	C	0.510000	12.0110	0
1511	AP1	94	VAL	O	O	-0.510000	15.9990	0
1512	AP1	95	HSD	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1513	AP1	95	HSD	HN	H	0.310000	1.0080	0
1514	AP1	95	HSD	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1515	AP1	95	HSD	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1516	AP1	95	HSD	CB	CT2	-0.090000	12.0110	0
1517	AP1	95	HSD	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1518	AP1	95	HSD	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1519	AP1	95	HSD	ND1	NR1	-0.360000	14.0070	0
1520	AP1	95	HSD	HD1	H	0.320000	1.0080	0
1521	AP1	95	HSD	CG	CPH1	-0.050000	12.0110	0
1522	AP1	95	HSD	CE1	CPH2	0.250000	12.0110	0

1523	AP1	95	HSD	HE1	HR1	0.130000	1.0080	0
1524	AP1	95	HSD	NE2	NR2	-0.700000	14.0070	0
1525	AP1	95	HSD	CD2	CPH1	0.220000	12.0110	0
1526	AP1	95	HSD	HD2	HR3	0.100000	1.0080	0
1527	AP1	95	HSD	C	C	0.510000	12.0110	0
1528	AP1	95	HSD	O	O	-0.510000	15.9990	0
1529	AP1	96	TRP	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1530	AP1	96	TRP	HN	H	0.310000	1.0080	0
1531	AP1	96	TRP	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1532	AP1	96	TRP	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1533	AP1	96	TRP	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
1534	AP1	96	TRP	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1535	AP1	96	TRP	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1536	AP1	96	TRP	CG	CY	-0.030000	12.0110	0
1537	AP1	96	TRP	CD1	CA	-0.150000	12.0110	0
1538	AP1	96	TRP	HD1	HP	0.220000	1.0080	0
1539	AP1	96	TRP	NE1	NY	-0.510000	14.0070	0
1540	AP1	96	TRP	HE1	H	0.370000	1.0080	0
1541	AP1	96	TRP	CE2	CPT	0.240000	12.0110	0
1542	AP1	96	TRP	CD2	CPT	0.110000	12.0110	0
1543	AP1	96	TRP	CE3	CAI	-0.250000	12.0110	0
1544	AP1	96	TRP	HE3	HP	0.170000	1.0080	0
1545	AP1	96	TRP	CZ3	CA	-0.200000	12.0110	0
1546	AP1	96	TRP	HZ3	HP	0.140000	1.0080	0
1547	AP1	96	TRP	CZ2	CAI	-0.270000	12.0110	0
1548	AP1	96	TRP	HZ2	HP	0.160000	1.0080	0
1549	AP1	96	TRP	CH2	CA	-0.140000	12.0110	0
1550	AP1	96	TRP	HH2	HP	0.140000	1.0080	0
1551	AP1	96	TRP	C	C	0.510000	12.0110	0
1552	AP1	96	TRP	O	O	-0.510000	15.9990	0

1553	AP1	97	ASN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1554	AP1	97	ASN	HN	H	0.310000	1.0080	0
1555	AP1	97	ASN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1556	AP1	97	ASN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1557	AP1	97	ASN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
1558	AP1	97	ASN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1559	AP1	97	ASN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1560	AP1	97	ASN	CG	CC	0.550000	12.0110	0
1561	AP1	97	ASN	OD1	O	-0.550000	15.9990	0
1562	AP1	97	ASN	ND2	NH2	-0.620000	14.0070	0
1563	AP1	97	ASN	HD21	H	0.320000	1.0080	0
1564	AP1	97	ASN	HD22	H	0.300000	1.0080	0
1565	AP1	97	ASN	C	C	0.510000	12.0110	0
1566	AP1	97	ASN	O	O	-0.510000	15.9990	0
1567	AP1	98	LYS	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1568	AP1	98	LYS	HN	H	0.310000	1.0080	0
1569	AP1	98	LYS	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1570	AP1	98	LYS	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1571	AP1	98	LYS	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
1572	AP1	98	LYS	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1573	AP1	98	LYS	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1574	AP1	98	LYS	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
1575	AP1	98	LYS	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
1576	AP1	98	LYS	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
1577	AP1	98	LYS	CD	CT2	-0.180000	12.0110	0
1578	AP1	98	LYS	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
1579	AP1	98	LYS	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
1580	AP1	98	LYS	CE	CT2	0.210000	12.0110	0
1581	AP1	98	LYS	HE1	HA2	0.050000	1.0080	0
1582	AP1	98	LYS	HE2	HA2	0.050000	1.0080	0

1583	AP1	98	LYS	NZ	NH3	-0.300000	14.0070	0
1584	AP1	98	LYS	HZ1	HC	0.330000	1.0080	0
1585	AP1	98	LYS	HZ2	HC	0.330000	1.0080	0
1586	AP1	98	LYS	HZ3	HC	0.330000	1.0080	0
1587	AP1	98	LYS	C	C	0.510000	12.0110	0
1588	AP1	98	LYS	O	O	-0.510000	15.9990	0
1589	AP1	99	LYS	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1590	AP1	99	LYS	HN	H	0.310000	1.0080	0
1591	AP1	99	LYS	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1592	AP1	99	LYS	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1593	AP1	99	LYS	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
1594	AP1	99	LYS	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1595	AP1	99	LYS	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1596	AP1	99	LYS	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
1597	AP1	99	LYS	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
1598	AP1	99	LYS	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
1599	AP1	99	LYS	CD	CT2	-0.180000	12.0110	0
1600	AP1	99	LYS	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
1601	AP1	99	LYS	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
1602	AP1	99	LYS	CE	CT2	0.210000	12.0110	0
1603	AP1	99	LYS	HE1	HA2	0.050000	1.0080	0
1604	AP1	99	LYS	HE2	HA2	0.050000	1.0080	0
1605	AP1	99	LYS	NZ	NH3	-0.300000	14.0070	0
1606	AP1	99	LYS	HZ1	HC	0.330000	1.0080	0
1607	AP1	99	LYS	HZ2	HC	0.330000	1.0080	0
1608	AP1	99	LYS	HZ3	HC	0.330000	1.0080	0
1609	AP1	99	LYS	C	C	0.510000	12.0110	0
1610	AP1	99	LYS	O	O	-0.510000	15.9990	0
1611	AP1	100	LYS	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1612	AP1	100	LYS	HN	H	0.310000	1.0080	0

1613	AP1	100	LYS	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1614	AP1	100	LYS	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1615	AP1	100	LYS	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
1616	AP1	100	LYS	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1617	AP1	100	LYS	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1618	AP1	100	LYS	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
1619	AP1	100	LYS	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
1620	AP1	100	LYS	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
1621	AP1	100	LYS	CD	CT2	-0.180000	12.0110	0
1622	AP1	100	LYS	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
1623	AP1	100	LYS	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
1624	AP1	100	LYS	CE	CT2	0.210000	12.0110	0
1625	AP1	100	LYS	HE1	HA2	0.050000	1.0080	0
1626	AP1	100	LYS	HE2	HA2	0.050000	1.0080	0
1627	AP1	100	LYS	NZ	NH3	-0.300000	14.0070	0
1628	AP1	100	LYS	HZ1	HC	0.330000	1.0080	0
1629	AP1	100	LYS	HZ2	HC	0.330000	1.0080	0
1630	AP1	100	LYS	HZ3	HC	0.330000	1.0080	0
1631	AP1	100	LYS	C	C	0.510000	12.0110	0
1632	AP1	100	LYS	O	O	-0.510000	15.9990	0
1633	AP1	101	TYR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1634	AP1	101	TYR	HN	H	0.310000	1.0080	0
1635	AP1	101	TYR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1636	AP1	101	TYR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1637	AP1	101	TYR	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
1638	AP1	101	TYR	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1639	AP1	101	TYR	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1640	AP1	101	TYR	CG	CA	0.000000	12.0110	0
1641	AP1	101	TYR	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
1642	AP1	101	TYR	HD1	HP	0.115000	1.0080	0

1643	AP1	101	TYR	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
1644	AP1	101	TYR	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
1645	AP1	101	TYR	CZ	CA	0.110000	12.0110	0
1646	AP1	101	TYR	OH	OH1	-0.540000	15.9990	0
1647	AP1	101	TYR	HH	H	0.430000	1.0080	0
1648	AP1	101	TYR	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
1649	AP1	101	TYR	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
1650	AP1	101	TYR	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
1651	AP1	101	TYR	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
1652	AP1	101	TYR	C	C	0.510000	12.0110	0
1653	AP1	101	TYR	O	O	-0.510000	15.9990	0
1654	AP1	102	SER	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1655	AP1	102	SER	HN	H	0.310000	1.0080	0
1656	AP1	102	SER	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1657	AP1	102	SER	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1658	AP1	102	SER	CB	CT2	0.050000	12.0110	0
1659	AP1	102	SER	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1660	AP1	102	SER	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1661	AP1	102	SER	OG	OH1	-0.660000	15.9990	0
1662	AP1	102	SER	HG1	H	0.430000	1.0080	0
1663	AP1	102	SER	C	C	0.510000	12.0110	0
1664	AP1	102	SER	O	O	-0.510000	15.9990	0
1665	AP1	103	SER	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1666	AP1	103	SER	HN	H	0.310000	1.0080	0
1667	AP1	103	SER	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1668	AP1	103	SER	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1669	AP1	103	SER	CB	CT2	0.050000	12.0110	0
1670	AP1	103	SER	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1671	AP1	103	SER	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1672	AP1	103	SER	OG	OH1	-0.660000	15.9990	0

1673	AP1	103	SER	HG1	H	0.430000	1.0080	0
1674	AP1	103	SER	C	C	0.510000	12.0110	0
1675	AP1	103	SER	O	O	-0.510000	15.9990	0
1676	AP1	104	TYR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1677	AP1	104	TYR	HN	H	0.310000	1.0080	0
1678	AP1	104	TYR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1679	AP1	104	TYR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1680	AP1	104	TYR	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
1681	AP1	104	TYR	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1682	AP1	104	TYR	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1683	AP1	104	TYR	CG	CA	0.000000	12.0110	0
1684	AP1	104	TYR	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
1685	AP1	104	TYR	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
1686	AP1	104	TYR	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
1687	AP1	104	TYR	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
1688	AP1	104	TYR	CZ	CA	0.110000	12.0110	0
1689	AP1	104	TYR	OH	OH1	-0.540000	15.9990	0
1690	AP1	104	TYR	HH	H	0.430000	1.0080	0
1691	AP1	104	TYR	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
1692	AP1	104	TYR	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
1693	AP1	104	TYR	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
1694	AP1	104	TYR	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
1695	AP1	104	TYR	C	C	0.510000	12.0110	0
1696	AP1	104	TYR	O	O	-0.510000	15.9990	0
1697	AP1	105	GLU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1698	AP1	105	GLU	HN	H	0.310000	1.0080	0
1699	AP1	105	GLU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1700	AP1	105	GLU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1701	AP1	105	GLU	CB	CT2A	-0.180000	12.0110	0
1702	AP1	105	GLU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0

1703	AP1	105	GLU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1704	AP1	105	GLU	CG	CT2	-0.280000	12.0110	0
1705	AP1	105	GLU	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
1706	AP1	105	GLU	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
1707	AP1	105	GLU	CD	CC	0.620000	12.0110	0
1708	AP1	105	GLU	OE1	OC	-0.760000	15.9990	0
1709	AP1	105	GLU	OE2	OC	-0.760000	15.9990	0
1710	AP1	105	GLU	C	C	0.510000	12.0110	0
1711	AP1	105	GLU	O	O	-0.510000	15.9990	0
1712	AP1	106	GLU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1713	AP1	106	GLU	HN	H	0.310000	1.0080	0
1714	AP1	106	GLU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1715	AP1	106	GLU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1716	AP1	106	GLU	CB	CT2A	-0.180000	12.0110	0
1717	AP1	106	GLU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1718	AP1	106	GLU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1719	AP1	106	GLU	CG	CT2	-0.280000	12.0110	0
1720	AP1	106	GLU	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
1721	AP1	106	GLU	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
1722	AP1	106	GLU	CD	CC	0.620000	12.0110	0
1723	AP1	106	GLU	OE1	OC	-0.760000	15.9990	0
1724	AP1	106	GLU	OE2	OC	-0.760000	15.9990	0
1725	AP1	106	GLU	C	C	0.510000	12.0110	0
1726	AP1	106	GLU	O	O	-0.510000	15.9990	0
1727	AP1	107	ALA	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1728	AP1	107	ALA	HN	H	0.310000	1.0080	0
1729	AP1	107	ALA	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1730	AP1	107	ALA	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1731	AP1	107	ALA	CB	CT3	-0.270000	12.0110	0
1732	AP1	107	ALA	HB1	HA3	0.090000	1.0080	0

1733	AP1	107	ALA	HB2	HA3	0.090000	1.0080	0
1734	AP1	107	ALA	HB3	HA3	0.090000	1.0080	0
1735	AP1	107	ALA	C	C	0.510000	12.0110	0
1736	AP1	107	ALA	O	O	-0.510000	15.9990	0
1737	AP1	108	LYS	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1738	AP1	108	LYS	HN	H	0.310000	1.0080	0
1739	AP1	108	LYS	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1740	AP1	108	LYS	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1741	AP1	108	LYS	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
1742	AP1	108	LYS	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1743	AP1	108	LYS	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1744	AP1	108	LYS	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
1745	AP1	108	LYS	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
1746	AP1	108	LYS	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
1747	AP1	108	LYS	CD	CT2	-0.180000	12.0110	0
1748	AP1	108	LYS	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
1749	AP1	108	LYS	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
1750	AP1	108	LYS	CE	CT2	0.210000	12.0110	0
1751	AP1	108	LYS	HE1	HA2	0.050000	1.0080	0
1752	AP1	108	LYS	HE2	HA2	0.050000	1.0080	0
1753	AP1	108	LYS	NZ	NH3	-0.300000	14.0070	0
1754	AP1	108	LYS	HZ1	HC	0.330000	1.0080	0
1755	AP1	108	LYS	HZ2	HC	0.330000	1.0080	0
1756	AP1	108	LYS	HZ3	HC	0.330000	1.0080	0
1757	AP1	108	LYS	C	C	0.510000	12.0110	0
1758	AP1	108	LYS	O	O	-0.510000	15.9990	0
1759	AP1	109	LYS	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1760	AP1	109	LYS	HN	H	0.310000	1.0080	0
1761	AP1	109	LYS	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1762	AP1	109	LYS	HA	HB1	0.090000	1.0080	0

1763	AP1	109	LYS	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
1764	AP1	109	LYS	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1765	AP1	109	LYS	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1766	AP1	109	LYS	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
1767	AP1	109	LYS	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
1768	AP1	109	LYS	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
1769	AP1	109	LYS	CD	CT2	-0.180000	12.0110	0
1770	AP1	109	LYS	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
1771	AP1	109	LYS	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
1772	AP1	109	LYS	CE	CT2	0.210000	12.0110	0
1773	AP1	109	LYS	HE1	HA2	0.050000	1.0080	0
1774	AP1	109	LYS	HE2	HA2	0.050000	1.0080	0
1775	AP1	109	LYS	NZ	NH3	-0.300000	14.0070	0
1776	AP1	109	LYS	HZ1	HC	0.330000	1.0080	0
1777	AP1	109	LYS	HZ2	HC	0.330000	1.0080	0
1778	AP1	109	LYS	HZ3	HC	0.330000	1.0080	0
1779	AP1	109	LYS	C	C	0.510000	12.0110	0
1780	AP1	109	LYS	O	O	-0.510000	15.9990	0
1781	AP1	110	HSD	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1782	AP1	110	HSD	HN	H	0.310000	1.0080	0
1783	AP1	110	HSD	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1784	AP1	110	HSD	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1785	AP1	110	HSD	CB	CT2	-0.090000	12.0110	0
1786	AP1	110	HSD	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1787	AP1	110	HSD	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1788	AP1	110	HSD	ND1	NR1	-0.360000	14.0070	0
1789	AP1	110	HSD	HD1	H	0.320000	1.0080	0
1790	AP1	110	HSD	CG	CPH1	-0.050000	12.0110	0
1791	AP1	110	HSD	CE1	CPH2	0.250000	12.0110	0
1792	AP1	110	HSD	HE1	HR1	0.130000	1.0080	0

1793	AP1	110	HSD	NE2	NR2	-0.700000	14.0070	0
1794	AP1	110	HSD	CD2	CPH1	0.220000	12.0110	0
1795	AP1	110	HSD	HD2	HR3	0.100000	1.0080	0
1796	AP1	110	HSD	C	C	0.510000	12.0110	0
1797	AP1	110	HSD	O	O	-0.510000	15.9990	0
1798	AP1	111	ASP	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1799	AP1	111	ASP	HN	H	0.310000	1.0080	0
1800	AP1	111	ASP	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1801	AP1	111	ASP	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1802	AP1	111	ASP	CB	CT2A	-0.280000	12.0110	0
1803	AP1	111	ASP	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1804	AP1	111	ASP	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1805	AP1	111	ASP	CG	CC	0.620000	12.0110	0
1806	AP1	111	ASP	OD1	OC	-0.760000	15.9990	0
1807	AP1	111	ASP	OD2	OC	-0.760000	15.9990	0
1808	AP1	111	ASP	C	C	0.510000	12.0110	0
1809	AP1	111	ASP	O	O	-0.510000	15.9990	0
1810	AP1	112	ASP	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1811	AP1	112	ASP	HN	H	0.310000	1.0080	0
1812	AP1	112	ASP	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1813	AP1	112	ASP	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1814	AP1	112	ASP	CB	CT2A	-0.280000	12.0110	0
1815	AP1	112	ASP	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1816	AP1	112	ASP	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1817	AP1	112	ASP	CG	CC	0.620000	12.0110	0
1818	AP1	112	ASP	OD1	OC	-0.760000	15.9990	0
1819	AP1	112	ASP	OD2	OC	-0.760000	15.9990	0
1820	AP1	112	ASP	C	C	0.510000	12.0110	0
1821	AP1	112	ASP	O	O	-0.510000	15.9990	0
1822	AP1	113	GLY	N	NH1	-0.470000	14.0070	0

1823	AP1	113	GLY	HN	H	0.310000	1.0080	0
1824	AP1	113	GLY	CA	CT2	-0.020000	12.0110	0
1825	AP1	113	GLY	HA1	HB2	0.090000	1.0080	0
1826	AP1	113	GLY	HA2	HB2	0.090000	1.0080	0
1827	AP1	113	GLY	C	C	0.510000	12.0110	0
1828	AP1	113	GLY	O	O	-0.510000	15.9990	0
1829	AP1	114	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1830	AP1	114	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
1831	AP1	114	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1832	AP1	114	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1833	AP1	114	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
1834	AP1	114	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
1835	AP1	114	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
1836	AP1	114	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
1837	AP1	114	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
1838	AP1	114	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
1839	AP1	114	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
1840	AP1	114	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
1841	AP1	114	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
1842	AP1	114	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
1843	AP1	114	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
1844	AP1	114	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
1845	AP1	114	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
1846	AP1	114	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
1847	AP1	114	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
1848	AP1	115	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1849	AP1	115	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
1850	AP1	115	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1851	AP1	115	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1852	AP1	115	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0

1853	AP1	115	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
1854	AP1	115	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
1855	AP1	115	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
1856	AP1	115	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
1857	AP1	115	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
1858	AP1	115	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
1859	AP1	115	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
1860	AP1	115	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
1861	AP1	115	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
1862	AP1	115	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
1863	AP1	115	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
1864	AP1	115	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
1865	AP1	115	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
1866	AP1	115	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
1867	AP1	116	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1868	AP1	116	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
1869	AP1	116	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1870	AP1	116	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1871	AP1	116	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
1872	AP1	116	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
1873	AP1	116	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
1874	AP1	116	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
1875	AP1	116	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
1876	AP1	116	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
1877	AP1	116	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
1878	AP1	116	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
1879	AP1	116	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
1880	AP1	116	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
1881	AP1	116	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
1882	AP1	116	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0

1883	AP1	116	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
1884	AP1	116	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
1885	AP1	116	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
1886	AP1	117	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1887	AP1	117	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
1888	AP1	117	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1889	AP1	117	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1890	AP1	117	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
1891	AP1	117	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
1892	AP1	117	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
1893	AP1	117	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
1894	AP1	117	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
1895	AP1	117	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
1896	AP1	117	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
1897	AP1	117	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
1898	AP1	117	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
1899	AP1	117	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
1900	AP1	117	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
1901	AP1	117	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
1902	AP1	117	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
1903	AP1	117	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
1904	AP1	117	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
1905	AP1	118	ALA	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1906	AP1	118	ALA	HN	H	0.310000	1.0080	0
1907	AP1	118	ALA	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1908	AP1	118	ALA	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1909	AP1	118	ALA	CB	CT3	-0.270000	12.0110	0
1910	AP1	118	ALA	HB1	HA3	0.090000	1.0080	0
1911	AP1	118	ALA	HB2	HA3	0.090000	1.0080	0
1912	AP1	118	ALA	HB3	HA3	0.090000	1.0080	0

1913	AP1	118	ALA	C	C	0.510000	12.0110	0
1914	AP1	118	ALA	O	O	-0.510000	15.9990	0
1915	AP1	119	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1916	AP1	119	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
1917	AP1	119	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1918	AP1	119	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1919	AP1	119	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
1920	AP1	119	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
1921	AP1	119	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
1922	AP1	119	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
1923	AP1	119	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
1924	AP1	119	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
1925	AP1	119	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
1926	AP1	119	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
1927	AP1	119	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
1928	AP1	119	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
1929	AP1	119	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
1930	AP1	119	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
1931	AP1	119	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
1932	AP1	119	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
1933	AP1	119	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
1934	AP1	120	PHE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1935	AP1	120	PHE	HN	H	0.310000	1.0080	0
1936	AP1	120	PHE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1937	AP1	120	PHE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1938	AP1	120	PHE	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
1939	AP1	120	PHE	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1940	AP1	120	PHE	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1941	AP1	120	PHE	CG	CA	0.000000	12.0110	0
1942	AP1	120	PHE	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0

1943	AP1	120	PHE	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
1944	AP1	120	PHE	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
1945	AP1	120	PHE	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
1946	AP1	120	PHE	CZ	CA	-0.115000	12.0110	0
1947	AP1	120	PHE	HZ	HP	0.115000	1.0080	0
1948	AP1	120	PHE	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
1949	AP1	120	PHE	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
1950	AP1	120	PHE	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
1951	AP1	120	PHE	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
1952	AP1	120	PHE	C	C	0.510000	12.0110	0
1953	AP1	120	PHE	O	O	-0.510000	15.9990	0
1954	AP1	121	LEU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1955	AP1	121	LEU	HN	H	0.310000	1.0080	0
1956	AP1	121	LEU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1957	AP1	121	LEU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1958	AP1	121	LEU	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
1959	AP1	121	LEU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1960	AP1	121	LEU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1961	AP1	121	LEU	CG	CT1	-0.090000	12.0110	0
1962	AP1	121	LEU	HG	HA1	0.090000	1.0080	0
1963	AP1	121	LEU	CD1	CT3	-0.270000	12.0110	0
1964	AP1	121	LEU	HD11	HA3	0.090000	1.0080	0
1965	AP1	121	LEU	HD12	HA3	0.090000	1.0080	0
1966	AP1	121	LEU	HD13	HA3	0.090000	1.0080	0
1967	AP1	121	LEU	CD2	CT3	-0.270000	12.0110	0
1968	AP1	121	LEU	HD21	HA3	0.090000	1.0080	0
1969	AP1	121	LEU	HD22	HA3	0.090000	1.0080	0
1970	AP1	121	LEU	HD23	HA3	0.090000	1.0080	0
1971	AP1	121	LEU	C	C	0.510000	12.0110	0
1972	AP1	121	LEU	O	O	-0.510000	15.9990	0

1973	AP1	122	GLN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1974	AP1	122	GLN	HN	H	0.310000	1.0080	0
1975	AP1	122	GLN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1976	AP1	122	GLN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1977	AP1	122	GLN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
1978	AP1	122	GLN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
1979	AP1	122	GLN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
1980	AP1	122	GLN	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
1981	AP1	122	GLN	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
1982	AP1	122	GLN	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
1983	AP1	122	GLN	CD	CC	0.550000	12.0110	0
1984	AP1	122	GLN	OE1	O	-0.550000	15.9990	0
1985	AP1	122	GLN	NE2	NH2	-0.620000	14.0070	0
1986	AP1	122	GLN	HE21	H	0.320000	1.0080	0
1987	AP1	122	GLN	HE22	H	0.300000	1.0080	0
1988	AP1	122	GLN	C	C	0.510000	12.0110	0
1989	AP1	122	GLN	O	O	-0.510000	15.9990	0
1990	AP1	123	VAL	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
1991	AP1	123	VAL	HN	H	0.310000	1.0080	0
1992	AP1	123	VAL	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
1993	AP1	123	VAL	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
1994	AP1	123	VAL	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
1995	AP1	123	VAL	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
1996	AP1	123	VAL	CG1	CT3	-0.270000	12.0110	0
1997	AP1	123	VAL	HG11	HA3	0.090000	1.0080	0
1998	AP1	123	VAL	HG12	HA3	0.090000	1.0080	0
1999	AP1	123	VAL	HG13	HA3	0.090000	1.0080	0
2000	AP1	123	VAL	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
2001	AP1	123	VAL	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
2002	AP1	123	VAL	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0

2003	AP1	123	VAL	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
2004	AP1	123	VAL	C	C	0.510000	12.0110	0
2005	AP1	123	VAL	O	O	-0.510000	15.9990	0
2006	AP1	124	SER	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2007	AP1	124	SER	HN	H	0.310000	1.0080	0
2008	AP1	124	SER	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2009	AP1	124	SER	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2010	AP1	124	SER	CB	CT2	0.050000	12.0110	0
2011	AP1	124	SER	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2012	AP1	124	SER	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2013	AP1	124	SER	OG	OH1	-0.660000	15.9990	0
2014	AP1	124	SER	HG1	H	0.430000	1.0080	0
2015	AP1	124	SER	C	C	0.510000	12.0110	0
2016	AP1	124	SER	O	O	-0.510000	15.9990	0
2017	AP1	125	ASP	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2018	AP1	125	ASP	HN	H	0.310000	1.0080	0
2019	AP1	125	ASP	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2020	AP1	125	ASP	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2021	AP1	125	ASP	CB	CT2A	-0.280000	12.0110	0
2022	AP1	125	ASP	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2023	AP1	125	ASP	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2024	AP1	125	ASP	CG	CC	0.620000	12.0110	0
2025	AP1	125	ASP	OD1	OC	-0.760000	15.9990	0
2026	AP1	125	ASP	OD2	OC	-0.760000	15.9990	0
2027	AP1	125	ASP	C	C	0.510000	12.0110	0
2028	AP1	125	ASP	O	O	-0.510000	15.9990	0
2029	AP1	126	HSD	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2030	AP1	126	HSD	HN	H	0.310000	1.0080	0
2031	AP1	126	HSD	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2032	AP1	126	HSD	HA	HB1	0.090000	1.0080	0

2033	AP1	126	HSD	CB	CT2	-0.090000	12.0110	0
2034	AP1	126	HSD	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2035	AP1	126	HSD	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2036	AP1	126	HSD	ND1	NR1	-0.360000	14.0070	0
2037	AP1	126	HSD	HD1	H	0.320000	1.0080	0
2038	AP1	126	HSD	CG	CPH1	-0.050000	12.0110	0
2039	AP1	126	HSD	CE1	CPH2	0.250000	12.0110	0
2040	AP1	126	HSD	HE1	HR1	0.130000	1.0080	0
2041	AP1	126	HSD	NE2	NR2	-0.700000	14.0070	0
2042	AP1	126	HSD	CD2	CPH1	0.220000	12.0110	0
2043	AP1	126	HSD	HD2	HR3	0.100000	1.0080	0
2044	AP1	126	HSD	C	C	0.510000	12.0110	0
2045	AP1	126	HSD	O	O	-0.510000	15.9990	0
2046	AP1	127	LYS	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2047	AP1	127	LYS	HN	H	0.310000	1.0080	0
2048	AP1	127	LYS	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2049	AP1	127	LYS	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2050	AP1	127	LYS	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
2051	AP1	127	LYS	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2052	AP1	127	LYS	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2053	AP1	127	LYS	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
2054	AP1	127	LYS	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
2055	AP1	127	LYS	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
2056	AP1	127	LYS	CD	CT2	-0.180000	12.0110	0
2057	AP1	127	LYS	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
2058	AP1	127	LYS	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
2059	AP1	127	LYS	CE	CT2	0.210000	12.0110	0
2060	AP1	127	LYS	HE1	HA2	0.050000	1.0080	0
2061	AP1	127	LYS	HE2	HA2	0.050000	1.0080	0
2062	AP1	127	LYS	NZ	NH3	-0.300000	14.0070	0

2063	AP1	127	LYS	HZ1	HC	0.330000	1.0080	0
2064	AP1	127	LYS	HZ2	HC	0.330000	1.0080	0
2065	AP1	127	LYS	HZ3	HC	0.330000	1.0080	0
2066	AP1	127	LYS	C	C	0.510000	12.0110	0
2067	AP1	127	LYS	O	O	-0.510000	15.9990	0
2068	AP1	128	ASN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2069	AP1	128	ASN	HN	H	0.310000	1.0080	0
2070	AP1	128	ASN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2071	AP1	128	ASN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2072	AP1	128	ASN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
2073	AP1	128	ASN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2074	AP1	128	ASN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2075	AP1	128	ASN	CG	CC	0.550000	12.0110	0
2076	AP1	128	ASN	OD1	O	-0.550000	15.9990	0
2077	AP1	128	ASN	ND2	NH2	-0.620000	14.0070	0
2078	AP1	128	ASN	HD21	H	0.320000	1.0080	0
2079	AP1	128	ASN	HD22	H	0.300000	1.0080	0
2080	AP1	128	ASN	C	C	0.510000	12.0110	0
2081	AP1	128	ASN	O	O	-0.510000	15.9990	0
2082	AP1	129	VAL	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2083	AP1	129	VAL	HN	H	0.310000	1.0080	0
2084	AP1	129	VAL	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2085	AP1	129	VAL	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2086	AP1	129	VAL	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
2087	AP1	129	VAL	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
2088	AP1	129	VAL	CG1	CT3	-0.270000	12.0110	0
2089	AP1	129	VAL	HG11	HA3	0.090000	1.0080	0
2090	AP1	129	VAL	HG12	HA3	0.090000	1.0080	0
2091	AP1	129	VAL	HG13	HA3	0.090000	1.0080	0
2092	AP1	129	VAL	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0

2093	AP1	129	VAL	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
2094	AP1	129	VAL	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
2095	AP1	129	VAL	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
2096	AP1	129	VAL	C	C	0.510000	12.0110	0
2097	AP1	129	VAL	O	O	-0.510000	15.9990	0
2098	AP1	130	TYR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2099	AP1	130	TYR	HN	H	0.310000	1.0080	0
2100	AP1	130	TYR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2101	AP1	130	TYR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2102	AP1	130	TYR	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
2103	AP1	130	TYR	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2104	AP1	130	TYR	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2105	AP1	130	TYR	CG	CA	0.000000	12.0110	0
2106	AP1	130	TYR	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
2107	AP1	130	TYR	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
2108	AP1	130	TYR	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
2109	AP1	130	TYR	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
2110	AP1	130	TYR	CZ	CA	0.110000	12.0110	0
2111	AP1	130	TYR	OH	OH1	-0.540000	15.9990	0
2112	AP1	130	TYR	HH	H	0.430000	1.0080	0
2113	AP1	130	TYR	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
2114	AP1	130	TYR	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
2115	AP1	130	TYR	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
2116	AP1	130	TYR	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
2117	AP1	130	TYR	C	C	0.510000	12.0110	0
2118	AP1	130	TYR	O	O	-0.510000	15.9990	0
2119	AP1	131	PHE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2120	AP1	131	PHE	HN	H	0.310000	1.0080	0
2121	AP1	131	PHE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2122	AP1	131	PHE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0

2123	AP1	131	PHE	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
2124	AP1	131	PHE	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2125	AP1	131	PHE	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2126	AP1	131	PHE	CG	CA	0.000000	12.0110	0
2127	AP1	131	PHE	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
2128	AP1	131	PHE	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
2129	AP1	131	PHE	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
2130	AP1	131	PHE	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
2131	AP1	131	PHE	CZ	CA	-0.115000	12.0110	0
2132	AP1	131	PHE	HZ	HP	0.115000	1.0080	0
2133	AP1	131	PHE	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
2134	AP1	131	PHE	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
2135	AP1	131	PHE	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
2136	AP1	131	PHE	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
2137	AP1	131	PHE	C	C	0.510000	12.0110	0
2138	AP1	131	PHE	O	O	-0.510000	15.9990	0
2139	AP1	132	GLN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2140	AP1	132	GLN	HN	H	0.310000	1.0080	0
2141	AP1	132	GLN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2142	AP1	132	GLN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2143	AP1	132	GLN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
2144	AP1	132	GLN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2145	AP1	132	GLN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2146	AP1	132	GLN	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
2147	AP1	132	GLN	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
2148	AP1	132	GLN	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
2149	AP1	132	GLN	CD	CC	0.550000	12.0110	0
2150	AP1	132	GLN	OE1	O	-0.550000	15.9990	0
2151	AP1	132	GLN	NE2	NH2	-0.620000	14.0070	0
2152	AP1	132	GLN	HE21	H	0.320000	1.0080	0

2153	AP1	132	GLN	HE22	H	0.300000	1.0080	0
2154	AP1	132	GLN	C	C	0.510000	12.0110	0
2155	AP1	132	GLN	O	O	-0.510000	15.9990	0
2156	AP1	133	LYS	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2157	AP1	133	LYS	HN	H	0.310000	1.0080	0
2158	AP1	133	LYS	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2159	AP1	133	LYS	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2160	AP1	133	LYS	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
2161	AP1	133	LYS	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2162	AP1	133	LYS	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2163	AP1	133	LYS	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
2164	AP1	133	LYS	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
2165	AP1	133	LYS	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
2166	AP1	133	LYS	CD	CT2	-0.180000	12.0110	0
2167	AP1	133	LYS	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
2168	AP1	133	LYS	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
2169	AP1	133	LYS	CE	CT2	0.210000	12.0110	0
2170	AP1	133	LYS	HE1	HA2	0.050000	1.0080	0
2171	AP1	133	LYS	HE2	HA2	0.050000	1.0080	0
2172	AP1	133	LYS	NZ	NH3	-0.300000	14.0070	0
2173	AP1	133	LYS	HZ1	HC	0.330000	1.0080	0
2174	AP1	133	LYS	HZ2	HC	0.330000	1.0080	0
2175	AP1	133	LYS	HZ3	HC	0.330000	1.0080	0
2176	AP1	133	LYS	C	C	0.510000	12.0110	0
2177	AP1	133	LYS	O	O	-0.510000	15.9990	0
2178	AP1	134	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2179	AP1	134	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
2180	AP1	134	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2181	AP1	134	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2182	AP1	134	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0

2183	AP1	134	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
2184	AP1	134	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
2185	AP1	134	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
2186	AP1	134	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
2187	AP1	134	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
2188	AP1	134	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
2189	AP1	134	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
2190	AP1	134	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
2191	AP1	134	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
2192	AP1	134	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
2193	AP1	134	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
2194	AP1	134	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
2195	AP1	134	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
2196	AP1	134	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
2197	AP1	135	VAL	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2198	AP1	135	VAL	HN	H	0.310000	1.0080	0
2199	AP1	135	VAL	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2200	AP1	135	VAL	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2201	AP1	135	VAL	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
2202	AP1	135	VAL	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
2203	AP1	135	VAL	CG1	CT3	-0.270000	12.0110	0
2204	AP1	135	VAL	HG11	HA3	0.090000	1.0080	0
2205	AP1	135	VAL	HG12	HA3	0.090000	1.0080	0
2206	AP1	135	VAL	HG13	HA3	0.090000	1.0080	0
2207	AP1	135	VAL	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
2208	AP1	135	VAL	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
2209	AP1	135	VAL	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
2210	AP1	135	VAL	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
2211	AP1	135	VAL	C	C	0.510000	12.0110	0
2212	AP1	135	VAL	O	O	-0.510000	15.9990	0

2213	AP1	136	ASN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2214	AP1	136	ASN	HN	H	0.310000	1.0080	0
2215	AP1	136	ASN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2216	AP1	136	ASN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2217	AP1	136	ASN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
2218	AP1	136	ASN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2219	AP1	136	ASN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2220	AP1	136	ASN	CG	CC	0.550000	12.0110	0
2221	AP1	136	ASN	OD1	O	-0.550000	15.9990	0
2222	AP1	136	ASN	ND2	NH2	-0.620000	14.0070	0
2223	AP1	136	ASN	HD21	H	0.320000	1.0080	0
2224	AP1	136	ASN	HD22	H	0.300000	1.0080	0
2225	AP1	136	ASN	C	C	0.510000	12.0110	0
2226	AP1	136	ASN	O	O	-0.510000	15.9990	0
2227	AP1	137	GLN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2228	AP1	137	GLN	HN	H	0.310000	1.0080	0
2229	AP1	137	GLN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2230	AP1	137	GLN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2231	AP1	137	GLN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
2232	AP1	137	GLN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2233	AP1	137	GLN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2234	AP1	137	GLN	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
2235	AP1	137	GLN	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
2236	AP1	137	GLN	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
2237	AP1	137	GLN	CD	CC	0.550000	12.0110	0
2238	AP1	137	GLN	OE1	O	-0.550000	15.9990	0
2239	AP1	137	GLN	NE2	NH2	-0.620000	14.0070	0
2240	AP1	137	GLN	HE21	H	0.320000	1.0080	0
2241	AP1	137	GLN	HE22	H	0.300000	1.0080	0
2242	AP1	137	GLN	C	C	0.510000	12.0110	0

2243	AP1	137	GLN	O	O	-0.510000	15.9990	0
2244	AP1	138	LEU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2245	AP1	138	LEU	HN	H	0.310000	1.0080	0
2246	AP1	138	LEU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2247	AP1	138	LEU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2248	AP1	138	LEU	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
2249	AP1	138	LEU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2250	AP1	138	LEU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2251	AP1	138	LEU	CG	CT1	-0.090000	12.0110	0
2252	AP1	138	LEU	HG	HA1	0.090000	1.0080	0
2253	AP1	138	LEU	CD1	CT3	-0.270000	12.0110	0
2254	AP1	138	LEU	HD11	HA3	0.090000	1.0080	0
2255	AP1	138	LEU	HD12	HA3	0.090000	1.0080	0
2256	AP1	138	LEU	HD13	HA3	0.090000	1.0080	0
2257	AP1	138	LEU	CD2	CT3	-0.270000	12.0110	0
2258	AP1	138	LEU	HD21	HA3	0.090000	1.0080	0
2259	AP1	138	LEU	HD22	HA3	0.090000	1.0080	0
2260	AP1	138	LEU	HD23	HA3	0.090000	1.0080	0
2261	AP1	138	LEU	C	C	0.510000	12.0110	0
2262	AP1	138	LEU	O	O	-0.510000	15.9990	0
2263	AP1	139	ASP	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2264	AP1	139	ASP	HN	H	0.310000	1.0080	0
2265	AP1	139	ASP	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2266	AP1	139	ASP	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2267	AP1	139	ASP	CB	CT2A	-0.280000	12.0110	0
2268	AP1	139	ASP	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2269	AP1	139	ASP	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2270	AP1	139	ASP	CG	CC	0.620000	12.0110	0
2271	AP1	139	ASP	OD1	OC	-0.760000	15.9990	0
2272	AP1	139	ASP	OD2	OC	-0.760000	15.9990	0

2273	AP1	139	ASP	C	C	0.510000	12.0110	0
2274	AP1	139	ASP	O	O	-0.510000	15.9990	0
2275	AP1	140	SER	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2276	AP1	140	SER	HN	H	0.310000	1.0080	0
2277	AP1	140	SER	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2278	AP1	140	SER	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2279	AP1	140	SER	CB	CT2	0.050000	12.0110	0
2280	AP1	140	SER	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2281	AP1	140	SER	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2282	AP1	140	SER	OG	OH1	-0.660000	15.9990	0
2283	AP1	140	SER	HG1	H	0.430000	1.0080	0
2284	AP1	140	SER	C	C	0.510000	12.0110	0
2285	AP1	140	SER	O	O	-0.510000	15.9990	0
2286	AP1	141	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2287	AP1	141	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
2288	AP1	141	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2289	AP1	141	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2290	AP1	141	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
2291	AP1	141	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
2292	AP1	141	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
2293	AP1	141	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
2294	AP1	141	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
2295	AP1	141	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
2296	AP1	141	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
2297	AP1	141	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
2298	AP1	141	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
2299	AP1	141	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
2300	AP1	141	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
2301	AP1	141	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
2302	AP1	141	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0

2303	AP1	141	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
2304	AP1	141	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
2305	AP1	142	ARG	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2306	AP1	142	ARG	HN	H	0.310000	1.0080	0
2307	AP1	142	ARG	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2308	AP1	142	ARG	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2309	AP1	142	ARG	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
2310	AP1	142	ARG	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2311	AP1	142	ARG	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2312	AP1	142	ARG	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
2313	AP1	142	ARG	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
2314	AP1	142	ARG	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
2315	AP1	142	ARG	CD	CT2	0.200000	12.0110	0
2316	AP1	142	ARG	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
2317	AP1	142	ARG	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
2318	AP1	142	ARG	NE	NC2	-0.700000	14.0070	0
2319	AP1	142	ARG	HE	HC	0.440000	1.0080	0
2320	AP1	142	ARG	CZ	C	0.640000	12.0110	0
2321	AP1	142	ARG	NH1	NC2	-0.800000	14.0070	0
2322	AP1	142	ARG	HH11	HC	0.460000	1.0080	0
2323	AP1	142	ARG	HH12	HC	0.460000	1.0080	0
2324	AP1	142	ARG	NH2	NC2	-0.800000	14.0070	0
2325	AP1	142	ARG	HH21	HC	0.460000	1.0080	0
2326	AP1	142	ARG	HH22	HC	0.460000	1.0080	0
2327	AP1	142	ARG	C	C	0.510000	12.0110	0
2328	AP1	142	ARG	O	O	-0.510000	15.9990	0
2329	AP1	143	SER	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2330	AP1	143	SER	HN	H	0.310000	1.0080	0
2331	AP1	143	SER	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2332	AP1	143	SER	HA	HB1	0.090000	1.0080	0

2333	AP1	143	SER	CB	CT2	0.050000	12.0110	0
2334	AP1	143	SER	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2335	AP1	143	SER	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2336	AP1	143	SER	OG	OH1	-0.660000	15.9990	0
2337	AP1	143	SER	HG1	H	0.430000	1.0080	0
2338	AP1	143	SER	C	C	0.510000	12.0110	0
2339	AP1	143	SER	O	O	-0.510000	15.9990	0
2340	AP1	144	ALA	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2341	AP1	144	ALA	HN	H	0.310000	1.0080	0
2342	AP1	144	ALA	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2343	AP1	144	ALA	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2344	AP1	144	ALA	CB	CT3	-0.270000	12.0110	0
2345	AP1	144	ALA	HB1	HA3	0.090000	1.0080	0
2346	AP1	144	ALA	HB2	HA3	0.090000	1.0080	0
2347	AP1	144	ALA	HB3	HA3	0.090000	1.0080	0
2348	AP1	144	ALA	C	C	0.510000	12.0110	0
2349	AP1	144	ALA	O	O	-0.510000	15.9990	0
2350	AP1	145	ASN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2351	AP1	145	ASN	HN	H	0.310000	1.0080	0
2352	AP1	145	ASN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2353	AP1	145	ASN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2354	AP1	145	ASN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
2355	AP1	145	ASN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2356	AP1	145	ASN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2357	AP1	145	ASN	CG	CC	0.550000	12.0110	0
2358	AP1	145	ASN	OD1	O	-0.550000	15.9990	0
2359	AP1	145	ASN	ND2	NH2	-0.620000	14.0070	0
2360	AP1	145	ASN	HD21	H	0.320000	1.0080	0
2361	AP1	145	ASN	HD22	H	0.300000	1.0080	0
2362	AP1	145	ASN	C	C	0.510000	12.0110	0

2363	AP1	145	ASN	O	O	-0.510000	15.9990	0
2364	AP1	146	MET	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2365	AP1	146	MET	HN	H	0.310000	1.0080	0
2366	AP1	146	MET	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2367	AP1	146	MET	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2368	AP1	146	MET	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
2369	AP1	146	MET	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2370	AP1	146	MET	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2371	AP1	146	MET	CG	CT2	-0.140000	12.0110	0
2372	AP1	146	MET	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
2373	AP1	146	MET	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
2374	AP1	146	MET	SD	S	-0.090000	32.0600	0
2375	AP1	146	MET	CE	CT3	-0.220000	12.0110	0
2376	AP1	146	MET	HE1	HA3	0.090000	1.0080	0
2377	AP1	146	MET	HE2	HA3	0.090000	1.0080	0
2378	AP1	146	MET	HE3	HA3	0.090000	1.0080	0
2379	AP1	146	MET	C	C	0.510000	12.0110	0
2380	AP1	146	MET	O	O	-0.510000	15.9990	0
2381	AP1	147	SER	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2382	AP1	147	SER	HN	H	0.310000	1.0080	0
2383	AP1	147	SER	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2384	AP1	147	SER	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2385	AP1	147	SER	CB	CT2	0.050000	12.0110	0
2386	AP1	147	SER	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2387	AP1	147	SER	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2388	AP1	147	SER	OG	OH1	-0.660000	15.9990	0
2389	AP1	147	SER	HG1	H	0.430000	1.0080	0
2390	AP1	147	SER	C	C	0.510000	12.0110	0
2391	AP1	147	SER	O	O	-0.510000	15.9990	0
2392	AP1	148	ALA	N	NH1	-0.470000	14.0070	0

2393	AP1	148	ALA	HN	H	0.310000	1.0080	0
2394	AP1	148	ALA	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2395	AP1	148	ALA	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2396	AP1	148	ALA	CB	CT3	-0.270000	12.0110	0
2397	AP1	148	ALA	HB1	HA3	0.090000	1.0080	0
2398	AP1	148	ALA	HB2	HA3	0.090000	1.0080	0
2399	AP1	148	ALA	HB3	HA3	0.090000	1.0080	0
2400	AP1	148	ALA	C	C	0.510000	12.0110	0
2401	AP1	148	ALA	O	O	-0.510000	15.9990	0
2402	AP1	149	PRO	N	N	-0.290000	14.0070	0
2403	AP1	149	PRO	CD	CP3	0.000000	12.0110	0
2404	AP1	149	PRO	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
2405	AP1	149	PRO	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
2406	AP1	149	PRO	CA	CP1	0.020000	12.0110	0
2407	AP1	149	PRO	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2408	AP1	149	PRO	CB	CP2	-0.180000	12.0110	0
2409	AP1	149	PRO	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2410	AP1	149	PRO	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2411	AP1	149	PRO	CG	CP2	-0.180000	12.0110	0
2412	AP1	149	PRO	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
2413	AP1	149	PRO	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
2414	AP1	149	PRO	C	C	0.510000	12.0110	0
2415	AP1	149	PRO	O	O	-0.510000	15.9990	0
2416	AP1	150	PHE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2417	AP1	150	PHE	HN	H	0.310000	1.0080	0
2418	AP1	150	PHE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2419	AP1	150	PHE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2420	AP1	150	PHE	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
2421	AP1	150	PHE	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2422	AP1	150	PHE	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0

2423	AP1	150	PHE	CG	CA	0.000000	12.0110	0
2424	AP1	150	PHE	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
2425	AP1	150	PHE	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
2426	AP1	150	PHE	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
2427	AP1	150	PHE	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
2428	AP1	150	PHE	CZ	CA	-0.115000	12.0110	0
2429	AP1	150	PHE	HZ	HP	0.115000	1.0080	0
2430	AP1	150	PHE	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
2431	AP1	150	PHE	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
2432	AP1	150	PHE	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
2433	AP1	150	PHE	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
2434	AP1	150	PHE	C	C	0.510000	12.0110	0
2435	AP1	150	PHE	O	O	-0.510000	15.9990	0
2436	AP1	151	ASP	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2437	AP1	151	ASP	HN	H	0.310000	1.0080	0
2438	AP1	151	ASP	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2439	AP1	151	ASP	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2440	AP1	151	ASP	CB	CT2A	-0.280000	12.0110	0
2441	AP1	151	ASP	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2442	AP1	151	ASP	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2443	AP1	151	ASP	CG	CC	0.620000	12.0110	0
2444	AP1	151	ASP	OD1	OC	-0.760000	15.9990	0
2445	AP1	151	ASP	OD2	OC	-0.760000	15.9990	0
2446	AP1	151	ASP	C	C	0.510000	12.0110	0
2447	AP1	151	ASP	O	O	-0.510000	15.9990	0
2448	AP1	152	SER	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2449	AP1	152	SER	HN	H	0.310000	1.0080	0
2450	AP1	152	SER	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2451	AP1	152	SER	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2452	AP1	152	SER	CB	CT2	0.050000	12.0110	0

2453	AP1	152	SER	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2454	AP1	152	SER	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2455	AP1	152	SER	OG	OH1	-0.660000	15.9990	0
2456	AP1	152	SER	HG1	H	0.430000	1.0080	0
2457	AP1	152	SER	C	C	0.510000	12.0110	0
2458	AP1	152	SER	O	O	-0.510000	15.9990	0
2459	AP1	153	VAL	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2460	AP1	153	VAL	HN	H	0.310000	1.0080	0
2461	AP1	153	VAL	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2462	AP1	153	VAL	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2463	AP1	153	VAL	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
2464	AP1	153	VAL	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
2465	AP1	153	VAL	CG1	CT3	-0.270000	12.0110	0
2466	AP1	153	VAL	HG11	HA3	0.090000	1.0080	0
2467	AP1	153	VAL	HG12	HA3	0.090000	1.0080	0
2468	AP1	153	VAL	HG13	HA3	0.090000	1.0080	0
2469	AP1	153	VAL	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
2470	AP1	153	VAL	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
2471	AP1	153	VAL	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
2472	AP1	153	VAL	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
2473	AP1	153	VAL	C	C	0.510000	12.0110	0
2474	AP1	153	VAL	O	O	-0.510000	15.9990	0
2475	AP1	154	PHE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2476	AP1	154	PHE	HN	H	0.310000	1.0080	0
2477	AP1	154	PHE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2478	AP1	154	PHE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2479	AP1	154	PHE	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
2480	AP1	154	PHE	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2481	AP1	154	PHE	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2482	AP1	154	PHE	CG	CA	0.000000	12.0110	0

2483	AP1	154	PHE	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
2484	AP1	154	PHE	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
2485	AP1	154	PHE	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
2486	AP1	154	PHE	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
2487	AP1	154	PHE	CZ	CA	-0.115000	12.0110	0
2488	AP1	154	PHE	HZ	HP	0.115000	1.0080	0
2489	AP1	154	PHE	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
2490	AP1	154	PHE	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
2491	AP1	154	PHE	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
2492	AP1	154	PHE	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
2493	AP1	154	PHE	C	C	0.510000	12.0110	0
2494	AP1	154	PHE	O	O	-0.510000	15.9990	0
2495	AP1	155	TYR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2496	AP1	155	TYR	HN	H	0.310000	1.0080	0
2497	AP1	155	TYR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2498	AP1	155	TYR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2499	AP1	155	TYR	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
2500	AP1	155	TYR	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2501	AP1	155	TYR	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2502	AP1	155	TYR	CG	CA	0.000000	12.0110	0
2503	AP1	155	TYR	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
2504	AP1	155	TYR	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
2505	AP1	155	TYR	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
2506	AP1	155	TYR	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
2507	AP1	155	TYR	CZ	CA	0.110000	12.0110	0
2508	AP1	155	TYR	OH	OH1	-0.540000	15.9990	0
2509	AP1	155	TYR	HH	H	0.430000	1.0080	0
2510	AP1	155	TYR	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
2511	AP1	155	TYR	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
2512	AP1	155	TYR	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0

2513	AP1	155	TYR	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
2514	AP1	155	TYR	C	C	0.510000	12.0110	0
2515	AP1	155	TYR	O	O	-0.510000	15.9990	0
2516	AP1	156	LEU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2517	AP1	156	LEU	HN	H	0.310000	1.0080	0
2518	AP1	156	LEU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2519	AP1	156	LEU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2520	AP1	156	LEU	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
2521	AP1	156	LEU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2522	AP1	156	LEU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2523	AP1	156	LEU	CG	CT1	-0.090000	12.0110	0
2524	AP1	156	LEU	HG	HA1	0.090000	1.0080	0
2525	AP1	156	LEU	CD1	CT3	-0.270000	12.0110	0
2526	AP1	156	LEU	HD11	HA3	0.090000	1.0080	0
2527	AP1	156	LEU	HD12	HA3	0.090000	1.0080	0
2528	AP1	156	LEU	HD13	HA3	0.090000	1.0080	0
2529	AP1	156	LEU	CD2	CT3	-0.270000	12.0110	0
2530	AP1	156	LEU	HD21	HA3	0.090000	1.0080	0
2531	AP1	156	LEU	HD22	HA3	0.090000	1.0080	0
2532	AP1	156	LEU	HD23	HA3	0.090000	1.0080	0
2533	AP1	156	LEU	C	C	0.510000	12.0110	0
2534	AP1	156	LEU	O	O	-0.510000	15.9990	0
2535	AP1	157	ASP	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2536	AP1	157	ASP	HN	H	0.310000	1.0080	0
2537	AP1	157	ASP	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2538	AP1	157	ASP	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2539	AP1	157	ASP	CB	CT2A	-0.280000	12.0110	0
2540	AP1	157	ASP	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2541	AP1	157	ASP	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2542	AP1	157	ASP	CG	CC	0.620000	12.0110	0

2543	AP1	157	ASP	OD1	OC	-0.760000	15.9990	0
2544	AP1	157	ASP	OD2	OC	-0.760000	15.9990	0
2545	AP1	157	ASP	C	C	0.510000	12.0110	0
2546	AP1	157	ASP	O	O	-0.510000	15.9990	0
2547	AP1	158	ASN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2548	AP1	158	ASN	HN	H	0.310000	1.0080	0
2549	AP1	158	ASN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2550	AP1	158	ASN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2551	AP1	158	ASN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
2552	AP1	158	ASN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2553	AP1	158	ASN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2554	AP1	158	ASN	CG	CC	0.550000	12.0110	0
2555	AP1	158	ASN	OD1	O	-0.550000	15.9990	0
2556	AP1	158	ASN	ND2	NH2	-0.620000	14.0070	0
2557	AP1	158	ASN	HD21	H	0.320000	1.0080	0
2558	AP1	158	ASN	HD22	H	0.300000	1.0080	0
2559	AP1	158	ASN	C	C	0.510000	12.0110	0
2560	AP1	158	ASN	O	O	-0.510000	15.9990	0
2561	AP1	159	LEU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2562	AP1	159	LEU	HN	H	0.310000	1.0080	0
2563	AP1	159	LEU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2564	AP1	159	LEU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2565	AP1	159	LEU	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
2566	AP1	159	LEU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2567	AP1	159	LEU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2568	AP1	159	LEU	CG	CT1	-0.090000	12.0110	0
2569	AP1	159	LEU	HG	HA1	0.090000	1.0080	0
2570	AP1	159	LEU	CD1	CT3	-0.270000	12.0110	0
2571	AP1	159	LEU	HD11	HA3	0.090000	1.0080	0
2572	AP1	159	LEU	HD12	HA3	0.090000	1.0080	0

2573	AP1	159	LEU	HD13	HA3	0.090000	1.0080	0
2574	AP1	159	LEU	CD2	CT3	-0.270000	12.0110	0
2575	AP1	159	LEU	HD21	HA3	0.090000	1.0080	0
2576	AP1	159	LEU	HD22	HA3	0.090000	1.0080	0
2577	AP1	159	LEU	HD23	HA3	0.090000	1.0080	0
2578	AP1	159	LEU	C	C	0.510000	12.0110	0
2579	AP1	159	LEU	O	O	-0.510000	15.9990	0
2580	AP1	160	LEU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2581	AP1	160	LEU	HN	H	0.310000	1.0080	0
2582	AP1	160	LEU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2583	AP1	160	LEU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2584	AP1	160	LEU	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
2585	AP1	160	LEU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2586	AP1	160	LEU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2587	AP1	160	LEU	CG	CT1	-0.090000	12.0110	0
2588	AP1	160	LEU	HG	HA1	0.090000	1.0080	0
2589	AP1	160	LEU	CD1	CT3	-0.270000	12.0110	0
2590	AP1	160	LEU	HD11	HA3	0.090000	1.0080	0
2591	AP1	160	LEU	HD12	HA3	0.090000	1.0080	0
2592	AP1	160	LEU	HD13	HA3	0.090000	1.0080	0
2593	AP1	160	LEU	CD2	CT3	-0.270000	12.0110	0
2594	AP1	160	LEU	HD21	HA3	0.090000	1.0080	0
2595	AP1	160	LEU	HD22	HA3	0.090000	1.0080	0
2596	AP1	160	LEU	HD23	HA3	0.090000	1.0080	0
2597	AP1	160	LEU	C	C	0.510000	12.0110	0
2598	AP1	160	LEU	O	O	-0.510000	15.9990	0
2599	AP1	161	PRO	N	N	-0.290000	14.0070	0
2600	AP1	161	PRO	CD	CP3	0.000000	12.0110	0
2601	AP1	161	PRO	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
2602	AP1	161	PRO	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0

2603	AP1	161	PRO	CA	CP1	0.020000	12.0110	0
2604	AP1	161	PRO	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2605	AP1	161	PRO	CB	CP2	-0.180000	12.0110	0
2606	AP1	161	PRO	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2607	AP1	161	PRO	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2608	AP1	161	PRO	CG	CP2	-0.180000	12.0110	0
2609	AP1	161	PRO	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
2610	AP1	161	PRO	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
2611	AP1	161	PRO	C	C	0.510000	12.0110	0
2612	AP1	161	PRO	O	O	-0.510000	15.9990	0
2613	AP1	162	SER	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2614	AP1	162	SER	HN	H	0.310000	1.0080	0
2615	AP1	162	SER	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2616	AP1	162	SER	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2617	AP1	162	SER	CB	CT2	0.050000	12.0110	0
2618	AP1	162	SER	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2619	AP1	162	SER	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2620	AP1	162	SER	OG	OH1	-0.660000	15.9990	0
2621	AP1	162	SER	HG1	H	0.430000	1.0080	0
2622	AP1	162	SER	C	C	0.510000	12.0110	0
2623	AP1	162	SER	O	O	-0.510000	15.9990	0
2624	AP1	163	THR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2625	AP1	163	THR	HN	H	0.310000	1.0080	0
2626	AP1	163	THR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2627	AP1	163	THR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2628	AP1	163	THR	CB	CT1	0.140000	12.0110	0
2629	AP1	163	THR	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
2630	AP1	163	THR	OG1	OH1	-0.660000	15.9990	0
2631	AP1	163	THR	HG1	H	0.430000	1.0080	0
2632	AP1	163	THR	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0

2633	AP1	163	THR	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
2634	AP1	163	THR	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
2635	AP1	163	THR	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
2636	AP1	163	THR	C	C	0.510000	12.0110	0
2637	AP1	163	THR	O	O	-0.510000	15.9990	0
2638	AP1	164	LEU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2639	AP1	164	LEU	HN	H	0.310000	1.0080	0
2640	AP1	164	LEU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2641	AP1	164	LEU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2642	AP1	164	LEU	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
2643	AP1	164	LEU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2644	AP1	164	LEU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2645	AP1	164	LEU	CG	CT1	-0.090000	12.0110	0
2646	AP1	164	LEU	HG	HA1	0.090000	1.0080	0
2647	AP1	164	LEU	CD1	CT3	-0.270000	12.0110	0
2648	AP1	164	LEU	HD11	HA3	0.090000	1.0080	0
2649	AP1	164	LEU	HD12	HA3	0.090000	1.0080	0
2650	AP1	164	LEU	HD13	HA3	0.090000	1.0080	0
2651	AP1	164	LEU	CD2	CT3	-0.270000	12.0110	0
2652	AP1	164	LEU	HD21	HA3	0.090000	1.0080	0
2653	AP1	164	LEU	HD22	HA3	0.090000	1.0080	0
2654	AP1	164	LEU	HD23	HA3	0.090000	1.0080	0
2655	AP1	164	LEU	C	C	0.510000	12.0110	0
2656	AP1	164	LEU	O	O	-0.510000	15.9990	0
2657	AP1	165	ASP	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2658	AP1	165	ASP	HN	H	0.310000	1.0080	0
2659	AP1	165	ASP	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2660	AP1	165	ASP	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2661	AP1	165	ASP	CB	CT2A	-0.280000	12.0110	0
2662	AP1	165	ASP	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0

2663	AP1	165	ASP	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2664	AP1	165	ASP	CG	CC	0.620000	12.0110	0
2665	AP1	165	ASP	OD1	OC	-0.760000	15.9990	0
2666	AP1	165	ASP	OD2	OC	-0.760000	15.9990	0
2667	AP1	165	ASP	C	C	0.510000	12.0110	0
2668	AP1	165	ASP	O	O	-0.510000	15.9990	0
2669	AP1	166	TYR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2670	AP1	166	TYR	HN	H	0.310000	1.0080	0
2671	AP1	166	TYR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2672	AP1	166	TYR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2673	AP1	166	TYR	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
2674	AP1	166	TYR	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2675	AP1	166	TYR	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2676	AP1	166	TYR	CG	CA	0.000000	12.0110	0
2677	AP1	166	TYR	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
2678	AP1	166	TYR	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
2679	AP1	166	TYR	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
2680	AP1	166	TYR	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
2681	AP1	166	TYR	CZ	CA	0.110000	12.0110	0
2682	AP1	166	TYR	OH	OH1	-0.540000	15.9990	0
2683	AP1	166	TYR	HH	H	0.430000	1.0080	0
2684	AP1	166	TYR	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
2685	AP1	166	TYR	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
2686	AP1	166	TYR	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
2687	AP1	166	TYR	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
2688	AP1	166	TYR	C	C	0.510000	12.0110	0
2689	AP1	166	TYR	O	O	-0.510000	15.9990	0
2690	AP1	167	PHE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2691	AP1	167	PHE	HN	H	0.310000	1.0080	0
2692	AP1	167	PHE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0

2693	AP1	167	PHE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2694	AP1	167	PHE	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
2695	AP1	167	PHE	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2696	AP1	167	PHE	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2697	AP1	167	PHE	CG	CA	0.000000	12.0110	0
2698	AP1	167	PHE	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
2699	AP1	167	PHE	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
2700	AP1	167	PHE	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
2701	AP1	167	PHE	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
2702	AP1	167	PHE	CZ	CA	-0.115000	12.0110	0
2703	AP1	167	PHE	HZ	HP	0.115000	1.0080	0
2704	AP1	167	PHE	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
2705	AP1	167	PHE	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
2706	AP1	167	PHE	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
2707	AP1	167	PHE	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
2708	AP1	167	PHE	C	C	0.510000	12.0110	0
2709	AP1	167	PHE	O	O	-0.510000	15.9990	0
2710	AP1	168	THR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2711	AP1	168	THR	HN	H	0.310000	1.0080	0
2712	AP1	168	THR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2713	AP1	168	THR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2714	AP1	168	THR	CB	CT1	0.140000	12.0110	0
2715	AP1	168	THR	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
2716	AP1	168	THR	OG1	OH1	-0.660000	15.9990	0
2717	AP1	168	THR	HG1	H	0.430000	1.0080	0
2718	AP1	168	THR	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
2719	AP1	168	THR	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
2720	AP1	168	THR	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
2721	AP1	168	THR	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
2722	AP1	168	THR	C	C	0.510000	12.0110	0

2723	AP1	168	THR	O	O	-0.510000	15.9990	0
2724	AP1	169	TYR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2725	AP1	169	TYR	HN	H	0.310000	1.0080	0
2726	AP1	169	TYR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2727	AP1	169	TYR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2728	AP1	169	TYR	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
2729	AP1	169	TYR	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2730	AP1	169	TYR	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2731	AP1	169	TYR	CG	CA	0.000000	12.0110	0
2732	AP1	169	TYR	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
2733	AP1	169	TYR	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
2734	AP1	169	TYR	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
2735	AP1	169	TYR	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
2736	AP1	169	TYR	CZ	CA	0.110000	12.0110	0
2737	AP1	169	TYR	OH	OH1	-0.540000	15.9990	0
2738	AP1	169	TYR	HH	H	0.430000	1.0080	0
2739	AP1	169	TYR	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
2740	AP1	169	TYR	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
2741	AP1	169	TYR	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
2742	AP1	169	TYR	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
2743	AP1	169	TYR	C	C	0.510000	12.0110	0
2744	AP1	169	TYR	O	O	-0.510000	15.9990	0
2745	AP1	170	LEU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2746	AP1	170	LEU	HN	H	0.310000	1.0080	0
2747	AP1	170	LEU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2748	AP1	170	LEU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2749	AP1	170	LEU	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
2750	AP1	170	LEU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2751	AP1	170	LEU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2752	AP1	170	LEU	CG	CT1	-0.090000	12.0110	0

2753	AP1	170	LEU	HG	HA1	0.090000	1.0080	0
2754	AP1	170	LEU	CD1	CT3	-0.270000	12.0110	0
2755	AP1	170	LEU	HD11	HA3	0.090000	1.0080	0
2756	AP1	170	LEU	HD12	HA3	0.090000	1.0080	0
2757	AP1	170	LEU	HD13	HA3	0.090000	1.0080	0
2758	AP1	170	LEU	CD2	CT3	-0.270000	12.0110	0
2759	AP1	170	LEU	HD21	HA3	0.090000	1.0080	0
2760	AP1	170	LEU	HD22	HA3	0.090000	1.0080	0
2761	AP1	170	LEU	HD23	HA3	0.090000	1.0080	0
2762	AP1	170	LEU	C	C	0.510000	12.0110	0
2763	AP1	170	LEU	O	O	-0.510000	15.9990	0
2764	AP1	171	GLY	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2765	AP1	171	GLY	HN	H	0.310000	1.0080	0
2766	AP1	171	GLY	CA	CT2	-0.020000	12.0110	0
2767	AP1	171	GLY	HA1	HB2	0.090000	1.0080	0
2768	AP1	171	GLY	HA2	HB2	0.090000	1.0080	0
2769	AP1	171	GLY	C	C	0.510000	12.0110	0
2770	AP1	171	GLY	O	O	-0.510000	15.9990	0
2771	AP1	172	THR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2772	AP1	172	THR	HN	H	0.310000	1.0080	0
2773	AP1	172	THR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2774	AP1	172	THR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2775	AP1	172	THR	CB	CT1	0.140000	12.0110	0
2776	AP1	172	THR	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
2777	AP1	172	THR	OG1	OH1	-0.660000	15.9990	0
2778	AP1	172	THR	HG1	H	0.430000	1.0080	0
2779	AP1	172	THR	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
2780	AP1	172	THR	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
2781	AP1	172	THR	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
2782	AP1	172	THR	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0

2783	AP1	172	THR	C	C	0.510000	12.0110	0
2784	AP1	172	THR	O	O	-0.510000	15.9990	0
2785	AP1	173	THR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2786	AP1	173	THR	HN	H	0.310000	1.0080	0
2787	AP1	173	THR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2788	AP1	173	THR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2789	AP1	173	THR	CB	CT1	0.140000	12.0110	0
2790	AP1	173	THR	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
2791	AP1	173	THR	OG1	OH1	-0.660000	15.9990	0
2792	AP1	173	THR	HG1	H	0.430000	1.0080	0
2793	AP1	173	THR	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
2794	AP1	173	THR	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
2795	AP1	173	THR	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
2796	AP1	173	THR	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
2797	AP1	173	THR	C	C	0.510000	12.0110	0
2798	AP1	173	THR	O	O	-0.510000	15.9990	0
2799	AP1	174	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2800	AP1	174	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
2801	AP1	174	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2802	AP1	174	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2803	AP1	174	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
2804	AP1	174	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
2805	AP1	174	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
2806	AP1	174	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
2807	AP1	174	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
2808	AP1	174	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
2809	AP1	174	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
2810	AP1	174	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
2811	AP1	174	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
2812	AP1	174	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0

2813	AP1	174	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
2814	AP1	174	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
2815	AP1	174	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
2816	AP1	174	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
2817	AP1	174	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
2818	AP1	175	ASN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2819	AP1	175	ASN	HN	H	0.310000	1.0080	0
2820	AP1	175	ASN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2821	AP1	175	ASN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2822	AP1	175	ASN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
2823	AP1	175	ASN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2824	AP1	175	ASN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2825	AP1	175	ASN	CG	CC	0.550000	12.0110	0
2826	AP1	175	ASN	OD1	O	-0.550000	15.9990	0
2827	AP1	175	ASN	ND2	NH2	-0.620000	14.0070	0
2828	AP1	175	ASN	HD21	H	0.320000	1.0080	0
2829	AP1	175	ASN	HD22	H	0.300000	1.0080	0
2830	AP1	175	ASN	C	C	0.510000	12.0110	0
2831	AP1	175	ASN	O	O	-0.510000	15.9990	0
2832	AP1	176	HSD	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2833	AP1	176	HSD	HN	H	0.310000	1.0080	0
2834	AP1	176	HSD	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2835	AP1	176	HSD	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2836	AP1	176	HSD	CB	CT2	-0.090000	12.0110	0
2837	AP1	176	HSD	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2838	AP1	176	HSD	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2839	AP1	176	HSD	ND1	NR1	-0.360000	14.0070	0
2840	AP1	176	HSD	HD1	H	0.320000	1.0080	0
2841	AP1	176	HSD	CG	CPH1	-0.050000	12.0110	0
2842	AP1	176	HSD	CE1	CPH2	0.250000	12.0110	0

2843	AP1	176	HSD	HE1	HR1	0.130000	1.0080	0
2844	AP1	176	HSD	NE2	NR2	-0.700000	14.0070	0
2845	AP1	176	HSD	CD2	CPH1	0.220000	12.0110	0
2846	AP1	176	HSD	HD2	HR3	0.100000	1.0080	0
2847	AP1	176	HSD	C	C	0.510000	12.0110	0
2848	AP1	176	HSD	O	O	-0.510000	15.9990	0
2849	AP1	177	SER	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2850	AP1	177	SER	HN	H	0.310000	1.0080	0
2851	AP1	177	SER	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2852	AP1	177	SER	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2853	AP1	177	SER	CB	CT2	0.050000	12.0110	0
2854	AP1	177	SER	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2855	AP1	177	SER	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2856	AP1	177	SER	OG	OH1	-0.660000	15.9990	0
2857	AP1	177	SER	HG1	H	0.430000	1.0080	0
2858	AP1	177	SER	C	C	0.510000	12.0110	0
2859	AP1	177	SER	O	O	-0.510000	15.9990	0
2860	AP1	178	ALA	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2861	AP1	178	ALA	HN	H	0.310000	1.0080	0
2862	AP1	178	ALA	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2863	AP1	178	ALA	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2864	AP1	178	ALA	CB	CT3	-0.270000	12.0110	0
2865	AP1	178	ALA	HB1	HA3	0.090000	1.0080	0
2866	AP1	178	ALA	HB2	HA3	0.090000	1.0080	0
2867	AP1	178	ALA	HB3	HA3	0.090000	1.0080	0
2868	AP1	178	ALA	C	C	0.510000	12.0110	0
2869	AP1	178	ALA	O	O	-0.510000	15.9990	0
2870	AP1	179	ASP	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2871	AP1	179	ASP	HN	H	0.310000	1.0080	0
2872	AP1	179	ASP	CA	CT1	0.070000	12.0110	0

2873	AP1	179	ASP	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2874	AP1	179	ASP	CB	CT2A	-0.280000	12.0110	0
2875	AP1	179	ASP	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2876	AP1	179	ASP	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2877	AP1	179	ASP	CG	CC	0.620000	12.0110	0
2878	AP1	179	ASP	OD1	OC	-0.760000	15.9990	0
2879	AP1	179	ASP	OD2	OC	-0.760000	15.9990	0
2880	AP1	179	ASP	C	C	0.510000	12.0110	0
2881	AP1	179	ASP	O	O	-0.510000	15.9990	0
2882	AP1	180	ALA	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2883	AP1	180	ALA	HN	H	0.310000	1.0080	0
2884	AP1	180	ALA	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2885	AP1	180	ALA	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2886	AP1	180	ALA	CB	CT3	-0.270000	12.0110	0
2887	AP1	180	ALA	HB1	HA3	0.090000	1.0080	0
2888	AP1	180	ALA	HB2	HA3	0.090000	1.0080	0
2889	AP1	180	ALA	HB3	HA3	0.090000	1.0080	0
2890	AP1	180	ALA	C	C	0.510000	12.0110	0
2891	AP1	180	ALA	O	O	-0.510000	15.9990	0
2892	AP1	181	ALA	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2893	AP1	181	ALA	HN	H	0.310000	1.0080	0
2894	AP1	181	ALA	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2895	AP1	181	ALA	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2896	AP1	181	ALA	CB	CT3	-0.270000	12.0110	0
2897	AP1	181	ALA	HB1	HA3	0.090000	1.0080	0
2898	AP1	181	ALA	HB2	HA3	0.090000	1.0080	0
2899	AP1	181	ALA	HB3	HA3	0.090000	1.0080	0
2900	AP1	181	ALA	C	C	0.510000	12.0110	0
2901	AP1	181	ALA	O	O	-0.510000	15.9990	0
2902	AP1	182	TRP	N	NH1	-0.470000	14.0070	0

2903	AP1	182	TRP	HN	H	0.310000	1.0080	0
2904	AP1	182	TRP	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2905	AP1	182	TRP	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2906	AP1	182	TRP	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
2907	AP1	182	TRP	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2908	AP1	182	TRP	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2909	AP1	182	TRP	CG	CY	-0.030000	12.0110	0
2910	AP1	182	TRP	CD1	CA	-0.150000	12.0110	0
2911	AP1	182	TRP	HD1	HP	0.220000	1.0080	0
2912	AP1	182	TRP	NE1	NY	-0.510000	14.0070	0
2913	AP1	182	TRP	HE1	H	0.370000	1.0080	0
2914	AP1	182	TRP	CE2	CPT	0.240000	12.0110	0
2915	AP1	182	TRP	CD2	CPT	0.110000	12.0110	0
2916	AP1	182	TRP	CE3	CAI	-0.250000	12.0110	0
2917	AP1	182	TRP	HE3	HP	0.170000	1.0080	0
2918	AP1	182	TRP	CZ3	CA	-0.200000	12.0110	0
2919	AP1	182	TRP	HZ3	HP	0.140000	1.0080	0
2920	AP1	182	TRP	CZ2	CAI	-0.270000	12.0110	0
2921	AP1	182	TRP	HZ2	HP	0.160000	1.0080	0
2922	AP1	182	TRP	CH2	CA	-0.140000	12.0110	0
2923	AP1	182	TRP	HH2	HP	0.140000	1.0080	0
2924	AP1	182	TRP	C	C	0.510000	12.0110	0
2925	AP1	182	TRP	O	O	-0.510000	15.9990	0
2926	AP1	183	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2927	AP1	183	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
2928	AP1	183	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2929	AP1	183	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2930	AP1	183	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
2931	AP1	183	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
2932	AP1	183	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0

2933	AP1	183	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
2934	AP1	183	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
2935	AP1	183	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
2936	AP1	183	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
2937	AP1	183	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
2938	AP1	183	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
2939	AP1	183	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
2940	AP1	183	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
2941	AP1	183	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
2942	AP1	183	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
2943	AP1	183	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
2944	AP1	183	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
2945	AP1	184	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2946	AP1	184	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
2947	AP1	184	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2948	AP1	184	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2949	AP1	184	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
2950	AP1	184	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
2951	AP1	184	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
2952	AP1	184	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
2953	AP1	184	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
2954	AP1	184	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
2955	AP1	184	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
2956	AP1	184	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
2957	AP1	184	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
2958	AP1	184	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
2959	AP1	184	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
2960	AP1	184	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
2961	AP1	184	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
2962	AP1	184	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0

2963	AP1	184	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
2964	AP1	185	PHE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2965	AP1	185	PHE	HN	H	0.310000	1.0080	0
2966	AP1	185	PHE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
2967	AP1	185	PHE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2968	AP1	185	PHE	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
2969	AP1	185	PHE	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2970	AP1	185	PHE	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
2971	AP1	185	PHE	CG	CA	0.000000	12.0110	0
2972	AP1	185	PHE	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
2973	AP1	185	PHE	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
2974	AP1	185	PHE	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
2975	AP1	185	PHE	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
2976	AP1	185	PHE	CZ	CA	-0.115000	12.0110	0
2977	AP1	185	PHE	HZ	HP	0.115000	1.0080	0
2978	AP1	185	PHE	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
2979	AP1	185	PHE	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
2980	AP1	185	PHE	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
2981	AP1	185	PHE	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
2982	AP1	185	PHE	C	C	0.510000	12.0110	0
2983	AP1	185	PHE	O	O	-0.510000	15.9990	0
2984	AP1	186	PRO	N	N	-0.290000	14.0070	0
2985	AP1	186	PRO	CD	CP3	0.000000	12.0110	0
2986	AP1	186	PRO	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
2987	AP1	186	PRO	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
2988	AP1	186	PRO	CA	CP1	0.020000	12.0110	0
2989	AP1	186	PRO	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
2990	AP1	186	PRO	CB	CP2	-0.180000	12.0110	0
2991	AP1	186	PRO	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
2992	AP1	186	PRO	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0

2993	AP1	186	PRO	CG	CP2	-0.180000	12.0110	0
2994	AP1	186	PRO	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
2995	AP1	186	PRO	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
2996	AP1	186	PRO	C	C	0.510000	12.0110	0
2997	AP1	186	PRO	O	O	-0.510000	15.9990	0
2998	AP1	187	THR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
2999	AP1	187	THR	HN	H	0.310000	1.0080	0
3000	AP1	187	THR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3001	AP1	187	THR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3002	AP1	187	THR	CB	CT1	0.140000	12.0110	0
3003	AP1	187	THR	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
3004	AP1	187	THR	OG1	OH1	-0.660000	15.9990	0
3005	AP1	187	THR	HG1	H	0.430000	1.0080	0
3006	AP1	187	THR	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
3007	AP1	187	THR	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
3008	AP1	187	THR	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
3009	AP1	187	THR	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
3010	AP1	187	THR	C	C	0.510000	12.0110	0
3011	AP1	187	THR	O	O	-0.510000	15.9990	0
3012	AP1	188	PRO	N	N	-0.290000	14.0070	0
3013	AP1	188	PRO	CD	CP3	0.000000	12.0110	0
3014	AP1	188	PRO	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
3015	AP1	188	PRO	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
3016	AP1	188	PRO	CA	CP1	0.020000	12.0110	0
3017	AP1	188	PRO	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3018	AP1	188	PRO	CB	CP2	-0.180000	12.0110	0
3019	AP1	188	PRO	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3020	AP1	188	PRO	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3021	AP1	188	PRO	CG	CP2	-0.180000	12.0110	0
3022	AP1	188	PRO	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0

3023	AP1	188	PRO	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
3024	AP1	188	PRO	C	C	0.510000	12.0110	0
3025	AP1	188	PRO	O	O	-0.510000	15.9990	0
3026	AP1	189	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3027	AP1	189	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
3028	AP1	189	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3029	AP1	189	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3030	AP1	189	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
3031	AP1	189	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
3032	AP1	189	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
3033	AP1	189	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
3034	AP1	189	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
3035	AP1	189	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
3036	AP1	189	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
3037	AP1	189	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
3038	AP1	189	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
3039	AP1	189	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
3040	AP1	189	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
3041	AP1	189	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
3042	AP1	189	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
3043	AP1	189	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
3044	AP1	189	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
3045	AP1	190	ASN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3046	AP1	190	ASN	HN	H	0.310000	1.0080	0
3047	AP1	190	ASN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3048	AP1	190	ASN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3049	AP1	190	ASN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
3050	AP1	190	ASN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3051	AP1	190	ASN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3052	AP1	190	ASN	CG	CC	0.550000	12.0110	0

3053	AP1	190	ASN	OD1	O	-0.550000	15.9990	0
3054	AP1	190	ASN	ND2	NH2	-0.620000	14.0070	0
3055	AP1	190	ASN	HD21	H	0.320000	1.0080	0
3056	AP1	190	ASN	HD22	H	0.300000	1.0080	0
3057	AP1	190	ASN	C	C	0.510000	12.0110	0
3058	AP1	190	ASN	O	O	-0.510000	15.9990	0
3059	AP1	191	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3060	AP1	191	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
3061	AP1	191	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3062	AP1	191	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3063	AP1	191	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
3064	AP1	191	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
3065	AP1	191	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
3066	AP1	191	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
3067	AP1	191	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
3068	AP1	191	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
3069	AP1	191	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
3070	AP1	191	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
3071	AP1	191	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
3072	AP1	191	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
3073	AP1	191	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
3074	AP1	191	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
3075	AP1	191	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
3076	AP1	191	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
3077	AP1	191	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
3078	AP1	192	HSD	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3079	AP1	192	HSD	HN	H	0.310000	1.0080	0
3080	AP1	192	HSD	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3081	AP1	192	HSD	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3082	AP1	192	HSD	CB	CT2	-0.090000	12.0110	0

3083	AP1	192	HSD	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3084	AP1	192	HSD	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3085	AP1	192	HSD	ND1	NR1	-0.360000	14.0070	0
3086	AP1	192	HSD	HD1	H	0.320000	1.0080	0
3087	AP1	192	HSD	CG	CPH1	-0.050000	12.0110	0
3088	AP1	192	HSD	CE1	CPH2	0.250000	12.0110	0
3089	AP1	192	HSD	HE1	HR1	0.130000	1.0080	0
3090	AP1	192	HSD	NE2	NR2	-0.700000	14.0070	0
3091	AP1	192	HSD	CD2	CPH1	0.220000	12.0110	0
3092	AP1	192	HSD	HD2	HR3	0.100000	1.0080	0
3093	AP1	192	HSD	C	C	0.510000	12.0110	0
3094	AP1	192	HSD	O	O	-0.510000	15.9990	0
3095	AP1	193	SER	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3096	AP1	193	SER	HN	H	0.310000	1.0080	0
3097	AP1	193	SER	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3098	AP1	193	SER	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3099	AP1	193	SER	CB	CT2	0.050000	12.0110	0
3100	AP1	193	SER	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3101	AP1	193	SER	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3102	AP1	193	SER	OG	OH1	-0.660000	15.9990	0
3103	AP1	193	SER	HG1	H	0.430000	1.0080	0
3104	AP1	193	SER	C	C	0.510000	12.0110	0
3105	AP1	193	SER	O	O	-0.510000	15.9990	0
3106	AP1	194	ASP	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3107	AP1	194	ASP	HN	H	0.310000	1.0080	0
3108	AP1	194	ASP	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3109	AP1	194	ASP	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3110	AP1	194	ASP	CB	CT2A	-0.280000	12.0110	0
3111	AP1	194	ASP	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3112	AP1	194	ASP	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0

3113	AP1	194	ASP	CG	CC	0.620000	12.0110	0
3114	AP1	194	ASP	OD1	OC	-0.760000	15.9990	0
3115	AP1	194	ASP	OD2	OC	-0.760000	15.9990	0
3116	AP1	194	ASP	C	C	0.510000	12.0110	0
3117	AP1	194	ASP	O	O	-0.510000	15.9990	0
3118	AP1	195	GLN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3119	AP1	195	GLN	HN	H	0.310000	1.0080	0
3120	AP1	195	GLN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3121	AP1	195	GLN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3122	AP1	195	GLN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
3123	AP1	195	GLN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3124	AP1	195	GLN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3125	AP1	195	GLN	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
3126	AP1	195	GLN	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
3127	AP1	195	GLN	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
3128	AP1	195	GLN	CD	CC	0.550000	12.0110	0
3129	AP1	195	GLN	OE1	O	-0.550000	15.9990	0
3130	AP1	195	GLN	NE2	NH2	-0.620000	14.0070	0
3131	AP1	195	GLN	HE21	H	0.320000	1.0080	0
3132	AP1	195	GLN	HE22	H	0.300000	1.0080	0
3133	AP1	195	GLN	C	C	0.510000	12.0110	0
3134	AP1	195	GLN	O	O	-0.510000	15.9990	0
3135	AP1	196	LEU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3136	AP1	196	LEU	HN	H	0.310000	1.0080	0
3137	AP1	196	LEU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3138	AP1	196	LEU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3139	AP1	196	LEU	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
3140	AP1	196	LEU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3141	AP1	196	LEU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3142	AP1	196	LEU	CG	CT1	-0.090000	12.0110	0

3143	AP1	196	LEU	HG	HA1	0.090000	1.0080	0
3144	AP1	196	LEU	CD1	CT3	-0.270000	12.0110	0
3145	AP1	196	LEU	HD11	HA3	0.090000	1.0080	0
3146	AP1	196	LEU	HD12	HA3	0.090000	1.0080	0
3147	AP1	196	LEU	HD13	HA3	0.090000	1.0080	0
3148	AP1	196	LEU	CD2	CT3	-0.270000	12.0110	0
3149	AP1	196	LEU	HD21	HA3	0.090000	1.0080	0
3150	AP1	196	LEU	HD22	HA3	0.090000	1.0080	0
3151	AP1	196	LEU	HD23	HA3	0.090000	1.0080	0
3152	AP1	196	LEU	C	C	0.510000	12.0110	0
3153	AP1	196	LEU	O	O	-0.510000	15.9990	0
3154	AP1	197	SER	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3155	AP1	197	SER	HN	H	0.310000	1.0080	0
3156	AP1	197	SER	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3157	AP1	197	SER	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3158	AP1	197	SER	CB	CT2	0.050000	12.0110	0
3159	AP1	197	SER	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3160	AP1	197	SER	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3161	AP1	197	SER	OG	OH1	-0.660000	15.9990	0
3162	AP1	197	SER	HG1	H	0.430000	1.0080	0
3163	AP1	197	SER	C	C	0.510000	12.0110	0
3164	AP1	197	SER	O	O	-0.510000	15.9990	0
3165	AP1	198	LYS	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3166	AP1	198	LYS	HN	H	0.310000	1.0080	0
3167	AP1	198	LYS	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3168	AP1	198	LYS	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3169	AP1	198	LYS	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
3170	AP1	198	LYS	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3171	AP1	198	LYS	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3172	AP1	198	LYS	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0

3173	AP1	198	LYS	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
3174	AP1	198	LYS	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
3175	AP1	198	LYS	CD	CT2	-0.180000	12.0110	0
3176	AP1	198	LYS	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
3177	AP1	198	LYS	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
3178	AP1	198	LYS	CE	CT2	0.210000	12.0110	0
3179	AP1	198	LYS	HE1	HA2	0.050000	1.0080	0
3180	AP1	198	LYS	HE2	HA2	0.050000	1.0080	0
3181	AP1	198	LYS	NZ	NH3	-0.300000	14.0070	0
3182	AP1	198	LYS	HZ1	HC	0.330000	1.0080	0
3183	AP1	198	LYS	HZ2	HC	0.330000	1.0080	0
3184	AP1	198	LYS	HZ3	HC	0.330000	1.0080	0
3185	AP1	198	LYS	C	C	0.510000	12.0110	0
3186	AP1	198	LYS	O	O	-0.510000	15.9990	0
3187	AP1	199	PHE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3188	AP1	199	PHE	HN	H	0.310000	1.0080	0
3189	AP1	199	PHE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3190	AP1	199	PHE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3191	AP1	199	PHE	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
3192	AP1	199	PHE	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3193	AP1	199	PHE	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3194	AP1	199	PHE	CG	CA	0.000000	12.0110	0
3195	AP1	199	PHE	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
3196	AP1	199	PHE	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
3197	AP1	199	PHE	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
3198	AP1	199	PHE	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
3199	AP1	199	PHE	CZ	CA	-0.115000	12.0110	0
3200	AP1	199	PHE	HZ	HP	0.115000	1.0080	0
3201	AP1	199	PHE	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
3202	AP1	199	PHE	HD2	HP	0.115000	1.0080	0

3203	AP1	199	PHE	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
3204	AP1	199	PHE	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
3205	AP1	199	PHE	C	C	0.510000	12.0110	0
3206	AP1	199	PHE	O	O	-0.510000	15.9990	0
3207	AP1	200	ARG	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3208	AP1	200	ARG	HN	H	0.310000	1.0080	0
3209	AP1	200	ARG	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3210	AP1	200	ARG	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3211	AP1	200	ARG	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
3212	AP1	200	ARG	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3213	AP1	200	ARG	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3214	AP1	200	ARG	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
3215	AP1	200	ARG	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
3216	AP1	200	ARG	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
3217	AP1	200	ARG	CD	CT2	0.200000	12.0110	0
3218	AP1	200	ARG	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
3219	AP1	200	ARG	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
3220	AP1	200	ARG	NE	NC2	-0.700000	14.0070	0
3221	AP1	200	ARG	HE	HC	0.440000	1.0080	0
3222	AP1	200	ARG	CZ	C	0.640000	12.0110	0
3223	AP1	200	ARG	NH1	NC2	-0.800000	14.0070	0
3224	AP1	200	ARG	HH11	HC	0.460000	1.0080	0
3225	AP1	200	ARG	HH12	HC	0.460000	1.0080	0
3226	AP1	200	ARG	NH2	NC2	-0.800000	14.0070	0
3227	AP1	200	ARG	HH21	HC	0.460000	1.0080	0
3228	AP1	200	ARG	HH22	HC	0.460000	1.0080	0
3229	AP1	200	ARG	C	C	0.510000	12.0110	0
3230	AP1	200	ARG	O	O	-0.510000	15.9990	0
3231	AP1	201	THR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3232	AP1	201	THR	HN	H	0.310000	1.0080	0

3233	AP1	201	THR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3234	AP1	201	THR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3235	AP1	201	THR	CB	CT1	0.140000	12.0110	0
3236	AP1	201	THR	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
3237	AP1	201	THR	OG1	OH1	-0.660000	15.9990	0
3238	AP1	201	THR	HG1	H	0.430000	1.0080	0
3239	AP1	201	THR	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
3240	AP1	201	THR	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
3241	AP1	201	THR	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
3242	AP1	201	THR	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
3243	AP1	201	THR	C	C	0.510000	12.0110	0
3244	AP1	201	THR	O	O	-0.510000	15.9990	0
3245	AP1	202	LEU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3246	AP1	202	LEU	HN	H	0.310000	1.0080	0
3247	AP1	202	LEU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3248	AP1	202	LEU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3249	AP1	202	LEU	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
3250	AP1	202	LEU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3251	AP1	202	LEU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3252	AP1	202	LEU	CG	CT1	-0.090000	12.0110	0
3253	AP1	202	LEU	HG	HA1	0.090000	1.0080	0
3254	AP1	202	LEU	CD1	CT3	-0.270000	12.0110	0
3255	AP1	202	LEU	HD11	HA3	0.090000	1.0080	0
3256	AP1	202	LEU	HD12	HA3	0.090000	1.0080	0
3257	AP1	202	LEU	HD13	HA3	0.090000	1.0080	0
3258	AP1	202	LEU	CD2	CT3	-0.270000	12.0110	0
3259	AP1	202	LEU	HD21	HA3	0.090000	1.0080	0
3260	AP1	202	LEU	HD22	HA3	0.090000	1.0080	0
3261	AP1	202	LEU	HD23	HA3	0.090000	1.0080	0
3262	AP1	202	LEU	C	C	0.510000	12.0110	0

3263	AP1	202	LEU	O	O	-0.510000	15.9990	0
3264	AP1	203	LEU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3265	AP1	203	LEU	HN	H	0.310000	1.0080	0
3266	AP1	203	LEU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3267	AP1	203	LEU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3268	AP1	203	LEU	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
3269	AP1	203	LEU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3270	AP1	203	LEU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3271	AP1	203	LEU	CG	CT1	-0.090000	12.0110	0
3272	AP1	203	LEU	HG	HA1	0.090000	1.0080	0
3273	AP1	203	LEU	CD1	CT3	-0.270000	12.0110	0
3274	AP1	203	LEU	HD11	HA3	0.090000	1.0080	0
3275	AP1	203	LEU	HD12	HA3	0.090000	1.0080	0
3276	AP1	203	LEU	HD13	HA3	0.090000	1.0080	0
3277	AP1	203	LEU	CD2	CT3	-0.270000	12.0110	0
3278	AP1	203	LEU	HD21	HA3	0.090000	1.0080	0
3279	AP1	203	LEU	HD22	HA3	0.090000	1.0080	0
3280	AP1	203	LEU	HD23	HA3	0.090000	1.0080	0
3281	AP1	203	LEU	C	C	0.510000	12.0110	0
3282	AP1	203	LEU	O	O	-0.510000	15.9990	0
3283	AP1	204	SER	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3284	AP1	204	SER	HN	H	0.310000	1.0080	0
3285	AP1	204	SER	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3286	AP1	204	SER	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3287	AP1	204	SER	CB	CT2	0.050000	12.0110	0
3288	AP1	204	SER	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3289	AP1	204	SER	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3290	AP1	204	SER	OG	OH1	-0.660000	15.9990	0
3291	AP1	204	SER	HG1	H	0.430000	1.0080	0
3292	AP1	204	SER	C	C	0.510000	12.0110	0

3293	AP1	204	SER	O	O	-0.510000	15.9990	0
3294	AP1	205	SER	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3295	AP1	205	SER	HN	H	0.310000	1.0080	0
3296	AP1	205	SER	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3297	AP1	205	SER	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3298	AP1	205	SER	CB	CT2	0.050000	12.0110	0
3299	AP1	205	SER	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3300	AP1	205	SER	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3301	AP1	205	SER	OG	OH1	-0.660000	15.9990	0
3302	AP1	205	SER	HG1	H	0.430000	1.0080	0
3303	AP1	205	SER	C	C	0.510000	12.0110	0
3304	AP1	205	SER	O	O	-0.510000	15.9990	0
3305	AP1	206	SER	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3306	AP1	206	SER	HN	H	0.310000	1.0080	0
3307	AP1	206	SER	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3308	AP1	206	SER	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3309	AP1	206	SER	CB	CT2	0.050000	12.0110	0
3310	AP1	206	SER	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3311	AP1	206	SER	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3312	AP1	206	SER	OG	OH1	-0.660000	15.9990	0
3313	AP1	206	SER	HG1	H	0.430000	1.0080	0
3314	AP1	206	SER	C	C	0.510000	12.0110	0
3315	AP1	206	SER	O	O	-0.510000	15.9990	0
3316	AP1	207	ASN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3317	AP1	207	ASN	HN	H	0.310000	1.0080	0
3318	AP1	207	ASN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3319	AP1	207	ASN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3320	AP1	207	ASN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
3321	AP1	207	ASN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3322	AP1	207	ASN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0

3323	AP1	207	ASN	CG	CC	0.550000	12.0110	0
3324	AP1	207	ASN	OD1	O	-0.550000	15.9990	0
3325	AP1	207	ASN	ND2	NH2	-0.620000	14.0070	0
3326	AP1	207	ASN	HD21	H	0.320000	1.0080	0
3327	AP1	207	ASN	HD22	H	0.300000	1.0080	0
3328	AP1	207	ASN	C	C	0.510000	12.0110	0
3329	AP1	207	ASN	O	O	-0.510000	15.9990	0
3330	AP1	208	HSD	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3331	AP1	208	HSD	HN	H	0.310000	1.0080	0
3332	AP1	208	HSD	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3333	AP1	208	HSD	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3334	AP1	208	HSD	CB	CT2	-0.090000	12.0110	0
3335	AP1	208	HSD	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3336	AP1	208	HSD	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3337	AP1	208	HSD	ND1	NR1	-0.360000	14.0070	0
3338	AP1	208	HSD	HD1	H	0.320000	1.0080	0
3339	AP1	208	HSD	CG	CPH1	-0.050000	12.0110	0
3340	AP1	208	HSD	CE1	CPH2	0.250000	12.0110	0
3341	AP1	208	HSD	HE1	HR1	0.130000	1.0080	0
3342	AP1	208	HSD	NE2	NR2	-0.700000	14.0070	0
3343	AP1	208	HSD	CD2	CPH1	0.220000	12.0110	0
3344	AP1	208	HSD	HD2	HR3	0.100000	1.0080	0
3345	AP1	208	HSD	C	C	0.510000	12.0110	0
3346	AP1	208	HSD	O	O	-0.510000	15.9990	0
3347	AP1	209	GLU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3348	AP1	209	GLU	HN	H	0.310000	1.0080	0
3349	AP1	209	GLU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3350	AP1	209	GLU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3351	AP1	209	GLU	CB	CT2A	-0.180000	12.0110	0
3352	AP1	209	GLU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0

3353	AP1	209	GLU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3354	AP1	209	GLU	CG	CT2	-0.280000	12.0110	0
3355	AP1	209	GLU	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
3356	AP1	209	GLU	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
3357	AP1	209	GLU	CD	CC	0.620000	12.0110	0
3358	AP1	209	GLU	OE1	OC	-0.760000	15.9990	0
3359	AP1	209	GLU	OE2	OC	-0.760000	15.9990	0
3360	AP1	209	GLU	C	C	0.510000	12.0110	0
3361	AP1	209	GLU	O	O	-0.510000	15.9990	0
3362	AP1	210	GLY	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3363	AP1	210	GLY	HN	H	0.310000	1.0080	0
3364	AP1	210	GLY	CA	CT2	-0.020000	12.0110	0
3365	AP1	210	GLY	HA1	HB2	0.090000	1.0080	0
3366	AP1	210	GLY	HA2	HB2	0.090000	1.0080	0
3367	AP1	210	GLY	C	C	0.510000	12.0110	0
3368	AP1	210	GLY	O	O	-0.510000	15.9990	0
3369	AP1	211	LYS	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3370	AP1	211	LYS	HN	H	0.310000	1.0080	0
3371	AP1	211	LYS	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3372	AP1	211	LYS	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3373	AP1	211	LYS	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
3374	AP1	211	LYS	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3375	AP1	211	LYS	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3376	AP1	211	LYS	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
3377	AP1	211	LYS	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
3378	AP1	211	LYS	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
3379	AP1	211	LYS	CD	CT2	-0.180000	12.0110	0
3380	AP1	211	LYS	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
3381	AP1	211	LYS	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
3382	AP1	211	LYS	CE	CT2	0.210000	12.0110	0

3383	AP1	211	LYS	HE1	HA2	0.050000	1.0080	0
3384	AP1	211	LYS	HE2	HA2	0.050000	1.0080	0
3385	AP1	211	LYS	NZ	NH3	-0.300000	14.0070	0
3386	AP1	211	LYS	HZ1	HC	0.330000	1.0080	0
3387	AP1	211	LYS	HZ2	HC	0.330000	1.0080	0
3388	AP1	211	LYS	HZ3	HC	0.330000	1.0080	0
3389	AP1	211	LYS	C	C	0.510000	12.0110	0
3390	AP1	211	LYS	O	O	-0.510000	15.9990	0
3391	AP1	212	PRO	N	N	-0.290000	14.0070	0
3392	AP1	212	PRO	CD	CP3	0.000000	12.0110	0
3393	AP1	212	PRO	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
3394	AP1	212	PRO	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
3395	AP1	212	PRO	CA	CP1	0.020000	12.0110	0
3396	AP1	212	PRO	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3397	AP1	212	PRO	CB	CP2	-0.180000	12.0110	0
3398	AP1	212	PRO	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3399	AP1	212	PRO	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3400	AP1	212	PRO	CG	CP2	-0.180000	12.0110	0
3401	AP1	212	PRO	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
3402	AP1	212	PRO	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
3403	AP1	212	PRO	C	C	0.510000	12.0110	0
3404	AP1	212	PRO	O	O	-0.510000	15.9990	0
3405	AP1	213	HSD	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3406	AP1	213	HSD	HN	H	0.310000	1.0080	0
3407	AP1	213	HSD	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3408	AP1	213	HSD	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3409	AP1	213	HSD	CB	CT2	-0.090000	12.0110	0
3410	AP1	213	HSD	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3411	AP1	213	HSD	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3412	AP1	213	HSD	ND1	NR1	-0.360000	14.0070	0

3413	AP1	213	HSD	HD1	H	0.320000	1.0080	0
3414	AP1	213	HSD	CG	CPH1	-0.050000	12.0110	0
3415	AP1	213	HSD	CE1	CPH2	0.250000	12.0110	0
3416	AP1	213	HSD	HE1	HR1	0.130000	1.0080	0
3417	AP1	213	HSD	NE2	NR2	-0.700000	14.0070	0
3418	AP1	213	HSD	CD2	CPH1	0.220000	12.0110	0
3419	AP1	213	HSD	HD2	HR3	0.100000	1.0080	0
3420	AP1	213	HSD	C	C	0.510000	12.0110	0
3421	AP1	213	HSD	O	O	-0.510000	15.9990	0
3422	AP1	214	TYR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3423	AP1	214	TYR	HN	H	0.310000	1.0080	0
3424	AP1	214	TYR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3425	AP1	214	TYR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3426	AP1	214	TYR	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
3427	AP1	214	TYR	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3428	AP1	214	TYR	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3429	AP1	214	TYR	CG	CA	0.000000	12.0110	0
3430	AP1	214	TYR	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
3431	AP1	214	TYR	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
3432	AP1	214	TYR	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
3433	AP1	214	TYR	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
3434	AP1	214	TYR	CZ	CA	0.110000	12.0110	0
3435	AP1	214	TYR	OH	OH1	-0.540000	15.9990	0
3436	AP1	214	TYR	HH	H	0.430000	1.0080	0
3437	AP1	214	TYR	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
3438	AP1	214	TYR	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
3439	AP1	214	TYR	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
3440	AP1	214	TYR	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
3441	AP1	214	TYR	C	C	0.510000	12.0110	0
3442	AP1	214	TYR	O	O	-0.510000	15.9990	0

3443	AP1	215	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3444	AP1	215	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
3445	AP1	215	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3446	AP1	215	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3447	AP1	215	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
3448	AP1	215	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
3449	AP1	215	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
3450	AP1	215	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
3451	AP1	215	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
3452	AP1	215	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
3453	AP1	215	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
3454	AP1	215	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
3455	AP1	215	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
3456	AP1	215	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
3457	AP1	215	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
3458	AP1	215	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
3459	AP1	215	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
3460	AP1	215	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
3461	AP1	215	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
3462	AP1	216	THR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3463	AP1	216	THR	HN	H	0.310000	1.0080	0
3464	AP1	216	THR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3465	AP1	216	THR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3466	AP1	216	THR	CB	CT1	0.140000	12.0110	0
3467	AP1	216	THR	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
3468	AP1	216	THR	OG1	OH1	-0.660000	15.9990	0
3469	AP1	216	THR	HG1	H	0.430000	1.0080	0
3470	AP1	216	THR	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
3471	AP1	216	THR	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
3472	AP1	216	THR	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0

3473	AP1	216	THR	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
3474	AP1	216	THR	C	C	0.510000	12.0110	0
3475	AP1	216	THR	O	O	-0.510000	15.9990	0
3476	AP1	217	GLU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3477	AP1	217	GLU	HN	H	0.310000	1.0080	0
3478	AP1	217	GLU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3479	AP1	217	GLU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3480	AP1	217	GLU	CB	CT2A	-0.180000	12.0110	0
3481	AP1	217	GLU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3482	AP1	217	GLU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3483	AP1	217	GLU	CG	CT2	-0.280000	12.0110	0
3484	AP1	217	GLU	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
3485	AP1	217	GLU	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
3486	AP1	217	GLU	CD	CC	0.620000	12.0110	0
3487	AP1	217	GLU	OE1	OC	-0.760000	15.9990	0
3488	AP1	217	GLU	OE2	OC	-0.760000	15.9990	0
3489	AP1	217	GLU	C	C	0.510000	12.0110	0
3490	AP1	217	GLU	O	O	-0.510000	15.9990	0
3491	AP1	218	ASN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3492	AP1	218	ASN	HN	H	0.310000	1.0080	0
3493	AP1	218	ASN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3494	AP1	218	ASN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3495	AP1	218	ASN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
3496	AP1	218	ASN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3497	AP1	218	ASN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3498	AP1	218	ASN	CG	CC	0.550000	12.0110	0
3499	AP1	218	ASN	OD1	O	-0.550000	15.9990	0
3500	AP1	218	ASN	ND2	NH2	-0.620000	14.0070	0
3501	AP1	218	ASN	HD21	H	0.320000	1.0080	0
3502	AP1	218	ASN	HD22	H	0.300000	1.0080	0

3503	AP1	218	ASN	C	C	0.510000	12.0110	0
3504	AP1	218	ASN	O	O	-0.510000	15.9990	0
3505	AP1	219	TYR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3506	AP1	219	TYR	HN	H	0.310000	1.0080	0
3507	AP1	219	TYR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3508	AP1	219	TYR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3509	AP1	219	TYR	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
3510	AP1	219	TYR	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3511	AP1	219	TYR	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3512	AP1	219	TYR	CG	CA	0.000000	12.0110	0
3513	AP1	219	TYR	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
3514	AP1	219	TYR	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
3515	AP1	219	TYR	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
3516	AP1	219	TYR	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
3517	AP1	219	TYR	CZ	CA	0.110000	12.0110	0
3518	AP1	219	TYR	OH	OH1	-0.540000	15.9990	0
3519	AP1	219	TYR	HH	H	0.430000	1.0080	0
3520	AP1	219	TYR	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
3521	AP1	219	TYR	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
3522	AP1	219	TYR	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
3523	AP1	219	TYR	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
3524	AP1	219	TYR	C	C	0.510000	12.0110	0
3525	AP1	219	TYR	O	O	-0.510000	15.9990	0
3526	AP1	220	ARG	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3527	AP1	220	ARG	HN	H	0.310000	1.0080	0
3528	AP1	220	ARG	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3529	AP1	220	ARG	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3530	AP1	220	ARG	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
3531	AP1	220	ARG	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3532	AP1	220	ARG	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0

3533	AP1	220	ARG	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
3534	AP1	220	ARG	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
3535	AP1	220	ARG	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
3536	AP1	220	ARG	CD	CT2	0.200000	12.0110	0
3537	AP1	220	ARG	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
3538	AP1	220	ARG	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
3539	AP1	220	ARG	NE	NC2	-0.700000	14.0070	0
3540	AP1	220	ARG	HE	HC	0.440000	1.0080	0
3541	AP1	220	ARG	CZ	C	0.640000	12.0110	0
3542	AP1	220	ARG	NH1	NC2	-0.800000	14.0070	0
3543	AP1	220	ARG	HH11	HC	0.460000	1.0080	0
3544	AP1	220	ARG	HH12	HC	0.460000	1.0080	0
3545	AP1	220	ARG	NH2	NC2	-0.800000	14.0070	0
3546	AP1	220	ARG	HH21	HC	0.460000	1.0080	0
3547	AP1	220	ARG	HH22	HC	0.460000	1.0080	0
3548	AP1	220	ARG	C	C	0.510000	12.0110	0
3549	AP1	220	ARG	O	O	-0.510000	15.9990	0
3550	AP1	221	ASN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3551	AP1	221	ASN	HN	H	0.310000	1.0080	0
3552	AP1	221	ASN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3553	AP1	221	ASN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3554	AP1	221	ASN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
3555	AP1	221	ASN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3556	AP1	221	ASN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3557	AP1	221	ASN	CG	CC	0.550000	12.0110	0
3558	AP1	221	ASN	OD1	O	-0.550000	15.9990	0
3559	AP1	221	ASN	ND2	NH2	-0.620000	14.0070	0
3560	AP1	221	ASN	HD21	H	0.320000	1.0080	0
3561	AP1	221	ASN	HD22	H	0.300000	1.0080	0
3562	AP1	221	ASN	C	C	0.510000	12.0110	0

3563	AP1	221	ASN	O	O	-0.510000	15.9990	0
3564	AP1	222	PRO	N	N	-0.290000	14.0070	0
3565	AP1	222	PRO	CD	CP3	0.000000	12.0110	0
3566	AP1	222	PRO	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
3567	AP1	222	PRO	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
3568	AP1	222	PRO	CA	CP1	0.020000	12.0110	0
3569	AP1	222	PRO	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3570	AP1	222	PRO	CB	CP2	-0.180000	12.0110	0
3571	AP1	222	PRO	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3572	AP1	222	PRO	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3573	AP1	222	PRO	CG	CP2	-0.180000	12.0110	0
3574	AP1	222	PRO	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
3575	AP1	222	PRO	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
3576	AP1	222	PRO	C	C	0.510000	12.0110	0
3577	AP1	222	PRO	O	O	-0.510000	15.9990	0
3578	AP1	223	TYR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3579	AP1	223	TYR	HN	H	0.310000	1.0080	0
3580	AP1	223	TYR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3581	AP1	223	TYR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3582	AP1	223	TYR	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
3583	AP1	223	TYR	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3584	AP1	223	TYR	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3585	AP1	223	TYR	CG	CA	0.000000	12.0110	0
3586	AP1	223	TYR	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
3587	AP1	223	TYR	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
3588	AP1	223	TYR	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
3589	AP1	223	TYR	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
3590	AP1	223	TYR	CZ	CA	0.110000	12.0110	0
3591	AP1	223	TYR	OH	OH1	-0.540000	15.9990	0
3592	AP1	223	TYR	HH	H	0.430000	1.0080	0

3593	AP1	223	TYR	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
3594	AP1	223	TYR	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
3595	AP1	223	TYR	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
3596	AP1	223	TYR	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
3597	AP1	223	TYR	C	C	0.510000	12.0110	0
3598	AP1	223	TYR	O	O	-0.510000	15.9990	0
3599	AP1	224	LYS	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3600	AP1	224	LYS	HN	H	0.310000	1.0080	0
3601	AP1	224	LYS	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3602	AP1	224	LYS	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3603	AP1	224	LYS	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
3604	AP1	224	LYS	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3605	AP1	224	LYS	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3606	AP1	224	LYS	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
3607	AP1	224	LYS	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
3608	AP1	224	LYS	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
3609	AP1	224	LYS	CD	CT2	-0.180000	12.0110	0
3610	AP1	224	LYS	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
3611	AP1	224	LYS	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
3612	AP1	224	LYS	CE	CT2	0.210000	12.0110	0
3613	AP1	224	LYS	HE1	HA2	0.050000	1.0080	0
3614	AP1	224	LYS	HE2	HA2	0.050000	1.0080	0
3615	AP1	224	LYS	NZ	NH3	-0.300000	14.0070	0
3616	AP1	224	LYS	HZ1	HC	0.330000	1.0080	0
3617	AP1	224	LYS	HZ2	HC	0.330000	1.0080	0
3618	AP1	224	LYS	HZ3	HC	0.330000	1.0080	0
3619	AP1	224	LYS	C	C	0.510000	12.0110	0
3620	AP1	224	LYS	O	O	-0.510000	15.9990	0
3621	AP1	225	LEU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3622	AP1	225	LEU	HN	H	0.310000	1.0080	0

3623	AP1	225	LEU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3624	AP1	225	LEU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3625	AP1	225	LEU	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
3626	AP1	225	LEU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3627	AP1	225	LEU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3628	AP1	225	LEU	CG	CT1	-0.090000	12.0110	0
3629	AP1	225	LEU	HG	HA1	0.090000	1.0080	0
3630	AP1	225	LEU	CD1	CT3	-0.270000	12.0110	0
3631	AP1	225	LEU	HD11	HA3	0.090000	1.0080	0
3632	AP1	225	LEU	HD12	HA3	0.090000	1.0080	0
3633	AP1	225	LEU	HD13	HA3	0.090000	1.0080	0
3634	AP1	225	LEU	CD2	CT3	-0.270000	12.0110	0
3635	AP1	225	LEU	HD21	HA3	0.090000	1.0080	0
3636	AP1	225	LEU	HD22	HA3	0.090000	1.0080	0
3637	AP1	225	LEU	HD23	HA3	0.090000	1.0080	0
3638	AP1	225	LEU	C	C	0.510000	12.0110	0
3639	AP1	225	LEU	O	O	-0.510000	15.9990	0
3640	AP1	226	ASN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3641	AP1	226	ASN	HN	H	0.310000	1.0080	0
3642	AP1	226	ASN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3643	AP1	226	ASN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3644	AP1	226	ASN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
3645	AP1	226	ASN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3646	AP1	226	ASN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3647	AP1	226	ASN	CG	CC	0.550000	12.0110	0
3648	AP1	226	ASN	OD1	O	-0.550000	15.9990	0
3649	AP1	226	ASN	ND2	NH2	-0.620000	14.0070	0
3650	AP1	226	ASN	HD21	H	0.320000	1.0080	0
3651	AP1	226	ASN	HD22	H	0.300000	1.0080	0
3652	AP1	226	ASN	C	C	0.510000	12.0110	0

3653	AP1	226	ASN	O	O	-0.510000	15.9990	0
3654	AP1	227	ASP	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3655	AP1	227	ASP	HN	H	0.310000	1.0080	0
3656	AP1	227	ASP	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3657	AP1	227	ASP	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3658	AP1	227	ASP	CB	CT2A	-0.280000	12.0110	0
3659	AP1	227	ASP	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3660	AP1	227	ASP	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3661	AP1	227	ASP	CG	CC	0.620000	12.0110	0
3662	AP1	227	ASP	OD1	OC	-0.760000	15.9990	0
3663	AP1	227	ASP	OD2	OC	-0.760000	15.9990	0
3664	AP1	227	ASP	C	C	0.510000	12.0110	0
3665	AP1	227	ASP	O	O	-0.510000	15.9990	0
3666	AP1	228	ASP	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3667	AP1	228	ASP	HN	H	0.310000	1.0080	0
3668	AP1	228	ASP	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3669	AP1	228	ASP	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3670	AP1	228	ASP	CB	CT2A	-0.280000	12.0110	0
3671	AP1	228	ASP	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3672	AP1	228	ASP	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3673	AP1	228	ASP	CG	CC	0.620000	12.0110	0
3674	AP1	228	ASP	OD1	OC	-0.760000	15.9990	0
3675	AP1	228	ASP	OD2	OC	-0.760000	15.9990	0
3676	AP1	228	ASP	C	C	0.510000	12.0110	0
3677	AP1	228	ASP	O	O	-0.510000	15.9990	0
3678	AP1	229	THR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3679	AP1	229	THR	HN	H	0.310000	1.0080	0
3680	AP1	229	THR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3681	AP1	229	THR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3682	AP1	229	THR	CB	CT1	0.140000	12.0110	0

3683	AP1	229	THR	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
3684	AP1	229	THR	OG1	OH1	-0.660000	15.9990	0
3685	AP1	229	THR	HG1	H	0.430000	1.0080	0
3686	AP1	229	THR	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
3687	AP1	229	THR	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
3688	AP1	229	THR	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
3689	AP1	229	THR	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
3690	AP1	229	THR	C	C	0.510000	12.0110	0
3691	AP1	229	THR	O	O	-0.510000	15.9990	0
3692	AP1	230	GLN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3693	AP1	230	GLN	HN	H	0.310000	1.0080	0
3694	AP1	230	GLN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3695	AP1	230	GLN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3696	AP1	230	GLN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
3697	AP1	230	GLN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3698	AP1	230	GLN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3699	AP1	230	GLN	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
3700	AP1	230	GLN	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
3701	AP1	230	GLN	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
3702	AP1	230	GLN	CD	CC	0.550000	12.0110	0
3703	AP1	230	GLN	OE1	O	-0.550000	15.9990	0
3704	AP1	230	GLN	NE2	NH2	-0.620000	14.0070	0
3705	AP1	230	GLN	HE21	H	0.320000	1.0080	0
3706	AP1	230	GLN	HE22	H	0.300000	1.0080	0
3707	AP1	230	GLN	C	C	0.510000	12.0110	0
3708	AP1	230	GLN	O	O	-0.510000	15.9990	0
3709	AP1	231	VAL	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3710	AP1	231	VAL	HN	H	0.310000	1.0080	0
3711	AP1	231	VAL	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3712	AP1	231	VAL	HA	HB1	0.090000	1.0080	0

3713	AP1	231	VAL	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
3714	AP1	231	VAL	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
3715	AP1	231	VAL	CG1	CT3	-0.270000	12.0110	0
3716	AP1	231	VAL	HG11	HA3	0.090000	1.0080	0
3717	AP1	231	VAL	HG12	HA3	0.090000	1.0080	0
3718	AP1	231	VAL	HG13	HA3	0.090000	1.0080	0
3719	AP1	231	VAL	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
3720	AP1	231	VAL	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
3721	AP1	231	VAL	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
3722	AP1	231	VAL	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
3723	AP1	231	VAL	C	C	0.510000	12.0110	0
3724	AP1	231	VAL	O	O	-0.510000	15.9990	0
3725	AP1	232	TYR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3726	AP1	232	TYR	HN	H	0.310000	1.0080	0
3727	AP1	232	TYR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3728	AP1	232	TYR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3729	AP1	232	TYR	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
3730	AP1	232	TYR	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3731	AP1	232	TYR	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3732	AP1	232	TYR	CG	CA	0.000000	12.0110	0
3733	AP1	232	TYR	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
3734	AP1	232	TYR	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
3735	AP1	232	TYR	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
3736	AP1	232	TYR	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
3737	AP1	232	TYR	CZ	CA	0.110000	12.0110	0
3738	AP1	232	TYR	OH	OH1	-0.540000	15.9990	0
3739	AP1	232	TYR	HH	H	0.430000	1.0080	0
3740	AP1	232	TYR	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
3741	AP1	232	TYR	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
3742	AP1	232	TYR	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0

3743	AP1	232	TYR	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
3744	AP1	232	TYR	C	C	0.510000	12.0110	0
3745	AP1	232	TYR	O	O	-0.510000	15.9990	0
3746	AP1	233	TYR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3747	AP1	233	TYR	HN	H	0.310000	1.0080	0
3748	AP1	233	TYR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3749	AP1	233	TYR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3750	AP1	233	TYR	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
3751	AP1	233	TYR	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3752	AP1	233	TYR	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3753	AP1	233	TYR	CG	CA	0.000000	12.0110	0
3754	AP1	233	TYR	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
3755	AP1	233	TYR	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
3756	AP1	233	TYR	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
3757	AP1	233	TYR	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
3758	AP1	233	TYR	CZ	CA	0.110000	12.0110	0
3759	AP1	233	TYR	OH	OH1	-0.540000	15.9990	0
3760	AP1	233	TYR	HH	H	0.430000	1.0080	0
3761	AP1	233	TYR	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
3762	AP1	233	TYR	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
3763	AP1	233	TYR	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
3764	AP1	233	TYR	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
3765	AP1	233	TYR	C	C	0.510000	12.0110	0
3766	AP1	233	TYR	O	O	-0.510000	15.9990	0
3767	AP1	234	SER	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3768	AP1	234	SER	HN	H	0.310000	1.0080	0
3769	AP1	234	SER	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3770	AP1	234	SER	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3771	AP1	234	SER	CB	CT2	0.050000	12.0110	0
3772	AP1	234	SER	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0

3773	AP1	234	SER	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3774	AP1	234	SER	OG	OH1	-0.660000	15.9990	0
3775	AP1	234	SER	HG1	H	0.430000	1.0080	0
3776	AP1	234	SER	C	C	0.510000	12.0110	0
3777	AP1	234	SER	O	O	-0.510000	15.9990	0
3778	AP1	235	GLY	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3779	AP1	235	GLY	HN	H	0.310000	1.0080	0
3780	AP1	235	GLY	CA	CT2	-0.020000	12.0110	0
3781	AP1	235	GLY	HA1	HB2	0.090000	1.0080	0
3782	AP1	235	GLY	HA2	HB2	0.090000	1.0080	0
3783	AP1	235	GLY	C	C	0.510000	12.0110	0
3784	AP1	235	GLY	O	O	-0.510000	15.9990	0
3785	AP1	236	GLU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3786	AP1	236	GLU	HN	H	0.310000	1.0080	0
3787	AP1	236	GLU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3788	AP1	236	GLU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3789	AP1	236	GLU	CB	CT2A	-0.180000	12.0110	0
3790	AP1	236	GLU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3791	AP1	236	GLU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3792	AP1	236	GLU	CG	CT2	-0.280000	12.0110	0
3793	AP1	236	GLU	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
3794	AP1	236	GLU	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
3795	AP1	236	GLU	CD	CC	0.620000	12.0110	0
3796	AP1	236	GLU	OE1	OC	-0.760000	15.9990	0
3797	AP1	236	GLU	OE2	OC	-0.760000	15.9990	0
3798	AP1	236	GLU	C	C	0.510000	12.0110	0
3799	AP1	236	GLU	O	O	-0.510000	15.9990	0
3800	AP1	237	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3801	AP1	237	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
3802	AP1	237	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0

3803	AP1	237	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3804	AP1	237	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
3805	AP1	237	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
3806	AP1	237	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
3807	AP1	237	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
3808	AP1	237	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
3809	AP1	237	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
3810	AP1	237	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
3811	AP1	237	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
3812	AP1	237	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
3813	AP1	237	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
3814	AP1	237	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
3815	AP1	237	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
3816	AP1	237	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
3817	AP1	237	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
3818	AP1	237	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
3819	AP1	238	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3820	AP1	238	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
3821	AP1	238	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3822	AP1	238	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3823	AP1	238	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
3824	AP1	238	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
3825	AP1	238	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
3826	AP1	238	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
3827	AP1	238	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
3828	AP1	238	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
3829	AP1	238	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
3830	AP1	238	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
3831	AP1	238	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
3832	AP1	238	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0

3833	AP1	238	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
3834	AP1	238	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
3835	AP1	238	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
3836	AP1	238	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
3837	AP1	238	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
3838	AP1	239	ARG	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3839	AP1	239	ARG	HN	H	0.310000	1.0080	0
3840	AP1	239	ARG	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3841	AP1	239	ARG	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3842	AP1	239	ARG	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
3843	AP1	239	ARG	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3844	AP1	239	ARG	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3845	AP1	239	ARG	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
3846	AP1	239	ARG	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
3847	AP1	239	ARG	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
3848	AP1	239	ARG	CD	CT2	0.200000	12.0110	0
3849	AP1	239	ARG	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
3850	AP1	239	ARG	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
3851	AP1	239	ARG	NE	NC2	-0.700000	14.0070	0
3852	AP1	239	ARG	HE	HC	0.440000	1.0080	0
3853	AP1	239	ARG	CZ	C	0.640000	12.0110	0
3854	AP1	239	ARG	NH1	NC2	-0.800000	14.0070	0
3855	AP1	239	ARG	HH11	HC	0.460000	1.0080	0
3856	AP1	239	ARG	HH12	HC	0.460000	1.0080	0
3857	AP1	239	ARG	NH2	NC2	-0.800000	14.0070	0
3858	AP1	239	ARG	HH21	HC	0.460000	1.0080	0
3859	AP1	239	ARG	HH22	HC	0.460000	1.0080	0
3860	AP1	239	ARG	C	C	0.510000	12.0110	0
3861	AP1	239	ARG	O	O	-0.510000	15.9990	0
3862	AP1	240	ALA	N	NH1	-0.470000	14.0070	0

3863	AP1	240	ALA	HN	H	0.310000	1.0080	0
3864	AP1	240	ALA	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3865	AP1	240	ALA	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3866	AP1	240	ALA	CB	CT3	-0.270000	12.0110	0
3867	AP1	240	ALA	HB1	HA3	0.090000	1.0080	0
3868	AP1	240	ALA	HB2	HA3	0.090000	1.0080	0
3869	AP1	240	ALA	HB3	HA3	0.090000	1.0080	0
3870	AP1	240	ALA	C	C	0.510000	12.0110	0
3871	AP1	240	ALA	O	O	-0.510000	15.9990	0
3872	AP1	241	ALA	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3873	AP1	241	ALA	HN	H	0.310000	1.0080	0
3874	AP1	241	ALA	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3875	AP1	241	ALA	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3876	AP1	241	ALA	CB	CT3	-0.270000	12.0110	0
3877	AP1	241	ALA	HB1	HA3	0.090000	1.0080	0
3878	AP1	241	ALA	HB2	HA3	0.090000	1.0080	0
3879	AP1	241	ALA	HB3	HA3	0.090000	1.0080	0
3880	AP1	241	ALA	C	C	0.510000	12.0110	0
3881	AP1	241	ALA	O	O	-0.510000	15.9990	0
3882	AP1	242	THR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3883	AP1	242	THR	HN	H	0.310000	1.0080	0
3884	AP1	242	THR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3885	AP1	242	THR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3886	AP1	242	THR	CB	CT1	0.140000	12.0110	0
3887	AP1	242	THR	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
3888	AP1	242	THR	OG1	OH1	-0.660000	15.9990	0
3889	AP1	242	THR	HG1	H	0.430000	1.0080	0
3890	AP1	242	THR	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
3891	AP1	242	THR	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
3892	AP1	242	THR	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0

3893	AP1	242	THR	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
3894	AP1	242	THR	C	C	0.510000	12.0110	0
3895	AP1	242	THR	O	O	-0.510000	15.9990	0
3896	AP1	243	THR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3897	AP1	243	THR	HN	H	0.310000	1.0080	0
3898	AP1	243	THR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3899	AP1	243	THR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3900	AP1	243	THR	CB	CT1	0.140000	12.0110	0
3901	AP1	243	THR	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
3902	AP1	243	THR	OG1	OH1	-0.660000	15.9990	0
3903	AP1	243	THR	HG1	H	0.430000	1.0080	0
3904	AP1	243	THR	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
3905	AP1	243	THR	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
3906	AP1	243	THR	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
3907	AP1	243	THR	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
3908	AP1	243	THR	C	C	0.510000	12.0110	0
3909	AP1	243	THR	O	O	-0.510000	15.9990	0
3910	AP1	244	SER	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3911	AP1	244	SER	HN	H	0.310000	1.0080	0
3912	AP1	244	SER	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3913	AP1	244	SER	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3914	AP1	244	SER	CB	CT2	0.050000	12.0110	0
3915	AP1	244	SER	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3916	AP1	244	SER	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3917	AP1	244	SER	OG	OH1	-0.660000	15.9990	0
3918	AP1	244	SER	HG1	H	0.430000	1.0080	0
3919	AP1	244	SER	C	C	0.510000	12.0110	0
3920	AP1	244	SER	O	O	-0.510000	15.9990	0
3921	AP1	245	PRO	N	N	-0.290000	14.0070	0
3922	AP1	245	PRO	CD	CP3	0.000000	12.0110	0

3923	AP1	245	PRO	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
3924	AP1	245	PRO	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
3925	AP1	245	PRO	CA	CP1	0.020000	12.0110	0
3926	AP1	245	PRO	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3927	AP1	245	PRO	CB	CP2	-0.180000	12.0110	0
3928	AP1	245	PRO	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3929	AP1	245	PRO	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3930	AP1	245	PRO	CG	CP2	-0.180000	12.0110	0
3931	AP1	245	PRO	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
3932	AP1	245	PRO	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
3933	AP1	245	PRO	C	C	0.510000	12.0110	0
3934	AP1	245	PRO	O	O	-0.510000	15.9990	0
3935	AP1	246	VAL	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3936	AP1	246	VAL	HN	H	0.310000	1.0080	0
3937	AP1	246	VAL	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3938	AP1	246	VAL	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3939	AP1	246	VAL	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
3940	AP1	246	VAL	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
3941	AP1	246	VAL	CG1	CT3	-0.270000	12.0110	0
3942	AP1	246	VAL	HG11	HA3	0.090000	1.0080	0
3943	AP1	246	VAL	HG12	HA3	0.090000	1.0080	0
3944	AP1	246	VAL	HG13	HA3	0.090000	1.0080	0
3945	AP1	246	VAL	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
3946	AP1	246	VAL	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
3947	AP1	246	VAL	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
3948	AP1	246	VAL	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
3949	AP1	246	VAL	C	C	0.510000	12.0110	0
3950	AP1	246	VAL	O	O	-0.510000	15.9990	0
3951	AP1	247	ARG	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3952	AP1	247	ARG	HN	H	0.310000	1.0080	0

3953	AP1	247	ARG	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3954	AP1	247	ARG	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3955	AP1	247	ARG	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
3956	AP1	247	ARG	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3957	AP1	247	ARG	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3958	AP1	247	ARG	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
3959	AP1	247	ARG	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
3960	AP1	247	ARG	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
3961	AP1	247	ARG	CD	CT2	0.200000	12.0110	0
3962	AP1	247	ARG	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
3963	AP1	247	ARG	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
3964	AP1	247	ARG	NE	NC2	-0.700000	14.0070	0
3965	AP1	247	ARG	HE	HC	0.440000	1.0080	0
3966	AP1	247	ARG	CZ	C	0.640000	12.0110	0
3967	AP1	247	ARG	NH1	NC2	-0.800000	14.0070	0
3968	AP1	247	ARG	HH11	HC	0.460000	1.0080	0
3969	AP1	247	ARG	HH12	HC	0.460000	1.0080	0
3970	AP1	247	ARG	NH2	NC2	-0.800000	14.0070	0
3971	AP1	247	ARG	HH21	HC	0.460000	1.0080	0
3972	AP1	247	ARG	HH22	HC	0.460000	1.0080	0
3973	AP1	247	ARG	C	C	0.510000	12.0110	0
3974	AP1	247	ARG	O	O	-0.510000	15.9990	0
3975	AP1	248	GLU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3976	AP1	248	GLU	HN	H	0.310000	1.0080	0
3977	AP1	248	GLU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3978	AP1	248	GLU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3979	AP1	248	GLU	CB	CT2A	-0.180000	12.0110	0
3980	AP1	248	GLU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3981	AP1	248	GLU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3982	AP1	248	GLU	CG	CT2	-0.280000	12.0110	0

3983	AP1	248	GLU	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
3984	AP1	248	GLU	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
3985	AP1	248	GLU	CD	CC	0.620000	12.0110	0
3986	AP1	248	GLU	OE1	OC	-0.760000	15.9990	0
3987	AP1	248	GLU	OE2	OC	-0.760000	15.9990	0
3988	AP1	248	GLU	C	C	0.510000	12.0110	0
3989	AP1	248	GLU	O	O	-0.510000	15.9990	0
3990	AP1	249	ASN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
3991	AP1	249	ASN	HN	H	0.310000	1.0080	0
3992	AP1	249	ASN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
3993	AP1	249	ASN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
3994	AP1	249	ASN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
3995	AP1	249	ASN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
3996	AP1	249	ASN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
3997	AP1	249	ASN	CG	CC	0.550000	12.0110	0
3998	AP1	249	ASN	OD1	O	-0.550000	15.9990	0
3999	AP1	249	ASN	ND2	NH2	-0.620000	14.0070	0
4000	AP1	249	ASN	HD21	H	0.320000	1.0080	0
4001	AP1	249	ASN	HD22	H	0.300000	1.0080	0
4002	AP1	249	ASN	C	C	0.510000	12.0110	0
4003	AP1	249	ASN	O	O	-0.510000	15.9990	0
4004	AP1	250	TYR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4005	AP1	250	TYR	HN	H	0.310000	1.0080	0
4006	AP1	250	TYR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4007	AP1	250	TYR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4008	AP1	250	TYR	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4009	AP1	250	TYR	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4010	AP1	250	TYR	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4011	AP1	250	TYR	CG	CA	0.000000	12.0110	0
4012	AP1	250	TYR	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0

4013	AP1	250	TYR	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
4014	AP1	250	TYR	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
4015	AP1	250	TYR	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
4016	AP1	250	TYR	CZ	CA	0.110000	12.0110	0
4017	AP1	250	TYR	OH	OH1	-0.540000	15.9990	0
4018	AP1	250	TYR	HH	H	0.430000	1.0080	0
4019	AP1	250	TYR	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
4020	AP1	250	TYR	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
4021	AP1	250	TYR	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
4022	AP1	250	TYR	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
4023	AP1	250	TYR	C	C	0.510000	12.0110	0
4024	AP1	250	TYR	O	O	-0.510000	15.9990	0
4025	AP1	251	PHE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4026	AP1	251	PHE	HN	H	0.310000	1.0080	0
4027	AP1	251	PHE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4028	AP1	251	PHE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4029	AP1	251	PHE	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4030	AP1	251	PHE	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4031	AP1	251	PHE	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4032	AP1	251	PHE	CG	CA	0.000000	12.0110	0
4033	AP1	251	PHE	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
4034	AP1	251	PHE	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
4035	AP1	251	PHE	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
4036	AP1	251	PHE	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
4037	AP1	251	PHE	CZ	CA	-0.115000	12.0110	0
4038	AP1	251	PHE	HZ	HP	0.115000	1.0080	0
4039	AP1	251	PHE	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
4040	AP1	251	PHE	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
4041	AP1	251	PHE	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
4042	AP1	251	PHE	HE2	HP	0.115000	1.0080	0

4043	AP1	251	PHE	C	C	0.510000	12.0110	0
4044	AP1	251	PHE	O	O	-0.510000	15.9990	0
4045	AP1	252	MET	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4046	AP1	252	MET	HN	H	0.310000	1.0080	0
4047	AP1	252	MET	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4048	AP1	252	MET	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4049	AP1	252	MET	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4050	AP1	252	MET	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4051	AP1	252	MET	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4052	AP1	252	MET	CG	CT2	-0.140000	12.0110	0
4053	AP1	252	MET	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
4054	AP1	252	MET	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
4055	AP1	252	MET	SD	S	-0.090000	32.0600	0
4056	AP1	252	MET	CE	CT3	-0.220000	12.0110	0
4057	AP1	252	MET	HE1	HA3	0.090000	1.0080	0
4058	AP1	252	MET	HE2	HA3	0.090000	1.0080	0
4059	AP1	252	MET	HE3	HA3	0.090000	1.0080	0
4060	AP1	252	MET	C	C	0.510000	12.0110	0
4061	AP1	252	MET	O	O	-0.510000	15.9990	0
4062	AP1	253	LYS	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4063	AP1	253	LYS	HN	H	0.310000	1.0080	0
4064	AP1	253	LYS	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4065	AP1	253	LYS	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4066	AP1	253	LYS	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4067	AP1	253	LYS	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4068	AP1	253	LYS	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4069	AP1	253	LYS	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
4070	AP1	253	LYS	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
4071	AP1	253	LYS	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
4072	AP1	253	LYS	CD	CT2	-0.180000	12.0110	0

4073	AP1	253	LYS	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
4074	AP1	253	LYS	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
4075	AP1	253	LYS	CE	CT2	0.210000	12.0110	0
4076	AP1	253	LYS	HE1	HA2	0.050000	1.0080	0
4077	AP1	253	LYS	HE2	HA2	0.050000	1.0080	0
4078	AP1	253	LYS	NZ	NH3	-0.300000	14.0070	0
4079	AP1	253	LYS	HZ1	HC	0.330000	1.0080	0
4080	AP1	253	LYS	HZ2	HC	0.330000	1.0080	0
4081	AP1	253	LYS	HZ3	HC	0.330000	1.0080	0
4082	AP1	253	LYS	C	C	0.510000	12.0110	0
4083	AP1	253	LYS	O	O	-0.510000	15.9990	0
4084	AP1	254	TRP	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4085	AP1	254	TRP	HN	H	0.310000	1.0080	0
4086	AP1	254	TRP	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4087	AP1	254	TRP	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4088	AP1	254	TRP	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4089	AP1	254	TRP	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4090	AP1	254	TRP	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4091	AP1	254	TRP	CG	CY	-0.030000	12.0110	0
4092	AP1	254	TRP	CD1	CA	-0.150000	12.0110	0
4093	AP1	254	TRP	HD1	HP	0.220000	1.0080	0
4094	AP1	254	TRP	NE1	NY	-0.510000	14.0070	0
4095	AP1	254	TRP	HE1	H	0.370000	1.0080	0
4096	AP1	254	TRP	CE2	CPT	0.240000	12.0110	0
4097	AP1	254	TRP	CD2	CPT	0.110000	12.0110	0
4098	AP1	254	TRP	CE3	CAI	-0.250000	12.0110	0
4099	AP1	254	TRP	HE3	HP	0.170000	1.0080	0
4100	AP1	254	TRP	CZ3	CA	-0.200000	12.0110	0
4101	AP1	254	TRP	HZ3	HP	0.140000	1.0080	0
4102	AP1	254	TRP	CZ2	CAI	-0.270000	12.0110	0

4103	AP1	254	TRP	HZ2	HP	0.160000	1.0080	0
4104	AP1	254	TRP	CH2	CA	-0.140000	12.0110	0
4105	AP1	254	TRP	HH2	HP	0.140000	1.0080	0
4106	AP1	254	TRP	C	C	0.510000	12.0110	0
4107	AP1	254	TRP	O	O	-0.510000	15.9990	0
4108	AP1	255	LEU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4109	AP1	255	LEU	HN	H	0.310000	1.0080	0
4110	AP1	255	LEU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4111	AP1	255	LEU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4112	AP1	255	LEU	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4113	AP1	255	LEU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4114	AP1	255	LEU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4115	AP1	255	LEU	CG	CT1	-0.090000	12.0110	0
4116	AP1	255	LEU	HG	HA1	0.090000	1.0080	0
4117	AP1	255	LEU	CD1	CT3	-0.270000	12.0110	0
4118	AP1	255	LEU	HD11	HA3	0.090000	1.0080	0
4119	AP1	255	LEU	HD12	HA3	0.090000	1.0080	0
4120	AP1	255	LEU	HD13	HA3	0.090000	1.0080	0
4121	AP1	255	LEU	CD2	CT3	-0.270000	12.0110	0
4122	AP1	255	LEU	HD21	HA3	0.090000	1.0080	0
4123	AP1	255	LEU	HD22	HA3	0.090000	1.0080	0
4124	AP1	255	LEU	HD23	HA3	0.090000	1.0080	0
4125	AP1	255	LEU	C	C	0.510000	12.0110	0
4126	AP1	255	LEU	O	O	-0.510000	15.9990	0
4127	AP1	256	SER	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4128	AP1	256	SER	HN	H	0.310000	1.0080	0
4129	AP1	256	SER	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4130	AP1	256	SER	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4131	AP1	256	SER	CB	CT2	0.050000	12.0110	0
4132	AP1	256	SER	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0

4133	AP1	256	SER	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4134	AP1	256	SER	OG	OH1	-0.660000	15.9990	0
4135	AP1	256	SER	HG1	H	0.430000	1.0080	0
4136	AP1	256	SER	C	C	0.510000	12.0110	0
4137	AP1	256	SER	O	O	-0.510000	15.9990	0
4138	AP1	257	ASP	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4139	AP1	257	ASP	HN	H	0.310000	1.0080	0
4140	AP1	257	ASP	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4141	AP1	257	ASP	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4142	AP1	257	ASP	CB	CT2A	-0.280000	12.0110	0
4143	AP1	257	ASP	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4144	AP1	257	ASP	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4145	AP1	257	ASP	CG	CC	0.620000	12.0110	0
4146	AP1	257	ASP	OD1	OC	-0.760000	15.9990	0
4147	AP1	257	ASP	OD2	OC	-0.760000	15.9990	0
4148	AP1	257	ASP	C	C	0.510000	12.0110	0
4149	AP1	257	ASP	O	O	-0.510000	15.9990	0
4150	AP1	258	LEU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4151	AP1	258	LEU	HN	H	0.310000	1.0080	0
4152	AP1	258	LEU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4153	AP1	258	LEU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4154	AP1	258	LEU	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4155	AP1	258	LEU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4156	AP1	258	LEU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4157	AP1	258	LEU	CG	CT1	-0.090000	12.0110	0
4158	AP1	258	LEU	HG	HA1	0.090000	1.0080	0
4159	AP1	258	LEU	CD1	CT3	-0.270000	12.0110	0
4160	AP1	258	LEU	HD11	HA3	0.090000	1.0080	0
4161	AP1	258	LEU	HD12	HA3	0.090000	1.0080	0
4162	AP1	258	LEU	HD13	HA3	0.090000	1.0080	0

4163	AP1	258	LEU	CD2	CT3	-0.270000	12.0110	0
4164	AP1	258	LEU	HD21	HA3	0.090000	1.0080	0
4165	AP1	258	LEU	HD22	HA3	0.090000	1.0080	0
4166	AP1	258	LEU	HD23	HA3	0.090000	1.0080	0
4167	AP1	258	LEU	C	C	0.510000	12.0110	0
4168	AP1	258	LEU	O	O	-0.510000	15.9990	0
4169	AP1	259	ARG	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4170	AP1	259	ARG	HN	H	0.310000	1.0080	0
4171	AP1	259	ARG	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4172	AP1	259	ARG	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4173	AP1	259	ARG	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4174	AP1	259	ARG	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4175	AP1	259	ARG	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4176	AP1	259	ARG	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
4177	AP1	259	ARG	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
4178	AP1	259	ARG	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
4179	AP1	259	ARG	CD	CT2	0.200000	12.0110	0
4180	AP1	259	ARG	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
4181	AP1	259	ARG	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
4182	AP1	259	ARG	NE	NC2	-0.700000	14.0070	0
4183	AP1	259	ARG	HE	HC	0.440000	1.0080	0
4184	AP1	259	ARG	CZ	C	0.640000	12.0110	0
4185	AP1	259	ARG	NH1	NC2	-0.800000	14.0070	0
4186	AP1	259	ARG	HH11	HC	0.460000	1.0080	0
4187	AP1	259	ARG	HH12	HC	0.460000	1.0080	0
4188	AP1	259	ARG	NH2	NC2	-0.800000	14.0070	0
4189	AP1	259	ARG	HH21	HC	0.460000	1.0080	0
4190	AP1	259	ARG	HH22	HC	0.460000	1.0080	0
4191	AP1	259	ARG	C	C	0.510000	12.0110	0
4192	AP1	259	ARG	O	O	-0.510000	15.9990	0

4193	AP1	260	GLU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4194	AP1	260	GLU	HN	H	0.310000	1.0080	0
4195	AP1	260	GLU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4196	AP1	260	GLU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4197	AP1	260	GLU	CB	CT2A	-0.180000	12.0110	0
4198	AP1	260	GLU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4199	AP1	260	GLU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4200	AP1	260	GLU	CG	CT2	-0.280000	12.0110	0
4201	AP1	260	GLU	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
4202	AP1	260	GLU	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
4203	AP1	260	GLU	CD	CC	0.620000	12.0110	0
4204	AP1	260	GLU	OE1	OC	-0.760000	15.9990	0
4205	AP1	260	GLU	OE2	OC	-0.760000	15.9990	0
4206	AP1	260	GLU	C	C	0.510000	12.0110	0
4207	AP1	260	GLU	O	O	-0.510000	15.9990	0
4208	AP1	261	ALA	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4209	AP1	261	ALA	HN	H	0.310000	1.0080	0
4210	AP1	261	ALA	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4211	AP1	261	ALA	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4212	AP1	261	ALA	CB	CT3	-0.270000	12.0110	0
4213	AP1	261	ALA	HB1	HA3	0.090000	1.0080	0
4214	AP1	261	ALA	HB2	HA3	0.090000	1.0080	0
4215	AP1	261	ALA	HB3	HA3	0.090000	1.0080	0
4216	AP1	261	ALA	C	C	0.510000	12.0110	0
4217	AP1	261	ALA	O	O	-0.510000	15.9990	0
4218	AP1	262	CYS	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4219	AP1	262	CYS	HN	H	0.310000	1.0080	0
4220	AP1	262	CYS	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4221	AP1	262	CYS	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4222	AP1	262	CYS	CB	CT2	-0.110000	12.0110	0

4223	AP1	262	CYS	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4224	AP1	262	CYS	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4225	AP1	262	CYS	SG	S	-0.230000	32.0600	0
4226	AP1	262	CYS	HG1	HS	0.160000	1.0080	0
4227	AP1	262	CYS	C	C	0.510000	12.0110	0
4228	AP1	262	CYS	O	O	-0.510000	15.9990	0
4229	AP1	263	PHE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4230	AP1	263	PHE	HN	H	0.310000	1.0080	0
4231	AP1	263	PHE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4232	AP1	263	PHE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4233	AP1	263	PHE	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4234	AP1	263	PHE	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4235	AP1	263	PHE	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4236	AP1	263	PHE	CG	CA	0.000000	12.0110	0
4237	AP1	263	PHE	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
4238	AP1	263	PHE	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
4239	AP1	263	PHE	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
4240	AP1	263	PHE	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
4241	AP1	263	PHE	CZ	CA	-0.115000	12.0110	0
4242	AP1	263	PHE	HZ	HP	0.115000	1.0080	0
4243	AP1	263	PHE	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
4244	AP1	263	PHE	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
4245	AP1	263	PHE	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
4246	AP1	263	PHE	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
4247	AP1	263	PHE	C	C	0.510000	12.0110	0
4248	AP1	263	PHE	O	O	-0.510000	15.9990	0
4249	AP1	264	SER	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4250	AP1	264	SER	HN	H	0.310000	1.0080	0
4251	AP1	264	SER	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4252	AP1	264	SER	HA	HB1	0.090000	1.0080	0

4253	AP1	264	SER	CB	CT2	0.050000	12.0110	0
4254	AP1	264	SER	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4255	AP1	264	SER	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4256	AP1	264	SER	OG	OH1	-0.660000	15.9990	0
4257	AP1	264	SER	HG1	H	0.430000	1.0080	0
4258	AP1	264	SER	C	C	0.510000	12.0110	0
4259	AP1	264	SER	O	O	-0.510000	15.9990	0
4260	AP1	265	TYR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4261	AP1	265	TYR	HN	H	0.310000	1.0080	0
4262	AP1	265	TYR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4263	AP1	265	TYR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4264	AP1	265	TYR	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4265	AP1	265	TYR	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4266	AP1	265	TYR	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4267	AP1	265	TYR	CG	CA	0.000000	12.0110	0
4268	AP1	265	TYR	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
4269	AP1	265	TYR	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
4270	AP1	265	TYR	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
4271	AP1	265	TYR	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
4272	AP1	265	TYR	CZ	CA	0.110000	12.0110	0
4273	AP1	265	TYR	OH	OH1	-0.540000	15.9990	0
4274	AP1	265	TYR	HH	H	0.430000	1.0080	0
4275	AP1	265	TYR	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
4276	AP1	265	TYR	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
4277	AP1	265	TYR	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
4278	AP1	265	TYR	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
4279	AP1	265	TYR	C	C	0.510000	12.0110	0
4280	AP1	265	TYR	O	O	-0.510000	15.9990	0
4281	AP1	266	TYR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4282	AP1	266	TYR	HN	H	0.310000	1.0080	0

4283	AP1	266	TYR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4284	AP1	266	TYR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4285	AP1	266	TYR	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4286	AP1	266	TYR	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4287	AP1	266	TYR	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4288	AP1	266	TYR	CG	CA	0.000000	12.0110	0
4289	AP1	266	TYR	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
4290	AP1	266	TYR	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
4291	AP1	266	TYR	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
4292	AP1	266	TYR	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
4293	AP1	266	TYR	CZ	CA	0.110000	12.0110	0
4294	AP1	266	TYR	OH	OH1	-0.540000	15.9990	0
4295	AP1	266	TYR	HH	H	0.430000	1.0080	0
4296	AP1	266	TYR	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
4297	AP1	266	TYR	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
4298	AP1	266	TYR	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
4299	AP1	266	TYR	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
4300	AP1	266	TYR	C	C	0.510000	12.0110	0
4301	AP1	266	TYR	O	O	-0.510000	15.9990	0
4302	AP1	267	GLN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4303	AP1	267	GLN	HN	H	0.310000	1.0080	0
4304	AP1	267	GLN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4305	AP1	267	GLN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4306	AP1	267	GLN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4307	AP1	267	GLN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4308	AP1	267	GLN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4309	AP1	267	GLN	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
4310	AP1	267	GLN	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
4311	AP1	267	GLN	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
4312	AP1	267	GLN	CD	CC	0.550000	12.0110	0

4313	AP1	267	GLN	OE1	O	-0.550000	15.9990	0
4314	AP1	267	GLN	NE2	NH2	-0.620000	14.0070	0
4315	AP1	267	GLN	HE21	H	0.320000	1.0080	0
4316	AP1	267	GLN	HE22	H	0.300000	1.0080	0
4317	AP1	267	GLN	C	C	0.510000	12.0110	0
4318	AP1	267	GLN	O	O	-0.510000	15.9990	0
4319	AP1	268	LYS	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4320	AP1	268	LYS	HN	H	0.310000	1.0080	0
4321	AP1	268	LYS	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4322	AP1	268	LYS	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4323	AP1	268	LYS	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4324	AP1	268	LYS	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4325	AP1	268	LYS	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4326	AP1	268	LYS	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
4327	AP1	268	LYS	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
4328	AP1	268	LYS	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
4329	AP1	268	LYS	CD	CT2	-0.180000	12.0110	0
4330	AP1	268	LYS	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
4331	AP1	268	LYS	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
4332	AP1	268	LYS	CE	CT2	0.210000	12.0110	0
4333	AP1	268	LYS	HE1	HA2	0.050000	1.0080	0
4334	AP1	268	LYS	HE2	HA2	0.050000	1.0080	0
4335	AP1	268	LYS	NZ	NH3	-0.300000	14.0070	0
4336	AP1	268	LYS	HZ1	HC	0.330000	1.0080	0
4337	AP1	268	LYS	HZ2	HC	0.330000	1.0080	0
4338	AP1	268	LYS	HZ3	HC	0.330000	1.0080	0
4339	AP1	268	LYS	C	C	0.510000	12.0110	0
4340	AP1	268	LYS	O	O	-0.510000	15.9990	0
4341	AP1	269	TYR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4342	AP1	269	TYR	HN	H	0.310000	1.0080	0

4343	AP1	269	TYR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4344	AP1	269	TYR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4345	AP1	269	TYR	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4346	AP1	269	TYR	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4347	AP1	269	TYR	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4348	AP1	269	TYR	CG	CA	0.000000	12.0110	0
4349	AP1	269	TYR	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
4350	AP1	269	TYR	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
4351	AP1	269	TYR	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
4352	AP1	269	TYR	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
4353	AP1	269	TYR	CZ	CA	0.110000	12.0110	0
4354	AP1	269	TYR	OH	OH1	-0.540000	15.9990	0
4355	AP1	269	TYR	HH	H	0.430000	1.0080	0
4356	AP1	269	TYR	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
4357	AP1	269	TYR	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
4358	AP1	269	TYR	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
4359	AP1	269	TYR	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
4360	AP1	269	TYR	C	C	0.510000	12.0110	0
4361	AP1	269	TYR	O	O	-0.510000	15.9990	0
4362	AP1	270	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4363	AP1	270	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
4364	AP1	270	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4365	AP1	270	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4366	AP1	270	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
4367	AP1	270	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
4368	AP1	270	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
4369	AP1	270	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
4370	AP1	270	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
4371	AP1	270	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
4372	AP1	270	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0

4373	AP1	270	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
4374	AP1	270	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
4375	AP1	270	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
4376	AP1	270	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
4377	AP1	270	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
4378	AP1	270	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
4379	AP1	270	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
4380	AP1	270	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
4381	AP1	271	GLU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4382	AP1	271	GLU	HN	H	0.310000	1.0080	0
4383	AP1	271	GLU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4384	AP1	271	GLU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4385	AP1	271	GLU	CB	CT2A	-0.180000	12.0110	0
4386	AP1	271	GLU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4387	AP1	271	GLU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4388	AP1	271	GLU	CG	CT2	-0.280000	12.0110	0
4389	AP1	271	GLU	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
4390	AP1	271	GLU	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
4391	AP1	271	GLU	CD	CC	0.620000	12.0110	0
4392	AP1	271	GLU	OE1	OC	-0.760000	15.9990	0
4393	AP1	271	GLU	OE2	OC	-0.760000	15.9990	0
4394	AP1	271	GLU	C	C	0.510000	12.0110	0
4395	AP1	271	GLU	O	O	-0.510000	15.9990	0
4396	AP1	272	GLY	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4397	AP1	272	GLY	HN	H	0.310000	1.0080	0
4398	AP1	272	GLY	CA	CT2	-0.020000	12.0110	0
4399	AP1	272	GLY	HA1	HB2	0.090000	1.0080	0
4400	AP1	272	GLY	HA2	HB2	0.090000	1.0080	0
4401	AP1	272	GLY	C	C	0.510000	12.0110	0
4402	AP1	272	GLY	O	O	-0.510000	15.9990	0

4403	AP1	273	ASN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4404	AP1	273	ASN	HN	H	0.310000	1.0080	0
4405	AP1	273	ASN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4406	AP1	273	ASN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4407	AP1	273	ASN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4408	AP1	273	ASN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4409	AP1	273	ASN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4410	AP1	273	ASN	CG	CC	0.550000	12.0110	0
4411	AP1	273	ASN	OD1	O	-0.550000	15.9990	0
4412	AP1	273	ASN	ND2	NH2	-0.620000	14.0070	0
4413	AP1	273	ASN	HD21	H	0.320000	1.0080	0
4414	AP1	273	ASN	HD22	H	0.300000	1.0080	0
4415	AP1	273	ASN	C	C	0.510000	12.0110	0
4416	AP1	273	ASN	O	O	-0.510000	15.9990	0
4417	AP1	274	LYS	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4418	AP1	274	LYS	HN	H	0.310000	1.0080	0
4419	AP1	274	LYS	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4420	AP1	274	LYS	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4421	AP1	274	LYS	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4422	AP1	274	LYS	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4423	AP1	274	LYS	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4424	AP1	274	LYS	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
4425	AP1	274	LYS	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
4426	AP1	274	LYS	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
4427	AP1	274	LYS	CD	CT2	-0.180000	12.0110	0
4428	AP1	274	LYS	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
4429	AP1	274	LYS	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
4430	AP1	274	LYS	CE	CT2	0.210000	12.0110	0
4431	AP1	274	LYS	HE1	HA2	0.050000	1.0080	0
4432	AP1	274	LYS	HE2	HA2	0.050000	1.0080	0

4433	AP1	274	LYS	NZ	NH3	-0.300000	14.0070	0
4434	AP1	274	LYS	HZ1	HC	0.330000	1.0080	0
4435	AP1	274	LYS	HZ2	HC	0.330000	1.0080	0
4436	AP1	274	LYS	HZ3	HC	0.330000	1.0080	0
4437	AP1	274	LYS	C	C	0.510000	12.0110	0
4438	AP1	274	LYS	O	O	-0.510000	15.9990	0
4439	AP1	275	THR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4440	AP1	275	THR	HN	H	0.310000	1.0080	0
4441	AP1	275	THR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4442	AP1	275	THR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4443	AP1	275	THR	CB	CT1	0.140000	12.0110	0
4444	AP1	275	THR	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
4445	AP1	275	THR	OG1	OH1	-0.660000	15.9990	0
4446	AP1	275	THR	HG1	H	0.430000	1.0080	0
4447	AP1	275	THR	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
4448	AP1	275	THR	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
4449	AP1	275	THR	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
4450	AP1	275	THR	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
4451	AP1	275	THR	C	C	0.510000	12.0110	0
4452	AP1	275	THR	O	O	-0.510000	15.9990	0
4453	AP1	276	PHE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4454	AP1	276	PHE	HN	H	0.310000	1.0080	0
4455	AP1	276	PHE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4456	AP1	276	PHE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4457	AP1	276	PHE	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4458	AP1	276	PHE	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4459	AP1	276	PHE	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4460	AP1	276	PHE	CG	CA	0.000000	12.0110	0
4461	AP1	276	PHE	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
4462	AP1	276	PHE	HD1	HP	0.115000	1.0080	0

4463	AP1	276	PHE	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
4464	AP1	276	PHE	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
4465	AP1	276	PHE	CZ	CA	-0.115000	12.0110	0
4466	AP1	276	PHE	HZ	HP	0.115000	1.0080	0
4467	AP1	276	PHE	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
4468	AP1	276	PHE	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
4469	AP1	276	PHE	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
4470	AP1	276	PHE	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
4471	AP1	276	PHE	C	C	0.510000	12.0110	0
4472	AP1	276	PHE	O	O	-0.510000	15.9990	0
4473	AP1	277	ALA	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4474	AP1	277	ALA	HN	H	0.310000	1.0080	0
4475	AP1	277	ALA	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4476	AP1	277	ALA	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4477	AP1	277	ALA	CB	CT3	-0.270000	12.0110	0
4478	AP1	277	ALA	HB1	HA3	0.090000	1.0080	0
4479	AP1	277	ALA	HB2	HA3	0.090000	1.0080	0
4480	AP1	277	ALA	HB3	HA3	0.090000	1.0080	0
4481	AP1	277	ALA	C	C	0.510000	12.0110	0
4482	AP1	277	ALA	O	O	-0.510000	15.9990	0
4483	AP1	278	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4484	AP1	278	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
4485	AP1	278	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4486	AP1	278	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4487	AP1	278	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
4488	AP1	278	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
4489	AP1	278	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
4490	AP1	278	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
4491	AP1	278	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
4492	AP1	278	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0

4493	AP1	278	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
4494	AP1	278	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
4495	AP1	278	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
4496	AP1	278	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
4497	AP1	278	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
4498	AP1	278	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
4499	AP1	278	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
4500	AP1	278	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
4501	AP1	278	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
4502	AP1	279	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4503	AP1	279	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
4504	AP1	279	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4505	AP1	279	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4506	AP1	279	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
4507	AP1	279	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
4508	AP1	279	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
4509	AP1	279	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
4510	AP1	279	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
4511	AP1	279	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
4512	AP1	279	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
4513	AP1	279	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
4514	AP1	279	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
4515	AP1	279	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
4516	AP1	279	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
4517	AP1	279	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
4518	AP1	279	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
4519	AP1	279	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
4520	AP1	279	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
4521	AP1	280	ALA	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4522	AP1	280	ALA	HN	H	0.310000	1.0080	0

4523	AP1	280	ALA	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4524	AP1	280	ALA	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4525	AP1	280	ALA	CB	CT3	-0.270000	12.0110	0
4526	AP1	280	ALA	HB1	HA3	0.090000	1.0080	0
4527	AP1	280	ALA	HB2	HA3	0.090000	1.0080	0
4528	AP1	280	ALA	HB3	HA3	0.090000	1.0080	0
4529	AP1	280	ALA	C	C	0.510000	12.0110	0
4530	AP1	280	ALA	O	O	-0.510000	15.9990	0
4531	AP1	281	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4532	AP1	281	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
4533	AP1	281	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4534	AP1	281	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4535	AP1	281	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
4536	AP1	281	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
4537	AP1	281	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
4538	AP1	281	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
4539	AP1	281	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
4540	AP1	281	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
4541	AP1	281	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
4542	AP1	281	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
4543	AP1	281	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
4544	AP1	281	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
4545	AP1	281	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
4546	AP1	281	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
4547	AP1	281	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
4548	AP1	281	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
4549	AP1	281	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
4550	AP1	282	VAL	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4551	AP1	282	VAL	HN	H	0.310000	1.0080	0
4552	AP1	282	VAL	CA	CT1	0.070000	12.0110	0

4553	AP1	282	VAL	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4554	AP1	282	VAL	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
4555	AP1	282	VAL	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
4556	AP1	282	VAL	CG1	CT3	-0.270000	12.0110	0
4557	AP1	282	VAL	HG11	HA3	0.090000	1.0080	0
4558	AP1	282	VAL	HG12	HA3	0.090000	1.0080	0
4559	AP1	282	VAL	HG13	HA3	0.090000	1.0080	0
4560	AP1	282	VAL	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
4561	AP1	282	VAL	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
4562	AP1	282	VAL	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
4563	AP1	282	VAL	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
4564	AP1	282	VAL	C	C	0.510000	12.0110	0
4565	AP1	282	VAL	O	O	-0.510000	15.9990	0
4566	AP1	283	PHE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4567	AP1	283	PHE	HN	H	0.310000	1.0080	0
4568	AP1	283	PHE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4569	AP1	283	PHE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4570	AP1	283	PHE	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4571	AP1	283	PHE	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4572	AP1	283	PHE	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4573	AP1	283	PHE	CG	CA	0.000000	12.0110	0
4574	AP1	283	PHE	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
4575	AP1	283	PHE	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
4576	AP1	283	PHE	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
4577	AP1	283	PHE	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
4578	AP1	283	PHE	CZ	CA	-0.115000	12.0110	0
4579	AP1	283	PHE	HZ	HP	0.115000	1.0080	0
4580	AP1	283	PHE	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
4581	AP1	283	PHE	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
4582	AP1	283	PHE	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0

4583	AP1	283	PHE	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
4584	AP1	283	PHE	C	C	0.510000	12.0110	0
4585	AP1	283	PHE	O	O	-0.510000	15.9990	0
4586	AP1	284	VAL	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4587	AP1	284	VAL	HN	H	0.310000	1.0080	0
4588	AP1	284	VAL	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4589	AP1	284	VAL	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4590	AP1	284	VAL	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
4591	AP1	284	VAL	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
4592	AP1	284	VAL	CG1	CT3	-0.270000	12.0110	0
4593	AP1	284	VAL	HG11	HA3	0.090000	1.0080	0
4594	AP1	284	VAL	HG12	HA3	0.090000	1.0080	0
4595	AP1	284	VAL	HG13	HA3	0.090000	1.0080	0
4596	AP1	284	VAL	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
4597	AP1	284	VAL	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
4598	AP1	284	VAL	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
4599	AP1	284	VAL	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
4600	AP1	284	VAL	C	C	0.510000	12.0110	0
4601	AP1	284	VAL	O	O	-0.510000	15.9990	0
4602	AP1	285	PHE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4603	AP1	285	PHE	HN	H	0.310000	1.0080	0
4604	AP1	285	PHE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4605	AP1	285	PHE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4606	AP1	285	PHE	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4607	AP1	285	PHE	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4608	AP1	285	PHE	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4609	AP1	285	PHE	CG	CA	0.000000	12.0110	0
4610	AP1	285	PHE	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
4611	AP1	285	PHE	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
4612	AP1	285	PHE	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0

4613	AP1	285	PHE	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
4614	AP1	285	PHE	CZ	CA	-0.115000	12.0110	0
4615	AP1	285	PHE	HZ	HP	0.115000	1.0080	0
4616	AP1	285	PHE	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
4617	AP1	285	PHE	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
4618	AP1	285	PHE	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
4619	AP1	285	PHE	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
4620	AP1	285	PHE	C	C	0.510000	12.0110	0
4621	AP1	285	PHE	O	O	-0.510000	15.9990	0
4622	AP1	286	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4623	AP1	286	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
4624	AP1	286	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4625	AP1	286	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4626	AP1	286	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
4627	AP1	286	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
4628	AP1	286	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
4629	AP1	286	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
4630	AP1	286	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
4631	AP1	286	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
4632	AP1	286	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
4633	AP1	286	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
4634	AP1	286	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
4635	AP1	286	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
4636	AP1	286	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
4637	AP1	286	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
4638	AP1	286	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
4639	AP1	286	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
4640	AP1	286	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0
4641	AP1	287	LEU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4642	AP1	287	LEU	HN	H	0.310000	1.0080	0

4643	AP1	287	LEU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4644	AP1	287	LEU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4645	AP1	287	LEU	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4646	AP1	287	LEU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4647	AP1	287	LEU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4648	AP1	287	LEU	CG	CT1	-0.090000	12.0110	0
4649	AP1	287	LEU	HG	HA1	0.090000	1.0080	0
4650	AP1	287	LEU	CD1	CT3	-0.270000	12.0110	0
4651	AP1	287	LEU	HD11	HA3	0.090000	1.0080	0
4652	AP1	287	LEU	HD12	HA3	0.090000	1.0080	0
4653	AP1	287	LEU	HD13	HA3	0.090000	1.0080	0
4654	AP1	287	LEU	CD2	CT3	-0.270000	12.0110	0
4655	AP1	287	LEU	HD21	HA3	0.090000	1.0080	0
4656	AP1	287	LEU	HD22	HA3	0.090000	1.0080	0
4657	AP1	287	LEU	HD23	HA3	0.090000	1.0080	0
4658	AP1	287	LEU	C	C	0.510000	12.0110	0
4659	AP1	287	LEU	O	O	-0.510000	15.9990	0
4660	AP1	288	THR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4661	AP1	288	THR	HN	H	0.310000	1.0080	0
4662	AP1	288	THR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4663	AP1	288	THR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4664	AP1	288	THR	CB	CT1	0.140000	12.0110	0
4665	AP1	288	THR	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
4666	AP1	288	THR	OG1	OH1	-0.660000	15.9990	0
4667	AP1	288	THR	HG1	H	0.430000	1.0080	0
4668	AP1	288	THR	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
4669	AP1	288	THR	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
4670	AP1	288	THR	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
4671	AP1	288	THR	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
4672	AP1	288	THR	C	C	0.510000	12.0110	0

4673	AP1	288	THR	O	O	-0.510000	15.9990	0
4674	AP1	289	ALA	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4675	AP1	289	ALA	HN	H	0.310000	1.0080	0
4676	AP1	289	ALA	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4677	AP1	289	ALA	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4678	AP1	289	ALA	CB	CT3	-0.270000	12.0110	0
4679	AP1	289	ALA	HB1	HA3	0.090000	1.0080	0
4680	AP1	289	ALA	HB2	HA3	0.090000	1.0080	0
4681	AP1	289	ALA	HB3	HA3	0.090000	1.0080	0
4682	AP1	289	ALA	C	C	0.510000	12.0110	0
4683	AP1	289	ALA	O	O	-0.510000	15.9990	0
4684	AP1	290	ILE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4685	AP1	290	ILE	HN	H	0.310000	1.0080	0
4686	AP1	290	ILE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4687	AP1	290	ILE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4688	AP1	290	ILE	CB	CT1	-0.090000	12.0110	0
4689	AP1	290	ILE	HB	HA1	0.090000	1.0080	0
4690	AP1	290	ILE	CG2	CT3	-0.270000	12.0110	0
4691	AP1	290	ILE	HG21	HA3	0.090000	1.0080	0
4692	AP1	290	ILE	HG22	HA3	0.090000	1.0080	0
4693	AP1	290	ILE	HG23	HA3	0.090000	1.0080	0
4694	AP1	290	ILE	CG1	CT2	-0.180000	12.0110	0
4695	AP1	290	ILE	HG11	HA2	0.090000	1.0080	0
4696	AP1	290	ILE	HG12	HA2	0.090000	1.0080	0
4697	AP1	290	ILE	CD	CT3	-0.270000	12.0110	0
4698	AP1	290	ILE	HD1	HA3	0.090000	1.0080	0
4699	AP1	290	ILE	HD2	HA3	0.090000	1.0080	0
4700	AP1	290	ILE	HD3	HA3	0.090000	1.0080	0
4701	AP1	290	ILE	C	C	0.510000	12.0110	0
4702	AP1	290	ILE	O	O	-0.510000	15.9990	0

4703	AP1	291	LEU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4704	AP1	291	LEU	HN	H	0.310000	1.0080	0
4705	AP1	291	LEU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4706	AP1	291	LEU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4707	AP1	291	LEU	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4708	AP1	291	LEU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4709	AP1	291	LEU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4710	AP1	291	LEU	CG	CT1	-0.090000	12.0110	0
4711	AP1	291	LEU	HG	HA1	0.090000	1.0080	0
4712	AP1	291	LEU	CD1	CT3	-0.270000	12.0110	0
4713	AP1	291	LEU	HD11	HA3	0.090000	1.0080	0
4714	AP1	291	LEU	HD12	HA3	0.090000	1.0080	0
4715	AP1	291	LEU	HD13	HA3	0.090000	1.0080	0
4716	AP1	291	LEU	CD2	CT3	-0.270000	12.0110	0
4717	AP1	291	LEU	HD21	HA3	0.090000	1.0080	0
4718	AP1	291	LEU	HD22	HA3	0.090000	1.0080	0
4719	AP1	291	LEU	HD23	HA3	0.090000	1.0080	0
4720	AP1	291	LEU	C	C	0.510000	12.0110	0
4721	AP1	291	LEU	O	O	-0.510000	15.9990	0
4722	AP1	292	PHE	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4723	AP1	292	PHE	HN	H	0.310000	1.0080	0
4724	AP1	292	PHE	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4725	AP1	292	PHE	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4726	AP1	292	PHE	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4727	AP1	292	PHE	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4728	AP1	292	PHE	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4729	AP1	292	PHE	CG	CA	0.000000	12.0110	0
4730	AP1	292	PHE	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
4731	AP1	292	PHE	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
4732	AP1	292	PHE	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0

4733	AP1	292	PHE	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
4734	AP1	292	PHE	CZ	CA	-0.115000	12.0110	0
4735	AP1	292	PHE	HZ	HP	0.115000	1.0080	0
4736	AP1	292	PHE	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
4737	AP1	292	PHE	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
4738	AP1	292	PHE	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
4739	AP1	292	PHE	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
4740	AP1	292	PHE	C	C	0.510000	12.0110	0
4741	AP1	292	PHE	O	O	-0.510000	15.9990	0
4742	AP1	293	LEU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4743	AP1	293	LEU	HN	H	0.310000	1.0080	0
4744	AP1	293	LEU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4745	AP1	293	LEU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4746	AP1	293	LEU	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4747	AP1	293	LEU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4748	AP1	293	LEU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4749	AP1	293	LEU	CG	CT1	-0.090000	12.0110	0
4750	AP1	293	LEU	HG	HA1	0.090000	1.0080	0
4751	AP1	293	LEU	CD1	CT3	-0.270000	12.0110	0
4752	AP1	293	LEU	HD11	HA3	0.090000	1.0080	0
4753	AP1	293	LEU	HD12	HA3	0.090000	1.0080	0
4754	AP1	293	LEU	HD13	HA3	0.090000	1.0080	0
4755	AP1	293	LEU	CD2	CT3	-0.270000	12.0110	0
4756	AP1	293	LEU	HD21	HA3	0.090000	1.0080	0
4757	AP1	293	LEU	HD22	HA3	0.090000	1.0080	0
4758	AP1	293	LEU	HD23	HA3	0.090000	1.0080	0
4759	AP1	293	LEU	C	C	0.510000	12.0110	0
4760	AP1	293	LEU	O	O	-0.510000	15.9990	0
4761	AP1	294	MET	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4762	AP1	294	MET	HN	H	0.310000	1.0080	0

4763	AP1	294	MET	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4764	AP1	294	MET	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4765	AP1	294	MET	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4766	AP1	294	MET	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4767	AP1	294	MET	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4768	AP1	294	MET	CG	CT2	-0.140000	12.0110	0
4769	AP1	294	MET	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
4770	AP1	294	MET	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
4771	AP1	294	MET	SD	S	-0.090000	32.0600	0
4772	AP1	294	MET	CE	CT3	-0.220000	12.0110	0
4773	AP1	294	MET	HE1	HA3	0.090000	1.0080	0
4774	AP1	294	MET	HE2	HA3	0.090000	1.0080	0
4775	AP1	294	MET	HE3	HA3	0.090000	1.0080	0
4776	AP1	294	MET	C	C	0.510000	12.0110	0
4777	AP1	294	MET	O	O	-0.510000	15.9990	0
4778	AP1	295	SER	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4779	AP1	295	SER	HN	H	0.310000	1.0080	0
4780	AP1	295	SER	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4781	AP1	295	SER	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4782	AP1	295	SER	CB	CT2	0.050000	12.0110	0
4783	AP1	295	SER	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4784	AP1	295	SER	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4785	AP1	295	SER	OG	OH1	-0.660000	15.9990	0
4786	AP1	295	SER	HG1	H	0.430000	1.0080	0
4787	AP1	295	SER	C	C	0.510000	12.0110	0
4788	AP1	295	SER	O	O	-0.510000	15.9990	0
4789	AP1	296	GLN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4790	AP1	296	GLN	HN	H	0.310000	1.0080	0
4791	AP1	296	GLN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4792	AP1	296	GLN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0

4793	AP1	296	GLN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4794	AP1	296	GLN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4795	AP1	296	GLN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4796	AP1	296	GLN	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
4797	AP1	296	GLN	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
4798	AP1	296	GLN	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
4799	AP1	296	GLN	CD	CC	0.550000	12.0110	0
4800	AP1	296	GLN	OE1	O	-0.550000	15.9990	0
4801	AP1	296	GLN	NE2	NH2	-0.620000	14.0070	0
4802	AP1	296	GLN	HE21	H	0.320000	1.0080	0
4803	AP1	296	GLN	HE22	H	0.300000	1.0080	0
4804	AP1	296	GLN	C	C	0.510000	12.0110	0
4805	AP1	296	GLN	O	O	-0.510000	15.9990	0
4806	AP1	297	ARG	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4807	AP1	297	ARG	HN	H	0.310000	1.0080	0
4808	AP1	297	ARG	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4809	AP1	297	ARG	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4810	AP1	297	ARG	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4811	AP1	297	ARG	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4812	AP1	297	ARG	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4813	AP1	297	ARG	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
4814	AP1	297	ARG	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
4815	AP1	297	ARG	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
4816	AP1	297	ARG	CD	CT2	0.200000	12.0110	0
4817	AP1	297	ARG	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
4818	AP1	297	ARG	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
4819	AP1	297	ARG	NE	NC2	-0.700000	14.0070	0
4820	AP1	297	ARG	HE	HC	0.440000	1.0080	0
4821	AP1	297	ARG	CZ	C	0.640000	12.0110	0
4822	AP1	297	ARG	NH1	NC2	-0.800000	14.0070	0

4823	AP1	297	ARG	HH11	HC	0.460000	1.0080	0
4824	AP1	297	ARG	HH12	HC	0.460000	1.0080	0
4825	AP1	297	ARG	NH2	NC2	-0.800000	14.0070	0
4826	AP1	297	ARG	HH21	HC	0.460000	1.0080	0
4827	AP1	297	ARG	HH22	HC	0.460000	1.0080	0
4828	AP1	297	ARG	C	C	0.510000	12.0110	0
4829	AP1	297	ARG	O	O	-0.510000	15.9990	0
4830	AP1	298	TYR	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4831	AP1	298	TYR	HN	H	0.310000	1.0080	0
4832	AP1	298	TYR	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4833	AP1	298	TYR	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4834	AP1	298	TYR	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4835	AP1	298	TYR	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4836	AP1	298	TYR	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4837	AP1	298	TYR	CG	CA	0.000000	12.0110	0
4838	AP1	298	TYR	CD1	CA	-0.115000	12.0110	0
4839	AP1	298	TYR	HD1	HP	0.115000	1.0080	0
4840	AP1	298	TYR	CE1	CA	-0.115000	12.0110	0
4841	AP1	298	TYR	HE1	HP	0.115000	1.0080	0
4842	AP1	298	TYR	CZ	CA	0.110000	12.0110	0
4843	AP1	298	TYR	OH	OH1	-0.540000	15.9990	0
4844	AP1	298	TYR	HH	H	0.430000	1.0080	0
4845	AP1	298	TYR	CD2	CA	-0.115000	12.0110	0
4846	AP1	298	TYR	HD2	HP	0.115000	1.0080	0
4847	AP1	298	TYR	CE2	CA	-0.115000	12.0110	0
4848	AP1	298	TYR	HE2	HP	0.115000	1.0080	0
4849	AP1	298	TYR	C	C	0.510000	12.0110	0
4850	AP1	298	TYR	O	O	-0.510000	15.9990	0
4851	AP1	299	SER	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4852	AP1	299	SER	HN	H	0.310000	1.0080	0

4853	AP1	299	SER	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4854	AP1	299	SER	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4855	AP1	299	SER	CB	CT2	0.050000	12.0110	0
4856	AP1	299	SER	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4857	AP1	299	SER	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4858	AP1	299	SER	OG	OH1	-0.660000	15.9990	0
4859	AP1	299	SER	HG1	H	0.430000	1.0080	0
4860	AP1	299	SER	C	C	0.510000	12.0110	0
4861	AP1	299	SER	O	O	-0.510000	15.9990	0
4862	AP1	300	ARG	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4863	AP1	300	ARG	HN	H	0.310000	1.0080	0
4864	AP1	300	ARG	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4865	AP1	300	ARG	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4866	AP1	300	ARG	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4867	AP1	300	ARG	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4868	AP1	300	ARG	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4869	AP1	300	ARG	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
4870	AP1	300	ARG	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
4871	AP1	300	ARG	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
4872	AP1	300	ARG	CD	CT2	0.200000	12.0110	0
4873	AP1	300	ARG	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0
4874	AP1	300	ARG	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
4875	AP1	300	ARG	NE	NC2	-0.700000	14.0070	0
4876	AP1	300	ARG	HE	HC	0.440000	1.0080	0
4877	AP1	300	ARG	CZ	C	0.640000	12.0110	0
4878	AP1	300	ARG	NH1	NC2	-0.800000	14.0070	0
4879	AP1	300	ARG	HH11	HC	0.460000	1.0080	0
4880	AP1	300	ARG	HH12	HC	0.460000	1.0080	0
4881	AP1	300	ARG	NH2	NC2	-0.800000	14.0070	0
4882	AP1	300	ARG	HH21	HC	0.460000	1.0080	0

4883	AP1	300	ARG	HH22	HC	0.460000	1.0080	0
4884	AP1	300	ARG	C	C	0.510000	12.0110	0
4885	AP1	300	ARG	O	O	-0.510000	15.9990	0
4886	AP1	301	GLU	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4887	AP1	301	GLU	HN	H	0.310000	1.0080	0
4888	AP1	301	GLU	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4889	AP1	301	GLU	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4890	AP1	301	GLU	CB	CT2A	-0.180000	12.0110	0
4891	AP1	301	GLU	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4892	AP1	301	GLU	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4893	AP1	301	GLU	CG	CT2	-0.280000	12.0110	0
4894	AP1	301	GLU	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
4895	AP1	301	GLU	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
4896	AP1	301	GLU	CD	CC	0.620000	12.0110	0
4897	AP1	301	GLU	OE1	OC	-0.760000	15.9990	0
4898	AP1	301	GLU	OE2	OC	-0.760000	15.9990	0
4899	AP1	301	GLU	C	C	0.510000	12.0110	0
4900	AP1	301	GLU	O	O	-0.510000	15.9990	0
4901	AP1	302	LYS	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4902	AP1	302	LYS	HN	H	0.310000	1.0080	0
4903	AP1	302	LYS	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4904	AP1	302	LYS	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4905	AP1	302	LYS	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4906	AP1	302	LYS	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4907	AP1	302	LYS	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4908	AP1	302	LYS	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
4909	AP1	302	LYS	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
4910	AP1	302	LYS	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
4911	AP1	302	LYS	CD	CT2	-0.180000	12.0110	0
4912	AP1	302	LYS	HD1	HA2	0.090000	1.0080	0

4913	AP1	302	LYS	HD2	HA2	0.090000	1.0080	0
4914	AP1	302	LYS	CE	CT2	0.210000	12.0110	0
4915	AP1	302	LYS	HE1	HA2	0.050000	1.0080	0
4916	AP1	302	LYS	HE2	HA2	0.050000	1.0080	0
4917	AP1	302	LYS	NZ	NH3	-0.300000	14.0070	0
4918	AP1	302	LYS	HZ1	HC	0.330000	1.0080	0
4919	AP1	302	LYS	HZ2	HC	0.330000	1.0080	0
4920	AP1	302	LYS	HZ3	HC	0.330000	1.0080	0
4921	AP1	302	LYS	C	C	0.510000	12.0110	0
4922	AP1	302	LYS	O	O	-0.510000	15.9990	0
4923	AP1	303	GLN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4924	AP1	303	GLN	HN	H	0.310000	1.0080	0
4925	AP1	303	GLN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0
4926	AP1	303	GLN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4927	AP1	303	GLN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4928	AP1	303	GLN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4929	AP1	303	GLN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4930	AP1	303	GLN	CG	CT2	-0.180000	12.0110	0
4931	AP1	303	GLN	HG1	HA2	0.090000	1.0080	0
4932	AP1	303	GLN	HG2	HA2	0.090000	1.0080	0
4933	AP1	303	GLN	CD	CC	0.550000	12.0110	0
4934	AP1	303	GLN	OE1	O	-0.550000	15.9990	0
4935	AP1	303	GLN	NE2	NH2	-0.620000	14.0070	0
4936	AP1	303	GLN	HE21	H	0.320000	1.0080	0
4937	AP1	303	GLN	HE22	H	0.300000	1.0080	0
4938	AP1	303	GLN	C	C	0.510000	12.0110	0
4939	AP1	303	GLN	O	O	-0.510000	15.9990	0
4940	AP1	304	ASN	N	NH1	-0.470000	14.0070	0
4941	AP1	304	ASN	HN	H	0.310000	1.0080	0
4942	AP1	304	ASN	CA	CT1	0.070000	12.0110	0

4943	AP1	304	ASN	HA	HB1	0.090000	1.0080	0
4944	AP1	304	ASN	CB	CT2	-0.180000	12.0110	0
4945	AP1	304	ASN	HB1	HA2	0.090000	1.0080	0
4946	AP1	304	ASN	HB2	HA2	0.090000	1.0080	0
4947	AP1	304	ASN	CG	CC	0.550000	12.0110	0
4948	AP1	304	ASN	OD1	O	-0.550000	15.9990	0
4949	AP1	304	ASN	ND2	NH2	-0.620000	14.0070	0
4950	AP1	304	ASN	HD21	H	0.320000	1.0080	0
4951	AP1	304	ASN	HD22	H	0.300000	1.0080	0
4952	AP1	304	ASN	C	CC	0.340000	12.0110	0
4953	AP1	304	ASN	OT1	OC	-0.670000	15.9990	0
4954	AP1	304	ASN	OT2	OC	-0.670000	15.9990	0

5020 !NBOND: bonds

1	5	2	1	3	1	4	1
5	6	7	5	7	8	7	9
10	7	10	11	10	12	13	10
14	13	14	15	14	16	14	17
18	5	18	20	19	18	20	24
20	21	22	21	23	21	24	26
25	24	26	29	27	26	28	26
29	21	30	29	31	29	32	24
32	34	33	32	34	35	34	36
36	37	38	36	38	39	38	40
41	38	41	42	41	43	44	41
44	45	46	44	46	47	46	48
49	36	49	51	50	49	51	52
51	53	53	54	55	53	55	56
55	57	58	55	58	59	58	60
61	58	61	62	63	61	63	64

63	65	66	53	66	68	67	66
68	69	68	70	70	71	72	70
72	73	72	74	75	72	75	76
77	75	77	78	77	79	77	80
81	75	81	82	81	83	81	84
85	70	85	87	86	85	87	88
87	89	89	90	91	89	91	92
91	93	94	91	94	95	96	89
96	98	97	96	98	102	98	99
100	99	101	99	102	104	103	102
104	107	105	104	106	104	107	99
108	107	109	107	110	102	110	112
111	110	112	113	112	114	114	115
116	114	116	117	118	116	118	119
118	120	118	121	122	116	122	123
122	124	125	122	125	126	125	127
125	128	129	114	129	131	130	129
131	132	131	133	133	134	135	133
135	136	135	137	138	135	138	139
140	138	140	141	140	142	143	133
143	145	143	144	145	146	145	147
147	148	149	147	149	150	151	149
151	152	151	153	151	154	155	149
155	156	155	157	158	155	158	159
158	160	158	161	162	147	162	164
163	162	164	165	164	166	166	167
168	166	168	169	168	170	171	168
171	172	171	173	174	171	174	175
176	174	177	166	177	179	178	177
179	180	179	181	181	182	183	181

183	184	185	183	185	186	187	183
187	188	187	189	187	190	191	181
191	193	192	191	193	194	193	195
195	196	197	195	197	198	197	199
200	197	200	201	200	202	203	200
203	204	203	205	206	203	206	207
206	208	209	206	209	210	209	211
209	212	213	195	213	215	214	213
215	216	215	217	217	218	219	217
219	220	219	221	222	219	222	223
222	224	225	222	225	226	225	227
228	225	228	229	228	230	231	228
231	232	231	233	231	234	235	217
235	237	236	235	237	238	237	239
239	240	241	239	241	242	241	243
241	244	245	239	245	247	246	245
247	248	247	249	249	250	251	249
251	252	253	251	253	254	253	255
253	256	257	251	257	258	257	259
260	257	260	261	260	262	260	263
264	249	264	266	265	264	266	267
266	268	268	269	270	268	270	271
270	272	273	270	273	274	275	268
275	277	276	275	277	278	277	279
279	280	281	279	281	282	281	283
284	281	284	285	286	284	287	279
287	289	288	287	289	290	289	291
291	292	293	291	293	294	295	293
295	296	297	293	297	298	297	299
297	300	301	291	301	303	302	301

303	304	303	305	305	306	307	305
307	308	307	309	310	307	310	311
310	312	313	310	313	314	313	315
316	313	316	317	318	316	318	319
319	320	319	321	322	318	322	323
322	324	325	305	325	327	326	325
327	328	327	329	329	330	331	329
331	332	331	333	334	331	334	335
336	334	336	337	336	338	336	339
340	334	340	341	340	342	340	343
344	329	344	346	345	344	346	347
346	348	348	349	350	348	350	351
350	352	353	350	353	354	353	355
356	353	356	357	356	358	359	356
359	360	359	361	362	359	362	363
362	364	362	365	366	348	366	368
367	366	368	369	368	370	370	371
372	370	372	373	374	372	374	375
376	372	376	377	376	378	376	379
380	370	380	382	381	380	382	383
382	384	384	385	386	384	386	387
386	388	389	386	389	390	391	389
391	392	391	393	391	394	395	389
395	396	395	397	395	398	399	384
399	401	400	399	401	402	401	403
403	404	405	403	405	406	405	407
408	405	408	409	410	408	411	403
411	413	412	411	413	414	413	415
415	416	417	415	417	418	419	417
419	420	419	421	419	422	423	417

423	424	423	425	426	423	426	427
426	428	426	429	430	415	430	432
431	430	432	433	432	434	434	435
436	434	436	437	436	438	439	441
439	440	441	436	441	445	442	439
442	443	442	444	444	445	445	446
447	434	447	449	448	447	449	450
449	451	451	452	453	451	453	454
453	455	456	453	457	458	457	456
459	457	459	460	459	461	461	466
462	461	462	463	464	456	464	465
466	467	466	464	468	451	468	470
469	468	470	471	470	472	472	473
474	472	474	475	474	476	477	474
477	478	479	477	479	480	479	481
482	472	482	484	482	483	484	485
484	486	486	487	488	486	488	489
488	490	491	488	491	492	491	493
494	491	494	495	496	494	497	486
497	499	498	497	499	500	499	501
501	502	503	501	503	504	503	505
506	503	506	507	508	501	508	510
509	508	510	511	510	512	512	513
514	512	514	515	514	516	517	514
517	518	517	519	520	517	520	521
520	522	523	520	523	524	523	525
526	523	526	527	526	528	526	529
530	512	530	532	531	530	532	536
532	533	534	533	535	533	536	538
537	536	538	541	539	538	540	538

541	533	542	541	543	541	544	536
544	546	545	544	546	547	546	548
548	549	550	548	550	551	552	550
552	553	554	550	554	555	554	556
554	557	558	548	558	560	559	558
560	561	560	562	562	563	564	562
564	565	566	564	566	567	568	564
568	569	568	570	568	571	572	562
572	574	573	572	574	575	574	576
576	577	578	576	578	579	580	578
580	581	580	582	580	583	584	578
584	585	584	586	587	584	587	588
587	589	587	590	591	576	591	593
592	591	593	594	593	595	595	596
597	595	597	598	597	599	600	597
600	601	600	602	603	600	603	604
605	603	605	606	605	607	608	595
608	610	609	608	610	611	610	612
612	613	614	612	614	615	614	616
617	614	617	618	619	617	619	620
619	621	622	612	622	624	622	623
624	625	624	626	626	627	628	626
628	629	630	628	630	631	632	628
632	633	632	634	632	635	636	626
636	638	637	636	638	639	638	640
640	641	640	642	643	640	643	645
644	643	645	646	645	647	647	648
649	647	649	650	649	651	652	649
652	653	652	654	655	652	655	656
655	657	658	655	658	659	658	660

661	658	661	662	661	663	661	664
665	647	665	667	666	665	667	668
667	669	669	670	671	669	671	672
671	673	674	671	674	675	676	674
676	677	676	678	676	679	680	674
680	681	680	682	680	683	684	669
684	686	685	684	686	687	686	688
688	689	690	688	690	691	692	690
692	693	692	694	692	695	696	690
696	697	696	698	696	699	700	688
700	702	701	700	702	703	702	704
704	705	706	704	706	707	706	708
709	706	709	710	709	711	712	709
712	713	712	714	715	712	715	716
717	715	717	718	718	719	718	720
721	717	721	722	721	723	724	704
724	726	725	724	726	727	726	728
728	729	730	728	730	731	732	730
732	733	732	734	732	735	736	730
736	737	736	738	739	736	739	740
739	741	739	742	743	728	743	745
744	743	745	746	745	747	747	748
749	747	749	750	749	751	752	749
752	753	754	752	754	755	754	756
757	747	757	759	757	758	759	760
759	761	761	762	763	761	763	764
763	765	766	763	767	768	767	766
769	767	769	770	771	775	771	769
771	772	773	766	773	774	775	773
775	776	777	761	777	779	778	777

779	780	779	781	781	782	783	781
783	784	783	785	786	783	786	787
786	788	789	786	789	790	789	791
792	789	792	793	792	794	795	792
795	796	795	797	795	798	799	781
799	801	800	799	801	802	801	803
803	804	803	805	806	803	806	808
807	806	808	809	808	810	810	811
810	812	813	810	813	815	814	813
815	816	815	817	817	818	819	817
819	820	819	821	822	819	823	824
823	822	825	823	825	826	825	827
827	832	828	827	828	829	830	822
830	831	832	833	832	830	834	817
834	836	835	834	836	837	836	838
838	839	840	838	840	841	842	840
842	843	842	844	842	845	846	840
846	847	846	848	849	846	849	850
849	851	849	852	853	838	853	855
854	853	855	856	855	857	857	858
859	857	859	860	859	861	862	859
862	863	864	857	864	866	865	864
866	867	866	868	868	869	868	870
871	868	871	873	872	871	873	874
873	875	875	876	875	877	878	875
878	880	879	878	880	881	880	882
882	883	884	882	884	885	884	886
887	884	888	889	888	887	890	888
890	891	892	896	892	890	892	893
894	887	894	895	896	894	896	897

898	882	898	900	899	898	900	901
900	902	902	903	904	902	904	905
904	906	907	904	907	908	909	907
909	910	909	911	909	912	913	907
913	914	913	915	913	916	917	902
917	919	918	917	919	923	919	920
921	920	922	920	923	925	924	923
925	928	926	925	927	925	928	920
929	928	930	928	931	923	931	933
932	931	933	934	933	935	935	936
937	935	937	938	937	939	940	937
940	941	942	940	942	943	942	944
945	935	945	947	945	946	947	948
947	949	949	950	951	949	951	952
951	953	954	951	954	955	954	956
957	954	957	958	959	957	960	949
960	962	961	960	962	963	962	964
964	965	966	964	966	967	966	968
969	966	970	971	970	969	972	970
972	973	972	974	974	979	975	974
975	976	977	969	977	978	979	980
979	977	981	964	981	983	982	981
983	984	983	985	985	986	987	985
987	988	989	987	989	990	989	991
989	992	993	987	993	994	993	995
993	996	997	985	997	999	998	997
999	1000	999	1001	1001	1002	1003	1001
1003	1004	1003	1005	1006	1003	1006	1007
1008	1006	1008	1009	1008	1010	1008	1011
1012	1006	1012	1013	1012	1014	1012	1015

1016	1001	1016	1018	1017	1016	1018	1019
1018	1020	1020	1021	1022	1020	1022	1023
1022	1024	1025	1022	1025	1026	1027	1020
1027	1029	1028	1027	1029	1030	1029	1031
1031	1032	1033	1031	1033	1034	1035	1033
1035	1036	1037	1033	1037	1038	1037	1039
1037	1040	1041	1031	1041	1043	1042	1041
1043	1044	1043	1045	1045	1046	1047	1045
1047	1048	1049	1047	1049	1050	1049	1051
1049	1052	1053	1047	1053	1054	1053	1055
1056	1053	1056	1057	1056	1058	1056	1059
1060	1045	1060	1062	1061	1060	1062	1063
1062	1064	1064	1065	1066	1064	1066	1067
1066	1068	1069	1071	1069	1070	1071	1066
1071	1075	1072	1069	1072	1073	1072	1074
1074	1075	1075	1076	1077	1064	1077	1079
1078	1077	1079	1080	1079	1081	1081	1082
1083	1081	1083	1084	1085	1083	1085	1086
1085	1087	1085	1088	1089	1083	1089	1090
1089	1091	1092	1089	1092	1093	1092	1094
1092	1095	1096	1081	1096	1098	1097	1096
1098	1099	1098	1100	1100	1101	1102	1100
1102	1103	1102	1104	1105	1102	1106	1107
1106	1105	1108	1106	1108	1109	1108	1110
1110	1115	1111	1110	1111	1112	1113	1105
1113	1114	1115	1116	1115	1113	1117	1100
1117	1119	1118	1117	1119	1120	1119	1121
1121	1122	1123	1121	1123	1124	1123	1125
1126	1123	1127	1128	1127	1126	1129	1127
1129	1131	1129	1130	1131	1132	1132	1126

1132	1133	1133	1134	1135	1139	1135	1136
1135	1133	1137	1131	1137	1138	1139	1140
1139	1137	1141	1121	1141	1143	1142	1141
1143	1144	1143	1145	1145	1146	1145	1147
1148	1145	1148	1150	1149	1148	1150	1151
1150	1152	1152	1153	1154	1152	1154	1155
1154	1156	1157	1154	1157	1158	1157	1159
1160	1157	1160	1161	1160	1162	1163	1160
1163	1164	1163	1165	1166	1163	1166	1167
1166	1168	1166	1169	1170	1152	1170	1172
1171	1170	1172	1173	1172	1174	1174	1175
1176	1174	1176	1177	1176	1178	1179	1176
1179	1180	1179	1181	1182	1179	1182	1183
1184	1182	1185	1174	1185	1187	1186	1185
1187	1188	1187	1189	1189	1190	1191	1189
1191	1192	1191	1193	1194	1191	1194	1195
1196	1194	1197	1189	1197	1199	1198	1197
1199	1200	1199	1201	1201	1202	1203	1201
1203	1204	1203	1205	1206	1203	1206	1207
1208	1206	1209	1201	1209	1211	1210	1209
1211	1212	1211	1213	1213	1214	1215	1213
1215	1216	1215	1217	1218	1215	1219	1220
1219	1218	1221	1219	1221	1222	1221	1223
1223	1228	1224	1223	1224	1225	1226	1218
1226	1227	1228	1229	1228	1226	1230	1213
1230	1232	1231	1230	1232	1233	1232	1234
1234	1235	1234	1236	1237	1234	1237	1239
1238	1237	1239	1240	1239	1241	1241	1242
1243	1241	1243	1244	1243	1245	1246	1243
1246	1247	1248	1241	1248	1250	1249	1248

1250	1251	1250	1252	1252	1253	1254	1252
1254	1255	1254	1256	1257	1254	1257	1258
1259	1257	1259	1260	1259	1261	1262	1252
1262	1264	1262	1263	1264	1265	1264	1266
1266	1267	1268	1266	1268	1269	1268	1270
1271	1273	1271	1272	1273	1268	1273	1277
1274	1271	1274	1275	1274	1276	1276	1277
1277	1278	1279	1266	1279	1281	1280	1279
1281	1282	1281	1283	1283	1284	1285	1283
1285	1286	1285	1287	1288	1285	1288	1289
1290	1288	1290	1291	1290	1292	1290	1293
1294	1288	1294	1295	1294	1296	1294	1297
1298	1283	1298	1300	1299	1298	1300	1301
1300	1302	1302	1303	1304	1302	1304	1305
1306	1304	1306	1307	1306	1308	1306	1309
1310	1304	1310	1311	1310	1312	1313	1310
1313	1314	1313	1315	1313	1316	1317	1302
1317	1319	1318	1317	1319	1320	1319	1321
1321	1322	1323	1321	1323	1324	1323	1325
1326	1323	1326	1327	1328	1326	1329	1321
1329	1331	1330	1329	1331	1332	1331	1333
1333	1334	1335	1333	1335	1336	1337	1335
1337	1338	1337	1339	1337	1340	1341	1335
1341	1342	1341	1343	1341	1344	1345	1333
1345	1347	1346	1345	1347	1348	1347	1349
1349	1350	1351	1349	1351	1352	1351	1353
1354	1351	1355	1356	1355	1354	1357	1355
1357	1358	1357	1359	1359	1364	1360	1359
1360	1361	1362	1354	1362	1363	1364	1365
1364	1362	1366	1349	1366	1368	1367	1366

1368	1369	1368	1370	1370	1371	1372	1370
1372	1373	1372	1374	1375	1372	1375	1376
1375	1377	1378	1375	1378	1379	1378	1380
1381	1378	1381	1382	1381	1383	1384	1381
1384	1385	1384	1386	1384	1387	1388	1370
1388	1390	1389	1388	1390	1391	1390	1392
1392	1393	1394	1392	1394	1395	1394	1396
1397	1394	1398	1399	1398	1397	1400	1398
1400	1401	1400	1402	1402	1407	1403	1402
1403	1404	1405	1397	1405	1406	1407	1408
1407	1405	1409	1392	1409	1411	1410	1409
1411	1412	1411	1413	1413	1414	1415	1413
1415	1416	1415	1417	1418	1415	1418	1419
1420	1413	1420	1422	1421	1420	1422	1423
1422	1424	1424	1425	1424	1426	1427	1424
1427	1429	1428	1427	1429	1430	1429	1431
1431	1432	1433	1431	1433	1434	1433	1435
1436	1433	1436	1437	1436	1438	1439	1436
1439	1440	1441	1439	1442	1431	1442	1444
1443	1442	1444	1445	1444	1446	1446	1447
1448	1446	1448	1449	1450	1448	1450	1451
1450	1452	1450	1453	1454	1448	1454	1455
1454	1456	1457	1454	1457	1458	1457	1459
1457	1460	1461	1446	1461	1463	1462	1461
1463	1464	1463	1465	1465	1466	1467	1465
1467	1468	1467	1469	1470	1467	1470	1471
1472	1470	1472	1473	1472	1474	1475	1465
1475	1477	1475	1476	1477	1478	1477	1479
1479	1480	1481	1479	1481	1482	1481	1483
1484	1481	1484	1485	1486	1484	1486	1487

1486	1488	1486	1489	1490	1484	1490	1491
1490	1492	1490	1493	1494	1479	1494	1496
1495	1494	1496	1497	1496	1498	1498	1499
1500	1498	1500	1501	1502	1500	1502	1503
1502	1504	1502	1505	1506	1500	1506	1507
1506	1508	1506	1509	1510	1498	1510	1512
1511	1510	1512	1513	1512	1514	1514	1515
1516	1514	1516	1517	1516	1518	1519	1521
1519	1520	1521	1516	1521	1525	1522	1519
1522	1523	1522	1524	1524	1525	1525	1526
1527	1514	1527	1529	1528	1527	1529	1530
1529	1531	1531	1532	1533	1531	1533	1534
1533	1535	1536	1533	1537	1538	1537	1536
1539	1537	1539	1541	1539	1540	1541	1542
1542	1536	1542	1543	1543	1544	1545	1549
1545	1546	1545	1543	1547	1541	1547	1548
1549	1550	1549	1547	1551	1531	1551	1553
1552	1551	1553	1554	1553	1555	1555	1556
1557	1555	1557	1558	1557	1559	1560	1557
1560	1561	1562	1560	1562	1563	1562	1564
1565	1555	1565	1567	1565	1566	1567	1568
1567	1569	1569	1570	1571	1569	1571	1572
1571	1573	1574	1571	1574	1575	1574	1576
1577	1574	1577	1578	1577	1579	1580	1577
1580	1581	1580	1582	1583	1580	1583	1584
1583	1585	1583	1586	1587	1569	1587	1589
1588	1587	1589	1590	1589	1591	1591	1592
1593	1591	1593	1594	1593	1595	1596	1593
1596	1597	1596	1598	1599	1596	1599	1600
1599	1601	1602	1599	1602	1603	1602	1604

1605	1602	1605	1606	1605	1607	1605	1608
1609	1591	1609	1611	1610	1609	1611	1612
1611	1613	1613	1614	1615	1613	1615	1616
1615	1617	1618	1615	1618	1619	1618	1620
1621	1618	1621	1622	1621	1623	1624	1621
1624	1625	1624	1626	1627	1624	1627	1628
1627	1629	1627	1630	1631	1613	1631	1633
1632	1631	1633	1634	1633	1635	1635	1636
1637	1635	1637	1638	1637	1639	1640	1637
1641	1642	1641	1640	1643	1641	1643	1644
1643	1645	1645	1650	1646	1645	1646	1647
1648	1640	1648	1649	1650	1651	1650	1648
1652	1635	1652	1654	1653	1652	1654	1655
1654	1656	1656	1657	1658	1656	1658	1659
1658	1660	1661	1658	1661	1662	1663	1656
1663	1665	1664	1663	1665	1666	1665	1667
1667	1668	1669	1667	1669	1670	1669	1671
1672	1669	1672	1673	1674	1667	1674	1676
1675	1674	1676	1677	1676	1678	1678	1679
1680	1678	1680	1681	1680	1682	1683	1680
1684	1685	1684	1683	1686	1684	1686	1687
1686	1688	1688	1693	1689	1688	1689	1690
1691	1683	1691	1692	1693	1694	1693	1691
1695	1678	1695	1697	1696	1695	1697	1698
1697	1699	1699	1700	1701	1699	1701	1702
1701	1703	1704	1701	1704	1705	1704	1706
1707	1704	1707	1708	1709	1707	1710	1699
1710	1712	1711	1710	1712	1713	1712	1714
1714	1715	1716	1714	1716	1717	1716	1718
1719	1716	1719	1720	1719	1721	1722	1719

1722	1723	1724	1722	1725	1714	1725	1727
1726	1725	1727	1728	1727	1729	1729	1730
1731	1729	1731	1732	1731	1733	1731	1734
1735	1729	1735	1737	1736	1735	1737	1738
1737	1739	1739	1740	1741	1739	1741	1742
1741	1743	1744	1741	1744	1745	1744	1746
1747	1744	1747	1748	1747	1749	1750	1747
1750	1751	1750	1752	1753	1750	1753	1754
1753	1755	1753	1756	1757	1739	1757	1759
1758	1757	1759	1760	1759	1761	1761	1762
1763	1761	1763	1764	1763	1765	1766	1763
1766	1767	1766	1768	1769	1766	1769	1770
1769	1771	1772	1769	1772	1773	1772	1774
1775	1772	1775	1776	1775	1777	1775	1778
1779	1761	1779	1781	1780	1779	1781	1782
1781	1783	1783	1784	1785	1783	1785	1786
1785	1787	1788	1790	1788	1789	1790	1785
1790	1794	1791	1788	1791	1792	1791	1793
1793	1794	1794	1795	1796	1783	1796	1798
1797	1796	1798	1799	1798	1800	1800	1801
1802	1800	1802	1803	1802	1804	1805	1802
1805	1806	1807	1805	1808	1800	1808	1810
1809	1808	1810	1811	1810	1812	1812	1813
1814	1812	1814	1815	1814	1816	1817	1814
1817	1818	1819	1817	1820	1812	1820	1822
1821	1820	1822	1823	1822	1824	1824	1825
1824	1826	1827	1824	1827	1829	1828	1827
1829	1830	1829	1831	1831	1832	1833	1831
1833	1834	1835	1833	1835	1836	1835	1837
1835	1838	1839	1833	1839	1840	1839	1841

1842	1839	1842	1843	1842	1844	1842	1845
1846	1831	1846	1848	1847	1846	1848	1849
1848	1850	1850	1851	1852	1850	1852	1853
1854	1852	1854	1855	1854	1856	1854	1857
1858	1852	1858	1859	1858	1860	1861	1858
1861	1862	1861	1863	1861	1864	1865	1850
1865	1867	1866	1865	1867	1868	1867	1869
1869	1870	1871	1869	1871	1872	1873	1871
1873	1874	1873	1875	1873	1876	1877	1871
1877	1878	1877	1879	1880	1877	1880	1881
1880	1882	1880	1883	1884	1869	1884	1886
1885	1884	1886	1887	1886	1888	1888	1889
1890	1888	1890	1891	1892	1890	1892	1893
1892	1894	1892	1895	1896	1890	1896	1897
1896	1898	1899	1896	1899	1900	1899	1901
1899	1902	1903	1888	1903	1905	1904	1903
1905	1906	1905	1907	1907	1908	1909	1907
1909	1910	1909	1911	1909	1912	1913	1907
1913	1915	1914	1913	1915	1916	1915	1917
1917	1918	1919	1917	1919	1920	1921	1919
1921	1922	1921	1923	1921	1924	1925	1919
1925	1926	1925	1927	1928	1925	1928	1929
1928	1930	1928	1931	1932	1917	1932	1934
1933	1932	1934	1935	1934	1936	1936	1937
1938	1936	1938	1939	1938	1940	1941	1938
1942	1943	1942	1941	1944	1942	1944	1945
1946	1950	1946	1944	1946	1947	1948	1941
1948	1949	1950	1948	1950	1951	1952	1936
1952	1954	1953	1952	1954	1955	1954	1956
1956	1957	1958	1956	1958	1959	1958	1960

1961	1958	1961	1962	1963	1961	1963	1964
1963	1965	1963	1966	1967	1961	1967	1968
1967	1969	1967	1970	1971	1956	1971	1973
1972	1971	1973	1974	1973	1975	1975	1976
1977	1975	1977	1978	1977	1979	1980	1977
1980	1981	1980	1982	1983	1980	1983	1984
1985	1983	1985	1986	1985	1987	1988	1975
1988	1990	1989	1988	1990	1991	1990	1992
1992	1993	1994	1992	1994	1995	1996	1994
1996	1997	1996	1998	1996	1999	2000	1994
2000	2001	2000	2002	2000	2003	2004	1992
2004	2006	2005	2004	2006	2007	2006	2008
2008	2009	2010	2008	2010	2011	2010	2012
2013	2010	2013	2014	2015	2008	2015	2017
2016	2015	2017	2018	2017	2019	2019	2020
2021	2019	2021	2022	2021	2023	2024	2021
2024	2025	2026	2024	2027	2019	2027	2029
2028	2027	2029	2030	2029	2031	2031	2032
2033	2031	2033	2034	2033	2035	2036	2038
2036	2037	2038	2033	2038	2042	2039	2036
2039	2040	2039	2041	2041	2042	2042	2043
2044	2031	2044	2046	2045	2044	2046	2047
2046	2048	2048	2049	2050	2048	2050	2051
2050	2052	2053	2050	2053	2054	2053	2055
2056	2053	2056	2057	2056	2058	2059	2056
2059	2060	2059	2061	2062	2059	2062	2063
2062	2064	2062	2065	2066	2048	2066	2068
2067	2066	2068	2069	2068	2070	2070	2071
2072	2070	2072	2073	2072	2074	2075	2072
2075	2076	2077	2075	2077	2078	2077	2079

2080	2070	2080	2082	2080	2081	2082	2083
2082	2084	2084	2085	2086	2084	2086	2087
2088	2086	2088	2089	2088	2090	2088	2091
2092	2086	2092	2093	2092	2094	2092	2095
2096	2084	2096	2098	2097	2096	2098	2099
2098	2100	2100	2101	2102	2100	2102	2103
2102	2104	2105	2102	2106	2107	2106	2105
2108	2106	2108	2109	2108	2110	2110	2115
2111	2110	2111	2112	2113	2105	2113	2114
2115	2116	2115	2113	2117	2100	2117	2119
2118	2117	2119	2120	2119	2121	2121	2122
2123	2121	2123	2124	2123	2125	2126	2123
2127	2128	2127	2126	2129	2127	2129	2130
2131	2135	2131	2129	2131	2132	2133	2126
2133	2134	2135	2133	2135	2136	2137	2121
2137	2139	2138	2137	2139	2140	2139	2141
2141	2142	2143	2141	2143	2144	2143	2145
2146	2143	2146	2147	2146	2148	2149	2146
2149	2150	2151	2149	2151	2152	2151	2153
2154	2141	2154	2156	2155	2154	2156	2157
2156	2158	2158	2159	2160	2158	2160	2161
2160	2162	2163	2160	2163	2164	2163	2165
2166	2163	2166	2167	2166	2168	2169	2166
2169	2170	2169	2171	2172	2169	2172	2173
2172	2174	2172	2175	2176	2158	2176	2178
2177	2176	2178	2179	2178	2180	2180	2181
2182	2180	2182	2183	2184	2182	2184	2185
2184	2186	2184	2187	2188	2182	2188	2189
2188	2190	2191	2188	2191	2192	2191	2193
2191	2194	2195	2180	2195	2197	2196	2195

2197	2198	2197	2199	2199	2200	2201	2199
2201	2202	2203	2201	2203	2204	2203	2205
2203	2206	2207	2201	2207	2208	2207	2209
2207	2210	2211	2199	2211	2213	2212	2211
2213	2214	2213	2215	2215	2216	2217	2215
2217	2218	2217	2219	2220	2217	2220	2221
2222	2220	2222	2223	2222	2224	2225	2215
2225	2227	2225	2226	2227	2228	2227	2229
2229	2230	2231	2229	2231	2232	2231	2233
2234	2231	2234	2235	2234	2236	2237	2234
2237	2238	2239	2237	2239	2240	2239	2241
2242	2229	2242	2244	2243	2242	2244	2245
2244	2246	2246	2247	2248	2246	2248	2249
2248	2250	2251	2248	2251	2252	2253	2251
2253	2254	2253	2255	2253	2256	2257	2251
2257	2258	2257	2259	2257	2260	2261	2246
2261	2263	2262	2261	2263	2264	2263	2265
2265	2266	2267	2265	2267	2268	2267	2269
2270	2267	2270	2271	2272	2270	2273	2265
2273	2275	2274	2273	2275	2276	2275	2277
2277	2278	2279	2277	2279	2280	2279	2281
2282	2279	2282	2283	2284	2277	2284	2286
2285	2284	2286	2287	2286	2288	2288	2289
2290	2288	2290	2291	2292	2290	2292	2293
2292	2294	2292	2295	2296	2290	2296	2297
2296	2298	2299	2296	2299	2300	2299	2301
2299	2302	2303	2288	2303	2305	2304	2303
2305	2306	2305	2307	2307	2308	2309	2307
2309	2310	2309	2311	2312	2309	2312	2313
2312	2314	2315	2312	2315	2316	2315	2317

2318	2315	2318	2319	2320	2318	2320	2321
2321	2322	2321	2323	2324	2320	2324	2325
2324	2326	2327	2307	2327	2329	2328	2327
2329	2330	2329	2331	2331	2332	2333	2331
2333	2334	2333	2335	2336	2333	2336	2337
2338	2331	2338	2340	2339	2338	2340	2341
2340	2342	2342	2343	2344	2342	2344	2345
2344	2346	2344	2347	2348	2342	2348	2350
2349	2348	2350	2351	2350	2352	2352	2353
2354	2352	2354	2355	2354	2356	2357	2354
2357	2358	2359	2357	2359	2360	2359	2361
2362	2352	2362	2364	2362	2363	2364	2365
2364	2366	2366	2367	2368	2366	2368	2369
2368	2370	2371	2368	2371	2372	2371	2373
2374	2371	2375	2374	2375	2376	2375	2377
2375	2378	2379	2366	2379	2381	2380	2379
2381	2382	2381	2383	2383	2384	2385	2383
2385	2386	2385	2387	2388	2385	2388	2389
2390	2383	2390	2392	2391	2390	2392	2393
2392	2394	2394	2395	2396	2394	2396	2397
2396	2398	2396	2399	2400	2394	2400	2402
2401	2400	2402	2406	2402	2403	2404	2403
2405	2403	2406	2408	2407	2406	2408	2411
2409	2408	2410	2408	2411	2403	2412	2411
2413	2411	2414	2406	2414	2416	2415	2414
2416	2417	2416	2418	2418	2419	2420	2418
2420	2421	2420	2422	2423	2420	2424	2425
2424	2423	2426	2424	2426	2427	2428	2432
2428	2426	2428	2429	2430	2423	2430	2431
2432	2430	2432	2433	2434	2418	2434	2436

2435	2434	2436	2437	2436	2438	2438	2439
2440	2438	2440	2441	2440	2442	2443	2440
2443	2444	2445	2443	2446	2438	2446	2448
2447	2446	2448	2449	2448	2450	2450	2451
2452	2450	2452	2453	2452	2454	2455	2452
2455	2456	2457	2450	2457	2459	2458	2457
2459	2460	2459	2461	2461	2462	2463	2461
2463	2464	2465	2463	2465	2466	2465	2467
2465	2468	2469	2463	2469	2470	2469	2471
2469	2472	2473	2461	2473	2475	2474	2473
2475	2476	2475	2477	2477	2478	2479	2477
2479	2480	2479	2481	2482	2479	2483	2484
2483	2482	2485	2483	2485	2486	2487	2491
2487	2485	2487	2488	2489	2482	2489	2490
2491	2489	2491	2492	2493	2477	2493	2495
2494	2493	2495	2496	2495	2497	2497	2498
2499	2497	2499	2500	2499	2501	2502	2499
2503	2504	2503	2502	2505	2503	2505	2506
2505	2507	2507	2512	2508	2507	2508	2509
2510	2502	2510	2511	2512	2513	2512	2510
2514	2497	2514	2516	2515	2514	2516	2517
2516	2518	2518	2519	2520	2518	2520	2521
2520	2522	2523	2520	2523	2524	2525	2523
2525	2526	2525	2527	2525	2528	2529	2523
2529	2530	2529	2531	2529	2532	2533	2518
2533	2535	2534	2533	2535	2536	2535	2537
2537	2538	2539	2537	2539	2540	2539	2541
2542	2539	2542	2543	2544	2542	2545	2537
2545	2547	2546	2545	2547	2548	2547	2549
2549	2550	2551	2549	2551	2552	2551	2553

2554	2551	2554	2555	2556	2554	2556	2557
2556	2558	2559	2549	2559	2561	2559	2560
2561	2562	2561	2563	2563	2564	2565	2563
2565	2566	2565	2567	2568	2565	2568	2569
2570	2568	2570	2571	2570	2572	2570	2573
2574	2568	2574	2575	2574	2576	2574	2577
2578	2563	2578	2580	2579	2578	2580	2581
2580	2582	2582	2583	2584	2582	2584	2585
2584	2586	2587	2584	2587	2588	2589	2587
2589	2590	2589	2591	2589	2592	2593	2587
2593	2594	2593	2595	2593	2596	2597	2582
2597	2599	2598	2597	2599	2603	2599	2600
2601	2600	2602	2600	2603	2605	2604	2603
2605	2608	2606	2605	2607	2605	2608	2600
2609	2608	2610	2608	2611	2603	2611	2613
2612	2611	2613	2614	2613	2615	2615	2616
2617	2615	2617	2618	2617	2619	2620	2617
2620	2621	2622	2615	2622	2624	2623	2622
2624	2625	2624	2626	2626	2627	2628	2626
2628	2629	2630	2628	2630	2631	2632	2628
2632	2633	2632	2634	2632	2635	2636	2626
2636	2638	2637	2636	2638	2639	2638	2640
2640	2641	2642	2640	2642	2643	2642	2644
2645	2642	2645	2646	2647	2645	2647	2648
2647	2649	2647	2650	2651	2645	2651	2652
2651	2653	2651	2654	2655	2640	2655	2657
2656	2655	2657	2658	2657	2659	2659	2660
2661	2659	2661	2662	2661	2663	2664	2661
2664	2665	2666	2664	2667	2659	2667	2669
2668	2667	2669	2670	2669	2671	2671	2672

2673	2671	2673	2674	2673	2675	2676	2673
2677	2678	2677	2676	2679	2677	2679	2680
2679	2681	2681	2686	2682	2681	2682	2683
2684	2676	2684	2685	2686	2687	2686	2684
2688	2671	2688	2690	2689	2688	2690	2691
2690	2692	2692	2693	2694	2692	2694	2695
2694	2696	2697	2694	2698	2699	2698	2697
2700	2698	2700	2701	2702	2706	2702	2700
2702	2703	2704	2697	2704	2705	2706	2704
2706	2707	2708	2692	2708	2710	2709	2708
2710	2711	2710	2712	2712	2713	2714	2712
2714	2715	2716	2714	2716	2717	2718	2714
2718	2719	2718	2720	2718	2721	2722	2712
2722	2724	2723	2722	2724	2725	2724	2726
2726	2727	2728	2726	2728	2729	2728	2730
2731	2728	2732	2733	2732	2731	2734	2732
2734	2735	2734	2736	2736	2741	2737	2736
2737	2738	2739	2731	2739	2740	2741	2742
2741	2739	2743	2726	2743	2745	2744	2743
2745	2746	2745	2747	2747	2748	2749	2747
2749	2750	2749	2751	2752	2749	2752	2753
2754	2752	2754	2755	2754	2756	2754	2757
2758	2752	2758	2759	2758	2760	2758	2761
2762	2747	2762	2764	2763	2762	2764	2765
2764	2766	2766	2767	2766	2768	2769	2766
2769	2771	2770	2769	2771	2772	2771	2773
2773	2774	2775	2773	2775	2776	2777	2775
2777	2778	2779	2775	2779	2780	2779	2781
2779	2782	2783	2773	2783	2785	2784	2783
2785	2786	2785	2787	2787	2788	2789	2787

2789	2790	2791	2789	2791	2792	2793	2789
2793	2794	2793	2795	2793	2796	2797	2787
2797	2799	2798	2797	2799	2800	2799	2801
2801	2802	2803	2801	2803	2804	2805	2803
2805	2806	2805	2807	2805	2808	2809	2803
2809	2810	2809	2811	2812	2809	2812	2813
2812	2814	2812	2815	2816	2801	2816	2818
2817	2816	2818	2819	2818	2820	2820	2821
2822	2820	2822	2823	2822	2824	2825	2822
2825	2826	2827	2825	2827	2828	2827	2829
2830	2820	2830	2832	2830	2831	2832	2833
2832	2834	2834	2835	2836	2834	2836	2837
2836	2838	2839	2841	2839	2840	2841	2836
2841	2845	2842	2839	2842	2843	2842	2844
2844	2845	2845	2846	2847	2834	2847	2849
2848	2847	2849	2850	2849	2851	2851	2852
2853	2851	2853	2854	2853	2855	2856	2853
2856	2857	2858	2851	2858	2860	2859	2858
2860	2861	2860	2862	2862	2863	2864	2862
2864	2865	2864	2866	2864	2867	2868	2862
2868	2870	2869	2868	2870	2871	2870	2872
2872	2873	2874	2872	2874	2875	2874	2876
2877	2874	2877	2878	2879	2877	2880	2872
2880	2882	2881	2880	2882	2883	2882	2884
2884	2885	2886	2884	2886	2887	2886	2888
2886	2889	2890	2884	2890	2892	2891	2890
2892	2893	2892	2894	2894	2895	2896	2894
2896	2897	2896	2898	2896	2899	2900	2894
2900	2902	2901	2900	2902	2903	2902	2904
2904	2905	2906	2904	2906	2907	2906	2908

2909	2906	2910	2911	2910	2909	2912	2910
2912	2914	2912	2913	2914	2915	2915	2909
2915	2916	2916	2917	2918	2922	2918	2919
2918	2916	2920	2914	2920	2921	2922	2923
2922	2920	2924	2904	2924	2926	2925	2924
2926	2927	2926	2928	2928	2929	2930	2928
2930	2931	2932	2930	2932	2933	2932	2934
2932	2935	2936	2930	2936	2937	2936	2938
2939	2936	2939	2940	2939	2941	2939	2942
2943	2928	2943	2945	2944	2943	2945	2946
2945	2947	2947	2948	2949	2947	2949	2950
2951	2949	2951	2952	2951	2953	2951	2954
2955	2949	2955	2956	2955	2957	2958	2955
2958	2959	2958	2960	2958	2961	2962	2947
2962	2964	2963	2962	2964	2965	2964	2966
2966	2967	2968	2966	2968	2969	2968	2970
2971	2968	2972	2973	2972	2971	2974	2972
2974	2975	2976	2980	2976	2974	2976	2977
2978	2971	2978	2979	2980	2978	2980	2981
2982	2966	2982	2984	2983	2982	2984	2988
2984	2985	2986	2985	2987	2985	2988	2990
2989	2988	2990	2993	2991	2990	2992	2990
2993	2985	2994	2993	2995	2993	2996	2988
2996	2998	2997	2996	2998	2999	2998	3000
3000	3001	3002	3000	3002	3003	3004	3002
3004	3005	3006	3002	3006	3007	3006	3008
3006	3009	3010	3000	3010	3012	3011	3010
3012	3016	3012	3013	3014	3013	3015	3013
3016	3018	3017	3016	3018	3021	3019	3018
3020	3018	3021	3013	3022	3021	3023	3021

3024	3016	3024	3026	3025	3024	3026	3027
3026	3028	3028	3029	3030	3028	3030	3031
3032	3030	3032	3033	3032	3034	3032	3035
3036	3030	3036	3037	3036	3038	3039	3036
3039	3040	3039	3041	3039	3042	3043	3028
3043	3045	3044	3043	3045	3046	3045	3047
3047	3048	3049	3047	3049	3050	3049	3051
3052	3049	3052	3053	3054	3052	3054	3055
3054	3056	3057	3047	3057	3059	3057	3058
3059	3060	3059	3061	3061	3062	3063	3061
3063	3064	3065	3063	3065	3066	3065	3067
3065	3068	3069	3063	3069	3070	3069	3071
3072	3069	3072	3073	3072	3074	3072	3075
3076	3061	3076	3078	3077	3076	3078	3079
3078	3080	3080	3081	3082	3080	3082	3083
3082	3084	3085	3087	3085	3086	3087	3082
3087	3091	3088	3085	3088	3089	3088	3090
3090	3091	3091	3092	3093	3080	3093	3095
3094	3093	3095	3096	3095	3097	3097	3098
3099	3097	3099	3100	3099	3101	3102	3099
3102	3103	3104	3097	3104	3106	3105	3104
3106	3107	3106	3108	3108	3109	3110	3108
3110	3111	3110	3112	3113	3110	3113	3114
3115	3113	3116	3108	3116	3118	3117	3116
3118	3119	3118	3120	3120	3121	3122	3120
3122	3123	3122	3124	3125	3122	3125	3126
3125	3127	3128	3125	3128	3129	3130	3128
3130	3131	3130	3132	3133	3120	3133	3135
3134	3133	3135	3136	3135	3137	3137	3138
3139	3137	3139	3140	3139	3141	3142	3139

3142	3143	3144	3142	3144	3145	3144	3146
3144	3147	3148	3142	3148	3149	3148	3150
3148	3151	3152	3137	3152	3154	3153	3152
3154	3155	3154	3156	3156	3157	3158	3156
3158	3159	3158	3160	3161	3158	3161	3162
3163	3156	3163	3165	3164	3163	3165	3166
3165	3167	3167	3168	3169	3167	3169	3170
3169	3171	3172	3169	3172	3173	3172	3174
3175	3172	3175	3176	3175	3177	3178	3175
3178	3179	3178	3180	3181	3178	3181	3182
3181	3183	3181	3184	3185	3167	3185	3187
3186	3185	3187	3188	3187	3189	3189	3190
3191	3189	3191	3192	3191	3193	3194	3191
3195	3196	3195	3194	3197	3195	3197	3198
3199	3203	3199	3197	3199	3200	3201	3194
3201	3202	3203	3201	3203	3204	3205	3189
3205	3207	3206	3205	3207	3208	3207	3209
3209	3210	3211	3209	3211	3212	3211	3213
3214	3211	3214	3215	3214	3216	3217	3214
3217	3218	3217	3219	3220	3217	3220	3221
3222	3220	3222	3223	3223	3224	3223	3225
3226	3222	3226	3227	3226	3228	3229	3209
3229	3231	3230	3229	3231	3232	3231	3233
3233	3234	3235	3233	3235	3236	3237	3235
3237	3238	3239	3235	3239	3240	3239	3241
3239	3242	3243	3233	3243	3245	3244	3243
3245	3246	3245	3247	3247	3248	3249	3247
3249	3250	3249	3251	3252	3249	3252	3253
3254	3252	3254	3255	3254	3256	3254	3257
3258	3252	3258	3259	3258	3260	3258	3261

3262	3247	3262	3264	3263	3262	3264	3265
3264	3266	3266	3267	3268	3266	3268	3269
3268	3270	3271	3268	3271	3272	3273	3271
3273	3274	3273	3275	3273	3276	3277	3271
3277	3278	3277	3279	3277	3280	3281	3266
3281	3283	3282	3281	3283	3284	3283	3285
3285	3286	3287	3285	3287	3288	3287	3289
3290	3287	3290	3291	3292	3285	3292	3294
3293	3292	3294	3295	3294	3296	3296	3297
3298	3296	3298	3299	3298	3300	3301	3298
3301	3302	3303	3296	3303	3305	3304	3303
3305	3306	3305	3307	3307	3308	3309	3307
3309	3310	3309	3311	3312	3309	3312	3313
3314	3307	3314	3316	3315	3314	3316	3317
3316	3318	3318	3319	3320	3318	3320	3321
3320	3322	3323	3320	3323	3324	3325	3323
3325	3326	3325	3327	3328	3318	3328	3330
3328	3329	3330	3331	3330	3332	3332	3333
3334	3332	3334	3335	3334	3336	3337	3339
3337	3338	3339	3334	3339	3343	3340	3337
3340	3341	3340	3342	3342	3343	3343	3344
3345	3332	3345	3347	3346	3345	3347	3348
3347	3349	3349	3350	3351	3349	3351	3352
3351	3353	3354	3351	3354	3355	3354	3356
3357	3354	3357	3358	3359	3357	3360	3349
3360	3362	3361	3360	3362	3363	3362	3364
3364	3365	3364	3366	3367	3364	3367	3369
3368	3367	3369	3370	3369	3371	3371	3372
3373	3371	3373	3374	3373	3375	3376	3373
3376	3377	3376	3378	3379	3376	3379	3380

3379	3381	3382	3379	3382	3383	3382	3384
3385	3382	3385	3386	3385	3387	3385	3388
3389	3371	3389	3391	3390	3389	3391	3395
3391	3392	3393	3392	3394	3392	3395	3397
3396	3395	3397	3400	3398	3397	3399	3397
3400	3392	3401	3400	3402	3400	3403	3395
3403	3405	3404	3403	3405	3406	3405	3407
3407	3408	3409	3407	3409	3410	3409	3411
3412	3414	3412	3413	3414	3409	3414	3418
3415	3412	3415	3416	3415	3417	3417	3418
3418	3419	3420	3407	3420	3422	3421	3420
3422	3423	3422	3424	3424	3425	3426	3424
3426	3427	3426	3428	3429	3426	3430	3431
3430	3429	3432	3430	3432	3433	3432	3434
3434	3439	3435	3434	3435	3436	3437	3429
3437	3438	3439	3440	3439	3437	3441	3424
3441	3443	3442	3441	3443	3444	3443	3445
3445	3446	3447	3445	3447	3448	3449	3447
3449	3450	3449	3451	3449	3452	3453	3447
3453	3454	3453	3455	3456	3453	3456	3457
3456	3458	3456	3459	3460	3445	3460	3462
3461	3460	3462	3463	3462	3464	3464	3465
3466	3464	3466	3467	3468	3466	3468	3469
3470	3466	3470	3471	3470	3472	3470	3473
3474	3464	3474	3476	3475	3474	3476	3477
3476	3478	3478	3479	3480	3478	3480	3481
3480	3482	3483	3480	3483	3484	3483	3485
3486	3483	3486	3487	3488	3486	3489	3478
3489	3491	3490	3489	3491	3492	3491	3493
3493	3494	3495	3493	3495	3496	3495	3497

3498	3495	3498	3499	3500	3498	3500	3501
3500	3502	3503	3493	3503	3505	3503	3504
3505	3506	3505	3507	3507	3508	3509	3507
3509	3510	3509	3511	3512	3509	3513	3514
3513	3512	3515	3513	3515	3516	3515	3517
3517	3522	3518	3517	3518	3519	3520	3512
3520	3521	3522	3523	3522	3520	3524	3507
3524	3526	3525	3524	3526	3527	3526	3528
3528	3529	3530	3528	3530	3531	3530	3532
3533	3530	3533	3534	3533	3535	3536	3533
3536	3537	3536	3538	3539	3536	3539	3540
3541	3539	3541	3542	3542	3543	3542	3544
3545	3541	3545	3546	3545	3547	3548	3528
3548	3550	3549	3548	3550	3551	3550	3552
3552	3553	3554	3552	3554	3555	3554	3556
3557	3554	3557	3558	3559	3557	3559	3560
3559	3561	3562	3552	3562	3564	3562	3563
3564	3568	3564	3565	3566	3565	3567	3565
3568	3570	3569	3568	3570	3573	3571	3570
3572	3570	3573	3565	3574	3573	3575	3573
3576	3568	3576	3578	3577	3576	3578	3579
3578	3580	3580	3581	3582	3580	3582	3583
3582	3584	3585	3582	3586	3587	3586	3585
3588	3586	3588	3589	3588	3590	3590	3595
3591	3590	3591	3592	3593	3585	3593	3594
3595	3596	3595	3593	3597	3580	3597	3599
3598	3597	3599	3600	3599	3601	3601	3602
3603	3601	3603	3604	3603	3605	3606	3603
3606	3607	3606	3608	3609	3606	3609	3610
3609	3611	3612	3609	3612	3613	3612	3614

3615	3612	3615	3616	3615	3617	3615	3618
3619	3601	3619	3621	3620	3619	3621	3622
3621	3623	3623	3624	3625	3623	3625	3626
3625	3627	3628	3625	3628	3629	3630	3628
3630	3631	3630	3632	3630	3633	3634	3628
3634	3635	3634	3636	3634	3637	3638	3623
3638	3640	3639	3638	3640	3641	3640	3642
3642	3643	3644	3642	3644	3645	3644	3646
3647	3644	3647	3648	3649	3647	3649	3650
3649	3651	3652	3642	3652	3654	3652	3653
3654	3655	3654	3656	3656	3657	3658	3656
3658	3659	3658	3660	3661	3658	3661	3662
3663	3661	3664	3656	3664	3666	3665	3664
3666	3667	3666	3668	3668	3669	3670	3668
3670	3671	3670	3672	3673	3670	3673	3674
3675	3673	3676	3668	3676	3678	3677	3676
3678	3679	3678	3680	3680	3681	3682	3680
3682	3683	3684	3682	3684	3685	3686	3682
3686	3687	3686	3688	3686	3689	3690	3680
3690	3692	3691	3690	3692	3693	3692	3694
3694	3695	3696	3694	3696	3697	3696	3698
3699	3696	3699	3700	3699	3701	3702	3699
3702	3703	3704	3702	3704	3705	3704	3706
3707	3694	3707	3709	3708	3707	3709	3710
3709	3711	3711	3712	3713	3711	3713	3714
3715	3713	3715	3716	3715	3717	3715	3718
3719	3713	3719	3720	3719	3721	3719	3722
3723	3711	3723	3725	3724	3723	3725	3726
3725	3727	3727	3728	3729	3727	3729	3730
3729	3731	3732	3729	3733	3734	3733	3732

3735	3733	3735	3736	3735	3737	3737	3742
3738	3737	3738	3739	3740	3732	3740	3741
3742	3743	3742	3740	3744	3727	3744	3746
3745	3744	3746	3747	3746	3748	3748	3749
3750	3748	3750	3751	3750	3752	3753	3750
3754	3755	3754	3753	3756	3754	3756	3757
3756	3758	3758	3763	3759	3758	3759	3760
3761	3753	3761	3762	3763	3764	3763	3761
3765	3748	3765	3767	3766	3765	3767	3768
3767	3769	3769	3770	3771	3769	3771	3772
3771	3773	3774	3771	3774	3775	3776	3769
3776	3778	3777	3776	3778	3779	3778	3780
3780	3781	3780	3782	3783	3780	3783	3785
3784	3783	3785	3786	3785	3787	3787	3788
3789	3787	3789	3790	3789	3791	3792	3789
3792	3793	3792	3794	3795	3792	3795	3796
3797	3795	3798	3787	3798	3800	3799	3798
3800	3801	3800	3802	3802	3803	3804	3802
3804	3805	3806	3804	3806	3807	3806	3808
3806	3809	3810	3804	3810	3811	3810	3812
3813	3810	3813	3814	3813	3815	3813	3816
3817	3802	3817	3819	3818	3817	3819	3820
3819	3821	3821	3822	3823	3821	3823	3824
3825	3823	3825	3826	3825	3827	3825	3828
3829	3823	3829	3830	3829	3831	3832	3829
3832	3833	3832	3834	3832	3835	3836	3821
3836	3838	3837	3836	3838	3839	3838	3840
3840	3841	3842	3840	3842	3843	3842	3844
3845	3842	3845	3846	3845	3847	3848	3845
3848	3849	3848	3850	3851	3848	3851	3852

3853 3851 3853 3854 3854 3855 3854 3856
3857 3853 3857 3858 3857 3859 3860 3840
3860 3862 3861 3860 3862 3863 3862 3864
3864 3865 3866 3864 3866 3867 3866 3868
3866 3869 3870 3864 3870 3872 3871 3870
3872 3873 3872 3874 3874 3875 3876 3874
3876 3877 3876 3878 3876 3879 3880 3874
3880 3882 3881 3880 3882 3883 3882 3884
3884 3885 3886 3884 3886 3887 3888 3886
3888 3889 3890 3886 3890 3891 3890 3892
3890 3893 3894 3884 3894 3896 3895 3894
3896 3897 3896 3898 3898 3899 3900 3898
3900 3901 3902 3900 3902 3903 3904 3900
3904 3905 3904 3906 3904 3907 3908 3898
3908 3910 3909 3908 3910 3911 3910 3912
3912 3913 3914 3912 3914 3915 3914 3916
3917 3914 3917 3918 3919 3912 3919 3921
3920 3919 3921 3925 3921 3922 3923 3922
3924 3922 3925 3927 3926 3925 3927 3930
3928 3927 3929 3927 3930 3922 3931 3930
3932 3930 3933 3925 3933 3935 3934 3933
3935 3936 3935 3937 3937 3938 3939 3937
3939 3940 3941 3939 3941 3942 3941 3943
3941 3944 3945 3939 3945 3946 3945 3947
3945 3948 3949 3937 3949 3951 3950 3949
3951 3952 3951 3953 3953 3954 3955 3953
3955 3956 3955 3957 3958 3955 3958 3959
3958 3960 3961 3958 3961 3962 3961 3963
3964 3961 3964 3965 3966 3964 3966 3967
3967 3968 3967 3969 3970 3966 3970 3971

3970	3972	3973	3953	3973	3975	3974	3973
3975	3976	3975	3977	3977	3978	3979	3977
3979	3980	3979	3981	3982	3979	3982	3983
3982	3984	3985	3982	3985	3986	3987	3985
3988	3977	3988	3990	3989	3988	3990	3991
3990	3992	3992	3993	3994	3992	3994	3995
3994	3996	3997	3994	3997	3998	3999	3997
3999	4000	3999	4001	4002	3992	4002	4004
4002	4003	4004	4005	4004	4006	4006	4007
4008	4006	4008	4009	4008	4010	4011	4008
4012	4013	4012	4011	4014	4012	4014	4015
4014	4016	4016	4021	4017	4016	4017	4018
4019	4011	4019	4020	4021	4022	4021	4019
4023	4006	4023	4025	4024	4023	4025	4026
4025	4027	4027	4028	4029	4027	4029	4030
4029	4031	4032	4029	4033	4034	4033	4032
4035	4033	4035	4036	4037	4041	4037	4035
4037	4038	4039	4032	4039	4040	4041	4039
4041	4042	4043	4027	4043	4045	4044	4043
4045	4046	4045	4047	4047	4048	4049	4047
4049	4050	4049	4051	4052	4049	4052	4053
4052	4054	4055	4052	4056	4055	4056	4057
4056	4058	4056	4059	4060	4047	4060	4062
4061	4060	4062	4063	4062	4064	4064	4065
4066	4064	4066	4067	4066	4068	4069	4066
4069	4070	4069	4071	4072	4069	4072	4073
4072	4074	4075	4072	4075	4076	4075	4077
4078	4075	4078	4079	4078	4080	4078	4081
4082	4064	4082	4084	4083	4082	4084	4085
4084	4086	4086	4087	4088	4086	4088	4089

4088	4090	4091	4088	4092	4093	4092	4091
4094	4092	4094	4096	4094	4095	4096	4097
4097	4091	4097	4098	4098	4099	4100	4104
4100	4101	4100	4098	4102	4096	4102	4103
4104	4105	4104	4102	4106	4086	4106	4108
4107	4106	4108	4109	4108	4110	4110	4111
4112	4110	4112	4113	4112	4114	4115	4112
4115	4116	4117	4115	4117	4118	4117	4119
4117	4120	4121	4115	4121	4122	4121	4123
4121	4124	4125	4110	4125	4127	4126	4125
4127	4128	4127	4129	4129	4130	4131	4129
4131	4132	4131	4133	4134	4131	4134	4135
4136	4129	4136	4138	4137	4136	4138	4139
4138	4140	4140	4141	4142	4140	4142	4143
4142	4144	4145	4142	4145	4146	4147	4145
4148	4140	4148	4150	4149	4148	4150	4151
4150	4152	4152	4153	4154	4152	4154	4155
4154	4156	4157	4154	4157	4158	4159	4157
4159	4160	4159	4161	4159	4162	4163	4157
4163	4164	4163	4165	4163	4166	4167	4152
4167	4169	4168	4167	4169	4170	4169	4171
4171	4172	4173	4171	4173	4174	4173	4175
4176	4173	4176	4177	4176	4178	4179	4176
4179	4180	4179	4181	4182	4179	4182	4183
4184	4182	4184	4185	4185	4186	4185	4187
4188	4184	4188	4189	4188	4190	4191	4171
4191	4193	4192	4191	4193	4194	4193	4195
4195	4196	4197	4195	4197	4198	4197	4199
4200	4197	4200	4201	4200	4202	4203	4200
4203	4204	4205	4203	4206	4195	4206	4208

4207	4206	4208	4209	4208	4210	4210	4211
4212	4210	4212	4213	4212	4214	4212	4215
4216	4210	4216	4218	4217	4216	4218	4219
4218	4220	4220	4221	4222	4220	4222	4223
4222	4224	4225	4222	4225	4226	4227	4220
4227	4229	4228	4227	4229	4230	4229	4231
4231	4232	4233	4231	4233	4234	4233	4235
4236	4233	4237	4238	4237	4236	4239	4237
4239	4240	4241	4245	4241	4239	4241	4242
4243	4236	4243	4244	4245	4243	4245	4246
4247	4231	4247	4249	4248	4247	4249	4250
4249	4251	4251	4252	4253	4251	4253	4254
4253	4255	4256	4253	4256	4257	4258	4251
4258	4260	4259	4258	4260	4261	4260	4262
4262	4263	4264	4262	4264	4265	4264	4266
4267	4264	4268	4269	4268	4267	4270	4268
4270	4271	4270	4272	4272	4277	4273	4272
4273	4274	4275	4267	4275	4276	4277	4278
4277	4275	4279	4262	4279	4281	4280	4279
4281	4282	4281	4283	4283	4284	4285	4283
4285	4286	4285	4287	4288	4285	4289	4290
4289	4288	4291	4289	4291	4292	4291	4293
4293	4298	4294	4293	4294	4295	4296	4288
4296	4297	4298	4299	4298	4296	4300	4283
4300	4302	4301	4300	4302	4303	4302	4304
4304	4305	4306	4304	4306	4307	4306	4308
4309	4306	4309	4310	4309	4311	4312	4309
4312	4313	4314	4312	4314	4315	4314	4316
4317	4304	4317	4319	4318	4317	4319	4320
4319	4321	4321	4322	4323	4321	4323	4324

4323 4325 4326 4323 4326 4327 4326 4328
4329 4326 4329 4330 4329 4331 4332 4329
4332 4333 4332 4334 4335 4332 4335 4336
4335 4337 4335 4338 4339 4321 4339 4341
4340 4339 4341 4342 4341 4343 4343 4344
4345 4343 4345 4346 4345 4347 4348 4345
4349 4350 4349 4348 4351 4349 4351 4352
4351 4353 4353 4358 4354 4353 4354 4355
4356 4348 4356 4357 4358 4359 4358 4356
4360 4343 4360 4362 4361 4360 4362 4363
4362 4364 4364 4365 4366 4364 4366 4367
4368 4366 4368 4369 4368 4370 4368 4371
4372 4366 4372 4373 4372 4374 4375 4372
4375 4376 4375 4377 4375 4378 4379 4364
4379 4381 4380 4379 4381 4382 4381 4383
4383 4384 4385 4383 4385 4386 4385 4387
4388 4385 4388 4389 4388 4390 4391 4388
4391 4392 4393 4391 4394 4383 4394 4396
4395 4394 4396 4397 4396 4398 4398 4399
4398 4400 4401 4398 4401 4403 4402 4401
4403 4404 4403 4405 4405 4406 4407 4405
4407 4408 4407 4409 4410 4407 4410 4411
4412 4410 4412 4413 4412 4414 4415 4405
4415 4417 4415 4416 4417 4418 4417 4419
4419 4420 4421 4419 4421 4422 4421 4423
4424 4421 4424 4425 4424 4426 4427 4424
4427 4428 4427 4429 4430 4427 4430 4431
4430 4432 4433 4430 4433 4434 4433 4435
4433 4436 4437 4419 4437 4439 4438 4437
4439 4440 4439 4441 4441 4442 4443 4441

4443	4444	4445	4443	4445	4446	4447	4443
4447	4448	4447	4449	4447	4450	4451	4441
4451	4453	4452	4451	4453	4454	4453	4455
4455	4456	4457	4455	4457	4458	4457	4459
4460	4457	4461	4462	4461	4460	4463	4461
4463	4464	4465	4469	4465	4463	4465	4466
4467	4460	4467	4468	4469	4467	4469	4470
4471	4455	4471	4473	4472	4471	4473	4474
4473	4475	4475	4476	4477	4475	4477	4478
4477	4479	4477	4480	4481	4475	4481	4483
4482	4481	4483	4484	4483	4485	4485	4486
4487	4485	4487	4488	4489	4487	4489	4490
4489	4491	4489	4492	4493	4487	4493	4494
4493	4495	4496	4493	4496	4497	4496	4498
4496	4499	4500	4485	4500	4502	4501	4500
4502	4503	4502	4504	4504	4505	4506	4504
4506	4507	4508	4506	4508	4509	4508	4510
4508	4511	4512	4506	4512	4513	4512	4514
4515	4512	4515	4516	4515	4517	4515	4518
4519	4504	4519	4521	4520	4519	4521	4522
4521	4523	4523	4524	4525	4523	4525	4526
4525	4527	4525	4528	4529	4523	4529	4531
4530	4529	4531	4532	4531	4533	4533	4534
4535	4533	4535	4536	4537	4535	4537	4538
4537	4539	4537	4540	4541	4535	4541	4542
4541	4543	4544	4541	4544	4545	4544	4546
4544	4547	4548	4533	4548	4550	4549	4548
4550	4551	4550	4552	4552	4553	4554	4552
4554	4555	4556	4554	4556	4557	4556	4558
4556	4559	4560	4554	4560	4561	4560	4562

4560	4563	4564	4552	4564	4566	4565	4564
4566	4567	4566	4568	4568	4569	4570	4568
4570	4571	4570	4572	4573	4570	4574	4575
4574	4573	4576	4574	4576	4577	4578	4582
4578	4576	4578	4579	4580	4573	4580	4581
4582	4580	4582	4583	4584	4568	4584	4586
4585	4584	4586	4587	4586	4588	4588	4589
4590	4588	4590	4591	4592	4590	4592	4593
4592	4594	4592	4595	4596	4590	4596	4597
4596	4598	4596	4599	4600	4588	4600	4602
4601	4600	4602	4603	4602	4604	4604	4605
4606	4604	4606	4607	4606	4608	4609	4606
4610	4611	4610	4609	4612	4610	4612	4613
4614	4618	4614	4612	4614	4615	4616	4609
4616	4617	4618	4616	4618	4619	4620	4604
4620	4622	4621	4620	4622	4623	4622	4624
4624	4625	4626	4624	4626	4627	4628	4626
4628	4629	4628	4630	4628	4631	4632	4626
4632	4633	4632	4634	4635	4632	4635	4636
4635	4637	4635	4638	4639	4624	4639	4641
4640	4639	4641	4642	4641	4643	4643	4644
4645	4643	4645	4646	4645	4647	4648	4645
4648	4649	4650	4648	4650	4651	4650	4652
4650	4653	4654	4648	4654	4655	4654	4656
4654	4657	4658	4643	4658	4660	4659	4658
4660	4661	4660	4662	4662	4663	4664	4662
4664	4665	4666	4664	4666	4667	4668	4664
4668	4669	4668	4670	4668	4671	4672	4662
4672	4674	4673	4672	4674	4675	4674	4676
4676	4677	4678	4676	4678	4679	4678	4680

4678 4681 4682 4676 4682 4684 4683 4682
4684 4685 4684 4686 4686 4687 4688 4686
4688 4689 4690 4688 4690 4691 4690 4692
4690 4693 4694 4688 4694 4695 4694 4696
4697 4694 4697 4698 4697 4699 4697 4700
4701 4686 4701 4703 4702 4701 4703 4704
4703 4705 4705 4706 4707 4705 4707 4708
4707 4709 4710 4707 4710 4711 4712 4710
4712 4713 4712 4714 4712 4715 4716 4710
4716 4717 4716 4718 4716 4719 4720 4705
4720 4722 4721 4720 4722 4723 4722 4724
4724 4725 4726 4724 4726 4727 4726 4728
4729 4726 4730 4731 4730 4729 4732 4730
4732 4733 4734 4738 4734 4732 4734 4735
4736 4729 4736 4737 4738 4736 4738 4739
4740 4724 4740 4742 4741 4740 4742 4743
4742 4744 4744 4745 4746 4744 4746 4747
4746 4748 4749 4746 4749 4750 4751 4749
4751 4752 4751 4753 4751 4754 4755 4749
4755 4756 4755 4757 4755 4758 4759 4744
4759 4761 4760 4759 4761 4762 4761 4763
4763 4764 4765 4763 4765 4766 4765 4767
4768 4765 4768 4769 4768 4770 4771 4768
4772 4771 4772 4773 4772 4774 4772 4775
4776 4763 4776 4778 4777 4776 4778 4779
4778 4780 4780 4781 4782 4780 4782 4783
4782 4784 4785 4782 4785 4786 4787 4780
4787 4789 4788 4787 4789 4790 4789 4791
4791 4792 4793 4791 4793 4794 4793 4795
4796 4793 4796 4797 4796 4798 4799 4796

4799	4800	4801	4799	4801	4802	4801	4803
4804	4791	4804	4806	4805	4804	4806	4807
4806	4808	4808	4809	4810	4808	4810	4811
4810	4812	4813	4810	4813	4814	4813	4815
4816	4813	4816	4817	4816	4818	4819	4816
4819	4820	4821	4819	4821	4822	4822	4823
4822	4824	4825	4821	4825	4826	4825	4827
4828	4808	4828	4830	4829	4828	4830	4831
4830	4832	4832	4833	4834	4832	4834	4835
4834	4836	4837	4834	4838	4839	4838	4837
4840	4838	4840	4841	4840	4842	4842	4847
4843	4842	4843	4844	4845	4837	4845	4846
4847	4848	4847	4845	4849	4832	4849	4851
4850	4849	4851	4852	4851	4853	4853	4854
4855	4853	4855	4856	4855	4857	4858	4855
4858	4859	4860	4853	4860	4862	4861	4860
4862	4863	4862	4864	4864	4865	4866	4864
4866	4867	4866	4868	4869	4866	4869	4870
4869	4871	4872	4869	4872	4873	4872	4874
4875	4872	4875	4876	4877	4875	4877	4878
4878	4879	4878	4880	4881	4877	4881	4882
4881	4883	4884	4864	4884	4886	4885	4884
4886	4887	4886	4888	4888	4889	4890	4888
4890	4891	4890	4892	4893	4890	4893	4894
4893	4895	4896	4893	4896	4897	4898	4896
4899	4888	4899	4901	4900	4899	4901	4902
4901	4903	4903	4904	4905	4903	4905	4906
4905	4907	4908	4905	4908	4909	4908	4910
4911	4908	4911	4912	4911	4913	4914	4911
4914	4915	4914	4916	4917	4914	4917	4918

4917 4919 4917 4920 4921 4903 4921 4923
4922 4921 4923 4924 4923 4925 4925 4926
4927 4925 4927 4928 4927 4929 4930 4927
4930 4931 4930 4932 4933 4930 4933 4934
4935 4933 4935 4936 4935 4937 4938 4925
4938 4940 4939 4938 4940 4941 4940 4942
4942 4943 4944 4942 4944 4945 4944 4946
4947 4944 4947 4948 4949 4947 4949 4950
4949 4951 4952 4954 4952 4953 4952 4942

9042 !NTHETA: angles

1 5 6 1 5 18 2 1 5
2 1 4 2 1 3 3 1 5
3 1 4 4 1 5 5 18 19
5 18 20 5 7 9 5 7 8
5 7 10 7 10 12 7 10 11
7 10 13 7 5 6 7 5 18
7 5 1 8 7 9 10 13 14
10 7 9 10 7 8 11 10 12
13 14 17 13 14 16 13 14 15
13 10 12 13 10 11 15 14 17
15 14 16 16 14 17 18 5 6
20 24 25 20 24 26 20 21 23
20 21 22 20 18 19 21 29 31
21 29 30 21 20 18 22 21 23
24 32 33 24 32 34 24 26 28
24 26 27 24 26 29 24 20 18
24 20 21 26 29 31 26 29 30
26 29 21 26 24 25 27 26 28
29 26 28 29 26 27 29 21 23

29	21	22	29	21	20	30	29	31
32	24	25	32	24	26	32	24	20
34	36	37	34	36	49	34	32	33
35	34	32	35	34	36	36	49	50
36	49	51	36	38	40	36	38	39
36	38	41	36	34	32	38	41	43
38	41	42	38	41	44	38	36	37
38	36	49	38	36	34	39	38	40
41	44	45	41	44	46	41	38	40
41	38	39	42	41	43	44	46	48
44	46	47	44	41	43	44	41	42
46	44	45	47	46	48	49	36	37
51	53	54	51	53	66	51	49	50
52	51	49	52	51	53	53	66	67
53	66	68	53	55	57	53	55	56
53	55	58	53	51	49	55	58	60
55	58	59	55	58	61	55	53	54
55	53	66	55	53	51	56	55	57
58	61	62	58	61	63	58	55	57
58	55	56	59	58	60	61	63	65
61	63	64	61	58	60	61	58	59
63	61	62	64	63	65	66	53	54
68	70	71	68	70	85	68	66	67
69	68	66	69	68	70	70	85	86
70	85	87	70	72	74	70	72	73
70	72	75	70	68	66	72	75	76
72	75	81	72	75	77	72	70	71
72	70	85	72	70	68	73	72	74
75	81	84	75	81	83	75	81	82
75	77	80	75	77	79	75	77	78

75 72 74 75 72 73 77 75 76
77 75 81 78 77 80 78 77 79
79 77 80 81 75 76 82 81 84
82 81 83 83 81 84 85 70 71
87 89 90 87 89 96 87 85 86
88 87 85 88 87 89 89 96 97
89 96 98 89 91 93 89 91 92
89 91 94 89 87 85 91 94 95
91 89 90 91 89 96 91 89 87
92 91 93 94 91 93 94 91 92
96 89 90 98 102 103 98 102 104
98 99 101 98 99 100 98 96 97
99 107 109 99 107 108 99 98 96
100 99 101 102 110 111 102 110 112
102 104 106 102 104 105 102 104 107
102 98 96 102 98 99 104 107 109
104 107 108 104 107 99 104 102 103
105 104 106 107 104 106 107 104 105
107 99 101 107 99 100 107 99 98
108 107 109 110 102 103 110 102 104
110 102 98 112 114 115 112 114 129
112 110 111 113 112 110 113 112 114
114 129 130 114 129 131 114 116 117
114 116 118 114 116 122 114 112 110
116 122 124 116 122 123 116 122 125
116 118 121 116 118 120 116 118 119
116 114 115 116 114 129 116 114 112
118 116 117 119 118 121 119 118 120
120 118 121 122 125 128 122 125 127
122 125 126 122 116 117 122 116 118

123	122	124	125	122	124	125	122	123
126	125	128	126	125	127	127	125	128
129	114	115	131	133	134	131	133	143
131	129	130	132	131	129	132	131	133
133	143	144	133	143	145	133	135	137
133	135	136	133	135	138	133	131	129
135	138	139	135	138	140	135	133	134
135	133	143	135	133	131	136	135	137
138	140	142	138	140	141	138	135	137
138	135	136	140	138	139	141	140	142
143	133	134	145	147	148	145	147	162
145	143	144	146	145	143	146	145	147
147	162	163	147	162	164	147	149	150
147	149	151	147	149	155	147	145	143
149	155	157	149	155	156	149	155	158
149	151	154	149	151	153	149	151	152
149	147	148	149	147	162	149	147	145
151	149	150	152	151	154	152	151	153
153	151	154	155	158	161	155	158	160
155	158	159	155	149	150	155	149	151
156	155	157	158	155	157	158	155	156
159	158	161	159	158	160	160	158	161
162	147	148	164	166	167	164	166	177
164	162	163	165	164	162	165	164	166
166	177	178	166	177	179	166	168	170
166	168	169	166	168	171	166	164	162
168	171	173	168	171	172	168	171	174
168	166	167	168	166	177	168	166	164
169	168	170	171	174	175	171	174	176
171	168	170	171	168	169	172	171	173

174	171	173	174	171	172	176	174	175
177	166	167	179	181	182	179	181	191
179	177	178	180	179	177	180	179	181
181	191	192	181	191	193	181	183	184
181	183	187	181	183	185	181	179	177
183	187	190	183	187	189	183	187	188
183	185	186	183	181	182	183	181	191
183	181	179	185	183	184	185	183	187
187	183	184	188	187	190	188	187	189
189	187	190	191	181	182	193	195	196
193	195	213	193	191	192	194	193	191
194	193	195	195	213	214	195	213	215
195	197	199	195	197	198	195	197	200
195	193	191	197	200	202	197	200	201
197	200	203	197	195	196	197	195	213
197	195	193	198	197	199	200	203	205
200	203	204	200	203	206	200	197	199
200	197	198	201	200	202	203	206	208
203	206	207	203	206	209	203	200	202
203	200	201	204	203	205	206	209	212
206	209	211	206	209	210	206	203	205
206	203	204	207	206	208	209	206	208
209	206	207	210	209	212	210	209	211
211	209	212	213	195	196	215	217	218
215	217	235	215	213	214	216	215	213
216	215	217	217	235	236	217	235	237
217	219	221	217	219	220	217	219	222
217	215	213	219	222	224	219	222	223
219	222	225	219	217	218	219	217	235
219	217	215	220	219	221	222	225	227

222	225	226	222	225	228	222	219	221
222	219	220	223	222	224	225	228	230
225	228	229	225	228	231	225	222	224
225	222	223	226	225	227	228	231	234
228	231	233	228	231	232	228	225	227
228	225	226	229	228	230	231	228	230
231	228	229	232	231	234	232	231	233
233	231	234	235	217	218	237	239	240
237	239	245	237	235	236	238	237	235
238	237	239	239	245	246	239	245	247
239	241	244	239	241	243	239	241	242
239	237	235	241	239	240	241	239	245
241	239	237	242	241	244	242	241	243
243	241	244	245	239	240	247	249	250
247	249	264	247	245	246	248	247	245
248	247	249	249	264	265	249	264	266
249	251	252	249	251	253	249	251	257
249	247	245	251	257	259	251	257	258
251	257	260	251	253	256	251	253	255
251	253	254	251	249	250	251	249	264
251	249	247	253	251	252	254	253	256
254	253	255	255	253	256	257	260	263
257	260	262	257	260	261	257	251	252
257	251	253	258	257	259	260	257	259
260	257	258	261	260	263	261	260	262
262	260	263	264	249	250	266	268	269
266	268	275	266	264	265	267	266	264
267	266	268	268	275	276	268	275	277
268	270	272	268	270	271	268	270	273
268	266	264	270	273	274	270	268	269

270	268	275	270	268	266	271	270	272
273	270	272	273	270	271	275	268	269
277	279	280	277	279	287	277	275	276
278	277	275	278	277	279	279	287	288
279	287	289	279	281	283	279	281	282
279	281	284	279	277	275	281	284	285
281	284	286	281	279	280	281	279	287
281	279	277	282	281	283	284	281	283
284	281	282	286	284	285	287	279	280
289	291	292	289	291	301	289	287	288
290	289	287	290	289	291	291	301	302
291	301	303	291	293	294	291	293	297
291	293	295	291	289	287	293	297	300
293	297	299	293	297	298	293	295	296
293	291	292	293	291	301	293	291	289
295	293	294	295	293	297	297	293	294
298	297	300	298	297	299	299	297	300
301	291	292	303	305	306	303	305	325
303	301	302	304	303	301	304	303	305
305	325	326	305	325	327	305	307	309
305	307	308	305	307	310	305	303	301
307	310	312	307	310	311	307	310	313
307	305	306	307	305	325	307	305	303
308	307	309	310	313	315	310	313	314
310	313	316	310	307	309	310	307	308
311	310	312	313	316	317	313	316	318
313	310	312	313	310	311	314	313	315
316	318	319	316	318	322	316	313	315
316	313	314	318	322	324	318	322	323
318	316	317	320	319	318	320	319	321

321	319	318	322	318	319	323	322	324
325	305	306	327	329	330	327	329	344
327	325	326	328	327	325	328	327	329
329	344	345	329	344	346	329	331	333
329	331	332	329	331	334	329	327	325
331	334	335	331	334	340	331	334	336
331	329	330	331	329	344	331	329	327
332	331	333	334	340	343	334	340	342
334	340	341	334	336	339	334	336	338
334	336	337	334	331	333	334	331	332
336	334	335	336	334	340	337	336	339
337	336	338	338	336	339	340	334	335
341	340	343	341	340	342	342	340	343
344	329	330	346	348	349	346	348	366
346	344	345	347	346	344	347	346	348
348	366	367	348	366	368	348	350	352
348	350	351	348	350	353	348	346	344
350	353	355	350	353	354	350	353	356
350	348	349	350	348	366	350	348	346
351	350	352	353	356	358	353	356	357
353	356	359	353	350	352	353	350	351
354	353	355	356	359	361	356	359	360
356	359	362	356	353	355	356	353	354
357	356	358	359	362	365	359	362	364
359	362	363	359	356	358	359	356	357
360	359	361	362	359	361	362	359	360
363	362	365	363	362	364	364	362	365
366	348	349	368	370	371	368	370	380
368	366	367	369	368	366	369	368	370
370	380	381	370	380	382	370	372	373

370	372	376	370	372	374	370	368	366
372	376	379	372	376	378	372	376	377
372	374	375	372	370	371	372	370	380
372	370	368	374	372	373	374	372	376
376	372	373	377	376	379	377	376	378
378	376	379	380	370	371	382	384	385
382	384	399	382	380	381	383	382	380
383	382	384	384	399	400	384	399	401
384	386	388	384	386	387	384	386	389
384	382	380	386	389	390	386	389	395
386	389	391	386	384	385	386	384	399
386	384	382	387	386	388	389	395	398
389	395	397	389	395	396	389	391	394
389	391	393	389	391	392	389	386	388
389	386	387	391	389	390	391	389	395
392	391	394	392	391	393	393	391	394
395	389	390	396	395	398	396	395	397
397	395	398	399	384	385	401	403	404
401	403	411	401	399	400	402	401	399
402	401	403	403	411	412	403	411	413
403	405	407	403	405	406	403	405	408
403	401	399	405	408	409	405	408	410
405	403	404	405	403	411	405	403	401
406	405	407	408	405	407	408	405	406
410	408	409	411	403	404	413	415	416
413	415	430	413	411	412	414	413	411
414	413	415	415	430	431	415	430	432
415	417	418	415	417	419	415	417	423
415	413	411	417	423	425	417	423	424
417	423	426	417	419	422	417	419	421

417	419	420	417	415	416	417	415	430
417	415	413	419	417	418	420	419	422
420	419	421	421	419	422	423	426	429
423	426	428	423	426	427	423	417	418
423	417	419	424	423	425	426	423	425
426	423	424	427	426	429	427	426	428
428	426	429	430	415	416	432	434	435
432	434	447	432	430	431	433	432	430
433	432	434	434	447	448	434	447	449
434	436	438	434	436	437	434	436	441
434	432	430	436	441	445	436	441	439
436	434	435	436	434	447	436	434	432
437	436	438	439	442	444	439	442	443
439	441	445	441	439	440	441	439	442
441	436	438	441	436	437	442	439	440
443	442	444	444	445	441	444	445	446
445	444	442	446	445	441	447	434	435
449	451	452	449	451	468	449	447	448
450	449	447	450	449	451	451	468	469
451	468	470	451	453	455	451	453	454
451	453	456	451	449	447	453	456	457
453	456	464	453	451	452	453	451	468
453	451	449	454	453	455	456	464	466
456	464	465	456	453	455	456	453	454
457	459	461	457	459	460	458	457	456
459	457	456	459	457	458	460	459	461
461	466	464	461	466	467	461	462	463
462	461	459	464	456	457	465	464	466
466	461	459	466	461	462	467	466	464
468	451	452	470	472	473	470	472	482

470	468	469	471	470	468	471	470	472
472	482	483	472	482	484	472	474	476
472	474	475	472	474	477	472	470	468
474	477	478	474	477	479	474	472	473
474	472	482	474	472	470	475	474	476
477	479	481	477	479	480	477	474	476
477	474	475	479	477	478	480	479	481
482	472	473	484	486	487	484	486	497
484	482	483	485	484	482	485	484	486
486	497	498	486	497	499	486	488	490
486	488	489	486	488	491	486	484	482
488	491	493	488	491	492	488	491	494
488	486	487	488	486	497	488	486	484
489	488	490	491	494	495	491	494	496
491	488	490	491	488	489	492	491	493
494	491	493	494	491	492	496	494	495
497	486	487	499	501	502	499	501	508
499	497	498	500	499	497	500	499	501
501	508	509	501	508	510	501	503	505
501	503	504	501	503	506	501	499	497
503	506	507	503	501	502	503	501	508
503	501	499	504	503	505	506	503	505
506	503	504	508	501	502	510	512	513
510	512	530	510	508	509	511	510	508
511	510	512	512	530	531	512	530	532
512	514	516	512	514	515	512	514	517
512	510	508	514	517	519	514	517	518
514	517	520	514	512	513	514	512	530
514	512	510	515	514	516	517	520	522
517	520	521	517	520	523	517	514	516

517	514	515	518	517	519	520	523	525
520	523	524	520	523	526	520	517	519
520	517	518	521	520	522	523	526	529
523	526	528	523	526	527	523	520	522
523	520	521	524	523	525	526	523	525
526	523	524	527	526	529	527	526	528
528	526	529	530	512	513	532	536	537
532	536	538	532	533	535	532	533	534
532	530	531	533	541	543	533	541	542
533	532	530	534	533	535	536	544	545
536	544	546	536	538	540	536	538	539
536	538	541	536	532	530	536	532	533
538	541	543	538	541	542	538	541	533
538	536	537	539	538	540	541	538	540
541	538	539	541	533	535	541	533	534
541	533	532	542	541	543	544	536	537
544	536	538	544	536	532	546	548	549
546	548	558	546	544	545	547	546	544
547	546	548	548	558	559	548	558	560
548	550	551	548	550	554	548	550	552
548	546	544	550	554	557	550	554	556
550	554	555	550	552	553	550	548	549
550	548	558	550	548	546	552	550	551
552	550	554	554	550	551	555	554	557
555	554	556	556	554	557	558	548	549
560	562	563	560	562	572	560	558	559
561	560	558	561	560	562	562	572	573
562	572	574	562	564	565	562	564	568
562	564	566	562	560	558	564	568	571
564	568	570	564	568	569	564	566	567

564	562	563	564	562	572	564	562	560
566	564	565	566	564	568	568	564	565
569	568	571	569	568	570	570	568	571
572	562	563	574	576	577	574	576	591
574	572	573	575	574	572	575	574	576
576	591	592	576	591	593	576	578	579
576	578	580	576	578	584	576	574	572
578	584	586	578	584	585	578	584	587
578	580	583	578	580	582	578	580	581
578	576	577	578	576	591	578	576	574
580	578	579	581	580	583	581	580	582
582	580	583	584	587	590	584	587	589
584	587	588	584	578	579	584	578	580
585	584	586	587	584	586	587	584	585
588	587	590	588	587	589	589	587	590
591	576	577	593	595	596	593	595	608
593	591	592	594	593	591	594	593	595
595	608	609	595	608	610	595	597	599
595	597	598	595	597	600	595	593	591
597	600	602	597	600	601	597	600	603
597	595	596	597	595	608	597	595	593
598	597	599	600	603	604	600	603	605
600	597	599	600	597	598	601	600	602
603	605	607	603	605	606	603	600	602
603	600	601	605	603	604	606	605	607
608	595	596	610	612	613	610	612	622
610	608	609	611	610	608	611	610	612
612	622	623	612	622	624	612	614	616
612	614	615	612	614	617	612	610	608
614	617	618	614	617	619	614	612	613

614	612	622	614	612	610	615	614	616
617	619	621	617	619	620	617	614	616
617	614	615	619	617	618	620	619	621
622	612	613	624	626	627	624	626	636
624	622	623	625	624	622	625	624	626
626	636	637	626	636	638	626	628	629
626	628	632	626	628	630	626	624	622
628	632	635	628	632	634	628	632	633
628	630	631	628	626	627	628	626	636
628	626	624	630	628	629	630	628	632
632	628	629	633	632	635	633	632	634
634	632	635	636	626	627	638	640	642
638	640	641	638	640	643	638	636	637
639	638	636	639	638	640	640	643	644
640	643	645	640	638	636	641	640	642
643	640	642	643	640	641	645	647	648
645	647	665	645	643	644	646	645	643
646	645	647	647	665	666	647	665	667
647	649	651	647	649	650	647	649	652
647	645	643	649	652	654	649	652	653
649	652	655	649	647	648	649	647	665
649	647	645	650	649	651	652	655	657
652	655	656	652	655	658	652	649	651
652	649	650	653	652	654	655	658	660
655	658	659	655	658	661	655	652	654
655	652	653	656	655	657	658	661	664
658	661	663	658	661	662	658	655	657
658	655	656	659	658	660	661	658	660
661	658	659	662	661	664	662	661	663
663	661	664	665	647	648	667	669	670

667	669	684	667	665	666	668	667	665
668	667	669	669	684	685	669	684	686
669	671	673	669	671	672	669	671	674
669	667	665	671	674	675	671	674	680
671	674	676	671	669	670	671	669	684
671	669	667	672	671	673	674	680	683
674	680	682	674	680	681	674	676	679
674	676	678	674	676	677	674	671	673
674	671	672	676	674	675	676	674	680
677	676	679	677	676	678	678	676	679
680	674	675	681	680	683	681	680	682
682	680	683	684	669	670	686	688	689
686	688	700	686	684	685	687	686	684
687	686	688	688	700	701	688	700	702
688	690	691	688	690	696	688	690	692
688	686	684	690	696	699	690	696	698
690	696	697	690	692	695	690	692	694
690	692	693	690	688	689	690	688	700
690	688	686	692	690	691	692	690	696
693	692	695	693	692	694	694	692	695
696	690	691	697	696	699	697	696	698
698	696	699	700	688	689	702	704	705
702	704	724	702	700	701	703	702	700
703	702	704	704	724	725	704	724	726
704	706	708	704	706	707	704	706	709
704	702	700	706	709	711	706	709	710
706	709	712	706	704	705	706	704	724
706	704	702	707	706	708	709	712	714
709	712	713	709	712	715	709	706	708
709	706	707	710	709	711	712	715	716

712	715	717	712	709	711	712	709	710
713	712	714	715	717	718	715	717	721
715	712	714	715	712	713	717	721	723
717	721	722	717	715	716	719	718	717
719	718	720	720	718	717	721	717	718
722	721	723	724	704	705	726	728	729
726	728	743	726	724	725	727	726	724
727	726	728	728	743	744	728	743	745
728	730	731	728	730	732	728	730	736
728	726	724	730	736	738	730	736	737
730	736	739	730	732	735	730	732	734
730	732	733	730	728	729	730	728	743
730	728	726	732	730	731	733	732	735
733	732	734	734	732	735	736	739	742
736	739	741	736	739	740	736	730	731
736	730	732	737	736	738	739	736	738
739	736	737	740	739	742	740	739	741
741	739	742	743	728	729	745	747	748
745	747	757	745	743	744	746	745	743
746	745	747	747	757	758	747	757	759
747	749	751	747	749	750	747	749	752
747	745	743	749	752	753	749	752	754
749	747	748	749	747	757	749	747	745
750	749	751	752	754	756	752	754	755
752	749	751	752	749	750	754	752	753
755	754	756	757	747	748	759	761	762
759	761	777	759	757	758	760	759	757
760	759	761	761	777	778	761	777	779
761	763	765	761	763	764	761	763	766
761	759	757	763	766	767	763	766	773

763	761	762	763	761	777	763	761	759
764	763	765	766	773	775	766	773	774
766	763	765	766	763	764	767	769	771
767	769	770	768	767	766	769	771	772
769	767	766	769	767	768	770	769	771
771	775	776	771	775	773	773	775	776
773	766	767	774	773	775	775	771	772
775	771	769	777	761	762	779	781	782
779	781	799	779	777	778	780	779	777
780	779	781	781	799	800	781	799	801
781	783	785	781	783	784	781	783	786
781	779	777	783	786	788	783	786	787
783	786	789	783	781	782	783	781	799
783	781	779	784	783	785	786	789	791
786	789	790	786	789	792	786	783	785
786	783	784	787	786	788	789	792	794
789	792	793	789	792	795	789	786	788
789	786	787	790	789	791	792	795	798
792	795	797	792	795	796	792	789	791
792	789	790	793	792	794	795	792	794
795	792	793	796	795	798	796	795	797
797	795	798	799	781	782	801	803	805
801	803	804	801	803	806	801	799	800
802	801	799	802	801	803	803	806	807
803	806	808	803	801	799	804	803	805
806	803	805	806	803	804	808	810	812
808	810	811	808	810	813	808	806	807
809	808	806	809	808	810	810	813	814
810	813	815	810	808	806	811	810	812
813	810	812	813	810	811	815	817	818

815	817	834	815	813	814	816	815	813
816	815	817	817	834	835	817	834	836
817	819	821	817	819	820	817	819	822
817	815	813	819	822	823	819	822	830
819	817	818	819	817	834	819	817	815
820	819	821	822	830	832	822	830	831
822	819	821	822	819	820	823	825	827
823	825	826	824	823	822	825	823	822
825	823	824	826	825	827	827	832	830
827	832	833	827	828	829	828	827	825
830	822	823	831	830	832	832	827	825
832	827	828	833	832	830	834	817	818
836	838	839	836	838	853	836	834	835
837	836	834	837	836	838	838	853	854
838	853	855	838	840	841	838	840	842
838	840	846	838	836	834	840	846	848
840	846	847	840	846	849	840	842	845
840	842	844	840	842	843	840	838	839
840	838	853	840	838	836	842	840	841
843	842	845	843	842	844	844	842	845
846	849	852	846	849	851	846	849	850
846	840	841	846	840	842	847	846	848
849	846	848	849	846	847	850	849	852
850	849	851	851	849	852	853	838	839
855	857	858	855	857	864	855	853	854
856	855	853	856	855	857	857	864	865
857	864	866	857	859	861	857	859	860
857	859	862	857	855	853	859	862	863
859	857	858	859	857	864	859	857	855
860	859	861	862	859	861	862	859	860

864	857	858	866	868	870	866	868	869
866	868	871	866	864	865	867	866	864
867	866	868	868	871	872	868	871	873
868	866	864	869	868	870	871	868	870
871	868	869	873	875	877	873	875	876
873	875	878	873	871	872	874	873	871
874	873	875	875	878	879	875	878	880
875	873	871	876	875	877	878	875	877
878	875	876	880	882	883	880	882	898
880	878	879	881	880	878	881	880	882
882	898	899	882	898	900	882	884	886
882	884	885	882	884	887	882	880	878
884	887	888	884	887	894	884	882	883
884	882	898	884	882	880	885	884	886
887	894	896	887	894	895	887	884	886
887	884	885	888	890	892	888	890	891
889	888	887	890	892	893	890	888	887
890	888	889	891	890	892	892	896	897
892	896	894	894	896	897	894	887	888
895	894	896	896	892	893	896	892	890
898	882	883	900	902	903	900	902	917
900	898	899	901	900	898	901	900	902
902	917	918	902	917	919	902	904	906
902	904	905	902	904	907	902	900	898
904	907	908	904	907	913	904	907	909
904	902	903	904	902	917	904	902	900
905	904	906	907	913	916	907	913	915
907	913	914	907	909	912	907	909	911
907	909	910	907	904	906	907	904	905
909	907	908	909	907	913	910	909	912

910	909	911	911	909	912	913	907	908
914	913	916	914	913	915	915	913	916
917	902	903	919	923	924	919	923	925
919	920	922	919	920	921	919	917	918
920	928	930	920	928	929	920	919	917
921	920	922	923	931	932	923	931	933
923	925	927	923	925	926	923	925	928
923	919	917	923	919	920	925	928	930
925	928	929	925	928	920	925	923	924
926	925	927	928	925	927	928	925	926
928	920	922	928	920	921	928	920	919
929	928	930	931	923	924	931	923	925
931	923	919	933	935	936	933	935	945
933	931	932	934	933	931	934	933	935
935	945	946	935	945	947	935	937	939
935	937	938	935	937	940	935	933	931
937	940	941	937	940	942	937	935	936
937	935	945	937	935	933	938	937	939
940	942	944	940	942	943	940	937	939
940	937	938	942	940	941	943	942	944
945	935	936	947	949	950	947	949	960
947	945	946	948	947	945	948	947	949
949	960	961	949	960	962	949	951	953
949	951	952	949	951	954	949	947	945
951	954	956	951	954	955	951	954	957
951	949	950	951	949	960	951	949	947
952	951	953	954	957	958	954	957	959
954	951	953	954	951	952	955	954	956
957	954	956	957	954	955	959	957	958
960	949	950	962	964	965	962	964	981

962 960 961 963 962 960 963 962 964
964 981 982 964 981 983 964 966 968
964 966 967 964 966 969 964 962 960
966 969 970 966 969 977 966 964 965
966 964 981 966 964 962 967 966 968
969 977 979 969 977 978 969 966 968
969 966 967 970 972 974 970 972 973
971 970 969 972 970 969 972 970 971
973 972 974 974 979 977 974 979 980
974 975 976 975 974 972 977 969 970
978 977 979 979 974 972 979 974 975
980 979 977 981 964 965 983 985 986
983 985 997 983 981 982 984 983 981
984 983 985 985 997 998 985 997 999
985 987 988 985 987 993 985 987 989
985 983 981 987 993 996 987 993 995
987 993 994 987 989 992 987 989 991
987 989 990 987 985 986 987 985 997
987 985 983 989 987 988 989 987 993
990 989 992 990 989 991 991 989 992
993 987 988 994 993 996 994 993 995
995 993 996 997 985 986 999 1001 1002
999 1001 1016 999 997 998 1000 999 997
1000 999 1001 1001 1016 1017 1001 1016 1018
1001 1003 1005 1001 1003 1004 1001 1003 1006
1001 999 997 1003 1006 1007 1003 1006 1012
1003 1006 1008 1003 1001 1002 1003 1001 1016
1003 1001 999 1004 1003 1005 1006 1012 1015
1006 1012 1014 1006 1012 1013 1006 1008 1011
1006 1008 1010 1006 1008 1009 1006 1003 1005

1006	1003	1004	1008	1006	1007	1008	1006	1012
1009	1008	1011	1009	1008	1010	1010	1008	1011
1012	1006	1007	1013	1012	1015	1013	1012	1014
1014	1012	1015	1016	1001	1002	1018	1020	1021
1018	1020	1027	1018	1016	1017	1019	1018	1016
1019	1018	1020	1020	1027	1028	1020	1027	1029
1020	1022	1024	1020	1022	1023	1020	1022	1025
1020	1018	1016	1022	1025	1026	1022	1020	1021
1022	1020	1027	1022	1020	1018	1023	1022	1024
1025	1022	1024	1025	1022	1023	1027	1020	1021
1029	1031	1032	1029	1031	1041	1029	1027	1028
1030	1029	1027	1030	1029	1031	1031	1041	1042
1031	1041	1043	1031	1033	1034	1031	1033	1037
1031	1033	1035	1031	1029	1027	1033	1037	1040
1033	1037	1039	1033	1037	1038	1033	1035	1036
1033	1031	1032	1033	1031	1041	1033	1031	1029
1035	1033	1034	1035	1033	1037	1037	1033	1034
1038	1037	1040	1038	1037	1039	1039	1037	1040
1041	1031	1032	1043	1045	1046	1043	1045	1060
1043	1041	1042	1044	1043	1041	1044	1043	1045
1045	1060	1061	1045	1060	1062	1045	1047	1048
1045	1047	1049	1045	1047	1053	1045	1043	1041
1047	1053	1055	1047	1053	1054	1047	1053	1056
1047	1049	1052	1047	1049	1051	1047	1049	1050
1047	1045	1046	1047	1045	1060	1047	1045	1043
1049	1047	1048	1050	1049	1052	1050	1049	1051
1051	1049	1052	1053	1056	1059	1053	1056	1058
1053	1056	1057	1053	1047	1048	1053	1047	1049
1054	1053	1055	1056	1053	1055	1056	1053	1054
1057	1056	1059	1057	1056	1058	1058	1056	1059

1060	1045	1046	1062	1064	1065	1062	1064	1077
1062	1060	1061	1063	1062	1060	1063	1062	1064
1064	1077	1078	1064	1077	1079	1064	1066	1068
1064	1066	1067	1064	1066	1071	1064	1062	1060
1066	1071	1075	1066	1071	1069	1066	1064	1065
1066	1064	1077	1066	1064	1062	1067	1066	1068
1069	1072	1074	1069	1072	1073	1069	1071	1075
1071	1069	1070	1071	1069	1072	1071	1066	1068
1071	1066	1067	1072	1069	1070	1073	1072	1074
1074	1075	1071	1074	1075	1076	1075	1074	1072
1076	1075	1071	1077	1064	1065	1079	1081	1082
1079	1081	1096	1079	1077	1078	1080	1079	1077
1080	1079	1081	1081	1096	1097	1081	1096	1098
1081	1083	1084	1081	1083	1085	1081	1083	1089
1081	1079	1077	1083	1089	1091	1083	1089	1090
1083	1089	1092	1083	1085	1088	1083	1085	1087
1083	1085	1086	1083	1081	1082	1083	1081	1096
1083	1081	1079	1085	1083	1084	1086	1085	1088
1086	1085	1087	1087	1085	1088	1089	1092	1095
1089	1092	1094	1089	1092	1093	1089	1083	1084
1089	1083	1085	1090	1089	1091	1092	1089	1091
1092	1089	1090	1093	1092	1095	1093	1092	1094
1094	1092	1095	1096	1081	1082	1098	1100	1101
1098	1100	1117	1098	1096	1097	1099	1098	1096
1099	1098	1100	1100	1117	1118	1100	1117	1119
1100	1102	1104	1100	1102	1103	1100	1102	1105
1100	1098	1096	1102	1105	1106	1102	1105	1113
1102	1100	1101	1102	1100	1117	1102	1100	1098
1103	1102	1104	1105	1113	1115	1105	1113	1114
1105	1102	1104	1105	1102	1103	1106	1108	1110

1106	1108	1109	1107	1106	1105	1108	1106	1105
1108	1106	1107	1109	1108	1110	1110	1115	1113
1110	1115	1116	1110	1111	1112	1111	1110	1108
1113	1105	1106	1114	1113	1115	1115	1110	1108
1115	1110	1111	1116	1115	1113	1117	1100	1101
1119	1121	1122	1119	1121	1141	1119	1117	1118
1120	1119	1117	1120	1119	1121	1121	1141	1142
1121	1141	1143	1121	1123	1125	1121	1123	1124
1121	1123	1126	1121	1119	1117	1123	1126	1127
1123	1126	1132	1123	1121	1122	1123	1121	1141
1123	1121	1119	1124	1123	1125	1126	1132	1131
1126	1132	1133	1126	1123	1125	1126	1123	1124
1127	1129	1130	1127	1129	1131	1128	1127	1126
1129	1131	1132	1129	1127	1126	1129	1127	1128
1131	1137	1139	1131	1137	1138	1131	1129	1130
1132	1133	1135	1132	1133	1134	1132	1126	1127
1133	1132	1131	1134	1133	1135	1135	1139	1137
1135	1139	1140	1136	1135	1133	1137	1131	1132
1137	1131	1129	1138	1137	1139	1139	1135	1133
1139	1135	1136	1140	1139	1137	1141	1121	1122
1143	1145	1147	1143	1145	1146	1143	1145	1148
1143	1141	1142	1144	1143	1141	1144	1143	1145
1145	1148	1149	1145	1148	1150	1145	1143	1141
1146	1145	1147	1148	1145	1147	1148	1145	1146
1150	1152	1153	1150	1152	1170	1150	1148	1149
1151	1150	1148	1151	1150	1152	1152	1170	1171
1152	1170	1172	1152	1154	1156	1152	1154	1155
1152	1154	1157	1152	1150	1148	1154	1157	1159
1154	1157	1158	1154	1157	1160	1154	1152	1153
1154	1152	1170	1154	1152	1150	1155	1154	1156

1157	1160	1162	1157	1160	1161	1157	1160	1163
1157	1154	1156	1157	1154	1155	1158	1157	1159
1160	1163	1165	1160	1163	1164	1160	1163	1166
1160	1157	1159	1160	1157	1158	1161	1160	1162
1163	1166	1169	1163	1166	1168	1163	1166	1167
1163	1160	1162	1163	1160	1161	1164	1163	1165
1166	1163	1165	1166	1163	1164	1167	1166	1169
1167	1166	1168	1168	1166	1169	1170	1152	1153
1172	1174	1175	1172	1174	1185	1172	1170	1171
1173	1172	1170	1173	1172	1174	1174	1185	1186
1174	1185	1187	1174	1176	1178	1174	1176	1177
1174	1176	1179	1174	1172	1170	1176	1179	1181
1176	1179	1180	1176	1179	1182	1176	1174	1175
1176	1174	1185	1176	1174	1172	1177	1176	1178
1179	1182	1183	1179	1182	1184	1179	1176	1178
1179	1176	1177	1180	1179	1181	1182	1179	1181
1182	1179	1180	1184	1182	1183	1185	1174	1175
1187	1189	1190	1187	1189	1197	1187	1185	1186
1188	1187	1185	1188	1187	1189	1189	1197	1198
1189	1197	1199	1189	1191	1193	1189	1191	1192
1189	1191	1194	1189	1187	1185	1191	1194	1195
1191	1194	1196	1191	1189	1190	1191	1189	1197
1191	1189	1187	1192	1191	1193	1194	1191	1193
1194	1191	1192	1196	1194	1195	1197	1189	1190
1199	1201	1202	1199	1201	1209	1199	1197	1198
1200	1199	1197	1200	1199	1201	1201	1209	1210
1201	1209	1211	1201	1203	1205	1201	1203	1204
1201	1203	1206	1201	1199	1197	1203	1206	1207
1203	1206	1208	1203	1201	1202	1203	1201	1209
1203	1201	1199	1204	1203	1205	1206	1203	1205

1206	1203	1204	1208	1206	1207	1209	1201	1202
1211	1213	1214	1211	1213	1230	1211	1209	1210
1212	1211	1209	1212	1211	1213	1213	1230	1231
1213	1230	1232	1213	1215	1217	1213	1215	1216
1213	1215	1218	1213	1211	1209	1215	1218	1219
1215	1218	1226	1215	1213	1214	1215	1213	1230
1215	1213	1211	1216	1215	1217	1218	1226	1228
1218	1226	1227	1218	1215	1217	1218	1215	1216
1219	1221	1223	1219	1221	1222	1220	1219	1218
1221	1219	1218	1221	1219	1220	1222	1221	1223
1223	1228	1226	1223	1228	1229	1223	1224	1225
1224	1223	1221	1226	1218	1219	1227	1226	1228
1228	1223	1221	1228	1223	1224	1229	1228	1226
1230	1213	1214	1232	1234	1236	1232	1234	1235
1232	1234	1237	1232	1230	1231	1233	1232	1230
1233	1232	1234	1234	1237	1238	1234	1237	1239
1234	1232	1230	1235	1234	1236	1237	1234	1236
1237	1234	1235	1239	1241	1242	1239	1241	1248
1239	1237	1238	1240	1239	1237	1240	1239	1241
1241	1248	1249	1241	1248	1250	1241	1243	1245
1241	1243	1244	1241	1243	1246	1241	1239	1237
1243	1246	1247	1243	1241	1242	1243	1241	1248
1243	1241	1239	1244	1243	1245	1246	1243	1245
1246	1243	1244	1248	1241	1242	1250	1252	1253
1250	1252	1262	1250	1248	1249	1251	1250	1248
1251	1250	1252	1252	1262	1263	1252	1262	1264
1252	1254	1256	1252	1254	1255	1252	1254	1257
1252	1250	1248	1254	1257	1258	1254	1257	1259
1254	1252	1253	1254	1252	1262	1254	1252	1250
1255	1254	1256	1257	1259	1261	1257	1259	1260

1257	1254	1256	1257	1254	1255	1259	1257	1258
1260	1259	1261	1262	1252	1253	1264	1266	1267
1264	1266	1279	1264	1262	1263	1265	1264	1262
1265	1264	1266	1266	1279	1280	1266	1279	1281
1266	1268	1270	1266	1268	1269	1266	1268	1273
1266	1264	1262	1268	1273	1277	1268	1273	1271
1268	1266	1267	1268	1266	1279	1268	1266	1264
1269	1268	1270	1271	1274	1276	1271	1274	1275
1271	1273	1277	1273	1271	1272	1273	1271	1274
1273	1268	1270	1273	1268	1269	1274	1271	1272
1275	1274	1276	1276	1277	1273	1276	1277	1278
1277	1276	1274	1278	1277	1273	1279	1266	1267
1281	1283	1284	1281	1283	1298	1281	1279	1280
1282	1281	1279	1282	1281	1283	1283	1298	1299
1283	1298	1300	1283	1285	1287	1283	1285	1286
1283	1285	1288	1283	1281	1279	1285	1288	1289
1285	1288	1294	1285	1288	1290	1285	1283	1284
1285	1283	1298	1285	1283	1281	1286	1285	1287
1288	1294	1297	1288	1294	1296	1288	1294	1295
1288	1290	1293	1288	1290	1292	1288	1290	1291
1288	1285	1287	1288	1285	1286	1290	1288	1289
1290	1288	1294	1291	1290	1293	1291	1290	1292
1292	1290	1293	1294	1288	1289	1295	1294	1297
1295	1294	1296	1296	1294	1297	1298	1283	1284
1300	1302	1303	1300	1302	1317	1300	1298	1299
1301	1300	1298	1301	1300	1302	1302	1317	1318
1302	1317	1319	1302	1304	1305	1302	1304	1306
1302	1304	1310	1302	1300	1298	1304	1310	1312
1304	1310	1311	1304	1310	1313	1304	1306	1309
1304	1306	1308	1304	1306	1307	1304	1302	1303

1304	1302	1317	1304	1302	1300	1306	1304	1305
1307	1306	1309	1307	1306	1308	1308	1306	1309
1310	1313	1316	1310	1313	1315	1310	1313	1314
1310	1304	1305	1310	1304	1306	1311	1310	1312
1313	1310	1312	1313	1310	1311	1314	1313	1316
1314	1313	1315	1315	1313	1316	1317	1302	1303
1319	1321	1322	1319	1321	1329	1319	1317	1318
1320	1319	1317	1320	1319	1321	1321	1329	1330
1321	1329	1331	1321	1323	1325	1321	1323	1324
1321	1323	1326	1321	1319	1317	1323	1326	1327
1323	1326	1328	1323	1321	1322	1323	1321	1329
1323	1321	1319	1324	1323	1325	1326	1323	1325
1326	1323	1324	1328	1326	1327	1329	1321	1322
1331	1333	1334	1331	1333	1345	1331	1329	1330
1332	1331	1329	1332	1331	1333	1333	1345	1346
1333	1345	1347	1333	1335	1336	1333	1335	1341
1333	1335	1337	1333	1331	1329	1335	1341	1344
1335	1341	1343	1335	1341	1342	1335	1337	1340
1335	1337	1339	1335	1337	1338	1335	1333	1334
1335	1333	1345	1335	1333	1331	1337	1335	1336
1337	1335	1341	1338	1337	1340	1338	1337	1339
1339	1337	1340	1341	1335	1336	1342	1341	1344
1342	1341	1343	1343	1341	1344	1345	1333	1334
1347	1349	1350	1347	1349	1366	1347	1345	1346
1348	1347	1345	1348	1347	1349	1349	1366	1367
1349	1366	1368	1349	1351	1353	1349	1351	1352
1349	1351	1354	1349	1347	1345	1351	1354	1355
1351	1354	1362	1351	1349	1350	1351	1349	1366
1351	1349	1347	1352	1351	1353	1354	1362	1364
1354	1362	1363	1354	1351	1353	1354	1351	1352

1355	1357	1359	1355	1357	1358	1356	1355	1354
1357	1355	1354	1357	1355	1356	1358	1357	1359
1359	1364	1362	1359	1364	1365	1359	1360	1361
1360	1359	1357	1362	1354	1355	1363	1362	1364
1364	1359	1357	1364	1359	1360	1365	1364	1362
1366	1349	1350	1368	1370	1371	1368	1370	1388
1368	1366	1367	1369	1368	1366	1369	1368	1370
1370	1388	1389	1370	1388	1390	1370	1372	1374
1370	1372	1373	1370	1372	1375	1370	1368	1366
1372	1375	1377	1372	1375	1376	1372	1375	1378
1372	1370	1371	1372	1370	1388	1372	1370	1368
1373	1372	1374	1375	1378	1380	1375	1378	1379
1375	1378	1381	1375	1372	1374	1375	1372	1373
1376	1375	1377	1378	1381	1383	1378	1381	1382
1378	1381	1384	1378	1375	1377	1378	1375	1376
1379	1378	1380	1381	1384	1387	1381	1384	1386
1381	1384	1385	1381	1378	1380	1381	1378	1379
1382	1381	1383	1384	1381	1383	1384	1381	1382
1385	1384	1387	1385	1384	1386	1386	1384	1387
1388	1370	1371	1390	1392	1393	1390	1392	1409
1390	1388	1389	1391	1390	1388	1391	1390	1392
1392	1409	1410	1392	1409	1411	1392	1394	1396
1392	1394	1395	1392	1394	1397	1392	1390	1388
1394	1397	1398	1394	1397	1405	1394	1392	1393
1394	1392	1409	1394	1392	1390	1395	1394	1396
1397	1405	1407	1397	1405	1406	1397	1394	1396
1397	1394	1395	1398	1400	1402	1398	1400	1401
1399	1398	1397	1400	1398	1397	1400	1398	1399
1401	1400	1402	1402	1407	1405	1402	1407	1408
1402	1403	1404	1403	1402	1400	1405	1397	1398

1406	1405	1407	1407	1402	1400	1407	1402	1403
1408	1407	1405	1409	1392	1393	1411	1413	1414
1411	1413	1420	1411	1409	1410	1412	1411	1409
1412	1411	1413	1413	1420	1421	1413	1420	1422
1413	1415	1417	1413	1415	1416	1413	1415	1418
1413	1411	1409	1415	1418	1419	1415	1413	1414
1415	1413	1420	1415	1413	1411	1416	1415	1417
1418	1415	1417	1418	1415	1416	1420	1413	1414
1422	1424	1426	1422	1424	1425	1422	1424	1427
1422	1420	1421	1423	1422	1420	1423	1422	1424
1424	1427	1428	1424	1427	1429	1424	1422	1420
1425	1424	1426	1427	1424	1426	1427	1424	1425
1429	1431	1432	1429	1431	1442	1429	1427	1428
1430	1429	1427	1430	1429	1431	1431	1442	1443
1431	1442	1444	1431	1433	1435	1431	1433	1434
1431	1433	1436	1431	1429	1427	1433	1436	1438
1433	1436	1437	1433	1436	1439	1433	1431	1432
1433	1431	1442	1433	1431	1429	1434	1433	1435
1436	1439	1440	1436	1439	1441	1436	1433	1435
1436	1433	1434	1437	1436	1438	1439	1436	1438
1439	1436	1437	1441	1439	1440	1442	1431	1432
1444	1446	1447	1444	1446	1461	1444	1442	1443
1445	1444	1442	1445	1444	1446	1446	1461	1462
1446	1461	1463	1446	1448	1449	1446	1448	1450
1446	1448	1454	1446	1444	1442	1448	1454	1456
1448	1454	1455	1448	1454	1457	1448	1450	1453
1448	1450	1452	1448	1450	1451	1448	1446	1447
1448	1446	1461	1448	1446	1444	1450	1448	1449
1451	1450	1453	1451	1450	1452	1452	1450	1453
1454	1457	1460	1454	1457	1459	1454	1457	1458

1454	1448	1449	1454	1448	1450	1455	1454	1456
1457	1454	1456	1457	1454	1455	1458	1457	1460
1458	1457	1459	1459	1457	1460	1461	1446	1447
1463	1465	1466	1463	1465	1475	1463	1461	1462
1464	1463	1461	1464	1463	1465	1465	1475	1476
1465	1475	1477	1465	1467	1469	1465	1467	1468
1465	1467	1470	1465	1463	1461	1467	1470	1471
1467	1470	1472	1467	1465	1466	1467	1465	1475
1467	1465	1463	1468	1467	1469	1470	1472	1474
1470	1472	1473	1470	1467	1469	1470	1467	1468
1472	1470	1471	1473	1472	1474	1475	1465	1466
1477	1479	1480	1477	1479	1494	1477	1475	1476
1478	1477	1475	1478	1477	1479	1479	1494	1495
1479	1494	1496	1479	1481	1483	1479	1481	1482
1479	1481	1484	1479	1477	1475	1481	1484	1485
1481	1484	1490	1481	1484	1486	1481	1479	1480
1481	1479	1494	1481	1479	1477	1482	1481	1483
1484	1490	1493	1484	1490	1492	1484	1490	1491
1484	1486	1489	1484	1486	1488	1484	1486	1487
1484	1481	1483	1484	1481	1482	1486	1484	1485
1486	1484	1490	1487	1486	1489	1487	1486	1488
1488	1486	1489	1490	1484	1485	1491	1490	1493
1491	1490	1492	1492	1490	1493	1494	1479	1480
1496	1498	1499	1496	1498	1510	1496	1494	1495
1497	1496	1494	1497	1496	1498	1498	1510	1511
1498	1510	1512	1498	1500	1501	1498	1500	1506
1498	1500	1502	1498	1496	1494	1500	1506	1509
1500	1506	1508	1500	1506	1507	1500	1502	1505
1500	1502	1504	1500	1502	1503	1500	1498	1499
1500	1498	1510	1500	1498	1496	1502	1500	1501

1502	1500	1506	1503	1502	1505	1503	1502	1504
1504	1502	1505	1506	1500	1501	1507	1506	1509
1507	1506	1508	1508	1506	1509	1510	1498	1499
1512	1514	1515	1512	1514	1527	1512	1510	1511
1513	1512	1510	1513	1512	1514	1514	1527	1528
1514	1527	1529	1514	1516	1518	1514	1516	1517
1514	1516	1521	1514	1512	1510	1516	1521	1525
1516	1521	1519	1516	1514	1515	1516	1514	1527
1516	1514	1512	1517	1516	1518	1519	1522	1524
1519	1522	1523	1519	1521	1525	1521	1519	1520
1521	1519	1522	1521	1516	1518	1521	1516	1517
1522	1519	1520	1523	1522	1524	1524	1525	1521
1524	1525	1526	1525	1524	1522	1526	1525	1521
1527	1514	1515	1529	1531	1532	1529	1531	1551
1529	1527	1528	1530	1529	1527	1530	1529	1531
1531	1551	1552	1531	1551	1553	1531	1533	1535
1531	1533	1534	1531	1533	1536	1531	1529	1527
1533	1536	1537	1533	1536	1542	1533	1531	1532
1533	1531	1551	1533	1531	1529	1534	1533	1535
1536	1542	1541	1536	1542	1543	1536	1533	1535
1536	1533	1534	1537	1539	1540	1537	1539	1541
1538	1537	1536	1539	1541	1542	1539	1537	1536
1539	1537	1538	1541	1547	1549	1541	1547	1548
1541	1539	1540	1542	1543	1545	1542	1543	1544
1542	1536	1537	1543	1542	1541	1544	1543	1545
1545	1549	1547	1545	1549	1550	1546	1545	1543
1547	1541	1542	1547	1541	1539	1548	1547	1549
1549	1545	1543	1549	1545	1546	1550	1549	1547
1551	1531	1532	1553	1555	1556	1553	1555	1565
1553	1551	1552	1554	1553	1551	1554	1553	1555

1555	1565	1566	1555	1565	1567	1555	1557	1559
1555	1557	1558	1555	1557	1560	1555	1553	1551
1557	1560	1561	1557	1560	1562	1557	1555	1556
1557	1555	1565	1557	1555	1553	1558	1557	1559
1560	1562	1564	1560	1562	1563	1560	1557	1559
1560	1557	1558	1562	1560	1561	1563	1562	1564
1565	1555	1556	1567	1569	1570	1567	1569	1587
1567	1565	1566	1568	1567	1565	1568	1567	1569
1569	1587	1588	1569	1587	1589	1569	1571	1573
1569	1571	1572	1569	1571	1574	1569	1567	1565
1571	1574	1576	1571	1574	1575	1571	1574	1577
1571	1569	1570	1571	1569	1587	1571	1569	1567
1572	1571	1573	1574	1577	1579	1574	1577	1578
1574	1577	1580	1574	1571	1573	1574	1571	1572
1575	1574	1576	1577	1580	1582	1577	1580	1581
1577	1580	1583	1577	1574	1576	1577	1574	1575
1578	1577	1579	1580	1583	1586	1580	1583	1585
1580	1583	1584	1580	1577	1579	1580	1577	1578
1581	1580	1582	1583	1580	1582	1583	1580	1581
1584	1583	1586	1584	1583	1585	1585	1583	1586
1587	1569	1570	1589	1591	1592	1589	1591	1609
1589	1587	1588	1590	1589	1587	1590	1589	1591
1591	1609	1610	1591	1609	1611	1591	1593	1595
1591	1593	1594	1591	1593	1596	1591	1589	1587
1593	1596	1598	1593	1596	1597	1593	1596	1599
1593	1591	1592	1593	1591	1609	1593	1591	1589
1594	1593	1595	1596	1599	1601	1596	1599	1600
1596	1599	1602	1596	1593	1595	1596	1593	1594
1597	1596	1598	1599	1602	1604	1599	1602	1603
1599	1602	1605	1599	1596	1598	1599	1596	1597

1600	1599	1601	1602	1605	1608	1602	1605	1607
1602	1605	1606	1602	1599	1601	1602	1599	1600
1603	1602	1604	1605	1602	1604	1605	1602	1603
1606	1605	1608	1606	1605	1607	1607	1605	1608
1609	1591	1592	1611	1613	1614	1611	1613	1631
1611	1609	1610	1612	1611	1609	1612	1611	1613
1613	1631	1632	1613	1631	1633	1613	1615	1617
1613	1615	1616	1613	1615	1618	1613	1611	1609
1615	1618	1620	1615	1618	1619	1615	1618	1621
1615	1613	1614	1615	1613	1631	1615	1613	1611
1616	1615	1617	1618	1621	1623	1618	1621	1622
1618	1621	1624	1618	1615	1617	1618	1615	1616
1619	1618	1620	1621	1624	1626	1621	1624	1625
1621	1624	1627	1621	1618	1620	1621	1618	1619
1622	1621	1623	1624	1627	1630	1624	1627	1629
1624	1627	1628	1624	1621	1623	1624	1621	1622
1625	1624	1626	1627	1624	1626	1627	1624	1625
1628	1627	1630	1628	1627	1629	1629	1627	1630
1631	1613	1614	1633	1635	1636	1633	1635	1652
1633	1631	1632	1634	1633	1631	1634	1633	1635
1635	1652	1653	1635	1652	1654	1635	1637	1639
1635	1637	1638	1635	1637	1640	1635	1633	1631
1637	1640	1641	1637	1640	1648	1637	1635	1636
1637	1635	1652	1637	1635	1633	1638	1637	1639
1640	1648	1650	1640	1648	1649	1640	1637	1639
1640	1637	1638	1641	1643	1645	1641	1643	1644
1642	1641	1640	1643	1641	1640	1643	1641	1642
1644	1643	1645	1645	1650	1648	1645	1650	1651
1645	1646	1647	1646	1645	1643	1648	1640	1641
1649	1648	1650	1650	1645	1643	1650	1645	1646

1651	1650	1648	1652	1635	1636	1654	1656	1657
1654	1656	1663	1654	1652	1653	1655	1654	1652
1655	1654	1656	1656	1663	1664	1656	1663	1665
1656	1658	1660	1656	1658	1659	1656	1658	1661
1656	1654	1652	1658	1661	1662	1658	1656	1657
1658	1656	1663	1658	1656	1654	1659	1658	1660
1661	1658	1660	1661	1658	1659	1663	1656	1657
1665	1667	1668	1665	1667	1674	1665	1663	1664
1666	1665	1663	1666	1665	1667	1667	1674	1675
1667	1674	1676	1667	1669	1671	1667	1669	1670
1667	1669	1672	1667	1665	1663	1669	1672	1673
1669	1667	1668	1669	1667	1674	1669	1667	1665
1670	1669	1671	1672	1669	1671	1672	1669	1670
1674	1667	1668	1676	1678	1679	1676	1678	1695
1676	1674	1675	1677	1676	1674	1677	1676	1678
1678	1695	1696	1678	1695	1697	1678	1680	1682
1678	1680	1681	1678	1680	1683	1678	1676	1674
1680	1683	1684	1680	1683	1691	1680	1678	1679
1680	1678	1695	1680	1678	1676	1681	1680	1682
1683	1691	1693	1683	1691	1692	1683	1680	1682
1683	1680	1681	1684	1686	1688	1684	1686	1687
1685	1684	1683	1686	1684	1683	1686	1684	1685
1687	1686	1688	1688	1693	1691	1688	1693	1694
1688	1689	1690	1689	1688	1686	1691	1683	1684
1692	1691	1693	1693	1688	1686	1693	1688	1689
1694	1693	1691	1695	1678	1679	1697	1699	1700
1697	1699	1710	1697	1695	1696	1698	1697	1695
1698	1697	1699	1699	1710	1711	1699	1710	1712
1699	1701	1703	1699	1701	1702	1699	1701	1704
1699	1697	1695	1701	1704	1706	1701	1704	1705

1701	1704	1707	1701	1699	1700	1701	1699	1710
1701	1699	1697	1702	1701	1703	1704	1707	1708
1704	1707	1709	1704	1701	1703	1704	1701	1702
1705	1704	1706	1707	1704	1706	1707	1704	1705
1709	1707	1708	1710	1699	1700	1712	1714	1715
1712	1714	1725	1712	1710	1711	1713	1712	1710
1713	1712	1714	1714	1725	1726	1714	1725	1727
1714	1716	1718	1714	1716	1717	1714	1716	1719
1714	1712	1710	1716	1719	1721	1716	1719	1720
1716	1719	1722	1716	1714	1715	1716	1714	1725
1716	1714	1712	1717	1716	1718	1719	1722	1723
1719	1722	1724	1719	1716	1718	1719	1716	1717
1720	1719	1721	1722	1719	1721	1722	1719	1720
1724	1722	1723	1725	1714	1715	1727	1729	1730
1727	1729	1735	1727	1725	1726	1728	1727	1725
1728	1727	1729	1729	1735	1736	1729	1735	1737
1729	1731	1734	1729	1731	1733	1729	1731	1732
1729	1727	1725	1731	1729	1730	1731	1729	1735
1731	1729	1727	1732	1731	1734	1732	1731	1733
1733	1731	1734	1735	1729	1730	1737	1739	1740
1737	1739	1757	1737	1735	1736	1738	1737	1735
1738	1737	1739	1739	1757	1758	1739	1757	1759
1739	1741	1743	1739	1741	1742	1739	1741	1744
1739	1737	1735	1741	1744	1746	1741	1744	1745
1741	1744	1747	1741	1739	1740	1741	1739	1757
1741	1739	1737	1742	1741	1743	1744	1747	1749
1744	1747	1748	1744	1747	1750	1744	1741	1743
1744	1741	1742	1745	1744	1746	1747	1750	1752
1747	1750	1751	1747	1750	1753	1747	1744	1746
1747	1744	1745	1748	1747	1749	1750	1753	1756

1750	1753	1755	1750	1753	1754	1750	1747	1749
1750	1747	1748	1751	1750	1752	1753	1750	1752
1753	1750	1751	1754	1753	1756	1754	1753	1755
1755	1753	1756	1757	1739	1740	1759	1761	1762
1759	1761	1779	1759	1757	1758	1760	1759	1757
1760	1759	1761	1761	1779	1780	1761	1779	1781
1761	1763	1765	1761	1763	1764	1761	1763	1766
1761	1759	1757	1763	1766	1768	1763	1766	1767
1763	1766	1769	1763	1761	1762	1763	1761	1779
1763	1761	1759	1764	1763	1765	1766	1769	1771
1766	1769	1770	1766	1769	1772	1766	1763	1765
1766	1763	1764	1767	1766	1768	1769	1772	1774
1769	1772	1773	1769	1772	1775	1769	1766	1768
1769	1766	1767	1770	1769	1771	1772	1775	1778
1772	1775	1777	1772	1775	1776	1772	1769	1771
1772	1769	1770	1773	1772	1774	1775	1772	1774
1775	1772	1773	1776	1775	1778	1776	1775	1777
1777	1775	1778	1779	1761	1762	1781	1783	1784
1781	1783	1796	1781	1779	1780	1782	1781	1779
1782	1781	1783	1783	1796	1797	1783	1796	1798
1783	1785	1787	1783	1785	1786	1783	1785	1790
1783	1781	1779	1785	1790	1794	1785	1790	1788
1785	1783	1784	1785	1783	1796	1785	1783	1781
1786	1785	1787	1788	1791	1793	1788	1791	1792
1788	1790	1794	1790	1788	1789	1790	1788	1791
1790	1785	1787	1790	1785	1786	1791	1788	1789
1792	1791	1793	1793	1794	1790	1793	1794	1795
1794	1793	1791	1795	1794	1790	1796	1783	1784
1798	1800	1801	1798	1800	1808	1798	1796	1797
1799	1798	1796	1799	1798	1800	1800	1808	1809

1800	1808	1810	1800	1802	1804	1800	1802	1803
1800	1802	1805	1800	1798	1796	1802	1805	1806
1802	1805	1807	1802	1800	1801	1802	1800	1808
1802	1800	1798	1803	1802	1804	1805	1802	1804
1805	1802	1803	1807	1805	1806	1808	1800	1801
1810	1812	1813	1810	1812	1820	1810	1808	1809
1811	1810	1808	1811	1810	1812	1812	1820	1821
1812	1820	1822	1812	1814	1816	1812	1814	1815
1812	1814	1817	1812	1810	1808	1814	1817	1818
1814	1817	1819	1814	1812	1813	1814	1812	1820
1814	1812	1810	1815	1814	1816	1817	1814	1816
1817	1814	1815	1819	1817	1818	1820	1812	1813
1822	1824	1826	1822	1824	1825	1822	1824	1827
1822	1820	1821	1823	1822	1820	1823	1822	1824
1824	1827	1828	1824	1827	1829	1824	1822	1820
1825	1824	1826	1827	1824	1826	1827	1824	1825
1829	1831	1832	1829	1831	1846	1829	1827	1828
1830	1829	1827	1830	1829	1831	1831	1846	1847
1831	1846	1848	1831	1833	1834	1831	1833	1835
1831	1833	1839	1831	1829	1827	1833	1839	1841
1833	1839	1840	1833	1839	1842	1833	1835	1838
1833	1835	1837	1833	1835	1836	1833	1831	1832
1833	1831	1846	1833	1831	1829	1835	1833	1834
1836	1835	1838	1836	1835	1837	1837	1835	1838
1839	1842	1845	1839	1842	1844	1839	1842	1843
1839	1833	1834	1839	1833	1835	1840	1839	1841
1842	1839	1841	1842	1839	1840	1843	1842	1845
1843	1842	1844	1844	1842	1845	1846	1831	1832
1848	1850	1851	1848	1850	1865	1848	1846	1847
1849	1848	1846	1849	1848	1850	1850	1865	1866

1850	1865	1867	1850	1852	1853	1850	1852	1854
1850	1852	1858	1850	1848	1846	1852	1858	1860
1852	1858	1859	1852	1858	1861	1852	1854	1857
1852	1854	1856	1852	1854	1855	1852	1850	1851
1852	1850	1865	1852	1850	1848	1854	1852	1853
1855	1854	1857	1855	1854	1856	1856	1854	1857
1858	1861	1864	1858	1861	1863	1858	1861	1862
1858	1852	1853	1858	1852	1854	1859	1858	1860
1861	1858	1860	1861	1858	1859	1862	1861	1864
1862	1861	1863	1863	1861	1864	1865	1850	1851
1867	1869	1870	1867	1869	1884	1867	1865	1866
1868	1867	1865	1868	1867	1869	1869	1884	1885
1869	1884	1886	1869	1871	1872	1869	1871	1873
1869	1871	1877	1869	1867	1865	1871	1877	1879
1871	1877	1878	1871	1877	1880	1871	1873	1876
1871	1873	1875	1871	1873	1874	1871	1869	1870
1871	1869	1884	1871	1869	1867	1873	1871	1872
1874	1873	1876	1874	1873	1875	1875	1873	1876
1877	1880	1883	1877	1880	1882	1877	1880	1881
1877	1871	1872	1877	1871	1873	1878	1877	1879
1880	1877	1879	1880	1877	1878	1881	1880	1883
1881	1880	1882	1882	1880	1883	1884	1869	1870
1886	1888	1889	1886	1888	1903	1886	1884	1885
1887	1886	1884	1887	1886	1888	1888	1903	1904
1888	1903	1905	1888	1890	1891	1888	1890	1892
1888	1890	1896	1888	1886	1884	1890	1896	1898
1890	1896	1897	1890	1896	1899	1890	1892	1895
1890	1892	1894	1890	1892	1893	1890	1888	1889
1890	1888	1903	1890	1888	1886	1892	1890	1891
1893	1892	1895	1893	1892	1894	1894	1892	1895

1896	1899	1902	1896	1899	1901	1896	1899	1900
1896	1890	1891	1896	1890	1892	1897	1896	1898
1899	1896	1898	1899	1896	1897	1900	1899	1902
1900	1899	1901	1901	1899	1902	1903	1888	1889
1905	1907	1908	1905	1907	1913	1905	1903	1904
1906	1905	1903	1906	1905	1907	1907	1913	1914
1907	1913	1915	1907	1909	1912	1907	1909	1911
1907	1909	1910	1907	1905	1903	1909	1907	1908
1909	1907	1913	1909	1907	1905	1910	1909	1912
1910	1909	1911	1911	1909	1912	1913	1907	1908
1915	1917	1918	1915	1917	1932	1915	1913	1914
1916	1915	1913	1916	1915	1917	1917	1932	1933
1917	1932	1934	1917	1919	1920	1917	1919	1921
1917	1919	1925	1917	1915	1913	1919	1925	1927
1919	1925	1926	1919	1925	1928	1919	1921	1924
1919	1921	1923	1919	1921	1922	1919	1917	1918
1919	1917	1932	1919	1917	1915	1921	1919	1920
1922	1921	1924	1922	1921	1923	1923	1921	1924
1925	1928	1931	1925	1928	1930	1925	1928	1929
1925	1919	1920	1925	1919	1921	1926	1925	1927
1928	1925	1927	1928	1925	1926	1929	1928	1931
1929	1928	1930	1930	1928	1931	1932	1917	1918
1934	1936	1937	1934	1936	1952	1934	1932	1933
1935	1934	1932	1935	1934	1936	1936	1952	1953
1936	1952	1954	1936	1938	1940	1936	1938	1939
1936	1938	1941	1936	1934	1932	1938	1941	1942
1938	1941	1948	1938	1936	1937	1938	1936	1952
1938	1936	1934	1939	1938	1940	1941	1948	1950
1941	1948	1949	1941	1938	1940	1941	1938	1939
1942	1944	1946	1942	1944	1945	1943	1942	1941

1944	1946	1947	1944	1942	1941	1944	1942	1943
1945	1944	1946	1946	1950	1951	1946	1950	1948
1948	1950	1951	1948	1941	1942	1949	1948	1950
1950	1946	1947	1950	1946	1944	1952	1936	1937
1954	1956	1957	1954	1956	1971	1954	1952	1953
1955	1954	1952	1955	1954	1956	1956	1971	1972
1956	1971	1973	1956	1958	1960	1956	1958	1959
1956	1958	1961	1956	1954	1952	1958	1961	1962
1958	1961	1967	1958	1961	1963	1958	1956	1957
1958	1956	1971	1958	1956	1954	1959	1958	1960
1961	1967	1970	1961	1967	1969	1961	1967	1968
1961	1963	1966	1961	1963	1965	1961	1963	1964
1961	1958	1960	1961	1958	1959	1963	1961	1962
1963	1961	1967	1964	1963	1966	1964	1963	1965
1965	1963	1966	1967	1961	1962	1968	1967	1970
1968	1967	1969	1969	1967	1970	1971	1956	1957
1973	1975	1976	1973	1975	1988	1973	1971	1972
1974	1973	1971	1974	1973	1975	1975	1988	1989
1975	1988	1990	1975	1977	1979	1975	1977	1978
1975	1977	1980	1975	1973	1971	1977	1980	1982
1977	1980	1981	1977	1980	1983	1977	1975	1976
1977	1975	1988	1977	1975	1973	1978	1977	1979
1980	1983	1984	1980	1983	1985	1980	1977	1979
1980	1977	1978	1981	1980	1982	1983	1985	1987
1983	1985	1986	1983	1980	1982	1983	1980	1981
1985	1983	1984	1986	1985	1987	1988	1975	1976
1990	1992	1993	1990	1992	2004	1990	1988	1989
1991	1990	1988	1991	1990	1992	1992	2004	2005
1992	2004	2006	1992	1994	1995	1992	1994	2000
1992	1994	1996	1992	1990	1988	1994	2000	2003

1994	2000	2002	1994	2000	2001	1994	1996	1999
1994	1996	1998	1994	1996	1997	1994	1992	1993
1994	1992	2004	1994	1992	1990	1996	1994	1995
1996	1994	2000	1997	1996	1999	1997	1996	1998
1998	1996	1999	2000	1994	1995	2001	2000	2003
2001	2000	2002	2002	2000	2003	2004	1992	1993
2006	2008	2009	2006	2008	2015	2006	2004	2005
2007	2006	2004	2007	2006	2008	2008	2015	2016
2008	2015	2017	2008	2010	2012	2008	2010	2011
2008	2010	2013	2008	2006	2004	2010	2013	2014
2010	2008	2009	2010	2008	2015	2010	2008	2006
2011	2010	2012	2013	2010	2012	2013	2010	2011
2015	2008	2009	2017	2019	2020	2017	2019	2027
2017	2015	2016	2018	2017	2015	2018	2017	2019
2019	2027	2028	2019	2027	2029	2019	2021	2023
2019	2021	2022	2019	2021	2024	2019	2017	2015
2021	2024	2025	2021	2024	2026	2021	2019	2020
2021	2019	2027	2021	2019	2017	2022	2021	2023
2024	2021	2023	2024	2021	2022	2026	2024	2025
2027	2019	2020	2029	2031	2032	2029	2031	2044
2029	2027	2028	2030	2029	2027	2030	2029	2031
2031	2044	2045	2031	2044	2046	2031	2033	2035
2031	2033	2034	2031	2033	2038	2031	2029	2027
2033	2038	2042	2033	2038	2036	2033	2031	2032
2033	2031	2044	2033	2031	2029	2034	2033	2035
2036	2039	2041	2036	2039	2040	2036	2038	2042
2038	2036	2037	2038	2036	2039	2038	2033	2035
2038	2033	2034	2039	2036	2037	2040	2039	2041
2041	2042	2038	2041	2042	2043	2042	2041	2039
2043	2042	2038	2044	2031	2032	2046	2048	2049

2046	2048	2066	2046	2044	2045	2047	2046	2044
2047	2046	2048	2048	2066	2067	2048	2066	2068
2048	2050	2052	2048	2050	2051	2048	2050	2053
2048	2046	2044	2050	2053	2055	2050	2053	2054
2050	2053	2056	2050	2048	2049	2050	2048	2066
2050	2048	2046	2051	2050	2052	2053	2056	2058
2053	2056	2057	2053	2056	2059	2053	2050	2052
2053	2050	2051	2054	2053	2055	2056	2059	2061
2056	2059	2060	2056	2059	2062	2056	2053	2055
2056	2053	2054	2057	2056	2058	2059	2062	2065
2059	2062	2064	2059	2062	2063	2059	2056	2058
2059	2056	2057	2060	2059	2061	2062	2059	2061
2062	2059	2060	2063	2062	2065	2063	2062	2064
2064	2062	2065	2066	2048	2049	2068	2070	2071
2068	2070	2080	2068	2066	2067	2069	2068	2066
2069	2068	2070	2070	2080	2081	2070	2080	2082
2070	2072	2074	2070	2072	2073	2070	2072	2075
2070	2068	2066	2072	2075	2076	2072	2075	2077
2072	2070	2071	2072	2070	2080	2072	2070	2068
2073	2072	2074	2075	2077	2079	2075	2077	2078
2075	2072	2074	2075	2072	2073	2077	2075	2076
2078	2077	2079	2080	2070	2071	2082	2084	2085
2082	2084	2096	2082	2080	2081	2083	2082	2080
2083	2082	2084	2084	2096	2097	2084	2096	2098
2084	2086	2087	2084	2086	2092	2084	2086	2088
2084	2082	2080	2086	2092	2095	2086	2092	2094
2086	2092	2093	2086	2088	2091	2086	2088	2090
2086	2088	2089	2086	2084	2085	2086	2084	2096
2086	2084	2082	2088	2086	2087	2088	2086	2092
2089	2088	2091	2089	2088	2090	2090	2088	2091

2092	2086	2087	2093	2092	2095	2093	2092	2094
2094	2092	2095	2096	2084	2085	2098	2100	2101
2098	2100	2117	2098	2096	2097	2099	2098	2096
2099	2098	2100	2100	2117	2118	2100	2117	2119
2100	2102	2104	2100	2102	2103	2100	2102	2105
2100	2098	2096	2102	2105	2106	2102	2105	2113
2102	2100	2101	2102	2100	2117	2102	2100	2098
2103	2102	2104	2105	2113	2115	2105	2113	2114
2105	2102	2104	2105	2102	2103	2106	2108	2110
2106	2108	2109	2107	2106	2105	2108	2106	2105
2108	2106	2107	2109	2108	2110	2110	2115	2113
2110	2115	2116	2110	2111	2112	2111	2110	2108
2113	2105	2106	2114	2113	2115	2115	2110	2108
2115	2110	2111	2116	2115	2113	2117	2100	2101
2119	2121	2122	2119	2121	2137	2119	2117	2118
2120	2119	2117	2120	2119	2121	2121	2137	2138
2121	2137	2139	2121	2123	2125	2121	2123	2124
2121	2123	2126	2121	2119	2117	2123	2126	2127
2123	2126	2133	2123	2121	2122	2123	2121	2137
2123	2121	2119	2124	2123	2125	2126	2133	2135
2126	2133	2134	2126	2123	2125	2126	2123	2124
2127	2129	2131	2127	2129	2130	2128	2127	2126
2129	2131	2132	2129	2127	2126	2129	2127	2128
2130	2129	2131	2131	2135	2136	2131	2135	2133
2133	2135	2136	2133	2126	2127	2134	2133	2135
2135	2131	2132	2135	2131	2129	2137	2121	2122
2139	2141	2142	2139	2141	2154	2139	2137	2138
2140	2139	2137	2140	2139	2141	2141	2154	2155
2141	2154	2156	2141	2143	2145	2141	2143	2144
2141	2143	2146	2141	2139	2137	2143	2146	2148

2143	2146	2147	2143	2146	2149	2143	2141	2142
2143	2141	2154	2143	2141	2139	2144	2143	2145
2146	2149	2150	2146	2149	2151	2146	2143	2145
2146	2143	2144	2147	2146	2148	2149	2151	2153
2149	2151	2152	2149	2146	2148	2149	2146	2147
2151	2149	2150	2152	2151	2153	2154	2141	2142
2156	2158	2159	2156	2158	2176	2156	2154	2155
2157	2156	2154	2157	2156	2158	2158	2176	2177
2158	2176	2178	2158	2160	2162	2158	2160	2161
2158	2160	2163	2158	2156	2154	2160	2163	2165
2160	2163	2164	2160	2163	2166	2160	2158	2159
2160	2158	2176	2160	2158	2156	2161	2160	2162
2163	2166	2168	2163	2166	2167	2163	2166	2169
2163	2160	2162	2163	2160	2161	2164	2163	2165
2166	2169	2171	2166	2169	2170	2166	2169	2172
2166	2163	2165	2166	2163	2164	2167	2166	2168
2169	2172	2175	2169	2172	2174	2169	2172	2173
2169	2166	2168	2169	2166	2167	2170	2169	2171
2172	2169	2171	2172	2169	2170	2173	2172	2175
2173	2172	2174	2174	2172	2175	2176	2158	2159
2178	2180	2181	2178	2180	2195	2178	2176	2177
2179	2178	2176	2179	2178	2180	2180	2195	2196
2180	2195	2197	2180	2182	2183	2180	2182	2184
2180	2182	2188	2180	2178	2176	2182	2188	2190
2182	2188	2189	2182	2188	2191	2182	2184	2187
2182	2184	2186	2182	2184	2185	2182	2180	2181
2182	2180	2195	2182	2180	2178	2184	2182	2183
2185	2184	2187	2185	2184	2186	2186	2184	2187
2188	2191	2194	2188	2191	2193	2188	2191	2192
2188	2182	2183	2188	2182	2184	2189	2188	2190

2191	2188	2190	2191	2188	2189	2192	2191	2194
2192	2191	2193	2193	2191	2194	2195	2180	2181
2197	2199	2200	2197	2199	2211	2197	2195	2196
2198	2197	2195	2198	2197	2199	2199	2211	2212
2199	2211	2213	2199	2201	2202	2199	2201	2207
2199	2201	2203	2199	2197	2195	2201	2207	2210
2201	2207	2209	2201	2207	2208	2201	2203	2206
2201	2203	2205	2201	2203	2204	2201	2199	2200
2201	2199	2211	2201	2199	2197	2203	2201	2202
2203	2201	2207	2204	2203	2206	2204	2203	2205
2205	2203	2206	2207	2201	2202	2208	2207	2210
2208	2207	2209	2209	2207	2210	2211	2199	2200
2213	2215	2216	2213	2215	2225	2213	2211	2212
2214	2213	2211	2214	2213	2215	2215	2225	2226
2215	2225	2227	2215	2217	2219	2215	2217	2218
2215	2217	2220	2215	2213	2211	2217	2220	2221
2217	2220	2222	2217	2215	2216	2217	2215	2225
2217	2215	2213	2218	2217	2219	2220	2222	2224
2220	2222	2223	2220	2217	2219	2220	2217	2218
2222	2220	2221	2223	2222	2224	2225	2215	2216
2227	2229	2230	2227	2229	2242	2227	2225	2226
2228	2227	2225	2228	2227	2229	2229	2242	2243
2229	2242	2244	2229	2231	2233	2229	2231	2232
2229	2231	2234	2229	2227	2225	2231	2234	2236
2231	2234	2235	2231	2234	2237	2231	2229	2230
2231	2229	2242	2231	2229	2227	2232	2231	2233
2234	2237	2238	2234	2237	2239	2234	2231	2233
2234	2231	2232	2235	2234	2236	2237	2239	2241
2237	2239	2240	2237	2234	2236	2237	2234	2235
2239	2237	2238	2240	2239	2241	2242	2229	2230

2244	2246	2247	2244	2246	2261	2244	2242	2243
2245	2244	2242	2245	2244	2246	2246	2261	2262
2246	2261	2263	2246	2248	2250	2246	2248	2249
2246	2248	2251	2246	2244	2242	2248	2251	2252
2248	2251	2257	2248	2251	2253	2248	2246	2247
2248	2246	2261	2248	2246	2244	2249	2248	2250
2251	2257	2260	2251	2257	2259	2251	2257	2258
2251	2253	2256	2251	2253	2255	2251	2253	2254
2251	2248	2250	2251	2248	2249	2253	2251	2252
2253	2251	2257	2254	2253	2256	2254	2253	2255
2255	2253	2256	2257	2251	2252	2258	2257	2260
2258	2257	2259	2259	2257	2260	2261	2246	2247
2263	2265	2266	2263	2265	2273	2263	2261	2262
2264	2263	2261	2264	2263	2265	2265	2273	2274
2265	2273	2275	2265	2267	2269	2265	2267	2268
2265	2267	2270	2265	2263	2261	2267	2270	2271
2267	2270	2272	2267	2265	2266	2267	2265	2273
2267	2265	2263	2268	2267	2269	2270	2267	2269
2270	2267	2268	2272	2270	2271	2273	2265	2266
2275	2277	2278	2275	2277	2284	2275	2273	2274
2276	2275	2273	2276	2275	2277	2277	2284	2285
2277	2284	2286	2277	2279	2281	2277	2279	2280
2277	2279	2282	2277	2275	2273	2279	2282	2283
2279	2277	2278	2279	2277	2284	2279	2277	2275
2280	2279	2281	2282	2279	2281	2282	2279	2280
2284	2277	2278	2286	2288	2289	2286	2288	2303
2286	2284	2285	2287	2286	2284	2287	2286	2288
2288	2303	2304	2288	2303	2305	2288	2290	2291
2288	2290	2292	2288	2290	2296	2288	2286	2284
2290	2296	2298	2290	2296	2297	2290	2296	2299

2290	2292	2295	2290	2292	2294	2290	2292	2293
2290	2288	2289	2290	2288	2303	2290	2288	2286
2292	2290	2291	2293	2292	2295	2293	2292	2294
2294	2292	2295	2296	2299	2302	2296	2299	2301
2296	2299	2300	2296	2290	2291	2296	2290	2292
2297	2296	2298	2299	2296	2298	2299	2296	2297
2300	2299	2302	2300	2299	2301	2301	2299	2302
2303	2288	2289	2305	2307	2308	2305	2307	2327
2305	2303	2304	2306	2305	2303	2306	2305	2307
2307	2327	2328	2307	2327	2329	2307	2309	2311
2307	2309	2310	2307	2309	2312	2307	2305	2303
2309	2312	2314	2309	2312	2313	2309	2312	2315
2309	2307	2308	2309	2307	2327	2309	2307	2305
2310	2309	2311	2312	2315	2317	2312	2315	2316
2312	2315	2318	2312	2309	2311	2312	2309	2310
2313	2312	2314	2315	2318	2319	2315	2318	2320
2315	2312	2314	2315	2312	2313	2316	2315	2317
2318	2320	2321	2318	2320	2324	2318	2315	2317
2318	2315	2316	2320	2324	2326	2320	2324	2325
2320	2318	2319	2322	2321	2320	2322	2321	2323
2323	2321	2320	2324	2320	2321	2325	2324	2326
2327	2307	2308	2329	2331	2332	2329	2331	2338
2329	2327	2328	2330	2329	2327	2330	2329	2331
2331	2338	2339	2331	2338	2340	2331	2333	2335
2331	2333	2334	2331	2333	2336	2331	2329	2327
2333	2336	2337	2333	2331	2332	2333	2331	2338
2333	2331	2329	2334	2333	2335	2336	2333	2335
2336	2333	2334	2338	2331	2332	2340	2342	2343
2340	2342	2348	2340	2338	2339	2341	2340	2338
2341	2340	2342	2342	2348	2349	2342	2348	2350

2342	2344	2347	2342	2344	2346	2342	2344	2345
2342	2340	2338	2344	2342	2343	2344	2342	2348
2344	2342	2340	2345	2344	2347	2345	2344	2346
2346	2344	2347	2348	2342	2343	2350	2352	2353
2350	2352	2362	2350	2348	2349	2351	2350	2348
2351	2350	2352	2352	2362	2363	2352	2362	2364
2352	2354	2356	2352	2354	2355	2352	2354	2357
2352	2350	2348	2354	2357	2358	2354	2357	2359
2354	2352	2353	2354	2352	2362	2354	2352	2350
2355	2354	2356	2357	2359	2361	2357	2359	2360
2357	2354	2356	2357	2354	2355	2359	2357	2358
2360	2359	2361	2362	2352	2353	2364	2366	2367
2364	2366	2379	2364	2362	2363	2365	2364	2362
2365	2364	2366	2366	2379	2380	2366	2379	2381
2366	2368	2370	2366	2368	2369	2366	2368	2371
2366	2364	2362	2368	2371	2373	2368	2371	2372
2368	2371	2374	2368	2366	2367	2368	2366	2379
2368	2366	2364	2369	2368	2370	2371	2374	2375
2371	2368	2370	2371	2368	2369	2372	2371	2373
2374	2375	2378	2374	2375	2377	2374	2375	2376
2374	2371	2373	2374	2371	2372	2376	2375	2378
2376	2375	2377	2377	2375	2378	2379	2366	2367
2381	2383	2384	2381	2383	2390	2381	2379	2380
2382	2381	2379	2382	2381	2383	2383	2390	2391
2383	2390	2392	2383	2385	2387	2383	2385	2386
2383	2385	2388	2383	2381	2379	2385	2388	2389
2385	2383	2384	2385	2383	2390	2385	2383	2381
2386	2385	2387	2388	2385	2387	2388	2385	2386
2390	2383	2384	2392	2394	2395	2392	2394	2400
2392	2390	2391	2393	2392	2390	2393	2392	2394

2394	2400	2401	2394	2400	2402	2394	2396	2399
2394	2396	2398	2394	2396	2397	2394	2392	2390
2396	2394	2395	2396	2394	2400	2396	2394	2392
2397	2396	2399	2397	2396	2398	2398	2396	2399
2400	2394	2395	2402	2406	2407	2402	2406	2408
2402	2403	2405	2402	2403	2404	2402	2400	2401
2403	2411	2413	2403	2411	2412	2403	2402	2400
2404	2403	2405	2406	2414	2415	2406	2414	2416
2406	2408	2410	2406	2408	2409	2406	2408	2411
2406	2402	2400	2406	2402	2403	2408	2411	2413
2408	2411	2412	2408	2411	2403	2408	2406	2407
2409	2408	2410	2411	2408	2410	2411	2408	2409
2411	2403	2405	2411	2403	2404	2411	2403	2402
2412	2411	2413	2414	2406	2407	2414	2406	2408
2414	2406	2402	2416	2418	2419	2416	2418	2434
2416	2414	2415	2417	2416	2414	2417	2416	2418
2418	2434	2435	2418	2434	2436	2418	2420	2422
2418	2420	2421	2418	2420	2423	2418	2416	2414
2420	2423	2424	2420	2423	2430	2420	2418	2419
2420	2418	2434	2420	2418	2416	2421	2420	2422
2423	2430	2432	2423	2430	2431	2423	2420	2422
2423	2420	2421	2424	2426	2428	2424	2426	2427
2425	2424	2423	2426	2428	2429	2426	2424	2423
2426	2424	2425	2427	2426	2428	2428	2432	2433
2428	2432	2430	2430	2432	2433	2430	2423	2424
2431	2430	2432	2432	2428	2429	2432	2428	2426
2434	2418	2419	2436	2438	2439	2436	2438	2446
2436	2434	2435	2437	2436	2434	2437	2436	2438
2438	2446	2447	2438	2446	2448	2438	2440	2442
2438	2440	2441	2438	2440	2443	2438	2436	2434

2440	2443	2444	2440	2443	2445	2440	2438	2439
2440	2438	2446	2440	2438	2436	2441	2440	2442
2443	2440	2442	2443	2440	2441	2445	2443	2444
2446	2438	2439	2448	2450	2451	2448	2450	2457
2448	2446	2447	2449	2448	2446	2449	2448	2450
2450	2457	2458	2450	2457	2459	2450	2452	2454
2450	2452	2453	2450	2452	2455	2450	2448	2446
2452	2455	2456	2452	2450	2451	2452	2450	2457
2452	2450	2448	2453	2452	2454	2455	2452	2454
2455	2452	2453	2457	2450	2451	2459	2461	2462
2459	2461	2473	2459	2457	2458	2460	2459	2457
2460	2459	2461	2461	2473	2474	2461	2473	2475
2461	2463	2464	2461	2463	2469	2461	2463	2465
2461	2459	2457	2463	2469	2472	2463	2469	2471
2463	2469	2470	2463	2465	2468	2463	2465	2467
2463	2465	2466	2463	2461	2462	2463	2461	2473
2463	2461	2459	2465	2463	2464	2465	2463	2469
2466	2465	2468	2466	2465	2467	2467	2465	2468
2469	2463	2464	2470	2469	2472	2470	2469	2471
2471	2469	2472	2473	2461	2462	2475	2477	2478
2475	2477	2493	2475	2473	2474	2476	2475	2473
2476	2475	2477	2477	2493	2494	2477	2493	2495
2477	2479	2481	2477	2479	2480	2477	2479	2482
2477	2475	2473	2479	2482	2483	2479	2482	2489
2479	2477	2478	2479	2477	2493	2479	2477	2475
2480	2479	2481	2482	2489	2491	2482	2489	2490
2482	2479	2481	2482	2479	2480	2483	2485	2487
2483	2485	2486	2484	2483	2482	2485	2487	2488
2485	2483	2482	2485	2483	2484	2486	2485	2487
2487	2491	2492	2487	2491	2489	2489	2491	2492

2489	2482	2483	2490	2489	2491	2491	2487	2488
2491	2487	2485	2493	2477	2478	2495	2497	2498
2495	2497	2514	2495	2493	2494	2496	2495	2493
2496	2495	2497	2497	2514	2515	2497	2514	2516
2497	2499	2501	2497	2499	2500	2497	2499	2502
2497	2495	2493	2499	2502	2503	2499	2502	2510
2499	2497	2498	2499	2497	2514	2499	2497	2495
2500	2499	2501	2502	2510	2512	2502	2510	2511
2502	2499	2501	2502	2499	2500	2503	2505	2507
2503	2505	2506	2504	2503	2502	2505	2503	2502
2505	2503	2504	2506	2505	2507	2507	2512	2510
2507	2512	2513	2507	2508	2509	2508	2507	2505
2510	2502	2503	2511	2510	2512	2512	2507	2505
2512	2507	2508	2513	2512	2510	2514	2497	2498
2516	2518	2519	2516	2518	2533	2516	2514	2515
2517	2516	2514	2517	2516	2518	2518	2533	2534
2518	2533	2535	2518	2520	2522	2518	2520	2521
2518	2520	2523	2518	2516	2514	2520	2523	2524
2520	2523	2529	2520	2523	2525	2520	2518	2519
2520	2518	2533	2520	2518	2516	2521	2520	2522
2523	2529	2532	2523	2529	2531	2523	2529	2530
2523	2525	2528	2523	2525	2527	2523	2525	2526
2523	2520	2522	2523	2520	2521	2525	2523	2524
2525	2523	2529	2526	2525	2528	2526	2525	2527
2527	2525	2528	2529	2523	2524	2530	2529	2532
2530	2529	2531	2531	2529	2532	2533	2518	2519
2535	2537	2538	2535	2537	2545	2535	2533	2534
2536	2535	2533	2536	2535	2537	2537	2545	2546
2537	2545	2547	2537	2539	2541	2537	2539	2540
2537	2539	2542	2537	2535	2533	2539	2542	2543

2539	2542	2544	2539	2537	2538	2539	2537	2545
2539	2537	2535	2540	2539	2541	2542	2539	2541
2542	2539	2540	2544	2542	2543	2545	2537	2538
2547	2549	2550	2547	2549	2559	2547	2545	2546
2548	2547	2545	2548	2547	2549	2549	2559	2560
2549	2559	2561	2549	2551	2553	2549	2551	2552
2549	2551	2554	2549	2547	2545	2551	2554	2555
2551	2554	2556	2551	2549	2550	2551	2549	2559
2551	2549	2547	2552	2551	2553	2554	2556	2558
2554	2556	2557	2554	2551	2553	2554	2551	2552
2556	2554	2555	2557	2556	2558	2559	2549	2550
2561	2563	2564	2561	2563	2578	2561	2559	2560
2562	2561	2559	2562	2561	2563	2563	2578	2579
2563	2578	2580	2563	2565	2567	2563	2565	2566
2563	2565	2568	2563	2561	2559	2565	2568	2569
2565	2568	2574	2565	2568	2570	2565	2563	2564
2565	2563	2578	2565	2563	2561	2566	2565	2567
2568	2574	2577	2568	2574	2576	2568	2574	2575
2568	2570	2573	2568	2570	2572	2568	2570	2571
2568	2565	2567	2568	2565	2566	2570	2568	2569
2570	2568	2574	2571	2570	2573	2571	2570	2572
2572	2570	2573	2574	2568	2569	2575	2574	2577
2575	2574	2576	2576	2574	2577	2578	2563	2564
2580	2582	2583	2580	2582	2597	2580	2578	2579
2581	2580	2578	2581	2580	2582	2582	2597	2598
2582	2597	2599	2582	2584	2586	2582	2584	2585
2582	2584	2587	2582	2580	2578	2584	2587	2588
2584	2587	2593	2584	2587	2589	2584	2582	2583
2584	2582	2597	2584	2582	2580	2585	2584	2586
2587	2593	2596	2587	2593	2595	2587	2593	2594

2587	2589	2592	2587	2589	2591	2587	2589	2590
2587	2584	2586	2587	2584	2585	2589	2587	2588
2589	2587	2593	2590	2589	2592	2590	2589	2591
2591	2589	2592	2593	2587	2588	2594	2593	2596
2594	2593	2595	2595	2593	2596	2597	2582	2583
2599	2603	2604	2599	2603	2605	2599	2600	2602
2599	2600	2601	2599	2597	2598	2600	2608	2610
2600	2608	2609	2600	2599	2597	2601	2600	2602
2603	2611	2612	2603	2611	2613	2603	2605	2607
2603	2605	2606	2603	2605	2608	2603	2599	2597
2603	2599	2600	2605	2608	2610	2605	2608	2609
2605	2608	2600	2605	2603	2604	2606	2605	2607
2608	2605	2607	2608	2605	2606	2608	2600	2602
2608	2600	2601	2608	2600	2599	2609	2608	2610
2611	2603	2604	2611	2603	2605	2611	2603	2599
2613	2615	2616	2613	2615	2622	2613	2611	2612
2614	2613	2611	2614	2613	2615	2615	2622	2623
2615	2622	2624	2615	2617	2619	2615	2617	2618
2615	2617	2620	2615	2613	2611	2617	2620	2621
2617	2615	2616	2617	2615	2622	2617	2615	2613
2618	2617	2619	2620	2617	2619	2620	2617	2618
2622	2615	2616	2624	2626	2627	2624	2626	2636
2624	2622	2623	2625	2624	2622	2625	2624	2626
2626	2636	2637	2626	2636	2638	2626	2628	2629
2626	2628	2632	2626	2628	2630	2626	2624	2622
2628	2632	2635	2628	2632	2634	2628	2632	2633
2628	2630	2631	2628	2626	2627	2628	2626	2636
2628	2626	2624	2630	2628	2629	2630	2628	2632
2632	2628	2629	2633	2632	2635	2633	2632	2634
2634	2632	2635	2636	2626	2627	2638	2640	2641

2638	2640	2655	2638	2636	2637	2639	2638	2636
2639	2638	2640	2640	2655	2656	2640	2655	2657
2640	2642	2644	2640	2642	2643	2640	2642	2645
2640	2638	2636	2642	2645	2646	2642	2645	2651
2642	2645	2647	2642	2640	2641	2642	2640	2655
2642	2640	2638	2643	2642	2644	2645	2651	2654
2645	2651	2653	2645	2651	2652	2645	2647	2650
2645	2647	2649	2645	2647	2648	2645	2642	2644
2645	2642	2643	2647	2645	2646	2647	2645	2651
2648	2647	2650	2648	2647	2649	2649	2647	2650
2651	2645	2646	2652	2651	2654	2652	2651	2653
2653	2651	2654	2655	2640	2641	2657	2659	2660
2657	2659	2667	2657	2655	2656	2658	2657	2655
2658	2657	2659	2659	2667	2668	2659	2667	2669
2659	2661	2663	2659	2661	2662	2659	2661	2664
2659	2657	2655	2661	2664	2665	2661	2664	2666
2661	2659	2660	2661	2659	2667	2661	2659	2657
2662	2661	2663	2664	2661	2663	2664	2661	2662
2666	2664	2665	2667	2659	2660	2669	2671	2672
2669	2671	2688	2669	2667	2668	2670	2669	2667
2670	2669	2671	2671	2688	2689	2671	2688	2690
2671	2673	2675	2671	2673	2674	2671	2673	2676
2671	2669	2667	2673	2676	2677	2673	2676	2684
2673	2671	2672	2673	2671	2688	2673	2671	2669
2674	2673	2675	2676	2684	2686	2676	2684	2685
2676	2673	2675	2676	2673	2674	2677	2679	2681
2677	2679	2680	2678	2677	2676	2679	2677	2676
2679	2677	2678	2680	2679	2681	2681	2686	2684
2681	2686	2687	2681	2682	2683	2682	2681	2679
2684	2676	2677	2685	2684	2686	2686	2681	2679

2686	2681	2682	2687	2686	2684	2688	2671	2672
2690	2692	2693	2690	2692	2708	2690	2688	2689
2691	2690	2688	2691	2690	2692	2692	2708	2709
2692	2708	2710	2692	2694	2696	2692	2694	2695
2692	2694	2697	2692	2690	2688	2694	2697	2698
2694	2697	2704	2694	2692	2693	2694	2692	2708
2694	2692	2690	2695	2694	2696	2697	2704	2706
2697	2704	2705	2697	2694	2696	2697	2694	2695
2698	2700	2702	2698	2700	2701	2699	2698	2697
2700	2702	2703	2700	2698	2697	2700	2698	2699
2701	2700	2702	2702	2706	2707	2702	2706	2704
2704	2706	2707	2704	2697	2698	2705	2704	2706
2706	2702	2703	2706	2702	2700	2708	2692	2693
2710	2712	2713	2710	2712	2722	2710	2708	2709
2711	2710	2708	2711	2710	2712	2712	2722	2723
2712	2722	2724	2712	2714	2715	2712	2714	2718
2712	2714	2716	2712	2710	2708	2714	2718	2721
2714	2718	2720	2714	2718	2719	2714	2716	2717
2714	2712	2713	2714	2712	2722	2714	2712	2710
2716	2714	2715	2716	2714	2718	2718	2714	2715
2719	2718	2721	2719	2718	2720	2720	2718	2721
2722	2712	2713	2724	2726	2727	2724	2726	2743
2724	2722	2723	2725	2724	2722	2725	2724	2726
2726	2743	2744	2726	2743	2745	2726	2728	2730
2726	2728	2729	2726	2728	2731	2726	2724	2722
2728	2731	2732	2728	2731	2739	2728	2726	2727
2728	2726	2743	2728	2726	2724	2729	2728	2730
2731	2739	2741	2731	2739	2740	2731	2728	2730
2731	2728	2729	2732	2734	2736	2732	2734	2735
2733	2732	2731	2734	2732	2731	2734	2732	2733

2735 2734 2736 2736 2741 2739 2736 2741 2742
2736 2737 2738 2737 2736 2734 2739 2731 2732
2740 2739 2741 2741 2736 2734 2741 2736 2737
2742 2741 2739 2743 2726 2727 2745 2747 2748
2745 2747 2762 2745 2743 2744 2746 2745 2743
2746 2745 2747 2747 2762 2763 2747 2762 2764
2747 2749 2751 2747 2749 2750 2747 2749 2752
2747 2745 2743 2749 2752 2753 2749 2752 2758
2749 2752 2754 2749 2747 2748 2749 2747 2762
2749 2747 2745 2750 2749 2751 2752 2758 2761
2752 2758 2760 2752 2758 2759 2752 2754 2757
2752 2754 2756 2752 2754 2755 2752 2749 2751
2752 2749 2750 2754 2752 2753 2754 2752 2758
2755 2754 2757 2755 2754 2756 2756 2754 2757
2758 2752 2753 2759 2758 2761 2759 2758 2760
2760 2758 2761 2762 2747 2748 2764 2766 2768
2764 2766 2767 2764 2766 2769 2764 2762 2763
2765 2764 2762 2765 2764 2766 2766 2769 2770
2766 2769 2771 2766 2764 2762 2767 2766 2768
2769 2766 2768 2769 2766 2767 2771 2773 2774
2771 2773 2783 2771 2769 2770 2772 2771 2769
2772 2771 2773 2773 2783 2784 2773 2783 2785
2773 2775 2776 2773 2775 2779 2773 2775 2777
2773 2771 2769 2775 2779 2782 2775 2779 2781
2775 2779 2780 2775 2777 2778 2775 2773 2774
2775 2773 2783 2775 2773 2771 2777 2775 2776
2777 2775 2779 2779 2775 2776 2780 2779 2782
2780 2779 2781 2781 2779 2782 2783 2773 2774
2785 2787 2788 2785 2787 2797 2785 2783 2784
2786 2785 2783 2786 2785 2787 2787 2797 2798

2787 2797 2799 2787 2789 2790 2787 2789 2793
2787 2789 2791 2787 2785 2783 2789 2793 2796
2789 2793 2795 2789 2793 2794 2789 2791 2792
2789 2787 2788 2789 2787 2797 2789 2787 2785
2791 2789 2790 2791 2789 2793 2793 2789 2790
2794 2793 2796 2794 2793 2795 2795 2793 2796
2797 2787 2788 2799 2801 2802 2799 2801 2816
2799 2797 2798 2800 2799 2797 2800 2799 2801
2801 2816 2817 2801 2816 2818 2801 2803 2804
2801 2803 2805 2801 2803 2809 2801 2799 2797
2803 2809 2811 2803 2809 2810 2803 2809 2812
2803 2805 2808 2803 2805 2807 2803 2805 2806
2803 2801 2802 2803 2801 2816 2803 2801 2799
2805 2803 2804 2806 2805 2808 2806 2805 2807
2807 2805 2808 2809 2812 2815 2809 2812 2814
2809 2812 2813 2809 2803 2804 2809 2803 2805
2810 2809 2811 2812 2809 2811 2812 2809 2810
2813 2812 2815 2813 2812 2814 2814 2812 2815
2816 2801 2802 2818 2820 2821 2818 2820 2830
2818 2816 2817 2819 2818 2816 2819 2818 2820
2820 2830 2831 2820 2830 2832 2820 2822 2824
2820 2822 2823 2820 2822 2825 2820 2818 2816
2822 2825 2826 2822 2825 2827 2822 2820 2821
2822 2820 2830 2822 2820 2818 2823 2822 2824
2825 2827 2829 2825 2827 2828 2825 2822 2824
2825 2822 2823 2827 2825 2826 2828 2827 2829
2830 2820 2821 2832 2834 2835 2832 2834 2847
2832 2830 2831 2833 2832 2830 2833 2832 2834
2834 2847 2848 2834 2847 2849 2834 2836 2838
2834 2836 2837 2834 2836 2841 2834 2832 2830

2836 2841 2845 2836 2841 2839 2836 2834 2835
2836 2834 2847 2836 2834 2832 2837 2836 2838
2839 2842 2844 2839 2842 2843 2839 2841 2845
2841 2839 2840 2841 2839 2842 2841 2836 2838
2841 2836 2837 2842 2839 2840 2843 2842 2844
2844 2845 2841 2844 2845 2846 2845 2844 2842
2846 2845 2841 2847 2834 2835 2849 2851 2852
2849 2851 2858 2849 2847 2848 2850 2849 2847
2850 2849 2851 2851 2858 2859 2851 2858 2860
2851 2853 2855 2851 2853 2854 2851 2853 2856
2851 2849 2847 2853 2856 2857 2853 2851 2852
2853 2851 2858 2853 2851 2849 2854 2853 2855
2856 2853 2855 2856 2853 2854 2858 2851 2852
2860 2862 2863 2860 2862 2868 2860 2858 2859
2861 2860 2858 2861 2860 2862 2862 2868 2869
2862 2868 2870 2862 2864 2867 2862 2864 2866
2862 2864 2865 2862 2860 2858 2864 2862 2863
2864 2862 2868 2864 2862 2860 2865 2864 2867
2865 2864 2866 2866 2864 2867 2868 2862 2863
2870 2872 2873 2870 2872 2880 2870 2868 2869
2871 2870 2868 2871 2870 2872 2872 2880 2881
2872 2880 2882 2872 2874 2876 2872 2874 2875
2872 2874 2877 2872 2870 2868 2874 2877 2878
2874 2877 2879 2874 2872 2873 2874 2872 2880
2874 2872 2870 2875 2874 2876 2877 2874 2876
2877 2874 2875 2879 2877 2878 2880 2872 2873
2882 2884 2885 2882 2884 2890 2882 2880 2881
2883 2882 2880 2883 2882 2884 2884 2890 2891
2884 2890 2892 2884 2886 2889 2884 2886 2888
2884 2886 2887 2884 2882 2880 2886 2884 2885

2886	2884	2890	2886	2884	2882	2887	2886	2889
2887	2886	2888	2888	2886	2889	2890	2884	2885
2892	2894	2895	2892	2894	2900	2892	2890	2891
2893	2892	2890	2893	2892	2894	2894	2900	2901
2894	2900	2902	2894	2896	2899	2894	2896	2898
2894	2896	2897	2894	2892	2890	2896	2894	2895
2896	2894	2900	2896	2894	2892	2897	2896	2899
2897	2896	2898	2898	2896	2899	2900	2894	2895
2902	2904	2905	2902	2904	2924	2902	2900	2901
2903	2902	2900	2903	2902	2904	2904	2924	2925
2904	2924	2926	2904	2906	2908	2904	2906	2907
2904	2906	2909	2904	2902	2900	2906	2909	2910
2906	2909	2915	2906	2904	2905	2906	2904	2924
2906	2904	2902	2907	2906	2908	2909	2915	2914
2909	2915	2916	2909	2906	2908	2909	2906	2907
2910	2912	2913	2910	2912	2914	2911	2910	2909
2912	2914	2915	2912	2910	2909	2912	2910	2911
2914	2920	2922	2914	2920	2921	2914	2912	2913
2915	2916	2918	2915	2916	2917	2915	2909	2910
2916	2915	2914	2917	2916	2918	2918	2922	2920
2918	2922	2923	2919	2918	2916	2920	2914	2915
2920	2914	2912	2921	2920	2922	2922	2918	2916
2922	2918	2919	2923	2922	2920	2924	2904	2905
2926	2928	2929	2926	2928	2943	2926	2924	2925
2927	2926	2924	2927	2926	2928	2928	2943	2944
2928	2943	2945	2928	2930	2931	2928	2930	2932
2928	2930	2936	2928	2926	2924	2930	2936	2938
2930	2936	2937	2930	2936	2939	2930	2932	2935
2930	2932	2934	2930	2932	2933	2930	2928	2929
2930	2928	2943	2930	2928	2926	2932	2930	2931

2933	2932	2935	2933	2932	2934	2934	2932	2935
2936	2939	2942	2936	2939	2941	2936	2939	2940
2936	2930	2931	2936	2930	2932	2937	2936	2938
2939	2936	2938	2939	2936	2937	2940	2939	2942
2940	2939	2941	2941	2939	2942	2943	2928	2929
2945	2947	2948	2945	2947	2962	2945	2943	2944
2946	2945	2943	2946	2945	2947	2947	2962	2963
2947	2962	2964	2947	2949	2950	2947	2949	2951
2947	2949	2955	2947	2945	2943	2949	2955	2957
2949	2955	2956	2949	2955	2958	2949	2951	2954
2949	2951	2953	2949	2951	2952	2949	2947	2948
2949	2947	2962	2949	2947	2945	2951	2949	2950
2952	2951	2954	2952	2951	2953	2953	2951	2954
2955	2958	2961	2955	2958	2960	2955	2958	2959
2955	2949	2950	2955	2949	2951	2956	2955	2957
2958	2955	2957	2958	2955	2956	2959	2958	2961
2959	2958	2960	2960	2958	2961	2962	2947	2948
2964	2966	2967	2964	2966	2982	2964	2962	2963
2965	2964	2962	2965	2964	2966	2966	2982	2983
2966	2982	2984	2966	2968	2970	2966	2968	2969
2966	2968	2971	2966	2964	2962	2968	2971	2972
2968	2971	2978	2968	2966	2967	2968	2966	2982
2968	2966	2964	2969	2968	2970	2971	2978	2980
2971	2978	2979	2971	2968	2970	2971	2968	2969
2972	2974	2976	2972	2974	2975	2973	2972	2971
2974	2976	2977	2974	2972	2971	2974	2972	2973
2975	2974	2976	2976	2980	2981	2976	2980	2978
2978	2980	2981	2978	2971	2972	2979	2978	2980
2980	2976	2977	2980	2976	2974	2982	2966	2967
2984	2988	2989	2984	2988	2990	2984	2985	2987

2984	2985	2986	2984	2982	2983	2985	2993	2995
2985	2993	2994	2985	2984	2982	2986	2985	2987
2988	2996	2997	2988	2996	2998	2988	2990	2992
2988	2990	2991	2988	2990	2993	2988	2984	2982
2988	2984	2985	2990	2993	2995	2990	2993	2994
2990	2993	2985	2990	2988	2989	2991	2990	2992
2993	2990	2992	2993	2990	2991	2993	2985	2987
2993	2985	2986	2993	2985	2984	2994	2993	2995
2996	2988	2989	2996	2988	2990	2996	2988	2984
2998	3000	3001	2998	3000	3010	2998	2996	2997
2999	2998	2996	2999	2998	3000	3000	3010	3011
3000	3010	3012	3000	3002	3003	3000	3002	3006
3000	3002	3004	3000	2998	2996	3002	3006	3009
3002	3006	3008	3002	3006	3007	3002	3004	3005
3002	3000	3001	3002	3000	3010	3002	3000	2998
3004	3002	3003	3004	3002	3006	3006	3002	3003
3007	3006	3009	3007	3006	3008	3008	3006	3009
3010	3000	3001	3012	3016	3017	3012	3016	3018
3012	3013	3015	3012	3013	3014	3012	3010	3011
3013	3021	3023	3013	3021	3022	3013	3012	3010
3014	3013	3015	3016	3024	3025	3016	3024	3026
3016	3018	3020	3016	3018	3019	3016	3018	3021
3016	3012	3010	3016	3012	3013	3018	3021	3023
3018	3021	3022	3018	3021	3013	3018	3016	3017
3019	3018	3020	3021	3018	3020	3021	3018	3019
3021	3013	3015	3021	3013	3014	3021	3013	3012
3022	3021	3023	3024	3016	3017	3024	3016	3018
3024	3016	3012	3026	3028	3029	3026	3028	3043
3026	3024	3025	3027	3026	3024	3027	3026	3028
3028	3043	3044	3028	3043	3045	3028	3030	3031

3028 3030 3032 3028 3030 3036 3028 3026 3024
3030 3036 3038 3030 3036 3037 3030 3036 3039
3030 3032 3035 3030 3032 3034 3030 3032 3033
3030 3028 3029 3030 3028 3043 3030 3028 3026
3032 3030 3031 3033 3032 3035 3033 3032 3034
3034 3032 3035 3036 3039 3042 3036 3039 3041
3036 3039 3040 3036 3030 3031 3036 3030 3032
3037 3036 3038 3039 3036 3038 3039 3036 3037
3040 3039 3042 3040 3039 3041 3041 3039 3042
3043 3028 3029 3045 3047 3048 3045 3047 3057
3045 3043 3044 3046 3045 3043 3046 3045 3047
3047 3057 3058 3047 3057 3059 3047 3049 3051
3047 3049 3050 3047 3049 3052 3047 3045 3043
3049 3052 3053 3049 3052 3054 3049 3047 3048
3049 3047 3057 3049 3047 3045 3050 3049 3051
3052 3054 3056 3052 3054 3055 3052 3049 3051
3052 3049 3050 3054 3052 3053 3055 3054 3056
3057 3047 3048 3059 3061 3062 3059 3061 3076
3059 3057 3058 3060 3059 3057 3060 3059 3061
3061 3076 3077 3061 3076 3078 3061 3063 3064
3061 3063 3065 3061 3063 3069 3061 3059 3057
3063 3069 3071 3063 3069 3070 3063 3069 3072
3063 3065 3068 3063 3065 3067 3063 3065 3066
3063 3061 3062 3063 3061 3076 3063 3061 3059
3065 3063 3064 3066 3065 3068 3066 3065 3067
3067 3065 3068 3069 3072 3075 3069 3072 3074
3069 3072 3073 3069 3063 3064 3069 3063 3065
3070 3069 3071 3072 3069 3071 3072 3069 3070
3073 3072 3075 3073 3072 3074 3074 3072 3075
3076 3061 3062 3078 3080 3081 3078 3080 3093

3078	3076	3077	3079	3078	3076	3079	3078	3080
3080	3093	3094	3080	3093	3095	3080	3082	3084
3080	3082	3083	3080	3082	3087	3080	3078	3076
3082	3087	3091	3082	3087	3085	3082	3080	3081
3082	3080	3093	3082	3080	3078	3083	3082	3084
3085	3088	3090	3085	3088	3089	3085	3087	3091
3087	3085	3086	3087	3085	3088	3087	3082	3084
3087	3082	3083	3088	3085	3086	3089	3088	3090
3090	3091	3087	3090	3091	3092	3091	3090	3088
3092	3091	3087	3093	3080	3081	3095	3097	3098
3095	3097	3104	3095	3093	3094	3096	3095	3093
3096	3095	3097	3097	3104	3105	3097	3104	3106
3097	3099	3101	3097	3099	3100	3097	3099	3102
3097	3095	3093	3099	3102	3103	3099	3097	3098
3099	3097	3104	3099	3097	3095	3100	3099	3101
3102	3099	3101	3102	3099	3100	3104	3097	3098
3106	3108	3109	3106	3108	3116	3106	3104	3105
3107	3106	3104	3107	3106	3108	3108	3116	3117
3108	3116	3118	3108	3110	3112	3108	3110	3111
3108	3110	3113	3108	3106	3104	3110	3113	3114
3110	3113	3115	3110	3108	3109	3110	3108	3116
3110	3108	3106	3111	3110	3112	3113	3110	3112
3113	3110	3111	3115	3113	3114	3116	3108	3109
3118	3120	3121	3118	3120	3133	3118	3116	3117
3119	3118	3116	3119	3118	3120	3120	3133	3134
3120	3133	3135	3120	3122	3124	3120	3122	3123
3120	3122	3125	3120	3118	3116	3122	3125	3127
3122	3125	3126	3122	3125	3128	3122	3120	3121
3122	3120	3133	3122	3120	3118	3123	3122	3124
3125	3128	3129	3125	3128	3130	3125	3122	3124

3125	3122	3123	3126	3125	3127	3128	3130	3132
3128	3130	3131	3128	3125	3127	3128	3125	3126
3130	3128	3129	3131	3130	3132	3133	3120	3121
3135	3137	3138	3135	3137	3152	3135	3133	3134
3136	3135	3133	3136	3135	3137	3137	3152	3153
3137	3152	3154	3137	3139	3141	3137	3139	3140
3137	3139	3142	3137	3135	3133	3139	3142	3143
3139	3142	3148	3139	3142	3144	3139	3137	3138
3139	3137	3152	3139	3137	3135	3140	3139	3141
3142	3148	3151	3142	3148	3150	3142	3148	3149
3142	3144	3147	3142	3144	3146	3142	3144	3145
3142	3139	3141	3142	3139	3140	3144	3142	3143
3144	3142	3148	3145	3144	3147	3145	3144	3146
3146	3144	3147	3148	3142	3143	3149	3148	3151
3149	3148	3150	3150	3148	3151	3152	3137	3138
3154	3156	3157	3154	3156	3163	3154	3152	3153
3155	3154	3152	3155	3154	3156	3156	3163	3164
3156	3163	3165	3156	3158	3160	3156	3158	3159
3156	3158	3161	3156	3154	3152	3158	3161	3162
3158	3156	3157	3158	3156	3163	3158	3156	3154
3159	3158	3160	3161	3158	3160	3161	3158	3159
3163	3156	3157	3165	3167	3168	3165	3167	3185
3165	3163	3164	3166	3165	3163	3166	3165	3167
3167	3185	3186	3167	3185	3187	3167	3169	3171
3167	3169	3170	3167	3169	3172	3167	3165	3163
3169	3172	3174	3169	3172	3173	3169	3172	3175
3169	3167	3168	3169	3167	3185	3169	3167	3165
3170	3169	3171	3172	3175	3177	3172	3175	3176
3172	3175	3178	3172	3169	3171	3172	3169	3170
3173	3172	3174	3175	3178	3180	3175	3178	3179

3175 3178 3181 3175 3172 3174 3175 3172 3173
3176 3175 3177 3178 3181 3184 3178 3181 3183
3178 3181 3182 3178 3175 3177 3178 3175 3176
3179 3178 3180 3181 3178 3180 3181 3178 3179
3182 3181 3184 3182 3181 3183 3183 3181 3184
3185 3167 3168 3187 3189 3190 3187 3189 3205
3187 3185 3186 3188 3187 3185 3188 3187 3189
3189 3205 3206 3189 3205 3207 3189 3191 3193
3189 3191 3192 3189 3191 3194 3189 3187 3185
3191 3194 3195 3191 3194 3201 3191 3189 3190
3191 3189 3205 3191 3189 3187 3192 3191 3193
3194 3201 3203 3194 3201 3202 3194 3191 3193
3194 3191 3192 3195 3197 3199 3195 3197 3198
3196 3195 3194 3197 3199 3200 3197 3195 3194
3197 3195 3196 3198 3197 3199 3199 3203 3204
3199 3203 3201 3201 3203 3204 3201 3194 3195
3202 3201 3203 3203 3199 3200 3203 3199 3197
3205 3189 3190 3207 3209 3210 3207 3209 3229
3207 3205 3206 3208 3207 3205 3208 3207 3209
3209 3229 3230 3209 3229 3231 3209 3211 3213
3209 3211 3212 3209 3211 3214 3209 3207 3205
3211 3214 3216 3211 3214 3215 3211 3214 3217
3211 3209 3210 3211 3209 3229 3211 3209 3207
3212 3211 3213 3214 3217 3219 3214 3217 3218
3214 3217 3220 3214 3211 3213 3214 3211 3212
3215 3214 3216 3217 3220 3221 3217 3220 3222
3217 3214 3216 3217 3214 3215 3218 3217 3219
3220 3222 3223 3220 3222 3226 3220 3217 3219
3220 3217 3218 3222 3226 3228 3222 3226 3227
3222 3220 3221 3224 3223 3222 3224 3223 3225

3225	3223	3222	3226	3222	3223	3227	3226	3228
3229	3209	3210	3231	3233	3234	3231	3233	3243
3231	3229	3230	3232	3231	3229	3232	3231	3233
3233	3243	3244	3233	3243	3245	3233	3235	3236
3233	3235	3239	3233	3235	3237	3233	3231	3229
3235	3239	3242	3235	3239	3241	3235	3239	3240
3235	3237	3238	3235	3233	3234	3235	3233	3243
3235	3233	3231	3237	3235	3236	3237	3235	3239
3239	3235	3236	3240	3239	3242	3240	3239	3241
3241	3239	3242	3243	3233	3234	3245	3247	3248
3245	3247	3262	3245	3243	3244	3246	3245	3243
3246	3245	3247	3247	3262	3263	3247	3262	3264
3247	3249	3251	3247	3249	3250	3247	3249	3252
3247	3245	3243	3249	3252	3253	3249	3252	3258
3249	3252	3254	3249	3247	3248	3249	3247	3262
3249	3247	3245	3250	3249	3251	3252	3258	3261
3252	3258	3260	3252	3258	3259	3252	3254	3257
3252	3254	3256	3252	3254	3255	3252	3249	3251
3252	3249	3250	3254	3252	3253	3254	3252	3258
3255	3254	3257	3255	3254	3256	3256	3254	3257
3258	3252	3253	3259	3258	3261	3259	3258	3260
3260	3258	3261	3262	3247	3248	3264	3266	3267
3264	3266	3281	3264	3262	3263	3265	3264	3262
3265	3264	3266	3266	3281	3282	3266	3281	3283
3266	3268	3270	3266	3268	3269	3266	3268	3271
3266	3264	3262	3268	3271	3272	3268	3271	3277
3268	3271	3273	3268	3266	3267	3268	3266	3281
3268	3266	3264	3269	3268	3270	3271	3277	3280
3271	3277	3279	3271	3277	3278	3271	3273	3276
3271	3273	3275	3271	3273	3274	3271	3268	3270

3271	3268	3269	3273	3271	3272	3273	3271	3277
3274	3273	3276	3274	3273	3275	3275	3273	3276
3277	3271	3272	3278	3277	3280	3278	3277	3279
3279	3277	3280	3281	3266	3267	3283	3285	3286
3283	3285	3292	3283	3281	3282	3284	3283	3281
3284	3283	3285	3285	3292	3293	3285	3292	3294
3285	3287	3289	3285	3287	3288	3285	3287	3290
3285	3283	3281	3287	3290	3291	3287	3285	3286
3287	3285	3292	3287	3285	3283	3288	3287	3289
3290	3287	3289	3290	3287	3288	3292	3285	3286
3294	3296	3297	3294	3296	3303	3294	3292	3293
3295	3294	3292	3295	3294	3296	3296	3303	3304
3296	3303	3305	3296	3298	3300	3296	3298	3299
3296	3298	3301	3296	3294	3292	3298	3301	3302
3298	3296	3297	3298	3296	3303	3298	3296	3294
3299	3298	3300	3301	3298	3300	3301	3298	3299
3303	3296	3297	3305	3307	3308	3305	3307	3314
3305	3303	3304	3306	3305	3303	3306	3305	3307
3307	3314	3315	3307	3314	3316	3307	3309	3311
3307	3309	3310	3307	3309	3312	3307	3305	3303
3309	3312	3313	3309	3307	3308	3309	3307	3314
3309	3307	3305	3310	3309	3311	3312	3309	3311
3312	3309	3310	3314	3307	3308	3316	3318	3319
3316	3318	3328	3316	3314	3315	3317	3316	3314
3317	3316	3318	3318	3328	3329	3318	3328	3330
3318	3320	3322	3318	3320	3321	3318	3320	3323
3318	3316	3314	3320	3323	3324	3320	3323	3325
3320	3318	3319	3320	3318	3328	3320	3318	3316
3321	3320	3322	3323	3325	3327	3323	3325	3326
3323	3320	3322	3323	3320	3321	3325	3323	3324

3326 3325 3327 3328 3318 3319 3330 3332 3333
3330 3332 3345 3330 3328 3329 3331 3330 3328
3331 3330 3332 3332 3345 3346 3332 3345 3347
3332 3334 3336 3332 3334 3335 3332 3334 3339
3332 3330 3328 3334 3339 3343 3334 3339 3337
3334 3332 3333 3334 3332 3345 3334 3332 3330
3335 3334 3336 3337 3340 3342 3337 3340 3341
3337 3339 3343 3339 3337 3338 3339 3337 3340
3339 3334 3336 3339 3334 3335 3340 3337 3338
3341 3340 3342 3342 3343 3339 3342 3343 3344
3343 3342 3340 3344 3343 3339 3345 3332 3333
3347 3349 3350 3347 3349 3360 3347 3345 3346
3348 3347 3345 3348 3347 3349 3349 3360 3361
3349 3360 3362 3349 3351 3353 3349 3351 3352
3349 3351 3354 3349 3347 3345 3351 3354 3356
3351 3354 3355 3351 3354 3357 3351 3349 3350
3351 3349 3360 3351 3349 3347 3352 3351 3353
3354 3357 3358 3354 3357 3359 3354 3351 3353
3354 3351 3352 3355 3354 3356 3357 3354 3356
3357 3354 3355 3359 3357 3358 3360 3349 3350
3362 3364 3366 3362 3364 3365 3362 3364 3367
3362 3360 3361 3363 3362 3360 3363 3362 3364
3364 3367 3368 3364 3367 3369 3364 3362 3360
3365 3364 3366 3367 3364 3366 3367 3364 3365
3369 3371 3372 3369 3371 3389 3369 3367 3368
3370 3369 3367 3370 3369 3371 3371 3389 3390
3371 3389 3391 3371 3373 3375 3371 3373 3374
3371 3373 3376 3371 3369 3367 3373 3376 3378
3373 3376 3377 3373 3376 3379 3373 3371 3372
3373 3371 3389 3373 3371 3369 3374 3373 3375

3376 3379 3381 3376 3379 3380 3376 3379 3382
3376 3373 3375 3376 3373 3374 3377 3376 3378
3379 3382 3384 3379 3382 3383 3379 3382 3385
3379 3376 3378 3379 3376 3377 3380 3379 3381
3382 3385 3388 3382 3385 3387 3382 3385 3386
3382 3379 3381 3382 3379 3380 3383 3382 3384
3385 3382 3384 3385 3382 3383 3386 3385 3388
3386 3385 3387 3387 3385 3388 3389 3371 3372
3391 3395 3396 3391 3395 3397 3391 3392 3394
3391 3392 3393 3391 3389 3390 3392 3400 3402
3392 3400 3401 3392 3391 3389 3393 3392 3394
3395 3403 3404 3395 3403 3405 3395 3397 3399
3395 3397 3398 3395 3397 3400 3395 3391 3389
3395 3391 3392 3397 3400 3402 3397 3400 3401
3397 3400 3392 3397 3395 3396 3398 3397 3399
3400 3397 3399 3400 3397 3398 3400 3392 3394
3400 3392 3393 3400 3392 3391 3401 3400 3402
3403 3395 3396 3403 3395 3397 3403 3395 3391
3405 3407 3408 3405 3407 3420 3405 3403 3404
3406 3405 3403 3406 3405 3407 3407 3420 3421
3407 3420 3422 3407 3409 3411 3407 3409 3410
3407 3409 3414 3407 3405 3403 3409 3414 3418
3409 3414 3412 3409 3407 3408 3409 3407 3420
3409 3407 3405 3410 3409 3411 3412 3415 3417
3412 3415 3416 3412 3414 3418 3414 3412 3413
3414 3412 3415 3414 3409 3411 3414 3409 3410
3415 3412 3413 3416 3415 3417 3417 3418 3414
3417 3418 3419 3418 3417 3415 3419 3418 3414
3420 3407 3408 3422 3424 3425 3422 3424 3441
3422 3420 3421 3423 3422 3420 3423 3422 3424

3424 3441 3442 3424 3441 3443 3424 3426 3428
3424 3426 3427 3424 3426 3429 3424 3422 3420
3426 3429 3430 3426 3429 3437 3426 3424 3425
3426 3424 3441 3426 3424 3422 3427 3426 3428
3429 3437 3439 3429 3437 3438 3429 3426 3428
3429 3426 3427 3430 3432 3434 3430 3432 3433
3431 3430 3429 3432 3430 3429 3432 3430 3431
3433 3432 3434 3434 3439 3437 3434 3439 3440
3434 3435 3436 3435 3434 3432 3437 3429 3430
3438 3437 3439 3439 3434 3432 3439 3434 3435
3440 3439 3437 3441 3424 3425 3443 3445 3446
3443 3445 3460 3443 3441 3442 3444 3443 3441
3444 3443 3445 3445 3460 3461 3445 3460 3462
3445 3447 3448 3445 3447 3449 3445 3447 3453
3445 3443 3441 3447 3453 3455 3447 3453 3454
3447 3453 3456 3447 3449 3452 3447 3449 3451
3447 3449 3450 3447 3445 3446 3447 3445 3460
3447 3445 3443 3449 3447 3448 3450 3449 3452
3450 3449 3451 3451 3449 3452 3453 3456 3459
3453 3456 3458 3453 3456 3457 3453 3447 3448
3453 3447 3449 3454 3453 3455 3456 3453 3455
3456 3453 3454 3457 3456 3459 3457 3456 3458
3458 3456 3459 3460 3445 3446 3462 3464 3465
3462 3464 3474 3462 3460 3461 3463 3462 3460
3463 3462 3464 3464 3474 3475 3464 3474 3476
3464 3466 3467 3464 3466 3470 3464 3466 3468
3464 3462 3460 3466 3470 3473 3466 3470 3472
3466 3470 3471 3466 3468 3469 3466 3464 3465
3466 3464 3474 3466 3464 3462 3468 3466 3467
3468 3466 3470 3470 3466 3467 3471 3470 3473

3471 3470 3472 3472 3470 3473 3474 3464 3465
3476 3478 3479 3476 3478 3489 3476 3474 3475
3477 3476 3474 3477 3476 3478 3478 3489 3490
3478 3489 3491 3478 3480 3482 3478 3480 3481
3478 3480 3483 3478 3476 3474 3480 3483 3485
3480 3483 3484 3480 3483 3486 3480 3478 3479
3480 3478 3489 3480 3478 3476 3481 3480 3482
3483 3486 3487 3483 3486 3488 3483 3480 3482
3483 3480 3481 3484 3483 3485 3486 3483 3485
3486 3483 3484 3488 3486 3487 3489 3478 3479
3491 3493 3494 3491 3493 3503 3491 3489 3490
3492 3491 3489 3492 3491 3493 3493 3503 3504
3493 3503 3505 3493 3495 3497 3493 3495 3496
3493 3495 3498 3493 3491 3489 3495 3498 3499
3495 3498 3500 3495 3493 3494 3495 3493 3503
3495 3493 3491 3496 3495 3497 3498 3500 3502
3498 3500 3501 3498 3495 3497 3498 3495 3496
3500 3498 3499 3501 3500 3502 3503 3493 3494
3505 3507 3508 3505 3507 3524 3505 3503 3504
3506 3505 3503 3506 3505 3507 3507 3524 3525
3507 3524 3526 3507 3509 3511 3507 3509 3510
3507 3509 3512 3507 3505 3503 3509 3512 3513
3509 3512 3520 3509 3507 3508 3509 3507 3524
3509 3507 3505 3510 3509 3511 3512 3520 3522
3512 3520 3521 3512 3509 3511 3512 3509 3510
3513 3515 3517 3513 3515 3516 3514 3513 3512
3515 3513 3512 3515 3513 3514 3516 3515 3517
3517 3522 3520 3517 3522 3523 3517 3518 3519
3518 3517 3515 3520 3512 3513 3521 3520 3522
3522 3517 3515 3522 3517 3518 3523 3522 3520

3524	3507	3508	3526	3528	3529	3526	3528	3548
3526	3524	3525	3527	3526	3524	3527	3526	3528
3528	3548	3549	3528	3548	3550	3528	3530	3532
3528	3530	3531	3528	3530	3533	3528	3526	3524
3530	3533	3535	3530	3533	3534	3530	3533	3536
3530	3528	3529	3530	3528	3548	3530	3528	3526
3531	3530	3532	3533	3536	3538	3533	3536	3537
3533	3536	3539	3533	3530	3532	3533	3530	3531
3534	3533	3535	3536	3539	3540	3536	3539	3541
3536	3533	3535	3536	3533	3534	3537	3536	3538
3539	3541	3542	3539	3541	3545	3539	3536	3538
3539	3536	3537	3541	3545	3547	3541	3545	3546
3541	3539	3540	3543	3542	3541	3543	3542	3544
3544	3542	3541	3545	3541	3542	3546	3545	3547
3548	3528	3529	3550	3552	3553	3550	3552	3562
3550	3548	3549	3551	3550	3548	3551	3550	3552
3552	3562	3563	3552	3562	3564	3552	3554	3556
3552	3554	3555	3552	3554	3557	3552	3550	3548
3554	3557	3558	3554	3557	3559	3554	3552	3553
3554	3552	3562	3554	3552	3550	3555	3554	3556
3557	3559	3561	3557	3559	3560	3557	3554	3556
3557	3554	3555	3559	3557	3558	3560	3559	3561
3562	3552	3553	3564	3568	3569	3564	3568	3570
3564	3565	3567	3564	3565	3566	3564	3562	3563
3565	3573	3575	3565	3573	3574	3565	3564	3562
3566	3565	3567	3568	3576	3577	3568	3576	3578
3568	3570	3572	3568	3570	3571	3568	3570	3573
3568	3564	3562	3568	3564	3565	3570	3573	3575
3570	3573	3574	3570	3573	3565	3570	3568	3569
3571	3570	3572	3573	3570	3572	3573	3570	3571

3573	3565	3567	3573	3565	3566	3573	3565	3564
3574	3573	3575	3576	3568	3569	3576	3568	3570
3576	3568	3564	3578	3580	3581	3578	3580	3597
3578	3576	3577	3579	3578	3576	3579	3578	3580
3580	3597	3598	3580	3597	3599	3580	3582	3584
3580	3582	3583	3580	3582	3585	3580	3578	3576
3582	3585	3586	3582	3585	3593	3582	3580	3581
3582	3580	3597	3582	3580	3578	3583	3582	3584
3585	3593	3595	3585	3593	3594	3585	3582	3584
3585	3582	3583	3586	3588	3590	3586	3588	3589
3587	3586	3585	3588	3586	3585	3588	3586	3587
3589	3588	3590	3590	3595	3593	3590	3595	3596
3590	3591	3592	3591	3590	3588	3593	3585	3586
3594	3593	3595	3595	3590	3588	3595	3590	3591
3596	3595	3593	3597	3580	3581	3599	3601	3602
3599	3601	3619	3599	3597	3598	3600	3599	3597
3600	3599	3601	3601	3619	3620	3601	3619	3621
3601	3603	3605	3601	3603	3604	3601	3603	3606
3601	3599	3597	3603	3606	3608	3603	3606	3607
3603	3606	3609	3603	3601	3602	3603	3601	3619
3603	3601	3599	3604	3603	3605	3606	3609	3611
3606	3609	3610	3606	3609	3612	3606	3603	3605
3606	3603	3604	3607	3606	3608	3609	3612	3614
3609	3612	3613	3609	3612	3615	3609	3606	3608
3609	3606	3607	3610	3609	3611	3612	3615	3618
3612	3615	3617	3612	3615	3616	3612	3609	3611
3612	3609	3610	3613	3612	3614	3615	3612	3614
3615	3612	3613	3616	3615	3618	3616	3615	3617
3617	3615	3618	3619	3601	3602	3621	3623	3624
3621	3623	3638	3621	3619	3620	3622	3621	3619

3622	3621	3623	3623	3638	3639	3623	3638	3640
3623	3625	3627	3623	3625	3626	3623	3625	3628
3623	3621	3619	3625	3628	3629	3625	3628	3634
3625	3628	3630	3625	3623	3624	3625	3623	3638
3625	3623	3621	3626	3625	3627	3628	3634	3637
3628	3634	3636	3628	3634	3635	3628	3630	3633
3628	3630	3632	3628	3630	3631	3628	3625	3627
3628	3625	3626	3630	3628	3629	3630	3628	3634
3631	3630	3633	3631	3630	3632	3632	3630	3633
3634	3628	3629	3635	3634	3637	3635	3634	3636
3636	3634	3637	3638	3623	3624	3640	3642	3643
3640	3642	3652	3640	3638	3639	3641	3640	3638
3641	3640	3642	3642	3652	3653	3642	3652	3654
3642	3644	3646	3642	3644	3645	3642	3644	3647
3642	3640	3638	3644	3647	3648	3644	3647	3649
3644	3642	3643	3644	3642	3652	3644	3642	3640
3645	3644	3646	3647	3649	3651	3647	3649	3650
3647	3644	3646	3647	3644	3645	3649	3647	3648
3650	3649	3651	3652	3642	3643	3654	3656	3657
3654	3656	3664	3654	3652	3653	3655	3654	3652
3655	3654	3656	3656	3664	3665	3656	3664	3666
3656	3658	3660	3656	3658	3659	3656	3658	3661
3656	3654	3652	3658	3661	3662	3658	3661	3663
3658	3656	3657	3658	3656	3664	3658	3656	3654
3659	3658	3660	3661	3658	3660	3661	3658	3659
3663	3661	3662	3664	3656	3657	3666	3668	3669
3666	3668	3676	3666	3664	3665	3667	3666	3664
3667	3666	3668	3668	3676	3677	3668	3676	3678
3668	3670	3672	3668	3670	3671	3668	3670	3673
3668	3666	3664	3670	3673	3674	3670	3673	3675

3670	3668	3669	3670	3668	3676	3670	3668	3666
3671	3670	3672	3673	3670	3672	3673	3670	3671
3675	3673	3674	3676	3668	3669	3678	3680	3681
3678	3680	3690	3678	3676	3677	3679	3678	3676
3679	3678	3680	3680	3690	3691	3680	3690	3692
3680	3682	3683	3680	3682	3686	3680	3682	3684
3680	3678	3676	3682	3686	3689	3682	3686	3688
3682	3686	3687	3682	3684	3685	3682	3680	3681
3682	3680	3690	3682	3680	3678	3684	3682	3683
3684	3682	3686	3686	3682	3683	3687	3686	3689
3687	3686	3688	3688	3686	3689	3690	3680	3681
3692	3694	3695	3692	3694	3707	3692	3690	3691
3693	3692	3690	3693	3692	3694	3694	3707	3708
3694	3707	3709	3694	3696	3698	3694	3696	3697
3694	3696	3699	3694	3692	3690	3696	3699	3701
3696	3699	3700	3696	3699	3702	3696	3694	3695
3696	3694	3707	3696	3694	3692	3697	3696	3698
3699	3702	3703	3699	3702	3704	3699	3696	3698
3699	3696	3697	3700	3699	3701	3702	3704	3706
3702	3704	3705	3702	3699	3701	3702	3699	3700
3704	3702	3703	3705	3704	3706	3707	3694	3695
3709	3711	3712	3709	3711	3723	3709	3707	3708
3710	3709	3707	3710	3709	3711	3711	3723	3724
3711	3723	3725	3711	3713	3714	3711	3713	3719
3711	3713	3715	3711	3709	3707	3713	3719	3722
3713	3719	3721	3713	3719	3720	3713	3715	3718
3713	3715	3717	3713	3715	3716	3713	3711	3712
3713	3711	3723	3713	3711	3709	3715	3713	3714
3715	3713	3719	3716	3715	3718	3716	3715	3717
3717	3715	3718	3719	3713	3714	3720	3719	3722

3720 3719 3721 3721 3719 3722 3723 3711 3712
3725 3727 3728 3725 3727 3744 3725 3723 3724
3726 3725 3723 3726 3725 3727 3727 3744 3745
3727 3744 3746 3727 3729 3731 3727 3729 3730
3727 3729 3732 3727 3725 3723 3729 3732 3733
3729 3732 3740 3729 3727 3728 3729 3727 3744
3729 3727 3725 3730 3729 3731 3732 3740 3742
3732 3740 3741 3732 3729 3731 3732 3729 3730
3733 3735 3737 3733 3735 3736 3734 3733 3732
3735 3733 3732 3735 3733 3734 3736 3735 3737
3737 3742 3740 3737 3742 3743 3737 3738 3739
3738 3737 3735 3740 3732 3733 3741 3740 3742
3742 3737 3735 3742 3737 3738 3743 3742 3740
3744 3727 3728 3746 3748 3749 3746 3748 3765
3746 3744 3745 3747 3746 3744 3747 3746 3748
3748 3765 3766 3748 3765 3767 3748 3750 3752
3748 3750 3751 3748 3750 3753 3748 3746 3744
3750 3753 3754 3750 3753 3761 3750 3748 3749
3750 3748 3765 3750 3748 3746 3751 3750 3752
3753 3761 3763 3753 3761 3762 3753 3750 3752
3753 3750 3751 3754 3756 3758 3754 3756 3757
3755 3754 3753 3756 3754 3753 3756 3754 3755
3757 3756 3758 3758 3763 3761 3758 3763 3764
3758 3759 3760 3759 3758 3756 3761 3753 3754
3762 3761 3763 3763 3758 3756 3763 3758 3759
3764 3763 3761 3765 3748 3749 3767 3769 3770
3767 3769 3776 3767 3765 3766 3768 3767 3765
3768 3767 3769 3769 3776 3777 3769 3776 3778
3769 3771 3773 3769 3771 3772 3769 3771 3774
3769 3767 3765 3771 3774 3775 3771 3769 3770

3771 3769 3776 3771 3769 3767 3772 3771 3773
3774 3771 3773 3774 3771 3772 3776 3769 3770
3778 3780 3782 3778 3780 3781 3778 3780 3783
3778 3776 3777 3779 3778 3776 3779 3778 3780
3780 3783 3784 3780 3783 3785 3780 3778 3776
3781 3780 3782 3783 3780 3782 3783 3780 3781
3785 3787 3788 3785 3787 3798 3785 3783 3784
3786 3785 3783 3786 3785 3787 3787 3798 3799
3787 3798 3800 3787 3789 3791 3787 3789 3790
3787 3789 3792 3787 3785 3783 3789 3792 3794
3789 3792 3793 3789 3792 3795 3789 3787 3788
3789 3787 3798 3789 3787 3785 3790 3789 3791
3792 3795 3796 3792 3795 3797 3792 3789 3791
3792 3789 3790 3793 3792 3794 3795 3792 3794
3795 3792 3793 3797 3795 3796 3798 3787 3788
3800 3802 3803 3800 3802 3817 3800 3798 3799
3801 3800 3798 3801 3800 3802 3802 3817 3818
3802 3817 3819 3802 3804 3805 3802 3804 3806
3802 3804 3810 3802 3800 3798 3804 3810 3812
3804 3810 3811 3804 3810 3813 3804 3806 3809
3804 3806 3808 3804 3806 3807 3804 3802 3803
3804 3802 3817 3804 3802 3800 3806 3804 3805
3807 3806 3809 3807 3806 3808 3808 3806 3809
3810 3813 3816 3810 3813 3815 3810 3813 3814
3810 3804 3805 3810 3804 3806 3811 3810 3812
3813 3810 3812 3813 3810 3811 3814 3813 3816
3814 3813 3815 3815 3813 3816 3817 3802 3803
3819 3821 3822 3819 3821 3836 3819 3817 3818
3820 3819 3817 3820 3819 3821 3821 3836 3837
3821 3836 3838 3821 3823 3824 3821 3823 3825

3821 3823 3829 3821 3819 3817 3823 3829 3831
3823 3829 3830 3823 3829 3832 3823 3825 3828
3823 3825 3827 3823 3825 3826 3823 3821 3822
3823 3821 3836 3823 3821 3819 3825 3823 3824
3826 3825 3828 3826 3825 3827 3827 3825 3828
3829 3832 3835 3829 3832 3834 3829 3832 3833
3829 3823 3824 3829 3823 3825 3830 3829 3831
3832 3829 3831 3832 3829 3830 3833 3832 3835
3833 3832 3834 3834 3832 3835 3836 3821 3822
3838 3840 3841 3838 3840 3860 3838 3836 3837
3839 3838 3836 3839 3838 3840 3840 3860 3861
3840 3860 3862 3840 3842 3844 3840 3842 3843
3840 3842 3845 3840 3838 3836 3842 3845 3847
3842 3845 3846 3842 3845 3848 3842 3840 3841
3842 3840 3860 3842 3840 3838 3843 3842 3844
3845 3848 3850 3845 3848 3849 3845 3848 3851
3845 3842 3844 3845 3842 3843 3846 3845 3847
3848 3851 3852 3848 3851 3853 3848 3845 3847
3848 3845 3846 3849 3848 3850 3851 3853 3854
3851 3853 3857 3851 3848 3850 3851 3848 3849
3853 3857 3859 3853 3857 3858 3853 3851 3852
3855 3854 3853 3855 3854 3856 3856 3854 3853
3857 3853 3854 3858 3857 3859 3860 3840 3841
3862 3864 3865 3862 3864 3870 3862 3860 3861
3863 3862 3860 3863 3862 3864 3864 3870 3871
3864 3870 3872 3864 3866 3869 3864 3866 3868
3864 3866 3867 3864 3862 3860 3866 3864 3865
3866 3864 3870 3866 3864 3862 3867 3866 3869
3867 3866 3868 3868 3866 3869 3870 3864 3865
3872 3874 3875 3872 3874 3880 3872 3870 3871

3873 3872 3870 3873 3872 3874 3874 3880 3881
3874 3880 3882 3874 3876 3879 3874 3876 3878
3874 3876 3877 3874 3872 3870 3876 3874 3875
3876 3874 3880 3876 3874 3872 3877 3876 3879
3877 3876 3878 3878 3876 3879 3880 3874 3875
3882 3884 3885 3882 3884 3894 3882 3880 3881
3883 3882 3880 3883 3882 3884 3884 3894 3895
3884 3894 3896 3884 3886 3887 3884 3886 3890
3884 3886 3888 3884 3882 3880 3886 3890 3893
3886 3890 3892 3886 3890 3891 3886 3888 3889
3886 3884 3885 3886 3884 3894 3886 3884 3882
3888 3886 3887 3888 3886 3890 3890 3886 3887
3891 3890 3893 3891 3890 3892 3892 3890 3893
3894 3884 3885 3896 3898 3899 3896 3898 3908
3896 3894 3895 3897 3896 3894 3897 3896 3898
3898 3908 3909 3898 3908 3910 3898 3900 3901
3898 3900 3904 3898 3900 3902 3898 3896 3894
3900 3904 3907 3900 3904 3906 3900 3904 3905
3900 3902 3903 3900 3898 3899 3900 3898 3908
3900 3898 3896 3902 3900 3901 3902 3900 3904
3904 3900 3901 3905 3904 3907 3905 3904 3906
3906 3904 3907 3908 3898 3899 3910 3912 3913
3910 3912 3919 3910 3908 3909 3911 3910 3908
3911 3910 3912 3912 3919 3920 3912 3919 3921
3912 3914 3916 3912 3914 3915 3912 3914 3917
3912 3910 3908 3914 3917 3918 3914 3912 3913
3914 3912 3919 3914 3912 3910 3915 3914 3916
3917 3914 3916 3917 3914 3915 3919 3912 3913
3921 3925 3926 3921 3925 3927 3921 3922 3924
3921 3922 3923 3921 3919 3920 3922 3930 3932

3922 3930 3931 3922 3921 3919 3923 3922 3924
3925 3933 3934 3925 3933 3935 3925 3927 3929
3925 3927 3928 3925 3927 3930 3925 3921 3919
3925 3921 3922 3927 3930 3932 3927 3930 3931
3927 3930 3922 3927 3925 3926 3928 3927 3929
3930 3927 3929 3930 3927 3928 3930 3922 3924
3930 3922 3923 3930 3922 3921 3931 3930 3932
3933 3925 3926 3933 3925 3927 3933 3925 3921
3935 3937 3938 3935 3937 3949 3935 3933 3934
3936 3935 3933 3936 3935 3937 3937 3949 3950
3937 3949 3951 3937 3939 3940 3937 3939 3945
3937 3939 3941 3937 3935 3933 3939 3945 3948
3939 3945 3947 3939 3945 3946 3939 3941 3944
3939 3941 3943 3939 3941 3942 3939 3937 3938
3939 3937 3949 3939 3937 3935 3941 3939 3940
3941 3939 3945 3942 3941 3944 3942 3941 3943
3943 3941 3944 3945 3939 3940 3946 3945 3948
3946 3945 3947 3947 3945 3948 3949 3937 3938
3951 3953 3954 3951 3953 3973 3951 3949 3950
3952 3951 3949 3952 3951 3953 3953 3973 3974
3953 3973 3975 3953 3955 3957 3953 3955 3956
3953 3955 3958 3953 3951 3949 3955 3958 3960
3955 3958 3959 3955 3958 3961 3955 3953 3954
3955 3953 3973 3955 3953 3951 3956 3955 3957
3958 3961 3963 3958 3961 3962 3958 3961 3964
3958 3955 3957 3958 3955 3956 3959 3958 3960
3961 3964 3965 3961 3964 3966 3961 3958 3960
3961 3958 3959 3962 3961 3963 3964 3966 3967
3964 3966 3970 3964 3961 3963 3964 3961 3962
3966 3970 3972 3966 3970 3971 3966 3964 3965

3968	3967	3966	3968	3967	3969	3969	3967	3966
3970	3966	3967	3971	3970	3972	3973	3953	3954
3975	3977	3978	3975	3977	3988	3975	3973	3974
3976	3975	3973	3976	3975	3977	3977	3988	3989
3977	3988	3990	3977	3979	3981	3977	3979	3980
3977	3979	3982	3977	3975	3973	3979	3982	3984
3979	3982	3983	3979	3982	3985	3979	3977	3978
3979	3977	3988	3979	3977	3975	3980	3979	3981
3982	3985	3986	3982	3985	3987	3982	3979	3981
3982	3979	3980	3983	3982	3984	3985	3982	3984
3985	3982	3983	3987	3985	3986	3988	3977	3978
3990	3992	3993	3990	3992	4002	3990	3988	3989
3991	3990	3988	3991	3990	3992	3992	4002	4003
3992	4002	4004	3992	3994	3996	3992	3994	3995
3992	3994	3997	3992	3990	3988	3994	3997	3998
3994	3997	3999	3994	3992	3993	3994	3992	4002
3994	3992	3990	3995	3994	3996	3997	3999	4001
3997	3999	4000	3997	3994	3996	3997	3994	3995
3999	3997	3998	4000	3999	4001	4002	3992	3993
4004	4006	4007	4004	4006	4023	4004	4002	4003
4005	4004	4002	4005	4004	4006	4006	4023	4024
4006	4023	4025	4006	4008	4010	4006	4008	4009
4006	4008	4011	4006	4004	4002	4008	4011	4012
4008	4011	4019	4008	4006	4007	4008	4006	4023
4008	4006	4004	4009	4008	4010	4011	4019	4021
4011	4019	4020	4011	4008	4010	4011	4008	4009
4012	4014	4016	4012	4014	4015	4013	4012	4011
4014	4012	4011	4014	4012	4013	4015	4014	4016
4016	4021	4019	4016	4021	4022	4016	4017	4018
4017	4016	4014	4019	4011	4012	4020	4019	4021

4021	4016	4014	4021	4016	4017	4022	4021	4019
4023	4006	4007	4025	4027	4028	4025	4027	4043
4025	4023	4024	4026	4025	4023	4026	4025	4027
4027	4043	4044	4027	4043	4045	4027	4029	4031
4027	4029	4030	4027	4029	4032	4027	4025	4023
4029	4032	4033	4029	4032	4039	4029	4027	4028
4029	4027	4043	4029	4027	4025	4030	4029	4031
4032	4039	4041	4032	4039	4040	4032	4029	4031
4032	4029	4030	4033	4035	4037	4033	4035	4036
4034	4033	4032	4035	4037	4038	4035	4033	4032
4035	4033	4034	4036	4035	4037	4037	4041	4042
4037	4041	4039	4039	4041	4042	4039	4032	4033
4040	4039	4041	4041	4037	4038	4041	4037	4035
4043	4027	4028	4045	4047	4048	4045	4047	4060
4045	4043	4044	4046	4045	4043	4046	4045	4047
4047	4060	4061	4047	4060	4062	4047	4049	4051
4047	4049	4050	4047	4049	4052	4047	4045	4043
4049	4052	4054	4049	4052	4053	4049	4052	4055
4049	4047	4048	4049	4047	4060	4049	4047	4045
4050	4049	4051	4052	4055	4056	4052	4049	4051
4052	4049	4050	4053	4052	4054	4055	4056	4059
4055	4056	4058	4055	4056	4057	4055	4052	4054
4055	4052	4053	4057	4056	4059	4057	4056	4058
4058	4056	4059	4060	4047	4048	4062	4064	4065
4062	4064	4082	4062	4060	4061	4063	4062	4060
4063	4062	4064	4064	4082	4083	4064	4082	4084
4064	4066	4068	4064	4066	4067	4064	4066	4069
4064	4062	4060	4066	4069	4071	4066	4069	4070
4066	4069	4072	4066	4064	4065	4066	4064	4082
4066	4064	4062	4067	4066	4068	4069	4072	4074

4069 4072 4073 4069 4072 4075 4069 4066 4068
4069 4066 4067 4070 4069 4071 4072 4075 4077
4072 4075 4076 4072 4075 4078 4072 4069 4071
4072 4069 4070 4073 4072 4074 4075 4078 4081
4075 4078 4080 4075 4078 4079 4075 4072 4074
4075 4072 4073 4076 4075 4077 4078 4075 4077
4078 4075 4076 4079 4078 4081 4079 4078 4080
4080 4078 4081 4082 4064 4065 4084 4086 4087
4084 4086 4106 4084 4082 4083 4085 4084 4082
4085 4084 4086 4086 4106 4107 4086 4106 4108
4086 4088 4090 4086 4088 4089 4086 4088 4091
4086 4084 4082 4088 4091 4092 4088 4091 4097
4088 4086 4087 4088 4086 4106 4088 4086 4084
4089 4088 4090 4091 4097 4096 4091 4097 4098
4091 4088 4090 4091 4088 4089 4092 4094 4095
4092 4094 4096 4093 4092 4091 4094 4096 4097
4094 4092 4091 4094 4092 4093 4096 4102 4104
4096 4102 4103 4096 4094 4095 4097 4098 4100
4097 4098 4099 4097 4091 4092 4098 4097 4096
4099 4098 4100 4100 4104 4102 4100 4104 4105
4101 4100 4098 4102 4096 4097 4102 4096 4094
4103 4102 4104 4104 4100 4098 4104 4100 4101
4105 4104 4102 4106 4086 4087 4108 4110 4111
4108 4110 4125 4108 4106 4107 4109 4108 4106
4109 4108 4110 4110 4125 4126 4110 4125 4127
4110 4112 4114 4110 4112 4113 4110 4112 4115
4110 4108 4106 4112 4115 4116 4112 4115 4121
4112 4115 4117 4112 4110 4111 4112 4110 4125
4112 4110 4108 4113 4112 4114 4115 4121 4124
4115 4121 4123 4115 4121 4122 4115 4117 4120

4115 4117 4119 4115 4117 4118 4115 4112 4114
4115 4112 4113 4117 4115 4116 4117 4115 4121
4118 4117 4120 4118 4117 4119 4119 4117 4120
4121 4115 4116 4122 4121 4124 4122 4121 4123
4123 4121 4124 4125 4110 4111 4127 4129 4130
4127 4129 4136 4127 4125 4126 4128 4127 4125
4128 4127 4129 4129 4136 4137 4129 4136 4138
4129 4131 4133 4129 4131 4132 4129 4131 4134
4129 4127 4125 4131 4134 4135 4131 4129 4130
4131 4129 4136 4131 4129 4127 4132 4131 4133
4134 4131 4133 4134 4131 4132 4136 4129 4130
4138 4140 4141 4138 4140 4148 4138 4136 4137
4139 4138 4136 4139 4138 4140 4140 4148 4149
4140 4148 4150 4140 4142 4144 4140 4142 4143
4140 4142 4145 4140 4138 4136 4142 4145 4146
4142 4145 4147 4142 4140 4141 4142 4140 4148
4142 4140 4138 4143 4142 4144 4145 4142 4144
4145 4142 4143 4147 4145 4146 4148 4140 4141
4150 4152 4153 4150 4152 4167 4150 4148 4149
4151 4150 4148 4151 4150 4152 4152 4167 4168
4152 4167 4169 4152 4154 4156 4152 4154 4155
4152 4154 4157 4152 4150 4148 4154 4157 4158
4154 4157 4163 4154 4157 4159 4154 4152 4153
4154 4152 4167 4154 4152 4150 4155 4154 4156
4157 4163 4166 4157 4163 4165 4157 4163 4164
4157 4159 4162 4157 4159 4161 4157 4159 4160
4157 4154 4156 4157 4154 4155 4159 4157 4158
4159 4157 4163 4160 4159 4162 4160 4159 4161
4161 4159 4162 4163 4157 4158 4164 4163 4166
4164 4163 4165 4165 4163 4166 4167 4152 4153

4169	4171	4172	4169	4171	4191	4169	4167	4168
4170	4169	4167	4170	4169	4171	4171	4191	4192
4171	4191	4193	4171	4173	4175	4171	4173	4174
4171	4173	4176	4171	4169	4167	4173	4176	4178
4173	4176	4177	4173	4176	4179	4173	4171	4172
4173	4171	4191	4173	4171	4169	4174	4173	4175
4176	4179	4181	4176	4179	4180	4176	4179	4182
4176	4173	4175	4176	4173	4174	4177	4176	4178
4179	4182	4183	4179	4182	4184	4179	4176	4178
4179	4176	4177	4180	4179	4181	4182	4184	4185
4182	4184	4188	4182	4179	4181	4182	4179	4180
4184	4188	4190	4184	4188	4189	4184	4182	4183
4186	4185	4184	4186	4185	4187	4187	4185	4184
4188	4184	4185	4189	4188	4190	4191	4171	4172
4193	4195	4196	4193	4195	4206	4193	4191	4192
4194	4193	4191	4194	4193	4195	4195	4206	4207
4195	4206	4208	4195	4197	4199	4195	4197	4198
4195	4197	4200	4195	4193	4191	4197	4200	4202
4197	4200	4201	4197	4200	4203	4197	4195	4196
4197	4195	4206	4197	4195	4193	4198	4197	4199
4200	4203	4204	4200	4203	4205	4200	4197	4199
4200	4197	4198	4201	4200	4202	4203	4200	4202
4203	4200	4201	4205	4203	4204	4206	4195	4196
4208	4210	4211	4208	4210	4216	4208	4206	4207
4209	4208	4206	4209	4208	4210	4210	4216	4217
4210	4216	4218	4210	4212	4215	4210	4212	4214
4210	4212	4213	4210	4208	4206	4212	4210	4211
4212	4210	4216	4212	4210	4208	4213	4212	4215
4213	4212	4214	4214	4212	4215	4216	4210	4211
4218	4220	4221	4218	4220	4227	4218	4216	4217

4219 4218 4216 4219 4218 4220 4220 4227 4228
4220 4227 4229 4220 4222 4224 4220 4222 4223
4220 4222 4225 4220 4218 4216 4222 4225 4226
4222 4220 4221 4222 4220 4227 4222 4220 4218
4223 4222 4224 4225 4222 4224 4225 4222 4223
4227 4220 4221 4229 4231 4232 4229 4231 4247
4229 4227 4228 4230 4229 4227 4230 4229 4231
4231 4247 4248 4231 4247 4249 4231 4233 4235
4231 4233 4234 4231 4233 4236 4231 4229 4227
4233 4236 4237 4233 4236 4243 4233 4231 4232
4233 4231 4247 4233 4231 4229 4234 4233 4235
4236 4243 4245 4236 4243 4244 4236 4233 4235
4236 4233 4234 4237 4239 4241 4237 4239 4240
4238 4237 4236 4239 4241 4242 4239 4237 4236
4239 4237 4238 4240 4239 4241 4241 4245 4246
4241 4245 4243 4243 4245 4246 4243 4236 4237
4244 4243 4245 4245 4241 4242 4245 4241 4239
4247 4231 4232 4249 4251 4252 4249 4251 4258
4249 4247 4248 4250 4249 4247 4250 4249 4251
4251 4258 4259 4251 4258 4260 4251 4253 4255
4251 4253 4254 4251 4253 4256 4251 4249 4247
4253 4256 4257 4253 4251 4252 4253 4251 4258
4253 4251 4249 4254 4253 4255 4256 4253 4255
4256 4253 4254 4258 4251 4252 4260 4262 4263
4260 4262 4279 4260 4258 4259 4261 4260 4258
4261 4260 4262 4262 4279 4280 4262 4279 4281
4262 4264 4266 4262 4264 4265 4262 4264 4267
4262 4260 4258 4264 4267 4268 4264 4267 4275
4264 4262 4263 4264 4262 4279 4264 4262 4260
4265 4264 4266 4267 4275 4277 4267 4275 4276

4267 4264 4266 4267 4264 4265 4268 4270 4272
4268 4270 4271 4269 4268 4267 4270 4268 4267
4270 4268 4269 4271 4270 4272 4272 4277 4275
4272 4277 4278 4272 4273 4274 4273 4272 4270
4275 4267 4268 4276 4275 4277 4277 4272 4270
4277 4272 4273 4278 4277 4275 4279 4262 4263
4281 4283 4284 4281 4283 4300 4281 4279 4280
4282 4281 4279 4282 4281 4283 4283 4300 4301
4283 4300 4302 4283 4285 4287 4283 4285 4286
4283 4285 4288 4283 4281 4279 4285 4288 4289
4285 4288 4296 4285 4283 4284 4285 4283 4300
4285 4283 4281 4286 4285 4287 4288 4296 4298
4288 4296 4297 4288 4285 4287 4288 4285 4286
4289 4291 4293 4289 4291 4292 4290 4289 4288
4291 4289 4288 4291 4289 4290 4292 4291 4293
4293 4298 4296 4293 4298 4299 4293 4294 4295
4294 4293 4291 4296 4288 4289 4297 4296 4298
4298 4293 4291 4298 4293 4294 4299 4298 4296
4300 4283 4284 4302 4304 4305 4302 4304 4317
4302 4300 4301 4303 4302 4300 4303 4302 4304
4304 4317 4318 4304 4317 4319 4304 4306 4308
4304 4306 4307 4304 4306 4309 4304 4302 4300
4306 4309 4311 4306 4309 4310 4306 4309 4312
4306 4304 4305 4306 4304 4317 4306 4304 4302
4307 4306 4308 4309 4312 4313 4309 4312 4314
4309 4306 4308 4309 4306 4307 4310 4309 4311
4312 4314 4316 4312 4314 4315 4312 4309 4311
4312 4309 4310 4314 4312 4313 4315 4314 4316
4317 4304 4305 4319 4321 4322 4319 4321 4339
4319 4317 4318 4320 4319 4317 4320 4319 4321

4321 4339 4340 4321 4339 4341 4321 4323 4325
4321 4323 4324 4321 4323 4326 4321 4319 4317
4323 4326 4328 4323 4326 4327 4323 4326 4329
4323 4321 4322 4323 4321 4339 4323 4321 4319
4324 4323 4325 4326 4329 4331 4326 4329 4330
4326 4329 4332 4326 4323 4325 4326 4323 4324
4327 4326 4328 4329 4332 4334 4329 4332 4333
4329 4332 4335 4329 4326 4328 4329 4326 4327
4330 4329 4331 4332 4335 4338 4332 4335 4337
4332 4335 4336 4332 4329 4331 4332 4329 4330
4333 4332 4334 4335 4332 4334 4335 4332 4333
4336 4335 4338 4336 4335 4337 4337 4335 4338
4339 4321 4322 4341 4343 4344 4341 4343 4360
4341 4339 4340 4342 4341 4339 4342 4341 4343
4343 4360 4361 4343 4360 4362 4343 4345 4347
4343 4345 4346 4343 4345 4348 4343 4341 4339
4345 4348 4349 4345 4348 4356 4345 4343 4344
4345 4343 4360 4345 4343 4341 4346 4345 4347
4348 4356 4358 4348 4356 4357 4348 4345 4347
4348 4345 4346 4349 4351 4353 4349 4351 4352
4350 4349 4348 4351 4349 4348 4351 4349 4350
4352 4351 4353 4353 4358 4356 4353 4358 4359
4353 4354 4355 4354 4353 4351 4356 4348 4349
4357 4356 4358 4358 4353 4351 4358 4353 4354
4359 4358 4356 4360 4343 4344 4362 4364 4365
4362 4364 4379 4362 4360 4361 4363 4362 4360
4363 4362 4364 4364 4379 4380 4364 4379 4381
4364 4366 4367 4364 4366 4368 4364 4366 4372
4364 4362 4360 4366 4372 4374 4366 4372 4373
4366 4372 4375 4366 4368 4371 4366 4368 4370

4366 4368 4369 4366 4364 4365 4366 4364 4379
4366 4364 4362 4368 4366 4367 4369 4368 4371
4369 4368 4370 4370 4368 4371 4372 4375 4378
4372 4375 4377 4372 4375 4376 4372 4366 4367
4372 4366 4368 4373 4372 4374 4375 4372 4374
4375 4372 4373 4376 4375 4378 4376 4375 4377
4377 4375 4378 4379 4364 4365 4381 4383 4384
4381 4383 4394 4381 4379 4380 4382 4381 4379
4382 4381 4383 4383 4394 4395 4383 4394 4396
4383 4385 4387 4383 4385 4386 4383 4385 4388
4383 4381 4379 4385 4388 4390 4385 4388 4389
4385 4388 4391 4385 4383 4384 4385 4383 4394
4385 4383 4381 4386 4385 4387 4388 4391 4392
4388 4391 4393 4388 4385 4387 4388 4385 4386
4389 4388 4390 4391 4388 4390 4391 4388 4389
4393 4391 4392 4394 4383 4384 4396 4398 4400
4396 4398 4399 4396 4398 4401 4396 4394 4395
4397 4396 4394 4397 4396 4398 4398 4401 4402
4398 4401 4403 4398 4396 4394 4399 4398 4400
4401 4398 4400 4401 4398 4399 4403 4405 4406
4403 4405 4415 4403 4401 4402 4404 4403 4401
4404 4403 4405 4405 4415 4416 4405 4415 4417
4405 4407 4409 4405 4407 4408 4405 4407 4410
4405 4403 4401 4407 4410 4411 4407 4410 4412
4407 4405 4406 4407 4405 4415 4407 4405 4403
4408 4407 4409 4410 4412 4414 4410 4412 4413
4410 4407 4409 4410 4407 4408 4412 4410 4411
4413 4412 4414 4415 4405 4406 4417 4419 4420
4417 4419 4437 4417 4415 4416 4418 4417 4415
4418 4417 4419 4419 4437 4438 4419 4437 4439

4419 4421 4423 4419 4421 4422 4419 4421 4424
4419 4417 4415 4421 4424 4426 4421 4424 4425
4421 4424 4427 4421 4419 4420 4421 4419 4437
4421 4419 4417 4422 4421 4423 4424 4427 4429
4424 4427 4428 4424 4427 4430 4424 4421 4423
4424 4421 4422 4425 4424 4426 4427 4430 4432
4427 4430 4431 4427 4430 4433 4427 4424 4426
4427 4424 4425 4428 4427 4429 4430 4433 4436
4430 4433 4435 4430 4433 4434 4430 4427 4429
4430 4427 4428 4431 4430 4432 4433 4430 4432
4433 4430 4431 4434 4433 4436 4434 4433 4435
4435 4433 4436 4437 4419 4420 4439 4441 4442
4439 4441 4451 4439 4437 4438 4440 4439 4437
4440 4439 4441 4441 4451 4452 4441 4451 4453
4441 4443 4444 4441 4443 4447 4441 4443 4445
4441 4439 4437 4443 4447 4450 4443 4447 4449
4443 4447 4448 4443 4445 4446 4443 4441 4442
4443 4441 4451 4443 4441 4439 4445 4443 4444
4445 4443 4447 4447 4443 4444 4448 4447 4450
4448 4447 4449 4449 4447 4450 4451 4441 4442
4453 4455 4456 4453 4455 4471 4453 4451 4452
4454 4453 4451 4454 4453 4455 4455 4471 4472
4455 4471 4473 4455 4457 4459 4455 4457 4458
4455 4457 4460 4455 4453 4451 4457 4460 4461
4457 4460 4467 4457 4455 4456 4457 4455 4471
4457 4455 4453 4458 4457 4459 4460 4467 4469
4460 4467 4468 4460 4457 4459 4460 4457 4458
4461 4463 4465 4461 4463 4464 4462 4461 4460
4463 4465 4466 4463 4461 4460 4463 4461 4462
4464 4463 4465 4465 4469 4470 4465 4469 4467

4467 4469 4470 4467 4460 4461 4468 4467 4469
4469 4465 4466 4469 4465 4463 4471 4455 4456
4473 4475 4476 4473 4475 4481 4473 4471 4472
4474 4473 4471 4474 4473 4475 4475 4481 4482
4475 4481 4483 4475 4477 4480 4475 4477 4479
4475 4477 4478 4475 4473 4471 4477 4475 4476
4477 4475 4481 4477 4475 4473 4478 4477 4480
4478 4477 4479 4479 4477 4480 4481 4475 4476
4483 4485 4486 4483 4485 4500 4483 4481 4482
4484 4483 4481 4484 4483 4485 4485 4500 4501
4485 4500 4502 4485 4487 4488 4485 4487 4489
4485 4487 4493 4485 4483 4481 4487 4493 4495
4487 4493 4494 4487 4493 4496 4487 4489 4492
4487 4489 4491 4487 4489 4490 4487 4485 4486
4487 4485 4500 4487 4485 4483 4489 4487 4488
4490 4489 4492 4490 4489 4491 4491 4489 4492
4493 4496 4499 4493 4496 4498 4493 4496 4497
4493 4487 4488 4493 4487 4489 4494 4493 4495
4496 4493 4495 4496 4493 4494 4497 4496 4499
4497 4496 4498 4498 4496 4499 4500 4485 4486
4502 4504 4505 4502 4504 4519 4502 4500 4501
4503 4502 4500 4503 4502 4504 4504 4519 4520
4504 4519 4521 4504 4506 4507 4504 4506 4508
4504 4506 4512 4504 4502 4500 4506 4512 4514
4506 4512 4513 4506 4512 4515 4506 4508 4511
4506 4508 4510 4506 4508 4509 4506 4504 4505
4506 4504 4519 4506 4504 4502 4508 4506 4507
4509 4508 4511 4509 4508 4510 4510 4508 4511
4512 4515 4518 4512 4515 4517 4512 4515 4516
4512 4506 4507 4512 4506 4508 4513 4512 4514

4515 4512 4514 4515 4512 4513 4516 4515 4518
4516 4515 4517 4517 4515 4518 4519 4504 4505
4521 4523 4524 4521 4523 4529 4521 4519 4520
4522 4521 4519 4522 4521 4523 4523 4529 4530
4523 4529 4531 4523 4525 4528 4523 4525 4527
4523 4525 4526 4523 4521 4519 4525 4523 4524
4525 4523 4529 4525 4523 4521 4526 4525 4528
4526 4525 4527 4527 4525 4528 4529 4523 4524
4531 4533 4534 4531 4533 4548 4531 4529 4530
4532 4531 4529 4532 4531 4533 4533 4548 4549
4533 4548 4550 4533 4535 4536 4533 4535 4537
4533 4535 4541 4533 4531 4529 4535 4541 4543
4535 4541 4542 4535 4541 4544 4535 4537 4540
4535 4537 4539 4535 4537 4538 4535 4533 4534
4535 4533 4548 4535 4533 4531 4537 4535 4536
4538 4537 4540 4538 4537 4539 4539 4537 4540
4541 4544 4547 4541 4544 4546 4541 4544 4545
4541 4535 4536 4541 4535 4537 4542 4541 4543
4544 4541 4543 4544 4541 4542 4545 4544 4547
4545 4544 4546 4546 4544 4547 4548 4533 4534
4550 4552 4553 4550 4552 4564 4550 4548 4549
4551 4550 4548 4551 4550 4552 4552 4564 4565
4552 4564 4566 4552 4554 4555 4552 4554 4560
4552 4554 4556 4552 4550 4548 4554 4560 4563
4554 4560 4562 4554 4560 4561 4554 4556 4559
4554 4556 4558 4554 4556 4557 4554 4552 4553
4554 4552 4564 4554 4552 4550 4556 4554 4555
4556 4554 4560 4557 4556 4559 4557 4556 4558
4558 4556 4559 4560 4554 4555 4561 4560 4563
4561 4560 4562 4562 4560 4563 4564 4552 4553

4566 4568 4569 4566 4568 4584 4566 4564 4565
4567 4566 4564 4567 4566 4568 4568 4584 4585
4568 4584 4586 4568 4570 4572 4568 4570 4571
4568 4570 4573 4568 4566 4564 4570 4573 4574
4570 4573 4580 4570 4568 4569 4570 4568 4584
4570 4568 4566 4571 4570 4572 4573 4580 4582
4573 4580 4581 4573 4570 4572 4573 4570 4571
4574 4576 4578 4574 4576 4577 4575 4574 4573
4576 4578 4579 4576 4574 4573 4576 4574 4575
4577 4576 4578 4578 4582 4583 4578 4582 4580
4580 4582 4583 4580 4573 4574 4581 4580 4582
4582 4578 4579 4582 4578 4576 4584 4568 4569
4586 4588 4589 4586 4588 4600 4586 4584 4585
4587 4586 4584 4587 4586 4588 4588 4600 4601
4588 4600 4602 4588 4590 4591 4588 4590 4596
4588 4590 4592 4588 4586 4584 4590 4596 4599
4590 4596 4598 4590 4596 4597 4590 4592 4595
4590 4592 4594 4590 4592 4593 4590 4588 4589
4590 4588 4600 4590 4588 4586 4592 4590 4591
4592 4590 4596 4593 4592 4595 4593 4592 4594
4594 4592 4595 4596 4590 4591 4597 4596 4599
4597 4596 4598 4598 4596 4599 4600 4588 4589
4602 4604 4605 4602 4604 4620 4602 4600 4601
4603 4602 4600 4603 4602 4604 4604 4620 4621
4604 4620 4622 4604 4606 4608 4604 4606 4607
4604 4606 4609 4604 4602 4600 4606 4609 4610
4606 4609 4616 4606 4604 4605 4606 4604 4620
4606 4604 4602 4607 4606 4608 4609 4616 4618
4609 4616 4617 4609 4606 4608 4609 4606 4607
4610 4612 4614 4610 4612 4613 4611 4610 4609

4612 4614 4615 4612 4610 4609 4612 4610 4611
4613 4612 4614 4614 4618 4619 4614 4618 4616
4616 4618 4619 4616 4609 4610 4617 4616 4618
4618 4614 4615 4618 4614 4612 4620 4604 4605
4622 4624 4625 4622 4624 4639 4622 4620 4621
4623 4622 4620 4623 4622 4624 4624 4639 4640
4624 4639 4641 4624 4626 4627 4624 4626 4628
4624 4626 4632 4624 4622 4620 4626 4632 4634
4626 4632 4633 4626 4632 4635 4626 4628 4631
4626 4628 4630 4626 4628 4629 4626 4624 4625
4626 4624 4639 4626 4624 4622 4628 4626 4627
4629 4628 4631 4629 4628 4630 4630 4628 4631
4632 4635 4638 4632 4635 4637 4632 4635 4636
4632 4626 4627 4632 4626 4628 4633 4632 4634
4635 4632 4634 4635 4632 4633 4636 4635 4638
4636 4635 4637 4637 4635 4638 4639 4624 4625
4641 4643 4644 4641 4643 4658 4641 4639 4640
4642 4641 4639 4642 4641 4643 4643 4658 4659
4643 4658 4660 4643 4645 4647 4643 4645 4646
4643 4645 4648 4643 4641 4639 4645 4648 4649
4645 4648 4654 4645 4648 4650 4645 4643 4644
4645 4643 4658 4645 4643 4641 4646 4645 4647
4648 4654 4657 4648 4654 4656 4648 4654 4655
4648 4650 4653 4648 4650 4652 4648 4650 4651
4648 4645 4647 4648 4645 4646 4650 4648 4649
4650 4648 4654 4651 4650 4653 4651 4650 4652
4652 4650 4653 4654 4648 4649 4655 4654 4657
4655 4654 4656 4656 4654 4657 4658 4643 4644
4660 4662 4663 4660 4662 4672 4660 4658 4659
4661 4660 4658 4661 4660 4662 4662 4672 4673

4662 4672 4674 4662 4664 4665 4662 4664 4668
4662 4664 4666 4662 4660 4658 4664 4668 4671
4664 4668 4670 4664 4668 4669 4664 4666 4667
4664 4662 4663 4664 4662 4672 4664 4662 4660
4666 4664 4665 4666 4664 4668 4668 4664 4665
4669 4668 4671 4669 4668 4670 4670 4668 4671
4672 4662 4663 4674 4676 4677 4674 4676 4682
4674 4672 4673 4675 4674 4672 4675 4674 4676
4676 4682 4683 4676 4682 4684 4676 4678 4681
4676 4678 4680 4676 4678 4679 4676 4674 4672
4678 4676 4677 4678 4676 4682 4678 4676 4674
4679 4678 4681 4679 4678 4680 4680 4678 4681
4682 4676 4677 4684 4686 4687 4684 4686 4701
4684 4682 4683 4685 4684 4682 4685 4684 4686
4686 4701 4702 4686 4701 4703 4686 4688 4689
4686 4688 4690 4686 4688 4694 4686 4684 4682
4688 4694 4696 4688 4694 4695 4688 4694 4697
4688 4690 4693 4688 4690 4692 4688 4690 4691
4688 4686 4687 4688 4686 4701 4688 4686 4684
4690 4688 4689 4691 4690 4693 4691 4690 4692
4692 4690 4693 4694 4697 4700 4694 4697 4699
4694 4697 4698 4694 4688 4689 4694 4688 4690
4695 4694 4696 4697 4694 4696 4697 4694 4695
4698 4697 4700 4698 4697 4699 4699 4697 4700
4701 4686 4687 4703 4705 4706 4703 4705 4720
4703 4701 4702 4704 4703 4701 4704 4703 4705
4705 4720 4721 4705 4720 4722 4705 4707 4709
4705 4707 4708 4705 4707 4710 4705 4703 4701
4707 4710 4711 4707 4710 4716 4707 4710 4712
4707 4705 4706 4707 4705 4720 4707 4705 4703

4708 4707 4709 4710 4716 4719 4710 4716 4718
4710 4716 4717 4710 4712 4715 4710 4712 4714
4710 4712 4713 4710 4707 4709 4710 4707 4708
4712 4710 4711 4712 4710 4716 4713 4712 4715
4713 4712 4714 4714 4712 4715 4716 4710 4711
4717 4716 4719 4717 4716 4718 4718 4716 4719
4720 4705 4706 4722 4724 4725 4722 4724 4740
4722 4720 4721 4723 4722 4720 4723 4722 4724
4724 4740 4741 4724 4740 4742 4724 4726 4728
4724 4726 4727 4724 4726 4729 4724 4722 4720
4726 4729 4730 4726 4729 4736 4726 4724 4725
4726 4724 4740 4726 4724 4722 4727 4726 4728
4729 4736 4738 4729 4736 4737 4729 4726 4728
4729 4726 4727 4730 4732 4734 4730 4732 4733
4731 4730 4729 4732 4734 4735 4732 4730 4729
4732 4730 4731 4733 4732 4734 4734 4738 4739
4734 4738 4736 4736 4738 4739 4736 4729 4730
4737 4736 4738 4738 4734 4735 4738 4734 4732
4740 4724 4725 4742 4744 4745 4742 4744 4759
4742 4740 4741 4743 4742 4740 4743 4742 4744
4744 4759 4760 4744 4759 4761 4744 4746 4748
4744 4746 4747 4744 4746 4749 4744 4742 4740
4746 4749 4750 4746 4749 4755 4746 4749 4751
4746 4744 4745 4746 4744 4759 4746 4744 4742
4747 4746 4748 4749 4755 4758 4749 4755 4757
4749 4755 4756 4749 4751 4754 4749 4751 4753
4749 4751 4752 4749 4746 4748 4749 4746 4747
4751 4749 4750 4751 4749 4755 4752 4751 4754
4752 4751 4753 4753 4751 4754 4755 4749 4750
4756 4755 4758 4756 4755 4757 4757 4755 4758

4759 4744 4745 4761 4763 4764 4761 4763 4776
4761 4759 4760 4762 4761 4759 4762 4761 4763
4763 4776 4777 4763 4776 4778 4763 4765 4767
4763 4765 4766 4763 4765 4768 4763 4761 4759
4765 4768 4770 4765 4768 4769 4765 4768 4771
4765 4763 4764 4765 4763 4776 4765 4763 4761
4766 4765 4767 4768 4771 4772 4768 4765 4767
4768 4765 4766 4769 4768 4770 4771 4772 4775
4771 4772 4774 4771 4772 4773 4771 4768 4770
4771 4768 4769 4773 4772 4775 4773 4772 4774
4774 4772 4775 4776 4763 4764 4778 4780 4781
4778 4780 4787 4778 4776 4777 4779 4778 4776
4779 4778 4780 4780 4787 4788 4780 4787 4789
4780 4782 4784 4780 4782 4783 4780 4782 4785
4780 4778 4776 4782 4785 4786 4782 4780 4781
4782 4780 4787 4782 4780 4778 4783 4782 4784
4785 4782 4784 4785 4782 4783 4787 4780 4781
4789 4791 4792 4789 4791 4804 4789 4787 4788
4790 4789 4787 4790 4789 4791 4791 4804 4805
4791 4804 4806 4791 4793 4795 4791 4793 4794
4791 4793 4796 4791 4789 4787 4793 4796 4798
4793 4796 4797 4793 4796 4799 4793 4791 4792
4793 4791 4804 4793 4791 4789 4794 4793 4795
4796 4799 4800 4796 4799 4801 4796 4793 4795
4796 4793 4794 4797 4796 4798 4799 4801 4803
4799 4801 4802 4799 4796 4798 4799 4796 4797
4801 4799 4800 4802 4801 4803 4804 4791 4792
4806 4808 4809 4806 4808 4828 4806 4804 4805
4807 4806 4804 4807 4806 4808 4808 4828 4829
4808 4828 4830 4808 4810 4812 4808 4810 4811

4808 4810 4813 4808 4806 4804 4810 4813 4815
4810 4813 4814 4810 4813 4816 4810 4808 4809
4810 4808 4828 4810 4808 4806 4811 4810 4812
4813 4816 4818 4813 4816 4817 4813 4816 4819
4813 4810 4812 4813 4810 4811 4814 4813 4815
4816 4819 4820 4816 4819 4821 4816 4813 4815
4816 4813 4814 4817 4816 4818 4819 4821 4822
4819 4821 4825 4819 4816 4818 4819 4816 4817
4821 4825 4827 4821 4825 4826 4821 4819 4820
4823 4822 4821 4823 4822 4824 4824 4822 4821
4825 4821 4822 4826 4825 4827 4828 4808 4809
4830 4832 4833 4830 4832 4849 4830 4828 4829
4831 4830 4828 4831 4830 4832 4832 4849 4850
4832 4849 4851 4832 4834 4836 4832 4834 4835
4832 4834 4837 4832 4830 4828 4834 4837 4838
4834 4837 4845 4834 4832 4833 4834 4832 4849
4834 4832 4830 4835 4834 4836 4837 4845 4847
4837 4845 4846 4837 4834 4836 4837 4834 4835
4838 4840 4842 4838 4840 4841 4839 4838 4837
4840 4838 4837 4840 4838 4839 4841 4840 4842
4842 4847 4845 4842 4847 4848 4842 4843 4844
4843 4842 4840 4845 4837 4838 4846 4845 4847
4847 4842 4840 4847 4842 4843 4848 4847 4845
4849 4832 4833 4851 4853 4854 4851 4853 4860
4851 4849 4850 4852 4851 4849 4852 4851 4853
4853 4860 4861 4853 4860 4862 4853 4855 4857
4853 4855 4856 4853 4855 4858 4853 4851 4849
4855 4858 4859 4855 4853 4854 4855 4853 4860
4855 4853 4851 4856 4855 4857 4858 4855 4857
4858 4855 4856 4860 4853 4854 4862 4864 4865

4862 4864 4884 4862 4860 4861 4863 4862 4860
4863 4862 4864 4864 4884 4885 4864 4884 4886
4864 4866 4868 4864 4866 4867 4864 4866 4869
4864 4862 4860 4866 4869 4871 4866 4869 4870
4866 4869 4872 4866 4864 4865 4866 4864 4884
4866 4864 4862 4867 4866 4868 4869 4872 4874
4869 4872 4873 4869 4872 4875 4869 4866 4868
4869 4866 4867 4870 4869 4871 4872 4875 4876
4872 4875 4877 4872 4869 4871 4872 4869 4870
4873 4872 4874 4875 4877 4878 4875 4877 4881
4875 4872 4874 4875 4872 4873 4877 4881 4883
4877 4881 4882 4877 4875 4876 4879 4878 4877
4879 4878 4880 4880 4878 4877 4881 4877 4878
4882 4881 4883 4884 4864 4865 4886 4888 4889
4886 4888 4899 4886 4884 4885 4887 4886 4884
4887 4886 4888 4888 4899 4900 4888 4899 4901
4888 4890 4892 4888 4890 4891 4888 4890 4893
4888 4886 4884 4890 4893 4895 4890 4893 4894
4890 4893 4896 4890 4888 4889 4890 4888 4899
4890 4888 4886 4891 4890 4892 4893 4896 4897
4893 4896 4898 4893 4890 4892 4893 4890 4891
4894 4893 4895 4896 4893 4895 4896 4893 4894
4898 4896 4897 4899 4888 4889 4901 4903 4904
4901 4903 4921 4901 4899 4900 4902 4901 4899
4902 4901 4903 4903 4921 4922 4903 4921 4923
4903 4905 4907 4903 4905 4906 4903 4905 4908
4903 4901 4899 4905 4908 4910 4905 4908 4909
4905 4908 4911 4905 4903 4904 4905 4903 4921
4905 4903 4901 4906 4905 4907 4908 4911 4913
4908 4911 4912 4908 4911 4914 4908 4905 4907

4908 4905 4906 4909 4908 4910 4911 4914 4916
4911 4914 4915 4911 4914 4917 4911 4908 4910
4911 4908 4909 4912 4911 4913 4914 4917 4920
4914 4917 4919 4914 4917 4918 4914 4911 4913
4914 4911 4912 4915 4914 4916 4917 4914 4916
4917 4914 4915 4918 4917 4920 4918 4917 4919
4919 4917 4920 4921 4903 4904 4923 4925 4926
4923 4925 4938 4923 4921 4922 4924 4923 4921
4924 4923 4925 4925 4938 4939 4925 4938 4940
4925 4927 4929 4925 4927 4928 4925 4927 4930
4925 4923 4921 4927 4930 4932 4927 4930 4931
4927 4930 4933 4927 4925 4926 4927 4925 4938
4927 4925 4923 4928 4927 4929 4930 4933 4934
4930 4933 4935 4930 4927 4929 4930 4927 4928
4931 4930 4932 4933 4935 4937 4933 4935 4936
4933 4930 4932 4933 4930 4931 4935 4933 4934
4936 4935 4937 4938 4925 4926 4940 4942 4943
4940 4942 4952 4940 4938 4939 4941 4940 4938
4941 4940 4942 4942 4944 4946 4942 4944 4945
4942 4944 4947 4942 4940 4938 4944 4947 4948
4944 4947 4949 4944 4942 4943 4944 4942 4952
4944 4942 4940 4945 4944 4946 4947 4949 4951
4947 4949 4950 4947 4944 4946 4947 4944 4945
4949 4947 4948 4950 4949 4951 4952 4942 4943
4953 4952 4942 4954 4952 4942 4954 4952 4953

13319 !NPHI: dihedrals

1 5 7 10 1 5 7 8
1 5 7 9 1 5 18 20
1 5 18 19 2 1 5 7

2	1	5	18	2	1	5	6
3	1	5	7	3	1	5	18
3	1	5	6	4	1	5	7
4	1	5	18	4	1	5	6
5	18	20	24	5	18	20	21
5	7	10	13	5	7	10	11
5	7	10	12	6	5	7	10
6	5	7	8	6	5	7	9
6	5	18	20	6	5	18	19
7	10	13	14	7	5	18	20
7	5	18	19	8	7	5	18
8	7	10	13	8	7	10	11
8	7	10	12	9	7	5	18
9	7	10	13	9	7	10	11
9	7	10	12	10	13	14	15
10	13	14	16	10	13	14	17
10	7	5	18	11	10	13	14
12	10	13	14	18	20	24	32
18	20	24	26	18	20	24	25
18	20	21	29	18	20	21	22
18	20	21	23	19	18	20	24
19	18	20	21	20	24	32	34
20	24	32	33	20	24	26	29
20	24	26	27	20	24	26	28
20	21	29	26	20	21	29	30
20	21	29	31	21	29	26	24
21	29	26	27	21	29	26	28
21	20	24	32	21	20	24	26
21	20	24	25	22	21	29	26
22	21	29	30	22	21	29	31

22	21	20	24	23	21	29	26
23	21	29	30	23	21	29	31
23	21	20	24	24	32	34	35
24	32	34	36	24	26	29	30
24	26	29	31	24	20	21	29
25	24	32	34	25	24	32	33
25	24	26	29	25	24	26	27
25	24	26	28	26	24	32	34
26	24	32	33	27	26	24	32
27	26	29	30	27	26	29	31
28	26	24	32	28	26	29	30
28	26	29	31	29	26	24	32
32	34	36	38	32	34	36	49
32	34	36	37	33	32	34	35
33	32	34	36	34	36	38	41
34	36	38	39	34	36	38	40
34	36	49	51	34	36	49	50
35	34	36	38	35	34	36	49
35	34	36	37	36	49	51	52
36	49	51	53	36	38	41	44
36	38	41	42	36	38	41	43
37	36	38	41	37	36	38	39
37	36	38	40	37	36	49	51
37	36	49	50	38	41	44	46
38	41	44	45	38	36	49	51
38	36	49	50	39	38	36	49
39	38	41	44	39	38	41	42
39	38	41	43	40	38	36	49
40	38	41	44	40	38	41	42
40	38	41	43	41	44	46	47

41	44	46	48	41	38	36	49
42	41	44	46	42	41	44	45
43	41	44	46	43	41	44	45
45	44	46	47	45	44	46	48
49	51	53	55	49	51	53	66
49	51	53	54	50	49	51	52
50	49	51	53	51	53	55	58
51	53	55	56	51	53	55	57
51	53	66	68	51	53	66	67
52	51	53	55	52	51	53	66
52	51	53	54	53	66	68	69
53	66	68	70	53	55	58	61
53	55	58	59	53	55	58	60
54	53	55	58	54	53	55	56
54	53	55	57	54	53	66	68
54	53	66	67	55	58	61	63
55	58	61	62	55	53	66	68
55	53	66	67	56	55	53	66
56	55	58	61	56	55	58	59
56	55	58	60	57	55	53	66
57	55	58	61	57	55	58	59
57	55	58	60	58	61	63	64
58	61	63	65	58	55	53	66
59	58	61	63	59	58	61	62
60	58	61	63	60	58	61	62
62	61	63	64	62	61	63	65
66	68	70	72	66	68	70	85
66	68	70	71	67	66	68	69
67	66	68	70	68	70	72	75
68	70	72	73	68	70	72	74

68	70	85	87	68	70	85	86
69	68	70	72	69	68	70	85
69	68	70	71	70	85	87	88
70	85	87	89	70	72	75	77
70	72	75	81	70	72	75	76
71	70	72	75	71	70	72	73
71	70	72	74	71	70	85	87
71	70	85	86	72	75	77	78
72	75	77	79	72	75	77	80
72	75	81	82	72	75	81	83
72	75	81	84	72	70	85	87
72	70	85	86	73	72	70	85
73	72	75	77	73	72	75	81
73	72	75	76	74	72	70	85
74	72	75	77	74	72	75	81
74	72	75	76	75	72	70	85
76	75	77	78	76	75	77	79
76	75	77	80	76	75	81	82
76	75	81	83	76	75	81	84
77	75	81	82	77	75	81	83
77	75	81	84	78	77	75	81
79	77	75	81	80	77	75	81
85	87	89	91	85	87	89	96
85	87	89	90	86	85	87	88
86	85	87	89	87	89	91	94
87	89	91	92	87	89	91	93
87	89	96	98	87	89	96	97
88	87	89	91	88	87	89	96
88	87	89	90	89	96	98	102
89	96	98	99	89	91	94	95

90	89	91	94	90	89	91	92
90	89	91	93	90	89	96	98
90	89	96	97	91	89	96	98
91	89	96	97	92	91	89	96
92	91	94	95	93	91	89	96
93	91	94	95	94	91	89	96
96	98	102	110	96	98	102	104
96	98	102	103	96	98	99	107
96	98	99	100	96	98	99	101
97	96	98	102	97	96	98	99
98	102	110	112	98	102	110	111
98	102	104	107	98	102	104	105
98	102	104	106	98	99	107	104
98	99	107	108	98	99	107	109
99	107	104	102	99	107	104	105
99	107	104	106	99	98	102	110
99	98	102	104	99	98	102	103
100	99	107	104	100	99	107	108
100	99	107	109	100	99	98	102
101	99	107	104	101	99	107	108
101	99	107	109	101	99	98	102
102	110	112	113	102	110	112	114
102	104	107	108	102	104	107	109
102	98	99	107	103	102	110	112
103	102	110	111	103	102	104	107
103	102	104	105	103	102	104	106
104	102	110	112	104	102	110	111
105	104	102	110	105	104	107	108
105	104	107	109	106	104	102	110
106	104	107	108	106	104	107	109

107	104	102	110	110	112	114	116
110	112	114	129	110	112	114	115
111	110	112	113	111	110	112	114
112	114	116	122	112	114	116	118
112	114	116	117	112	114	129	131
112	114	129	130	113	112	114	116
113	112	114	129	113	112	114	115
114	129	131	132	114	129	131	133
114	116	122	125	114	116	122	123
114	116	122	124	114	116	118	119
114	116	118	120	114	116	118	121
115	114	116	122	115	114	116	118
115	114	116	117	115	114	129	131
115	114	129	130	116	122	125	126
116	122	125	127	116	122	125	128
116	114	129	131	116	114	129	130
117	116	114	129	117	116	122	125
117	116	122	123	117	116	122	124
117	116	118	119	117	116	118	120
117	116	118	121	118	116	114	129
118	116	122	125	118	116	122	123
118	116	122	124	119	118	116	122
120	118	116	122	121	118	116	122
122	116	114	129	123	122	125	126
123	122	125	127	123	122	125	128
124	122	125	126	124	122	125	127
124	122	125	128	129	131	133	135
129	131	133	143	129	131	133	134
130	129	131	132	130	129	131	133
131	133	135	138	131	133	135	136

131	133	135	137	131	133	143	145
131	133	143	144	132	131	133	135
132	131	133	143	132	131	133	134
133	143	145	146	133	143	145	147
133	135	138	140	133	135	138	139
134	133	135	138	134	133	135	136
134	133	135	137	134	133	143	145
134	133	143	144	135	138	140	141
135	138	140	142	135	133	143	145
135	133	143	144	136	135	133	143
136	135	138	140	136	135	138	139
137	135	133	143	137	135	138	140
137	135	138	139	138	135	133	143
139	138	140	141	139	138	140	142
143	145	147	149	143	145	147	162
143	145	147	148	144	143	145	146
144	143	145	147	145	147	149	155
145	147	149	151	145	147	149	150
145	147	162	164	145	147	162	163
146	145	147	149	146	145	147	162
146	145	147	148	147	162	164	165
147	162	164	166	147	149	155	158
147	149	155	156	147	149	155	157
147	149	151	152	147	149	151	153
147	149	151	154	148	147	149	155
148	147	149	151	148	147	149	150
148	147	162	164	148	147	162	163
149	155	158	159	149	155	158	160
149	155	158	161	149	147	162	164
149	147	162	163	150	149	147	162

150	149	155	158	150	149	155	156
150	149	155	157	150	149	151	152
150	149	151	153	150	149	151	154
151	149	147	162	151	149	155	158
151	149	155	156	151	149	155	157
152	151	149	155	153	151	149	155
154	151	149	155	155	149	147	162
156	155	158	159	156	155	158	160
156	155	158	161	157	155	158	159
157	155	158	160	157	155	158	161
162	164	166	168	162	164	166	177
162	164	166	167	163	162	164	165
163	162	164	166	164	166	168	171
164	166	168	169	164	166	168	170
164	166	177	179	164	166	177	178
165	164	166	168	165	164	166	177
165	164	166	167	166	177	179	180
166	177	179	181	166	168	171	174
166	168	171	172	166	168	171	173
167	166	168	171	167	166	168	169
167	166	168	170	167	166	177	179
167	166	177	178	168	171	174	176
168	171	174	175	168	166	177	179
168	166	177	178	169	168	166	177
169	168	171	174	169	168	171	172
169	168	171	173	170	168	166	177
170	168	171	174	170	168	171	172
170	168	171	173	171	168	166	177
172	171	174	176	172	171	174	175
173	171	174	176	173	171	174	175

177	179	181	183	177	179	181	191
177	179	181	182	178	177	179	180
178	177	179	181	179	181	183	185
179	181	183	187	179	181	183	184
179	181	191	193	179	181	191	192
180	179	181	183	180	179	181	191
180	179	181	182	181	191	193	194
181	191	193	195	181	183	185	186
181	183	187	188	181	183	187	189
181	183	187	190	182	181	183	185
182	181	183	187	182	181	183	184
182	181	191	193	182	181	191	192
183	181	191	193	183	181	191	192
184	183	181	191	184	183	185	186
184	183	187	188	184	183	187	189
184	183	187	190	185	183	181	191
185	183	187	188	185	183	187	189
185	183	187	190	186	185	183	187
187	183	181	191	191	193	195	197
191	193	195	213	191	193	195	196
192	191	193	194	192	191	193	195
193	195	197	200	193	195	197	198
193	195	197	199	193	195	213	215
193	195	213	214	194	193	195	197
194	193	195	213	194	193	195	196
195	213	215	216	195	213	215	217
195	197	200	203	195	197	200	201
195	197	200	202	196	195	197	200
196	195	197	198	196	195	197	199
196	195	213	215	196	195	213	214

197	200	203	206	197	200	203	204
197	200	203	205	197	195	213	215
197	195	213	214	198	197	195	213
198	197	200	203	198	197	200	201
198	197	200	202	199	197	195	213
199	197	200	203	199	197	200	201
199	197	200	202	200	203	206	209
200	203	206	207	200	203	206	208
200	197	195	213	201	200	203	206
201	200	203	204	201	200	203	205
202	200	203	206	202	200	203	204
202	200	203	205	203	206	209	210
203	206	209	211	203	206	209	212
204	203	206	209	204	203	206	207
204	203	206	208	205	203	206	209
205	203	206	207	205	203	206	208
207	206	209	210	207	206	209	211
207	206	209	212	208	206	209	210
208	206	209	211	208	206	209	212
213	215	217	219	213	215	217	235
213	215	217	218	214	213	215	216
214	213	215	217	215	217	219	222
215	217	219	220	215	217	219	221
215	217	235	237	215	217	235	236
216	215	217	219	216	215	217	235
216	215	217	218	217	235	237	238
217	235	237	239	217	219	222	225
217	219	222	223	217	219	222	224
218	217	219	222	218	217	219	220
218	217	219	221	218	217	235	237

218	217	235	236	219	222	225	228
219	222	225	226	219	222	225	227
219	217	235	237	219	217	235	236
220	219	217	235	220	219	222	225
220	219	222	223	220	219	222	224
221	219	217	235	221	219	222	225
221	219	222	223	221	219	222	224
222	225	228	231	222	225	228	229
222	225	228	230	222	219	217	235
223	222	225	228	223	222	225	226
223	222	225	227	224	222	225	228
224	222	225	226	224	222	225	227
225	228	231	232	225	228	231	233
225	228	231	234	226	225	228	231
226	225	228	229	226	225	228	230
227	225	228	231	227	225	228	229
227	225	228	230	229	228	231	232
229	228	231	233	229	228	231	234
230	228	231	232	230	228	231	233
230	228	231	234	235	237	239	241
235	237	239	245	235	237	239	240
236	235	237	238	236	235	237	239
237	239	241	242	237	239	241	243
237	239	241	244	237	239	245	247
237	239	245	246	238	237	239	241
238	237	239	245	238	237	239	240
239	245	247	248	239	245	247	249
240	239	241	242	240	239	241	243
240	239	241	244	240	239	245	247
240	239	245	246	241	239	245	247

241	239	245	246	242	241	239	245
243	241	239	245	244	241	239	245
245	247	249	251	245	247	249	264
245	247	249	250	246	245	247	248
246	245	247	249	247	249	251	257
247	249	251	253	247	249	251	252
247	249	264	266	247	249	264	265
248	247	249	251	248	247	249	264
248	247	249	250	249	264	266	267
249	264	266	268	249	251	257	260
249	251	257	258	249	251	257	259
249	251	253	254	249	251	253	255
249	251	253	256	250	249	251	257
250	249	251	253	250	249	251	252
250	249	264	266	250	249	264	265
251	257	260	261	251	257	260	262
251	257	260	263	251	249	264	266
251	249	264	265	252	251	249	264
252	251	257	260	252	251	257	258
252	251	257	259	252	251	253	254
252	251	253	255	252	251	253	256
253	251	249	264	253	251	257	260
253	251	257	258	253	251	257	259
254	253	251	257	255	253	251	257
256	253	251	257	257	251	249	264
258	257	260	261	258	257	260	262
258	257	260	263	259	257	260	261
259	257	260	262	259	257	260	263
264	266	268	270	264	266	268	275
264	266	268	269	265	264	266	267

265	264	266	268	266	268	270	273
266	268	270	271	266	268	270	272
266	268	275	277	266	268	275	276
267	266	268	270	267	266	268	275
267	266	268	269	268	275	277	278
268	275	277	279	268	270	273	274
269	268	270	273	269	268	270	271
269	268	270	272	269	268	275	277
269	268	275	276	270	268	275	277
270	268	275	276	271	270	268	275
271	270	273	274	272	270	268	275
272	270	273	274	273	270	268	275
275	277	279	281	275	277	279	287
275	277	279	280	276	275	277	278
276	275	277	279	277	279	281	284
277	279	281	282	277	279	281	283
277	279	287	289	277	279	287	288
278	277	279	281	278	277	279	287
278	277	279	280	279	287	289	290
279	287	289	291	279	281	284	286
279	281	284	285	280	279	281	284
280	279	281	282	280	279	281	283
280	279	287	289	280	279	287	288
281	279	287	289	281	279	287	288
282	281	279	287	282	281	284	286
282	281	284	285	283	281	279	287
283	281	284	286	283	281	284	285
284	281	279	287	287	289	291	293
287	289	291	301	287	289	291	292
288	287	289	290	288	287	289	291

289	291	293	295	289	291	293	297
289	291	293	294	289	291	301	303
289	291	301	302	290	289	291	293
290	289	291	301	290	289	291	292
291	301	303	304	291	301	303	305
291	293	295	296	291	293	297	298
291	293	297	299	291	293	297	300
292	291	293	295	292	291	293	297
292	291	293	294	292	291	301	303
292	291	301	302	293	291	301	303
293	291	301	302	294	293	291	301
294	293	295	296	294	293	297	298
294	293	297	299	294	293	297	300
295	293	291	301	295	293	297	298
295	293	297	299	295	293	297	300
296	295	293	297	297	293	291	301
301	303	305	307	301	303	305	325
301	303	305	306	302	301	303	304
302	301	303	305	303	305	307	310
303	305	307	308	303	305	307	309
303	305	325	327	303	305	325	326
304	303	305	307	304	303	305	325
304	303	305	306	305	325	327	328
305	325	327	329	305	307	310	313
305	307	310	311	305	307	310	312
306	305	307	310	306	305	307	308
306	305	307	309	306	305	325	327
306	305	325	326	307	310	313	316
307	310	313	314	307	310	313	315
307	305	325	327	307	305	325	326

308	307	305	325	308	307	310	313
308	307	310	311	308	307	310	312
309	307	305	325	309	307	310	313
309	307	310	311	309	307	310	312
310	313	316	318	310	313	316	317
310	307	305	325	311	310	313	316
311	310	313	314	311	310	313	315
312	310	313	316	312	310	313	314
312	310	313	315	313	316	318	322
313	316	318	319	314	313	316	318
314	313	316	317	315	313	316	318
315	313	316	317	316	318	322	323
316	318	322	324	316	318	319	320
316	318	319	321	317	316	318	322
317	316	318	319	319	318	322	323
319	318	322	324	320	319	318	322
321	319	318	322	325	327	329	331
325	327	329	344	325	327	329	330
326	325	327	328	326	325	327	329
327	329	331	334	327	329	331	332
327	329	331	333	327	329	344	346
327	329	344	345	328	327	329	331
328	327	329	344	328	327	329	330
329	344	346	347	329	344	346	348
329	331	334	336	329	331	334	340
329	331	334	335	330	329	331	334
330	329	331	332	330	329	331	333
330	329	344	346	330	329	344	345
331	334	336	337	331	334	336	338
331	334	336	339	331	334	340	341

331	334	340	342	331	334	340	343
331	329	344	346	331	329	344	345
332	331	329	344	332	331	334	336
332	331	334	340	332	331	334	335
333	331	329	344	333	331	334	336
333	331	334	340	333	331	334	335
334	331	329	344	335	334	336	337
335	334	336	338	335	334	336	339
335	334	340	341	335	334	340	342
335	334	340	343	336	334	340	341
336	334	340	342	336	334	340	343
337	336	334	340	338	336	334	340
339	336	334	340	344	346	348	350
344	346	348	366	344	346	348	349
345	344	346	347	345	344	346	348
346	348	350	353	346	348	350	351
346	348	350	352	346	348	366	368
346	348	366	367	347	346	348	350
347	346	348	366	347	346	348	349
348	366	368	369	348	366	368	370
348	350	353	356	348	350	353	354
348	350	353	355	349	348	350	353
349	348	350	351	349	348	350	352
349	348	366	368	349	348	366	367
350	353	356	359	350	353	356	357
350	353	356	358	350	348	366	368
350	348	366	367	351	350	348	366
351	350	353	356	351	350	353	354
351	350	353	355	352	350	348	366
352	350	353	356	352	350	353	354

352	350	353	355	353	356	359	362
353	356	359	360	353	356	359	361
353	350	348	366	354	353	356	359
354	353	356	357	354	353	356	358
355	353	356	359	355	353	356	357
355	353	356	358	356	359	362	363
356	359	362	364	356	359	362	365
357	356	359	362	357	356	359	360
357	356	359	361	358	356	359	362
358	356	359	360	358	356	359	361
360	359	362	363	360	359	362	364
360	359	362	365	361	359	362	363
361	359	362	364	361	359	362	365
366	368	370	372	366	368	370	380
366	368	370	371	367	366	368	369
367	366	368	370	368	370	372	374
368	370	372	376	368	370	372	373
368	370	380	382	368	370	380	381
369	368	370	372	369	368	370	380
369	368	370	371	370	380	382	383
370	380	382	384	370	372	374	375
370	372	376	377	370	372	376	378
370	372	376	379	371	370	372	374
371	370	372	376	371	370	372	373
371	370	380	382	371	370	380	381
372	370	380	382	372	370	380	381
373	372	370	380	373	372	374	375
373	372	376	377	373	372	376	378
373	372	376	379	374	372	370	380
374	372	376	377	374	372	376	378

374	372	376	379	375	374	372	376
376	372	370	380	380	382	384	386
380	382	384	399	380	382	384	385
381	380	382	383	381	380	382	384
382	384	386	389	382	384	386	387
382	384	386	388	382	384	399	401
382	384	399	400	383	382	384	386
383	382	384	399	383	382	384	385
384	399	401	402	384	399	401	403
384	386	389	391	384	386	389	395
384	386	389	390	385	384	386	389
385	384	386	387	385	384	386	388
385	384	399	401	385	384	399	400
386	389	391	392	386	389	391	393
386	389	391	394	386	389	395	396
386	389	395	397	386	389	395	398
386	384	399	401	386	384	399	400
387	386	384	399	387	386	389	391
387	386	389	395	387	386	389	390
388	386	384	399	388	386	389	391
388	386	389	395	388	386	389	390
389	386	384	399	390	389	391	392
390	389	391	393	390	389	391	394
390	389	395	396	390	389	395	397
390	389	395	398	391	389	395	396
391	389	395	397	391	389	395	398
392	391	389	395	393	391	389	395
394	391	389	395	399	401	403	405
399	401	403	411	399	401	403	404
400	399	401	402	400	399	401	403

401	403	405	408	401	403	405	406
401	403	405	407	401	403	411	413
401	403	411	412	402	401	403	405
402	401	403	411	402	401	403	404
403	411	413	414	403	411	413	415
403	405	408	410	403	405	408	409
404	403	405	408	404	403	405	406
404	403	405	407	404	403	411	413
404	403	411	412	405	403	411	413
405	403	411	412	406	405	403	411
406	405	408	410	406	405	408	409
407	405	403	411	407	405	408	410
407	405	408	409	408	405	403	411
411	413	415	417	411	413	415	430
411	413	415	416	412	411	413	414
412	411	413	415	413	415	417	423
413	415	417	419	413	415	417	418
413	415	430	432	413	415	430	431
414	413	415	417	414	413	415	430
414	413	415	416	415	430	432	433
415	430	432	434	415	417	423	426
415	417	423	424	415	417	423	425
415	417	419	420	415	417	419	421
415	417	419	422	416	415	417	423
416	415	417	419	416	415	417	418
416	415	430	432	416	415	430	431
417	423	426	427	417	423	426	428
417	423	426	429	417	415	430	432
417	415	430	431	418	417	415	430
418	417	423	426	418	417	423	424

418 417 423 425 418 417 419 420
418 417 419 421 418 417 419 422
419 417 415 430 419 417 423 426
419 417 423 424 419 417 423 425
420 419 417 423 421 419 417 423
422 419 417 423 423 417 415 430
424 423 426 427 424 423 426 428
424 423 426 429 425 423 426 427
425 423 426 428 425 423 426 429
430 432 434 436 430 432 434 447
430 432 434 435 431 430 432 433
431 430 432 434 432 434 436 441
432 434 436 437 432 434 436 438
432 434 447 449 432 434 447 448
433 432 434 436 433 432 434 447
433 432 434 435 434 447 449 450
434 447 449 451 434 436 441 439
434 436 441 445 435 434 436 441
435 434 436 437 435 434 436 438
435 434 447 449 435 434 447 448
436 441 439 442 436 441 439 440
436 441 445 444 436 441 445 446
436 434 447 449 436 434 447 448
437 436 434 447 437 436 441 439
437 436 441 445 438 436 434 447
438 436 441 439 438 436 441 445
439 442 444 445 439 441 445 444
439 441 445 446 440 439 441 445
440 439 442 443 440 439 442 444
441 445 444 442 441 439 442 443

441	439	442	444	441	436	434	447
442	444	445	446	442	439	441	445
443	442	444	445	447	449	451	453
447	449	451	468	447	449	451	452
448	447	449	450	448	447	449	451
449	451	453	456	449	451	453	454
449	451	453	455	449	451	468	470
449	451	468	469	450	449	451	453
450	449	451	468	450	449	451	452
451	468	470	471	451	468	470	472
451	453	456	464	451	453	456	457
452	451	453	456	452	451	453	454
452	451	453	455	452	451	468	470
452	451	468	469	453	456	464	465
453	456	464	466	453	456	457	459
453	456	457	458	453	451	468	470
453	451	468	469	454	453	451	468
454	453	456	464	454	453	456	457
455	453	451	468	455	453	456	464
455	453	456	457	456	464	466	461
456	464	466	467	456	457	459	460
456	457	459	461	456	453	451	468
457	459	461	466	457	459	461	462
457	456	464	465	457	456	464	466
458	457	459	460	458	457	459	461
458	457	456	464	459	461	466	467
459	461	466	464	459	461	462	463
459	457	456	464	460	459	461	466
460	459	461	462	461	466	464	465
462	461	466	467	462	461	466	464

463	462	461	466	465	464	466	467
468	470	472	474	468	470	472	482
468	470	472	473	469	468	470	471
469	468	470	472	470	472	474	477
470	472	474	475	470	472	474	476
470	472	482	484	470	472	482	483
471	470	472	474	471	470	472	482
471	470	472	473	472	482	484	485
472	482	484	486	472	474	477	479
472	474	477	478	473	472	474	477
473	472	474	475	473	472	474	476
473	472	482	484	473	472	482	483
474	477	479	480	474	477	479	481
474	472	482	484	474	472	482	483
475	474	472	482	475	474	477	479
475	474	477	478	476	474	472	482
476	474	477	479	476	474	477	478
477	474	472	482	478	477	479	480
478	477	479	481	482	484	486	488
482	484	486	497	482	484	486	487
483	482	484	485	483	482	484	486
484	486	488	491	484	486	488	489
484	486	488	490	484	486	497	499
484	486	497	498	485	484	486	488
485	484	486	497	485	484	486	487
486	497	499	500	486	497	499	501
486	488	491	494	486	488	491	492
486	488	491	493	487	486	488	491
487	486	488	489	487	486	488	490
487	486	497	499	487	486	497	498

488	491	494	496	488	491	494	495
488	486	497	499	488	486	497	498
489	488	486	497	489	488	491	494
489	488	491	492	489	488	491	493
490	488	486	497	490	488	491	494
490	488	491	492	490	488	491	493
491	488	486	497	492	491	494	496
492	491	494	495	493	491	494	496
493	491	494	495	497	499	501	503
497	499	501	508	497	499	501	502
498	497	499	500	498	497	499	501
499	501	503	506	499	501	503	504
499	501	503	505	499	501	508	510
499	501	508	509	500	499	501	503
500	499	501	508	500	499	501	502
501	508	510	511	501	508	510	512
501	503	506	507	502	501	503	506
502	501	503	504	502	501	503	505
502	501	508	510	502	501	508	509
503	501	508	510	503	501	508	509
504	503	501	508	504	503	506	507
505	503	501	508	505	503	506	507
506	503	501	508	508	510	512	514
508	510	512	530	508	510	512	513
509	508	510	511	509	508	510	512
510	512	514	517	510	512	514	515
510	512	514	516	510	512	530	532
510	512	530	531	511	510	512	514
511	510	512	530	511	510	512	513
512	530	532	536	512	530	532	533

512	514	517	520	512	514	517	518
512	514	517	519	513	512	514	517
513	512	514	515	513	512	514	516
513	512	530	532	513	512	530	531
514	517	520	523	514	517	520	521
514	517	520	522	514	512	530	532
514	512	530	531	515	514	512	530
515	514	517	520	515	514	517	518
515	514	517	519	516	514	512	530
516	514	517	520	516	514	517	518
516	514	517	519	517	520	523	526
517	520	523	524	517	520	523	525
517	514	512	530	518	517	520	523
518	517	520	521	518	517	520	522
519	517	520	523	519	517	520	521
519	517	520	522	520	523	526	527
520	523	526	528	520	523	526	529
521	520	523	526	521	520	523	524
521	520	523	525	522	520	523	526
522	520	523	524	522	520	523	525
524	523	526	527	524	523	526	528
524	523	526	529	525	523	526	527
525	523	526	528	525	523	526	529
530	532	536	544	530	532	536	538
530	532	536	537	530	532	533	541
530	532	533	534	530	532	533	535
531	530	532	536	531	530	532	533
532	536	544	546	532	536	544	545
532	536	538	541	532	536	538	539
532	536	538	540	532	533	541	538

532	533	541	542	532	533	541	543
533	541	538	536	533	541	538	539
533	541	538	540	533	532	536	544
533	532	536	538	533	532	536	537
534	533	541	538	534	533	541	542
534	533	541	543	534	533	532	536
535	533	541	538	535	533	541	542
535	533	541	543	535	533	532	536
536	544	546	547	536	544	546	548
536	538	541	542	536	538	541	543
536	532	533	541	537	536	544	546
537	536	544	545	537	536	538	541
537	536	538	539	537	536	538	540
538	536	544	546	538	536	544	545
539	538	536	544	539	538	541	542
539	538	541	543	540	538	536	544
540	538	541	542	540	538	541	543
541	538	536	544	544	546	548	550
544	546	548	558	544	546	548	549
545	544	546	547	545	544	546	548
546	548	550	552	546	548	550	554
546	548	550	551	546	548	558	560
546	548	558	559	547	546	548	550
547	546	548	558	547	546	548	549
548	558	560	561	548	558	560	562
548	550	552	553	548	550	554	555
548	550	554	556	548	550	554	557
549	548	550	552	549	548	550	554
549	548	550	551	549	548	558	560
549	548	558	559	550	548	558	560

550	548	558	559	551	550	548	558
551	550	552	553	551	550	554	555
551	550	554	556	551	550	554	557
552	550	548	558	552	550	554	555
552	550	554	556	552	550	554	557
553	552	550	554	554	550	548	558
558	560	562	564	558	560	562	572
558	560	562	563	559	558	560	561
559	558	560	562	560	562	564	566
560	562	564	568	560	562	564	565
560	562	572	574	560	562	572	573
561	560	562	564	561	560	562	572
561	560	562	563	562	572	574	575
562	572	574	576	562	564	566	567
562	564	568	569	562	564	568	570
562	564	568	571	563	562	564	566
563	562	564	568	563	562	564	565
563	562	572	574	563	562	572	573
564	562	572	574	564	562	572	573
565	564	562	572	565	564	566	567
565	564	568	569	565	564	568	570
565	564	568	571	566	564	562	572
566	564	568	569	566	564	568	570
566	564	568	571	567	566	564	568
568	564	562	572	572	574	576	578
572	574	576	591	572	574	576	577
573	572	574	575	573	572	574	576
574	576	578	584	574	576	578	580
574	576	578	579	574	576	591	593
574	576	591	592	575	574	576	578

575	574	576	591	575	574	576	577
576	591	593	594	576	591	593	595
576	578	584	587	576	578	584	585
576	578	584	586	576	578	580	581
576	578	580	582	576	578	580	583
577	576	578	584	577	576	578	580
577	576	578	579	577	576	591	593
577	576	591	592	578	584	587	588
578	584	587	589	578	584	587	590
578	576	591	593	578	576	591	592
579	578	576	591	579	578	584	587
579	578	584	585	579	578	584	586
579	578	580	581	579	578	580	582
579	578	580	583	580	578	576	591
580	578	584	587	580	578	584	585
580	578	584	586	581	580	578	584
582	580	578	584	583	580	578	584
584	578	576	591	585	584	587	588
585	584	587	589	585	584	587	590
586	584	587	588	586	584	587	589
586	584	587	590	591	593	595	597
591	593	595	608	591	593	595	596
592	591	593	594	592	591	593	595
593	595	597	600	593	595	597	598
593	595	597	599	593	595	608	610
593	595	608	609	594	593	595	597
594	593	595	608	594	593	595	596
595	608	610	611	595	608	610	612
595	597	600	603	595	597	600	601
595	597	600	602	596	595	597	600

596	595	597	598	596	595	597	599
596	595	608	610	596	595	608	609
597	600	603	605	597	600	603	604
597	595	608	610	597	595	608	609
598	597	595	608	598	597	600	603
598	597	600	601	598	597	600	602
599	597	595	608	599	597	600	603
599	597	600	601	599	597	600	602
600	603	605	606	600	603	605	607
600	597	595	608	601	600	603	605
601	600	603	604	602	600	603	605
602	600	603	604	604	603	605	606
604	603	605	607	608	610	612	614
608	610	612	622	608	610	612	613
609	608	610	611	609	608	610	612
610	612	614	617	610	612	614	615
610	612	614	616	610	612	622	624
610	612	622	623	611	610	612	614
611	610	612	622	611	610	612	613
612	622	624	625	612	622	624	626
612	614	617	619	612	614	617	618
613	612	614	617	613	612	614	615
613	612	614	616	613	612	622	624
613	612	622	623	614	617	619	620
614	617	619	621	614	612	622	624
614	612	622	623	615	614	612	622
615	614	617	619	615	614	617	618
616	614	612	622	616	614	617	619
616	614	617	618	617	614	612	622
618	617	619	620	618	617	619	621

622	624	626	628	622	624	626	636
622	624	626	627	623	622	624	625
623	622	624	626	624	626	628	630
624	626	628	632	624	626	628	629
624	626	636	638	624	626	636	637
625	624	626	628	625	624	626	636
625	624	626	627	626	636	638	639
626	636	638	640	626	628	630	631
626	628	632	633	626	628	632	634
626	628	632	635	627	626	628	630
627	626	628	632	627	626	628	629
627	626	636	638	627	626	636	637
628	626	636	638	628	626	636	637
629	628	626	636	629	628	630	631
629	628	632	633	629	628	632	634
629	628	632	635	630	628	626	636
630	628	632	633	630	628	632	634
630	628	632	635	631	630	628	632
632	628	626	636	636	638	640	643
636	638	640	641	636	638	640	642
637	636	638	639	637	636	638	640
638	640	643	645	638	640	643	644
639	638	640	643	639	638	640	641
639	638	640	642	640	643	645	646
640	643	645	647	641	640	643	645
641	640	643	644	642	640	643	645
642	640	643	644	643	645	647	649
643	645	647	665	643	645	647	648
644	643	645	646	644	643	645	647
645	647	649	652	645	647	649	650

645	647	649	651	645	647	665	667
645	647	665	666	646	645	647	649
646	645	647	665	646	645	647	648
647	665	667	668	647	665	667	669
647	649	652	655	647	649	652	653
647	649	652	654	648	647	649	652
648	647	649	650	648	647	649	651
648	647	665	667	648	647	665	666
649	652	655	658	649	652	655	656
649	652	655	657	649	647	665	667
649	647	665	666	650	649	647	665
650	649	652	655	650	649	652	653
650	649	652	654	651	649	647	665
651	649	652	655	651	649	652	653
651	649	652	654	652	655	658	661
652	655	658	659	652	655	658	660
652	649	647	665	653	652	655	658
653	652	655	656	653	652	655	657
654	652	655	658	654	652	655	656
654	652	655	657	655	658	661	662
655	658	661	663	655	658	661	664
656	655	658	661	656	655	658	659
656	655	658	660	657	655	658	661
657	655	658	659	657	655	658	660
659	658	661	662	659	658	661	663
659	658	661	664	660	658	661	662
660	658	661	663	660	658	661	664
665	667	669	671	665	667	669	684
665	667	669	670	666	665	667	668
666	665	667	669	667	669	671	674

667	669	671	672	667	669	671	673
667	669	684	686	667	669	684	685
668	667	669	671	668	667	669	684
668	667	669	670	669	684	686	687
669	684	686	688	669	671	674	676
669	671	674	680	669	671	674	675
670	669	671	674	670	669	671	672
670	669	671	673	670	669	684	686
670	669	684	685	671	674	676	677
671	674	676	678	671	674	676	679
671	674	680	681	671	674	680	682
671	674	680	683	671	669	684	686
671	669	684	685	672	671	669	684
672	671	674	676	672	671	674	680
672	671	674	675	673	671	669	684
673	671	674	676	673	671	674	680
673	671	674	675	674	671	669	684
675	674	676	677	675	674	676	678
675	674	676	679	675	674	680	681
675	674	680	682	675	674	680	683
676	674	680	681	676	674	680	682
676	674	680	683	677	676	674	680
678	676	674	680	679	676	674	680
684	686	688	690	684	686	688	700
684	686	688	689	685	684	686	687
685	684	686	688	686	688	690	692
686	688	690	696	686	688	690	691
686	688	700	702	686	688	700	701
687	686	688	690	687	686	688	700
687	686	688	689	688	700	702	703

688	700	702	704	688	690	692	693
688	690	692	694	688	690	692	695
688	690	696	697	688	690	696	698
688	690	696	699	689	688	690	692
689	688	690	696	689	688	690	691
689	688	700	702	689	688	700	701
690	688	700	702	690	688	700	701
691	690	688	700	691	690	692	693
691	690	692	694	691	690	692	695
691	690	696	697	691	690	696	698
691	690	696	699	692	690	688	700
692	690	696	697	692	690	696	698
692	690	696	699	693	692	690	696
694	692	690	696	695	692	690	696
696	690	688	700	700	702	704	706
700	702	704	724	700	702	704	705
701	700	702	703	701	700	702	704
702	704	706	709	702	704	706	707
702	704	706	708	702	704	724	726
702	704	724	725	703	702	704	706
703	702	704	724	703	702	704	705
704	724	726	727	704	724	726	728
704	706	709	712	704	706	709	710
704	706	709	711	705	704	706	709
705	704	706	707	705	704	706	708
705	704	724	726	705	704	724	725
706	709	712	715	706	709	712	713
706	709	712	714	706	704	724	726
706	704	724	725	707	706	704	724
707	706	709	712	707	706	709	710

707	706	709	711	708	706	704	724
708	706	709	712	708	706	709	710
708	706	709	711	709	712	715	717
709	712	715	716	709	706	704	724
710	709	712	715	710	709	712	713
710	709	712	714	711	709	712	715
711	709	712	713	711	709	712	714
712	715	717	721	712	715	717	718
713	712	715	717	713	712	715	716
714	712	715	717	714	712	715	716
715	717	721	722	715	717	721	723
715	717	718	719	715	717	718	720
716	715	717	721	716	715	717	718
718	717	721	722	718	717	721	723
719	718	717	721	720	718	717	721
724	726	728	730	724	726	728	743
724	726	728	729	725	724	726	727
725	724	726	728	726	728	730	736
726	728	730	732	726	728	730	731
726	728	743	745	726	728	743	744
727	726	728	730	727	726	728	743
727	726	728	729	728	743	745	746
728	743	745	747	728	730	736	739
728	730	736	737	728	730	736	738
728	730	732	733	728	730	732	734
728	730	732	735	729	728	730	736
729	728	730	732	729	728	730	731
729	728	743	745	729	728	743	744
730	736	739	740	730	736	739	741
730	736	739	742	730	728	743	745

730	728	743	744	731	730	728	743
731	730	736	739	731	730	736	737
731	730	736	738	731	730	732	733
731	730	732	734	731	730	732	735
732	730	728	743	732	730	736	739
732	730	736	737	732	730	736	738
733	732	730	736	734	732	730	736
735	732	730	736	736	730	728	743
737	736	739	740	737	736	739	741
737	736	739	742	738	736	739	740
738	736	739	741	738	736	739	742
743	745	747	749	743	745	747	757
743	745	747	748	744	743	745	746
744	743	745	747	745	747	749	752
745	747	749	750	745	747	749	751
745	747	757	759	745	747	757	758
746	745	747	749	746	745	747	757
746	745	747	748	747	757	759	760
747	757	759	761	747	749	752	754
747	749	752	753	748	747	749	752
748	747	749	750	748	747	749	751
748	747	757	759	748	747	757	758
749	752	754	755	749	752	754	756
749	747	757	759	749	747	757	758
750	749	747	757	750	749	752	754
750	749	752	753	751	749	747	757
751	749	752	754	751	749	752	753
752	749	747	757	753	752	754	755
753	752	754	756	757	759	761	763
757	759	761	777	757	759	761	762

758	757	759	760	758	757	759	761
759	761	763	766	759	761	763	764
759	761	763	765	759	761	777	779
759	761	777	778	760	759	761	763
760	759	761	777	760	759	761	762
761	777	779	780	761	777	779	781
761	763	766	773	761	763	766	767
762	761	763	766	762	761	763	764
762	761	763	765	762	761	777	779
762	761	777	778	763	766	773	774
763	766	773	775	763	766	767	769
763	766	767	768	763	761	777	779
763	761	777	778	764	763	761	777
764	763	766	773	764	763	766	767
765	763	761	777	765	763	766	773
765	763	766	767	766	773	775	771
766	773	775	776	766	767	769	770
766	767	769	771	766	763	761	777
767	769	771	775	767	769	771	772
767	766	773	774	767	766	773	775
768	767	769	770	768	767	769	771
768	767	766	773	769	771	775	773
769	771	775	776	769	767	766	773
770	769	771	775	770	769	771	772
771	775	773	774	772	771	775	773
772	771	775	776	774	773	775	776
777	779	781	783	777	779	781	799
777	779	781	782	778	777	779	780
778	777	779	781	779	781	783	786
779	781	783	784	779	781	783	785

779	781	799	801	779	781	799	800
780	779	781	783	780	779	781	799
780	779	781	782	781	799	801	802
781	799	801	803	781	783	786	789
781	783	786	787	781	783	786	788
782	781	783	786	782	781	783	784
782	781	783	785	782	781	799	801
782	781	799	800	783	786	789	792
783	786	789	790	783	786	789	791
783	781	799	801	783	781	799	800
784	783	781	799	784	783	786	789
784	783	786	787	784	783	786	788
785	783	781	799	785	783	786	789
785	783	786	787	785	783	786	788
786	789	792	795	786	789	792	793
786	789	792	794	786	783	781	799
787	786	789	792	787	786	789	790
787	786	789	791	788	786	789	792
788	786	789	790	788	786	789	791
789	792	795	796	789	792	795	797
789	792	795	798	790	789	792	795
790	789	792	793	790	789	792	794
791	789	792	795	791	789	792	793
791	789	792	794	793	792	795	796
793	792	795	797	793	792	795	798
794	792	795	796	794	792	795	797
794	792	795	798	799	801	803	806
799	801	803	804	799	801	803	805
800	799	801	802	800	799	801	803
801	803	806	808	801	803	806	807

802	801	803	806	802	801	803	804
802	801	803	805	803	806	808	809
803	806	808	810	804	803	806	808
804	803	806	807	805	803	806	808
805	803	806	807	806	808	810	813
806	808	810	811	806	808	810	812
807	806	808	809	807	806	808	810
808	810	813	815	808	810	813	814
809	808	810	813	809	808	810	811
809	808	810	812	810	813	815	816
810	813	815	817	811	810	813	815
811	810	813	814	812	810	813	815
812	810	813	814	813	815	817	819
813	815	817	834	813	815	817	818
814	813	815	816	814	813	815	817
815	817	819	822	815	817	819	820
815	817	819	821	815	817	834	836
815	817	834	835	816	815	817	819
816	815	817	834	816	815	817	818
817	834	836	837	817	834	836	838
817	819	822	830	817	819	822	823
818	817	819	822	818	817	819	820
818	817	819	821	818	817	834	836
818	817	834	835	819	822	830	831
819	822	830	832	819	822	823	825
819	822	823	824	819	817	834	836
819	817	834	835	820	819	817	834
820	819	822	830	820	819	822	823
821	819	817	834	821	819	822	830
821	819	822	823	822	830	832	827

822	830	832	833	822	823	825	826
822	823	825	827	822	819	817	834
823	825	827	832	823	825	827	828
823	822	830	831	823	822	830	832
824	823	825	826	824	823	825	827
824	823	822	830	825	827	832	833
825	827	832	830	825	827	828	829
825	823	822	830	826	825	827	832
826	825	827	828	827	832	830	831
828	827	832	833	828	827	832	830
829	828	827	832	831	830	832	833
834	836	838	840	834	836	838	853
834	836	838	839	835	834	836	837
835	834	836	838	836	838	840	846
836	838	840	842	836	838	840	841
836	838	853	855	836	838	853	854
837	836	838	840	837	836	838	853
837	836	838	839	838	853	855	856
838	853	855	857	838	840	846	849
838	840	846	847	838	840	846	848
838	840	842	843	838	840	842	844
838	840	842	845	839	838	840	846
839	838	840	842	839	838	840	841
839	838	853	855	839	838	853	854
840	846	849	850	840	846	849	851
840	846	849	852	840	838	853	855
840	838	853	854	841	840	838	853
841	840	846	849	841	840	846	847
841	840	846	848	841	840	842	843
841	840	842	844	841	840	842	845

842	840	838	853	842	840	846	849
842	840	846	847	842	840	846	848
843	842	840	846	844	842	840	846
845	842	840	846	846	840	838	853
847	846	849	850	847	846	849	851
847	846	849	852	848	846	849	850
848	846	849	851	848	846	849	852
853	855	857	859	853	855	857	864
853	855	857	858	854	853	855	856
854	853	855	857	855	857	859	862
855	857	859	860	855	857	859	861
855	857	864	866	855	857	864	865
856	855	857	859	856	855	857	864
856	855	857	858	857	864	866	867
857	864	866	868	857	859	862	863
858	857	859	862	858	857	859	860
858	857	859	861	858	857	864	866
858	857	864	865	859	857	864	866
859	857	864	865	860	859	857	864
860	859	862	863	861	859	857	864
861	859	862	863	862	859	857	864
864	866	868	871	864	866	868	869
864	866	868	870	865	864	866	867
865	864	866	868	866	868	871	873
866	868	871	872	867	866	868	871
867	866	868	869	867	866	868	870
868	871	873	874	868	871	873	875
869	868	871	873	869	868	871	872
870	868	871	873	870	868	871	872
871	873	875	878	871	873	875	876

871	873	875	877	872	871	873	874
872	871	873	875	873	875	878	880
873	875	878	879	874	873	875	878
874	873	875	876	874	873	875	877
875	878	880	881	875	878	880	882
876	875	878	880	876	875	878	879
877	875	878	880	877	875	878	879
878	880	882	884	878	880	882	898
878	880	882	883	879	878	880	881
879	878	880	882	880	882	884	887
880	882	884	885	880	882	884	886
880	882	898	900	880	882	898	899
881	880	882	884	881	880	882	898
881	880	882	883	882	898	900	901
882	898	900	902	882	884	887	894
882	884	887	888	883	882	884	887
883	882	884	885	883	882	884	886
883	882	898	900	883	882	898	899
884	887	894	895	884	887	894	896
884	887	888	890	884	887	888	889
884	882	898	900	884	882	898	899
885	884	882	898	885	884	887	894
885	884	887	888	886	884	882	898
886	884	887	894	886	884	887	888
887	894	896	892	887	894	896	897
887	888	890	891	887	888	890	892
887	884	882	898	888	890	892	896
888	890	892	893	888	887	894	895
888	887	894	896	889	888	890	891
889	888	890	892	889	888	887	894

890	892	896	894	890	892	896	897
890	888	887	894	891	890	892	896
891	890	892	893	892	896	894	895
893	892	896	894	893	892	896	897
895	894	896	897	898	900	902	904
898	900	902	917	898	900	902	903
899	898	900	901	899	898	900	902
900	902	904	907	900	902	904	905
900	902	904	906	900	902	917	919
900	902	917	918	901	900	902	904
901	900	902	917	901	900	902	903
902	917	919	923	902	917	919	920
902	904	907	909	902	904	907	913
902	904	907	908	903	902	904	907
903	902	904	905	903	902	904	906
903	902	917	919	903	902	917	918
904	907	909	910	904	907	909	911
904	907	909	912	904	907	913	914
904	907	913	915	904	907	913	916
904	902	917	919	904	902	917	918
905	904	902	917	905	904	907	909
905	904	907	913	905	904	907	908
906	904	902	917	906	904	907	909
906	904	907	913	906	904	907	908
907	904	902	917	908	907	909	910
908	907	909	911	908	907	909	912
908	907	913	914	908	907	913	915
908	907	913	916	909	907	913	914
909	907	913	915	909	907	913	916
910	909	907	913	911	909	907	913

912	909	907	913	917	919	923	931
917	919	923	925	917	919	923	924
917	919	920	928	917	919	920	921
917	919	920	922	918	917	919	923
918	917	919	920	919	923	931	933
919	923	931	932	919	923	925	928
919	923	925	926	919	923	925	927
919	920	928	925	919	920	928	929
919	920	928	930	920	928	925	923
920	928	925	926	920	928	925	927
920	919	923	931	920	919	923	925
920	919	923	924	921	920	928	925
921	920	928	929	921	920	928	930
921	920	919	923	922	920	928	925
922	920	928	929	922	920	928	930
922	920	919	923	923	931	933	934
923	931	933	935	923	925	928	929
923	925	928	930	923	919	920	928
924	923	931	933	924	923	931	932
924	923	925	928	924	923	925	926
924	923	925	927	925	923	931	933
925	923	931	932	926	925	923	931
926	925	928	929	926	925	928	930
927	925	923	931	927	925	928	929
927	925	928	930	928	925	923	931
931	933	935	937	931	933	935	945
931	933	935	936	932	931	933	934
932	931	933	935	933	935	937	940
933	935	937	938	933	935	937	939
933	935	945	947	933	935	945	946

934	933	935	937	934	933	935	945
934	933	935	936	935	945	947	948
935	945	947	949	935	937	940	942
935	937	940	941	936	935	937	940
936	935	937	938	936	935	937	939
936	935	945	947	936	935	945	946
937	940	942	943	937	940	942	944
937	935	945	947	937	935	945	946
938	937	935	945	938	937	940	942
938	937	940	941	939	937	935	945
939	937	940	942	939	937	940	941
940	937	935	945	941	940	942	943
941	940	942	944	945	947	949	951
945	947	949	960	945	947	949	950
946	945	947	948	946	945	947	949
947	949	951	954	947	949	951	952
947	949	951	953	947	949	960	962
947	949	960	961	948	947	949	951
948	947	949	960	948	947	949	950
949	960	962	963	949	960	962	964
949	951	954	957	949	951	954	955
949	951	954	956	950	949	951	954
950	949	951	952	950	949	951	953
950	949	960	962	950	949	960	961
951	954	957	959	951	954	957	958
951	949	960	962	951	949	960	961
952	951	949	960	952	951	954	957
952	951	954	955	952	951	954	956
953	951	949	960	953	951	954	957
953	951	954	955	953	951	954	956

954	951	949	960	955	954	957	959
955	954	957	958	956	954	957	959
956	954	957	958	960	962	964	966
960	962	964	981	960	962	964	965
961	960	962	963	961	960	962	964
962	964	966	969	962	964	966	967
962	964	966	968	962	964	981	983
962	964	981	982	963	962	964	966
963	962	964	981	963	962	964	965
964	981	983	984	964	981	983	985
964	966	969	977	964	966	969	970
965	964	966	969	965	964	966	967
965	964	966	968	965	964	981	983
965	964	981	982	966	969	977	978
966	969	977	979	966	969	970	972
966	969	970	971	966	964	981	983
966	964	981	982	967	966	964	981
967	966	969	977	967	966	969	970
968	966	964	981	968	966	969	977
968	966	969	970	969	977	979	974
969	977	979	980	969	970	972	973
969	970	972	974	969	966	964	981
970	972	974	979	970	972	974	975
970	969	977	978	970	969	977	979
971	970	972	973	971	970	972	974
971	970	969	977	972	974	979	980
972	974	979	977	972	974	975	976
972	970	969	977	973	972	974	979
973	972	974	975	974	979	977	978
975	974	979	980	975	974	979	977

976 975 974 979 978 977 979 980
981 983 985 987 981 983 985 997
981 983 985 986 982 981 983 984
982 981 983 985 983 985 987 989
983 985 987 993 983 985 987 988
983 985 997 999 983 985 997 998
984 983 985 987 984 983 985 997
984 983 985 986 985 997 999 1000
985 997 999 1001 985 987 989 990
985 987 989 991 985 987 989 992
985 987 993 994 985 987 993 995
985 987 993 996 986 985 987 989
986 985 987 993 986 985 987 988
986 985 997 999 986 985 997 998
987 985 997 999 987 985 997 998
988 987 985 997 988 987 989 990
988 987 989 991 988 987 989 992
988 987 993 994 988 987 993 995
988 987 993 996 989 987 985 997
989 987 993 994 989 987 993 995
989 987 993 996 990 989 987 993
991 989 987 993 992 989 987 993
993 987 985 997 997 999 1001 1003
997 999 1001 1016 997 999 1001 1002
998 997 999 1000 998 997 999 1001
999 1001 1003 1006 999 1001 1003 1004
999 1001 1003 1005 999 1001 1016 1018
999 1001 1016 1017 1000 999 1001 1003
1000 999 1001 1016 1000 999 1001 1002
1001 1016 1018 1019 1001 1016 1018 1020

1001	1003	1006	1008	1001	1003	1006	1012
1001	1003	1006	1007	1002	1001	1003	1006
1002	1001	1003	1004	1002	1001	1003	1005
1002	1001	1016	1018	1002	1001	1016	1017
1003	1006	1008	1009	1003	1006	1008	1010
1003	1006	1008	1011	1003	1006	1012	1013
1003	1006	1012	1014	1003	1006	1012	1015
1003	1001	1016	1018	1003	1001	1016	1017
1004	1003	1001	1016	1004	1003	1006	1008
1004	1003	1006	1012	1004	1003	1006	1007
1005	1003	1001	1016	1005	1003	1006	1008
1005	1003	1006	1012	1005	1003	1006	1007
1006	1003	1001	1016	1007	1006	1008	1009
1007	1006	1008	1010	1007	1006	1008	1011
1007	1006	1012	1013	1007	1006	1012	1014
1007	1006	1012	1015	1008	1006	1012	1013
1008	1006	1012	1014	1008	1006	1012	1015
1009	1008	1006	1012	1010	1008	1006	1012
1011	1008	1006	1012	1016	1018	1020	1022
1016	1018	1020	1027	1016	1018	1020	1021
1017	1016	1018	1019	1017	1016	1018	1020
1018	1020	1022	1025	1018	1020	1022	1023
1018	1020	1022	1024	1018	1020	1027	1029
1018	1020	1027	1028	1019	1018	1020	1022
1019	1018	1020	1027	1019	1018	1020	1021
1020	1027	1029	1030	1020	1027	1029	1031
1020	1022	1025	1026	1021	1020	1022	1025
1021	1020	1022	1023	1021	1020	1022	1024
1021	1020	1027	1029	1021	1020	1027	1028
1022	1020	1027	1029	1022	1020	1027	1028

1023	1022	1020	1027	1023	1022	1025	1026
1024	1022	1020	1027	1024	1022	1025	1026
1025	1022	1020	1027	1027	1029	1031	1033
1027	1029	1031	1041	1027	1029	1031	1032
1028	1027	1029	1030	1028	1027	1029	1031
1029	1031	1033	1035	1029	1031	1033	1037
1029	1031	1033	1034	1029	1031	1041	1043
1029	1031	1041	1042	1030	1029	1031	1033
1030	1029	1031	1041	1030	1029	1031	1032
1031	1041	1043	1044	1031	1041	1043	1045
1031	1033	1035	1036	1031	1033	1037	1038
1031	1033	1037	1039	1031	1033	1037	1040
1032	1031	1033	1035	1032	1031	1033	1037
1032	1031	1033	1034	1032	1031	1041	1043
1032	1031	1041	1042	1033	1031	1041	1043
1033	1031	1041	1042	1034	1033	1031	1041
1034	1033	1035	1036	1034	1033	1037	1038
1034	1033	1037	1039	1034	1033	1037	1040
1035	1033	1031	1041	1035	1033	1037	1038
1035	1033	1037	1039	1035	1033	1037	1040
1036	1035	1033	1037	1037	1033	1031	1041
1041	1043	1045	1047	1041	1043	1045	1060
1041	1043	1045	1046	1042	1041	1043	1044
1042	1041	1043	1045	1043	1045	1047	1053
1043	1045	1047	1049	1043	1045	1047	1048
1043	1045	1060	1062	1043	1045	1060	1061
1044	1043	1045	1047	1044	1043	1045	1060
1044	1043	1045	1046	1045	1060	1062	1063
1045	1060	1062	1064	1045	1047	1053	1056
1045	1047	1053	1054	1045	1047	1053	1055

1045	1047	1049	1050	1045	1047	1049	1051
1045	1047	1049	1052	1046	1045	1047	1053
1046	1045	1047	1049	1046	1045	1047	1048
1046	1045	1060	1062	1046	1045	1060	1061
1047	1053	1056	1057	1047	1053	1056	1058
1047	1053	1056	1059	1047	1045	1060	1062
1047	1045	1060	1061	1048	1047	1045	1060
1048	1047	1053	1056	1048	1047	1053	1054
1048	1047	1053	1055	1048	1047	1049	1050
1048	1047	1049	1051	1048	1047	1049	1052
1049	1047	1045	1060	1049	1047	1053	1056
1049	1047	1053	1054	1049	1047	1053	1055
1050	1049	1047	1053	1051	1049	1047	1053
1052	1049	1047	1053	1053	1047	1045	1060
1054	1053	1056	1057	1054	1053	1056	1058
1054	1053	1056	1059	1055	1053	1056	1057
1055	1053	1056	1058	1055	1053	1056	1059
1060	1062	1064	1066	1060	1062	1064	1077
1060	1062	1064	1065	1061	1060	1062	1063
1061	1060	1062	1064	1062	1064	1066	1071
1062	1064	1066	1067	1062	1064	1066	1068
1062	1064	1077	1079	1062	1064	1077	1078
1063	1062	1064	1066	1063	1062	1064	1077
1063	1062	1064	1065	1064	1077	1079	1080
1064	1077	1079	1081	1064	1066	1071	1069
1064	1066	1071	1075	1065	1064	1066	1071
1065	1064	1066	1067	1065	1064	1066	1068
1065	1064	1077	1079	1065	1064	1077	1078
1066	1071	1069	1072	1066	1071	1069	1070
1066	1071	1075	1074	1066	1071	1075	1076

1066	1064	1077	1079	1066	1064	1077	1078
1067	1066	1064	1077	1067	1066	1071	1069
1067	1066	1071	1075	1068	1066	1064	1077
1068	1066	1071	1069	1068	1066	1071	1075
1069	1072	1074	1075	1069	1071	1075	1074
1069	1071	1075	1076	1070	1069	1071	1075
1070	1069	1072	1073	1070	1069	1072	1074
1071	1075	1074	1072	1071	1069	1072	1073
1071	1069	1072	1074	1071	1066	1064	1077
1072	1074	1075	1076	1072	1069	1071	1075
1073	1072	1074	1075	1077	1079	1081	1083
1077	1079	1081	1096	1077	1079	1081	1082
1078	1077	1079	1080	1078	1077	1079	1081
1079	1081	1083	1089	1079	1081	1083	1085
1079	1081	1083	1084	1079	1081	1096	1098
1079	1081	1096	1097	1080	1079	1081	1083
1080	1079	1081	1096	1080	1079	1081	1082
1081	1096	1098	1099	1081	1096	1098	1100
1081	1083	1089	1092	1081	1083	1089	1090
1081	1083	1089	1091	1081	1083	1085	1086
1081	1083	1085	1087	1081	1083	1085	1088
1082	1081	1083	1089	1082	1081	1083	1085
1082	1081	1083	1084	1082	1081	1096	1098
1082	1081	1096	1097	1083	1089	1092	1093
1083	1089	1092	1094	1083	1089	1092	1095
1083	1081	1096	1098	1083	1081	1096	1097
1084	1083	1081	1096	1084	1083	1089	1092
1084	1083	1089	1090	1084	1083	1089	1091
1084	1083	1085	1086	1084	1083	1085	1087
1084	1083	1085	1088	1085	1083	1081	1096

1085	1083	1089	1092	1085	1083	1089	1090
1085	1083	1089	1091	1086	1085	1083	1089
1087	1085	1083	1089	1088	1085	1083	1089
1089	1083	1081	1096	1090	1089	1092	1093
1090	1089	1092	1094	1090	1089	1092	1095
1091	1089	1092	1093	1091	1089	1092	1094
1091	1089	1092	1095	1096	1098	1100	1102
1096	1098	1100	1117	1096	1098	1100	1101
1097	1096	1098	1099	1097	1096	1098	1100
1098	1100	1102	1105	1098	1100	1102	1103
1098	1100	1102	1104	1098	1100	1117	1119
1098	1100	1117	1118	1099	1098	1100	1102
1099	1098	1100	1117	1099	1098	1100	1101
1100	1117	1119	1120	1100	1117	1119	1121
1100	1102	1105	1113	1100	1102	1105	1106
1101	1100	1102	1105	1101	1100	1102	1103
1101	1100	1102	1104	1101	1100	1117	1119
1101	1100	1117	1118	1102	1105	1113	1114
1102	1105	1113	1115	1102	1105	1106	1108
1102	1105	1106	1107	1102	1100	1117	1119
1102	1100	1117	1118	1103	1102	1100	1117
1103	1102	1105	1113	1103	1102	1105	1106
1104	1102	1100	1117	1104	1102	1105	1113
1104	1102	1105	1106	1105	1113	1115	1110
1105	1113	1115	1116	1105	1106	1108	1109
1105	1106	1108	1110	1105	1102	1100	1117
1106	1108	1110	1115	1106	1108	1110	1111
1106	1105	1113	1114	1106	1105	1113	1115
1107	1106	1108	1109	1107	1106	1108	1110
1107	1106	1105	1113	1108	1110	1115	1116

1108	1110	1115	1113	1108	1110	1111	1112
1108	1106	1105	1113	1109	1108	1110	1115
1109	1108	1110	1111	1110	1115	1113	1114
1111	1110	1115	1116	1111	1110	1115	1113
1112	1111	1110	1115	1114	1113	1115	1116
1117	1119	1121	1123	1117	1119	1121	1141
1117	1119	1121	1122	1118	1117	1119	1120
1118	1117	1119	1121	1119	1121	1123	1126
1119	1121	1123	1124	1119	1121	1123	1125
1119	1121	1141	1143	1119	1121	1141	1142
1120	1119	1121	1123	1120	1119	1121	1141
1120	1119	1121	1122	1121	1141	1143	1144
1121	1141	1143	1145	1121	1123	1126	1132
1121	1123	1126	1127	1122	1121	1123	1126
1122	1121	1123	1124	1122	1121	1123	1125
1122	1121	1141	1143	1122	1121	1141	1142
1123	1126	1132	1133	1123	1126	1132	1131
1123	1126	1127	1129	1123	1126	1127	1128
1123	1121	1141	1143	1123	1121	1141	1142
1124	1123	1121	1141	1124	1123	1126	1132
1124	1123	1126	1127	1125	1123	1121	1141
1125	1123	1126	1132	1125	1123	1126	1127
1126	1132	1133	1134	1126	1132	1133	1135
1126	1132	1131	1137	1126	1132	1131	1129
1126	1127	1129	1131	1126	1127	1129	1130
1126	1123	1121	1141	1127	1129	1131	1137
1127	1129	1131	1132	1127	1126	1132	1133
1127	1126	1132	1131	1128	1127	1129	1131
1128	1127	1129	1130	1128	1127	1126	1132
1129	1131	1137	1138	1129	1131	1137	1139

1129	1131	1132	1133	1129	1127	1126	1132
1130	1129	1131	1137	1130	1129	1131	1132
1131	1137	1139	1135	1131	1137	1139	1140
1131	1132	1133	1134	1131	1132	1133	1135
1132	1133	1135	1139	1132	1133	1135	1136
1132	1131	1137	1138	1132	1131	1137	1139
1133	1135	1139	1140	1133	1135	1139	1137
1133	1132	1131	1137	1134	1133	1135	1139
1134	1133	1135	1136	1135	1139	1137	1138
1136	1135	1139	1140	1136	1135	1139	1137
1138	1137	1139	1140	1141	1143	1145	1148
1141	1143	1145	1146	1141	1143	1145	1147
1142	1141	1143	1144	1142	1141	1143	1145
1143	1145	1148	1150	1143	1145	1148	1149
1144	1143	1145	1148	1144	1143	1145	1146
1144	1143	1145	1147	1145	1148	1150	1151
1145	1148	1150	1152	1146	1145	1148	1150
1146	1145	1148	1149	1147	1145	1148	1150
1147	1145	1148	1149	1148	1150	1152	1154
1148	1150	1152	1170	1148	1150	1152	1153
1149	1148	1150	1151	1149	1148	1150	1152
1150	1152	1154	1157	1150	1152	1154	1155
1150	1152	1154	1156	1150	1152	1170	1172
1150	1152	1170	1171	1151	1150	1152	1154
1151	1150	1152	1170	1151	1150	1152	1153
1152	1170	1172	1173	1152	1170	1172	1174
1152	1154	1157	1160	1152	1154	1157	1158
1152	1154	1157	1159	1153	1152	1154	1157
1153	1152	1154	1155	1153	1152	1154	1156
1153	1152	1170	1172	1153	1152	1170	1171

1154	1157	1160	1163	1154	1157	1160	1161
1154	1157	1160	1162	1154	1152	1170	1172
1154	1152	1170	1171	1155	1154	1152	1170
1155	1154	1157	1160	1155	1154	1157	1158
1155	1154	1157	1159	1156	1154	1152	1170
1156	1154	1157	1160	1156	1154	1157	1158
1156	1154	1157	1159	1157	1160	1163	1166
1157	1160	1163	1164	1157	1160	1163	1165
1157	1154	1152	1170	1158	1157	1160	1163
1158	1157	1160	1161	1158	1157	1160	1162
1159	1157	1160	1163	1159	1157	1160	1161
1159	1157	1160	1162	1160	1163	1166	1167
1160	1163	1166	1168	1160	1163	1166	1169
1161	1160	1163	1166	1161	1160	1163	1164
1161	1160	1163	1165	1162	1160	1163	1166
1162	1160	1163	1164	1162	1160	1163	1165
1164	1163	1166	1167	1164	1163	1166	1168
1164	1163	1166	1169	1165	1163	1166	1167
1165	1163	1166	1168	1165	1163	1166	1169
1170	1172	1174	1176	1170	1172	1174	1185
1170	1172	1174	1175	1171	1170	1172	1173
1171	1170	1172	1174	1172	1174	1176	1179
1172	1174	1176	1177	1172	1174	1176	1178
1172	1174	1185	1187	1172	1174	1185	1186
1173	1172	1174	1176	1173	1172	1174	1185
1173	1172	1174	1175	1174	1185	1187	1188
1174	1185	1187	1189	1174	1176	1179	1182
1174	1176	1179	1180	1174	1176	1179	1181
1175	1174	1176	1179	1175	1174	1176	1177
1175	1174	1176	1178	1175	1174	1185	1187

1175	1174	1185	1186	1176	1179	1182	1184
1176	1179	1182	1183	1176	1174	1185	1187
1176	1174	1185	1186	1177	1176	1174	1185
1177	1176	1179	1182	1177	1176	1179	1180
1177	1176	1179	1181	1178	1176	1174	1185
1178	1176	1179	1182	1178	1176	1179	1180
1178	1176	1179	1181	1179	1176	1174	1185
1180	1179	1182	1184	1180	1179	1182	1183
1181	1179	1182	1184	1181	1179	1182	1183
1185	1187	1189	1191	1185	1187	1189	1197
1185	1187	1189	1190	1186	1185	1187	1188
1186	1185	1187	1189	1187	1189	1191	1194
1187	1189	1191	1192	1187	1189	1191	1193
1187	1189	1197	1199	1187	1189	1197	1198
1188	1187	1189	1191	1188	1187	1189	1197
1188	1187	1189	1190	1189	1197	1199	1200
1189	1197	1199	1201	1189	1191	1194	1196
1189	1191	1194	1195	1190	1189	1191	1194
1190	1189	1191	1192	1190	1189	1191	1193
1190	1189	1197	1199	1190	1189	1197	1198
1191	1189	1197	1199	1191	1189	1197	1198
1192	1191	1189	1197	1192	1191	1194	1196
1192	1191	1194	1195	1193	1191	1189	1197
1193	1191	1194	1196	1193	1191	1194	1195
1194	1191	1189	1197	1197	1199	1201	1203
1197	1199	1201	1209	1197	1199	1201	1202
1198	1197	1199	1200	1198	1197	1199	1201
1199	1201	1203	1206	1199	1201	1203	1204
1199	1201	1203	1205	1199	1201	1209	1211
1199	1201	1209	1210	1200	1199	1201	1203

1200	1199	1201	1209	1200	1199	1201	1202
1201	1209	1211	1212	1201	1209	1211	1213
1201	1203	1206	1208	1201	1203	1206	1207
1202	1201	1203	1206	1202	1201	1203	1204
1202	1201	1203	1205	1202	1201	1209	1211
1202	1201	1209	1210	1203	1201	1209	1211
1203	1201	1209	1210	1204	1203	1201	1209
1204	1203	1206	1208	1204	1203	1206	1207
1205	1203	1201	1209	1205	1203	1206	1208
1205	1203	1206	1207	1206	1203	1201	1209
1209	1211	1213	1215	1209	1211	1213	1230
1209	1211	1213	1214	1210	1209	1211	1212
1210	1209	1211	1213	1211	1213	1215	1218
1211	1213	1215	1216	1211	1213	1215	1217
1211	1213	1230	1232	1211	1213	1230	1231
1212	1211	1213	1215	1212	1211	1213	1230
1212	1211	1213	1214	1213	1230	1232	1233
1213	1230	1232	1234	1213	1215	1218	1226
1213	1215	1218	1219	1214	1213	1215	1218
1214	1213	1215	1216	1214	1213	1215	1217
1214	1213	1230	1232	1214	1213	1230	1231
1215	1218	1226	1227	1215	1218	1226	1228
1215	1218	1219	1221	1215	1218	1219	1220
1215	1213	1230	1232	1215	1213	1230	1231
1216	1215	1213	1230	1216	1215	1218	1226
1216	1215	1218	1219	1217	1215	1213	1230
1217	1215	1218	1226	1217	1215	1218	1219
1218	1226	1228	1223	1218	1226	1228	1229
1218	1219	1221	1222	1218	1219	1221	1223
1218	1215	1213	1230	1219	1221	1223	1228

1219	1221	1223	1224	1219	1218	1226	1227
1219	1218	1226	1228	1220	1219	1221	1222
1220	1219	1221	1223	1220	1219	1218	1226
1221	1223	1228	1229	1221	1223	1228	1226
1221	1223	1224	1225	1221	1219	1218	1226
1222	1221	1223	1228	1222	1221	1223	1224
1223	1228	1226	1227	1224	1223	1228	1229
1224	1223	1228	1226	1225	1224	1223	1228
1227	1226	1228	1229	1230	1232	1234	1237
1230	1232	1234	1235	1230	1232	1234	1236
1231	1230	1232	1233	1231	1230	1232	1234
1232	1234	1237	1239	1232	1234	1237	1238
1233	1232	1234	1237	1233	1232	1234	1235
1233	1232	1234	1236	1234	1237	1239	1240
1234	1237	1239	1241	1235	1234	1237	1239
1235	1234	1237	1238	1236	1234	1237	1239
1236	1234	1237	1238	1237	1239	1241	1243
1237	1239	1241	1248	1237	1239	1241	1242
1238	1237	1239	1240	1238	1237	1239	1241
1239	1241	1243	1246	1239	1241	1243	1244
1239	1241	1243	1245	1239	1241	1248	1250
1239	1241	1248	1249	1240	1239	1241	1243
1240	1239	1241	1248	1240	1239	1241	1242
1241	1248	1250	1251	1241	1248	1250	1252
1241	1243	1246	1247	1242	1241	1243	1246
1242	1241	1243	1244	1242	1241	1243	1245
1242	1241	1248	1250	1242	1241	1248	1249
1243	1241	1248	1250	1243	1241	1248	1249
1244	1243	1241	1248	1244	1243	1246	1247
1245	1243	1241	1248	1245	1243	1246	1247

1246	1243	1241	1248	1248	1250	1252	1254
1248	1250	1252	1262	1248	1250	1252	1253
1249	1248	1250	1251	1249	1248	1250	1252
1250	1252	1254	1257	1250	1252	1254	1255
1250	1252	1254	1256	1250	1252	1262	1264
1250	1252	1262	1263	1251	1250	1252	1254
1251	1250	1252	1262	1251	1250	1252	1253
1252	1262	1264	1265	1252	1262	1264	1266
1252	1254	1257	1259	1252	1254	1257	1258
1253	1252	1254	1257	1253	1252	1254	1255
1253	1252	1254	1256	1253	1252	1262	1264
1253	1252	1262	1263	1254	1257	1259	1260
1254	1257	1259	1261	1254	1252	1262	1264
1254	1252	1262	1263	1255	1254	1252	1262
1255	1254	1257	1259	1255	1254	1257	1258
1256	1254	1252	1262	1256	1254	1257	1259
1256	1254	1257	1258	1257	1254	1252	1262
1258	1257	1259	1260	1258	1257	1259	1261
1262	1264	1266	1268	1262	1264	1266	1279
1262	1264	1266	1267	1263	1262	1264	1265
1263	1262	1264	1266	1264	1266	1268	1273
1264	1266	1268	1269	1264	1266	1268	1270
1264	1266	1279	1281	1264	1266	1279	1280
1265	1264	1266	1268	1265	1264	1266	1279
1265	1264	1266	1267	1266	1279	1281	1282
1266	1279	1281	1283	1266	1268	1273	1271
1266	1268	1273	1277	1267	1266	1268	1273
1267	1266	1268	1269	1267	1266	1268	1270
1267	1266	1279	1281	1267	1266	1279	1280
1268	1273	1271	1274	1268	1273	1271	1272

1268	1273	1277	1276	1268	1273	1277	1278
1268	1266	1279	1281	1268	1266	1279	1280
1269	1268	1266	1279	1269	1268	1273	1271
1269	1268	1273	1277	1270	1268	1266	1279
1270	1268	1273	1271	1270	1268	1273	1277
1271	1274	1276	1277	1271	1273	1277	1276
1271	1273	1277	1278	1272	1271	1273	1277
1272	1271	1274	1275	1272	1271	1274	1276
1273	1277	1276	1274	1273	1271	1274	1275
1273	1271	1274	1276	1273	1268	1266	1279
1274	1276	1277	1278	1274	1271	1273	1277
1275	1274	1276	1277	1279	1281	1283	1285
1279	1281	1283	1298	1279	1281	1283	1284
1280	1279	1281	1282	1280	1279	1281	1283
1281	1283	1285	1288	1281	1283	1285	1286
1281	1283	1285	1287	1281	1283	1298	1300
1281	1283	1298	1299	1282	1281	1283	1285
1282	1281	1283	1298	1282	1281	1283	1284
1283	1298	1300	1301	1283	1298	1300	1302
1283	1285	1288	1290	1283	1285	1288	1294
1283	1285	1288	1289	1284	1283	1285	1288
1284	1283	1285	1286	1284	1283	1285	1287
1284	1283	1298	1300	1284	1283	1298	1299
1285	1288	1290	1291	1285	1288	1290	1292
1285	1288	1290	1293	1285	1288	1294	1295
1285	1288	1294	1296	1285	1288	1294	1297
1285	1283	1298	1300	1285	1283	1298	1299
1286	1285	1283	1298	1286	1285	1288	1290
1286	1285	1288	1294	1286	1285	1288	1289
1287	1285	1283	1298	1287	1285	1288	1290

1287	1285	1288	1294	1287	1285	1288	1289
1288	1285	1283	1298	1289	1288	1290	1291
1289	1288	1290	1292	1289	1288	1290	1293
1289	1288	1294	1295	1289	1288	1294	1296
1289	1288	1294	1297	1290	1288	1294	1295
1290	1288	1294	1296	1290	1288	1294	1297
1291	1290	1288	1294	1292	1290	1288	1294
1293	1290	1288	1294	1298	1300	1302	1304
1298	1300	1302	1317	1298	1300	1302	1303
1299	1298	1300	1301	1299	1298	1300	1302
1300	1302	1304	1310	1300	1302	1304	1306
1300	1302	1304	1305	1300	1302	1317	1319
1300	1302	1317	1318	1301	1300	1302	1304
1301	1300	1302	1317	1301	1300	1302	1303
1302	1317	1319	1320	1302	1317	1319	1321
1302	1304	1310	1313	1302	1304	1310	1311
1302	1304	1310	1312	1302	1304	1306	1307
1302	1304	1306	1308	1302	1304	1306	1309
1303	1302	1304	1310	1303	1302	1304	1306
1303	1302	1304	1305	1303	1302	1317	1319
1303	1302	1317	1318	1304	1310	1313	1314
1304	1310	1313	1315	1304	1310	1313	1316
1304	1302	1317	1319	1304	1302	1317	1318
1305	1304	1302	1317	1305	1304	1310	1313
1305	1304	1310	1311	1305	1304	1310	1312
1305	1304	1306	1307	1305	1304	1306	1308
1305	1304	1306	1309	1306	1304	1302	1317
1306	1304	1310	1313	1306	1304	1310	1311
1306	1304	1310	1312	1307	1306	1304	1310
1308	1306	1304	1310	1309	1306	1304	1310

1310	1304	1302	1317	1311	1310	1313	1314
1311	1310	1313	1315	1311	1310	1313	1316
1312	1310	1313	1314	1312	1310	1313	1315
1312	1310	1313	1316	1317	1319	1321	1323
1317	1319	1321	1329	1317	1319	1321	1322
1318	1317	1319	1320	1318	1317	1319	1321
1319	1321	1323	1326	1319	1321	1323	1324
1319	1321	1323	1325	1319	1321	1329	1331
1319	1321	1329	1330	1320	1319	1321	1323
1320	1319	1321	1329	1320	1319	1321	1322
1321	1329	1331	1332	1321	1329	1331	1333
1321	1323	1326	1328	1321	1323	1326	1327
1322	1321	1323	1326	1322	1321	1323	1324
1322	1321	1323	1325	1322	1321	1329	1331
1322	1321	1329	1330	1323	1321	1329	1331
1323	1321	1329	1330	1324	1323	1321	1329
1324	1323	1326	1328	1324	1323	1326	1327
1325	1323	1321	1329	1325	1323	1326	1328
1325	1323	1326	1327	1326	1323	1321	1329
1329	1331	1333	1335	1329	1331	1333	1345
1329	1331	1333	1334	1330	1329	1331	1332
1330	1329	1331	1333	1331	1333	1335	1337
1331	1333	1335	1341	1331	1333	1335	1336
1331	1333	1345	1347	1331	1333	1345	1346
1332	1331	1333	1335	1332	1331	1333	1345
1332	1331	1333	1334	1333	1345	1347	1348
1333	1345	1347	1349	1333	1335	1337	1338
1333	1335	1337	1339	1333	1335	1337	1340
1333	1335	1341	1342	1333	1335	1341	1343
1333	1335	1341	1344	1334	1333	1335	1337

1334	1333	1335	1341	1334	1333	1335	1336
1334	1333	1345	1347	1334	1333	1345	1346
1335	1333	1345	1347	1335	1333	1345	1346
1336	1335	1333	1345	1336	1335	1337	1338
1336	1335	1337	1339	1336	1335	1337	1340
1336	1335	1341	1342	1336	1335	1341	1343
1336	1335	1341	1344	1337	1335	1333	1345
1337	1335	1341	1342	1337	1335	1341	1343
1337	1335	1341	1344	1338	1337	1335	1341
1339	1337	1335	1341	1340	1337	1335	1341
1341	1335	1333	1345	1345	1347	1349	1351
1345	1347	1349	1366	1345	1347	1349	1350
1346	1345	1347	1348	1346	1345	1347	1349
1347	1349	1351	1354	1347	1349	1351	1352
1347	1349	1351	1353	1347	1349	1366	1368
1347	1349	1366	1367	1348	1347	1349	1351
1348	1347	1349	1366	1348	1347	1349	1350
1349	1366	1368	1369	1349	1366	1368	1370
1349	1351	1354	1362	1349	1351	1354	1355
1350	1349	1351	1354	1350	1349	1351	1352
1350	1349	1351	1353	1350	1349	1366	1368
1350	1349	1366	1367	1351	1354	1362	1363
1351	1354	1362	1364	1351	1354	1355	1357
1351	1354	1355	1356	1351	1349	1366	1368
1351	1349	1366	1367	1352	1351	1349	1366
1352	1351	1354	1362	1352	1351	1354	1355
1353	1351	1349	1366	1353	1351	1354	1362
1353	1351	1354	1355	1354	1362	1364	1359
1354	1362	1364	1365	1354	1355	1357	1358
1354	1355	1357	1359	1354	1351	1349	1366

1355	1357	1359	1364	1355	1357	1359	1360
1355	1354	1362	1363	1355	1354	1362	1364
1356	1355	1357	1358	1356	1355	1357	1359
1356	1355	1354	1362	1357	1359	1364	1365
1357	1359	1364	1362	1357	1359	1360	1361
1357	1355	1354	1362	1358	1357	1359	1364
1358	1357	1359	1360	1359	1364	1362	1363
1360	1359	1364	1365	1360	1359	1364	1362
1361	1360	1359	1364	1363	1362	1364	1365
1366	1368	1370	1372	1366	1368	1370	1388
1366	1368	1370	1371	1367	1366	1368	1369
1367	1366	1368	1370	1368	1370	1372	1375
1368	1370	1372	1373	1368	1370	1372	1374
1368	1370	1388	1390	1368	1370	1388	1389
1369	1368	1370	1372	1369	1368	1370	1388
1369	1368	1370	1371	1370	1388	1390	1391
1370	1388	1390	1392	1370	1372	1375	1378
1370	1372	1375	1376	1370	1372	1375	1377
1371	1370	1372	1375	1371	1370	1372	1373
1371	1370	1372	1374	1371	1370	1388	1390
1371	1370	1388	1389	1372	1375	1378	1381
1372	1375	1378	1379	1372	1375	1378	1380
1372	1370	1388	1390	1372	1370	1388	1389
1373	1372	1370	1388	1373	1372	1375	1378
1373	1372	1375	1376	1373	1372	1375	1377
1374	1372	1370	1388	1374	1372	1375	1378
1374	1372	1375	1376	1374	1372	1375	1377
1375	1378	1381	1384	1375	1378	1381	1382
1375	1378	1381	1383	1375	1372	1370	1388
1376	1375	1378	1381	1376	1375	1378	1379

1376 1375 1378 1380 1377 1375 1378 1381
1377 1375 1378 1379 1377 1375 1378 1380
1378 1381 1384 1385 1378 1381 1384 1386
1378 1381 1384 1387 1379 1378 1381 1384
1379 1378 1381 1382 1379 1378 1381 1383
1380 1378 1381 1384 1380 1378 1381 1382
1380 1378 1381 1383 1382 1381 1384 1385
1382 1381 1384 1386 1382 1381 1384 1387
1383 1381 1384 1385 1383 1381 1384 1386
1383 1381 1384 1387 1388 1390 1392 1394
1388 1390 1392 1409 1388 1390 1392 1393
1389 1388 1390 1391 1389 1388 1390 1392
1390 1392 1394 1397 1390 1392 1394 1395
1390 1392 1394 1396 1390 1392 1409 1411
1390 1392 1409 1410 1391 1390 1392 1394
1391 1390 1392 1409 1391 1390 1392 1393
1392 1409 1411 1412 1392 1409 1411 1413
1392 1394 1397 1405 1392 1394 1397 1398
1393 1392 1394 1397 1393 1392 1394 1395
1393 1392 1394 1396 1393 1392 1409 1411
1393 1392 1409 1410 1394 1397 1405 1406
1394 1397 1405 1407 1394 1397 1398 1400
1394 1397 1398 1399 1394 1392 1409 1411
1394 1392 1409 1410 1395 1394 1392 1409
1395 1394 1397 1405 1395 1394 1397 1398
1396 1394 1392 1409 1396 1394 1397 1405
1396 1394 1397 1398 1397 1405 1407 1402
1397 1405 1407 1408 1397 1398 1400 1401
1397 1398 1400 1402 1397 1394 1392 1409
1398 1400 1402 1407 1398 1400 1402 1403

1398	1397	1405	1406	1398	1397	1405	1407
1399	1398	1400	1401	1399	1398	1400	1402
1399	1398	1397	1405	1400	1402	1407	1408
1400	1402	1407	1405	1400	1402	1403	1404
1400	1398	1397	1405	1401	1400	1402	1407
1401	1400	1402	1403	1402	1407	1405	1406
1403	1402	1407	1408	1403	1402	1407	1405
1404	1403	1402	1407	1406	1405	1407	1408
1409	1411	1413	1415	1409	1411	1413	1420
1409	1411	1413	1414	1410	1409	1411	1412
1410	1409	1411	1413	1411	1413	1415	1418
1411	1413	1415	1416	1411	1413	1415	1417
1411	1413	1420	1422	1411	1413	1420	1421
1412	1411	1413	1415	1412	1411	1413	1420
1412	1411	1413	1414	1413	1420	1422	1423
1413	1420	1422	1424	1413	1415	1418	1419
1414	1413	1415	1418	1414	1413	1415	1416
1414	1413	1415	1417	1414	1413	1420	1422
1414	1413	1420	1421	1415	1413	1420	1422
1415	1413	1420	1421	1416	1415	1413	1420
1416	1415	1418	1419	1417	1415	1413	1420
1417	1415	1418	1419	1418	1415	1413	1420
1420	1422	1424	1427	1420	1422	1424	1425
1420	1422	1424	1426	1421	1420	1422	1423
1421	1420	1422	1424	1422	1424	1427	1429
1422	1424	1427	1428	1423	1422	1424	1427
1423	1422	1424	1425	1423	1422	1424	1426
1424	1427	1429	1430	1424	1427	1429	1431
1425	1424	1427	1429	1425	1424	1427	1428
1426	1424	1427	1429	1426	1424	1427	1428

1427	1429	1431	1433	1427	1429	1431	1442
1427	1429	1431	1432	1428	1427	1429	1430
1428	1427	1429	1431	1429	1431	1433	1436
1429	1431	1433	1434	1429	1431	1433	1435
1429	1431	1442	1444	1429	1431	1442	1443
1430	1429	1431	1433	1430	1429	1431	1442
1430	1429	1431	1432	1431	1442	1444	1445
1431	1442	1444	1446	1431	1433	1436	1439
1431	1433	1436	1437	1431	1433	1436	1438
1432	1431	1433	1436	1432	1431	1433	1434
1432	1431	1433	1435	1432	1431	1442	1444
1432	1431	1442	1443	1433	1436	1439	1441
1433	1436	1439	1440	1433	1431	1442	1444
1433	1431	1442	1443	1434	1433	1431	1442
1434	1433	1436	1439	1434	1433	1436	1437
1434	1433	1436	1438	1435	1433	1431	1442
1435	1433	1436	1439	1435	1433	1436	1437
1435	1433	1436	1438	1436	1433	1431	1442
1437	1436	1439	1441	1437	1436	1439	1440
1438	1436	1439	1441	1438	1436	1439	1440
1442	1444	1446	1448	1442	1444	1446	1461
1442	1444	1446	1447	1443	1442	1444	1445
1443	1442	1444	1446	1444	1446	1448	1454
1444	1446	1448	1450	1444	1446	1448	1449
1444	1446	1461	1463	1444	1446	1461	1462
1445	1444	1446	1448	1445	1444	1446	1461
1445	1444	1446	1447	1446	1461	1463	1464
1446	1461	1463	1465	1446	1448	1454	1457
1446	1448	1454	1455	1446	1448	1454	1456
1446	1448	1450	1451	1446	1448	1450	1452

1446 1448 1450 1453 1447 1446 1448 1454
1447 1446 1448 1450 1447 1446 1448 1449
1447 1446 1461 1463 1447 1446 1461 1462
1448 1454 1457 1458 1448 1454 1457 1459
1448 1454 1457 1460 1448 1446 1461 1463
1448 1446 1461 1462 1449 1448 1446 1461
1449 1448 1454 1457 1449 1448 1454 1455
1449 1448 1454 1456 1449 1448 1450 1451
1449 1448 1450 1452 1449 1448 1450 1453
1450 1448 1446 1461 1450 1448 1454 1457
1450 1448 1454 1455 1450 1448 1454 1456
1451 1450 1448 1454 1452 1450 1448 1454
1453 1450 1448 1454 1454 1448 1446 1461
1455 1454 1457 1458 1455 1454 1457 1459
1455 1454 1457 1460 1456 1454 1457 1458
1456 1454 1457 1459 1456 1454 1457 1460
1461 1463 1465 1467 1461 1463 1465 1475
1461 1463 1465 1466 1462 1461 1463 1464
1462 1461 1463 1465 1463 1465 1467 1470
1463 1465 1467 1468 1463 1465 1467 1469
1463 1465 1475 1477 1463 1465 1475 1476
1464 1463 1465 1467 1464 1463 1465 1475
1464 1463 1465 1466 1465 1475 1477 1478
1465 1475 1477 1479 1465 1467 1470 1472
1465 1467 1470 1471 1466 1465 1467 1470
1466 1465 1467 1468 1466 1465 1467 1469
1466 1465 1475 1477 1466 1465 1475 1476
1467 1470 1472 1473 1467 1470 1472 1474
1467 1465 1475 1477 1467 1465 1475 1476
1468 1467 1465 1475 1468 1467 1470 1472

1468	1467	1470	1471	1469	1467	1465	1475
1469	1467	1470	1472	1469	1467	1470	1471
1470	1467	1465	1475	1471	1470	1472	1473
1471	1470	1472	1474	1475	1477	1479	1481
1475	1477	1479	1494	1475	1477	1479	1480
1476	1475	1477	1478	1476	1475	1477	1479
1477	1479	1481	1484	1477	1479	1481	1482
1477	1479	1481	1483	1477	1479	1494	1496
1477	1479	1494	1495	1478	1477	1479	1481
1478	1477	1479	1494	1478	1477	1479	1480
1479	1494	1496	1497	1479	1494	1496	1498
1479	1481	1484	1486	1479	1481	1484	1490
1479	1481	1484	1485	1480	1479	1481	1484
1480	1479	1481	1482	1480	1479	1481	1483
1480	1479	1494	1496	1480	1479	1494	1495
1481	1484	1486	1487	1481	1484	1486	1488
1481	1484	1486	1489	1481	1484	1490	1491
1481	1484	1490	1492	1481	1484	1490	1493
1481	1479	1494	1496	1481	1479	1494	1495
1482	1481	1479	1494	1482	1481	1484	1486
1482	1481	1484	1490	1482	1481	1484	1485
1483	1481	1479	1494	1483	1481	1484	1486
1483	1481	1484	1490	1483	1481	1484	1485
1484	1481	1479	1494	1485	1484	1486	1487
1485	1484	1486	1488	1485	1484	1486	1489
1485	1484	1490	1491	1485	1484	1490	1492
1485	1484	1490	1493	1486	1484	1490	1491
1486	1484	1490	1492	1486	1484	1490	1493
1487	1486	1484	1490	1488	1486	1484	1490
1489	1486	1484	1490	1494	1496	1498	1500

1494	1496	1498	1510	1494	1496	1498	1499
1495	1494	1496	1497	1495	1494	1496	1498
1496	1498	1500	1502	1496	1498	1500	1506
1496	1498	1500	1501	1496	1498	1510	1512
1496	1498	1510	1511	1497	1496	1498	1500
1497	1496	1498	1510	1497	1496	1498	1499
1498	1510	1512	1513	1498	1510	1512	1514
1498	1500	1502	1503	1498	1500	1502	1504
1498	1500	1502	1505	1498	1500	1506	1507
1498	1500	1506	1508	1498	1500	1506	1509
1499	1498	1500	1502	1499	1498	1500	1506
1499	1498	1500	1501	1499	1498	1510	1512
1499	1498	1510	1511	1500	1498	1510	1512
1500	1498	1510	1511	1501	1500	1498	1510
1501	1500	1502	1503	1501	1500	1502	1504
1501	1500	1502	1505	1501	1500	1506	1507
1501	1500	1506	1508	1501	1500	1506	1509
1502	1500	1498	1510	1502	1500	1506	1507
1502	1500	1506	1508	1502	1500	1506	1509
1503	1502	1500	1506	1504	1502	1500	1506
1505	1502	1500	1506	1506	1500	1498	1510
1510	1512	1514	1516	1510	1512	1514	1527
1510	1512	1514	1515	1511	1510	1512	1513
1511	1510	1512	1514	1512	1514	1516	1521
1512	1514	1516	1517	1512	1514	1516	1518
1512	1514	1527	1529	1512	1514	1527	1528
1513	1512	1514	1516	1513	1512	1514	1527
1513	1512	1514	1515	1514	1527	1529	1530
1514	1527	1529	1531	1514	1516	1521	1519
1514	1516	1521	1525	1515	1514	1516	1521

1515	1514	1516	1517	1515	1514	1516	1518
1515	1514	1527	1529	1515	1514	1527	1528
1516	1521	1519	1522	1516	1521	1519	1520
1516	1521	1525	1524	1516	1521	1525	1526
1516	1514	1527	1529	1516	1514	1527	1528
1517	1516	1514	1527	1517	1516	1521	1519
1517	1516	1521	1525	1518	1516	1514	1527
1518	1516	1521	1519	1518	1516	1521	1525
1519	1522	1524	1525	1519	1521	1525	1524
1519	1521	1525	1526	1520	1519	1521	1525
1520	1519	1522	1523	1520	1519	1522	1524
1521	1525	1524	1522	1521	1519	1522	1523
1521	1519	1522	1524	1521	1516	1514	1527
1522	1524	1525	1526	1522	1519	1521	1525
1523	1522	1524	1525	1527	1529	1531	1533
1527	1529	1531	1551	1527	1529	1531	1532
1528	1527	1529	1530	1528	1527	1529	1531
1529	1531	1533	1536	1529	1531	1533	1534
1529	1531	1533	1535	1529	1531	1551	1553
1529	1531	1551	1552	1530	1529	1531	1533
1530	1529	1531	1551	1530	1529	1531	1532
1531	1551	1553	1554	1531	1551	1553	1555
1531	1533	1536	1542	1531	1533	1536	1537
1532	1531	1533	1536	1532	1531	1533	1534
1532	1531	1533	1535	1532	1531	1551	1553
1532	1531	1551	1552	1533	1536	1542	1543
1533	1536	1542	1541	1533	1536	1537	1539
1533	1536	1537	1538	1533	1531	1551	1553
1533	1531	1551	1552	1534	1533	1531	1551
1534	1533	1536	1542	1534	1533	1536	1537

1535	1533	1531	1551	1535	1533	1536	1542
1535	1533	1536	1537	1536	1542	1543	1544
1536	1542	1543	1545	1536	1542	1541	1547
1536	1542	1541	1539	1536	1537	1539	1541
1536	1537	1539	1540	1536	1533	1531	1551
1537	1539	1541	1547	1537	1539	1541	1542
1537	1536	1542	1543	1537	1536	1542	1541
1538	1537	1539	1541	1538	1537	1539	1540
1538	1537	1536	1542	1539	1541	1547	1548
1539	1541	1547	1549	1539	1541	1542	1543
1539	1537	1536	1542	1540	1539	1541	1547
1540	1539	1541	1542	1541	1547	1549	1545
1541	1547	1549	1550	1541	1542	1543	1544
1541	1542	1543	1545	1542	1543	1545	1549
1542	1543	1545	1546	1542	1541	1547	1548
1542	1541	1547	1549	1543	1545	1549	1550
1543	1545	1549	1547	1543	1542	1541	1547
1544	1543	1545	1549	1544	1543	1545	1546
1545	1549	1547	1548	1546	1545	1549	1550
1546	1545	1549	1547	1548	1547	1549	1550
1551	1553	1555	1557	1551	1553	1555	1565
1551	1553	1555	1556	1552	1551	1553	1554
1552	1551	1553	1555	1553	1555	1557	1560
1553	1555	1557	1558	1553	1555	1557	1559
1553	1555	1565	1567	1553	1555	1565	1566
1554	1553	1555	1557	1554	1553	1555	1565
1554	1553	1555	1556	1555	1565	1567	1568
1555	1565	1567	1569	1555	1557	1560	1562
1555	1557	1560	1561	1556	1555	1557	1560
1556	1555	1557	1558	1556	1555	1557	1559

1556	1555	1565	1567	1556	1555	1565	1566
1557	1560	1562	1563	1557	1560	1562	1564
1557	1555	1565	1567	1557	1555	1565	1566
1558	1557	1555	1565	1558	1557	1560	1562
1558	1557	1560	1561	1559	1557	1555	1565
1559	1557	1560	1562	1559	1557	1560	1561
1560	1557	1555	1565	1561	1560	1562	1563
1561	1560	1562	1564	1565	1567	1569	1571
1565	1567	1569	1587	1565	1567	1569	1570
1566	1565	1567	1568	1566	1565	1567	1569
1567	1569	1571	1574	1567	1569	1571	1572
1567	1569	1571	1573	1567	1569	1587	1589
1567	1569	1587	1588	1568	1567	1569	1571
1568	1567	1569	1587	1568	1567	1569	1570
1569	1587	1589	1590	1569	1587	1589	1591
1569	1571	1574	1577	1569	1571	1574	1575
1569	1571	1574	1576	1570	1569	1571	1574
1570	1569	1571	1572	1570	1569	1571	1573
1570	1569	1587	1589	1570	1569	1587	1588
1571	1574	1577	1580	1571	1574	1577	1578
1571	1574	1577	1579	1571	1569	1587	1589
1571	1569	1587	1588	1572	1571	1569	1587
1572	1571	1574	1577	1572	1571	1574	1575
1572	1571	1574	1576	1573	1571	1569	1587
1573	1571	1574	1577	1573	1571	1574	1575
1573	1571	1574	1576	1574	1577	1580	1583
1574	1577	1580	1581	1574	1577	1580	1582
1574	1571	1569	1587	1575	1574	1577	1580
1575	1574	1577	1578	1575	1574	1577	1579
1576	1574	1577	1580	1576	1574	1577	1578

1576	1574	1577	1579	1577	1580	1583	1584
1577	1580	1583	1585	1577	1580	1583	1586
1578	1577	1580	1583	1578	1577	1580	1581
1578	1577	1580	1582	1579	1577	1580	1583
1579	1577	1580	1581	1579	1577	1580	1582
1581	1580	1583	1584	1581	1580	1583	1585
1581	1580	1583	1586	1582	1580	1583	1584
1582	1580	1583	1585	1582	1580	1583	1586
1587	1589	1591	1593	1587	1589	1591	1609
1587	1589	1591	1592	1588	1587	1589	1590
1588	1587	1589	1591	1589	1591	1593	1596
1589	1591	1593	1594	1589	1591	1593	1595
1589	1591	1609	1611	1589	1591	1609	1610
1590	1589	1591	1593	1590	1589	1591	1609
1590	1589	1591	1592	1591	1609	1611	1612
1591	1609	1611	1613	1591	1593	1596	1599
1591	1593	1596	1597	1591	1593	1596	1598
1592	1591	1593	1596	1592	1591	1593	1594
1592	1591	1593	1595	1592	1591	1609	1611
1592	1591	1609	1610	1593	1596	1599	1602
1593	1596	1599	1600	1593	1596	1599	1601
1593	1591	1609	1611	1593	1591	1609	1610
1594	1593	1591	1609	1594	1593	1596	1599
1594	1593	1596	1597	1594	1593	1596	1598
1595	1593	1591	1609	1595	1593	1596	1599
1595	1593	1596	1597	1595	1593	1596	1598
1596	1599	1602	1605	1596	1599	1602	1603
1596	1599	1602	1604	1596	1593	1591	1609
1597	1596	1599	1602	1597	1596	1599	1600
1597	1596	1599	1601	1598	1596	1599	1602

1598	1596	1599	1600	1598	1596	1599	1601
1599	1602	1605	1606	1599	1602	1605	1607
1599	1602	1605	1608	1600	1599	1602	1605
1600	1599	1602	1603	1600	1599	1602	1604
1601	1599	1602	1605	1601	1599	1602	1603
1601	1599	1602	1604	1603	1602	1605	1606
1603	1602	1605	1607	1603	1602	1605	1608
1604	1602	1605	1606	1604	1602	1605	1607
1604	1602	1605	1608	1609	1611	1613	1615
1609	1611	1613	1631	1609	1611	1613	1614
1610	1609	1611	1612	1610	1609	1611	1613
1611	1613	1615	1618	1611	1613	1615	1616
1611	1613	1615	1617	1611	1613	1631	1633
1611	1613	1631	1632	1612	1611	1613	1615
1612	1611	1613	1631	1612	1611	1613	1614
1613	1631	1633	1634	1613	1631	1633	1635
1613	1615	1618	1621	1613	1615	1618	1619
1613	1615	1618	1620	1614	1613	1615	1618
1614	1613	1615	1616	1614	1613	1615	1617
1614	1613	1631	1633	1614	1613	1631	1632
1615	1618	1621	1624	1615	1618	1621	1622
1615	1618	1621	1623	1615	1613	1631	1633
1615	1613	1631	1632	1616	1615	1613	1631
1616	1615	1618	1621	1616	1615	1618	1619
1616	1615	1618	1620	1617	1615	1613	1631
1617	1615	1618	1621	1617	1615	1618	1619
1617	1615	1618	1620	1618	1621	1624	1627
1618	1621	1624	1625	1618	1621	1624	1626
1618	1615	1613	1631	1619	1618	1621	1624
1619	1618	1621	1622	1619	1618	1621	1623

1620	1618	1621	1624	1620	1618	1621	1622
1620	1618	1621	1623	1621	1624	1627	1628
1621	1624	1627	1629	1621	1624	1627	1630
1622	1621	1624	1627	1622	1621	1624	1625
1622	1621	1624	1626	1623	1621	1624	1627
1623	1621	1624	1625	1623	1621	1624	1626
1625	1624	1627	1628	1625	1624	1627	1629
1625	1624	1627	1630	1626	1624	1627	1628
1626	1624	1627	1629	1626	1624	1627	1630
1631	1633	1635	1637	1631	1633	1635	1652
1631	1633	1635	1636	1632	1631	1633	1634
1632	1631	1633	1635	1633	1635	1637	1640
1633	1635	1637	1638	1633	1635	1637	1639
1633	1635	1652	1654	1633	1635	1652	1653
1634	1633	1635	1637	1634	1633	1635	1652
1634	1633	1635	1636	1635	1652	1654	1655
1635	1652	1654	1656	1635	1637	1640	1648
1635	1637	1640	1641	1636	1635	1637	1640
1636	1635	1637	1638	1636	1635	1637	1639
1636	1635	1652	1654	1636	1635	1652	1653
1637	1640	1648	1649	1637	1640	1648	1650
1637	1640	1641	1643	1637	1640	1641	1642
1637	1635	1652	1654	1637	1635	1652	1653
1638	1637	1635	1652	1638	1637	1640	1648
1638	1637	1640	1641	1639	1637	1635	1652
1639	1637	1640	1648	1639	1637	1640	1641
1640	1648	1650	1645	1640	1648	1650	1651
1640	1641	1643	1644	1640	1641	1643	1645
1640	1637	1635	1652	1641	1643	1645	1650
1641	1643	1645	1646	1641	1640	1648	1649

1641	1640	1648	1650	1642	1641	1643	1644
1642	1641	1643	1645	1642	1641	1640	1648
1643	1645	1650	1651	1643	1645	1650	1648
1643	1645	1646	1647	1643	1641	1640	1648
1644	1643	1645	1650	1644	1643	1645	1646
1645	1650	1648	1649	1646	1645	1650	1651
1646	1645	1650	1648	1647	1646	1645	1650
1649	1648	1650	1651	1652	1654	1656	1658
1652	1654	1656	1663	1652	1654	1656	1657
1653	1652	1654	1655	1653	1652	1654	1656
1654	1656	1658	1661	1654	1656	1658	1659
1654	1656	1658	1660	1654	1656	1663	1665
1654	1656	1663	1664	1655	1654	1656	1658
1655	1654	1656	1663	1655	1654	1656	1657
1656	1663	1665	1666	1656	1663	1665	1667
1656	1658	1661	1662	1657	1656	1658	1661
1657	1656	1658	1659	1657	1656	1658	1660
1657	1656	1663	1665	1657	1656	1663	1664
1658	1656	1663	1665	1658	1656	1663	1664
1659	1658	1656	1663	1659	1658	1661	1662
1660	1658	1656	1663	1660	1658	1661	1662
1661	1658	1656	1663	1663	1665	1667	1669
1663	1665	1667	1674	1663	1665	1667	1668
1664	1663	1665	1666	1664	1663	1665	1667
1665	1667	1669	1672	1665	1667	1669	1670
1665	1667	1669	1671	1665	1667	1674	1676
1665	1667	1674	1675	1666	1665	1667	1669
1666	1665	1667	1674	1666	1665	1667	1668
1667	1674	1676	1677	1667	1674	1676	1678
1667	1669	1672	1673	1668	1667	1669	1672

1668 1667 1669 1670 1668 1667 1669 1671
1668 1667 1674 1676 1668 1667 1674 1675
1669 1667 1674 1676 1669 1667 1674 1675
1670 1669 1667 1674 1670 1669 1672 1673
1671 1669 1667 1674 1671 1669 1672 1673
1672 1669 1667 1674 1674 1676 1678 1680
1674 1676 1678 1695 1674 1676 1678 1679
1675 1674 1676 1677 1675 1674 1676 1678
1676 1678 1680 1683 1676 1678 1680 1681
1676 1678 1680 1682 1676 1678 1695 1697
1676 1678 1695 1696 1677 1676 1678 1680
1677 1676 1678 1695 1677 1676 1678 1679
1678 1695 1697 1698 1678 1695 1697 1699
1678 1680 1683 1691 1678 1680 1683 1684
1679 1678 1680 1683 1679 1678 1680 1681
1679 1678 1680 1682 1679 1678 1695 1697
1679 1678 1695 1696 1680 1683 1691 1692
1680 1683 1691 1693 1680 1683 1684 1686
1680 1683 1684 1685 1680 1678 1695 1697
1680 1678 1695 1696 1681 1680 1678 1695
1681 1680 1683 1691 1681 1680 1683 1684
1682 1680 1678 1695 1682 1680 1683 1691
1682 1680 1683 1684 1683 1691 1693 1688
1683 1691 1693 1694 1683 1684 1686 1687
1683 1684 1686 1688 1683 1680 1678 1695
1684 1686 1688 1693 1684 1686 1688 1689
1684 1683 1691 1692 1684 1683 1691 1693
1685 1684 1686 1687 1685 1684 1686 1688
1685 1684 1683 1691 1686 1688 1693 1694
1686 1688 1693 1691 1686 1688 1689 1690

1686	1684	1683	1691	1687	1686	1688	1693
1687	1686	1688	1689	1688	1693	1691	1692
1689	1688	1693	1694	1689	1688	1693	1691
1690	1689	1688	1693	1692	1691	1693	1694
1695	1697	1699	1701	1695	1697	1699	1710
1695	1697	1699	1700	1696	1695	1697	1698
1696	1695	1697	1699	1697	1699	1701	1704
1697	1699	1701	1702	1697	1699	1701	1703
1697	1699	1710	1712	1697	1699	1710	1711
1698	1697	1699	1701	1698	1697	1699	1710
1698	1697	1699	1700	1699	1710	1712	1713
1699	1710	1712	1714	1699	1701	1704	1707
1699	1701	1704	1705	1699	1701	1704	1706
1700	1699	1701	1704	1700	1699	1701	1702
1700	1699	1701	1703	1700	1699	1710	1712
1700	1699	1710	1711	1701	1704	1707	1709
1701	1704	1707	1708	1701	1699	1710	1712
1701	1699	1710	1711	1702	1701	1699	1710
1702	1701	1704	1707	1702	1701	1704	1705
1702	1701	1704	1706	1703	1701	1699	1710
1703	1701	1704	1707	1703	1701	1704	1705
1703	1701	1704	1706	1704	1701	1699	1710
1705	1704	1707	1709	1705	1704	1707	1708
1706	1704	1707	1709	1706	1704	1707	1708
1710	1712	1714	1716	1710	1712	1714	1725
1710	1712	1714	1715	1711	1710	1712	1713
1711	1710	1712	1714	1712	1714	1716	1719
1712	1714	1716	1717	1712	1714	1716	1718
1712	1714	1725	1727	1712	1714	1725	1726
1713	1712	1714	1716	1713	1712	1714	1725

1713	1712	1714	1715	1714	1725	1727	1728
1714	1725	1727	1729	1714	1716	1719	1722
1714	1716	1719	1720	1714	1716	1719	1721
1715	1714	1716	1719	1715	1714	1716	1717
1715	1714	1716	1718	1715	1714	1725	1727
1715	1714	1725	1726	1716	1719	1722	1724
1716	1719	1722	1723	1716	1714	1725	1727
1716	1714	1725	1726	1717	1716	1714	1725
1717	1716	1719	1722	1717	1716	1719	1720
1717	1716	1719	1721	1718	1716	1714	1725
1718	1716	1719	1722	1718	1716	1719	1720
1718	1716	1719	1721	1719	1716	1714	1725
1720	1719	1722	1724	1720	1719	1722	1723
1721	1719	1722	1724	1721	1719	1722	1723
1725	1727	1729	1731	1725	1727	1729	1735
1725	1727	1729	1730	1726	1725	1727	1728
1726	1725	1727	1729	1727	1729	1731	1732
1727	1729	1731	1733	1727	1729	1731	1734
1727	1729	1735	1737	1727	1729	1735	1736
1728	1727	1729	1731	1728	1727	1729	1735
1728	1727	1729	1730	1729	1735	1737	1738
1729	1735	1737	1739	1730	1729	1731	1732
1730	1729	1731	1733	1730	1729	1731	1734
1730	1729	1735	1737	1730	1729	1735	1736
1731	1729	1735	1737	1731	1729	1735	1736
1732	1731	1729	1735	1733	1731	1729	1735
1734	1731	1729	1735	1735	1737	1739	1741
1735	1737	1739	1757	1735	1737	1739	1740
1736	1735	1737	1738	1736	1735	1737	1739
1737	1739	1741	1744	1737	1739	1741	1742

1737	1739	1741	1743	1737	1739	1757	1759
1737	1739	1757	1758	1738	1737	1739	1741
1738	1737	1739	1757	1738	1737	1739	1740
1739	1757	1759	1760	1739	1757	1759	1761
1739	1741	1744	1747	1739	1741	1744	1745
1739	1741	1744	1746	1740	1739	1741	1744
1740	1739	1741	1742	1740	1739	1741	1743
1740	1739	1757	1759	1740	1739	1757	1758
1741	1744	1747	1750	1741	1744	1747	1748
1741	1744	1747	1749	1741	1739	1757	1759
1741	1739	1757	1758	1742	1741	1739	1757
1742	1741	1744	1747	1742	1741	1744	1745
1742	1741	1744	1746	1743	1741	1739	1757
1743	1741	1744	1747	1743	1741	1744	1745
1743	1741	1744	1746	1744	1747	1750	1753
1744	1747	1750	1751	1744	1747	1750	1752
1744	1741	1739	1757	1745	1744	1747	1750
1745	1744	1747	1748	1745	1744	1747	1749
1746	1744	1747	1750	1746	1744	1747	1748
1746	1744	1747	1749	1747	1750	1753	1754
1747	1750	1753	1755	1747	1750	1753	1756
1748	1747	1750	1753	1748	1747	1750	1751
1748	1747	1750	1752	1749	1747	1750	1753
1749	1747	1750	1751	1749	1747	1750	1752
1751	1750	1753	1754	1751	1750	1753	1755
1751	1750	1753	1756	1752	1750	1753	1754
1752	1750	1753	1755	1752	1750	1753	1756
1757	1759	1761	1763	1757	1759	1761	1779
1757	1759	1761	1762	1758	1757	1759	1760
1758	1757	1759	1761	1759	1761	1763	1766

1759	1761	1763	1764	1759	1761	1763	1765
1759	1761	1779	1781	1759	1761	1779	1780
1760	1759	1761	1763	1760	1759	1761	1779
1760	1759	1761	1762	1761	1779	1781	1782
1761	1779	1781	1783	1761	1763	1766	1769
1761	1763	1766	1767	1761	1763	1766	1768
1762	1761	1763	1766	1762	1761	1763	1764
1762	1761	1763	1765	1762	1761	1779	1781
1762	1761	1779	1780	1763	1766	1769	1772
1763	1766	1769	1770	1763	1766	1769	1771
1763	1761	1779	1781	1763	1761	1779	1780
1764	1763	1761	1779	1764	1763	1766	1769
1764	1763	1766	1767	1764	1763	1766	1768
1765	1763	1761	1779	1765	1763	1766	1769
1765	1763	1766	1767	1765	1763	1766	1768
1766	1769	1772	1775	1766	1769	1772	1773
1766	1769	1772	1774	1766	1763	1761	1779
1767	1766	1769	1772	1767	1766	1769	1770
1767	1766	1769	1771	1768	1766	1769	1772
1768	1766	1769	1770	1768	1766	1769	1771
1769	1772	1775	1776	1769	1772	1775	1777
1769	1772	1775	1778	1770	1769	1772	1775
1770	1769	1772	1773	1770	1769	1772	1774
1771	1769	1772	1775	1771	1769	1772	1773
1771	1769	1772	1774	1773	1772	1775	1776
1773	1772	1775	1777	1773	1772	1775	1778
1774	1772	1775	1776	1774	1772	1775	1777
1774	1772	1775	1778	1779	1781	1783	1785
1779	1781	1783	1796	1779	1781	1783	1784
1780	1779	1781	1782	1780	1779	1781	1783

1781	1783	1785	1790	1781	1783	1785	1786
1781	1783	1785	1787	1781	1783	1796	1798
1781	1783	1796	1797	1782	1781	1783	1785
1782	1781	1783	1796	1782	1781	1783	1784
1783	1796	1798	1799	1783	1796	1798	1800
1783	1785	1790	1788	1783	1785	1790	1794
1784	1783	1785	1790	1784	1783	1785	1786
1784	1783	1785	1787	1784	1783	1796	1798
1784	1783	1796	1797	1785	1790	1788	1791
1785	1790	1788	1789	1785	1790	1794	1793
1785	1790	1794	1795	1785	1783	1796	1798
1785	1783	1796	1797	1786	1785	1783	1796
1786	1785	1790	1788	1786	1785	1790	1794
1787	1785	1783	1796	1787	1785	1790	1788
1787	1785	1790	1794	1788	1791	1793	1794
1788	1790	1794	1793	1788	1790	1794	1795
1789	1788	1790	1794	1789	1788	1791	1792
1789	1788	1791	1793	1790	1794	1793	1791
1790	1788	1791	1792	1790	1788	1791	1793
1790	1785	1783	1796	1791	1793	1794	1795
1791	1788	1790	1794	1792	1791	1793	1794
1796	1798	1800	1802	1796	1798	1800	1808
1796	1798	1800	1801	1797	1796	1798	1799
1797	1796	1798	1800	1798	1800	1802	1805
1798	1800	1802	1803	1798	1800	1802	1804
1798	1800	1808	1810	1798	1800	1808	1809
1799	1798	1800	1802	1799	1798	1800	1808
1799	1798	1800	1801	1800	1808	1810	1811
1800	1808	1810	1812	1800	1802	1805	1807
1800	1802	1805	1806	1801	1800	1802	1805

1801	1800	1802	1803	1801	1800	1802	1804
1801	1800	1808	1810	1801	1800	1808	1809
1802	1800	1808	1810	1802	1800	1808	1809
1803	1802	1800	1808	1803	1802	1805	1807
1803	1802	1805	1806	1804	1802	1800	1808
1804	1802	1805	1807	1804	1802	1805	1806
1805	1802	1800	1808	1808	1810	1812	1814
1808	1810	1812	1820	1808	1810	1812	1813
1809	1808	1810	1811	1809	1808	1810	1812
1810	1812	1814	1817	1810	1812	1814	1815
1810	1812	1814	1816	1810	1812	1820	1822
1810	1812	1820	1821	1811	1810	1812	1814
1811	1810	1812	1820	1811	1810	1812	1813
1812	1820	1822	1823	1812	1820	1822	1824
1812	1814	1817	1819	1812	1814	1817	1818
1813	1812	1814	1817	1813	1812	1814	1815
1813	1812	1814	1816	1813	1812	1820	1822
1813	1812	1820	1821	1814	1812	1820	1822
1814	1812	1820	1821	1815	1814	1812	1820
1815	1814	1817	1819	1815	1814	1817	1818
1816	1814	1812	1820	1816	1814	1817	1819
1816	1814	1817	1818	1817	1814	1812	1820
1820	1822	1824	1827	1820	1822	1824	1825
1820	1822	1824	1826	1821	1820	1822	1823
1821	1820	1822	1824	1822	1824	1827	1829
1822	1824	1827	1828	1823	1822	1824	1827
1823	1822	1824	1825	1823	1822	1824	1826
1824	1827	1829	1830	1824	1827	1829	1831
1825	1824	1827	1829	1825	1824	1827	1828
1826	1824	1827	1829	1826	1824	1827	1828

1827	1829	1831	1833	1827	1829	1831	1846
1827	1829	1831	1832	1828	1827	1829	1830
1828	1827	1829	1831	1829	1831	1833	1839
1829	1831	1833	1835	1829	1831	1833	1834
1829	1831	1846	1848	1829	1831	1846	1847
1830	1829	1831	1833	1830	1829	1831	1846
1830	1829	1831	1832	1831	1846	1848	1849
1831	1846	1848	1850	1831	1833	1839	1842
1831	1833	1839	1840	1831	1833	1839	1841
1831	1833	1835	1836	1831	1833	1835	1837
1831	1833	1835	1838	1832	1831	1833	1839
1832	1831	1833	1835	1832	1831	1833	1834
1832	1831	1846	1848	1832	1831	1846	1847
1833	1839	1842	1843	1833	1839	1842	1844
1833	1839	1842	1845	1833	1831	1846	1848
1833	1831	1846	1847	1834	1833	1831	1846
1834	1833	1839	1842	1834	1833	1839	1840
1834	1833	1839	1841	1834	1833	1835	1836
1834	1833	1835	1837	1834	1833	1835	1838
1835	1833	1831	1846	1835	1833	1839	1842
1835	1833	1839	1840	1835	1833	1839	1841
1836	1835	1833	1839	1837	1835	1833	1839
1838	1835	1833	1839	1839	1833	1831	1846
1840	1839	1842	1843	1840	1839	1842	1844
1840	1839	1842	1845	1841	1839	1842	1843
1841	1839	1842	1844	1841	1839	1842	1845
1846	1848	1850	1852	1846	1848	1850	1865
1846	1848	1850	1851	1847	1846	1848	1849
1847	1846	1848	1850	1848	1850	1852	1858
1848	1850	1852	1854	1848	1850	1852	1853

1848	1850	1865	1867	1848	1850	1865	1866
1849	1848	1850	1852	1849	1848	1850	1865
1849	1848	1850	1851	1850	1865	1867	1868
1850	1865	1867	1869	1850	1852	1858	1861
1850	1852	1858	1859	1850	1852	1858	1860
1850	1852	1854	1855	1850	1852	1854	1856
1850	1852	1854	1857	1851	1850	1852	1858
1851	1850	1852	1854	1851	1850	1852	1853
1851	1850	1865	1867	1851	1850	1865	1866
1852	1858	1861	1862	1852	1858	1861	1863
1852	1858	1861	1864	1852	1850	1865	1867
1852	1850	1865	1866	1853	1852	1850	1865
1853	1852	1858	1861	1853	1852	1858	1859
1853	1852	1858	1860	1853	1852	1854	1855
1853	1852	1854	1856	1853	1852	1854	1857
1854	1852	1850	1865	1854	1852	1858	1861
1854	1852	1858	1859	1854	1852	1858	1860
1855	1854	1852	1858	1856	1854	1852	1858
1857	1854	1852	1858	1858	1852	1850	1865
1859	1858	1861	1862	1859	1858	1861	1863
1859	1858	1861	1864	1860	1858	1861	1862
1860	1858	1861	1863	1860	1858	1861	1864
1865	1867	1869	1871	1865	1867	1869	1884
1865	1867	1869	1870	1866	1865	1867	1868
1866	1865	1867	1869	1867	1869	1871	1877
1867	1869	1871	1873	1867	1869	1871	1872
1867	1869	1884	1886	1867	1869	1884	1885
1868	1867	1869	1871	1868	1867	1869	1884
1868	1867	1869	1870	1869	1884	1886	1887
1869	1884	1886	1888	1869	1871	1877	1880

1869	1871	1877	1878	1869	1871	1877	1879
1869	1871	1873	1874	1869	1871	1873	1875
1869	1871	1873	1876	1870	1869	1871	1877
1870	1869	1871	1873	1870	1869	1871	1872
1870	1869	1884	1886	1870	1869	1884	1885
1871	1877	1880	1881	1871	1877	1880	1882
1871	1877	1880	1883	1871	1869	1884	1886
1871	1869	1884	1885	1872	1871	1869	1884
1872	1871	1877	1880	1872	1871	1877	1878
1872	1871	1877	1879	1872	1871	1873	1874
1872	1871	1873	1875	1872	1871	1873	1876
1873	1871	1869	1884	1873	1871	1877	1880
1873	1871	1877	1878	1873	1871	1877	1879
1874	1873	1871	1877	1875	1873	1871	1877
1876	1873	1871	1877	1877	1871	1869	1884
1878	1877	1880	1881	1878	1877	1880	1882
1878	1877	1880	1883	1879	1877	1880	1881
1879	1877	1880	1882	1879	1877	1880	1883
1884	1886	1888	1890	1884	1886	1888	1903
1884	1886	1888	1889	1885	1884	1886	1887
1885	1884	1886	1888	1886	1888	1890	1896
1886	1888	1890	1892	1886	1888	1890	1891
1886	1888	1903	1905	1886	1888	1903	1904
1887	1886	1888	1890	1887	1886	1888	1903
1887	1886	1888	1889	1888	1903	1905	1906
1888	1903	1905	1907	1888	1890	1896	1899
1888	1890	1896	1897	1888	1890	1896	1898
1888	1890	1892	1893	1888	1890	1892	1894
1888	1890	1892	1895	1889	1888	1890	1896
1889	1888	1890	1892	1889	1888	1890	1891

1889	1888	1903	1905	1889	1888	1903	1904
1890	1896	1899	1900	1890	1896	1899	1901
1890	1896	1899	1902	1890	1888	1903	1905
1890	1888	1903	1904	1891	1890	1888	1903
1891	1890	1896	1899	1891	1890	1896	1897
1891	1890	1896	1898	1891	1890	1892	1893
1891	1890	1892	1894	1891	1890	1892	1895
1892	1890	1888	1903	1892	1890	1896	1899
1892	1890	1896	1897	1892	1890	1896	1898
1893	1892	1890	1896	1894	1892	1890	1896
1895	1892	1890	1896	1896	1890	1888	1903
1897	1896	1899	1900	1897	1896	1899	1901
1897	1896	1899	1902	1898	1896	1899	1900
1898	1896	1899	1901	1898	1896	1899	1902
1903	1905	1907	1909	1903	1905	1907	1913
1903	1905	1907	1908	1904	1903	1905	1906
1904	1903	1905	1907	1905	1907	1909	1910
1905	1907	1909	1911	1905	1907	1909	1912
1905	1907	1913	1915	1905	1907	1913	1914
1906	1905	1907	1909	1906	1905	1907	1913
1906	1905	1907	1908	1907	1913	1915	1916
1907	1913	1915	1917	1908	1907	1909	1910
1908	1907	1909	1911	1908	1907	1909	1912
1908	1907	1913	1915	1908	1907	1913	1914
1909	1907	1913	1915	1909	1907	1913	1914
1910	1909	1907	1913	1911	1909	1907	1913
1912	1909	1907	1913	1913	1915	1917	1919
1913	1915	1917	1932	1913	1915	1917	1918
1914	1913	1915	1916	1914	1913	1915	1917
1915	1917	1919	1925	1915	1917	1919	1921

1915	1917	1919	1920	1915	1917	1932	1934
1915	1917	1932	1933	1916	1915	1917	1919
1916	1915	1917	1932	1916	1915	1917	1918
1917	1932	1934	1935	1917	1932	1934	1936
1917	1919	1925	1928	1917	1919	1925	1926
1917	1919	1925	1927	1917	1919	1921	1922
1917	1919	1921	1923	1917	1919	1921	1924
1918	1917	1919	1925	1918	1917	1919	1921
1918	1917	1919	1920	1918	1917	1932	1934
1918	1917	1932	1933	1919	1925	1928	1929
1919	1925	1928	1930	1919	1925	1928	1931
1919	1917	1932	1934	1919	1917	1932	1933
1920	1919	1917	1932	1920	1919	1925	1928
1920	1919	1925	1926	1920	1919	1925	1927
1920	1919	1921	1922	1920	1919	1921	1923
1920	1919	1921	1924	1921	1919	1917	1932
1921	1919	1925	1928	1921	1919	1925	1926
1921	1919	1925	1927	1922	1921	1919	1925
1923	1921	1919	1925	1924	1921	1919	1925
1925	1919	1917	1932	1926	1925	1928	1929
1926	1925	1928	1930	1926	1925	1928	1931
1927	1925	1928	1929	1927	1925	1928	1930
1927	1925	1928	1931	1932	1934	1936	1938
1932	1934	1936	1952	1932	1934	1936	1937
1933	1932	1934	1935	1933	1932	1934	1936
1934	1936	1938	1941	1934	1936	1938	1939
1934	1936	1938	1940	1934	1936	1952	1954
1934	1936	1952	1953	1935	1934	1936	1938
1935	1934	1936	1952	1935	1934	1936	1937
1936	1952	1954	1955	1936	1952	1954	1956

1936	1938	1941	1948	1936	1938	1941	1942
1937	1936	1938	1941	1937	1936	1938	1939
1937	1936	1938	1940	1937	1936	1952	1954
1937	1936	1952	1953	1938	1941	1948	1949
1938	1941	1948	1950	1938	1941	1942	1944
1938	1941	1942	1943	1938	1936	1952	1954
1938	1936	1952	1953	1939	1938	1936	1952
1939	1938	1941	1948	1939	1938	1941	1942
1940	1938	1936	1952	1940	1938	1941	1948
1940	1938	1941	1942	1941	1948	1950	1946
1941	1948	1950	1951	1941	1942	1944	1945
1941	1942	1944	1946	1941	1938	1936	1952
1942	1944	1946	1950	1942	1944	1946	1947
1942	1941	1948	1949	1942	1941	1948	1950
1943	1942	1944	1945	1943	1942	1944	1946
1943	1942	1941	1948	1944	1946	1950	1948
1944	1946	1950	1951	1944	1942	1941	1948
1945	1944	1946	1950	1945	1944	1946	1947
1946	1950	1948	1949	1947	1946	1950	1948
1947	1946	1950	1951	1949	1948	1950	1951
1952	1954	1956	1958	1952	1954	1956	1971
1952	1954	1956	1957	1953	1952	1954	1955
1953	1952	1954	1956	1954	1956	1958	1961
1954	1956	1958	1959	1954	1956	1958	1960
1954	1956	1971	1973	1954	1956	1971	1972
1955	1954	1956	1958	1955	1954	1956	1971
1955	1954	1956	1957	1956	1971	1973	1974
1956	1971	1973	1975	1956	1958	1961	1963
1956	1958	1961	1967	1956	1958	1961	1962
1957	1956	1958	1961	1957	1956	1958	1959

1957	1956	1958	1960	1957	1956	1971	1973
1957	1956	1971	1972	1958	1961	1963	1964
1958	1961	1963	1965	1958	1961	1963	1966
1958	1961	1967	1968	1958	1961	1967	1969
1958	1961	1967	1970	1958	1956	1971	1973
1958	1956	1971	1972	1959	1958	1956	1971
1959	1958	1961	1963	1959	1958	1961	1967
1959	1958	1961	1962	1960	1958	1956	1971
1960	1958	1961	1963	1960	1958	1961	1967
1960	1958	1961	1962	1961	1958	1956	1971
1962	1961	1963	1964	1962	1961	1963	1965
1962	1961	1963	1966	1962	1961	1967	1968
1962	1961	1967	1969	1962	1961	1967	1970
1963	1961	1967	1968	1963	1961	1967	1969
1963	1961	1967	1970	1964	1963	1961	1967
1965	1963	1961	1967	1966	1963	1961	1967
1971	1973	1975	1977	1971	1973	1975	1988
1971	1973	1975	1976	1972	1971	1973	1974
1972	1971	1973	1975	1973	1975	1977	1980
1973	1975	1977	1978	1973	1975	1977	1979
1973	1975	1988	1990	1973	1975	1988	1989
1974	1973	1975	1977	1974	1973	1975	1988
1974	1973	1975	1976	1975	1988	1990	1991
1975	1988	1990	1992	1975	1977	1980	1983
1975	1977	1980	1981	1975	1977	1980	1982
1976	1975	1977	1980	1976	1975	1977	1978
1976	1975	1977	1979	1976	1975	1988	1990
1976	1975	1988	1989	1977	1980	1983	1985
1977	1980	1983	1984	1977	1975	1988	1990
1977	1975	1988	1989	1978	1977	1975	1988

1978	1977	1980	1983	1978	1977	1980	1981
1978	1977	1980	1982	1979	1977	1975	1988
1979	1977	1980	1983	1979	1977	1980	1981
1979	1977	1980	1982	1980	1983	1985	1986
1980	1983	1985	1987	1980	1977	1975	1988
1981	1980	1983	1985	1981	1980	1983	1984
1982	1980	1983	1985	1982	1980	1983	1984
1984	1983	1985	1986	1984	1983	1985	1987
1988	1990	1992	1994	1988	1990	1992	2004
1988	1990	1992	1993	1989	1988	1990	1991
1989	1988	1990	1992	1990	1992	1994	1996
1990	1992	1994	2000	1990	1992	1994	1995
1990	1992	2004	2006	1990	1992	2004	2005
1991	1990	1992	1994	1991	1990	1992	2004
1991	1990	1992	1993	1992	2004	2006	2007
1992	2004	2006	2008	1992	1994	1996	1997
1992	1994	1996	1998	1992	1994	1996	1999
1992	1994	2000	2001	1992	1994	2000	2002
1992	1994	2000	2003	1993	1992	1994	1996
1993	1992	1994	2000	1993	1992	1994	1995
1993	1992	2004	2006	1993	1992	2004	2005
1994	1992	2004	2006	1994	1992	2004	2005
1995	1994	1992	2004	1995	1994	1996	1997
1995	1994	1996	1998	1995	1994	1996	1999
1995	1994	2000	2001	1995	1994	2000	2002
1995	1994	2000	2003	1996	1994	1992	2004
1996	1994	2000	2001	1996	1994	2000	2002
1996	1994	2000	2003	1997	1996	1994	2000
1998	1996	1994	2000	1999	1996	1994	2000
2000	1994	1992	2004	2004	2006	2008	2010

2004	2006	2008	2015	2004	2006	2008	2009
2005	2004	2006	2007	2005	2004	2006	2008
2006	2008	2010	2013	2006	2008	2010	2011
2006	2008	2010	2012	2006	2008	2015	2017
2006	2008	2015	2016	2007	2006	2008	2010
2007	2006	2008	2015	2007	2006	2008	2009
2008	2015	2017	2018	2008	2015	2017	2019
2008	2010	2013	2014	2009	2008	2010	2013
2009	2008	2010	2011	2009	2008	2010	2012
2009	2008	2015	2017	2009	2008	2015	2016
2010	2008	2015	2017	2010	2008	2015	2016
2011	2010	2008	2015	2011	2010	2013	2014
2012	2010	2008	2015	2012	2010	2013	2014
2013	2010	2008	2015	2015	2017	2019	2021
2015	2017	2019	2027	2015	2017	2019	2020
2016	2015	2017	2018	2016	2015	2017	2019
2017	2019	2021	2024	2017	2019	2021	2022
2017	2019	2021	2023	2017	2019	2027	2029
2017	2019	2027	2028	2018	2017	2019	2021
2018	2017	2019	2027	2018	2017	2019	2020
2019	2027	2029	2030	2019	2027	2029	2031
2019	2021	2024	2026	2019	2021	2024	2025
2020	2019	2021	2024	2020	2019	2021	2022
2020	2019	2021	2023	2020	2019	2027	2029
2020	2019	2027	2028	2021	2019	2027	2029
2021	2019	2027	2028	2022	2021	2019	2027
2022	2021	2024	2026	2022	2021	2024	2025
2023	2021	2019	2027	2023	2021	2024	2026
2023	2021	2024	2025	2024	2021	2019	2027
2027	2029	2031	2033	2027	2029	2031	2044

2027	2029	2031	2032	2028	2027	2029	2030
2028	2027	2029	2031	2029	2031	2033	2038
2029	2031	2033	2034	2029	2031	2033	2035
2029	2031	2044	2046	2029	2031	2044	2045
2030	2029	2031	2033	2030	2029	2031	2044
2030	2029	2031	2032	2031	2044	2046	2047
2031	2044	2046	2048	2031	2033	2038	2036
2031	2033	2038	2042	2032	2031	2033	2038
2032	2031	2033	2034	2032	2031	2033	2035
2032	2031	2044	2046	2032	2031	2044	2045
2033	2038	2036	2039	2033	2038	2036	2037
2033	2038	2042	2041	2033	2038	2042	2043
2033	2031	2044	2046	2033	2031	2044	2045
2034	2033	2031	2044	2034	2033	2038	2036
2034	2033	2038	2042	2035	2033	2031	2044
2035	2033	2038	2036	2035	2033	2038	2042
2036	2039	2041	2042	2036	2038	2042	2041
2036	2038	2042	2043	2037	2036	2038	2042
2037	2036	2039	2040	2037	2036	2039	2041
2038	2042	2041	2039	2038	2036	2039	2040
2038	2036	2039	2041	2038	2033	2031	2044
2039	2041	2042	2043	2039	2036	2038	2042
2040	2039	2041	2042	2044	2046	2048	2050
2044	2046	2048	2066	2044	2046	2048	2049
2045	2044	2046	2047	2045	2044	2046	2048
2046	2048	2050	2053	2046	2048	2050	2051
2046	2048	2050	2052	2046	2048	2066	2068
2046	2048	2066	2067	2047	2046	2048	2050
2047	2046	2048	2066	2047	2046	2048	2049
2048	2066	2068	2069	2048	2066	2068	2070

2048	2050	2053	2056	2048	2050	2053	2054
2048	2050	2053	2055	2049	2048	2050	2053
2049	2048	2050	2051	2049	2048	2050	2052
2049	2048	2066	2068	2049	2048	2066	2067
2050	2053	2056	2059	2050	2053	2056	2057
2050	2053	2056	2058	2050	2048	2066	2068
2050	2048	2066	2067	2051	2050	2048	2066
2051	2050	2053	2056	2051	2050	2053	2054
2051	2050	2053	2055	2052	2050	2048	2066
2052	2050	2053	2056	2052	2050	2053	2054
2052	2050	2053	2055	2053	2056	2059	2062
2053	2056	2059	2060	2053	2056	2059	2061
2053	2050	2048	2066	2054	2053	2056	2059
2054	2053	2056	2057	2054	2053	2056	2058
2055	2053	2056	2059	2055	2053	2056	2057
2055	2053	2056	2058	2056	2059	2062	2063
2056	2059	2062	2064	2056	2059	2062	2065
2057	2056	2059	2062	2057	2056	2059	2060
2057	2056	2059	2061	2058	2056	2059	2062
2058	2056	2059	2060	2058	2056	2059	2061
2060	2059	2062	2063	2060	2059	2062	2064
2060	2059	2062	2065	2061	2059	2062	2063
2061	2059	2062	2064	2061	2059	2062	2065
2066	2068	2070	2072	2066	2068	2070	2080
2066	2068	2070	2071	2067	2066	2068	2069
2067	2066	2068	2070	2068	2070	2072	2075
2068	2070	2072	2073	2068	2070	2072	2074
2068	2070	2080	2082	2068	2070	2080	2081
2069	2068	2070	2072	2069	2068	2070	2080
2069	2068	2070	2071	2070	2080	2082	2083

2070	2080	2082	2084	2070	2072	2075	2077
2070	2072	2075	2076	2071	2070	2072	2075
2071	2070	2072	2073	2071	2070	2072	2074
2071	2070	2080	2082	2071	2070	2080	2081
2072	2075	2077	2078	2072	2075	2077	2079
2072	2070	2080	2082	2072	2070	2080	2081
2073	2072	2070	2080	2073	2072	2075	2077
2073	2072	2075	2076	2074	2072	2070	2080
2074	2072	2075	2077	2074	2072	2075	2076
2075	2072	2070	2080	2076	2075	2077	2078
2076	2075	2077	2079	2080	2082	2084	2086
2080	2082	2084	2096	2080	2082	2084	2085
2081	2080	2082	2083	2081	2080	2082	2084
2082	2084	2086	2088	2082	2084	2086	2092
2082	2084	2086	2087	2082	2084	2096	2098
2082	2084	2096	2097	2083	2082	2084	2086
2083	2082	2084	2096	2083	2082	2084	2085
2084	2096	2098	2099	2084	2096	2098	2100
2084	2086	2088	2089	2084	2086	2088	2090
2084	2086	2088	2091	2084	2086	2092	2093
2084	2086	2092	2094	2084	2086	2092	2095
2085	2084	2086	2088	2085	2084	2086	2092
2085	2084	2086	2087	2085	2084	2096	2098
2085	2084	2096	2097	2086	2084	2096	2098
2086	2084	2096	2097	2087	2086	2084	2096
2087	2086	2088	2089	2087	2086	2088	2090
2087	2086	2088	2091	2087	2086	2092	2093
2087	2086	2092	2094	2087	2086	2092	2095
2088	2086	2084	2096	2088	2086	2092	2093
2088	2086	2092	2094	2088	2086	2092	2095

2089	2088	2086	2092	2090	2088	2086	2092
2091	2088	2086	2092	2092	2086	2084	2096
2096	2098	2100	2102	2096	2098	2100	2117
2096	2098	2100	2101	2097	2096	2098	2099
2097	2096	2098	2100	2098	2100	2102	2105
2098	2100	2102	2103	2098	2100	2102	2104
2098	2100	2117	2119	2098	2100	2117	2118
2099	2098	2100	2102	2099	2098	2100	2117
2099	2098	2100	2101	2100	2117	2119	2120
2100	2117	2119	2121	2100	2102	2105	2113
2100	2102	2105	2106	2101	2100	2102	2105
2101	2100	2102	2103	2101	2100	2102	2104
2101	2100	2117	2119	2101	2100	2117	2118
2102	2105	2113	2114	2102	2105	2113	2115
2102	2105	2106	2108	2102	2105	2106	2107
2102	2100	2117	2119	2102	2100	2117	2118
2103	2102	2100	2117	2103	2102	2105	2113
2103	2102	2105	2106	2104	2102	2100	2117
2104	2102	2105	2113	2104	2102	2105	2106
2105	2113	2115	2110	2105	2113	2115	2116
2105	2106	2108	2109	2105	2106	2108	2110
2105	2102	2100	2117	2106	2108	2110	2115
2106	2108	2110	2111	2106	2105	2113	2114
2106	2105	2113	2115	2107	2106	2108	2109
2107	2106	2108	2110	2107	2106	2105	2113
2108	2110	2115	2116	2108	2110	2115	2113
2108	2110	2111	2112	2108	2106	2105	2113
2109	2108	2110	2115	2109	2108	2110	2111
2110	2115	2113	2114	2111	2110	2115	2116
2111	2110	2115	2113	2112	2111	2110	2115

2114	2113	2115	2116	2117	2119	2121	2123
2117	2119	2121	2137	2117	2119	2121	2122
2118	2117	2119	2120	2118	2117	2119	2121
2119	2121	2123	2126	2119	2121	2123	2124
2119	2121	2123	2125	2119	2121	2137	2139
2119	2121	2137	2138	2120	2119	2121	2123
2120	2119	2121	2137	2120	2119	2121	2122
2121	2137	2139	2140	2121	2137	2139	2141
2121	2123	2126	2133	2121	2123	2126	2127
2122	2121	2123	2126	2122	2121	2123	2124
2122	2121	2123	2125	2122	2121	2137	2139
2122	2121	2137	2138	2123	2126	2133	2134
2123	2126	2133	2135	2123	2126	2127	2129
2123	2126	2127	2128	2123	2121	2137	2139
2123	2121	2137	2138	2124	2123	2121	2137
2124	2123	2126	2133	2124	2123	2126	2127
2125	2123	2121	2137	2125	2123	2126	2133
2125	2123	2126	2127	2126	2133	2135	2131
2126	2133	2135	2136	2126	2127	2129	2130
2126	2127	2129	2131	2126	2123	2121	2137
2127	2129	2131	2135	2127	2129	2131	2132
2127	2126	2133	2134	2127	2126	2133	2135
2128	2127	2129	2130	2128	2127	2129	2131
2128	2127	2126	2133	2129	2131	2135	2133
2129	2131	2135	2136	2129	2127	2126	2133
2130	2129	2131	2135	2130	2129	2131	2132
2131	2135	2133	2134	2132	2131	2135	2133
2132	2131	2135	2136	2134	2133	2135	2136
2137	2139	2141	2143	2137	2139	2141	2154
2137	2139	2141	2142	2138	2137	2139	2140

2138	2137	2139	2141	2139	2141	2143	2146
2139	2141	2143	2144	2139	2141	2143	2145
2139	2141	2154	2156	2139	2141	2154	2155
2140	2139	2141	2143	2140	2139	2141	2154
2140	2139	2141	2142	2141	2154	2156	2157
2141	2154	2156	2158	2141	2143	2146	2149
2141	2143	2146	2147	2141	2143	2146	2148
2142	2141	2143	2146	2142	2141	2143	2144
2142	2141	2143	2145	2142	2141	2154	2156
2142	2141	2154	2155	2143	2146	2149	2151
2143	2146	2149	2150	2143	2141	2154	2156
2143	2141	2154	2155	2144	2143	2141	2154
2144	2143	2146	2149	2144	2143	2146	2147
2144	2143	2146	2148	2145	2143	2141	2154
2145	2143	2146	2149	2145	2143	2146	2147
2145	2143	2146	2148	2146	2149	2151	2152
2146	2149	2151	2153	2146	2143	2141	2154
2147	2146	2149	2151	2147	2146	2149	2150
2148	2146	2149	2151	2148	2146	2149	2150
2150	2149	2151	2152	2150	2149	2151	2153
2154	2156	2158	2160	2154	2156	2158	2176
2154	2156	2158	2159	2155	2154	2156	2157
2155	2154	2156	2158	2156	2158	2160	2163
2156	2158	2160	2161	2156	2158	2160	2162
2156	2158	2176	2178	2156	2158	2176	2177
2157	2156	2158	2160	2157	2156	2158	2176
2157	2156	2158	2159	2158	2176	2178	2179
2158	2176	2178	2180	2158	2160	2163	2166
2158	2160	2163	2164	2158	2160	2163	2165
2159	2158	2160	2163	2159	2158	2160	2161

2159	2158	2160	2162	2159	2158	2176	2178
2159	2158	2176	2177	2160	2163	2166	2169
2160	2163	2166	2167	2160	2163	2166	2168
2160	2158	2176	2178	2160	2158	2176	2177
2161	2160	2158	2176	2161	2160	2163	2166
2161	2160	2163	2164	2161	2160	2163	2165
2162	2160	2158	2176	2162	2160	2163	2166
2162	2160	2163	2164	2162	2160	2163	2165
2163	2166	2169	2172	2163	2166	2169	2170
2163	2166	2169	2171	2163	2160	2158	2176
2164	2163	2166	2169	2164	2163	2166	2167
2164	2163	2166	2168	2165	2163	2166	2169
2165	2163	2166	2167	2165	2163	2166	2168
2166	2169	2172	2173	2166	2169	2172	2174
2166	2169	2172	2175	2167	2166	2169	2172
2167	2166	2169	2170	2167	2166	2169	2171
2168	2166	2169	2172	2168	2166	2169	2170
2168	2166	2169	2171	2170	2169	2172	2173
2170	2169	2172	2174	2170	2169	2172	2175
2171	2169	2172	2173	2171	2169	2172	2174
2171	2169	2172	2175	2176	2178	2180	2182
2176	2178	2180	2195	2176	2178	2180	2181
2177	2176	2178	2179	2177	2176	2178	2180
2178	2180	2182	2188	2178	2180	2182	2184
2178	2180	2182	2183	2178	2180	2195	2197
2178	2180	2195	2196	2179	2178	2180	2182
2179	2178	2180	2195	2179	2178	2180	2181
2180	2195	2197	2198	2180	2195	2197	2199
2180	2182	2188	2191	2180	2182	2188	2189
2180	2182	2188	2190	2180	2182	2184	2185

2180	2182	2184	2186	2180	2182	2184	2187
2181	2180	2182	2188	2181	2180	2182	2184
2181	2180	2182	2183	2181	2180	2195	2197
2181	2180	2195	2196	2182	2188	2191	2192
2182	2188	2191	2193	2182	2188	2191	2194
2182	2180	2195	2197	2182	2180	2195	2196
2183	2182	2180	2195	2183	2182	2188	2191
2183	2182	2188	2189	2183	2182	2188	2190
2183	2182	2184	2185	2183	2182	2184	2186
2183	2182	2184	2187	2184	2182	2180	2195
2184	2182	2188	2191	2184	2182	2188	2189
2184	2182	2188	2190	2185	2184	2182	2188
2186	2184	2182	2188	2187	2184	2182	2188
2188	2182	2180	2195	2189	2188	2191	2192
2189	2188	2191	2193	2189	2188	2191	2194
2190	2188	2191	2192	2190	2188	2191	2193
2190	2188	2191	2194	2195	2197	2199	2201
2195	2197	2199	2211	2195	2197	2199	2200
2196	2195	2197	2198	2196	2195	2197	2199
2197	2199	2201	2203	2197	2199	2201	2207
2197	2199	2201	2202	2197	2199	2211	2213
2197	2199	2211	2212	2198	2197	2199	2201
2198	2197	2199	2211	2198	2197	2199	2200
2199	2211	2213	2214	2199	2211	2213	2215
2199	2201	2203	2204	2199	2201	2203	2205
2199	2201	2203	2206	2199	2201	2207	2208
2199	2201	2207	2209	2199	2201	2207	2210
2200	2199	2201	2203	2200	2199	2201	2207
2200	2199	2201	2202	2200	2199	2211	2213
2200	2199	2211	2212	2201	2199	2211	2213

2201	2199	2211	2212	2202	2201	2199	2211
2202	2201	2203	2204	2202	2201	2203	2205
2202	2201	2203	2206	2202	2201	2207	2208
2202	2201	2207	2209	2202	2201	2207	2210
2203	2201	2199	2211	2203	2201	2207	2208
2203	2201	2207	2209	2203	2201	2207	2210
2204	2203	2201	2207	2205	2203	2201	2207
2206	2203	2201	2207	2207	2201	2199	2211
2211	2213	2215	2217	2211	2213	2215	2225
2211	2213	2215	2216	2212	2211	2213	2214
2212	2211	2213	2215	2213	2215	2217	2220
2213	2215	2217	2218	2213	2215	2217	2219
2213	2215	2225	2227	2213	2215	2225	2226
2214	2213	2215	2217	2214	2213	2215	2225
2214	2213	2215	2216	2215	2225	2227	2228
2215	2225	2227	2229	2215	2217	2220	2222
2215	2217	2220	2221	2216	2215	2217	2220
2216	2215	2217	2218	2216	2215	2217	2219
2216	2215	2225	2227	2216	2215	2225	2226
2217	2220	2222	2223	2217	2220	2222	2224
2217	2215	2225	2227	2217	2215	2225	2226
2218	2217	2215	2225	2218	2217	2220	2222
2218	2217	2220	2221	2219	2217	2215	2225
2219	2217	2220	2222	2219	2217	2220	2221
2220	2217	2215	2225	2221	2220	2222	2223
2221	2220	2222	2224	2225	2227	2229	2231
2225	2227	2229	2242	2225	2227	2229	2230
2226	2225	2227	2228	2226	2225	2227	2229
2227	2229	2231	2234	2227	2229	2231	2232
2227	2229	2231	2233	2227	2229	2242	2244

2227	2229	2242	2243	2228	2227	2229	2231
2228	2227	2229	2242	2228	2227	2229	2230
2229	2242	2244	2245	2229	2242	2244	2246
2229	2231	2234	2237	2229	2231	2234	2235
2229	2231	2234	2236	2230	2229	2231	2234
2230	2229	2231	2232	2230	2229	2231	2233
2230	2229	2242	2244	2230	2229	2242	2243
2231	2234	2237	2239	2231	2234	2237	2238
2231	2229	2242	2244	2231	2229	2242	2243
2232	2231	2229	2242	2232	2231	2234	2237
2232	2231	2234	2235	2232	2231	2234	2236
2233	2231	2229	2242	2233	2231	2234	2237
2233	2231	2234	2235	2233	2231	2234	2236
2234	2237	2239	2240	2234	2237	2239	2241
2234	2231	2229	2242	2235	2234	2237	2239
2235	2234	2237	2238	2236	2234	2237	2239
2236	2234	2237	2238	2238	2237	2239	2240
2238	2237	2239	2241	2242	2244	2246	2248
2242	2244	2246	2261	2242	2244	2246	2247
2243	2242	2244	2245	2243	2242	2244	2246
2244	2246	2248	2251	2244	2246	2248	2249
2244	2246	2248	2250	2244	2246	2261	2263
2244	2246	2261	2262	2245	2244	2246	2248
2245	2244	2246	2261	2245	2244	2246	2247
2246	2261	2263	2264	2246	2261	2263	2265
2246	2248	2251	2253	2246	2248	2251	2257
2246	2248	2251	2252	2247	2246	2248	2251
2247	2246	2248	2249	2247	2246	2248	2250
2247	2246	2261	2263	2247	2246	2261	2262
2248	2251	2253	2254	2248	2251	2253	2255

2248	2251	2253	2256	2248	2251	2257	2258
2248	2251	2257	2259	2248	2251	2257	2260
2248	2246	2261	2263	2248	2246	2261	2262
2249	2248	2246	2261	2249	2248	2251	2253
2249	2248	2251	2257	2249	2248	2251	2252
2250	2248	2246	2261	2250	2248	2251	2253
2250	2248	2251	2257	2250	2248	2251	2252
2251	2248	2246	2261	2252	2251	2253	2254
2252	2251	2253	2255	2252	2251	2253	2256
2252	2251	2257	2258	2252	2251	2257	2259
2252	2251	2257	2260	2253	2251	2257	2258
2253	2251	2257	2259	2253	2251	2257	2260
2254	2253	2251	2257	2255	2253	2251	2257
2256	2253	2251	2257	2261	2263	2265	2267
2261	2263	2265	2273	2261	2263	2265	2266
2262	2261	2263	2264	2262	2261	2263	2265
2263	2265	2267	2270	2263	2265	2267	2268
2263	2265	2267	2269	2263	2265	2273	2275
2263	2265	2273	2274	2264	2263	2265	2267
2264	2263	2265	2273	2264	2263	2265	2266
2265	2273	2275	2276	2265	2273	2275	2277
2265	2267	2270	2272	2265	2267	2270	2271
2266	2265	2267	2270	2266	2265	2267	2268
2266	2265	2267	2269	2266	2265	2273	2275
2266	2265	2273	2274	2267	2265	2273	2275
2267	2265	2273	2274	2268	2267	2265	2273
2268	2267	2270	2272	2268	2267	2270	2271
2269	2267	2265	2273	2269	2267	2270	2272
2269	2267	2270	2271	2270	2267	2265	2273
2273	2275	2277	2279	2273	2275	2277	2284

2273	2275	2277	2278	2274	2273	2275	2276
2274	2273	2275	2277	2275	2277	2279	2282
2275	2277	2279	2280	2275	2277	2279	2281
2275	2277	2284	2286	2275	2277	2284	2285
2276	2275	2277	2279	2276	2275	2277	2284
2276	2275	2277	2278	2277	2284	2286	2287
2277	2284	2286	2288	2277	2279	2282	2283
2278	2277	2279	2282	2278	2277	2279	2280
2278	2277	2279	2281	2278	2277	2284	2286
2278	2277	2284	2285	2279	2277	2284	2286
2279	2277	2284	2285	2280	2279	2277	2284
2280	2279	2282	2283	2281	2279	2277	2284
2281	2279	2282	2283	2282	2279	2277	2284
2284	2286	2288	2290	2284	2286	2288	2303
2284	2286	2288	2289	2285	2284	2286	2287
2285	2284	2286	2288	2286	2288	2290	2296
2286	2288	2290	2292	2286	2288	2290	2291
2286	2288	2303	2305	2286	2288	2303	2304
2287	2286	2288	2290	2287	2286	2288	2303
2287	2286	2288	2289	2288	2303	2305	2306
2288	2303	2305	2307	2288	2290	2296	2299
2288	2290	2296	2297	2288	2290	2296	2298
2288	2290	2292	2293	2288	2290	2292	2294
2288	2290	2292	2295	2289	2288	2290	2296
2289	2288	2290	2292	2289	2288	2290	2291
2289	2288	2303	2305	2289	2288	2303	2304
2290	2296	2299	2300	2290	2296	2299	2301
2290	2296	2299	2302	2290	2288	2303	2305
2290	2288	2303	2304	2291	2290	2288	2303
2291	2290	2296	2299	2291	2290	2296	2297

2291	2290	2296	2298	2291	2290	2292	2293
2291	2290	2292	2294	2291	2290	2292	2295
2292	2290	2288	2303	2292	2290	2296	2299
2292	2290	2296	2297	2292	2290	2296	2298
2293	2292	2290	2296	2294	2292	2290	2296
2295	2292	2290	2296	2296	2290	2288	2303
2297	2296	2299	2300	2297	2296	2299	2301
2297	2296	2299	2302	2298	2296	2299	2300
2298	2296	2299	2301	2298	2296	2299	2302
2303	2305	2307	2309	2303	2305	2307	2327
2303	2305	2307	2308	2304	2303	2305	2306
2304	2303	2305	2307	2305	2307	2309	2312
2305	2307	2309	2310	2305	2307	2309	2311
2305	2307	2327	2329	2305	2307	2327	2328
2306	2305	2307	2309	2306	2305	2307	2327
2306	2305	2307	2308	2307	2327	2329	2330
2307	2327	2329	2331	2307	2309	2312	2315
2307	2309	2312	2313	2307	2309	2312	2314
2308	2307	2309	2312	2308	2307	2309	2310
2308	2307	2309	2311	2308	2307	2327	2329
2308	2307	2327	2328	2309	2312	2315	2318
2309	2312	2315	2316	2309	2312	2315	2317
2309	2307	2327	2329	2309	2307	2327	2328
2310	2309	2307	2327	2310	2309	2312	2315
2310	2309	2312	2313	2310	2309	2312	2314
2311	2309	2307	2327	2311	2309	2312	2315
2311	2309	2312	2313	2311	2309	2312	2314
2312	2315	2318	2320	2312	2315	2318	2319
2312	2309	2307	2327	2313	2312	2315	2318
2313	2312	2315	2316	2313	2312	2315	2317

2314	2312	2315	2318	2314	2312	2315	2316
2314	2312	2315	2317	2315	2318	2320	2324
2315	2318	2320	2321	2316	2315	2318	2320
2316	2315	2318	2319	2317	2315	2318	2320
2317	2315	2318	2319	2318	2320	2324	2325
2318	2320	2324	2326	2318	2320	2321	2322
2318	2320	2321	2323	2319	2318	2320	2324
2319	2318	2320	2321	2321	2320	2324	2325
2321	2320	2324	2326	2322	2321	2320	2324
2323	2321	2320	2324	2327	2329	2331	2333
2327	2329	2331	2338	2327	2329	2331	2332
2328	2327	2329	2330	2328	2327	2329	2331
2329	2331	2333	2336	2329	2331	2333	2334
2329	2331	2333	2335	2329	2331	2338	2340
2329	2331	2338	2339	2330	2329	2331	2333
2330	2329	2331	2338	2330	2329	2331	2332
2331	2338	2340	2341	2331	2338	2340	2342
2331	2333	2336	2337	2332	2331	2333	2336
2332	2331	2333	2334	2332	2331	2333	2335
2332	2331	2338	2340	2332	2331	2338	2339
2333	2331	2338	2340	2333	2331	2338	2339
2334	2333	2331	2338	2334	2333	2336	2337
2335	2333	2331	2338	2335	2333	2336	2337
2336	2333	2331	2338	2338	2340	2342	2344
2338	2340	2342	2348	2338	2340	2342	2343
2339	2338	2340	2341	2339	2338	2340	2342
2340	2342	2344	2345	2340	2342	2344	2346
2340	2342	2344	2347	2340	2342	2348	2350
2340	2342	2348	2349	2341	2340	2342	2344
2341	2340	2342	2348	2341	2340	2342	2343

2342	2348	2350	2351	2342	2348	2350	2352
2343	2342	2344	2345	2343	2342	2344	2346
2343	2342	2344	2347	2343	2342	2348	2350
2343	2342	2348	2349	2344	2342	2348	2350
2344	2342	2348	2349	2345	2344	2342	2348
2346	2344	2342	2348	2347	2344	2342	2348
2348	2350	2352	2354	2348	2350	2352	2362
2348	2350	2352	2353	2349	2348	2350	2351
2349	2348	2350	2352	2350	2352	2354	2357
2350	2352	2354	2355	2350	2352	2354	2356
2350	2352	2362	2364	2350	2352	2362	2363
2351	2350	2352	2354	2351	2350	2352	2362
2351	2350	2352	2353	2352	2362	2364	2365
2352	2362	2364	2366	2352	2354	2357	2359
2352	2354	2357	2358	2353	2352	2354	2357
2353	2352	2354	2355	2353	2352	2354	2356
2353	2352	2362	2364	2353	2352	2362	2363
2354	2357	2359	2360	2354	2357	2359	2361
2354	2352	2362	2364	2354	2352	2362	2363
2355	2354	2352	2362	2355	2354	2357	2359
2355	2354	2357	2358	2356	2354	2352	2362
2356	2354	2357	2359	2356	2354	2357	2358
2357	2354	2352	2362	2358	2357	2359	2360
2358	2357	2359	2361	2362	2364	2366	2368
2362	2364	2366	2379	2362	2364	2366	2367
2363	2362	2364	2365	2363	2362	2364	2366
2364	2366	2368	2371	2364	2366	2368	2369
2364	2366	2368	2370	2364	2366	2379	2381
2364	2366	2379	2380	2365	2364	2366	2368
2365	2364	2366	2379	2365	2364	2366	2367

2366	2379	2381	2382	2366	2379	2381	2383
2366	2368	2371	2374	2366	2368	2371	2372
2366	2368	2371	2373	2367	2366	2368	2371
2367	2366	2368	2369	2367	2366	2368	2370
2367	2366	2379	2381	2367	2366	2379	2380
2368	2371	2374	2375	2368	2366	2379	2381
2368	2366	2379	2380	2369	2368	2366	2379
2369	2368	2371	2374	2369	2368	2371	2372
2369	2368	2371	2373	2370	2368	2366	2379
2370	2368	2371	2374	2370	2368	2371	2372
2370	2368	2371	2373	2371	2374	2375	2376
2371	2374	2375	2377	2371	2374	2375	2378
2371	2368	2366	2379	2372	2371	2374	2375
2373	2371	2374	2375	2379	2381	2383	2385
2379	2381	2383	2390	2379	2381	2383	2384
2380	2379	2381	2382	2380	2379	2381	2383
2381	2383	2385	2388	2381	2383	2385	2386
2381	2383	2385	2387	2381	2383	2390	2392
2381	2383	2390	2391	2382	2381	2383	2385
2382	2381	2383	2390	2382	2381	2383	2384
2383	2390	2392	2393	2383	2390	2392	2394
2383	2385	2388	2389	2384	2383	2385	2388
2384	2383	2385	2386	2384	2383	2385	2387
2384	2383	2390	2392	2384	2383	2390	2391
2385	2383	2390	2392	2385	2383	2390	2391
2386	2385	2383	2390	2386	2385	2388	2389
2387	2385	2383	2390	2387	2385	2388	2389
2388	2385	2383	2390	2390	2392	2394	2396
2390	2392	2394	2400	2390	2392	2394	2395
2391	2390	2392	2393	2391	2390	2392	2394

2392	2394	2396	2397	2392	2394	2396	2398
2392	2394	2396	2399	2392	2394	2400	2402
2392	2394	2400	2401	2393	2392	2394	2396
2393	2392	2394	2400	2393	2392	2394	2395
2394	2400	2402	2406	2394	2400	2402	2403
2395	2394	2396	2397	2395	2394	2396	2398
2395	2394	2396	2399	2395	2394	2400	2402
2395	2394	2400	2401	2396	2394	2400	2402
2396	2394	2400	2401	2397	2396	2394	2400
2398	2396	2394	2400	2399	2396	2394	2400
2400	2402	2406	2414	2400	2402	2406	2408
2400	2402	2406	2407	2400	2402	2403	2411
2400	2402	2403	2404	2400	2402	2403	2405
2401	2400	2402	2406	2401	2400	2402	2403
2402	2406	2414	2416	2402	2406	2414	2415
2402	2406	2408	2411	2402	2406	2408	2409
2402	2406	2408	2410	2402	2403	2411	2408
2402	2403	2411	2412	2402	2403	2411	2413
2403	2411	2408	2406	2403	2411	2408	2409
2403	2411	2408	2410	2403	2402	2406	2414
2403	2402	2406	2408	2403	2402	2406	2407
2404	2403	2411	2408	2404	2403	2411	2412
2404	2403	2411	2413	2404	2403	2402	2406
2405	2403	2411	2408	2405	2403	2411	2412
2405	2403	2411	2413	2405	2403	2402	2406
2406	2414	2416	2417	2406	2414	2416	2418
2406	2408	2411	2412	2406	2408	2411	2413
2406	2402	2403	2411	2407	2406	2414	2416
2407	2406	2414	2415	2407	2406	2408	2411
2407	2406	2408	2409	2407	2406	2408	2410

2408	2406	2414	2416	2408	2406	2414	2415
2409	2408	2406	2414	2409	2408	2411	2412
2409	2408	2411	2413	2410	2408	2406	2414
2410	2408	2411	2412	2410	2408	2411	2413
2411	2408	2406	2414	2414	2416	2418	2420
2414	2416	2418	2434	2414	2416	2418	2419
2415	2414	2416	2417	2415	2414	2416	2418
2416	2418	2420	2423	2416	2418	2420	2421
2416	2418	2420	2422	2416	2418	2434	2436
2416	2418	2434	2435	2417	2416	2418	2420
2417	2416	2418	2434	2417	2416	2418	2419
2418	2434	2436	2437	2418	2434	2436	2438
2418	2420	2423	2430	2418	2420	2423	2424
2419	2418	2420	2423	2419	2418	2420	2421
2419	2418	2420	2422	2419	2418	2434	2436
2419	2418	2434	2435	2420	2423	2430	2431
2420	2423	2430	2432	2420	2423	2424	2426
2420	2423	2424	2425	2420	2418	2434	2436
2420	2418	2434	2435	2421	2420	2418	2434
2421	2420	2423	2430	2421	2420	2423	2424
2422	2420	2418	2434	2422	2420	2423	2430
2422	2420	2423	2424	2423	2430	2432	2428
2423	2430	2432	2433	2423	2424	2426	2427
2423	2424	2426	2428	2423	2420	2418	2434
2424	2426	2428	2432	2424	2426	2428	2429
2424	2423	2430	2431	2424	2423	2430	2432
2425	2424	2426	2427	2425	2424	2426	2428
2425	2424	2423	2430	2426	2428	2432	2430
2426	2428	2432	2433	2426	2424	2423	2430
2427	2426	2428	2432	2427	2426	2428	2429

2428	2432	2430	2431	2429	2428	2432	2430
2429	2428	2432	2433	2431	2430	2432	2433
2434	2436	2438	2440	2434	2436	2438	2446
2434	2436	2438	2439	2435	2434	2436	2437
2435	2434	2436	2438	2436	2438	2440	2443
2436	2438	2440	2441	2436	2438	2440	2442
2436	2438	2446	2448	2436	2438	2446	2447
2437	2436	2438	2440	2437	2436	2438	2446
2437	2436	2438	2439	2438	2446	2448	2449
2438	2446	2448	2450	2438	2440	2443	2445
2438	2440	2443	2444	2439	2438	2440	2443
2439	2438	2440	2441	2439	2438	2440	2442
2439	2438	2446	2448	2439	2438	2446	2447
2440	2438	2446	2448	2440	2438	2446	2447
2441	2440	2438	2446	2441	2440	2443	2445
2441	2440	2443	2444	2442	2440	2438	2446
2442	2440	2443	2445	2442	2440	2443	2444
2443	2440	2438	2446	2446	2448	2450	2452
2446	2448	2450	2457	2446	2448	2450	2451
2447	2446	2448	2449	2447	2446	2448	2450
2448	2450	2452	2455	2448	2450	2452	2453
2448	2450	2452	2454	2448	2450	2457	2459
2448	2450	2457	2458	2449	2448	2450	2452
2449	2448	2450	2457	2449	2448	2450	2451
2450	2457	2459	2460	2450	2457	2459	2461
2450	2452	2455	2456	2451	2450	2452	2455
2451	2450	2452	2453	2451	2450	2452	2454
2451	2450	2457	2459	2451	2450	2457	2458
2452	2450	2457	2459	2452	2450	2457	2458
2453	2452	2450	2457	2453	2452	2455	2456

2454	2452	2450	2457	2454	2452	2455	2456
2455	2452	2450	2457	2457	2459	2461	2463
2457	2459	2461	2473	2457	2459	2461	2462
2458	2457	2459	2460	2458	2457	2459	2461
2459	2461	2463	2465	2459	2461	2463	2469
2459	2461	2463	2464	2459	2461	2473	2475
2459	2461	2473	2474	2460	2459	2461	2463
2460	2459	2461	2473	2460	2459	2461	2462
2461	2473	2475	2476	2461	2473	2475	2477
2461	2463	2465	2466	2461	2463	2465	2467
2461	2463	2465	2468	2461	2463	2469	2470
2461	2463	2469	2471	2461	2463	2469	2472
2462	2461	2463	2465	2462	2461	2463	2469
2462	2461	2463	2464	2462	2461	2473	2475
2462	2461	2473	2474	2463	2461	2473	2475
2463	2461	2473	2474	2464	2463	2461	2473
2464	2463	2465	2466	2464	2463	2465	2467
2464	2463	2465	2468	2464	2463	2469	2470
2464	2463	2469	2471	2464	2463	2469	2472
2465	2463	2461	2473	2465	2463	2469	2470
2465	2463	2469	2471	2465	2463	2469	2472
2466	2465	2463	2469	2467	2465	2463	2469
2468	2465	2463	2469	2469	2463	2461	2473
2473	2475	2477	2479	2473	2475	2477	2493
2473	2475	2477	2478	2474	2473	2475	2476
2474	2473	2475	2477	2475	2477	2479	2482
2475	2477	2479	2480	2475	2477	2479	2481
2475	2477	2493	2495	2475	2477	2493	2494
2476	2475	2477	2479	2476	2475	2477	2493
2476	2475	2477	2478	2477	2493	2495	2496

2477	2493	2495	2497	2477	2479	2482	2489
2477	2479	2482	2483	2478	2477	2479	2482
2478	2477	2479	2480	2478	2477	2479	2481
2478	2477	2493	2495	2478	2477	2493	2494
2479	2482	2489	2490	2479	2482	2489	2491
2479	2482	2483	2485	2479	2482	2483	2484
2479	2477	2493	2495	2479	2477	2493	2494
2480	2479	2477	2493	2480	2479	2482	2489
2480	2479	2482	2483	2481	2479	2477	2493
2481	2479	2482	2489	2481	2479	2482	2483
2482	2489	2491	2487	2482	2489	2491	2492
2482	2483	2485	2486	2482	2483	2485	2487
2482	2479	2477	2493	2483	2485	2487	2491
2483	2485	2487	2488	2483	2482	2489	2490
2483	2482	2489	2491	2484	2483	2485	2486
2484	2483	2485	2487	2484	2483	2482	2489
2485	2487	2491	2489	2485	2487	2491	2492
2485	2483	2482	2489	2486	2485	2487	2491
2486	2485	2487	2488	2487	2491	2489	2490
2488	2487	2491	2489	2488	2487	2491	2492
2490	2489	2491	2492	2493	2495	2497	2499
2493	2495	2497	2514	2493	2495	2497	2498
2494	2493	2495	2496	2494	2493	2495	2497
2495	2497	2499	2502	2495	2497	2499	2500
2495	2497	2499	2501	2495	2497	2514	2516
2495	2497	2514	2515	2496	2495	2497	2499
2496	2495	2497	2514	2496	2495	2497	2498
2497	2514	2516	2517	2497	2514	2516	2518
2497	2499	2502	2510	2497	2499	2502	2503
2498	2497	2499	2502	2498	2497	2499	2500

2498	2497	2499	2501	2498	2497	2514	2516
2498	2497	2514	2515	2499	2502	2510	2511
2499	2502	2510	2512	2499	2502	2503	2505
2499	2502	2503	2504	2499	2497	2514	2516
2499	2497	2514	2515	2500	2499	2497	2514
2500	2499	2502	2510	2500	2499	2502	2503
2501	2499	2497	2514	2501	2499	2502	2510
2501	2499	2502	2503	2502	2510	2512	2507
2502	2510	2512	2513	2502	2503	2505	2506
2502	2503	2505	2507	2502	2499	2497	2514
2503	2505	2507	2512	2503	2505	2507	2508
2503	2502	2510	2511	2503	2502	2510	2512
2504	2503	2505	2506	2504	2503	2505	2507
2504	2503	2502	2510	2505	2507	2512	2513
2505	2507	2512	2510	2505	2507	2508	2509
2505	2503	2502	2510	2506	2505	2507	2512
2506	2505	2507	2508	2507	2512	2510	2511
2508	2507	2512	2513	2508	2507	2512	2510
2509	2508	2507	2512	2511	2510	2512	2513
2514	2516	2518	2520	2514	2516	2518	2533
2514	2516	2518	2519	2515	2514	2516	2517
2515	2514	2516	2518	2516	2518	2520	2523
2516	2518	2520	2521	2516	2518	2520	2522
2516	2518	2533	2535	2516	2518	2533	2534
2517	2516	2518	2520	2517	2516	2518	2533
2517	2516	2518	2519	2518	2533	2535	2536
2518	2533	2535	2537	2518	2520	2523	2525
2518	2520	2523	2529	2518	2520	2523	2524
2519	2518	2520	2523	2519	2518	2520	2521
2519	2518	2520	2522	2519	2518	2533	2535

2519	2518	2533	2534	2520	2523	2525	2526
2520	2523	2525	2527	2520	2523	2525	2528
2520	2523	2529	2530	2520	2523	2529	2531
2520	2523	2529	2532	2520	2518	2533	2535
2520	2518	2533	2534	2521	2520	2518	2533
2521	2520	2523	2525	2521	2520	2523	2529
2521	2520	2523	2524	2522	2520	2518	2533
2522	2520	2523	2525	2522	2520	2523	2529
2522	2520	2523	2524	2523	2520	2518	2533
2524	2523	2525	2526	2524	2523	2525	2527
2524	2523	2525	2528	2524	2523	2529	2530
2524	2523	2529	2531	2524	2523	2529	2532
2525	2523	2529	2530	2525	2523	2529	2531
2525	2523	2529	2532	2526	2525	2523	2529
2527	2525	2523	2529	2528	2525	2523	2529
2533	2535	2537	2539	2533	2535	2537	2545
2533	2535	2537	2538	2534	2533	2535	2536
2534	2533	2535	2537	2535	2537	2539	2542
2535	2537	2539	2540	2535	2537	2539	2541
2535	2537	2545	2547	2535	2537	2545	2546
2536	2535	2537	2539	2536	2535	2537	2545
2536	2535	2537	2538	2537	2545	2547	2548
2537	2545	2547	2549	2537	2539	2542	2544
2537	2539	2542	2543	2538	2537	2539	2542
2538	2537	2539	2540	2538	2537	2539	2541
2538	2537	2545	2547	2538	2537	2545	2546
2539	2537	2545	2547	2539	2537	2545	2546
2540	2539	2537	2545	2540	2539	2542	2544
2540	2539	2542	2543	2541	2539	2537	2545
2541	2539	2542	2544	2541	2539	2542	2543

2542	2539	2537	2545	2545	2547	2549	2551
2545	2547	2549	2559	2545	2547	2549	2550
2546	2545	2547	2548	2546	2545	2547	2549
2547	2549	2551	2554	2547	2549	2551	2552
2547	2549	2551	2553	2547	2549	2559	2561
2547	2549	2559	2560	2548	2547	2549	2551
2548	2547	2549	2559	2548	2547	2549	2550
2549	2559	2561	2562	2549	2559	2561	2563
2549	2551	2554	2556	2549	2551	2554	2555
2550	2549	2551	2554	2550	2549	2551	2552
2550	2549	2551	2553	2550	2549	2559	2561
2550	2549	2559	2560	2551	2554	2556	2557
2551	2554	2556	2558	2551	2549	2559	2561
2551	2549	2559	2560	2552	2551	2549	2559
2552	2551	2554	2556	2552	2551	2554	2555
2553	2551	2549	2559	2553	2551	2554	2556
2553	2551	2554	2555	2554	2551	2549	2559
2555	2554	2556	2557	2555	2554	2556	2558
2559	2561	2563	2565	2559	2561	2563	2578
2559	2561	2563	2564	2560	2559	2561	2562
2560	2559	2561	2563	2561	2563	2565	2568
2561	2563	2565	2566	2561	2563	2565	2567
2561	2563	2578	2580	2561	2563	2578	2579
2562	2561	2563	2565	2562	2561	2563	2578
2562	2561	2563	2564	2563	2578	2580	2581
2563	2578	2580	2582	2563	2565	2568	2570
2563	2565	2568	2574	2563	2565	2568	2569
2564	2563	2565	2568	2564	2563	2565	2566
2564	2563	2565	2567	2564	2563	2578	2580
2564	2563	2578	2579	2565	2568	2570	2571

2565	2568	2570	2572	2565	2568	2570	2573
2565	2568	2574	2575	2565	2568	2574	2576
2565	2568	2574	2577	2565	2563	2578	2580
2565	2563	2578	2579	2566	2565	2563	2578
2566	2565	2568	2570	2566	2565	2568	2574
2566	2565	2568	2569	2567	2565	2563	2578
2567	2565	2568	2570	2567	2565	2568	2574
2567	2565	2568	2569	2568	2565	2563	2578
2569	2568	2570	2571	2569	2568	2570	2572
2569	2568	2570	2573	2569	2568	2574	2575
2569	2568	2574	2576	2569	2568	2574	2577
2570	2568	2574	2575	2570	2568	2574	2576
2570	2568	2574	2577	2571	2570	2568	2574
2572	2570	2568	2574	2573	2570	2568	2574
2578	2580	2582	2584	2578	2580	2582	2597
2578	2580	2582	2583	2579	2578	2580	2581
2579	2578	2580	2582	2580	2582	2584	2587
2580	2582	2584	2585	2580	2582	2584	2586
2580	2582	2597	2599	2580	2582	2597	2598
2581	2580	2582	2584	2581	2580	2582	2597
2581	2580	2582	2583	2582	2597	2599	2603
2582	2597	2599	2600	2582	2584	2587	2589
2582	2584	2587	2593	2582	2584	2587	2588
2583	2582	2584	2587	2583	2582	2584	2585
2583	2582	2584	2586	2583	2582	2597	2599
2583	2582	2597	2598	2584	2587	2589	2590
2584	2587	2589	2591	2584	2587	2589	2592
2584	2587	2593	2594	2584	2587	2593	2595
2584	2587	2593	2596	2584	2582	2597	2599
2584	2582	2597	2598	2585	2584	2582	2597

2585	2584	2587	2589	2585	2584	2587	2593
2585	2584	2587	2588	2586	2584	2582	2597
2586	2584	2587	2589	2586	2584	2587	2593
2586	2584	2587	2588	2587	2584	2582	2597
2588	2587	2589	2590	2588	2587	2589	2591
2588	2587	2589	2592	2588	2587	2593	2594
2588	2587	2593	2595	2588	2587	2593	2596
2589	2587	2593	2594	2589	2587	2593	2595
2589	2587	2593	2596	2590	2589	2587	2593
2591	2589	2587	2593	2592	2589	2587	2593
2597	2599	2603	2611	2597	2599	2603	2605
2597	2599	2603	2604	2597	2599	2600	2608
2597	2599	2600	2601	2597	2599	2600	2602
2598	2597	2599	2603	2598	2597	2599	2600
2599	2603	2611	2613	2599	2603	2611	2612
2599	2603	2605	2608	2599	2603	2605	2606
2599	2603	2605	2607	2599	2600	2608	2605
2599	2600	2608	2609	2599	2600	2608	2610
2600	2608	2605	2603	2600	2608	2605	2606
2600	2608	2605	2607	2600	2599	2603	2611
2600	2599	2603	2605	2600	2599	2603	2604
2601	2600	2608	2605	2601	2600	2608	2609
2601	2600	2608	2610	2601	2600	2599	2603
2602	2600	2608	2605	2602	2600	2608	2609
2602	2600	2608	2610	2602	2600	2599	2603
2603	2611	2613	2614	2603	2611	2613	2615
2603	2605	2608	2609	2603	2605	2608	2610
2603	2599	2600	2608	2604	2603	2611	2613
2604	2603	2611	2612	2604	2603	2605	2608
2604	2603	2605	2606	2604	2603	2605	2607

2605	2603	2611	2613	2605	2603	2611	2612
2606	2605	2603	2611	2606	2605	2608	2609
2606	2605	2608	2610	2607	2605	2603	2611
2607	2605	2608	2609	2607	2605	2608	2610
2608	2605	2603	2611	2611	2613	2615	2617
2611	2613	2615	2622	2611	2613	2615	2616
2612	2611	2613	2614	2612	2611	2613	2615
2613	2615	2617	2620	2613	2615	2617	2618
2613	2615	2617	2619	2613	2615	2622	2624
2613	2615	2622	2623	2614	2613	2615	2617
2614	2613	2615	2622	2614	2613	2615	2616
2615	2622	2624	2625	2615	2622	2624	2626
2615	2617	2620	2621	2616	2615	2617	2620
2616	2615	2617	2618	2616	2615	2617	2619
2616	2615	2622	2624	2616	2615	2622	2623
2617	2615	2622	2624	2617	2615	2622	2623
2618	2617	2615	2622	2618	2617	2620	2621
2619	2617	2615	2622	2619	2617	2620	2621
2620	2617	2615	2622	2622	2624	2626	2628
2622	2624	2626	2636	2622	2624	2626	2627
2623	2622	2624	2625	2623	2622	2624	2626
2624	2626	2628	2630	2624	2626	2628	2632
2624	2626	2628	2629	2624	2626	2636	2638
2624	2626	2636	2637	2625	2624	2626	2628
2625	2624	2626	2636	2625	2624	2626	2627
2626	2636	2638	2639	2626	2636	2638	2640
2626	2628	2630	2631	2626	2628	2632	2633
2626	2628	2632	2634	2626	2628	2632	2635
2627	2626	2628	2630	2627	2626	2628	2632
2627	2626	2628	2629	2627	2626	2636	2638

2627	2626	2636	2637	2628	2626	2636	2638
2628	2626	2636	2637	2629	2628	2626	2636
2629	2628	2630	2631	2629	2628	2632	2633
2629	2628	2632	2634	2629	2628	2632	2635
2630	2628	2626	2636	2630	2628	2632	2633
2630	2628	2632	2634	2630	2628	2632	2635
2631	2630	2628	2632	2632	2628	2626	2636
2636	2638	2640	2642	2636	2638	2640	2655
2636	2638	2640	2641	2637	2636	2638	2639
2637	2636	2638	2640	2638	2640	2642	2645
2638	2640	2642	2643	2638	2640	2642	2644
2638	2640	2655	2657	2638	2640	2655	2656
2639	2638	2640	2642	2639	2638	2640	2655
2639	2638	2640	2641	2640	2655	2657	2658
2640	2655	2657	2659	2640	2642	2645	2647
2640	2642	2645	2651	2640	2642	2645	2646
2641	2640	2642	2645	2641	2640	2642	2643
2641	2640	2642	2644	2641	2640	2655	2657
2641	2640	2655	2656	2642	2645	2647	2648
2642	2645	2647	2649	2642	2645	2647	2650
2642	2645	2651	2652	2642	2645	2651	2653
2642	2645	2651	2654	2642	2640	2655	2657
2642	2640	2655	2656	2643	2642	2640	2655
2643	2642	2645	2647	2643	2642	2645	2651
2643	2642	2645	2646	2644	2642	2640	2655
2644	2642	2645	2647	2644	2642	2645	2651
2644	2642	2645	2646	2645	2642	2640	2655
2646	2645	2647	2648	2646	2645	2647	2649
2646	2645	2647	2650	2646	2645	2651	2652
2646	2645	2651	2653	2646	2645	2651	2654

2647	2645	2651	2652	2647	2645	2651	2653
2647	2645	2651	2654	2648	2647	2645	2651
2649	2647	2645	2651	2650	2647	2645	2651
2655	2657	2659	2661	2655	2657	2659	2667
2655	2657	2659	2660	2656	2655	2657	2658
2656	2655	2657	2659	2657	2659	2661	2664
2657	2659	2661	2662	2657	2659	2661	2663
2657	2659	2667	2669	2657	2659	2667	2668
2658	2657	2659	2661	2658	2657	2659	2667
2658	2657	2659	2660	2659	2667	2669	2670
2659	2667	2669	2671	2659	2661	2664	2666
2659	2661	2664	2665	2660	2659	2661	2664
2660	2659	2661	2662	2660	2659	2661	2663
2660	2659	2667	2669	2660	2659	2667	2668
2661	2659	2667	2669	2661	2659	2667	2668
2662	2661	2659	2667	2662	2661	2664	2666
2662	2661	2664	2665	2663	2661	2659	2667
2663	2661	2664	2666	2663	2661	2664	2665
2664	2661	2659	2667	2667	2669	2671	2673
2667	2669	2671	2688	2667	2669	2671	2672
2668	2667	2669	2670	2668	2667	2669	2671
2669	2671	2673	2676	2669	2671	2673	2674
2669	2671	2673	2675	2669	2671	2688	2690
2669	2671	2688	2689	2670	2669	2671	2673
2670	2669	2671	2688	2670	2669	2671	2672
2671	2688	2690	2691	2671	2688	2690	2692
2671	2673	2676	2684	2671	2673	2676	2677
2672	2671	2673	2676	2672	2671	2673	2674
2672	2671	2673	2675	2672	2671	2688	2690
2672	2671	2688	2689	2673	2676	2684	2685

2673 2676 2684 2686 2673 2676 2677 2679
2673 2676 2677 2678 2673 2671 2688 2690
2673 2671 2688 2689 2674 2673 2671 2688
2674 2673 2676 2684 2674 2673 2676 2677
2675 2673 2671 2688 2675 2673 2676 2684
2675 2673 2676 2677 2676 2684 2686 2681
2676 2684 2686 2687 2676 2677 2679 2680
2676 2677 2679 2681 2676 2673 2671 2688
2677 2679 2681 2686 2677 2679 2681 2682
2677 2676 2684 2685 2677 2676 2684 2686
2678 2677 2679 2680 2678 2677 2679 2681
2678 2677 2676 2684 2679 2681 2686 2687
2679 2681 2686 2684 2679 2681 2682 2683
2679 2677 2676 2684 2680 2679 2681 2686
2680 2679 2681 2682 2681 2686 2684 2685
2682 2681 2686 2687 2682 2681 2686 2684
2683 2682 2681 2686 2685 2684 2686 2687
2688 2690 2692 2694 2688 2690 2692 2708
2688 2690 2692 2693 2689 2688 2690 2691
2689 2688 2690 2692 2690 2692 2694 2697
2690 2692 2694 2695 2690 2692 2694 2696
2690 2692 2708 2710 2690 2692 2708 2709
2691 2690 2692 2694 2691 2690 2692 2708
2691 2690 2692 2693 2692 2708 2710 2711
2692 2708 2710 2712 2692 2694 2697 2704
2692 2694 2697 2698 2693 2692 2694 2697
2693 2692 2694 2695 2693 2692 2694 2696
2693 2692 2708 2710 2693 2692 2708 2709
2694 2697 2704 2705 2694 2697 2704 2706
2694 2697 2698 2700 2694 2697 2698 2699

2694	2692	2708	2710	2694	2692	2708	2709
2695	2694	2692	2708	2695	2694	2697	2704
2695	2694	2697	2698	2696	2694	2692	2708
2696	2694	2697	2704	2696	2694	2697	2698
2697	2704	2706	2702	2697	2704	2706	2707
2697	2698	2700	2701	2697	2698	2700	2702
2697	2694	2692	2708	2698	2700	2702	2706
2698	2700	2702	2703	2698	2697	2704	2705
2698	2697	2704	2706	2699	2698	2700	2701
2699	2698	2700	2702	2699	2698	2697	2704
2700	2702	2706	2704	2700	2702	2706	2707
2700	2698	2697	2704	2701	2700	2702	2706
2701	2700	2702	2703	2702	2706	2704	2705
2703	2702	2706	2704	2703	2702	2706	2707
2705	2704	2706	2707	2708	2710	2712	2714
2708	2710	2712	2722	2708	2710	2712	2713
2709	2708	2710	2711	2709	2708	2710	2712
2710	2712	2714	2716	2710	2712	2714	2718
2710	2712	2714	2715	2710	2712	2722	2724
2710	2712	2722	2723	2711	2710	2712	2714
2711	2710	2712	2722	2711	2710	2712	2713
2712	2722	2724	2725	2712	2722	2724	2726
2712	2714	2716	2717	2712	2714	2718	2719
2712	2714	2718	2720	2712	2714	2718	2721
2713	2712	2714	2716	2713	2712	2714	2718
2713	2712	2714	2715	2713	2712	2722	2724
2713	2712	2722	2723	2714	2712	2722	2724
2714	2712	2722	2723	2715	2714	2712	2722
2715	2714	2716	2717	2715	2714	2718	2719
2715	2714	2718	2720	2715	2714	2718	2721

2716	2714	2712	2722	2716	2714	2718	2719
2716	2714	2718	2720	2716	2714	2718	2721
2717	2716	2714	2718	2718	2714	2712	2722
2722	2724	2726	2728	2722	2724	2726	2743
2722	2724	2726	2727	2723	2722	2724	2725
2723	2722	2724	2726	2724	2726	2728	2731
2724	2726	2728	2729	2724	2726	2728	2730
2724	2726	2743	2745	2724	2726	2743	2744
2725	2724	2726	2728	2725	2724	2726	2743
2725	2724	2726	2727	2726	2743	2745	2746
2726	2743	2745	2747	2726	2728	2731	2739
2726	2728	2731	2732	2727	2726	2728	2731
2727	2726	2728	2729	2727	2726	2728	2730
2727	2726	2743	2745	2727	2726	2743	2744
2728	2731	2739	2740	2728	2731	2739	2741
2728	2731	2732	2734	2728	2731	2732	2733
2728	2726	2743	2745	2728	2726	2743	2744
2729	2728	2726	2743	2729	2728	2731	2739
2729	2728	2731	2732	2730	2728	2726	2743
2730	2728	2731	2739	2730	2728	2731	2732
2731	2739	2741	2736	2731	2739	2741	2742
2731	2732	2734	2735	2731	2732	2734	2736
2731	2728	2726	2743	2732	2734	2736	2741
2732	2734	2736	2737	2732	2731	2739	2740
2732	2731	2739	2741	2733	2732	2734	2735
2733	2732	2734	2736	2733	2732	2731	2739
2734	2736	2741	2742	2734	2736	2741	2739
2734	2736	2737	2738	2734	2732	2731	2739
2735	2734	2736	2741	2735	2734	2736	2737
2736	2741	2739	2740	2737	2736	2741	2742

2737 2736 2741 2739 2738 2737 2736 2741
2740 2739 2741 2742 2743 2745 2747 2749
2743 2745 2747 2762 2743 2745 2747 2748
2744 2743 2745 2746 2744 2743 2745 2747
2745 2747 2749 2752 2745 2747 2749 2750
2745 2747 2749 2751 2745 2747 2762 2764
2745 2747 2762 2763 2746 2745 2747 2749
2746 2745 2747 2762 2746 2745 2747 2748
2747 2762 2764 2765 2747 2762 2764 2766
2747 2749 2752 2754 2747 2749 2752 2758
2747 2749 2752 2753 2748 2747 2749 2752
2748 2747 2749 2750 2748 2747 2749 2751
2748 2747 2762 2764 2748 2747 2762 2763
2749 2752 2754 2755 2749 2752 2754 2756
2749 2752 2754 2757 2749 2752 2758 2759
2749 2752 2758 2760 2749 2752 2758 2761
2749 2747 2762 2764 2749 2747 2762 2763
2750 2749 2747 2762 2750 2749 2752 2754
2750 2749 2752 2758 2750 2749 2752 2753
2751 2749 2747 2762 2751 2749 2752 2754
2751 2749 2752 2758 2751 2749 2752 2753
2752 2749 2747 2762 2753 2752 2754 2755
2753 2752 2754 2756 2753 2752 2754 2757
2753 2752 2758 2759 2753 2752 2758 2760
2753 2752 2758 2761 2754 2752 2758 2759
2754 2752 2758 2760 2754 2752 2758 2761
2755 2754 2752 2758 2756 2754 2752 2758
2757 2754 2752 2758 2762 2764 2766 2769
2762 2764 2766 2767 2762 2764 2766 2768
2763 2762 2764 2765 2763 2762 2764 2766

2764 2766 2769 2771 2764 2766 2769 2770
2765 2764 2766 2769 2765 2764 2766 2767
2765 2764 2766 2768 2766 2769 2771 2772
2766 2769 2771 2773 2767 2766 2769 2771
2767 2766 2769 2770 2768 2766 2769 2771
2768 2766 2769 2770 2769 2771 2773 2775
2769 2771 2773 2783 2769 2771 2773 2774
2770 2769 2771 2772 2770 2769 2771 2773
2771 2773 2775 2777 2771 2773 2775 2779
2771 2773 2775 2776 2771 2773 2783 2785
2771 2773 2783 2784 2772 2771 2773 2775
2772 2771 2773 2783 2772 2771 2773 2774
2773 2783 2785 2786 2773 2783 2785 2787
2773 2775 2777 2778 2773 2775 2779 2780
2773 2775 2779 2781 2773 2775 2779 2782
2774 2773 2775 2777 2774 2773 2775 2779
2774 2773 2775 2776 2774 2773 2783 2785
2774 2773 2783 2784 2775 2773 2783 2785
2775 2773 2783 2784 2776 2775 2773 2783
2776 2775 2777 2778 2776 2775 2779 2780
2776 2775 2779 2781 2776 2775 2779 2782
2777 2775 2773 2783 2777 2775 2779 2780
2777 2775 2779 2781 2777 2775 2779 2782
2778 2777 2775 2779 2779 2775 2773 2783
2783 2785 2787 2789 2783 2785 2787 2797
2783 2785 2787 2788 2784 2783 2785 2786
2784 2783 2785 2787 2785 2787 2789 2791
2785 2787 2789 2793 2785 2787 2789 2790
2785 2787 2797 2799 2785 2787 2797 2798
2786 2785 2787 2789 2786 2785 2787 2797

2786	2785	2787	2788	2787	2797	2799	2800
2787	2797	2799	2801	2787	2789	2791	2792
2787	2789	2793	2794	2787	2789	2793	2795
2787	2789	2793	2796	2788	2787	2789	2791
2788	2787	2789	2793	2788	2787	2789	2790
2788	2787	2797	2799	2788	2787	2797	2798
2789	2787	2797	2799	2789	2787	2797	2798
2790	2789	2787	2797	2790	2789	2791	2792
2790	2789	2793	2794	2790	2789	2793	2795
2790	2789	2793	2796	2791	2789	2787	2797
2791	2789	2793	2794	2791	2789	2793	2795
2791	2789	2793	2796	2792	2791	2789	2793
2793	2789	2787	2797	2797	2799	2801	2803
2797	2799	2801	2816	2797	2799	2801	2802
2798	2797	2799	2800	2798	2797	2799	2801
2799	2801	2803	2809	2799	2801	2803	2805
2799	2801	2803	2804	2799	2801	2816	2818
2799	2801	2816	2817	2800	2799	2801	2803
2800	2799	2801	2816	2800	2799	2801	2802
2801	2816	2818	2819	2801	2816	2818	2820
2801	2803	2809	2812	2801	2803	2809	2810
2801	2803	2809	2811	2801	2803	2805	2806
2801	2803	2805	2807	2801	2803	2805	2808
2802	2801	2803	2809	2802	2801	2803	2805
2802	2801	2803	2804	2802	2801	2816	2818
2802	2801	2816	2817	2803	2809	2812	2813
2803	2809	2812	2814	2803	2809	2812	2815
2803	2801	2816	2818	2803	2801	2816	2817
2804	2803	2801	2816	2804	2803	2809	2812
2804	2803	2809	2810	2804	2803	2809	2811

2804	2803	2805	2806	2804	2803	2805	2807
2804	2803	2805	2808	2805	2803	2801	2816
2805	2803	2809	2812	2805	2803	2809	2810
2805	2803	2809	2811	2806	2805	2803	2809
2807	2805	2803	2809	2808	2805	2803	2809
2809	2803	2801	2816	2810	2809	2812	2813
2810	2809	2812	2814	2810	2809	2812	2815
2811	2809	2812	2813	2811	2809	2812	2814
2811	2809	2812	2815	2816	2818	2820	2822
2816	2818	2820	2830	2816	2818	2820	2821
2817	2816	2818	2819	2817	2816	2818	2820
2818	2820	2822	2825	2818	2820	2822	2823
2818	2820	2822	2824	2818	2820	2830	2832
2818	2820	2830	2831	2819	2818	2820	2822
2819	2818	2820	2830	2819	2818	2820	2821
2820	2830	2832	2833	2820	2830	2832	2834
2820	2822	2825	2827	2820	2822	2825	2826
2821	2820	2822	2825	2821	2820	2822	2823
2821	2820	2822	2824	2821	2820	2830	2832
2821	2820	2830	2831	2822	2825	2827	2828
2822	2825	2827	2829	2822	2820	2830	2832
2822	2820	2830	2831	2823	2822	2820	2830
2823	2822	2825	2827	2823	2822	2825	2826
2824	2822	2820	2830	2824	2822	2825	2827
2824	2822	2825	2826	2825	2822	2820	2830
2826	2825	2827	2828	2826	2825	2827	2829
2830	2832	2834	2836	2830	2832	2834	2847
2830	2832	2834	2835	2831	2830	2832	2833
2831	2830	2832	2834	2832	2834	2836	2841
2832	2834	2836	2837	2832	2834	2836	2838

2832	2834	2847	2849	2832	2834	2847	2848
2833	2832	2834	2836	2833	2832	2834	2847
2833	2832	2834	2835	2834	2847	2849	2850
2834	2847	2849	2851	2834	2836	2841	2839
2834	2836	2841	2845	2835	2834	2836	2841
2835	2834	2836	2837	2835	2834	2836	2838
2835	2834	2847	2849	2835	2834	2847	2848
2836	2841	2839	2842	2836	2841	2839	2840
2836	2841	2845	2844	2836	2841	2845	2846
2836	2834	2847	2849	2836	2834	2847	2848
2837	2836	2834	2847	2837	2836	2841	2839
2837	2836	2841	2845	2838	2836	2834	2847
2838	2836	2841	2839	2838	2836	2841	2845
2839	2842	2844	2845	2839	2841	2845	2844
2839	2841	2845	2846	2840	2839	2841	2845
2840	2839	2842	2843	2840	2839	2842	2844
2841	2845	2844	2842	2841	2839	2842	2843
2841	2839	2842	2844	2841	2836	2834	2847
2842	2844	2845	2846	2842	2839	2841	2845
2843	2842	2844	2845	2847	2849	2851	2853
2847	2849	2851	2858	2847	2849	2851	2852
2848	2847	2849	2850	2848	2847	2849	2851
2849	2851	2853	2856	2849	2851	2853	2854
2849	2851	2853	2855	2849	2851	2858	2860
2849	2851	2858	2859	2850	2849	2851	2853
2850	2849	2851	2858	2850	2849	2851	2852
2851	2858	2860	2861	2851	2858	2860	2862
2851	2853	2856	2857	2852	2851	2853	2856
2852	2851	2853	2854	2852	2851	2853	2855
2852	2851	2858	2860	2852	2851	2858	2859

2853	2851	2858	2860	2853	2851	2858	2859
2854	2853	2851	2858	2854	2853	2856	2857
2855	2853	2851	2858	2855	2853	2856	2857
2856	2853	2851	2858	2858	2860	2862	2864
2858	2860	2862	2868	2858	2860	2862	2863
2859	2858	2860	2861	2859	2858	2860	2862
2860	2862	2864	2865	2860	2862	2864	2866
2860	2862	2864	2867	2860	2862	2868	2870
2860	2862	2868	2869	2861	2860	2862	2864
2861	2860	2862	2868	2861	2860	2862	2863
2862	2868	2870	2871	2862	2868	2870	2872
2863	2862	2864	2865	2863	2862	2864	2866
2863	2862	2864	2867	2863	2862	2868	2870
2863	2862	2868	2869	2864	2862	2868	2870
2864	2862	2868	2869	2865	2864	2862	2868
2866	2864	2862	2868	2867	2864	2862	2868
2868	2870	2872	2874	2868	2870	2872	2880
2868	2870	2872	2873	2869	2868	2870	2871
2869	2868	2870	2872	2870	2872	2874	2877
2870	2872	2874	2875	2870	2872	2874	2876
2870	2872	2880	2882	2870	2872	2880	2881
2871	2870	2872	2874	2871	2870	2872	2880
2871	2870	2872	2873	2872	2880	2882	2883
2872	2880	2882	2884	2872	2874	2877	2879
2872	2874	2877	2878	2873	2872	2874	2877
2873	2872	2874	2875	2873	2872	2874	2876
2873	2872	2880	2882	2873	2872	2880	2881
2874	2872	2880	2882	2874	2872	2880	2881
2875	2874	2872	2880	2875	2874	2877	2879
2875	2874	2877	2878	2876	2874	2872	2880

2876	2874	2877	2879	2876	2874	2877	2878
2877	2874	2872	2880	2880	2882	2884	2886
2880	2882	2884	2890	2880	2882	2884	2885
2881	2880	2882	2883	2881	2880	2882	2884
2882	2884	2886	2887	2882	2884	2886	2888
2882	2884	2886	2889	2882	2884	2890	2892
2882	2884	2890	2891	2883	2882	2884	2886
2883	2882	2884	2890	2883	2882	2884	2885
2884	2890	2892	2893	2884	2890	2892	2894
2885	2884	2886	2887	2885	2884	2886	2888
2885	2884	2886	2889	2885	2884	2890	2892
2885	2884	2890	2891	2886	2884	2890	2892
2886	2884	2890	2891	2887	2886	2884	2890
2888	2886	2884	2890	2889	2886	2884	2890
2890	2892	2894	2896	2890	2892	2894	2900
2890	2892	2894	2895	2891	2890	2892	2893
2891	2890	2892	2894	2892	2894	2896	2897
2892	2894	2896	2898	2892	2894	2896	2899
2892	2894	2900	2902	2892	2894	2900	2901
2893	2892	2894	2896	2893	2892	2894	2900
2893	2892	2894	2895	2894	2900	2902	2903
2894	2900	2902	2904	2895	2894	2896	2897
2895	2894	2896	2898	2895	2894	2896	2899
2895	2894	2900	2902	2895	2894	2900	2901
2896	2894	2900	2902	2896	2894	2900	2901
2897	2896	2894	2900	2898	2896	2894	2900
2899	2896	2894	2900	2900	2902	2904	2906
2900	2902	2904	2924	2900	2902	2904	2905
2901	2900	2902	2903	2901	2900	2902	2904
2902	2904	2906	2909	2902	2904	2906	2907

2902	2904	2906	2908	2902	2904	2924	2926
2902	2904	2924	2925	2903	2902	2904	2906
2903	2902	2904	2924	2903	2902	2904	2905
2904	2924	2926	2927	2904	2924	2926	2928
2904	2906	2909	2915	2904	2906	2909	2910
2905	2904	2906	2909	2905	2904	2906	2907
2905	2904	2906	2908	2905	2904	2924	2926
2905	2904	2924	2925	2906	2909	2915	2916
2906	2909	2915	2914	2906	2909	2910	2912
2906	2909	2910	2911	2906	2904	2924	2926
2906	2904	2924	2925	2907	2906	2904	2924
2907	2906	2909	2915	2907	2906	2909	2910
2908	2906	2904	2924	2908	2906	2909	2915
2908	2906	2909	2910	2909	2915	2916	2917
2909	2915	2916	2918	2909	2915	2914	2920
2909	2915	2914	2912	2909	2910	2912	2914
2909	2910	2912	2913	2909	2906	2904	2924
2910	2912	2914	2920	2910	2912	2914	2915
2910	2909	2915	2916	2910	2909	2915	2914
2911	2910	2912	2914	2911	2910	2912	2913
2911	2910	2909	2915	2912	2914	2920	2921
2912	2914	2920	2922	2912	2914	2915	2916
2912	2910	2909	2915	2913	2912	2914	2920
2913	2912	2914	2915	2914	2920	2922	2918
2914	2920	2922	2923	2914	2915	2916	2917
2914	2915	2916	2918	2915	2916	2918	2922
2915	2916	2918	2919	2915	2914	2920	2921
2915	2914	2920	2922	2916	2918	2922	2923
2916	2918	2922	2920	2916	2915	2914	2920
2917	2916	2918	2922	2917	2916	2918	2919

2918	2922	2920	2921	2919	2918	2922	2923
2919	2918	2922	2920	2921	2920	2922	2923
2924	2926	2928	2930	2924	2926	2928	2943
2924	2926	2928	2929	2925	2924	2926	2927
2925	2924	2926	2928	2926	2928	2930	2936
2926	2928	2930	2932	2926	2928	2930	2931
2926	2928	2943	2945	2926	2928	2943	2944
2927	2926	2928	2930	2927	2926	2928	2943
2927	2926	2928	2929	2928	2943	2945	2946
2928	2943	2945	2947	2928	2930	2936	2939
2928	2930	2936	2937	2928	2930	2936	2938
2928	2930	2932	2933	2928	2930	2932	2934
2928	2930	2932	2935	2929	2928	2930	2936
2929	2928	2930	2932	2929	2928	2930	2931
2929	2928	2943	2945	2929	2928	2943	2944
2930	2936	2939	2940	2930	2936	2939	2941
2930	2936	2939	2942	2930	2928	2943	2945
2930	2928	2943	2944	2931	2930	2928	2943
2931	2930	2936	2939	2931	2930	2936	2937
2931	2930	2936	2938	2931	2930	2932	2933
2931	2930	2932	2934	2931	2930	2932	2935
2932	2930	2928	2943	2932	2930	2936	2939
2932	2930	2936	2937	2932	2930	2936	2938
2933	2932	2930	2936	2934	2932	2930	2936
2935	2932	2930	2936	2936	2930	2928	2943
2937	2936	2939	2940	2937	2936	2939	2941
2937	2936	2939	2942	2938	2936	2939	2940
2938	2936	2939	2941	2938	2936	2939	2942
2943	2945	2947	2949	2943	2945	2947	2962
2943	2945	2947	2948	2944	2943	2945	2946

2944	2943	2945	2947	2945	2947	2949	2955
2945	2947	2949	2951	2945	2947	2949	2950
2945	2947	2962	2964	2945	2947	2962	2963
2946	2945	2947	2949	2946	2945	2947	2962
2946	2945	2947	2948	2947	2962	2964	2965
2947	2962	2964	2966	2947	2949	2955	2958
2947	2949	2955	2956	2947	2949	2955	2957
2947	2949	2951	2952	2947	2949	2951	2953
2947	2949	2951	2954	2948	2947	2949	2955
2948	2947	2949	2951	2948	2947	2949	2950
2948	2947	2962	2964	2948	2947	2962	2963
2949	2955	2958	2959	2949	2955	2958	2960
2949	2955	2958	2961	2949	2947	2962	2964
2949	2947	2962	2963	2950	2949	2947	2962
2950	2949	2955	2958	2950	2949	2955	2956
2950	2949	2955	2957	2950	2949	2951	2952
2950	2949	2951	2953	2950	2949	2951	2954
2951	2949	2947	2962	2951	2949	2955	2958
2951	2949	2955	2956	2951	2949	2955	2957
2952	2951	2949	2955	2953	2951	2949	2955
2954	2951	2949	2955	2955	2949	2947	2962
2956	2955	2958	2959	2956	2955	2958	2960
2956	2955	2958	2961	2957	2955	2958	2959
2957	2955	2958	2960	2957	2955	2958	2961
2962	2964	2966	2968	2962	2964	2966	2982
2962	2964	2966	2967	2963	2962	2964	2965
2963	2962	2964	2966	2964	2966	2968	2971
2964	2966	2968	2969	2964	2966	2968	2970
2964	2966	2982	2984	2964	2966	2982	2983
2965	2964	2966	2968	2965	2964	2966	2982

2965	2964	2966	2967	2966	2982	2984	2988
2966	2982	2984	2985	2966	2968	2971	2978
2966	2968	2971	2972	2967	2966	2968	2971
2967	2966	2968	2969	2967	2966	2968	2970
2967	2966	2982	2984	2967	2966	2982	2983
2968	2971	2978	2979	2968	2971	2978	2980
2968	2971	2972	2974	2968	2971	2972	2973
2968	2966	2982	2984	2968	2966	2982	2983
2969	2968	2966	2982	2969	2968	2971	2978
2969	2968	2971	2972	2970	2968	2966	2982
2970	2968	2971	2978	2970	2968	2971	2972
2971	2978	2980	2976	2971	2978	2980	2981
2971	2972	2974	2975	2971	2972	2974	2976
2971	2968	2966	2982	2972	2974	2976	2980
2972	2974	2976	2977	2972	2971	2978	2979
2972	2971	2978	2980	2973	2972	2974	2975
2973	2972	2974	2976	2973	2972	2971	2978
2974	2976	2980	2978	2974	2976	2980	2981
2974	2972	2971	2978	2975	2974	2976	2980
2975	2974	2976	2977	2976	2980	2978	2979
2977	2976	2980	2978	2977	2976	2980	2981
2979	2978	2980	2981	2982	2984	2988	2996
2982	2984	2988	2990	2982	2984	2988	2989
2982	2984	2985	2993	2982	2984	2985	2986
2982	2984	2985	2987	2983	2982	2984	2988
2983	2982	2984	2985	2984	2988	2996	2998
2984	2988	2996	2997	2984	2988	2990	2993
2984	2988	2990	2991	2984	2988	2990	2992
2984	2985	2993	2990	2984	2985	2993	2994
2984	2985	2993	2995	2985	2993	2990	2988

2985	2993	2990	2991	2985	2993	2990	2992
2985	2984	2988	2996	2985	2984	2988	2990
2985	2984	2988	2989	2986	2985	2993	2990
2986	2985	2993	2994	2986	2985	2993	2995
2986	2985	2984	2988	2987	2985	2993	2990
2987	2985	2993	2994	2987	2985	2993	2995
2987	2985	2984	2988	2988	2996	2998	2999
2988	2996	2998	3000	2988	2990	2993	2994
2988	2990	2993	2995	2988	2984	2985	2993
2989	2988	2996	2998	2989	2988	2996	2997
2989	2988	2990	2993	2989	2988	2990	2991
2989	2988	2990	2992	2990	2988	2996	2998
2990	2988	2996	2997	2991	2990	2988	2996
2991	2990	2993	2994	2991	2990	2993	2995
2992	2990	2988	2996	2992	2990	2993	2994
2992	2990	2993	2995	2993	2990	2988	2996
2996	2998	3000	3002	2996	2998	3000	3010
2996	2998	3000	3001	2997	2996	2998	2999
2997	2996	2998	3000	2998	3000	3002	3004
2998	3000	3002	3006	2998	3000	3002	3003
2998	3000	3010	3012	2998	3000	3010	3011
2999	2998	3000	3002	2999	2998	3000	3010
2999	2998	3000	3001	3000	3010	3012	3016
3000	3010	3012	3013	3000	3002	3004	3005
3000	3002	3006	3007	3000	3002	3006	3008
3000	3002	3006	3009	3001	3000	3002	3004
3001	3000	3002	3006	3001	3000	3002	3003
3001	3000	3010	3012	3001	3000	3010	3011
3002	3000	3010	3012	3002	3000	3010	3011
3003	3002	3000	3010	3003	3002	3004	3005

3003	3002	3006	3007	3003	3002	3006	3008
3003	3002	3006	3009	3004	3002	3000	3010
3004	3002	3006	3007	3004	3002	3006	3008
3004	3002	3006	3009	3005	3004	3002	3006
3006	3002	3000	3010	3010	3012	3016	3024
3010	3012	3016	3018	3010	3012	3016	3017
3010	3012	3013	3021	3010	3012	3013	3014
3010	3012	3013	3015	3011	3010	3012	3016
3011	3010	3012	3013	3012	3016	3024	3026
3012	3016	3024	3025	3012	3016	3018	3021
3012	3016	3018	3019	3012	3016	3018	3020
3012	3013	3021	3018	3012	3013	3021	3022
3012	3013	3021	3023	3013	3021	3018	3016
3013	3021	3018	3019	3013	3021	3018	3020
3013	3012	3016	3024	3013	3012	3016	3018
3013	3012	3016	3017	3014	3013	3021	3018
3014	3013	3021	3022	3014	3013	3021	3023
3014	3013	3012	3016	3015	3013	3021	3018
3015	3013	3021	3022	3015	3013	3021	3023
3015	3013	3012	3016	3016	3024	3026	3027
3016	3024	3026	3028	3016	3018	3021	3022
3016	3018	3021	3023	3016	3012	3013	3021
3017	3016	3024	3026	3017	3016	3024	3025
3017	3016	3018	3021	3017	3016	3018	3019
3017	3016	3018	3020	3018	3016	3024	3026
3018	3016	3024	3025	3019	3018	3016	3024
3019	3018	3021	3022	3019	3018	3021	3023
3020	3018	3016	3024	3020	3018	3021	3022
3020	3018	3021	3023	3021	3018	3016	3024
3024	3026	3028	3030	3024	3026	3028	3043

3024	3026	3028	3029	3025	3024	3026	3027
3025	3024	3026	3028	3026	3028	3030	3036
3026	3028	3030	3032	3026	3028	3030	3031
3026	3028	3043	3045	3026	3028	3043	3044
3027	3026	3028	3030	3027	3026	3028	3043
3027	3026	3028	3029	3028	3043	3045	3046
3028	3043	3045	3047	3028	3030	3036	3039
3028	3030	3036	3037	3028	3030	3036	3038
3028	3030	3032	3033	3028	3030	3032	3034
3028	3030	3032	3035	3029	3028	3030	3036
3029	3028	3030	3032	3029	3028	3030	3031
3029	3028	3043	3045	3029	3028	3043	3044
3030	3036	3039	3040	3030	3036	3039	3041
3030	3036	3039	3042	3030	3028	3043	3045
3030	3028	3043	3044	3031	3030	3028	3043
3031	3030	3036	3039	3031	3030	3036	3037
3031	3030	3036	3038	3031	3030	3032	3033
3031	3030	3032	3034	3031	3030	3032	3035
3032	3030	3028	3043	3032	3030	3036	3039
3032	3030	3036	3037	3032	3030	3036	3038
3033	3032	3030	3036	3034	3032	3030	3036
3035	3032	3030	3036	3036	3030	3028	3043
3037	3036	3039	3040	3037	3036	3039	3041
3037	3036	3039	3042	3038	3036	3039	3040
3038	3036	3039	3041	3038	3036	3039	3042
3043	3045	3047	3049	3043	3045	3047	3057
3043	3045	3047	3048	3044	3043	3045	3046
3044	3043	3045	3047	3045	3047	3049	3052
3045	3047	3049	3050	3045	3047	3049	3051
3045	3047	3057	3059	3045	3047	3057	3058

3046 3045 3047 3049 3046 3045 3047 3057
3046 3045 3047 3048 3047 3057 3059 3060
3047 3057 3059 3061 3047 3049 3052 3054
3047 3049 3052 3053 3048 3047 3049 3052
3048 3047 3049 3050 3048 3047 3049 3051
3048 3047 3057 3059 3048 3047 3057 3058
3049 3052 3054 3055 3049 3052 3054 3056
3049 3047 3057 3059 3049 3047 3057 3058
3050 3049 3047 3057 3050 3049 3052 3054
3050 3049 3052 3053 3051 3049 3047 3057
3051 3049 3052 3054 3051 3049 3052 3053
3052 3049 3047 3057 3053 3052 3054 3055
3053 3052 3054 3056 3057 3059 3061 3063
3057 3059 3061 3076 3057 3059 3061 3062
3058 3057 3059 3060 3058 3057 3059 3061
3059 3061 3063 3069 3059 3061 3063 3065
3059 3061 3063 3064 3059 3061 3076 3078
3059 3061 3076 3077 3060 3059 3061 3063
3060 3059 3061 3076 3060 3059 3061 3062
3061 3076 3078 3079 3061 3076 3078 3080
3061 3063 3069 3072 3061 3063 3069 3070
3061 3063 3069 3071 3061 3063 3065 3066
3061 3063 3065 3067 3061 3063 3065 3068
3062 3061 3063 3069 3062 3061 3063 3065
3062 3061 3063 3064 3062 3061 3076 3078
3062 3061 3076 3077 3063 3069 3072 3073
3063 3069 3072 3074 3063 3069 3072 3075
3063 3061 3076 3078 3063 3061 3076 3077
3064 3063 3061 3076 3064 3063 3069 3072
3064 3063 3069 3070 3064 3063 3069 3071

3064	3063	3065	3066	3064	3063	3065	3067
3064	3063	3065	3068	3065	3063	3061	3076
3065	3063	3069	3072	3065	3063	3069	3070
3065	3063	3069	3071	3066	3065	3063	3069
3067	3065	3063	3069	3068	3065	3063	3069
3069	3063	3061	3076	3070	3069	3072	3073
3070	3069	3072	3074	3070	3069	3072	3075
3071	3069	3072	3073	3071	3069	3072	3074
3071	3069	3072	3075	3076	3078	3080	3082
3076	3078	3080	3093	3076	3078	3080	3081
3077	3076	3078	3079	3077	3076	3078	3080
3078	3080	3082	3087	3078	3080	3082	3083
3078	3080	3082	3084	3078	3080	3093	3095
3078	3080	3093	3094	3079	3078	3080	3082
3079	3078	3080	3093	3079	3078	3080	3081
3080	3093	3095	3096	3080	3093	3095	3097
3080	3082	3087	3085	3080	3082	3087	3091
3081	3080	3082	3087	3081	3080	3082	3083
3081	3080	3082	3084	3081	3080	3093	3095
3081	3080	3093	3094	3082	3087	3085	3088
3082	3087	3085	3086	3082	3087	3091	3090
3082	3087	3091	3092	3082	3080	3093	3095
3082	3080	3093	3094	3083	3082	3080	3093
3083	3082	3087	3085	3083	3082	3087	3091
3084	3082	3080	3093	3084	3082	3087	3085
3084	3082	3087	3091	3085	3088	3090	3091
3085	3087	3091	3090	3085	3087	3091	3092
3086	3085	3087	3091	3086	3085	3088	3089
3086	3085	3088	3090	3087	3091	3090	3088
3087	3085	3088	3089	3087	3085	3088	3090

3087	3082	3080	3093	3088	3090	3091	3092
3088	3085	3087	3091	3089	3088	3090	3091
3093	3095	3097	3099	3093	3095	3097	3104
3093	3095	3097	3098	3094	3093	3095	3096
3094	3093	3095	3097	3095	3097	3099	3102
3095	3097	3099	3100	3095	3097	3099	3101
3095	3097	3104	3106	3095	3097	3104	3105
3096	3095	3097	3099	3096	3095	3097	3104
3096	3095	3097	3098	3097	3104	3106	3107
3097	3104	3106	3108	3097	3099	3102	3103
3098	3097	3099	3102	3098	3097	3099	3100
3098	3097	3099	3101	3098	3097	3104	3106
3098	3097	3104	3105	3099	3097	3104	3106
3099	3097	3104	3105	3100	3099	3097	3104
3100	3099	3102	3103	3101	3099	3097	3104
3101	3099	3102	3103	3102	3099	3097	3104
3104	3106	3108	3110	3104	3106	3108	3116
3104	3106	3108	3109	3105	3104	3106	3107
3105	3104	3106	3108	3106	3108	3110	3113
3106	3108	3110	3111	3106	3108	3110	3112
3106	3108	3116	3118	3106	3108	3116	3117
3107	3106	3108	3110	3107	3106	3108	3116
3107	3106	3108	3109	3108	3116	3118	3119
3108	3116	3118	3120	3108	3110	3113	3115
3108	3110	3113	3114	3109	3108	3110	3113
3109	3108	3110	3111	3109	3108	3110	3112
3109	3108	3116	3118	3109	3108	3116	3117
3110	3108	3116	3118	3110	3108	3116	3117
3111	3110	3108	3116	3111	3110	3113	3115
3111	3110	3113	3114	3112	3110	3108	3116

3112	3110	3113	3115	3112	3110	3113	3114
3113	3110	3108	3116	3116	3118	3120	3122
3116	3118	3120	3133	3116	3118	3120	3121
3117	3116	3118	3119	3117	3116	3118	3120
3118	3120	3122	3125	3118	3120	3122	3123
3118	3120	3122	3124	3118	3120	3133	3135
3118	3120	3133	3134	3119	3118	3120	3122
3119	3118	3120	3133	3119	3118	3120	3121
3120	3133	3135	3136	3120	3133	3135	3137
3120	3122	3125	3128	3120	3122	3125	3126
3120	3122	3125	3127	3121	3120	3122	3125
3121	3120	3122	3123	3121	3120	3122	3124
3121	3120	3133	3135	3121	3120	3133	3134
3122	3125	3128	3130	3122	3125	3128	3129
3122	3120	3133	3135	3122	3120	3133	3134
3123	3122	3120	3133	3123	3122	3125	3128
3123	3122	3125	3126	3123	3122	3125	3127
3124	3122	3120	3133	3124	3122	3125	3128
3124	3122	3125	3126	3124	3122	3125	3127
3125	3128	3130	3131	3125	3128	3130	3132
3125	3122	3120	3133	3126	3125	3128	3130
3126	3125	3128	3129	3127	3125	3128	3130
3127	3125	3128	3129	3129	3128	3130	3131
3129	3128	3130	3132	3133	3135	3137	3139
3133	3135	3137	3152	3133	3135	3137	3138
3134	3133	3135	3136	3134	3133	3135	3137
3135	3137	3139	3142	3135	3137	3139	3140
3135	3137	3139	3141	3135	3137	3152	3154
3135	3137	3152	3153	3136	3135	3137	3139
3136	3135	3137	3152	3136	3135	3137	3138

3137 3152 3154 3155 3137 3152 3154 3156
3137 3139 3142 3144 3137 3139 3142 3148
3137 3139 3142 3143 3138 3137 3139 3142
3138 3137 3139 3140 3138 3137 3139 3141
3138 3137 3152 3154 3138 3137 3152 3153
3139 3142 3144 3145 3139 3142 3144 3146
3139 3142 3144 3147 3139 3142 3148 3149
3139 3142 3148 3150 3139 3142 3148 3151
3139 3137 3152 3154 3139 3137 3152 3153
3140 3139 3137 3152 3140 3139 3142 3144
3140 3139 3142 3148 3140 3139 3142 3143
3141 3139 3137 3152 3141 3139 3142 3144
3141 3139 3142 3148 3141 3139 3142 3143
3142 3139 3137 3152 3143 3142 3144 3145
3143 3142 3144 3146 3143 3142 3144 3147
3143 3142 3148 3149 3143 3142 3148 3150
3143 3142 3148 3151 3144 3142 3148 3149
3144 3142 3148 3150 3144 3142 3148 3151
3145 3144 3142 3148 3146 3144 3142 3148
3147 3144 3142 3148 3152 3154 3156 3158
3152 3154 3156 3163 3152 3154 3156 3157
3153 3152 3154 3155 3153 3152 3154 3156
3154 3156 3158 3161 3154 3156 3158 3159
3154 3156 3158 3160 3154 3156 3163 3165
3154 3156 3163 3164 3155 3154 3156 3158
3155 3154 3156 3163 3155 3154 3156 3157
3156 3163 3165 3166 3156 3163 3165 3167
3156 3158 3161 3162 3157 3156 3158 3161
3157 3156 3158 3159 3157 3156 3158 3160
3157 3156 3163 3165 3157 3156 3163 3164

3158 3156 3163 3165 3158 3156 3163 3164
3159 3158 3156 3163 3159 3158 3161 3162
3160 3158 3156 3163 3160 3158 3161 3162
3161 3158 3156 3163 3163 3165 3167 3169
3163 3165 3167 3185 3163 3165 3167 3168
3164 3163 3165 3166 3164 3163 3165 3167
3165 3167 3169 3172 3165 3167 3169 3170
3165 3167 3169 3171 3165 3167 3185 3187
3165 3167 3185 3186 3166 3165 3167 3169
3166 3165 3167 3185 3166 3165 3167 3168
3167 3185 3187 3188 3167 3185 3187 3189
3167 3169 3172 3175 3167 3169 3172 3173
3167 3169 3172 3174 3168 3167 3169 3172
3168 3167 3169 3170 3168 3167 3169 3171
3168 3167 3185 3187 3168 3167 3185 3186
3169 3172 3175 3178 3169 3172 3175 3176
3169 3172 3175 3177 3169 3167 3185 3187
3169 3167 3185 3186 3170 3169 3167 3185
3170 3169 3172 3175 3170 3169 3172 3173
3170 3169 3172 3174 3171 3169 3167 3185
3171 3169 3172 3175 3171 3169 3172 3173
3171 3169 3172 3174 3172 3175 3178 3181
3172 3175 3178 3179 3172 3175 3178 3180
3172 3169 3167 3185 3173 3172 3175 3178
3173 3172 3175 3176 3173 3172 3175 3177
3174 3172 3175 3178 3174 3172 3175 3176
3174 3172 3175 3177 3175 3178 3181 3182
3175 3178 3181 3183 3175 3178 3181 3184
3176 3175 3178 3181 3176 3175 3178 3179
3176 3175 3178 3180 3177 3175 3178 3181

3177	3175	3178	3179	3177	3175	3178	3180
3179	3178	3181	3182	3179	3178	3181	3183
3179	3178	3181	3184	3180	3178	3181	3182
3180	3178	3181	3183	3180	3178	3181	3184
3185	3187	3189	3191	3185	3187	3189	3205
3185	3187	3189	3190	3186	3185	3187	3188
3186	3185	3187	3189	3187	3189	3191	3194
3187	3189	3191	3192	3187	3189	3191	3193
3187	3189	3205	3207	3187	3189	3205	3206
3188	3187	3189	3191	3188	3187	3189	3205
3188	3187	3189	3190	3189	3205	3207	3208
3189	3205	3207	3209	3189	3191	3194	3201
3189	3191	3194	3195	3190	3189	3191	3194
3190	3189	3191	3192	3190	3189	3191	3193
3190	3189	3205	3207	3190	3189	3205	3206
3191	3194	3201	3202	3191	3194	3201	3203
3191	3194	3195	3197	3191	3194	3195	3196
3191	3189	3205	3207	3191	3189	3205	3206
3192	3191	3189	3205	3192	3191	3194	3201
3192	3191	3194	3195	3193	3191	3189	3205
3193	3191	3194	3201	3193	3191	3194	3195
3194	3201	3203	3199	3194	3201	3203	3204
3194	3195	3197	3198	3194	3195	3197	3199
3194	3191	3189	3205	3195	3197	3199	3203
3195	3197	3199	3200	3195	3194	3201	3202
3195	3194	3201	3203	3196	3195	3197	3198
3196	3195	3197	3199	3196	3195	3194	3201
3197	3199	3203	3201	3197	3199	3203	3204
3197	3195	3194	3201	3198	3197	3199	3203
3198	3197	3199	3200	3199	3203	3201	3202

3200	3199	3203	3201	3200	3199	3203	3204
3202	3201	3203	3204	3205	3207	3209	3211
3205	3207	3209	3229	3205	3207	3209	3210
3206	3205	3207	3208	3206	3205	3207	3209
3207	3209	3211	3214	3207	3209	3211	3212
3207	3209	3211	3213	3207	3209	3229	3231
3207	3209	3229	3230	3208	3207	3209	3211
3208	3207	3209	3229	3208	3207	3209	3210
3209	3229	3231	3232	3209	3229	3231	3233
3209	3211	3214	3217	3209	3211	3214	3215
3209	3211	3214	3216	3210	3209	3211	3214
3210	3209	3211	3212	3210	3209	3211	3213
3210	3209	3229	3231	3210	3209	3229	3230
3211	3214	3217	3220	3211	3214	3217	3218
3211	3214	3217	3219	3211	3209	3229	3231
3211	3209	3229	3230	3212	3211	3209	3229
3212	3211	3214	3217	3212	3211	3214	3215
3212	3211	3214	3216	3213	3211	3209	3229
3213	3211	3214	3217	3213	3211	3214	3215
3213	3211	3214	3216	3214	3217	3220	3222
3214	3217	3220	3221	3214	3211	3209	3229
3215	3214	3217	3220	3215	3214	3217	3218
3215	3214	3217	3219	3216	3214	3217	3220
3216	3214	3217	3218	3216	3214	3217	3219
3217	3220	3222	3226	3217	3220	3222	3223
3218	3217	3220	3222	3218	3217	3220	3221
3219	3217	3220	3222	3219	3217	3220	3221
3220	3222	3226	3227	3220	3222	3226	3228
3220	3222	3223	3224	3220	3222	3223	3225
3221	3220	3222	3226	3221	3220	3222	3223

3223	3222	3226	3227	3223	3222	3226	3228
3224	3223	3222	3226	3225	3223	3222	3226
3229	3231	3233	3235	3229	3231	3233	3243
3229	3231	3233	3234	3230	3229	3231	3232
3230	3229	3231	3233	3231	3233	3235	3237
3231	3233	3235	3239	3231	3233	3235	3236
3231	3233	3243	3245	3231	3233	3243	3244
3232	3231	3233	3235	3232	3231	3233	3243
3232	3231	3233	3234	3233	3243	3245	3246
3233	3243	3245	3247	3233	3235	3237	3238
3233	3235	3239	3240	3233	3235	3239	3241
3233	3235	3239	3242	3234	3233	3235	3237
3234	3233	3235	3239	3234	3233	3235	3236
3234	3233	3243	3245	3234	3233	3243	3244
3235	3233	3243	3245	3235	3233	3243	3244
3236	3235	3233	3243	3236	3235	3237	3238
3236	3235	3239	3240	3236	3235	3239	3241
3236	3235	3239	3242	3237	3235	3233	3243
3237	3235	3239	3240	3237	3235	3239	3241
3237	3235	3239	3242	3238	3237	3235	3239
3239	3235	3233	3243	3243	3245	3247	3249
3243	3245	3247	3262	3243	3245	3247	3248
3244	3243	3245	3246	3244	3243	3245	3247
3245	3247	3249	3252	3245	3247	3249	3250
3245	3247	3249	3251	3245	3247	3262	3264
3245	3247	3262	3263	3246	3245	3247	3249
3246	3245	3247	3262	3246	3245	3247	3248
3247	3262	3264	3265	3247	3262	3264	3266
3247	3249	3252	3254	3247	3249	3252	3258
3247	3249	3252	3253	3248	3247	3249	3252

3248	3247	3249	3250	3248	3247	3249	3251
3248	3247	3262	3264	3248	3247	3262	3263
3249	3252	3254	3255	3249	3252	3254	3256
3249	3252	3254	3257	3249	3252	3258	3259
3249	3252	3258	3260	3249	3252	3258	3261
3249	3247	3262	3264	3249	3247	3262	3263
3250	3249	3247	3262	3250	3249	3252	3254
3250	3249	3252	3258	3250	3249	3252	3253
3251	3249	3247	3262	3251	3249	3252	3254
3251	3249	3252	3258	3251	3249	3252	3253
3252	3249	3247	3262	3253	3252	3254	3255
3253	3252	3254	3256	3253	3252	3254	3257
3253	3252	3258	3259	3253	3252	3258	3260
3253	3252	3258	3261	3254	3252	3258	3259
3254	3252	3258	3260	3254	3252	3258	3261
3255	3254	3252	3258	3256	3254	3252	3258
3257	3254	3252	3258	3262	3264	3266	3268
3262	3264	3266	3281	3262	3264	3266	3267
3263	3262	3264	3265	3263	3262	3264	3266
3264	3266	3268	3271	3264	3266	3268	3269
3264	3266	3268	3270	3264	3266	3281	3283
3264	3266	3281	3282	3265	3264	3266	3268
3265	3264	3266	3281	3265	3264	3266	3267
3266	3281	3283	3284	3266	3281	3283	3285
3266	3268	3271	3273	3266	3268	3271	3277
3266	3268	3271	3272	3267	3266	3268	3271
3267	3266	3268	3269	3267	3266	3268	3270
3267	3266	3281	3283	3267	3266	3281	3282
3268	3271	3273	3274	3268	3271	3273	3275
3268	3271	3273	3276	3268	3271	3277	3278

3268	3271	3277	3279	3268	3271	3277	3280
3268	3266	3281	3283	3268	3266	3281	3282
3269	3268	3266	3281	3269	3268	3271	3273
3269	3268	3271	3277	3269	3268	3271	3272
3270	3268	3266	3281	3270	3268	3271	3273
3270	3268	3271	3277	3270	3268	3271	3272
3271	3268	3266	3281	3272	3271	3273	3274
3272	3271	3273	3275	3272	3271	3273	3276
3272	3271	3277	3278	3272	3271	3277	3279
3272	3271	3277	3280	3273	3271	3277	3278
3273	3271	3277	3279	3273	3271	3277	3280
3274	3273	3271	3277	3275	3273	3271	3277
3276	3273	3271	3277	3281	3283	3285	3287
3281	3283	3285	3292	3281	3283	3285	3286
3282	3281	3283	3284	3282	3281	3283	3285
3283	3285	3287	3290	3283	3285	3287	3288
3283	3285	3287	3289	3283	3285	3292	3294
3283	3285	3292	3293	3284	3283	3285	3287
3284	3283	3285	3292	3284	3283	3285	3286
3285	3292	3294	3295	3285	3292	3294	3296
3285	3287	3290	3291	3286	3285	3287	3290
3286	3285	3287	3288	3286	3285	3287	3289
3286	3285	3292	3294	3286	3285	3292	3293
3287	3285	3292	3294	3287	3285	3292	3293
3288	3287	3285	3292	3288	3287	3290	3291
3289	3287	3285	3292	3289	3287	3290	3291
3290	3287	3285	3292	3292	3294	3296	3298
3292	3294	3296	3303	3292	3294	3296	3297
3293	3292	3294	3295	3293	3292	3294	3296
3294	3296	3298	3301	3294	3296	3298	3299

3294	3296	3298	3300	3294	3296	3303	3305
3294	3296	3303	3304	3295	3294	3296	3298
3295	3294	3296	3303	3295	3294	3296	3297
3296	3303	3305	3306	3296	3303	3305	3307
3296	3298	3301	3302	3297	3296	3298	3301
3297	3296	3298	3299	3297	3296	3298	3300
3297	3296	3303	3305	3297	3296	3303	3304
3298	3296	3303	3305	3298	3296	3303	3304
3299	3298	3296	3303	3299	3298	3301	3302
3300	3298	3296	3303	3300	3298	3301	3302
3301	3298	3296	3303	3303	3305	3307	3309
3303	3305	3307	3314	3303	3305	3307	3308
3304	3303	3305	3306	3304	3303	3305	3307
3305	3307	3309	3312	3305	3307	3309	3310
3305	3307	3309	3311	3305	3307	3314	3316
3305	3307	3314	3315	3306	3305	3307	3309
3306	3305	3307	3314	3306	3305	3307	3308
3307	3314	3316	3317	3307	3314	3316	3318
3307	3309	3312	3313	3308	3307	3309	3312
3308	3307	3309	3310	3308	3307	3309	3311
3308	3307	3314	3316	3308	3307	3314	3315
3309	3307	3314	3316	3309	3307	3314	3315
3310	3309	3307	3314	3310	3309	3312	3313
3311	3309	3307	3314	3311	3309	3312	3313
3312	3309	3307	3314	3314	3316	3318	3320
3314	3316	3318	3328	3314	3316	3318	3319
3315	3314	3316	3317	3315	3314	3316	3318
3316	3318	3320	3323	3316	3318	3320	3321
3316	3318	3320	3322	3316	3318	3328	3330
3316	3318	3328	3329	3317	3316	3318	3320

3317 3316 3318 3328 3317 3316 3318 3319
3318 3328 3330 3331 3318 3328 3330 3332
3318 3320 3323 3325 3318 3320 3323 3324
3319 3318 3320 3323 3319 3318 3320 3321
3319 3318 3320 3322 3319 3318 3328 3330
3319 3318 3328 3329 3320 3323 3325 3326
3320 3323 3325 3327 3320 3318 3328 3330
3320 3318 3328 3329 3321 3320 3318 3328
3321 3320 3323 3325 3321 3320 3323 3324
3322 3320 3318 3328 3322 3320 3323 3325
3322 3320 3323 3324 3323 3320 3318 3328
3324 3323 3325 3326 3324 3323 3325 3327
3328 3330 3332 3334 3328 3330 3332 3345
3328 3330 3332 3333 3329 3328 3330 3331
3329 3328 3330 3332 3330 3332 3334 3339
3330 3332 3334 3335 3330 3332 3334 3336
3330 3332 3345 3347 3330 3332 3345 3346
3331 3330 3332 3334 3331 3330 3332 3345
3331 3330 3332 3333 3332 3345 3347 3348
3332 3345 3347 3349 3332 3334 3339 3337
3332 3334 3339 3343 3333 3332 3334 3339
3333 3332 3334 3335 3333 3332 3334 3336
3333 3332 3345 3347 3333 3332 3345 3346
3334 3339 3337 3340 3334 3339 3337 3338
3334 3339 3343 3342 3334 3339 3343 3344
3334 3332 3345 3347 3334 3332 3345 3346
3335 3334 3332 3345 3335 3334 3339 3337
3335 3334 3339 3343 3336 3334 3332 3345
3336 3334 3339 3337 3336 3334 3339 3343
3337 3340 3342 3343 3337 3339 3343 3342

3337 3339 3343 3344 3338 3337 3339 3343
3338 3337 3340 3341 3338 3337 3340 3342
3339 3343 3342 3340 3339 3337 3340 3341
3339 3337 3340 3342 3339 3334 3332 3345
3340 3342 3343 3344 3340 3337 3339 3343
3341 3340 3342 3343 3345 3347 3349 3351
3345 3347 3349 3360 3345 3347 3349 3350
3346 3345 3347 3348 3346 3345 3347 3349
3347 3349 3351 3354 3347 3349 3351 3352
3347 3349 3351 3353 3347 3349 3360 3362
3347 3349 3360 3361 3348 3347 3349 3351
3348 3347 3349 3360 3348 3347 3349 3350
3349 3360 3362 3363 3349 3360 3362 3364
3349 3351 3354 3357 3349 3351 3354 3355
3349 3351 3354 3356 3350 3349 3351 3354
3350 3349 3351 3352 3350 3349 3351 3353
3350 3349 3360 3362 3350 3349 3360 3361
3351 3354 3357 3359 3351 3354 3357 3358
3351 3349 3360 3362 3351 3349 3360 3361
3352 3351 3349 3360 3352 3351 3354 3357
3352 3351 3354 3355 3352 3351 3354 3356
3353 3351 3349 3360 3353 3351 3354 3357
3353 3351 3354 3355 3353 3351 3354 3356
3354 3351 3349 3360 3355 3354 3357 3359
3355 3354 3357 3358 3356 3354 3357 3359
3356 3354 3357 3358 3360 3362 3364 3367
3360 3362 3364 3365 3360 3362 3364 3366
3361 3360 3362 3363 3361 3360 3362 3364
3362 3364 3367 3369 3362 3364 3367 3368
3363 3362 3364 3367 3363 3362 3364 3365

3363 3362 3364 3366 3364 3367 3369 3370
3364 3367 3369 3371 3365 3364 3367 3369
3365 3364 3367 3368 3366 3364 3367 3369
3366 3364 3367 3368 3367 3369 3371 3373
3367 3369 3371 3389 3367 3369 3371 3372
3368 3367 3369 3370 3368 3367 3369 3371
3369 3371 3373 3376 3369 3371 3373 3374
3369 3371 3373 3375 3369 3371 3389 3391
3369 3371 3389 3390 3370 3369 3371 3373
3370 3369 3371 3389 3370 3369 3371 3372
3371 3389 3391 3395 3371 3389 3391 3392
3371 3373 3376 3379 3371 3373 3376 3377
3371 3373 3376 3378 3372 3371 3373 3376
3372 3371 3373 3374 3372 3371 3373 3375
3372 3371 3389 3391 3372 3371 3389 3390
3373 3376 3379 3382 3373 3376 3379 3380
3373 3376 3379 3381 3373 3371 3389 3391
3373 3371 3389 3390 3374 3373 3371 3389
3374 3373 3376 3379 3374 3373 3376 3377
3374 3373 3376 3378 3375 3373 3371 3389
3375 3373 3376 3379 3375 3373 3376 3377
3375 3373 3376 3378 3376 3379 3382 3385
3376 3379 3382 3383 3376 3379 3382 3384
3376 3373 3371 3389 3377 3376 3379 3382
3377 3376 3379 3380 3377 3376 3379 3381
3378 3376 3379 3382 3378 3376 3379 3380
3378 3376 3379 3381 3379 3382 3385 3386
3379 3382 3385 3387 3379 3382 3385 3388
3380 3379 3382 3385 3380 3379 3382 3383
3380 3379 3382 3384 3381 3379 3382 3385

3381 3379 3382 3383 3381 3379 3382 3384
3383 3382 3385 3386 3383 3382 3385 3387
3383 3382 3385 3388 3384 3382 3385 3386
3384 3382 3385 3387 3384 3382 3385 3388
3389 3391 3395 3403 3389 3391 3395 3397
3389 3391 3395 3396 3389 3391 3392 3400
3389 3391 3392 3393 3389 3391 3392 3394
3390 3389 3391 3395 3390 3389 3391 3392
3391 3395 3403 3405 3391 3395 3403 3404
3391 3395 3397 3400 3391 3395 3397 3398
3391 3395 3397 3399 3391 3392 3400 3397
3391 3392 3400 3401 3391 3392 3400 3402
3392 3400 3397 3395 3392 3400 3397 3398
3392 3400 3397 3399 3392 3391 3395 3403
3392 3391 3395 3397 3392 3391 3395 3396
3393 3392 3400 3397 3393 3392 3400 3401
3393 3392 3400 3402 3393 3392 3391 3395
3394 3392 3400 3397 3394 3392 3400 3401
3394 3392 3400 3402 3394 3392 3391 3395
3395 3403 3405 3406 3395 3403 3405 3407
3395 3397 3400 3401 3395 3397 3400 3402
3395 3391 3392 3400 3396 3395 3403 3405
3396 3395 3403 3404 3396 3395 3397 3400
3396 3395 3397 3398 3396 3395 3397 3399
3397 3395 3403 3405 3397 3395 3403 3404
3398 3397 3395 3403 3398 3397 3400 3401
3398 3397 3400 3402 3399 3397 3395 3403
3399 3397 3400 3401 3399 3397 3400 3402
3400 3397 3395 3403 3403 3405 3407 3409
3403 3405 3407 3420 3403 3405 3407 3408

3404 3403 3405 3406 3404 3403 3405 3407
3405 3407 3409 3414 3405 3407 3409 3410
3405 3407 3409 3411 3405 3407 3420 3422
3405 3407 3420 3421 3406 3405 3407 3409
3406 3405 3407 3420 3406 3405 3407 3408
3407 3420 3422 3423 3407 3420 3422 3424
3407 3409 3414 3412 3407 3409 3414 3418
3408 3407 3409 3414 3408 3407 3409 3410
3408 3407 3409 3411 3408 3407 3420 3422
3408 3407 3420 3421 3409 3414 3412 3415
3409 3414 3412 3413 3409 3414 3418 3417
3409 3414 3418 3419 3409 3407 3420 3422
3409 3407 3420 3421 3410 3409 3407 3420
3410 3409 3414 3412 3410 3409 3414 3418
3411 3409 3407 3420 3411 3409 3414 3412
3411 3409 3414 3418 3412 3415 3417 3418
3412 3414 3418 3417 3412 3414 3418 3419
3413 3412 3414 3418 3413 3412 3415 3416
3413 3412 3415 3417 3414 3418 3417 3415
3414 3412 3415 3416 3414 3412 3415 3417
3414 3409 3407 3420 3415 3417 3418 3419
3415 3412 3414 3418 3416 3415 3417 3418
3420 3422 3424 3426 3420 3422 3424 3441
3420 3422 3424 3425 3421 3420 3422 3423
3421 3420 3422 3424 3422 3424 3426 3429
3422 3424 3426 3427 3422 3424 3426 3428
3422 3424 3441 3443 3422 3424 3441 3442
3423 3422 3424 3426 3423 3422 3424 3441
3423 3422 3424 3425 3424 3441 3443 3444
3424 3441 3443 3445 3424 3426 3429 3437

3424 3426 3429 3430 3425 3424 3426 3429
3425 3424 3426 3427 3425 3424 3426 3428
3425 3424 3441 3443 3425 3424 3441 3442
3426 3429 3437 3438 3426 3429 3437 3439
3426 3429 3430 3432 3426 3429 3430 3431
3426 3424 3441 3443 3426 3424 3441 3442
3427 3426 3424 3441 3427 3426 3429 3437
3427 3426 3429 3430 3428 3426 3424 3441
3428 3426 3429 3437 3428 3426 3429 3430
3429 3437 3439 3434 3429 3437 3439 3440
3429 3430 3432 3433 3429 3430 3432 3434
3429 3426 3424 3441 3430 3432 3434 3439
3430 3432 3434 3435 3430 3429 3437 3438
3430 3429 3437 3439 3431 3430 3432 3433
3431 3430 3432 3434 3431 3430 3429 3437
3432 3434 3439 3440 3432 3434 3439 3437
3432 3434 3435 3436 3432 3430 3429 3437
3433 3432 3434 3439 3433 3432 3434 3435
3434 3439 3437 3438 3435 3434 3439 3440
3435 3434 3439 3437 3436 3435 3434 3439
3438 3437 3439 3440 3441 3443 3445 3447
3441 3443 3445 3460 3441 3443 3445 3446
3442 3441 3443 3444 3442 3441 3443 3445
3443 3445 3447 3453 3443 3445 3447 3449
3443 3445 3447 3448 3443 3445 3460 3462
3443 3445 3460 3461 3444 3443 3445 3447
3444 3443 3445 3460 3444 3443 3445 3446
3445 3460 3462 3463 3445 3460 3462 3464
3445 3447 3453 3456 3445 3447 3453 3454
3445 3447 3453 3455 3445 3447 3449 3450

3445 3447 3449 3451 3445 3447 3449 3452
3446 3445 3447 3453 3446 3445 3447 3449
3446 3445 3447 3448 3446 3445 3460 3462
3446 3445 3460 3461 3447 3453 3456 3457
3447 3453 3456 3458 3447 3453 3456 3459
3447 3445 3460 3462 3447 3445 3460 3461
3448 3447 3445 3460 3448 3447 3453 3456
3448 3447 3453 3454 3448 3447 3453 3455
3448 3447 3449 3450 3448 3447 3449 3451
3448 3447 3449 3452 3449 3447 3445 3460
3449 3447 3453 3456 3449 3447 3453 3454
3449 3447 3453 3455 3450 3449 3447 3453
3451 3449 3447 3453 3452 3449 3447 3453
3453 3447 3445 3460 3454 3453 3456 3457
3454 3453 3456 3458 3454 3453 3456 3459
3455 3453 3456 3457 3455 3453 3456 3458
3455 3453 3456 3459 3460 3462 3464 3466
3460 3462 3464 3474 3460 3462 3464 3465
3461 3460 3462 3463 3461 3460 3462 3464
3462 3464 3466 3468 3462 3464 3466 3470
3462 3464 3466 3467 3462 3464 3474 3476
3462 3464 3474 3475 3463 3462 3464 3466
3463 3462 3464 3474 3463 3462 3464 3465
3464 3474 3476 3477 3464 3474 3476 3478
3464 3466 3468 3469 3464 3466 3470 3471
3464 3466 3470 3472 3464 3466 3470 3473
3465 3464 3466 3468 3465 3464 3466 3470
3465 3464 3466 3467 3465 3464 3474 3476
3465 3464 3474 3475 3466 3464 3474 3476
3466 3464 3474 3475 3467 3466 3464 3474

3467 3466 3468 3469 3467 3466 3470 3471
3467 3466 3470 3472 3467 3466 3470 3473
3468 3466 3464 3474 3468 3466 3470 3471
3468 3466 3470 3472 3468 3466 3470 3473
3469 3468 3466 3470 3470 3466 3464 3474
3474 3476 3478 3480 3474 3476 3478 3489
3474 3476 3478 3479 3475 3474 3476 3477
3475 3474 3476 3478 3476 3478 3480 3483
3476 3478 3480 3481 3476 3478 3480 3482
3476 3478 3489 3491 3476 3478 3489 3490
3477 3476 3478 3480 3477 3476 3478 3489
3477 3476 3478 3479 3478 3489 3491 3492
3478 3489 3491 3493 3478 3480 3483 3486
3478 3480 3483 3484 3478 3480 3483 3485
3479 3478 3480 3483 3479 3478 3480 3481
3479 3478 3480 3482 3479 3478 3489 3491
3479 3478 3489 3490 3480 3483 3486 3488
3480 3483 3486 3487 3480 3478 3489 3491
3480 3478 3489 3490 3481 3480 3478 3489
3481 3480 3483 3486 3481 3480 3483 3484
3481 3480 3483 3485 3482 3480 3478 3489
3482 3480 3483 3486 3482 3480 3483 3484
3482 3480 3483 3485 3483 3480 3478 3489
3484 3483 3486 3488 3484 3483 3486 3487
3485 3483 3486 3488 3485 3483 3486 3487
3489 3491 3493 3495 3489 3491 3493 3503
3489 3491 3493 3494 3490 3489 3491 3492
3490 3489 3491 3493 3491 3493 3495 3498
3491 3493 3495 3496 3491 3493 3495 3497
3491 3493 3503 3505 3491 3493 3503 3504

3492	3491	3493	3495	3492	3491	3493	3503
3492	3491	3493	3494	3493	3503	3505	3506
3493	3503	3505	3507	3493	3495	3498	3500
3493	3495	3498	3499	3494	3493	3495	3498
3494	3493	3495	3496	3494	3493	3495	3497
3494	3493	3503	3505	3494	3493	3503	3504
3495	3498	3500	3501	3495	3498	3500	3502
3495	3493	3503	3505	3495	3493	3503	3504
3496	3495	3493	3503	3496	3495	3498	3500
3496	3495	3498	3499	3497	3495	3493	3503
3497	3495	3498	3500	3497	3495	3498	3499
3498	3495	3493	3503	3499	3498	3500	3501
3499	3498	3500	3502	3503	3505	3507	3509
3503	3505	3507	3524	3503	3505	3507	3508
3504	3503	3505	3506	3504	3503	3505	3507
3505	3507	3509	3512	3505	3507	3509	3510
3505	3507	3509	3511	3505	3507	3524	3526
3505	3507	3524	3525	3506	3505	3507	3509
3506	3505	3507	3524	3506	3505	3507	3508
3507	3524	3526	3527	3507	3524	3526	3528
3507	3509	3512	3520	3507	3509	3512	3513
3508	3507	3509	3512	3508	3507	3509	3510
3508	3507	3509	3511	3508	3507	3524	3526
3508	3507	3524	3525	3509	3512	3520	3521
3509	3512	3520	3522	3509	3512	3513	3515
3509	3512	3513	3514	3509	3507	3524	3526
3509	3507	3524	3525	3510	3509	3507	3524
3510	3509	3512	3520	3510	3509	3512	3513
3511	3509	3507	3524	3511	3509	3512	3520
3511	3509	3512	3513	3512	3520	3522	3517

3512	3520	3522	3523	3512	3513	3515	3516
3512	3513	3515	3517	3512	3509	3507	3524
3513	3515	3517	3522	3513	3515	3517	3518
3513	3512	3520	3521	3513	3512	3520	3522
3514	3513	3515	3516	3514	3513	3515	3517
3514	3513	3512	3520	3515	3517	3522	3523
3515	3517	3522	3520	3515	3517	3518	3519
3515	3513	3512	3520	3516	3515	3517	3522
3516	3515	3517	3518	3517	3522	3520	3521
3518	3517	3522	3523	3518	3517	3522	3520
3519	3518	3517	3522	3521	3520	3522	3523
3524	3526	3528	3530	3524	3526	3528	3548
3524	3526	3528	3529	3525	3524	3526	3527
3525	3524	3526	3528	3526	3528	3530	3533
3526	3528	3530	3531	3526	3528	3530	3532
3526	3528	3548	3550	3526	3528	3548	3549
3527	3526	3528	3530	3527	3526	3528	3548
3527	3526	3528	3529	3528	3548	3550	3551
3528	3548	3550	3552	3528	3530	3533	3536
3528	3530	3533	3534	3528	3530	3533	3535
3529	3528	3530	3533	3529	3528	3530	3531
3529	3528	3530	3532	3529	3528	3548	3550
3529	3528	3548	3549	3530	3533	3536	3539
3530	3533	3536	3537	3530	3533	3536	3538
3530	3528	3548	3550	3530	3528	3548	3549
3531	3530	3528	3548	3531	3530	3533	3536
3531	3530	3533	3534	3531	3530	3533	3535
3532	3530	3528	3548	3532	3530	3533	3536
3532	3530	3533	3534	3532	3530	3533	3535
3533	3536	3539	3541	3533	3536	3539	3540

3533	3530	3528	3548	3534	3533	3536	3539
3534	3533	3536	3537	3534	3533	3536	3538
3535	3533	3536	3539	3535	3533	3536	3537
3535	3533	3536	3538	3536	3539	3541	3545
3536	3539	3541	3542	3537	3536	3539	3541
3537	3536	3539	3540	3538	3536	3539	3541
3538	3536	3539	3540	3539	3541	3545	3546
3539	3541	3545	3547	3539	3541	3542	3543
3539	3541	3542	3544	3540	3539	3541	3545
3540	3539	3541	3542	3542	3541	3545	3546
3542	3541	3545	3547	3543	3542	3541	3545
3544	3542	3541	3545	3548	3550	3552	3554
3548	3550	3552	3562	3548	3550	3552	3553
3549	3548	3550	3551	3549	3548	3550	3552
3550	3552	3554	3557	3550	3552	3554	3555
3550	3552	3554	3556	3550	3552	3562	3564
3550	3552	3562	3563	3551	3550	3552	3554
3551	3550	3552	3562	3551	3550	3552	3553
3552	3562	3564	3568	3552	3562	3564	3565
3552	3554	3557	3559	3552	3554	3557	3558
3553	3552	3554	3557	3553	3552	3554	3555
3553	3552	3554	3556	3553	3552	3562	3564
3553	3552	3562	3563	3554	3557	3559	3560
3554	3557	3559	3561	3554	3552	3562	3564
3554	3552	3562	3563	3555	3554	3552	3562
3555	3554	3557	3559	3555	3554	3557	3558
3556	3554	3552	3562	3556	3554	3557	3559
3556	3554	3557	3558	3557	3554	3552	3562
3558	3557	3559	3560	3558	3557	3559	3561
3562	3564	3568	3576	3562	3564	3568	3570

3562 3564 3568 3569 3562 3564 3565 3573
3562 3564 3565 3566 3562 3564 3565 3567
3563 3562 3564 3568 3563 3562 3564 3565
3564 3568 3576 3578 3564 3568 3576 3577
3564 3568 3570 3573 3564 3568 3570 3571
3564 3568 3570 3572 3564 3565 3573 3570
3564 3565 3573 3574 3564 3565 3573 3575
3565 3573 3570 3568 3565 3573 3570 3571
3565 3573 3570 3572 3565 3564 3568 3576
3565 3564 3568 3570 3565 3564 3568 3569
3566 3565 3573 3570 3566 3565 3573 3574
3566 3565 3573 3575 3566 3565 3564 3568
3567 3565 3573 3570 3567 3565 3573 3574
3567 3565 3573 3575 3567 3565 3564 3568
3568 3576 3578 3579 3568 3576 3578 3580
3568 3570 3573 3574 3568 3570 3573 3575
3568 3564 3565 3573 3569 3568 3576 3578
3569 3568 3576 3577 3569 3568 3570 3573
3569 3568 3570 3571 3569 3568 3570 3572
3570 3568 3576 3578 3570 3568 3576 3577
3571 3570 3568 3576 3571 3570 3573 3574
3571 3570 3573 3575 3572 3570 3568 3576
3572 3570 3573 3574 3572 3570 3573 3575
3573 3570 3568 3576 3576 3578 3580 3582
3576 3578 3580 3597 3576 3578 3580 3581
3577 3576 3578 3579 3577 3576 3578 3580
3578 3580 3582 3585 3578 3580 3582 3583
3578 3580 3582 3584 3578 3580 3597 3599
3578 3580 3597 3598 3579 3578 3580 3582
3579 3578 3580 3597 3579 3578 3580 3581

3580	3597	3599	3600	3580	3597	3599	3601
3580	3582	3585	3593	3580	3582	3585	3586
3581	3580	3582	3585	3581	3580	3582	3583
3581	3580	3582	3584	3581	3580	3597	3599
3581	3580	3597	3598	3582	3585	3593	3594
3582	3585	3593	3595	3582	3585	3586	3588
3582	3585	3586	3587	3582	3580	3597	3599
3582	3580	3597	3598	3583	3582	3580	3597
3583	3582	3585	3593	3583	3582	3585	3586
3584	3582	3580	3597	3584	3582	3585	3593
3584	3582	3585	3586	3585	3593	3595	3590
3585	3593	3595	3596	3585	3586	3588	3589
3585	3586	3588	3590	3585	3582	3580	3597
3586	3588	3590	3595	3586	3588	3590	3591
3586	3585	3593	3594	3586	3585	3593	3595
3587	3586	3588	3589	3587	3586	3588	3590
3587	3586	3585	3593	3588	3590	3595	3596
3588	3590	3595	3593	3588	3590	3591	3592
3588	3586	3585	3593	3589	3588	3590	3595
3589	3588	3590	3591	3590	3595	3593	3594
3591	3590	3595	3596	3591	3590	3595	3593
3592	3591	3590	3595	3594	3593	3595	3596
3597	3599	3601	3603	3597	3599	3601	3619
3597	3599	3601	3602	3598	3597	3599	3600
3598	3597	3599	3601	3599	3601	3603	3606
3599	3601	3603	3604	3599	3601	3603	3605
3599	3601	3619	3621	3599	3601	3619	3620
3600	3599	3601	3603	3600	3599	3601	3619
3600	3599	3601	3602	3601	3619	3621	3622
3601	3619	3621	3623	3601	3603	3606	3609

3601	3603	3606	3607	3601	3603	3606	3608
3602	3601	3603	3606	3602	3601	3603	3604
3602	3601	3603	3605	3602	3601	3619	3621
3602	3601	3619	3620	3603	3606	3609	3612
3603	3606	3609	3610	3603	3606	3609	3611
3603	3601	3619	3621	3603	3601	3619	3620
3604	3603	3601	3619	3604	3603	3606	3609
3604	3603	3606	3607	3604	3603	3606	3608
3605	3603	3601	3619	3605	3603	3606	3609
3605	3603	3606	3607	3605	3603	3606	3608
3606	3609	3612	3615	3606	3609	3612	3613
3606	3609	3612	3614	3606	3603	3601	3619
3607	3606	3609	3612	3607	3606	3609	3610
3607	3606	3609	3611	3608	3606	3609	3612
3608	3606	3609	3610	3608	3606	3609	3611
3609	3612	3615	3616	3609	3612	3615	3617
3609	3612	3615	3618	3610	3609	3612	3615
3610	3609	3612	3613	3610	3609	3612	3614
3611	3609	3612	3615	3611	3609	3612	3613
3611	3609	3612	3614	3613	3612	3615	3616
3613	3612	3615	3617	3613	3612	3615	3618
3614	3612	3615	3616	3614	3612	3615	3617
3614	3612	3615	3618	3619	3621	3623	3625
3619	3621	3623	3638	3619	3621	3623	3624
3620	3619	3621	3622	3620	3619	3621	3623
3621	3623	3625	3628	3621	3623	3625	3626
3621	3623	3625	3627	3621	3623	3638	3640
3621	3623	3638	3639	3622	3621	3623	3625
3622	3621	3623	3638	3622	3621	3623	3624
3623	3638	3640	3641	3623	3638	3640	3642

3623 3625 3628 3630 3623 3625 3628 3634
3623 3625 3628 3629 3624 3623 3625 3628
3624 3623 3625 3626 3624 3623 3625 3627
3624 3623 3638 3640 3624 3623 3638 3639
3625 3628 3630 3631 3625 3628 3630 3632
3625 3628 3630 3633 3625 3628 3634 3635
3625 3628 3634 3636 3625 3628 3634 3637
3625 3623 3638 3640 3625 3623 3638 3639
3626 3625 3623 3638 3626 3625 3628 3630
3626 3625 3628 3634 3626 3625 3628 3629
3627 3625 3623 3638 3627 3625 3628 3630
3627 3625 3628 3634 3627 3625 3628 3629
3628 3625 3623 3638 3629 3628 3630 3631
3629 3628 3630 3632 3629 3628 3630 3633
3629 3628 3634 3635 3629 3628 3634 3636
3629 3628 3634 3637 3630 3628 3634 3635
3630 3628 3634 3636 3630 3628 3634 3637
3631 3630 3628 3634 3632 3630 3628 3634
3633 3630 3628 3634 3638 3640 3642 3644
3638 3640 3642 3652 3638 3640 3642 3643
3639 3638 3640 3641 3639 3638 3640 3642
3640 3642 3644 3647 3640 3642 3644 3645
3640 3642 3644 3646 3640 3642 3652 3654
3640 3642 3652 3653 3641 3640 3642 3644
3641 3640 3642 3652 3641 3640 3642 3643
3642 3652 3654 3655 3642 3652 3654 3656
3642 3644 3647 3649 3642 3644 3647 3648
3643 3642 3644 3647 3643 3642 3644 3645
3643 3642 3644 3646 3643 3642 3652 3654
3643 3642 3652 3653 3644 3647 3649 3650

3644 3647 3649 3651 3644 3642 3652 3654
3644 3642 3652 3653 3645 3644 3642 3652
3645 3644 3647 3649 3645 3644 3647 3648
3646 3644 3642 3652 3646 3644 3647 3649
3646 3644 3647 3648 3647 3644 3642 3652
3648 3647 3649 3650 3648 3647 3649 3651
3652 3654 3656 3658 3652 3654 3656 3664
3652 3654 3656 3657 3653 3652 3654 3655
3653 3652 3654 3656 3654 3656 3658 3661
3654 3656 3658 3659 3654 3656 3658 3660
3654 3656 3664 3666 3654 3656 3664 3665
3655 3654 3656 3658 3655 3654 3656 3664
3655 3654 3656 3657 3656 3664 3666 3667
3656 3664 3666 3668 3656 3658 3661 3663
3656 3658 3661 3662 3657 3656 3658 3661
3657 3656 3658 3659 3657 3656 3658 3660
3657 3656 3664 3666 3657 3656 3664 3665
3658 3656 3664 3666 3658 3656 3664 3665
3659 3658 3656 3664 3659 3658 3661 3663
3659 3658 3661 3662 3660 3658 3656 3664
3660 3658 3661 3663 3660 3658 3661 3662
3661 3658 3656 3664 3664 3666 3668 3670
3664 3666 3668 3676 3664 3666 3668 3669
3665 3664 3666 3667 3665 3664 3666 3668
3666 3668 3670 3673 3666 3668 3670 3671
3666 3668 3670 3672 3666 3668 3676 3678
3666 3668 3676 3677 3667 3666 3668 3670
3667 3666 3668 3676 3667 3666 3668 3669
3668 3676 3678 3679 3668 3676 3678 3680
3668 3670 3673 3675 3668 3670 3673 3674

3669 3668 3670 3673 3669 3668 3670 3671
3669 3668 3670 3672 3669 3668 3676 3678
3669 3668 3676 3677 3670 3668 3676 3678
3670 3668 3676 3677 3671 3670 3668 3676
3671 3670 3673 3675 3671 3670 3673 3674
3672 3670 3668 3676 3672 3670 3673 3675
3672 3670 3673 3674 3673 3670 3668 3676
3676 3678 3680 3682 3676 3678 3680 3690
3676 3678 3680 3681 3677 3676 3678 3679
3677 3676 3678 3680 3678 3680 3682 3684
3678 3680 3682 3686 3678 3680 3682 3683
3678 3680 3690 3692 3678 3680 3690 3691
3679 3678 3680 3682 3679 3678 3680 3690
3679 3678 3680 3681 3680 3690 3692 3693
3680 3690 3692 3694 3680 3682 3684 3685
3680 3682 3686 3687 3680 3682 3686 3688
3680 3682 3686 3689 3681 3680 3682 3684
3681 3680 3682 3686 3681 3680 3682 3683
3681 3680 3690 3692 3681 3680 3690 3691
3682 3680 3690 3692 3682 3680 3690 3691
3683 3682 3680 3690 3683 3682 3684 3685
3683 3682 3686 3687 3683 3682 3686 3688
3683 3682 3686 3689 3684 3682 3680 3690
3684 3682 3686 3687 3684 3682 3686 3688
3684 3682 3686 3689 3685 3684 3682 3686
3686 3682 3680 3690 3690 3692 3694 3696
3690 3692 3694 3707 3690 3692 3694 3695
3691 3690 3692 3693 3691 3690 3692 3694
3692 3694 3696 3699 3692 3694 3696 3697
3692 3694 3696 3698 3692 3694 3707 3709

3692	3694	3707	3708	3693	3692	3694	3696
3693	3692	3694	3707	3693	3692	3694	3695
3694	3707	3709	3710	3694	3707	3709	3711
3694	3696	3699	3702	3694	3696	3699	3700
3694	3696	3699	3701	3695	3694	3696	3699
3695	3694	3696	3697	3695	3694	3696	3698
3695	3694	3707	3709	3695	3694	3707	3708
3696	3699	3702	3704	3696	3699	3702	3703
3696	3694	3707	3709	3696	3694	3707	3708
3697	3696	3694	3707	3697	3696	3699	3702
3697	3696	3699	3700	3697	3696	3699	3701
3698	3696	3694	3707	3698	3696	3699	3702
3698	3696	3699	3700	3698	3696	3699	3701
3699	3702	3704	3705	3699	3702	3704	3706
3699	3696	3694	3707	3700	3699	3702	3704
3700	3699	3702	3703	3701	3699	3702	3704
3701	3699	3702	3703	3703	3702	3704	3705
3703	3702	3704	3706	3707	3709	3711	3713
3707	3709	3711	3723	3707	3709	3711	3712
3708	3707	3709	3710	3708	3707	3709	3711
3709	3711	3713	3715	3709	3711	3713	3719
3709	3711	3713	3714	3709	3711	3723	3725
3709	3711	3723	3724	3710	3709	3711	3713
3710	3709	3711	3723	3710	3709	3711	3712
3711	3723	3725	3726	3711	3723	3725	3727
3711	3713	3715	3716	3711	3713	3715	3717
3711	3713	3715	3718	3711	3713	3719	3720
3711	3713	3719	3721	3711	3713	3719	3722
3712	3711	3713	3715	3712	3711	3713	3719
3712	3711	3713	3714	3712	3711	3723	3725

3712 3711 3723 3724 3713 3711 3723 3725
3713 3711 3723 3724 3714 3713 3711 3723
3714 3713 3715 3716 3714 3713 3715 3717
3714 3713 3715 3718 3714 3713 3719 3720
3714 3713 3719 3721 3714 3713 3719 3722
3715 3713 3711 3723 3715 3713 3719 3720
3715 3713 3719 3721 3715 3713 3719 3722
3716 3715 3713 3719 3717 3715 3713 3719
3718 3715 3713 3719 3719 3713 3711 3723
3723 3725 3727 3729 3723 3725 3727 3744
3723 3725 3727 3728 3724 3723 3725 3726
3724 3723 3725 3727 3725 3727 3729 3732
3725 3727 3729 3730 3725 3727 3729 3731
3725 3727 3744 3746 3725 3727 3744 3745
3726 3725 3727 3729 3726 3725 3727 3744
3726 3725 3727 3728 3727 3744 3746 3747
3727 3744 3746 3748 3727 3729 3732 3740
3727 3729 3732 3733 3728 3727 3729 3732
3728 3727 3729 3730 3728 3727 3729 3731
3728 3727 3744 3746 3728 3727 3744 3745
3729 3732 3740 3741 3729 3732 3740 3742
3729 3732 3733 3735 3729 3732 3733 3734
3729 3727 3744 3746 3729 3727 3744 3745
3730 3729 3727 3744 3730 3729 3732 3740
3730 3729 3732 3733 3731 3729 3727 3744
3731 3729 3732 3740 3731 3729 3732 3733
3732 3740 3742 3737 3732 3740 3742 3743
3732 3733 3735 3736 3732 3733 3735 3737
3732 3729 3727 3744 3733 3735 3737 3742
3733 3735 3737 3738 3733 3732 3740 3741

3733 3732 3740 3742 3734 3733 3735 3736
3734 3733 3735 3737 3734 3733 3732 3740
3735 3737 3742 3743 3735 3737 3742 3740
3735 3737 3738 3739 3735 3733 3732 3740
3736 3735 3737 3742 3736 3735 3737 3738
3737 3742 3740 3741 3738 3737 3742 3743
3738 3737 3742 3740 3739 3738 3737 3742
3741 3740 3742 3743 3744 3746 3748 3750
3744 3746 3748 3765 3744 3746 3748 3749
3745 3744 3746 3747 3745 3744 3746 3748
3746 3748 3750 3753 3746 3748 3750 3751
3746 3748 3750 3752 3746 3748 3765 3767
3746 3748 3765 3766 3747 3746 3748 3750
3747 3746 3748 3765 3747 3746 3748 3749
3748 3765 3767 3768 3748 3765 3767 3769
3748 3750 3753 3761 3748 3750 3753 3754
3749 3748 3750 3753 3749 3748 3750 3751
3749 3748 3750 3752 3749 3748 3765 3767
3749 3748 3765 3766 3750 3753 3761 3762
3750 3753 3761 3763 3750 3753 3754 3756
3750 3753 3754 3755 3750 3748 3765 3767
3750 3748 3765 3766 3751 3750 3748 3765
3751 3750 3753 3761 3751 3750 3753 3754
3752 3750 3748 3765 3752 3750 3753 3761
3752 3750 3753 3754 3753 3761 3763 3758
3753 3761 3763 3764 3753 3754 3756 3757
3753 3754 3756 3758 3753 3750 3748 3765
3754 3756 3758 3763 3754 3756 3758 3759
3754 3753 3761 3762 3754 3753 3761 3763
3755 3754 3756 3757 3755 3754 3756 3758

3755 3754 3753 3761 3756 3758 3763 3764
3756 3758 3763 3761 3756 3758 3759 3760
3756 3754 3753 3761 3757 3756 3758 3763
3757 3756 3758 3759 3758 3763 3761 3762
3759 3758 3763 3764 3759 3758 3763 3761
3760 3759 3758 3763 3762 3761 3763 3764
3765 3767 3769 3771 3765 3767 3769 3776
3765 3767 3769 3770 3766 3765 3767 3768
3766 3765 3767 3769 3767 3769 3771 3774
3767 3769 3771 3772 3767 3769 3771 3773
3767 3769 3776 3778 3767 3769 3776 3777
3768 3767 3769 3771 3768 3767 3769 3776
3768 3767 3769 3770 3769 3776 3778 3779
3769 3776 3778 3780 3769 3771 3774 3775
3770 3769 3771 3774 3770 3769 3771 3772
3770 3769 3771 3773 3770 3769 3776 3778
3770 3769 3776 3777 3771 3769 3776 3778
3771 3769 3776 3777 3772 3771 3769 3776
3772 3771 3774 3775 3773 3771 3769 3776
3773 3771 3774 3775 3774 3771 3769 3776
3776 3778 3780 3783 3776 3778 3780 3781
3776 3778 3780 3782 3777 3776 3778 3779
3777 3776 3778 3780 3778 3780 3783 3785
3778 3780 3783 3784 3779 3778 3780 3783
3779 3778 3780 3781 3779 3778 3780 3782
3780 3783 3785 3786 3780 3783 3785 3787
3781 3780 3783 3785 3781 3780 3783 3784
3782 3780 3783 3785 3782 3780 3783 3784
3783 3785 3787 3789 3783 3785 3787 3798
3783 3785 3787 3788 3784 3783 3785 3786

3784 3783 3785 3787 3785 3787 3789 3792
3785 3787 3789 3790 3785 3787 3789 3791
3785 3787 3798 3800 3785 3787 3798 3799
3786 3785 3787 3789 3786 3785 3787 3798
3786 3785 3787 3788 3787 3798 3800 3801
3787 3798 3800 3802 3787 3789 3792 3795
3787 3789 3792 3793 3787 3789 3792 3794
3788 3787 3789 3792 3788 3787 3789 3790
3788 3787 3789 3791 3788 3787 3798 3800
3788 3787 3798 3799 3789 3792 3795 3797
3789 3792 3795 3796 3789 3787 3798 3800
3789 3787 3798 3799 3790 3789 3787 3798
3790 3789 3792 3795 3790 3789 3792 3793
3790 3789 3792 3794 3791 3789 3787 3798
3791 3789 3792 3795 3791 3789 3792 3793
3791 3789 3792 3794 3792 3789 3787 3798
3793 3792 3795 3797 3793 3792 3795 3796
3794 3792 3795 3797 3794 3792 3795 3796
3798 3800 3802 3804 3798 3800 3802 3817
3798 3800 3802 3803 3799 3798 3800 3801
3799 3798 3800 3802 3800 3802 3804 3810
3800 3802 3804 3806 3800 3802 3804 3805
3800 3802 3817 3819 3800 3802 3817 3818
3801 3800 3802 3804 3801 3800 3802 3817
3801 3800 3802 3803 3802 3817 3819 3820
3802 3817 3819 3821 3802 3804 3810 3813
3802 3804 3810 3811 3802 3804 3810 3812
3802 3804 3806 3807 3802 3804 3806 3808
3802 3804 3806 3809 3803 3802 3804 3810
3803 3802 3804 3806 3803 3802 3804 3805

3803 3802 3817 3819 3803 3802 3817 3818
3804 3810 3813 3814 3804 3810 3813 3815
3804 3810 3813 3816 3804 3802 3817 3819
3804 3802 3817 3818 3805 3804 3802 3817
3805 3804 3810 3813 3805 3804 3810 3811
3805 3804 3810 3812 3805 3804 3806 3807
3805 3804 3806 3808 3805 3804 3806 3809
3806 3804 3802 3817 3806 3804 3810 3813
3806 3804 3810 3811 3806 3804 3810 3812
3807 3806 3804 3810 3808 3806 3804 3810
3809 3806 3804 3810 3810 3804 3802 3817
3811 3810 3813 3814 3811 3810 3813 3815
3811 3810 3813 3816 3812 3810 3813 3814
3812 3810 3813 3815 3812 3810 3813 3816
3817 3819 3821 3823 3817 3819 3821 3836
3817 3819 3821 3822 3818 3817 3819 3820
3818 3817 3819 3821 3819 3821 3823 3829
3819 3821 3823 3825 3819 3821 3823 3824
3819 3821 3836 3838 3819 3821 3836 3837
3820 3819 3821 3823 3820 3819 3821 3836
3820 3819 3821 3822 3821 3836 3838 3839
3821 3836 3838 3840 3821 3823 3829 3832
3821 3823 3829 3830 3821 3823 3829 3831
3821 3823 3825 3826 3821 3823 3825 3827
3821 3823 3825 3828 3822 3821 3823 3829
3822 3821 3823 3825 3822 3821 3823 3824
3822 3821 3836 3838 3822 3821 3836 3837
3823 3829 3832 3833 3823 3829 3832 3834
3823 3829 3832 3835 3823 3821 3836 3838
3823 3821 3836 3837 3824 3823 3821 3836

3824 3823 3829 3832 3824 3823 3829 3830
3824 3823 3829 3831 3824 3823 3825 3826
3824 3823 3825 3827 3824 3823 3825 3828
3825 3823 3821 3836 3825 3823 3829 3832
3825 3823 3829 3830 3825 3823 3829 3831
3826 3825 3823 3829 3827 3825 3823 3829
3828 3825 3823 3829 3829 3823 3821 3836
3830 3829 3832 3833 3830 3829 3832 3834
3830 3829 3832 3835 3831 3829 3832 3833
3831 3829 3832 3834 3831 3829 3832 3835
3836 3838 3840 3842 3836 3838 3840 3860
3836 3838 3840 3841 3837 3836 3838 3839
3837 3836 3838 3840 3838 3840 3842 3845
3838 3840 3842 3843 3838 3840 3842 3844
3838 3840 3860 3862 3838 3840 3860 3861
3839 3838 3840 3842 3839 3838 3840 3860
3839 3838 3840 3841 3840 3860 3862 3863
3840 3860 3862 3864 3840 3842 3845 3848
3840 3842 3845 3846 3840 3842 3845 3847
3841 3840 3842 3845 3841 3840 3842 3843
3841 3840 3842 3844 3841 3840 3860 3862
3841 3840 3860 3861 3842 3845 3848 3851
3842 3845 3848 3849 3842 3845 3848 3850
3842 3840 3860 3862 3842 3840 3860 3861
3843 3842 3840 3860 3843 3842 3845 3848
3843 3842 3845 3846 3843 3842 3845 3847
3844 3842 3840 3860 3844 3842 3845 3848
3844 3842 3845 3846 3844 3842 3845 3847
3845 3848 3851 3853 3845 3848 3851 3852
3845 3842 3840 3860 3846 3845 3848 3851

3846 3845 3848 3849 3846 3845 3848 3850
3847 3845 3848 3851 3847 3845 3848 3849
3847 3845 3848 3850 3848 3851 3853 3857
3848 3851 3853 3854 3849 3848 3851 3853
3849 3848 3851 3852 3850 3848 3851 3853
3850 3848 3851 3852 3851 3853 3857 3858
3851 3853 3857 3859 3851 3853 3854 3855
3851 3853 3854 3856 3852 3851 3853 3857
3852 3851 3853 3854 3854 3853 3857 3858
3854 3853 3857 3859 3855 3854 3853 3857
3856 3854 3853 3857 3860 3862 3864 3866
3860 3862 3864 3870 3860 3862 3864 3865
3861 3860 3862 3863 3861 3860 3862 3864
3862 3864 3866 3867 3862 3864 3866 3868
3862 3864 3866 3869 3862 3864 3870 3872
3862 3864 3870 3871 3863 3862 3864 3866
3863 3862 3864 3870 3863 3862 3864 3865
3864 3870 3872 3873 3864 3870 3872 3874
3865 3864 3866 3867 3865 3864 3866 3868
3865 3864 3866 3869 3865 3864 3870 3872
3865 3864 3870 3871 3866 3864 3870 3872
3866 3864 3870 3871 3867 3866 3864 3870
3868 3866 3864 3870 3869 3866 3864 3870
3870 3872 3874 3876 3870 3872 3874 3880
3870 3872 3874 3875 3871 3870 3872 3873
3871 3870 3872 3874 3872 3874 3876 3877
3872 3874 3876 3878 3872 3874 3876 3879
3872 3874 3880 3882 3872 3874 3880 3881
3873 3872 3874 3876 3873 3872 3874 3880
3873 3872 3874 3875 3874 3880 3882 3883

3874 3880 3882 3884 3875 3874 3876 3877
3875 3874 3876 3878 3875 3874 3876 3879
3875 3874 3880 3882 3875 3874 3880 3881
3876 3874 3880 3882 3876 3874 3880 3881
3877 3876 3874 3880 3878 3876 3874 3880
3879 3876 3874 3880 3880 3882 3884 3886
3880 3882 3884 3894 3880 3882 3884 3885
3881 3880 3882 3883 3881 3880 3882 3884
3882 3884 3886 3888 3882 3884 3886 3890
3882 3884 3886 3887 3882 3884 3894 3896
3882 3884 3894 3895 3883 3882 3884 3886
3883 3882 3884 3894 3883 3882 3884 3885
3884 3894 3896 3897 3884 3894 3896 3898
3884 3886 3888 3889 3884 3886 3890 3891
3884 3886 3890 3892 3884 3886 3890 3893
3885 3884 3886 3888 3885 3884 3886 3890
3885 3884 3886 3887 3885 3884 3894 3896
3885 3884 3894 3895 3886 3884 3894 3896
3886 3884 3894 3895 3887 3886 3884 3894
3887 3886 3888 3889 3887 3886 3890 3891
3887 3886 3890 3892 3887 3886 3890 3893
3888 3886 3884 3894 3888 3886 3890 3891
3888 3886 3890 3892 3888 3886 3890 3893
3889 3888 3886 3890 3890 3886 3884 3894
3894 3896 3898 3900 3894 3896 3898 3908
3894 3896 3898 3899 3895 3894 3896 3897
3895 3894 3896 3898 3896 3898 3900 3902
3896 3898 3900 3904 3896 3898 3900 3901
3896 3898 3908 3910 3896 3898 3908 3909
3897 3896 3898 3900 3897 3896 3898 3908

3897 3896 3898 3899 3898 3908 3910 3911
3898 3908 3910 3912 3898 3900 3902 3903
3898 3900 3904 3905 3898 3900 3904 3906
3898 3900 3904 3907 3899 3898 3900 3902
3899 3898 3900 3904 3899 3898 3900 3901
3899 3898 3908 3910 3899 3898 3908 3909
3900 3898 3908 3910 3900 3898 3908 3909
3901 3900 3898 3908 3901 3900 3902 3903
3901 3900 3904 3905 3901 3900 3904 3906
3901 3900 3904 3907 3902 3900 3898 3908
3902 3900 3904 3905 3902 3900 3904 3906
3902 3900 3904 3907 3903 3902 3900 3904
3904 3900 3898 3908 3908 3910 3912 3914
3908 3910 3912 3919 3908 3910 3912 3913
3909 3908 3910 3911 3909 3908 3910 3912
3910 3912 3914 3917 3910 3912 3914 3915
3910 3912 3914 3916 3910 3912 3919 3921
3910 3912 3919 3920 3911 3910 3912 3914
3911 3910 3912 3919 3911 3910 3912 3913
3912 3919 3921 3925 3912 3919 3921 3922
3912 3914 3917 3918 3913 3912 3914 3917
3913 3912 3914 3915 3913 3912 3914 3916
3913 3912 3919 3921 3913 3912 3919 3920
3914 3912 3919 3921 3914 3912 3919 3920
3915 3914 3912 3919 3915 3914 3917 3918
3916 3914 3912 3919 3916 3914 3917 3918
3917 3914 3912 3919 3919 3921 3925 3933
3919 3921 3925 3927 3919 3921 3925 3926
3919 3921 3922 3930 3919 3921 3922 3923
3919 3921 3922 3924 3920 3919 3921 3925

3920	3919	3921	3922	3921	3925	3933	3935
3921	3925	3933	3934	3921	3925	3927	3930
3921	3925	3927	3928	3921	3925	3927	3929
3921	3922	3930	3927	3921	3922	3930	3931
3921	3922	3930	3932	3922	3930	3927	3925
3922	3930	3927	3928	3922	3930	3927	3929
3922	3921	3925	3933	3922	3921	3925	3927
3922	3921	3925	3926	3923	3922	3930	3927
3923	3922	3930	3931	3923	3922	3930	3932
3923	3922	3921	3925	3924	3922	3930	3927
3924	3922	3930	3931	3924	3922	3930	3932
3924	3922	3921	3925	3925	3933	3935	3936
3925	3933	3935	3937	3925	3927	3930	3931
3925	3927	3930	3932	3925	3921	3922	3930
3926	3925	3933	3935	3926	3925	3933	3934
3926	3925	3927	3930	3926	3925	3927	3928
3926	3925	3927	3929	3927	3925	3933	3935
3927	3925	3933	3934	3928	3927	3925	3933
3928	3927	3930	3931	3928	3927	3930	3932
3929	3927	3925	3933	3929	3927	3930	3931
3929	3927	3930	3932	3930	3927	3925	3933
3933	3935	3937	3939	3933	3935	3937	3949
3933	3935	3937	3938	3934	3933	3935	3936
3934	3933	3935	3937	3935	3937	3939	3941
3935	3937	3939	3945	3935	3937	3939	3940
3935	3937	3949	3951	3935	3937	3949	3950
3936	3935	3937	3939	3936	3935	3937	3949
3936	3935	3937	3938	3937	3949	3951	3952
3937	3949	3951	3953	3937	3939	3941	3942
3937	3939	3941	3943	3937	3939	3941	3944

3937 3939 3945 3946 3937 3939 3945 3947
3937 3939 3945 3948 3938 3937 3939 3941
3938 3937 3939 3945 3938 3937 3939 3940
3938 3937 3949 3951 3938 3937 3949 3950
3939 3937 3949 3951 3939 3937 3949 3950
3940 3939 3937 3949 3940 3939 3941 3942
3940 3939 3941 3943 3940 3939 3941 3944
3940 3939 3945 3946 3940 3939 3945 3947
3940 3939 3945 3948 3941 3939 3937 3949
3941 3939 3945 3946 3941 3939 3945 3947
3941 3939 3945 3948 3942 3941 3939 3945
3943 3941 3939 3945 3944 3941 3939 3945
3945 3939 3937 3949 3949 3951 3953 3955
3949 3951 3953 3973 3949 3951 3953 3954
3950 3949 3951 3952 3950 3949 3951 3953
3951 3953 3955 3958 3951 3953 3955 3956
3951 3953 3955 3957 3951 3953 3973 3975
3951 3953 3973 3974 3952 3951 3953 3955
3952 3951 3953 3973 3952 3951 3953 3954
3953 3973 3975 3976 3953 3973 3975 3977
3953 3955 3958 3961 3953 3955 3958 3959
3953 3955 3958 3960 3954 3953 3955 3958
3954 3953 3955 3956 3954 3953 3955 3957
3954 3953 3973 3975 3954 3953 3973 3974
3955 3958 3961 3964 3955 3958 3961 3962
3955 3958 3961 3963 3955 3953 3973 3975
3955 3953 3973 3974 3956 3955 3953 3973
3956 3955 3958 3961 3956 3955 3958 3959
3956 3955 3958 3960 3957 3955 3953 3973
3957 3955 3958 3961 3957 3955 3958 3959

3957	3955	3958	3960	3958	3961	3964	3966
3958	3961	3964	3965	3958	3955	3953	3973
3959	3958	3961	3964	3959	3958	3961	3962
3959	3958	3961	3963	3960	3958	3961	3964
3960	3958	3961	3962	3960	3958	3961	3963
3961	3964	3966	3970	3961	3964	3966	3967
3962	3961	3964	3966	3962	3961	3964	3965
3963	3961	3964	3966	3963	3961	3964	3965
3964	3966	3970	3971	3964	3966	3970	3972
3964	3966	3967	3968	3964	3966	3967	3969
3965	3964	3966	3970	3965	3964	3966	3967
3967	3966	3970	3971	3967	3966	3970	3972
3968	3967	3966	3970	3969	3967	3966	3970
3973	3975	3977	3979	3973	3975	3977	3988
3973	3975	3977	3978	3974	3973	3975	3976
3974	3973	3975	3977	3975	3977	3979	3982
3975	3977	3979	3980	3975	3977	3979	3981
3975	3977	3988	3990	3975	3977	3988	3989
3976	3975	3977	3979	3976	3975	3977	3988
3976	3975	3977	3978	3977	3988	3990	3991
3977	3988	3990	3992	3977	3979	3982	3985
3977	3979	3982	3983	3977	3979	3982	3984
3978	3977	3979	3982	3978	3977	3979	3980
3978	3977	3979	3981	3978	3977	3988	3990
3978	3977	3988	3989	3979	3982	3985	3987
3979	3982	3985	3986	3979	3977	3988	3990
3979	3977	3988	3989	3980	3979	3977	3988
3980	3979	3982	3985	3980	3979	3982	3983
3980	3979	3982	3984	3981	3979	3977	3988
3981	3979	3982	3985	3981	3979	3982	3983

3981	3979	3982	3984	3982	3979	3977	3988
3983	3982	3985	3987	3983	3982	3985	3986
3984	3982	3985	3987	3984	3982	3985	3986
3988	3990	3992	3994	3988	3990	3992	4002
3988	3990	3992	3993	3989	3988	3990	3991
3989	3988	3990	3992	3990	3992	3994	3997
3990	3992	3994	3995	3990	3992	3994	3996
3990	3992	4002	4004	3990	3992	4002	4003
3991	3990	3992	3994	3991	3990	3992	4002
3991	3990	3992	3993	3992	4002	4004	4005
3992	4002	4004	4006	3992	3994	3997	3999
3992	3994	3997	3998	3993	3992	3994	3997
3993	3992	3994	3995	3993	3992	3994	3996
3993	3992	4002	4004	3993	3992	4002	4003
3994	3997	3999	4000	3994	3997	3999	4001
3994	3992	4002	4004	3994	3992	4002	4003
3995	3994	3992	4002	3995	3994	3997	3999
3995	3994	3997	3998	3996	3994	3992	4002
3996	3994	3997	3999	3996	3994	3997	3998
3997	3994	3992	4002	3998	3997	3999	4000
3998	3997	3999	4001	4002	4004	4006	4008
4002	4004	4006	4023	4002	4004	4006	4007
4003	4002	4004	4005	4003	4002	4004	4006
4004	4006	4008	4011	4004	4006	4008	4009
4004	4006	4008	4010	4004	4006	4023	4025
4004	4006	4023	4024	4005	4004	4006	4008
4005	4004	4006	4023	4005	4004	4006	4007
4006	4023	4025	4026	4006	4023	4025	4027
4006	4008	4011	4019	4006	4008	4011	4012
4007	4006	4008	4011	4007	4006	4008	4009

4007	4006	4008	4010	4007	4006	4023	4025
4007	4006	4023	4024	4008	4011	4019	4020
4008	4011	4019	4021	4008	4011	4012	4014
4008	4011	4012	4013	4008	4006	4023	4025
4008	4006	4023	4024	4009	4008	4006	4023
4009	4008	4011	4019	4009	4008	4011	4012
4010	4008	4006	4023	4010	4008	4011	4019
4010	4008	4011	4012	4011	4019	4021	4016
4011	4019	4021	4022	4011	4012	4014	4015
4011	4012	4014	4016	4011	4008	4006	4023
4012	4014	4016	4021	4012	4014	4016	4017
4012	4011	4019	4020	4012	4011	4019	4021
4013	4012	4014	4015	4013	4012	4014	4016
4013	4012	4011	4019	4014	4016	4021	4022
4014	4016	4021	4019	4014	4016	4017	4018
4014	4012	4011	4019	4015	4014	4016	4021
4015	4014	4016	4017	4016	4021	4019	4020
4017	4016	4021	4022	4017	4016	4021	4019
4018	4017	4016	4021	4020	4019	4021	4022
4023	4025	4027	4029	4023	4025	4027	4043
4023	4025	4027	4028	4024	4023	4025	4026
4024	4023	4025	4027	4025	4027	4029	4032
4025	4027	4029	4030	4025	4027	4029	4031
4025	4027	4043	4045	4025	4027	4043	4044
4026	4025	4027	4029	4026	4025	4027	4043
4026	4025	4027	4028	4027	4043	4045	4046
4027	4043	4045	4047	4027	4029	4032	4039
4027	4029	4032	4033	4028	4027	4029	4032
4028	4027	4029	4030	4028	4027	4029	4031
4028	4027	4043	4045	4028	4027	4043	4044

4029 4032 4039 4040 4029 4032 4039 4041
4029 4032 4033 4035 4029 4032 4033 4034
4029 4027 4043 4045 4029 4027 4043 4044
4030 4029 4027 4043 4030 4029 4032 4039
4030 4029 4032 4033 4031 4029 4027 4043
4031 4029 4032 4039 4031 4029 4032 4033
4032 4039 4041 4037 4032 4039 4041 4042
4032 4033 4035 4036 4032 4033 4035 4037
4032 4029 4027 4043 4033 4035 4037 4041
4033 4035 4037 4038 4033 4032 4039 4040
4033 4032 4039 4041 4034 4033 4035 4036
4034 4033 4035 4037 4034 4033 4032 4039
4035 4037 4041 4039 4035 4037 4041 4042
4035 4033 4032 4039 4036 4035 4037 4041
4036 4035 4037 4038 4037 4041 4039 4040
4038 4037 4041 4039 4038 4037 4041 4042
4040 4039 4041 4042 4043 4045 4047 4049
4043 4045 4047 4060 4043 4045 4047 4048
4044 4043 4045 4046 4044 4043 4045 4047
4045 4047 4049 4052 4045 4047 4049 4050
4045 4047 4049 4051 4045 4047 4060 4062
4045 4047 4060 4061 4046 4045 4047 4049
4046 4045 4047 4060 4046 4045 4047 4048
4047 4060 4062 4063 4047 4060 4062 4064
4047 4049 4052 4055 4047 4049 4052 4053
4047 4049 4052 4054 4048 4047 4049 4052
4048 4047 4049 4050 4048 4047 4049 4051
4048 4047 4060 4062 4048 4047 4060 4061
4049 4052 4055 4056 4049 4047 4060 4062
4049 4047 4060 4061 4050 4049 4047 4060

4050 4049 4052 4055 4050 4049 4052 4053
4050 4049 4052 4054 4051 4049 4047 4060
4051 4049 4052 4055 4051 4049 4052 4053
4051 4049 4052 4054 4052 4055 4056 4057
4052 4055 4056 4058 4052 4055 4056 4059
4052 4049 4047 4060 4053 4052 4055 4056
4054 4052 4055 4056 4060 4062 4064 4066
4060 4062 4064 4082 4060 4062 4064 4065
4061 4060 4062 4063 4061 4060 4062 4064
4062 4064 4066 4069 4062 4064 4066 4067
4062 4064 4066 4068 4062 4064 4082 4084
4062 4064 4082 4083 4063 4062 4064 4066
4063 4062 4064 4082 4063 4062 4064 4065
4064 4082 4084 4085 4064 4082 4084 4086
4064 4066 4069 4072 4064 4066 4069 4070
4064 4066 4069 4071 4065 4064 4066 4069
4065 4064 4066 4067 4065 4064 4066 4068
4065 4064 4082 4084 4065 4064 4082 4083
4066 4069 4072 4075 4066 4069 4072 4073
4066 4069 4072 4074 4066 4064 4082 4084
4066 4064 4082 4083 4067 4066 4064 4082
4067 4066 4069 4072 4067 4066 4069 4070
4067 4066 4069 4071 4068 4066 4064 4082
4068 4066 4069 4072 4068 4066 4069 4070
4068 4066 4069 4071 4069 4072 4075 4078
4069 4072 4075 4076 4069 4072 4075 4077
4069 4066 4064 4082 4070 4069 4072 4075
4070 4069 4072 4073 4070 4069 4072 4074
4071 4069 4072 4075 4071 4069 4072 4073
4071 4069 4072 4074 4072 4075 4078 4079

4072 4075 4078 4080 4072 4075 4078 4081
4073 4072 4075 4078 4073 4072 4075 4076
4073 4072 4075 4077 4074 4072 4075 4078
4074 4072 4075 4076 4074 4072 4075 4077
4076 4075 4078 4079 4076 4075 4078 4080
4076 4075 4078 4081 4077 4075 4078 4079
4077 4075 4078 4080 4077 4075 4078 4081
4082 4084 4086 4088 4082 4084 4086 4106
4082 4084 4086 4087 4083 4082 4084 4085
4083 4082 4084 4086 4084 4086 4088 4091
4084 4086 4088 4089 4084 4086 4088 4090
4084 4086 4106 4108 4084 4086 4106 4107
4085 4084 4086 4088 4085 4084 4086 4106
4085 4084 4086 4087 4086 4106 4108 4109
4086 4106 4108 4110 4086 4088 4091 4097
4086 4088 4091 4092 4087 4086 4088 4091
4087 4086 4088 4089 4087 4086 4088 4090
4087 4086 4106 4108 4087 4086 4106 4107
4088 4091 4097 4098 4088 4091 4097 4096
4088 4091 4092 4094 4088 4091 4092 4093
4088 4086 4106 4108 4088 4086 4106 4107
4089 4088 4086 4106 4089 4088 4091 4097
4089 4088 4091 4092 4090 4088 4086 4106
4090 4088 4091 4097 4090 4088 4091 4092
4091 4097 4098 4099 4091 4097 4098 4100
4091 4097 4096 4102 4091 4097 4096 4094
4091 4092 4094 4096 4091 4092 4094 4095
4091 4088 4086 4106 4092 4094 4096 4102
4092 4094 4096 4097 4092 4091 4097 4098
4092 4091 4097 4096 4093 4092 4094 4096

4093	4092	4094	4095	4093	4092	4091	4097
4094	4096	4102	4103	4094	4096	4102	4104
4094	4096	4097	4098	4094	4092	4091	4097
4095	4094	4096	4102	4095	4094	4096	4097
4096	4102	4104	4100	4096	4102	4104	4105
4096	4097	4098	4099	4096	4097	4098	4100
4097	4098	4100	4104	4097	4098	4100	4101
4097	4096	4102	4103	4097	4096	4102	4104
4098	4100	4104	4105	4098	4100	4104	4102
4098	4097	4096	4102	4099	4098	4100	4104
4099	4098	4100	4101	4100	4104	4102	4103
4101	4100	4104	4105	4101	4100	4104	4102
4103	4102	4104	4105	4106	4108	4110	4112
4106	4108	4110	4125	4106	4108	4110	4111
4107	4106	4108	4109	4107	4106	4108	4110
4108	4110	4112	4115	4108	4110	4112	4113
4108	4110	4112	4114	4108	4110	4125	4127
4108	4110	4125	4126	4109	4108	4110	4112
4109	4108	4110	4125	4109	4108	4110	4111
4110	4125	4127	4128	4110	4125	4127	4129
4110	4112	4115	4117	4110	4112	4115	4121
4110	4112	4115	4116	4111	4110	4112	4115
4111	4110	4112	4113	4111	4110	4112	4114
4111	4110	4125	4127	4111	4110	4125	4126
4112	4115	4117	4118	4112	4115	4117	4119
4112	4115	4117	4120	4112	4115	4121	4122
4112	4115	4121	4123	4112	4115	4121	4124
4112	4110	4125	4127	4112	4110	4125	4126
4113	4112	4110	4125	4113	4112	4115	4117
4113	4112	4115	4121	4113	4112	4115	4116

4114 4112 4110 4125 4114 4112 4115 4117
4114 4112 4115 4121 4114 4112 4115 4116
4115 4112 4110 4125 4116 4115 4117 4118
4116 4115 4117 4119 4116 4115 4117 4120
4116 4115 4121 4122 4116 4115 4121 4123
4116 4115 4121 4124 4117 4115 4121 4122
4117 4115 4121 4123 4117 4115 4121 4124
4118 4117 4115 4121 4119 4117 4115 4121
4120 4117 4115 4121 4125 4127 4129 4131
4125 4127 4129 4136 4125 4127 4129 4130
4126 4125 4127 4128 4126 4125 4127 4129
4127 4129 4131 4134 4127 4129 4131 4132
4127 4129 4131 4133 4127 4129 4136 4138
4127 4129 4136 4137 4128 4127 4129 4131
4128 4127 4129 4136 4128 4127 4129 4130
4129 4136 4138 4139 4129 4136 4138 4140
4129 4131 4134 4135 4130 4129 4131 4134
4130 4129 4131 4132 4130 4129 4131 4133
4130 4129 4136 4138 4130 4129 4136 4137
4131 4129 4136 4138 4131 4129 4136 4137
4132 4131 4129 4136 4132 4131 4134 4135
4133 4131 4129 4136 4133 4131 4134 4135
4134 4131 4129 4136 4136 4138 4140 4142
4136 4138 4140 4148 4136 4138 4140 4141
4137 4136 4138 4139 4137 4136 4138 4140
4138 4140 4142 4145 4138 4140 4142 4143
4138 4140 4142 4144 4138 4140 4148 4150
4138 4140 4148 4149 4139 4138 4140 4142
4139 4138 4140 4148 4139 4138 4140 4141
4140 4148 4150 4151 4140 4148 4150 4152

4140	4142	4145	4147	4140	4142	4145	4146
4141	4140	4142	4145	4141	4140	4142	4143
4141	4140	4142	4144	4141	4140	4148	4150
4141	4140	4148	4149	4142	4140	4148	4150
4142	4140	4148	4149	4143	4142	4140	4148
4143	4142	4145	4147	4143	4142	4145	4146
4144	4142	4140	4148	4144	4142	4145	4147
4144	4142	4145	4146	4145	4142	4140	4148
4148	4150	4152	4154	4148	4150	4152	4167
4148	4150	4152	4153	4149	4148	4150	4151
4149	4148	4150	4152	4150	4152	4154	4157
4150	4152	4154	4155	4150	4152	4154	4156
4150	4152	4167	4169	4150	4152	4167	4168
4151	4150	4152	4154	4151	4150	4152	4167
4151	4150	4152	4153	4152	4167	4169	4170
4152	4167	4169	4171	4152	4154	4157	4159
4152	4154	4157	4163	4152	4154	4157	4158
4153	4152	4154	4157	4153	4152	4154	4155
4153	4152	4154	4156	4153	4152	4167	4169
4153	4152	4167	4168	4154	4157	4159	4160
4154	4157	4159	4161	4154	4157	4159	4162
4154	4157	4163	4164	4154	4157	4163	4165
4154	4157	4163	4166	4154	4152	4167	4169
4154	4152	4167	4168	4155	4154	4152	4167
4155	4154	4157	4159	4155	4154	4157	4163
4155	4154	4157	4158	4156	4154	4152	4167
4156	4154	4157	4159	4156	4154	4157	4163
4156	4154	4157	4158	4157	4154	4152	4167
4158	4157	4159	4160	4158	4157	4159	4161
4158	4157	4159	4162	4158	4157	4163	4164

4158 4157 4163 4165 4158 4157 4163 4166
4159 4157 4163 4164 4159 4157 4163 4165
4159 4157 4163 4166 4160 4159 4157 4163
4161 4159 4157 4163 4162 4159 4157 4163
4167 4169 4171 4173 4167 4169 4171 4191
4167 4169 4171 4172 4168 4167 4169 4170
4168 4167 4169 4171 4169 4171 4173 4176
4169 4171 4173 4174 4169 4171 4173 4175
4169 4171 4191 4193 4169 4171 4191 4192
4170 4169 4171 4173 4170 4169 4171 4191
4170 4169 4171 4172 4171 4191 4193 4194
4171 4191 4193 4195 4171 4173 4176 4179
4171 4173 4176 4177 4171 4173 4176 4178
4172 4171 4173 4176 4172 4171 4173 4174
4172 4171 4173 4175 4172 4171 4191 4193
4172 4171 4191 4192 4173 4176 4179 4182
4173 4176 4179 4180 4173 4176 4179 4181
4173 4171 4191 4193 4173 4171 4191 4192
4174 4173 4171 4191 4174 4173 4176 4179
4174 4173 4176 4177 4174 4173 4176 4178
4175 4173 4171 4191 4175 4173 4176 4179
4175 4173 4176 4177 4175 4173 4176 4178
4176 4179 4182 4184 4176 4179 4182 4183
4176 4173 4171 4191 4177 4176 4179 4182
4177 4176 4179 4180 4177 4176 4179 4181
4178 4176 4179 4182 4178 4176 4179 4180
4178 4176 4179 4181 4179 4182 4184 4188
4179 4182 4184 4185 4180 4179 4182 4184
4180 4179 4182 4183 4181 4179 4182 4184
4181 4179 4182 4183 4182 4184 4188 4189

4182	4184	4188	4190	4182	4184	4185	4186
4182	4184	4185	4187	4183	4182	4184	4188
4183	4182	4184	4185	4185	4184	4188	4189
4185	4184	4188	4190	4186	4185	4184	4188
4187	4185	4184	4188	4191	4193	4195	4197
4191	4193	4195	4206	4191	4193	4195	4196
4192	4191	4193	4194	4192	4191	4193	4195
4193	4195	4197	4200	4193	4195	4197	4198
4193	4195	4197	4199	4193	4195	4206	4208
4193	4195	4206	4207	4194	4193	4195	4197
4194	4193	4195	4206	4194	4193	4195	4196
4195	4206	4208	4209	4195	4206	4208	4210
4195	4197	4200	4203	4195	4197	4200	4201
4195	4197	4200	4202	4196	4195	4197	4200
4196	4195	4197	4198	4196	4195	4197	4199
4196	4195	4206	4208	4196	4195	4206	4207
4197	4200	4203	4205	4197	4200	4203	4204
4197	4195	4206	4208	4197	4195	4206	4207
4198	4197	4195	4206	4198	4197	4200	4203
4198	4197	4200	4201	4198	4197	4200	4202
4199	4197	4195	4206	4199	4197	4200	4203
4199	4197	4200	4201	4199	4197	4200	4202
4200	4197	4195	4206	4201	4200	4203	4205
4201	4200	4203	4204	4202	4200	4203	4205
4202	4200	4203	4204	4206	4208	4210	4212
4206	4208	4210	4216	4206	4208	4210	4211
4207	4206	4208	4209	4207	4206	4208	4210
4208	4210	4212	4213	4208	4210	4212	4214
4208	4210	4212	4215	4208	4210	4216	4218
4208	4210	4216	4217	4209	4208	4210	4212

4209	4208	4210	4216	4209	4208	4210	4211
4210	4216	4218	4219	4210	4216	4218	4220
4211	4210	4212	4213	4211	4210	4212	4214
4211	4210	4212	4215	4211	4210	4216	4218
4211	4210	4216	4217	4212	4210	4216	4218
4212	4210	4216	4217	4213	4212	4210	4216
4214	4212	4210	4216	4215	4212	4210	4216
4216	4218	4220	4222	4216	4218	4220	4227
4216	4218	4220	4221	4217	4216	4218	4219
4217	4216	4218	4220	4218	4220	4222	4225
4218	4220	4222	4223	4218	4220	4222	4224
4218	4220	4227	4229	4218	4220	4227	4228
4219	4218	4220	4222	4219	4218	4220	4227
4219	4218	4220	4221	4220	4227	4229	4230
4220	4227	4229	4231	4220	4222	4225	4226
4221	4220	4222	4225	4221	4220	4222	4223
4221	4220	4222	4224	4221	4220	4227	4229
4221	4220	4227	4228	4222	4220	4227	4229
4222	4220	4227	4228	4223	4222	4220	4227
4223	4222	4225	4226	4224	4222	4220	4227
4224	4222	4225	4226	4225	4222	4220	4227
4227	4229	4231	4233	4227	4229	4231	4247
4227	4229	4231	4232	4228	4227	4229	4230
4228	4227	4229	4231	4229	4231	4233	4236
4229	4231	4233	4234	4229	4231	4233	4235
4229	4231	4247	4249	4229	4231	4247	4248
4230	4229	4231	4233	4230	4229	4231	4247
4230	4229	4231	4232	4231	4247	4249	4250
4231	4247	4249	4251	4231	4233	4236	4243
4231	4233	4236	4237	4232	4231	4233	4236

4232	4231	4233	4234	4232	4231	4233	4235
4232	4231	4247	4249	4232	4231	4247	4248
4233	4236	4243	4244	4233	4236	4243	4245
4233	4236	4237	4239	4233	4236	4237	4238
4233	4231	4247	4249	4233	4231	4247	4248
4234	4233	4231	4247	4234	4233	4236	4243
4234	4233	4236	4237	4235	4233	4231	4247
4235	4233	4236	4243	4235	4233	4236	4237
4236	4243	4245	4241	4236	4243	4245	4246
4236	4237	4239	4240	4236	4237	4239	4241
4236	4233	4231	4247	4237	4239	4241	4245
4237	4239	4241	4242	4237	4236	4243	4244
4237	4236	4243	4245	4238	4237	4239	4240
4238	4237	4239	4241	4238	4237	4236	4243
4239	4241	4245	4243	4239	4241	4245	4246
4239	4237	4236	4243	4240	4239	4241	4245
4240	4239	4241	4242	4241	4245	4243	4244
4242	4241	4245	4243	4242	4241	4245	4246
4244	4243	4245	4246	4247	4249	4251	4253
4247	4249	4251	4258	4247	4249	4251	4252
4248	4247	4249	4250	4248	4247	4249	4251
4249	4251	4253	4256	4249	4251	4253	4254
4249	4251	4253	4255	4249	4251	4258	4260
4249	4251	4258	4259	4250	4249	4251	4253
4250	4249	4251	4258	4250	4249	4251	4252
4251	4258	4260	4261	4251	4258	4260	4262
4251	4253	4256	4257	4252	4251	4253	4256
4252	4251	4253	4254	4252	4251	4253	4255
4252	4251	4258	4260	4252	4251	4258	4259
4253	4251	4258	4260	4253	4251	4258	4259

4254 4253 4251 4258 4254 4253 4256 4257
4255 4253 4251 4258 4255 4253 4256 4257
4256 4253 4251 4258 4258 4260 4262 4264
4258 4260 4262 4279 4258 4260 4262 4263
4259 4258 4260 4261 4259 4258 4260 4262
4260 4262 4264 4267 4260 4262 4264 4265
4260 4262 4264 4266 4260 4262 4279 4281
4260 4262 4279 4280 4261 4260 4262 4264
4261 4260 4262 4279 4261 4260 4262 4263
4262 4279 4281 4282 4262 4279 4281 4283
4262 4264 4267 4275 4262 4264 4267 4268
4263 4262 4264 4267 4263 4262 4264 4265
4263 4262 4264 4266 4263 4262 4279 4281
4263 4262 4279 4280 4264 4267 4275 4276
4264 4267 4275 4277 4264 4267 4268 4270
4264 4267 4268 4269 4264 4262 4279 4281
4264 4262 4279 4280 4265 4264 4262 4279
4265 4264 4267 4275 4265 4264 4267 4268
4266 4264 4262 4279 4266 4264 4267 4275
4266 4264 4267 4268 4267 4275 4277 4272
4267 4275 4277 4278 4267 4268 4270 4271
4267 4268 4270 4272 4267 4264 4262 4279
4268 4270 4272 4277 4268 4270 4272 4273
4268 4267 4275 4276 4268 4267 4275 4277
4269 4268 4270 4271 4269 4268 4270 4272
4269 4268 4267 4275 4270 4272 4277 4278
4270 4272 4277 4275 4270 4272 4273 4274
4270 4268 4267 4275 4271 4270 4272 4277
4271 4270 4272 4273 4272 4277 4275 4276
4273 4272 4277 4278 4273 4272 4277 4275

4274	4273	4272	4277	4276	4275	4277	4278
4279	4281	4283	4285	4279	4281	4283	4300
4279	4281	4283	4284	4280	4279	4281	4282
4280	4279	4281	4283	4281	4283	4285	4288
4281	4283	4285	4286	4281	4283	4285	4287
4281	4283	4300	4302	4281	4283	4300	4301
4282	4281	4283	4285	4282	4281	4283	4300
4282	4281	4283	4284	4283	4300	4302	4303
4283	4300	4302	4304	4283	4285	4288	4296
4283	4285	4288	4289	4284	4283	4285	4288
4284	4283	4285	4286	4284	4283	4285	4287
4284	4283	4300	4302	4284	4283	4300	4301
4285	4288	4296	4297	4285	4288	4296	4298
4285	4288	4289	4291	4285	4288	4289	4290
4285	4283	4300	4302	4285	4283	4300	4301
4286	4285	4283	4300	4286	4285	4288	4296
4286	4285	4288	4289	4287	4285	4283	4300
4287	4285	4288	4296	4287	4285	4288	4289
4288	4296	4298	4293	4288	4296	4298	4299
4288	4289	4291	4292	4288	4289	4291	4293
4288	4285	4283	4300	4289	4291	4293	4298
4289	4291	4293	4294	4289	4288	4296	4297
4289	4288	4296	4298	4290	4289	4291	4292
4290	4289	4291	4293	4290	4289	4288	4296
4291	4293	4298	4299	4291	4293	4298	4296
4291	4293	4294	4295	4291	4289	4288	4296
4292	4291	4293	4298	4292	4291	4293	4294
4293	4298	4296	4297	4294	4293	4298	4299
4294	4293	4298	4296	4295	4294	4293	4298
4297	4296	4298	4299	4300	4302	4304	4306

4300	4302	4304	4317	4300	4302	4304	4305
4301	4300	4302	4303	4301	4300	4302	4304
4302	4304	4306	4309	4302	4304	4306	4307
4302	4304	4306	4308	4302	4304	4317	4319
4302	4304	4317	4318	4303	4302	4304	4306
4303	4302	4304	4317	4303	4302	4304	4305
4304	4317	4319	4320	4304	4317	4319	4321
4304	4306	4309	4312	4304	4306	4309	4310
4304	4306	4309	4311	4305	4304	4306	4309
4305	4304	4306	4307	4305	4304	4306	4308
4305	4304	4317	4319	4305	4304	4317	4318
4306	4309	4312	4314	4306	4309	4312	4313
4306	4304	4317	4319	4306	4304	4317	4318
4307	4306	4304	4317	4307	4306	4309	4312
4307	4306	4309	4310	4307	4306	4309	4311
4308	4306	4304	4317	4308	4306	4309	4312
4308	4306	4309	4310	4308	4306	4309	4311
4309	4312	4314	4315	4309	4312	4314	4316
4309	4306	4304	4317	4310	4309	4312	4314
4310	4309	4312	4313	4311	4309	4312	4314
4311	4309	4312	4313	4313	4312	4314	4315
4313	4312	4314	4316	4317	4319	4321	4323
4317	4319	4321	4339	4317	4319	4321	4322
4318	4317	4319	4320	4318	4317	4319	4321
4319	4321	4323	4326	4319	4321	4323	4324
4319	4321	4323	4325	4319	4321	4339	4341
4319	4321	4339	4340	4320	4319	4321	4323
4320	4319	4321	4339	4320	4319	4321	4322
4321	4339	4341	4342	4321	4339	4341	4343
4321	4323	4326	4329	4321	4323	4326	4327

4321 4323 4326 4328 4322 4321 4323 4326
4322 4321 4323 4324 4322 4321 4323 4325
4322 4321 4339 4341 4322 4321 4339 4340
4323 4326 4329 4332 4323 4326 4329 4330
4323 4326 4329 4331 4323 4321 4339 4341
4323 4321 4339 4340 4324 4323 4321 4339
4324 4323 4326 4329 4324 4323 4326 4327
4324 4323 4326 4328 4325 4323 4321 4339
4325 4323 4326 4329 4325 4323 4326 4327
4325 4323 4326 4328 4326 4329 4332 4335
4326 4329 4332 4333 4326 4329 4332 4334
4326 4323 4321 4339 4327 4326 4329 4332
4327 4326 4329 4330 4327 4326 4329 4331
4328 4326 4329 4332 4328 4326 4329 4330
4328 4326 4329 4331 4329 4332 4335 4336
4329 4332 4335 4337 4329 4332 4335 4338
4330 4329 4332 4335 4330 4329 4332 4333
4330 4329 4332 4334 4331 4329 4332 4335
4331 4329 4332 4333 4331 4329 4332 4334
4333 4332 4335 4336 4333 4332 4335 4337
4333 4332 4335 4338 4334 4332 4335 4336
4334 4332 4335 4337 4334 4332 4335 4338
4339 4341 4343 4345 4339 4341 4343 4360
4339 4341 4343 4344 4340 4339 4341 4342
4340 4339 4341 4343 4341 4343 4345 4348
4341 4343 4345 4346 4341 4343 4345 4347
4341 4343 4360 4362 4341 4343 4360 4361
4342 4341 4343 4345 4342 4341 4343 4360
4342 4341 4343 4344 4343 4360 4362 4363
4343 4360 4362 4364 4343 4345 4348 4356

4343 4345 4348 4349 4344 4343 4345 4348
4344 4343 4345 4346 4344 4343 4345 4347
4344 4343 4360 4362 4344 4343 4360 4361
4345 4348 4356 4357 4345 4348 4356 4358
4345 4348 4349 4351 4345 4348 4349 4350
4345 4343 4360 4362 4345 4343 4360 4361
4346 4345 4343 4360 4346 4345 4348 4356
4346 4345 4348 4349 4347 4345 4343 4360
4347 4345 4348 4356 4347 4345 4348 4349
4348 4356 4358 4353 4348 4356 4358 4359
4348 4349 4351 4352 4348 4349 4351 4353
4348 4345 4343 4360 4349 4351 4353 4358
4349 4351 4353 4354 4349 4348 4356 4357
4349 4348 4356 4358 4350 4349 4351 4352
4350 4349 4351 4353 4350 4349 4348 4356
4351 4353 4358 4359 4351 4353 4358 4356
4351 4353 4354 4355 4351 4349 4348 4356
4352 4351 4353 4358 4352 4351 4353 4354
4353 4358 4356 4357 4354 4353 4358 4359
4354 4353 4358 4356 4355 4354 4353 4358
4357 4356 4358 4359 4360 4362 4364 4366
4360 4362 4364 4379 4360 4362 4364 4365
4361 4360 4362 4363 4361 4360 4362 4364
4362 4364 4366 4372 4362 4364 4366 4368
4362 4364 4366 4367 4362 4364 4379 4381
4362 4364 4379 4380 4363 4362 4364 4366
4363 4362 4364 4379 4363 4362 4364 4365
4364 4379 4381 4382 4364 4379 4381 4383
4364 4366 4372 4375 4364 4366 4372 4373
4364 4366 4372 4374 4364 4366 4368 4369

4364 4366 4368 4370 4364 4366 4368 4371
4365 4364 4366 4372 4365 4364 4366 4368
4365 4364 4366 4367 4365 4364 4379 4381
4365 4364 4379 4380 4366 4372 4375 4376
4366 4372 4375 4377 4366 4372 4375 4378
4366 4364 4379 4381 4366 4364 4379 4380
4367 4366 4364 4379 4367 4366 4372 4375
4367 4366 4372 4373 4367 4366 4372 4374
4367 4366 4368 4369 4367 4366 4368 4370
4367 4366 4368 4371 4368 4366 4364 4379
4368 4366 4372 4375 4368 4366 4372 4373
4368 4366 4372 4374 4369 4368 4366 4372
4370 4368 4366 4372 4371 4368 4366 4372
4372 4366 4364 4379 4373 4372 4375 4376
4373 4372 4375 4377 4373 4372 4375 4378
4374 4372 4375 4376 4374 4372 4375 4377
4374 4372 4375 4378 4379 4381 4383 4385
4379 4381 4383 4394 4379 4381 4383 4384
4380 4379 4381 4382 4380 4379 4381 4383
4381 4383 4385 4388 4381 4383 4385 4386
4381 4383 4385 4387 4381 4383 4394 4396
4381 4383 4394 4395 4382 4381 4383 4385
4382 4381 4383 4394 4382 4381 4383 4384
4383 4394 4396 4397 4383 4394 4396 4398
4383 4385 4388 4391 4383 4385 4388 4389
4383 4385 4388 4390 4384 4383 4385 4388
4384 4383 4385 4386 4384 4383 4385 4387
4384 4383 4394 4396 4384 4383 4394 4395
4385 4388 4391 4393 4385 4388 4391 4392
4385 4383 4394 4396 4385 4383 4394 4395

4386 4385 4383 4394 4386 4385 4388 4391
4386 4385 4388 4389 4386 4385 4388 4390
4387 4385 4383 4394 4387 4385 4388 4391
4387 4385 4388 4389 4387 4385 4388 4390
4388 4385 4383 4394 4389 4388 4391 4393
4389 4388 4391 4392 4390 4388 4391 4393
4390 4388 4391 4392 4394 4396 4398 4401
4394 4396 4398 4399 4394 4396 4398 4400
4395 4394 4396 4397 4395 4394 4396 4398
4396 4398 4401 4403 4396 4398 4401 4402
4397 4396 4398 4401 4397 4396 4398 4399
4397 4396 4398 4400 4398 4401 4403 4404
4398 4401 4403 4405 4399 4398 4401 4403
4399 4398 4401 4402 4400 4398 4401 4403
4400 4398 4401 4402 4401 4403 4405 4407
4401 4403 4405 4415 4401 4403 4405 4406
4402 4401 4403 4404 4402 4401 4403 4405
4403 4405 4407 4410 4403 4405 4407 4408
4403 4405 4407 4409 4403 4405 4415 4417
4403 4405 4415 4416 4404 4403 4405 4407
4404 4403 4405 4415 4404 4403 4405 4406
4405 4415 4417 4418 4405 4415 4417 4419
4405 4407 4410 4412 4405 4407 4410 4411
4406 4405 4407 4410 4406 4405 4407 4408
4406 4405 4407 4409 4406 4405 4415 4417
4406 4405 4415 4416 4407 4410 4412 4413
4407 4410 4412 4414 4407 4405 4415 4417
4407 4405 4415 4416 4408 4407 4405 4415
4408 4407 4410 4412 4408 4407 4410 4411
4409 4407 4405 4415 4409 4407 4410 4412

4409	4407	4410	4411	4410	4407	4405	4415
4411	4410	4412	4413	4411	4410	4412	4414
4415	4417	4419	4421	4415	4417	4419	4437
4415	4417	4419	4420	4416	4415	4417	4418
4416	4415	4417	4419	4417	4419	4421	4424
4417	4419	4421	4422	4417	4419	4421	4423
4417	4419	4437	4439	4417	4419	4437	4438
4418	4417	4419	4421	4418	4417	4419	4437
4418	4417	4419	4420	4419	4437	4439	4440
4419	4437	4439	4441	4419	4421	4424	4427
4419	4421	4424	4425	4419	4421	4424	4426
4420	4419	4421	4424	4420	4419	4421	4422
4420	4419	4421	4423	4420	4419	4437	4439
4420	4419	4437	4438	4421	4424	4427	4430
4421	4424	4427	4428	4421	4424	4427	4429
4421	4419	4437	4439	4421	4419	4437	4438
4422	4421	4419	4437	4422	4421	4424	4427
4422	4421	4424	4425	4422	4421	4424	4426
4423	4421	4419	4437	4423	4421	4424	4427
4423	4421	4424	4425	4423	4421	4424	4426
4424	4427	4430	4433	4424	4427	4430	4431
4424	4427	4430	4432	4424	4421	4419	4437
4425	4424	4427	4430	4425	4424	4427	4428
4425	4424	4427	4429	4426	4424	4427	4430
4426	4424	4427	4428	4426	4424	4427	4429
4427	4430	4433	4434	4427	4430	4433	4435
4427	4430	4433	4436	4428	4427	4430	4433
4428	4427	4430	4431	4428	4427	4430	4432
4429	4427	4430	4433	4429	4427	4430	4431
4429	4427	4430	4432	4431	4430	4433	4434

4431	4430	4433	4435	4431	4430	4433	4436
4432	4430	4433	4434	4432	4430	4433	4435
4432	4430	4433	4436	4437	4439	4441	4443
4437	4439	4441	4451	4437	4439	4441	4442
4438	4437	4439	4440	4438	4437	4439	4441
4439	4441	4443	4445	4439	4441	4443	4447
4439	4441	4443	4444	4439	4441	4451	4453
4439	4441	4451	4452	4440	4439	4441	4443
4440	4439	4441	4451	4440	4439	4441	4442
4441	4451	4453	4454	4441	4451	4453	4455
4441	4443	4445	4446	4441	4443	4447	4448
4441	4443	4447	4449	4441	4443	4447	4450
4442	4441	4443	4445	4442	4441	4443	4447
4442	4441	4443	4444	4442	4441	4451	4453
4442	4441	4451	4452	4443	4441	4451	4453
4443	4441	4451	4452	4444	4443	4441	4451
4444	4443	4445	4446	4444	4443	4447	4448
4444	4443	4447	4449	4444	4443	4447	4450
4445	4443	4441	4451	4445	4443	4447	4448
4445	4443	4447	4449	4445	4443	4447	4450
4446	4445	4443	4447	4447	4443	4441	4451
4451	4453	4455	4457	4451	4453	4455	4471
4451	4453	4455	4456	4452	4451	4453	4454
4452	4451	4453	4455	4453	4455	4457	4460
4453	4455	4457	4458	4453	4455	4457	4459
4453	4455	4471	4473	4453	4455	4471	4472
4454	4453	4455	4457	4454	4453	4455	4471
4454	4453	4455	4456	4455	4471	4473	4474
4455	4471	4473	4475	4455	4457	4460	4467
4455	4457	4460	4461	4456	4455	4457	4460

4456 4455 4457 4458 4456 4455 4457 4459
4456 4455 4471 4473 4456 4455 4471 4472
4457 4460 4467 4468 4457 4460 4467 4469
4457 4460 4461 4463 4457 4460 4461 4462
4457 4455 4471 4473 4457 4455 4471 4472
4458 4457 4455 4471 4458 4457 4460 4467
4458 4457 4460 4461 4459 4457 4455 4471
4459 4457 4460 4467 4459 4457 4460 4461
4460 4467 4469 4465 4460 4467 4469 4470
4460 4461 4463 4464 4460 4461 4463 4465
4460 4457 4455 4471 4461 4463 4465 4469
4461 4463 4465 4466 4461 4460 4467 4468
4461 4460 4467 4469 4462 4461 4463 4464
4462 4461 4463 4465 4462 4461 4460 4467
4463 4465 4469 4467 4463 4465 4469 4470
4463 4461 4460 4467 4464 4463 4465 4469
4464 4463 4465 4466 4465 4469 4467 4468
4466 4465 4469 4467 4466 4465 4469 4470
4468 4467 4469 4470 4471 4473 4475 4477
4471 4473 4475 4481 4471 4473 4475 4476
4472 4471 4473 4474 4472 4471 4473 4475
4473 4475 4477 4478 4473 4475 4477 4479
4473 4475 4477 4480 4473 4475 4481 4483
4473 4475 4481 4482 4474 4473 4475 4477
4474 4473 4475 4481 4474 4473 4475 4476
4475 4481 4483 4484 4475 4481 4483 4485
4476 4475 4477 4478 4476 4475 4477 4479
4476 4475 4477 4480 4476 4475 4481 4483
4476 4475 4481 4482 4477 4475 4481 4483
4477 4475 4481 4482 4478 4477 4475 4481

4479	4477	4475	4481	4480	4477	4475	4481
4481	4483	4485	4487	4481	4483	4485	4500
4481	4483	4485	4486	4482	4481	4483	4484
4482	4481	4483	4485	4483	4485	4487	4493
4483	4485	4487	4489	4483	4485	4487	4488
4483	4485	4500	4502	4483	4485	4500	4501
4484	4483	4485	4487	4484	4483	4485	4500
4484	4483	4485	4486	4485	4500	4502	4503
4485	4500	4502	4504	4485	4487	4493	4496
4485	4487	4493	4494	4485	4487	4493	4495
4485	4487	4489	4490	4485	4487	4489	4491
4485	4487	4489	4492	4486	4485	4487	4493
4486	4485	4487	4489	4486	4485	4487	4488
4486	4485	4500	4502	4486	4485	4500	4501
4487	4493	4496	4497	4487	4493	4496	4498
4487	4493	4496	4499	4487	4485	4500	4502
4487	4485	4500	4501	4488	4487	4485	4500
4488	4487	4493	4496	4488	4487	4493	4494
4488	4487	4493	4495	4488	4487	4489	4490
4488	4487	4489	4491	4488	4487	4489	4492
4489	4487	4485	4500	4489	4487	4493	4496
4489	4487	4493	4494	4489	4487	4493	4495
4490	4489	4487	4493	4491	4489	4487	4493
4492	4489	4487	4493	4493	4487	4485	4500
4494	4493	4496	4497	4494	4493	4496	4498
4494	4493	4496	4499	4495	4493	4496	4497
4495	4493	4496	4498	4495	4493	4496	4499
4500	4502	4504	4506	4500	4502	4504	4519
4500	4502	4504	4505	4501	4500	4502	4503
4501	4500	4502	4504	4502	4504	4506	4512

4502	4504	4506	4508	4502	4504	4506	4507
4502	4504	4519	4521	4502	4504	4519	4520
4503	4502	4504	4506	4503	4502	4504	4519
4503	4502	4504	4505	4504	4519	4521	4522
4504	4519	4521	4523	4504	4506	4512	4515
4504	4506	4512	4513	4504	4506	4512	4514
4504	4506	4508	4509	4504	4506	4508	4510
4504	4506	4508	4511	4505	4504	4506	4512
4505	4504	4506	4508	4505	4504	4506	4507
4505	4504	4519	4521	4505	4504	4519	4520
4506	4512	4515	4516	4506	4512	4515	4517
4506	4512	4515	4518	4506	4504	4519	4521
4506	4504	4519	4520	4507	4506	4504	4519
4507	4506	4512	4515	4507	4506	4512	4513
4507	4506	4512	4514	4507	4506	4508	4509
4507	4506	4508	4510	4507	4506	4508	4511
4508	4506	4504	4519	4508	4506	4512	4515
4508	4506	4512	4513	4508	4506	4512	4514
4509	4508	4506	4512	4510	4508	4506	4512
4511	4508	4506	4512	4512	4506	4504	4519
4513	4512	4515	4516	4513	4512	4515	4517
4513	4512	4515	4518	4514	4512	4515	4516
4514	4512	4515	4517	4514	4512	4515	4518
4519	4521	4523	4525	4519	4521	4523	4529
4519	4521	4523	4524	4520	4519	4521	4522
4520	4519	4521	4523	4521	4523	4525	4526
4521	4523	4525	4527	4521	4523	4525	4528
4521	4523	4529	4531	4521	4523	4529	4530
4522	4521	4523	4525	4522	4521	4523	4529
4522	4521	4523	4524	4523	4529	4531	4532

4523	4529	4531	4533	4524	4523	4525	4526
4524	4523	4525	4527	4524	4523	4525	4528
4524	4523	4529	4531	4524	4523	4529	4530
4525	4523	4529	4531	4525	4523	4529	4530
4526	4525	4523	4529	4527	4525	4523	4529
4528	4525	4523	4529	4529	4531	4533	4535
4529	4531	4533	4548	4529	4531	4533	4534
4530	4529	4531	4532	4530	4529	4531	4533
4531	4533	4535	4541	4531	4533	4535	4537
4531	4533	4535	4536	4531	4533	4548	4550
4531	4533	4548	4549	4532	4531	4533	4535
4532	4531	4533	4548	4532	4531	4533	4534
4533	4548	4550	4551	4533	4548	4550	4552
4533	4535	4541	4544	4533	4535	4541	4542
4533	4535	4541	4543	4533	4535	4537	4538
4533	4535	4537	4539	4533	4535	4537	4540
4534	4533	4535	4541	4534	4533	4535	4537
4534	4533	4535	4536	4534	4533	4548	4550
4534	4533	4548	4549	4535	4541	4544	4545
4535	4541	4544	4546	4535	4541	4544	4547
4535	4533	4548	4550	4535	4533	4548	4549
4536	4535	4533	4548	4536	4535	4541	4544
4536	4535	4541	4542	4536	4535	4541	4543
4536	4535	4537	4538	4536	4535	4537	4539
4536	4535	4537	4540	4537	4535	4533	4548
4537	4535	4541	4544	4537	4535	4541	4542
4537	4535	4541	4543	4538	4537	4535	4541
4539	4537	4535	4541	4540	4537	4535	4541
4541	4535	4533	4548	4542	4541	4544	4545
4542	4541	4544	4546	4542	4541	4544	4547

4543	4541	4544	4545	4543	4541	4544	4546
4543	4541	4544	4547	4548	4550	4552	4554
4548	4550	4552	4564	4548	4550	4552	4553
4549	4548	4550	4551	4549	4548	4550	4552
4550	4552	4554	4556	4550	4552	4554	4560
4550	4552	4554	4555	4550	4552	4564	4566
4550	4552	4564	4565	4551	4550	4552	4554
4551	4550	4552	4564	4551	4550	4552	4553
4552	4564	4566	4567	4552	4564	4566	4568
4552	4554	4556	4557	4552	4554	4556	4558
4552	4554	4556	4559	4552	4554	4560	4561
4552	4554	4560	4562	4552	4554	4560	4563
4553	4552	4554	4556	4553	4552	4554	4560
4553	4552	4554	4555	4553	4552	4564	4566
4553	4552	4564	4565	4554	4552	4564	4566
4554	4552	4564	4565	4555	4554	4552	4564
4555	4554	4556	4557	4555	4554	4556	4558
4555	4554	4556	4559	4555	4554	4560	4561
4555	4554	4560	4562	4555	4554	4560	4563
4556	4554	4552	4564	4556	4554	4560	4561
4556	4554	4560	4562	4556	4554	4560	4563
4557	4556	4554	4560	4558	4556	4554	4560
4559	4556	4554	4560	4560	4554	4552	4564
4564	4566	4568	4570	4564	4566	4568	4584
4564	4566	4568	4569	4565	4564	4566	4567
4565	4564	4566	4568	4566	4568	4570	4573
4566	4568	4570	4571	4566	4568	4570	4572
4566	4568	4584	4586	4566	4568	4584	4585
4567	4566	4568	4570	4567	4566	4568	4584
4567	4566	4568	4569	4568	4584	4586	4587

4568 4584 4586 4588 4568 4570 4573 4580
4568 4570 4573 4574 4569 4568 4570 4573
4569 4568 4570 4571 4569 4568 4570 4572
4569 4568 4584 4586 4569 4568 4584 4585
4570 4573 4580 4581 4570 4573 4580 4582
4570 4573 4574 4576 4570 4573 4574 4575
4570 4568 4584 4586 4570 4568 4584 4585
4571 4570 4568 4584 4571 4570 4573 4580
4571 4570 4573 4574 4572 4570 4568 4584
4572 4570 4573 4580 4572 4570 4573 4574
4573 4580 4582 4578 4573 4580 4582 4583
4573 4574 4576 4577 4573 4574 4576 4578
4573 4570 4568 4584 4574 4576 4578 4582
4574 4576 4578 4579 4574 4573 4580 4581
4574 4573 4580 4582 4575 4574 4576 4577
4575 4574 4576 4578 4575 4574 4573 4580
4576 4578 4582 4580 4576 4578 4582 4583
4576 4574 4573 4580 4577 4576 4578 4582
4577 4576 4578 4579 4578 4582 4580 4581
4579 4578 4582 4580 4579 4578 4582 4583
4581 4580 4582 4583 4584 4586 4588 4590
4584 4586 4588 4600 4584 4586 4588 4589
4585 4584 4586 4587 4585 4584 4586 4588
4586 4588 4590 4592 4586 4588 4590 4596
4586 4588 4590 4591 4586 4588 4600 4602
4586 4588 4600 4601 4587 4586 4588 4590
4587 4586 4588 4600 4587 4586 4588 4589
4588 4600 4602 4603 4588 4600 4602 4604
4588 4590 4592 4593 4588 4590 4592 4594
4588 4590 4592 4595 4588 4590 4596 4597

4588 4590 4596 4598 4588 4590 4596 4599
4589 4588 4590 4592 4589 4588 4590 4596
4589 4588 4590 4591 4589 4588 4600 4602
4589 4588 4600 4601 4590 4588 4600 4602
4590 4588 4600 4601 4591 4590 4588 4600
4591 4590 4592 4593 4591 4590 4592 4594
4591 4590 4592 4595 4591 4590 4596 4597
4591 4590 4596 4598 4591 4590 4596 4599
4592 4590 4588 4600 4592 4590 4596 4597
4592 4590 4596 4598 4592 4590 4596 4599
4593 4592 4590 4596 4594 4592 4590 4596
4595 4592 4590 4596 4596 4590 4588 4600
4600 4602 4604 4606 4600 4602 4604 4620
4600 4602 4604 4605 4601 4600 4602 4603
4601 4600 4602 4604 4602 4604 4606 4609
4602 4604 4606 4607 4602 4604 4606 4608
4602 4604 4620 4622 4602 4604 4620 4621
4603 4602 4604 4606 4603 4602 4604 4620
4603 4602 4604 4605 4604 4620 4622 4623
4604 4620 4622 4624 4604 4606 4609 4616
4604 4606 4609 4610 4605 4604 4606 4609
4605 4604 4606 4607 4605 4604 4606 4608
4605 4604 4620 4622 4605 4604 4620 4621
4606 4609 4616 4617 4606 4609 4616 4618
4606 4609 4610 4612 4606 4609 4610 4611
4606 4604 4620 4622 4606 4604 4620 4621
4607 4606 4604 4620 4607 4606 4609 4616
4607 4606 4609 4610 4608 4606 4604 4620
4608 4606 4609 4616 4608 4606 4609 4610
4609 4616 4618 4614 4609 4616 4618 4619

4609 4610 4612 4613 4609 4610 4612 4614
4609 4606 4604 4620 4610 4612 4614 4618
4610 4612 4614 4615 4610 4609 4616 4617
4610 4609 4616 4618 4611 4610 4612 4613
4611 4610 4612 4614 4611 4610 4609 4616
4612 4614 4618 4616 4612 4614 4618 4619
4612 4610 4609 4616 4613 4612 4614 4618
4613 4612 4614 4615 4614 4618 4616 4617
4615 4614 4618 4616 4615 4614 4618 4619
4617 4616 4618 4619 4620 4622 4624 4626
4620 4622 4624 4639 4620 4622 4624 4625
4621 4620 4622 4623 4621 4620 4622 4624
4622 4624 4626 4632 4622 4624 4626 4628
4622 4624 4626 4627 4622 4624 4639 4641
4622 4624 4639 4640 4623 4622 4624 4626
4623 4622 4624 4639 4623 4622 4624 4625
4624 4639 4641 4642 4624 4639 4641 4643
4624 4626 4632 4635 4624 4626 4632 4633
4624 4626 4632 4634 4624 4626 4628 4629
4624 4626 4628 4630 4624 4626 4628 4631
4625 4624 4626 4632 4625 4624 4626 4628
4625 4624 4626 4627 4625 4624 4639 4641
4625 4624 4639 4640 4626 4632 4635 4636
4626 4632 4635 4637 4626 4632 4635 4638
4626 4624 4639 4641 4626 4624 4639 4640
4627 4626 4624 4639 4627 4626 4632 4635
4627 4626 4632 4633 4627 4626 4632 4634
4627 4626 4628 4629 4627 4626 4628 4630
4627 4626 4628 4631 4628 4626 4624 4639
4628 4626 4632 4635 4628 4626 4632 4633

4628 4626 4632 4634 4629 4628 4626 4632
4630 4628 4626 4632 4631 4628 4626 4632
4632 4626 4624 4639 4633 4632 4635 4636
4633 4632 4635 4637 4633 4632 4635 4638
4634 4632 4635 4636 4634 4632 4635 4637
4634 4632 4635 4638 4639 4641 4643 4645
4639 4641 4643 4658 4639 4641 4643 4644
4640 4639 4641 4642 4640 4639 4641 4643
4641 4643 4645 4648 4641 4643 4645 4646
4641 4643 4645 4647 4641 4643 4658 4660
4641 4643 4658 4659 4642 4641 4643 4645
4642 4641 4643 4658 4642 4641 4643 4644
4643 4658 4660 4661 4643 4658 4660 4662
4643 4645 4648 4650 4643 4645 4648 4654
4643 4645 4648 4649 4644 4643 4645 4648
4644 4643 4645 4646 4644 4643 4645 4647
4644 4643 4658 4660 4644 4643 4658 4659
4645 4648 4650 4651 4645 4648 4650 4652
4645 4648 4650 4653 4645 4648 4654 4655
4645 4648 4654 4656 4645 4648 4654 4657
4645 4643 4658 4660 4645 4643 4658 4659
4646 4645 4643 4658 4646 4645 4648 4650
4646 4645 4648 4654 4646 4645 4648 4649
4647 4645 4643 4658 4647 4645 4648 4650
4647 4645 4648 4654 4647 4645 4648 4649
4648 4645 4643 4658 4649 4648 4650 4651
4649 4648 4650 4652 4649 4648 4650 4653
4649 4648 4654 4655 4649 4648 4654 4656
4649 4648 4654 4657 4650 4648 4654 4655
4650 4648 4654 4656 4650 4648 4654 4657

4651 4650 4648 4654 4652 4650 4648 4654
4653 4650 4648 4654 4658 4660 4662 4664
4658 4660 4662 4672 4658 4660 4662 4663
4659 4658 4660 4661 4659 4658 4660 4662
4660 4662 4664 4666 4660 4662 4664 4668
4660 4662 4664 4665 4660 4662 4672 4674
4660 4662 4672 4673 4661 4660 4662 4664
4661 4660 4662 4672 4661 4660 4662 4663
4662 4672 4674 4675 4662 4672 4674 4676
4662 4664 4666 4667 4662 4664 4668 4669
4662 4664 4668 4670 4662 4664 4668 4671
4663 4662 4664 4666 4663 4662 4664 4668
4663 4662 4664 4665 4663 4662 4672 4674
4663 4662 4672 4673 4664 4662 4672 4674
4664 4662 4672 4673 4665 4664 4662 4672
4665 4664 4666 4667 4665 4664 4668 4669
4665 4664 4668 4670 4665 4664 4668 4671
4666 4664 4662 4672 4666 4664 4668 4669
4666 4664 4668 4670 4666 4664 4668 4671
4667 4666 4664 4668 4668 4664 4662 4672
4672 4674 4676 4678 4672 4674 4676 4682
4672 4674 4676 4677 4673 4672 4674 4675
4673 4672 4674 4676 4674 4676 4678 4679
4674 4676 4678 4680 4674 4676 4678 4681
4674 4676 4682 4684 4674 4676 4682 4683
4675 4674 4676 4678 4675 4674 4676 4682
4675 4674 4676 4677 4676 4682 4684 4685
4676 4682 4684 4686 4677 4676 4678 4679
4677 4676 4678 4680 4677 4676 4678 4681
4677 4676 4682 4684 4677 4676 4682 4683

4678 4676 4682 4684 4678 4676 4682 4683
4679 4678 4676 4682 4680 4678 4676 4682
4681 4678 4676 4682 4682 4684 4686 4688
4682 4684 4686 4701 4682 4684 4686 4687
4683 4682 4684 4685 4683 4682 4684 4686
4684 4686 4688 4694 4684 4686 4688 4690
4684 4686 4688 4689 4684 4686 4701 4703
4684 4686 4701 4702 4685 4684 4686 4688
4685 4684 4686 4701 4685 4684 4686 4687
4686 4701 4703 4704 4686 4701 4703 4705
4686 4688 4694 4697 4686 4688 4694 4695
4686 4688 4694 4696 4686 4688 4690 4691
4686 4688 4690 4692 4686 4688 4690 4693
4687 4686 4688 4694 4687 4686 4688 4690
4687 4686 4688 4689 4687 4686 4701 4703
4687 4686 4701 4702 4688 4694 4697 4698
4688 4694 4697 4699 4688 4694 4697 4700
4688 4686 4701 4703 4688 4686 4701 4702
4689 4688 4686 4701 4689 4688 4694 4697
4689 4688 4694 4695 4689 4688 4694 4696
4689 4688 4690 4691 4689 4688 4690 4692
4689 4688 4690 4693 4690 4688 4686 4701
4690 4688 4694 4697 4690 4688 4694 4695
4690 4688 4694 4696 4691 4690 4688 4694
4692 4690 4688 4694 4693 4690 4688 4694
4694 4688 4686 4701 4695 4694 4697 4698
4695 4694 4697 4699 4695 4694 4697 4700
4696 4694 4697 4698 4696 4694 4697 4699
4696 4694 4697 4700 4701 4703 4705 4707
4701 4703 4705 4720 4701 4703 4705 4706

4702 4701 4703 4704 4702 4701 4703 4705
4703 4705 4707 4710 4703 4705 4707 4708
4703 4705 4707 4709 4703 4705 4720 4722
4703 4705 4720 4721 4704 4703 4705 4707
4704 4703 4705 4720 4704 4703 4705 4706
4705 4720 4722 4723 4705 4720 4722 4724
4705 4707 4710 4712 4705 4707 4710 4716
4705 4707 4710 4711 4706 4705 4707 4710
4706 4705 4707 4708 4706 4705 4707 4709
4706 4705 4720 4722 4706 4705 4720 4721
4707 4710 4712 4713 4707 4710 4712 4714
4707 4710 4712 4715 4707 4710 4716 4717
4707 4710 4716 4718 4707 4710 4716 4719
4707 4705 4720 4722 4707 4705 4720 4721
4708 4707 4705 4720 4708 4707 4710 4712
4708 4707 4710 4716 4708 4707 4710 4711
4709 4707 4705 4720 4709 4707 4710 4712
4709 4707 4710 4716 4709 4707 4710 4711
4710 4707 4705 4720 4711 4710 4712 4713
4711 4710 4712 4714 4711 4710 4712 4715
4711 4710 4716 4717 4711 4710 4716 4718
4711 4710 4716 4719 4712 4710 4716 4717
4712 4710 4716 4718 4712 4710 4716 4719
4713 4712 4710 4716 4714 4712 4710 4716
4715 4712 4710 4716 4720 4722 4724 4726
4720 4722 4724 4740 4720 4722 4724 4725
4721 4720 4722 4723 4721 4720 4722 4724
4722 4724 4726 4729 4722 4724 4726 4727
4722 4724 4726 4728 4722 4724 4740 4742
4722 4724 4740 4741 4723 4722 4724 4726

4723 4722 4724 4740 4723 4722 4724 4725
4724 4740 4742 4743 4724 4740 4742 4744
4724 4726 4729 4736 4724 4726 4729 4730
4725 4724 4726 4729 4725 4724 4726 4727
4725 4724 4726 4728 4725 4724 4740 4742
4725 4724 4740 4741 4726 4729 4736 4737
4726 4729 4736 4738 4726 4729 4730 4732
4726 4729 4730 4731 4726 4724 4740 4742
4726 4724 4740 4741 4727 4726 4724 4740
4727 4726 4729 4736 4727 4726 4729 4730
4728 4726 4724 4740 4728 4726 4729 4736
4728 4726 4729 4730 4729 4736 4738 4734
4729 4736 4738 4739 4729 4730 4732 4733
4729 4730 4732 4734 4729 4726 4724 4740
4730 4732 4734 4738 4730 4732 4734 4735
4730 4729 4736 4737 4730 4729 4736 4738
4731 4730 4732 4733 4731 4730 4732 4734
4731 4730 4729 4736 4732 4734 4738 4736
4732 4734 4738 4739 4732 4730 4729 4736
4733 4732 4734 4738 4733 4732 4734 4735
4734 4738 4736 4737 4735 4734 4738 4736
4735 4734 4738 4739 4737 4736 4738 4739
4740 4742 4744 4746 4740 4742 4744 4759
4740 4742 4744 4745 4741 4740 4742 4743
4741 4740 4742 4744 4742 4744 4746 4749
4742 4744 4746 4747 4742 4744 4746 4748
4742 4744 4759 4761 4742 4744 4759 4760
4743 4742 4744 4746 4743 4742 4744 4759
4743 4742 4744 4745 4744 4759 4761 4762
4744 4759 4761 4763 4744 4746 4749 4751

4744 4746 4749 4755 4744 4746 4749 4750
4745 4744 4746 4749 4745 4744 4746 4747
4745 4744 4746 4748 4745 4744 4759 4761
4745 4744 4759 4760 4746 4749 4751 4752
4746 4749 4751 4753 4746 4749 4751 4754
4746 4749 4755 4756 4746 4749 4755 4757
4746 4749 4755 4758 4746 4744 4759 4761
4746 4744 4759 4760 4747 4746 4744 4759
4747 4746 4749 4751 4747 4746 4749 4755
4747 4746 4749 4750 4748 4746 4744 4759
4748 4746 4749 4751 4748 4746 4749 4755
4748 4746 4749 4750 4749 4746 4744 4759
4750 4749 4751 4752 4750 4749 4751 4753
4750 4749 4751 4754 4750 4749 4755 4756
4750 4749 4755 4757 4750 4749 4755 4758
4751 4749 4755 4756 4751 4749 4755 4757
4751 4749 4755 4758 4752 4751 4749 4755
4753 4751 4749 4755 4754 4751 4749 4755
4759 4761 4763 4765 4759 4761 4763 4776
4759 4761 4763 4764 4760 4759 4761 4762
4760 4759 4761 4763 4761 4763 4765 4768
4761 4763 4765 4766 4761 4763 4765 4767
4761 4763 4776 4778 4761 4763 4776 4777
4762 4761 4763 4765 4762 4761 4763 4776
4762 4761 4763 4764 4763 4776 4778 4779
4763 4776 4778 4780 4763 4765 4768 4771
4763 4765 4768 4769 4763 4765 4768 4770
4764 4763 4765 4768 4764 4763 4765 4766
4764 4763 4765 4767 4764 4763 4776 4778
4764 4763 4776 4777 4765 4768 4771 4772

4765 4763 4776 4778 4765 4763 4776 4777
4766 4765 4763 4776 4766 4765 4768 4771
4766 4765 4768 4769 4766 4765 4768 4770
4767 4765 4763 4776 4767 4765 4768 4771
4767 4765 4768 4769 4767 4765 4768 4770
4768 4771 4772 4773 4768 4771 4772 4774
4768 4771 4772 4775 4768 4765 4763 4776
4769 4768 4771 4772 4770 4768 4771 4772
4776 4778 4780 4782 4776 4778 4780 4787
4776 4778 4780 4781 4777 4776 4778 4779
4777 4776 4778 4780 4778 4780 4782 4785
4778 4780 4782 4783 4778 4780 4782 4784
4778 4780 4787 4789 4778 4780 4787 4788
4779 4778 4780 4782 4779 4778 4780 4787
4779 4778 4780 4781 4780 4787 4789 4790
4780 4787 4789 4791 4780 4782 4785 4786
4781 4780 4782 4785 4781 4780 4782 4783
4781 4780 4782 4784 4781 4780 4787 4789
4781 4780 4787 4788 4782 4780 4787 4789
4782 4780 4787 4788 4783 4782 4780 4787
4783 4782 4785 4786 4784 4782 4780 4787
4784 4782 4785 4786 4785 4782 4780 4787
4787 4789 4791 4793 4787 4789 4791 4804
4787 4789 4791 4792 4788 4787 4789 4790
4788 4787 4789 4791 4789 4791 4793 4796
4789 4791 4793 4794 4789 4791 4793 4795
4789 4791 4804 4806 4789 4791 4804 4805
4790 4789 4791 4793 4790 4789 4791 4804
4790 4789 4791 4792 4791 4804 4806 4807
4791 4804 4806 4808 4791 4793 4796 4799

4791 4793 4796 4797 4791 4793 4796 4798
4792 4791 4793 4796 4792 4791 4793 4794
4792 4791 4793 4795 4792 4791 4804 4806
4792 4791 4804 4805 4793 4796 4799 4801
4793 4796 4799 4800 4793 4791 4804 4806
4793 4791 4804 4805 4794 4793 4791 4804
4794 4793 4796 4799 4794 4793 4796 4797
4794 4793 4796 4798 4795 4793 4791 4804
4795 4793 4796 4799 4795 4793 4796 4797
4795 4793 4796 4798 4796 4799 4801 4802
4796 4799 4801 4803 4796 4793 4791 4804
4797 4796 4799 4801 4797 4796 4799 4800
4798 4796 4799 4801 4798 4796 4799 4800
4800 4799 4801 4802 4800 4799 4801 4803
4804 4806 4808 4810 4804 4806 4808 4828
4804 4806 4808 4809 4805 4804 4806 4807
4805 4804 4806 4808 4806 4808 4810 4813
4806 4808 4810 4811 4806 4808 4810 4812
4806 4808 4828 4830 4806 4808 4828 4829
4807 4806 4808 4810 4807 4806 4808 4828
4807 4806 4808 4809 4808 4828 4830 4831
4808 4828 4830 4832 4808 4810 4813 4816
4808 4810 4813 4814 4808 4810 4813 4815
4809 4808 4810 4813 4809 4808 4810 4811
4809 4808 4810 4812 4809 4808 4828 4830
4809 4808 4828 4829 4810 4813 4816 4819
4810 4813 4816 4817 4810 4813 4816 4818
4810 4808 4828 4830 4810 4808 4828 4829
4811 4810 4808 4828 4811 4810 4813 4816
4811 4810 4813 4814 4811 4810 4813 4815

4812	4810	4808	4828	4812	4810	4813	4816
4812	4810	4813	4814	4812	4810	4813	4815
4813	4816	4819	4821	4813	4816	4819	4820
4813	4810	4808	4828	4814	4813	4816	4819
4814	4813	4816	4817	4814	4813	4816	4818
4815	4813	4816	4819	4815	4813	4816	4817
4815	4813	4816	4818	4816	4819	4821	4825
4816	4819	4821	4822	4817	4816	4819	4821
4817	4816	4819	4820	4818	4816	4819	4821
4818	4816	4819	4820	4819	4821	4825	4826
4819	4821	4825	4827	4819	4821	4822	4823
4819	4821	4822	4824	4820	4819	4821	4825
4820	4819	4821	4822	4822	4821	4825	4826
4822	4821	4825	4827	4823	4822	4821	4825
4824	4822	4821	4825	4828	4830	4832	4834
4828	4830	4832	4849	4828	4830	4832	4833
4829	4828	4830	4831	4829	4828	4830	4832
4830	4832	4834	4837	4830	4832	4834	4835
4830	4832	4834	4836	4830	4832	4849	4851
4830	4832	4849	4850	4831	4830	4832	4834
4831	4830	4832	4849	4831	4830	4832	4833
4832	4849	4851	4852	4832	4849	4851	4853
4832	4834	4837	4845	4832	4834	4837	4838
4833	4832	4834	4837	4833	4832	4834	4835
4833	4832	4834	4836	4833	4832	4849	4851
4833	4832	4849	4850	4834	4837	4845	4846
4834	4837	4845	4847	4834	4837	4838	4840
4834	4837	4838	4839	4834	4832	4849	4851
4834	4832	4849	4850	4835	4834	4832	4849
4835	4834	4837	4845	4835	4834	4837	4838

4836 4834 4832 4849 4836 4834 4837 4845
4836 4834 4837 4838 4837 4845 4847 4842
4837 4845 4847 4848 4837 4838 4840 4841
4837 4838 4840 4842 4837 4834 4832 4849
4838 4840 4842 4847 4838 4840 4842 4843
4838 4837 4845 4846 4838 4837 4845 4847
4839 4838 4840 4841 4839 4838 4840 4842
4839 4838 4837 4845 4840 4842 4847 4848
4840 4842 4847 4845 4840 4842 4843 4844
4840 4838 4837 4845 4841 4840 4842 4847
4841 4840 4842 4843 4842 4847 4845 4846
4843 4842 4847 4848 4843 4842 4847 4845
4844 4843 4842 4847 4846 4845 4847 4848
4849 4851 4853 4855 4849 4851 4853 4860
4849 4851 4853 4854 4850 4849 4851 4852
4850 4849 4851 4853 4851 4853 4855 4858
4851 4853 4855 4856 4851 4853 4855 4857
4851 4853 4860 4862 4851 4853 4860 4861
4852 4851 4853 4855 4852 4851 4853 4860
4852 4851 4853 4854 4853 4860 4862 4863
4853 4860 4862 4864 4853 4855 4858 4859
4854 4853 4855 4858 4854 4853 4855 4856
4854 4853 4855 4857 4854 4853 4860 4862
4854 4853 4860 4861 4855 4853 4860 4862
4855 4853 4860 4861 4856 4855 4853 4860
4856 4855 4858 4859 4857 4855 4853 4860
4857 4855 4858 4859 4858 4855 4853 4860
4860 4862 4864 4866 4860 4862 4864 4884
4860 4862 4864 4865 4861 4860 4862 4863
4861 4860 4862 4864 4862 4864 4866 4869

4862 4864 4866 4867 4862 4864 4866 4868
4862 4864 4884 4886 4862 4864 4884 4885
4863 4862 4864 4866 4863 4862 4864 4884
4863 4862 4864 4865 4864 4884 4886 4887
4864 4884 4886 4888 4864 4866 4869 4872
4864 4866 4869 4870 4864 4866 4869 4871
4865 4864 4866 4869 4865 4864 4866 4867
4865 4864 4866 4868 4865 4864 4884 4886
4865 4864 4884 4885 4866 4869 4872 4875
4866 4869 4872 4873 4866 4869 4872 4874
4866 4864 4884 4886 4866 4864 4884 4885
4867 4866 4864 4884 4867 4866 4869 4872
4867 4866 4869 4870 4867 4866 4869 4871
4868 4866 4864 4884 4868 4866 4869 4872
4868 4866 4869 4870 4868 4866 4869 4871
4869 4872 4875 4877 4869 4872 4875 4876
4869 4866 4864 4884 4870 4869 4872 4875
4870 4869 4872 4873 4870 4869 4872 4874
4871 4869 4872 4875 4871 4869 4872 4873
4871 4869 4872 4874 4872 4875 4877 4881
4872 4875 4877 4878 4873 4872 4875 4877
4873 4872 4875 4876 4874 4872 4875 4877
4874 4872 4875 4876 4875 4877 4881 4882
4875 4877 4881 4883 4875 4877 4878 4879
4875 4877 4878 4880 4876 4875 4877 4881
4876 4875 4877 4878 4878 4877 4881 4882
4878 4877 4881 4883 4879 4878 4877 4881
4880 4878 4877 4881 4884 4886 4888 4890
4884 4886 4888 4899 4884 4886 4888 4889
4885 4884 4886 4887 4885 4884 4886 4888

4886 4888 4890 4893 4886 4888 4890 4891
4886 4888 4890 4892 4886 4888 4899 4901
4886 4888 4899 4900 4887 4886 4888 4890
4887 4886 4888 4899 4887 4886 4888 4889
4888 4899 4901 4902 4888 4899 4901 4903
4888 4890 4893 4896 4888 4890 4893 4894
4888 4890 4893 4895 4889 4888 4890 4893
4889 4888 4890 4891 4889 4888 4890 4892
4889 4888 4899 4901 4889 4888 4899 4900
4890 4893 4896 4898 4890 4893 4896 4897
4890 4888 4899 4901 4890 4888 4899 4900
4891 4890 4888 4899 4891 4890 4893 4896
4891 4890 4893 4894 4891 4890 4893 4895
4892 4890 4888 4899 4892 4890 4893 4896
4892 4890 4893 4894 4892 4890 4893 4895
4893 4890 4888 4899 4894 4893 4896 4898
4894 4893 4896 4897 4895 4893 4896 4898
4895 4893 4896 4897 4899 4901 4903 4905
4899 4901 4903 4921 4899 4901 4903 4904
4900 4899 4901 4902 4900 4899 4901 4903
4901 4903 4905 4908 4901 4903 4905 4906
4901 4903 4905 4907 4901 4903 4921 4923
4901 4903 4921 4922 4902 4901 4903 4905
4902 4901 4903 4921 4902 4901 4903 4904
4903 4921 4923 4924 4903 4921 4923 4925
4903 4905 4908 4911 4903 4905 4908 4909
4903 4905 4908 4910 4904 4903 4905 4908
4904 4903 4905 4906 4904 4903 4905 4907
4904 4903 4921 4923 4904 4903 4921 4922
4905 4908 4911 4914 4905 4908 4911 4912

4905	4908	4911	4913	4905	4903	4921	4923
4905	4903	4921	4922	4906	4905	4903	4921
4906	4905	4908	4911	4906	4905	4908	4909
4906	4905	4908	4910	4907	4905	4903	4921
4907	4905	4908	4911	4907	4905	4908	4909
4907	4905	4908	4910	4908	4911	4914	4917
4908	4911	4914	4915	4908	4911	4914	4916
4908	4905	4903	4921	4909	4908	4911	4914
4909	4908	4911	4912	4909	4908	4911	4913
4910	4908	4911	4914	4910	4908	4911	4912
4910	4908	4911	4913	4911	4914	4917	4918
4911	4914	4917	4919	4911	4914	4917	4920
4912	4911	4914	4917	4912	4911	4914	4915
4912	4911	4914	4916	4913	4911	4914	4917
4913	4911	4914	4915	4913	4911	4914	4916
4915	4914	4917	4918	4915	4914	4917	4919
4915	4914	4917	4920	4916	4914	4917	4918
4916	4914	4917	4919	4916	4914	4917	4920
4921	4923	4925	4927	4921	4923	4925	4938
4921	4923	4925	4926	4922	4921	4923	4924
4922	4921	4923	4925	4923	4925	4927	4930
4923	4925	4927	4928	4923	4925	4927	4929
4923	4925	4938	4940	4923	4925	4938	4939
4924	4923	4925	4927	4924	4923	4925	4938
4924	4923	4925	4926	4925	4938	4940	4941
4925	4938	4940	4942	4925	4927	4930	4933
4925	4927	4930	4931	4925	4927	4930	4932
4926	4925	4927	4930	4926	4925	4927	4928
4926	4925	4927	4929	4926	4925	4938	4940
4926	4925	4938	4939	4927	4930	4933	4935

4927 4930 4933 4934 4927 4925 4938 4940
4927 4925 4938 4939 4928 4927 4925 4938
4928 4927 4930 4933 4928 4927 4930 4931
4928 4927 4930 4932 4929 4927 4925 4938
4929 4927 4930 4933 4929 4927 4930 4931
4929 4927 4930 4932 4930 4933 4935 4936
4930 4933 4935 4937 4930 4927 4925 4938
4931 4930 4933 4935 4931 4930 4933 4934
4932 4930 4933 4935 4932 4930 4933 4934
4934 4933 4935 4936 4934 4933 4935 4937
4938 4940 4942 4944 4938 4940 4942 4952
4938 4940 4942 4943 4939 4938 4940 4941
4939 4938 4940 4942 4940 4942 4944 4947
4940 4942 4944 4945 4940 4942 4944 4946
4940 4942 4952 4954 4940 4942 4952 4953
4941 4940 4942 4944 4941 4940 4942 4952
4941 4940 4942 4943 4942 4944 4947 4949
4942 4944 4947 4948 4943 4942 4944 4947
4943 4942 4944 4945 4943 4942 4944 4946
4943 4942 4952 4954 4943 4942 4952 4953
4944 4947 4949 4950 4944 4947 4949 4951
4944 4942 4952 4954 4944 4942 4952 4953
4945 4944 4942 4952 4945 4944 4947 4949
4945 4944 4947 4948 4946 4944 4942 4952
4946 4944 4947 4949 4946 4944 4947 4948
4947 4944 4942 4952 4948 4947 4949 4950
4948 4947 4949 4951

856 !NIMPHI: impropers

18 5 20 19 20 18 24 21

32	24	34	33	34	32	36	35
44	46	41	45	44	41	46	45
46	44	47	48	46	44	48	47
49	36	51	50	51	49	53	52
61	63	58	62	61	58	63	62
63	61	64	65	63	61	65	64
66	53	68	67	68	66	70	69
85	70	87	86	87	85	89	88
96	89	98	97	98	96	102	99
110	102	112	111	112	110	114	113
129	114	131	130	131	129	133	132
138	140	135	139	138	135	140	139
140	138	141	142	140	138	142	141
143	133	145	144	145	143	147	146
162	147	164	163	164	162	166	165
174	171	176	175	177	166	179	178
179	177	181	180	191	181	193	192
193	191	195	194	213	195	215	214
215	213	217	216	235	217	237	236
237	235	239	238	245	239	247	246
247	245	249	248	264	249	266	265
266	264	268	267	275	268	277	276
277	275	279	278	284	281	286	285
287	279	289	288	289	287	291	290
301	291	303	302	303	301	305	304
318	319	322	316	319	320	321	318
322	323	324	318	325	305	327	326
327	325	329	328	344	329	346	345
346	344	348	347	366	348	368	367
368	366	370	369	380	370	382	381

382	380	384	383	399	384	401	400
401	399	403	402	408	405	410	409
411	403	413	412	413	411	415	414
430	415	432	431	432	430	434	433
439	441	442	440	439	442	441	440
442	439	444	443	442	444	439	443
445	441	444	446	445	444	441	446
447	434	449	448	449	447	451	450
468	451	470	469	470	468	472	471
477	479	474	478	477	474	479	478
479	477	480	481	479	477	481	480
482	472	484	483	484	482	486	485
494	491	496	495	497	486	499	498
499	497	501	500	508	501	510	509
510	508	512	511	530	512	532	531
532	530	536	533	544	536	546	545
546	544	548	547	558	548	560	559
560	558	562	561	572	562	574	573
574	572	576	575	591	576	593	592
593	591	595	594	603	605	600	604
603	600	605	604	605	603	606	607
605	603	607	606	608	595	610	609
610	608	612	611	617	619	614	618
617	614	619	618	619	617	620	621
619	617	621	620	622	612	624	623
624	622	626	625	636	626	638	637
638	636	640	639	643	640	645	644
645	643	647	646	665	647	667	666
667	665	669	668	684	669	686	685
686	684	688	687	700	688	702	701

702	700	704	703	717	718	721	715
718	719	720	717	721	722	723	717
724	704	726	725	726	724	728	727
743	728	745	744	745	743	747	746
752	754	749	753	752	749	754	753
754	752	755	756	754	752	756	755
757	747	759	758	759	757	761	760
777	761	779	778	779	777	781	780
799	781	801	800	801	799	803	802
806	803	808	807	808	806	810	809
813	810	815	814	815	813	817	816
834	817	836	835	836	834	838	837
853	838	855	854	855	853	857	856
864	857	866	865	866	864	868	867
871	868	873	872	873	871	875	874
878	875	880	879	880	878	882	881
898	882	900	899	900	898	902	901
917	902	919	918	919	917	923	920
931	923	933	932	933	931	935	934
940	942	937	941	940	937	942	941
942	940	943	944	942	940	944	943
945	935	947	946	947	945	949	948
957	954	959	958	960	949	962	961
962	960	964	963	981	964	983	982
983	981	985	984	997	985	999	998
999	997	1001	1000	1016	1001	1018	1017
1018	1016	1020	1019	1027	1020	1029	1028
1029	1027	1031	1030	1041	1031	1043	1042
1043	1041	1045	1044	1060	1045	1062	1061
1062	1060	1064	1063	1069	1071	1072	1070

1069	1072	1071	1070	1072	1069	1074	1073
1072	1074	1069	1073	1075	1071	1074	1076
1075	1074	1071	1076	1077	1064	1079	1078
1079	1077	1081	1080	1096	1081	1098	1097
1098	1096	1100	1099	1117	1100	1119	1118
1119	1117	1121	1120	1141	1121	1143	1142
1143	1141	1145	1144	1148	1145	1150	1149
1150	1148	1152	1151	1170	1152	1172	1171
1172	1170	1174	1173	1182	1179	1184	1183
1185	1174	1187	1186	1187	1185	1189	1188
1194	1191	1196	1195	1197	1189	1199	1198
1199	1197	1201	1200	1206	1203	1208	1207
1209	1201	1211	1210	1211	1209	1213	1212
1230	1213	1232	1231	1232	1230	1234	1233
1237	1234	1239	1238	1239	1237	1241	1240
1248	1241	1250	1249	1250	1248	1252	1251
1257	1259	1254	1258	1257	1254	1259	1258
1259	1257	1260	1261	1259	1257	1261	1260
1262	1252	1264	1263	1264	1262	1266	1265
1271	1273	1274	1272	1271	1274	1273	1272
1274	1271	1276	1275	1274	1276	1271	1275
1277	1273	1276	1278	1277	1276	1273	1278
1279	1266	1281	1280	1281	1279	1283	1282
1298	1283	1300	1299	1300	1298	1302	1301
1317	1302	1319	1318	1319	1317	1321	1320
1326	1323	1328	1327	1329	1321	1331	1330
1331	1329	1333	1332	1345	1333	1347	1346
1347	1345	1349	1348	1366	1349	1368	1367
1368	1366	1370	1369	1388	1370	1390	1389
1390	1388	1392	1391	1409	1392	1411	1410

1411	1409	1413	1412	1420	1413	1422	1421
1422	1420	1424	1423	1427	1424	1429	1428
1429	1427	1431	1430	1439	1436	1441	1440
1442	1431	1444	1443	1444	1442	1446	1445
1461	1446	1463	1462	1463	1461	1465	1464
1470	1472	1467	1471	1470	1467	1472	1471
1472	1470	1473	1474	1472	1470	1474	1473
1475	1465	1477	1476	1477	1475	1479	1478
1494	1479	1496	1495	1496	1494	1498	1497
1510	1498	1512	1511	1512	1510	1514	1513
1519	1521	1522	1520	1519	1522	1521	1520
1522	1519	1524	1523	1522	1524	1519	1523
1525	1521	1524	1526	1525	1524	1521	1526
1527	1514	1529	1528	1529	1527	1531	1530
1551	1531	1553	1552	1553	1551	1555	1554
1560	1562	1557	1561	1560	1557	1562	1561
1562	1560	1563	1564	1562	1560	1564	1563
1565	1555	1567	1566	1567	1565	1569	1568
1587	1569	1589	1588	1589	1587	1591	1590
1609	1591	1611	1610	1611	1609	1613	1612
1631	1613	1633	1632	1633	1631	1635	1634
1652	1635	1654	1653	1654	1652	1656	1655
1663	1656	1665	1664	1665	1663	1667	1666
1674	1667	1676	1675	1676	1674	1678	1677
1695	1678	1697	1696	1697	1695	1699	1698
1707	1704	1709	1708	1710	1699	1712	1711
1712	1710	1714	1713	1722	1719	1724	1723
1725	1714	1727	1726	1727	1725	1729	1728
1735	1729	1737	1736	1737	1735	1739	1738
1757	1739	1759	1758	1759	1757	1761	1760

1779	1761	1781	1780	1781	1779	1783	1782
1788	1790	1791	1789	1788	1791	1790	1789
1791	1788	1793	1792	1791	1793	1788	1792
1794	1790	1793	1795	1794	1793	1790	1795
1796	1783	1798	1797	1798	1796	1800	1799
1805	1802	1807	1806	1808	1800	1810	1809
1810	1808	1812	1811	1817	1814	1819	1818
1820	1812	1822	1821	1822	1820	1824	1823
1827	1824	1829	1828	1829	1827	1831	1830
1846	1831	1848	1847	1848	1846	1850	1849
1865	1850	1867	1866	1867	1865	1869	1868
1884	1869	1886	1885	1886	1884	1888	1887
1903	1888	1905	1904	1905	1903	1907	1906
1913	1907	1915	1914	1915	1913	1917	1916
1932	1917	1934	1933	1934	1932	1936	1935
1952	1936	1954	1953	1954	1952	1956	1955
1971	1956	1973	1972	1973	1971	1975	1974
1983	1985	1980	1984	1983	1980	1985	1984
1985	1983	1986	1987	1985	1983	1987	1986
1988	1975	1990	1989	1990	1988	1992	1991
2004	1992	2006	2005	2006	2004	2008	2007
2015	2008	2017	2016	2017	2015	2019	2018
2024	2021	2026	2025	2027	2019	2029	2028
2029	2027	2031	2030	2036	2038	2039	2037
2036	2039	2038	2037	2039	2036	2041	2040
2039	2041	2036	2040	2042	2038	2041	2043
2042	2041	2038	2043	2044	2031	2046	2045
2046	2044	2048	2047	2066	2048	2068	2067
2068	2066	2070	2069	2075	2077	2072	2076
2075	2072	2077	2076	2077	2075	2078	2079

2077	2075	2079	2078	2080	2070	2082	2081
2082	2080	2084	2083	2096	2084	2098	2097
2098	2096	2100	2099	2117	2100	2119	2118
2119	2117	2121	2120	2137	2121	2139	2138
2139	2137	2141	2140	2149	2151	2146	2150
2149	2146	2151	2150	2151	2149	2152	2153
2151	2149	2153	2152	2154	2141	2156	2155
2156	2154	2158	2157	2176	2158	2178	2177
2178	2176	2180	2179	2195	2180	2197	2196
2197	2195	2199	2198	2211	2199	2213	2212
2213	2211	2215	2214	2220	2222	2217	2221
2220	2217	2222	2221	2222	2220	2223	2224
2222	2220	2224	2223	2225	2215	2227	2226
2227	2225	2229	2228	2237	2239	2234	2238
2237	2234	2239	2238	2239	2237	2240	2241
2239	2237	2241	2240	2242	2229	2244	2243
2244	2242	2246	2245	2261	2246	2263	2262
2263	2261	2265	2264	2270	2267	2272	2271
2273	2265	2275	2274	2275	2273	2277	2276
2284	2277	2286	2285	2286	2284	2288	2287
2303	2288	2305	2304	2305	2303	2307	2306
2320	2321	2324	2318	2321	2322	2323	2320
2324	2325	2326	2320	2327	2307	2329	2328
2329	2327	2331	2330	2338	2331	2340	2339
2340	2338	2342	2341	2348	2342	2350	2349
2350	2348	2352	2351	2357	2359	2354	2358
2357	2354	2359	2358	2359	2357	2360	2361
2359	2357	2361	2360	2362	2352	2364	2363
2364	2362	2366	2365	2379	2366	2381	2380
2381	2379	2383	2382	2390	2383	2392	2391

2392	2390	2394	2393	2400	2394	2402	2401
2402	2400	2406	2403	2414	2406	2416	2415
2416	2414	2418	2417	2434	2418	2436	2435
2436	2434	2438	2437	2443	2440	2445	2444
2446	2438	2448	2447	2448	2446	2450	2449
2457	2450	2459	2458	2459	2457	2461	2460
2473	2461	2475	2474	2475	2473	2477	2476
2493	2477	2495	2494	2495	2493	2497	2496
2514	2497	2516	2515	2516	2514	2518	2517
2533	2518	2535	2534	2535	2533	2537	2536
2542	2539	2544	2543	2545	2537	2547	2546
2547	2545	2549	2548	2554	2556	2551	2555
2554	2551	2556	2555	2556	2554	2557	2558
2556	2554	2558	2557	2559	2549	2561	2560
2561	2559	2563	2562	2578	2563	2580	2579
2580	2578	2582	2581	2597	2582	2599	2598
2599	2597	2603	2600	2611	2603	2613	2612
2613	2611	2615	2614	2622	2615	2624	2623
2624	2622	2626	2625	2636	2626	2638	2637
2638	2636	2640	2639	2655	2640	2657	2656
2657	2655	2659	2658	2664	2661	2666	2665
2667	2659	2669	2668	2669	2667	2671	2670
2688	2671	2690	2689	2690	2688	2692	2691
2708	2692	2710	2709	2710	2708	2712	2711
2722	2712	2724	2723	2724	2722	2726	2725
2743	2726	2745	2744	2745	2743	2747	2746
2762	2747	2764	2763	2764	2762	2766	2765
2769	2766	2771	2770	2771	2769	2773	2772
2783	2773	2785	2784	2785	2783	2787	2786
2797	2787	2799	2798	2799	2797	2801	2800

2816	2801	2818	2817	2818	2816	2820	2819
2825	2827	2822	2826	2825	2822	2827	2826
2827	2825	2828	2829	2827	2825	2829	2828
2830	2820	2832	2831	2832	2830	2834	2833
2839	2841	2842	2840	2839	2842	2841	2840
2842	2839	2844	2843	2842	2844	2839	2843
2845	2841	2844	2846	2845	2844	2841	2846
2847	2834	2849	2848	2849	2847	2851	2850
2858	2851	2860	2859	2860	2858	2862	2861
2868	2862	2870	2869	2870	2868	2872	2871
2877	2874	2879	2878	2880	2872	2882	2881
2882	2880	2884	2883	2890	2884	2892	2891
2892	2890	2894	2893	2900	2894	2902	2901
2902	2900	2904	2903	2924	2904	2926	2925
2926	2924	2928	2927	2943	2928	2945	2944
2945	2943	2947	2946	2962	2947	2964	2963
2964	2962	2966	2965	2982	2966	2984	2983
2984	2982	2988	2985	2996	2988	2998	2997
2998	2996	3000	2999	3010	3000	3012	3011
3012	3010	3016	3013	3024	3016	3026	3025
3026	3024	3028	3027	3043	3028	3045	3044
3045	3043	3047	3046	3052	3054	3049	3053
3052	3049	3054	3053	3054	3052	3055	3056
3054	3052	3056	3055	3057	3047	3059	3058
3059	3057	3061	3060	3076	3061	3078	3077
3078	3076	3080	3079	3085	3087	3088	3086
3085	3088	3087	3086	3088	3085	3090	3089
3088	3090	3085	3089	3091	3087	3090	3092
3091	3090	3087	3092	3093	3080	3095	3094
3095	3093	3097	3096	3104	3097	3106	3105

3106	3104	3108	3107	3113	3110	3115	3114
3116	3108	3118	3117	3118	3116	3120	3119
3128	3130	3125	3129	3128	3125	3130	3129
3130	3128	3131	3132	3130	3128	3132	3131
3133	3120	3135	3134	3135	3133	3137	3136
3152	3137	3154	3153	3154	3152	3156	3155
3163	3156	3165	3164	3165	3163	3167	3166
3185	3167	3187	3186	3187	3185	3189	3188
3205	3189	3207	3206	3207	3205	3209	3208
3222	3223	3226	3220	3223	3224	3225	3222
3226	3227	3228	3222	3229	3209	3231	3230
3231	3229	3233	3232	3243	3233	3245	3244
3245	3243	3247	3246	3262	3247	3264	3263
3264	3262	3266	3265	3281	3266	3283	3282
3283	3281	3285	3284	3292	3285	3294	3293
3294	3292	3296	3295	3303	3296	3305	3304
3305	3303	3307	3306	3314	3307	3316	3315
3316	3314	3318	3317	3323	3325	3320	3324
3323	3320	3325	3324	3325	3323	3326	3327
3325	3323	3327	3326	3328	3318	3330	3329
3330	3328	3332	3331	3337	3339	3340	3338
3337	3340	3339	3338	3340	3337	3342	3341
3340	3342	3337	3341	3343	3339	3342	3344
3343	3342	3339	3344	3345	3332	3347	3346
3347	3345	3349	3348	3357	3354	3359	3358
3360	3349	3362	3361	3362	3360	3364	3363
3367	3364	3369	3368	3369	3367	3371	3370
3389	3371	3391	3390	3391	3389	3395	3392
3403	3395	3405	3404	3405	3403	3407	3406
3412	3414	3415	3413	3412	3415	3414	3413

3415	3412	3417	3416	3415	3417	3412	3416
3418	3414	3417	3419	3418	3417	3414	3419
3420	3407	3422	3421	3422	3420	3424	3423
3441	3424	3443	3442	3443	3441	3445	3444
3460	3445	3462	3461	3462	3460	3464	3463
3474	3464	3476	3475	3476	3474	3478	3477
3486	3483	3488	3487	3489	3478	3491	3490
3491	3489	3493	3492	3498	3500	3495	3499
3498	3495	3500	3499	3500	3498	3501	3502
3500	3498	3502	3501	3503	3493	3505	3504
3505	3503	3507	3506	3524	3507	3526	3525
3526	3524	3528	3527	3541	3542	3545	3539
3542	3543	3544	3541	3545	3546	3547	3541
3548	3528	3550	3549	3550	3548	3552	3551
3557	3559	3554	3558	3557	3554	3559	3558
3559	3557	3560	3561	3559	3557	3561	3560
3562	3552	3564	3563	3564	3562	3568	3565
3576	3568	3578	3577	3578	3576	3580	3579
3597	3580	3599	3598	3599	3597	3601	3600
3619	3601	3621	3620	3621	3619	3623	3622
3638	3623	3640	3639	3640	3638	3642	3641
3647	3649	3644	3648	3647	3644	3649	3648
3649	3647	3650	3651	3649	3647	3651	3650
3652	3642	3654	3653	3654	3652	3656	3655
3661	3658	3663	3662	3664	3656	3666	3665
3666	3664	3668	3667	3673	3670	3675	3674
3676	3668	3678	3677	3678	3676	3680	3679
3690	3680	3692	3691	3692	3690	3694	3693
3702	3704	3699	3703	3702	3699	3704	3703
3704	3702	3705	3706	3704	3702	3706	3705

3707	3694	3709	3708	3709	3707	3711	3710
3723	3711	3725	3724	3725	3723	3727	3726
3744	3727	3746	3745	3746	3744	3748	3747
3765	3748	3767	3766	3767	3765	3769	3768
3776	3769	3778	3777	3778	3776	3780	3779
3783	3780	3785	3784	3785	3783	3787	3786
3795	3792	3797	3796	3798	3787	3800	3799
3800	3798	3802	3801	3817	3802	3819	3818
3819	3817	3821	3820	3836	3821	3838	3837
3838	3836	3840	3839	3853	3854	3857	3851
3854	3855	3856	3853	3857	3858	3859	3853
3860	3840	3862	3861	3862	3860	3864	3863
3870	3864	3872	3871	3872	3870	3874	3873
3880	3874	3882	3881	3882	3880	3884	3883
3894	3884	3896	3895	3896	3894	3898	3897
3908	3898	3910	3909	3910	3908	3912	3911
3919	3912	3921	3920	3921	3919	3925	3922
3933	3925	3935	3934	3935	3933	3937	3936
3949	3937	3951	3950	3951	3949	3953	3952
3966	3967	3970	3964	3967	3968	3969	3966
3970	3971	3972	3966	3973	3953	3975	3974
3975	3973	3977	3976	3985	3982	3987	3986
3988	3977	3990	3989	3990	3988	3992	3991
3997	3999	3994	3998	3997	3994	3999	3998
3999	3997	4000	4001	3999	3997	4001	4000
4002	3992	4004	4003	4004	4002	4006	4005
4023	4006	4025	4024	4025	4023	4027	4026
4043	4027	4045	4044	4045	4043	4047	4046
4060	4047	4062	4061	4062	4060	4064	4063
4082	4064	4084	4083	4084	4082	4086	4085

4106	4086	4108	4107	4108	4106	4110	4109
4125	4110	4127	4126	4127	4125	4129	4128
4136	4129	4138	4137	4138	4136	4140	4139
4145	4142	4147	4146	4148	4140	4150	4149
4150	4148	4152	4151	4167	4152	4169	4168
4169	4167	4171	4170	4184	4185	4188	4182
4185	4186	4187	4184	4188	4189	4190	4184
4191	4171	4193	4192	4193	4191	4195	4194
4203	4200	4205	4204	4206	4195	4208	4207
4208	4206	4210	4209	4216	4210	4218	4217
4218	4216	4220	4219	4227	4220	4229	4228
4229	4227	4231	4230	4247	4231	4249	4248
4249	4247	4251	4250	4258	4251	4260	4259
4260	4258	4262	4261	4279	4262	4281	4280
4281	4279	4283	4282	4300	4283	4302	4301
4302	4300	4304	4303	4312	4314	4309	4313
4312	4309	4314	4313	4314	4312	4315	4316
4314	4312	4316	4315	4317	4304	4319	4318
4319	4317	4321	4320	4339	4321	4341	4340
4341	4339	4343	4342	4360	4343	4362	4361
4362	4360	4364	4363	4379	4364	4381	4380
4381	4379	4383	4382	4391	4388	4393	4392
4394	4383	4396	4395	4396	4394	4398	4397
4401	4398	4403	4402	4403	4401	4405	4404
4410	4412	4407	4411	4410	4407	4412	4411
4412	4410	4413	4414	4412	4410	4414	4413
4415	4405	4417	4416	4417	4415	4419	4418
4437	4419	4439	4438	4439	4437	4441	4440
4451	4441	4453	4452	4453	4451	4455	4454
4471	4455	4473	4472	4473	4471	4475	4474

4481	4475	4483	4482	4483	4481	4485	4484
4500	4485	4502	4501	4502	4500	4504	4503
4519	4504	4521	4520	4521	4519	4523	4522
4529	4523	4531	4530	4531	4529	4533	4532
4548	4533	4550	4549	4550	4548	4552	4551
4564	4552	4566	4565	4566	4564	4568	4567
4584	4568	4586	4585	4586	4584	4588	4587
4600	4588	4602	4601	4602	4600	4604	4603
4620	4604	4622	4621	4622	4620	4624	4623
4639	4624	4641	4640	4641	4639	4643	4642
4658	4643	4660	4659	4660	4658	4662	4661
4672	4662	4674	4673	4674	4672	4676	4675
4682	4676	4684	4683	4684	4682	4686	4685
4701	4686	4703	4702	4703	4701	4705	4704
4720	4705	4722	4721	4722	4720	4724	4723
4740	4724	4742	4741	4742	4740	4744	4743
4759	4744	4761	4760	4761	4759	4763	4762
4776	4763	4778	4777	4778	4776	4780	4779
4787	4780	4789	4788	4789	4787	4791	4790
4799	4801	4796	4800	4799	4796	4801	4800
4801	4799	4802	4803	4801	4799	4803	4802
4804	4791	4806	4805	4806	4804	4808	4807
4821	4822	4825	4819	4822	4823	4824	4821
4825	4826	4827	4821	4828	4808	4830	4829
4830	4828	4832	4831	4849	4832	4851	4850
4851	4849	4853	4852	4860	4853	4862	4861
4862	4860	4864	4863	4877	4878	4881	4875
4878	4879	4880	4877	4881	4882	4883	4877
4884	4864	4886	4885	4886	4884	4888	4887
4896	4893	4898	4897	4899	4888	4901	4900

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0

1 0 !NGRP
0 0 0

302 !NCRTERM: cross-terms

18 20 24 32 20 24 32 34
32 34 36 49 34 36 49 51
49 51 53 66 51 53 66 68
66 68 70 85 68 70 85 87
85 87 89 96 87 89 96 98
96 98 102 110 98 102 110 112
110 112 114 129 112 114 129 131
129 131 133 143 131 133 143 145
143 145 147 162 145 147 162 164
162 164 166 177 164 166 177 179
177 179 181 191 179 181 191 193
191 193 195 213 193 195 213 215
213 215 217 235 215 217 235 237
235 237 239 245 237 239 245 247
245 247 249 264 247 249 264 266
264 266 268 275 266 268 275 277
275 277 279 287 277 279 287 289
287 289 291 301 289 291 301 303
301 303 305 325 303 305 325 327

325	327	329	344	327	329	344	346
344	346	348	366	346	348	366	368
366	368	370	380	368	370	380	382
380	382	384	399	382	384	399	401
399	401	403	411	401	403	411	413
411	413	415	430	413	415	430	432
430	432	434	447	432	434	447	449
447	449	451	468	449	451	468	470
468	470	472	482	470	472	482	484
482	484	486	497	484	486	497	499
497	499	501	508	499	501	508	510
508	510	512	530	510	512	530	532
530	532	536	544	532	536	544	546
544	546	548	558	546	548	558	560
558	560	562	572	560	562	572	574
572	574	576	591	574	576	591	593
591	593	595	608	593	595	608	610
608	610	612	622	610	612	622	624
622	624	626	636	624	626	636	638
636	638	640	643	638	640	643	645
643	645	647	665	645	647	665	667
665	667	669	684	667	669	684	686
684	686	688	700	686	688	700	702
700	702	704	724	702	704	724	726
724	726	728	743	726	728	743	745
743	745	747	757	745	747	757	759
757	759	761	777	759	761	777	779
777	779	781	799	779	781	799	801
799	801	803	806	801	803	806	808
806	808	810	813	808	810	813	815

813 815 817 834 815 817 834 836
834 836 838 853 836 838 853 855
853 855 857 864 855 857 864 866
864 866 868 871 866 868 871 873
871 873 875 878 873 875 878 880
878 880 882 898 880 882 898 900
898 900 902 917 900 902 917 919
917 919 923 931 919 923 931 933
931 933 935 945 933 935 945 947
945 947 949 960 947 949 960 962
960 962 964 981 962 964 981 983
981 983 985 997 983 985 997 999
997 999 1001 1016 999 1001 1016 1018
1016 1018 1020 1027 1018 1020 1027 1029
1027 1029 1031 1041 1029 1031 1041 1043
1041 1043 1045 1060 1043 1045 1060 1062
1060 1062 1064 1077 1062 1064 1077 1079
1077 1079 1081 1096 1079 1081 1096 1098
1096 1098 1100 1117 1098 1100 1117 1119
1117 1119 1121 1141 1119 1121 1141 1143
1141 1143 1145 1148 1143 1145 1148 1150
1148 1150 1152 1170 1150 1152 1170 1172
1170 1172 1174 1185 1172 1174 1185 1187
1185 1187 1189 1197 1187 1189 1197 1199
1197 1199 1201 1209 1199 1201 1209 1211
1209 1211 1213 1230 1211 1213 1230 1232
1230 1232 1234 1237 1232 1234 1237 1239
1237 1239 1241 1248 1239 1241 1248 1250
1248 1250 1252 1262 1250 1252 1262 1264
1262 1264 1266 1279 1264 1266 1279 1281

1279	1281	1283	1298	1281	1283	1298	1300
1298	1300	1302	1317	1300	1302	1317	1319
1317	1319	1321	1329	1319	1321	1329	1331
1329	1331	1333	1345	1331	1333	1345	1347
1345	1347	1349	1366	1347	1349	1366	1368
1366	1368	1370	1388	1368	1370	1388	1390
1388	1390	1392	1409	1390	1392	1409	1411
1409	1411	1413	1420	1411	1413	1420	1422
1420	1422	1424	1427	1422	1424	1427	1429
1427	1429	1431	1442	1429	1431	1442	1444
1442	1444	1446	1461	1444	1446	1461	1463
1461	1463	1465	1475	1463	1465	1475	1477
1475	1477	1479	1494	1477	1479	1494	1496
1494	1496	1498	1510	1496	1498	1510	1512
1510	1512	1514	1527	1512	1514	1527	1529
1527	1529	1531	1551	1529	1531	1551	1553
1551	1553	1555	1565	1553	1555	1565	1567
1565	1567	1569	1587	1567	1569	1587	1589
1587	1589	1591	1609	1589	1591	1609	1611
1609	1611	1613	1631	1611	1613	1631	1633
1631	1633	1635	1652	1633	1635	1652	1654
1652	1654	1656	1663	1654	1656	1663	1665
1663	1665	1667	1674	1665	1667	1674	1676
1674	1676	1678	1695	1676	1678	1695	1697
1695	1697	1699	1710	1697	1699	1710	1712
1710	1712	1714	1725	1712	1714	1725	1727
1725	1727	1729	1735	1727	1729	1735	1737
1735	1737	1739	1757	1737	1739	1757	1759
1757	1759	1761	1779	1759	1761	1779	1781
1779	1781	1783	1796	1781	1783	1796	1798

1796	1798	1800	1808	1798	1800	1808	1810
1808	1810	1812	1820	1810	1812	1820	1822
1820	1822	1824	1827	1822	1824	1827	1829
1827	1829	1831	1846	1829	1831	1846	1848
1846	1848	1850	1865	1848	1850	1865	1867
1865	1867	1869	1884	1867	1869	1884	1886
1884	1886	1888	1903	1886	1888	1903	1905
1903	1905	1907	1913	1905	1907	1913	1915
1913	1915	1917	1932	1915	1917	1932	1934
1932	1934	1936	1952	1934	1936	1952	1954
1952	1954	1956	1971	1954	1956	1971	1973
1971	1973	1975	1988	1973	1975	1988	1990
1988	1990	1992	2004	1990	1992	2004	2006
2004	2006	2008	2015	2006	2008	2015	2017
2015	2017	2019	2027	2017	2019	2027	2029
2027	2029	2031	2044	2029	2031	2044	2046
2044	2046	2048	2066	2046	2048	2066	2068
2066	2068	2070	2080	2068	2070	2080	2082
2080	2082	2084	2096	2082	2084	2096	2098
2096	2098	2100	2117	2098	2100	2117	2119
2117	2119	2121	2137	2119	2121	2137	2139
2137	2139	2141	2154	2139	2141	2154	2156
2154	2156	2158	2176	2156	2158	2176	2178
2176	2178	2180	2195	2178	2180	2195	2197
2195	2197	2199	2211	2197	2199	2211	2213
2211	2213	2215	2225	2213	2215	2225	2227
2225	2227	2229	2242	2227	2229	2242	2244
2242	2244	2246	2261	2244	2246	2261	2263
2261	2263	2265	2273	2263	2265	2273	2275
2273	2275	2277	2284	2275	2277	2284	2286

2284	2286	2288	2303	2286	2288	2303	2305
2303	2305	2307	2327	2305	2307	2327	2329
2327	2329	2331	2338	2329	2331	2338	2340
2338	2340	2342	2348	2340	2342	2348	2350
2348	2350	2352	2362	2350	2352	2362	2364
2362	2364	2366	2379	2364	2366	2379	2381
2379	2381	2383	2390	2381	2383	2390	2392
2390	2392	2394	2400	2392	2394	2400	2402
2400	2402	2406	2414	2402	2406	2414	2416
2414	2416	2418	2434	2416	2418	2434	2436
2434	2436	2438	2446	2436	2438	2446	2448
2446	2448	2450	2457	2448	2450	2457	2459
2457	2459	2461	2473	2459	2461	2473	2475
2473	2475	2477	2493	2475	2477	2493	2495
2493	2495	2497	2514	2495	2497	2514	2516
2514	2516	2518	2533	2516	2518	2533	2535
2533	2535	2537	2545	2535	2537	2545	2547
2545	2547	2549	2559	2547	2549	2559	2561
2559	2561	2563	2578	2561	2563	2578	2580
2578	2580	2582	2597	2580	2582	2597	2599
2597	2599	2603	2611	2599	2603	2611	2613
2611	2613	2615	2622	2613	2615	2622	2624
2622	2624	2626	2636	2624	2626	2636	2638
2636	2638	2640	2655	2638	2640	2655	2657
2655	2657	2659	2667	2657	2659	2667	2669
2667	2669	2671	2688	2669	2671	2688	2690
2688	2690	2692	2708	2690	2692	2708	2710
2708	2710	2712	2722	2710	2712	2722	2724
2722	2724	2726	2743	2724	2726	2743	2745
2743	2745	2747	2762	2745	2747	2762	2764

2762 2764 2766 2769 2764 2766 2769 2771
2769 2771 2773 2783 2771 2773 2783 2785
2783 2785 2787 2797 2785 2787 2797 2799
2797 2799 2801 2816 2799 2801 2816 2818
2816 2818 2820 2830 2818 2820 2830 2832
2830 2832 2834 2847 2832 2834 2847 2849
2847 2849 2851 2858 2849 2851 2858 2860
2858 2860 2862 2868 2860 2862 2868 2870
2868 2870 2872 2880 2870 2872 2880 2882
2880 2882 2884 2890 2882 2884 2890 2892
2890 2892 2894 2900 2892 2894 2900 2902
2900 2902 2904 2924 2902 2904 2924 2926
2924 2926 2928 2943 2926 2928 2943 2945
2943 2945 2947 2962 2945 2947 2962 2964
2962 2964 2966 2982 2964 2966 2982 2984
2982 2984 2988 2996 2984 2988 2996 2998
2996 2998 3000 3010 2998 3000 3010 3012
3010 3012 3016 3024 3012 3016 3024 3026
3024 3026 3028 3043 3026 3028 3043 3045
3043 3045 3047 3057 3045 3047 3057 3059
3057 3059 3061 3076 3059 3061 3076 3078
3076 3078 3080 3093 3078 3080 3093 3095
3093 3095 3097 3104 3095 3097 3104 3106
3104 3106 3108 3116 3106 3108 3116 3118
3116 3118 3120 3133 3118 3120 3133 3135
3133 3135 3137 3152 3135 3137 3152 3154
3152 3154 3156 3163 3154 3156 3163 3165
3163 3165 3167 3185 3165 3167 3185 3187
3185 3187 3189 3205 3187 3189 3205 3207
3205 3207 3209 3229 3207 3209 3229 3231

3229	3231	3233	3243	3231	3233	3243	3245
3243	3245	3247	3262	3245	3247	3262	3264
3262	3264	3266	3281	3264	3266	3281	3283
3281	3283	3285	3292	3283	3285	3292	3294
3292	3294	3296	3303	3294	3296	3303	3305
3303	3305	3307	3314	3305	3307	3314	3316
3314	3316	3318	3328	3316	3318	3328	3330
3328	3330	3332	3345	3330	3332	3345	3347
3345	3347	3349	3360	3347	3349	3360	3362
3360	3362	3364	3367	3362	3364	3367	3369
3367	3369	3371	3389	3369	3371	3389	3391
3389	3391	3395	3403	3391	3395	3403	3405
3403	3405	3407	3420	3405	3407	3420	3422
3420	3422	3424	3441	3422	3424	3441	3443
3441	3443	3445	3460	3443	3445	3460	3462
3460	3462	3464	3474	3462	3464	3474	3476
3474	3476	3478	3489	3476	3478	3489	3491
3489	3491	3493	3503	3491	3493	3503	3505
3503	3505	3507	3524	3505	3507	3524	3526
3524	3526	3528	3548	3526	3528	3548	3550
3548	3550	3552	3562	3550	3552	3562	3564
3562	3564	3568	3576	3564	3568	3576	3578
3576	3578	3580	3597	3578	3580	3597	3599
3597	3599	3601	3619	3599	3601	3619	3621
3619	3621	3623	3638	3621	3623	3638	3640
3638	3640	3642	3652	3640	3642	3652	3654
3652	3654	3656	3664	3654	3656	3664	3666
3664	3666	3668	3676	3666	3668	3676	3678
3676	3678	3680	3690	3678	3680	3690	3692
3690	3692	3694	3707	3692	3694	3707	3709

3707 3709 3711 3723 3709 3711 3723 3725
3723 3725 3727 3744 3725 3727 3744 3746
3744 3746 3748 3765 3746 3748 3765 3767
3765 3767 3769 3776 3767 3769 3776 3778
3776 3778 3780 3783 3778 3780 3783 3785
3783 3785 3787 3798 3785 3787 3798 3800
3798 3800 3802 3817 3800 3802 3817 3819
3817 3819 3821 3836 3819 3821 3836 3838
3836 3838 3840 3860 3838 3840 3860 3862
3860 3862 3864 3870 3862 3864 3870 3872
3870 3872 3874 3880 3872 3874 3880 3882
3880 3882 3884 3894 3882 3884 3894 3896
3894 3896 3898 3908 3896 3898 3908 3910
3908 3910 3912 3919 3910 3912 3919 3921
3919 3921 3925 3933 3921 3925 3933 3935
3933 3935 3937 3949 3935 3937 3949 3951
3949 3951 3953 3973 3951 3953 3973 3975
3973 3975 3977 3988 3975 3977 3988 3990
3988 3990 3992 4002 3990 3992 4002 4004
4002 4004 4006 4023 4004 4006 4023 4025
4023 4025 4027 4043 4025 4027 4043 4045
4043 4045 4047 4060 4045 4047 4060 4062
4060 4062 4064 4082 4062 4064 4082 4084
4082 4084 4086 4106 4084 4086 4106 4108
4106 4108 4110 4125 4108 4110 4125 4127
4125 4127 4129 4136 4127 4129 4136 4138
4136 4138 4140 4148 4138 4140 4148 4150
4148 4150 4152 4167 4150 4152 4167 4169
4167 4169 4171 4191 4169 4171 4191 4193
4191 4193 4195 4206 4193 4195 4206 4208

4206	4208	4210	4216	4208	4210	4216	4218
4216	4218	4220	4227	4218	4220	4227	4229
4227	4229	4231	4247	4229	4231	4247	4249
4247	4249	4251	4258	4249	4251	4258	4260
4258	4260	4262	4279	4260	4262	4279	4281
4279	4281	4283	4300	4281	4283	4300	4302
4300	4302	4304	4317	4302	4304	4317	4319
4317	4319	4321	4339	4319	4321	4339	4341
4339	4341	4343	4360	4341	4343	4360	4362
4360	4362	4364	4379	4362	4364	4379	4381
4379	4381	4383	4394	4381	4383	4394	4396
4394	4396	4398	4401	4396	4398	4401	4403
4401	4403	4405	4415	4403	4405	4415	4417
4415	4417	4419	4437	4417	4419	4437	4439
4437	4439	4441	4451	4439	4441	4451	4453
4451	4453	4455	4471	4453	4455	4471	4473
4471	4473	4475	4481	4473	4475	4481	4483
4481	4483	4485	4500	4483	4485	4500	4502
4500	4502	4504	4519	4502	4504	4519	4521
4519	4521	4523	4529	4521	4523	4529	4531
4529	4531	4533	4548	4531	4533	4548	4550
4548	4550	4552	4564	4550	4552	4564	4566
4564	4566	4568	4584	4566	4568	4584	4586
4584	4586	4588	4600	4586	4588	4600	4602
4600	4602	4604	4620	4602	4604	4620	4622
4620	4622	4624	4639	4622	4624	4639	4641
4639	4641	4643	4658	4641	4643	4658	4660
4658	4660	4662	4672	4660	4662	4672	4674
4672	4674	4676	4682	4674	4676	4682	4684
4682	4684	4686	4701	4684	4686	4701	4703

4701	4703	4705	4720	4703	4705	4720	4722
4720	4722	4724	4740	4722	4724	4740	4742
4740	4742	4744	4759	4742	4744	4759	4761
4759	4761	4763	4776	4761	4763	4776	4778
4776	4778	4780	4787	4778	4780	4787	4789
4787	4789	4791	4804	4789	4791	4804	4806
4804	4806	4808	4828	4806	4808	4828	4830
4828	4830	4832	4849	4830	4832	4849	4851
4849	4851	4853	4860	4851	4853	4860	4862
4860	4862	4864	4884	4862	4864	4884	4886
4884	4886	4888	4899	4886	4888	4899	4901
4899	4901	4903	4921	4901	4903	4921	4923
4921	4923	4925	4938	4923	4925	4938	4940